

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Вікторова П. Є.

Пошукач

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ВИШГОРОДСЬКЕ ПОХОВАННЯ 2014 р. ПАЛЕОАНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

У липні–серпні 2014 р. Вишгородська експедиція Інституту археології НАН України проводила рятівні археологічні дослідження у м. Вишгород Київської області. Охоронні розкопки велися на території вишгородського посаду. Гончарний посад літописного Вишеграда розташований в урочищі “Гончарі”, на південь та південний захід від Вишгородського городища, вздовж р. Монашка. Відкриття археологами цієї частини міста сталося в 1936–1937 рр., коли на схилах яру біля сучасного собору Вишгородської Богородиці розкопано перші три гончарні горна та виявлено ще більше десятка плям випаленої глини [1, 73-74].

У 2014 р. було досліджено 287 м² території вишгородського посаду. Розкоп складався з шести секторів розмірами 7×6 м та одного сектору розмірами 7×5 м. На ньому прослідковано залишки трьох садиб XI – початку XII ст. (одну з них – практично повністю) з цілою низкою житлових, виробничих та господарських споруд.

Окрім об'єктів, котрі репрезентують матеріальну культуру населення давньоруського Вишгорода, на території розкопу досліджено **поховання 1**. Основні характеристики поховального обряду дозволяють віднести його до категорії ранньохристиянських: небіжчика покладено випростано на спині, головою на захід, руки складено в районі тазу. Біля ніг знайдено кресальний креміль, в районі тазу – бронзову ліроподібну пряжку.

Остання складається з овальної рамки з лілієподібним завершенням і трапецієподібного прийомника для пояса. Матеріал – бронза. Ліроподібна частина орнаментована насічками. Подібні предмети датуються доволі широко – X–XII ст. і зустрічаються на широкій території – в новгородських, мінських, смоленських, володимирських, підмосковних курганах, на поселеннях X–XI ст. в Прикам'ї, в комплексах X–XI ст. Саркела тощо. У Великому Новгороді вони знайдені в шарах, котрі датуються першою чвертю XI – 70–90-ми рр. XII ст. [2, 144-146, рис. 56.1-3]. Аналогічна вишгородській знахідці пряжка була виявлена під час археологічних досліджень слов'янських поселень вододілу Оки і Дону (Бутиківське поселення) [3, 78-79, рис. 31.2]. Схожий артефакт знайдено в ході вивчення ремісничої майстерні, котра функціонувала в районі с. Новосел (Болгарія) протягом X ст. [4, 274, табло XXXII: 210].

Скелет належить чоловіку, віком 30–35 років. Кістяк представлений майже в повному складі, відсутні лише окремі кістки фаланг рук і стоп. Ребра, лопатки, хребці, таз та крижова кістка частково зруйновані посмертно. Майже всі епіфізи довгих трубчастих кісток (крім стегнових) також посмертно пошкоджені.

Поверхня кісток збереглася відносно добре, у більшості зруйновано дорзальні поверхні. Вірогідно, це пов'язано з тим, що скелет лежав на спині на хімічно-агресивному ґрунті, в якому наявні кислоти, що пошкоджують кістки. Консистенція кісток скелета досить тверда.

Щодо генетичних ознак, то слід відмітити присутність дрібних вставних кісточок у лямбдоподібному шві. Метопічний шов облітерований не повністю – біля носових кісточок збереглося 2% шви. На основі черепа визначається глоточний горбок, невеликого розміру. У чоловіка не закладені нижні треті моляри, а між верхніми передніми зубами фіксується діастема. I і II сегменти крижової кістки представлені окремо, вони не зрослись, між ними присутні суглобові поверхні. Наявність таких генетично-детермінованих ознак, зокрема, може вказувати на пренатальний стрес індивіда. Очевидно стресові фактори продовжували діяти на чоловіка і після народження – на його зубах визначаються лінії затримки формування емалі, що пов'язані з епізодами голоду або дитячих хвороб у віці 3–4 років.

Руків'я грудини велике та широке, в місцях з'єднання руківки та I ребра визначаються пористість та загострення країв (*ознаки артрозу*) ознаки навантажень на цю частину грудної клітки. По всьому краю тіла грудини з лівосторонньою асиметрією відмічається осифікація країв реберних фасеток.

З морфологічних ознак слід відзначити наявність цист, стертостей та кісткових наростів на суглобових поверхнях ключиць, а також у нижньому поясі кінцівок – у таранній та п'ятковій кістках.

Акроміальний кінець правої ключиці широкий. Правий плечовий суглоб більш спрацьований, на ньому відмічаються сліди артриту. Це явище фіксується як на голівках плечових кісток, так і у гленоїдних ямках лопаток. Загалом, правостороння асиметрія спостерігається у розвитку м'язового рельєфу та спрацьованості суглобів, у розмірах кісток та змінах хребта.

На значні ознаки навантаження на пояс верхніх кінцівок (в порівнянні з нижніми) вказує інтенсивний розвиток дельтоподібних м'язів, великих грудних м'язів, трицепсів, широких м'язів спини. Вірогідно, чоловік вимушений був виконувати ряд різких і досить важких рухів руками та плечима, що призвело до чисельних травм та крововиливів, зокрема в місцях прикріплення реберно-ключичних зв'язок.

Серед травм слід відмітити перелом VII правого ребра (давній, добре загоєний); відлом шилоподібного відростка лівої променевої кістки; травму великого пальця лівої руки (можливо, синхронно з переломом на променевої кістці).

На хребті фіксуються ознаки артрозу у потиличних виростках, й у грудному відділі. Індивід переніс травму хребта, яка, ймовірно, виникла в результаті динамічного навантаження (можливо, різкий поворот) на хребет, що призвела до утворення артрозу поперечних відростків між 1 і 2 грудними хребцями. У поперековому відділі хребта виявлені міжхребцеві грижі, які могли виникнути в результаті статичного навантаження (часте використання важких обладунків в бою).

Вираженість шорсткої лінії стегна маркує значний розвиток відвідних м'язів ніг. Крім того, на великогомілкових кістках добре виражений розвиток надколінних зв'язок. Також велике навантаження припадало на стопи чоловіка. У індивіда виражена гіперрефлексія гомілковостопних суглобів. При реконструкції рухів, можна припустити, що воїн часто сидів навпочіпки або багато та тривало піднімався вгору.

Щодо підтвердження припущення про головний убір чоловіка вказують наступні морфологічні прояви на черепі – ознаки запалення під Galea araneutotica, наявність неспецифічного порозу на тім'яних кістках. Щільне прилягання шкіряної тканини до голови могло спричинити погіршення кровопостачання шкіри та розвиток хронічного запалення. Не виключається і можлива присутність у чоловіка паразитів волоссяної частини голови. Такі самі ознаки виявлені в районі надбрівних дуг та вилиць.

За попередніми даними нашого дослідження можна припустити, що за життя чоловік професійно займався військовою справою, а саме був воїном, який володів мечем та щитом, носив кольчугу та металевий шолом з шкіряним підшлемником.

На черепі досить добре виражений рельєф у місцях кріплення жувальних м'язів. Це може бути пов'язано зі специфікою харчування. Оскільки у чоловіка прижиттєво втрачений верхній лівий третій моляр (в результаті карієсу) з утворенням абсцесу, який вскрився в ротову порожнину, а праворуч моляри також вражені карієсом, то можна припустити що в його раціон входило багато вуглеводної їжі. Це підтверджується і наявністю зубного каменю на всіх нижніх зубах. На специфіку раціону також вказує виражена стертість передніх різців, у

порівнянні з іншими зубами, можливо, це явище виникло в результаті споживання твердої, волокнистої їжі (наприклад, в'яленого м'яса).

У молодому віці чоловік переніс запалення легеневої тканини (пневмонія чи плеврит), яке могло виникнути як результат ускладнення гострого респіраторного процесу. Загалом можна сказати, що життя чоловіка було досить інтенсивним, сповненим значних фізичних навантажень, які здебільшого припадали на пояс верхніх кінцівок, хребет та гомілковостопні суглоби. Не виключено, що індивід міг займатися військовою справою та отримав ряд травм, які встигли загоїтися за життя, що вказує на добрий імунітет та гарну здатність організму до регенерації. На даний момент причину смерті встановити не вдалося.

Таким чином, знайдене поховання можна віднести до старожитностей дружинного кола (кінець X – початок XI ст.). На користь цієї версії свідчать не тільки характерні особливості поховального обряду, але й результати палеоантропологічного аналізу похованого.

Примітки

1. Довженко В. Й. Огляд археологічного вивчення Древнього Вишгорода за 1934–1937 рр. // Археологія. – 1950. – Т. III.
2. Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). – М., 1981.
3. Григорьев А. В. Славянское население водораздела Оки и Дона. – Тула, 2005.
4. Бонев Стойчо, Дончева Стела. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско. – Велико Търново, 2011.

Виноградська Л. І.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

КОЛЕКЦІЯ КЕРАМІКИ З РОЗКОПОК ЛЯДІВСЬКОГО СКЕЛЬНОГО МОНАСТИРЯ (ДО ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ)

Скельний Свято-Усікновенський Лядівський чоловічий монастир XI–XIX ст. розташований у Вінницькій обл. Могилев-Подільського р-ну на південній околиці с. Лядова, через яке протікає невелика річка з однойменною назвою, що впадає у Дністер. Споруди монастиря займають кілька терас на схилах опокових скель лівого берега Дністра на пограниччі з Молдовою. Це пам'ятка національного значення архітектури, історії, археології, ландшафту (охорон. № 02-0015-Н). Його комплекс розташований на трьох терасах природних крейдо-опокових скель долини Дністра (верхня, основна, нижня). На основній терасі знаходяться три печерних церкви: Усікновення глави Іоанна Предтечі, Св. Параскеви Мучениці, церква Св. Антонія та Антонієва келія. Лядівський монастир, за легендою, був закладений засновником Києво-Печерської лаври св. Антонієм Печерським у 1013 р., але у літописах Лядова згадується вперше під 1159 р., що пов'язане з походом Івана Берладника на Пониззя (Іп. літопис). В період монгольської навали Пониззя-Поділля, до якого належала і Лядова, опинилося під владою Золотої Орди. Після колонізації Поділля Литвою урочище Лядова згадується у 1388 р. у грамоті кн. Кориатовичів, а пізніше – серед земель, що були пожалувані Вітовтом чи Владиславом III якимсь Буцням [1, 38-40]. Чи було воно заселеним на той час – важко сказати, але у 1452 р. воно згадується вже як селище з печерами. Існував на ті часи монастир чи скит – невідомо. Однак археологічні дослідження, проведені на території Лядівського монастиря, дозволяють зробити деякі висновки стосовно хронологічних прив'язок до заселення Лядівських печер у XI–XV ст.

Розкопки проводилися на терасі 2, біля підпірної стінки, що підпирала терасу 1 з храмами. Вздовж стіни було закладено траншею, яка своїм дном упиралася в схил опокової скелі. Таким чином, були зафіксовані культурні нашарування, що сформувалися під час життя в монастирі (скиту).

Культурні шари мали два прошарки. Вони чітко відділялися один від одного, що говорить про відсутність активного життя на першій терасі у цей відрізок часу – від XV до XVII–XVIII ст. Верхній культурний шар включав матеріали XVII–XVIII ст. Він утворився, скоріш за все, під час перебудови монастиря у XVIII–XIX ст. внаслідок зачистки території тераси 1, коли культурні відкладення скидалися униз по схилу. Нижній культурний шар (темно-темно-сірого кольору) включав матеріали від VI–VII до XIII–XV ст. Розділити його за хронологічним прошаркам не вдалося, оскільки, скоріш за все, він сформувався протягом слов'яно-литовського часу і був скинутий на схил після великої пожежі (насиченість шару вугликами). Коли це сталося – важко сказати, але можливо, у литовський період, оскільки пізніших матеріалів у цьому шарі не траплялося.

Всього зібрано близько 900 фрагментів кераміки з темно-темно-сірого шару і близько 600 фрагментів пізньосередньовічного часу. Оскільки у темно-темно-сірому шарі траплялася кераміка різних часів, почнемо з найбільш раннього хронологічного часу. Відзначимо, що у переважній більшості керамічні вироби з темно-темно-сірого шару репрезентовані горщиками. Трапляються поодинокі фрагменти інших типів кераміки.

До епохи бронзи слід віднести фрагменти керамічних виробів, що датуються XII–X ст. до н.е. (за визначенням Я. Гершковича). Це фрагмент ліпної посудини з прямими стінками, бурокоричневого кольору з чорними плямами ззовні і чорного кольору зсередини. На зламі – чорного кольору (перепалене). Банкоподібної форми з товстими стінками 13–15 мм завтовшки. Ззовні по тулубу йдуть вертикальні розчоси, мабуть, від загладжування якимсь предметом. Тісто щільне з домішкою товченої мушлі та випаленої органіки. Інший фрагмент репрезентований частиною вінчика ліпного горщика із стінкою. Фрагмент перепалений. Ззовні стінки з обох боків жовтуватокоричневого кольору, в середині на зламі – чорного. Слабо розвинуті форми, вінчик трохи відхилений назовні потоншений до краю. У місці приліплення вінець до тулуба ззовні горизонтальна вм'ятина, зсередини – відбитки пальцевих вдавнень, що вказує на сліди техніки виготовлення, коли вінчик приліплювався до вже зробленого окремо тулуба. Тісто однакове з посудиною банкоподібної форми. Від керамічних виробів цього періоду трапляються дрібні фрагменти стінок.

До слов'янського часу (VI–VIII ст.) за визначенням співробітників слов'янського відділу Інституту археології) відносяться фрагменти денця ліпних посудин і фрагмент сковорідки. Один фрагмент денця із стінкою, склеєний з двох частин, мав буро-сірий колір на поверхні і чорний зсередини (перепалений). Тісто щільне з домішкою товченого сланцю і органічних включень. Товщина стінок 1,0–1,1 см. Край денця завернутий на стінки. Другий фрагмент денця червоно-коричневого кольору, ззовні також перепалений, мав по краю заокруглені подрізи і нерівну поверхню як ззовні, так і зсередини. Фрагмент ліпної сковорідки цегляно-червоного кольору тришаровий, випалений у побутовій печі. Вінця нерівні, різної висоти заглажені, мабуть, пучком трави. Перехід до денця округлий. Тісто шарувате з піском. На нашу думку, цю сковорідку можна віднести і до примітивно-кружальної кераміки VIII–IX ст. (за В. О. Петрашенко).

До IX–X? відноситься фрагмент товстостінного червоно-глиняного підправленого на гончарному крузі горщика (1,2 см завтовшки), прикрашеного ззовні рядами трикутних вдавнень. Звертає на себе увагу фрагмент товстостінного горщика підправленого на гончарному крузі, з плавно відігнутим назовні заокругленим вінчиком, що має з зовнішнього боку легке манжетоподібне потовщення. Інший, перепалений до чорного кольору фрагмент ранньогончарного горщика, вже має чітко виражений манжет. Особливістю цього фрагмента є наявність в тісті включень слюди, що не трапляється взагалі у горщиках з цього культурного шару. Прикрашений по плічках повільними хвилями. Ще два фрагменти гончарних горщиків мають на вінцях чітко оформлені манжети, прикрашені на плічках хвилею. Цікава група фрагментів гончарних червоноглиняних горщиків, які мають прямостоячий з легким канелюром зсередини вінчик, що плавно переходить у слабо виражені плічка. До них примикають ще три фрагменти вінчиків з більш вираженими плічками. Прикрашені на вінцях, шийці і плічках хвилею. За визначенням А. Козловського, такі горщики трапляються у Нижньому Подніпров'ї і датуються IX–XI ст. Слід відзначити фрагменти горщиків, на яких хвилястий орнамент вкриває всю поверхню тулуба. Такий орнамент характерний для ранньогончарної кераміки (VIII–X ст.). Дуже цікавий фрагмент, знайденої у цьому шарі, стінки амфори з досить широким у середній частині корпусом. Глина

добре вимішана з численними включеннями вапна, яскраво-червоного кольору, зовнішня поверхня ретельно заглажена. На внутрішньому боці помітні глибокі, нерівномірно розташовані концентричні сліди формування на гончарному крузі. Стінка орнаментована зонами прокреслених горизонтальних і хвилястих ліній. Рифлення виконане порівняно широкою лінією. За матеріалами Таврики, він датується VIII–IX ст., але, як зазначають фахівці музею м. Азова, він може бути датованим і золотоординським періодом. Звернемо увагу на групу фрагментів червоно-глиняних вінець, які можна датувати X–XI ст. Вони мають прямий відхилений назовні вінчик з заокругленим або косо зрізаним назовні краєм. Орнаментовані гребінкою під шийкою, хвилями по тулубу, або неорнаментовані. Тісто тришарове, притаманне іншим виробам з цього шару. Ще одна група відрізняється короткими, слабо відігнутими назовні вінцями з заокругленим або зрізаним назовні краєм. Всі денця, знайдені у цьому шарі, недбалі, зроблені на підсипці, деякі мають ввігнутість.

До XII–XIII ст. відноситься група виробів із значно відтягнутими назовні вінцями. Їх об'єднує склад тіста із специфічними домішками чорного кольору (вуглики або крупні фрагменти сланцю). Тісто грубе, з домішками жорстви, білих включень, червоного кольору, перепалене. Поверхня бугриста, недбала. Випал тришаровий у побутовій печі. Вони підрозділяються за конфігурацією вінець на кілька типів. До першого типу відносяться горщики із значно відхиленими (майже горизонтально) назовні вінцями із зрізаним вертикально краєм і крутими плічками. Вінчик приліплений до тулуба, що відзначено нерівною смугою стику на внутрішньому боці горщика та його зрізі. Прикрашений ззовні по плечах недбалими горизонтально прокресленими лініями і дрібною хвилею. Два других фрагменти виділяються ще більш недбалим виглядом. Тісто на зламі з гострими відколами і крупними домішками сланцю і жорстви. Край вінчика заокруглений. На одному фрагменті під шийкою прокреслені знаки. Ще один фрагмент сіро-глиняного горщика кінця XII–XIII ст. характеризується відігнутим назовні і потоншеним вінчиком, край якого загорнутий усередину. До галицько-волинського типу можна віднести фрагменти червоно-глиняних горщиків з сильно відігнутими назовні, косо зрізаними вінцями з закраїною зсередини і напливами з обох боків. До цього періоду відносяться і фрагменти стінок горщиків, прикрашених характерним для кінця XII–XIII ст. горизонтально прокресленим лінійним орнаментом.

З інших керамічних виробів давньоруського часу відзначимо два фрагменти глечиків: один з яких сіро-глиняний відноситься до X–XI ст., другий жовто-червоний – до XI – початку XII ст. Крім цього, відзначимо фрагмент миски жовто-коричневого кольору та ліпної підправленої на гончарному крузі посудини з широко відкритими ввігнутими крилами і обламаним низом червоно-бурого кольору. Вінчик зрізаний назовні з поглибленням посередині. Відзначимо також червоно-глиняну, грубо зроблену покрішку від горщика з відбитим держакон, що датується X–XI ст.

До молдавської кераміки XV ст., мабуть, слід віднести фрагменти товстостінних, підправлених на гончарному крузі та гончарних, з трохи відхиленим назовні, з заокругленим краєм горщиків. Така кераміка відзначена у Старому Орхеї в молдавський період [2, 38-42]. На деяких з них є орнамент з прокресленою широкою подвійною хвилею. До цього періоду відноситься й фрагмент сіро-глиняного горщика з потовщеним, заокругленим назовні краєм, знайденим у селі, а також фрагмент гончарного горщика, виробленого з добре відмуленої глини, з покатыми плечима (без вінчика), прикрашеними повільною хвилею. Як бачимо, керамічні вироби з чорного шару датувалися фахівцями по-різному. Так, д.і.н. С. Пивоваров, що довгий час працював на території Чернівецької обл., відносить більшу частину кераміки цього шару до XIII–XIV ст.

Таким чином, провівши аналіз кераміки VI–XV ст. з території Лядівського монастиря, ми отримали цікаві дані щодо виникнення монастиря й його існування. Територія монастиря була заселена ще у ранньозалізному віці, у XII–X ст. до н.е. А матеріали VI–XV ст., виявлені під час розкопок на траншеях, свідчать про існування на терасі 1 життя із слов'янського часу й протягом давньорусько-литовського періодів.

Примітки

1. *Грушевский М.* Барское староство, исторические очерки (XV–XVIII в.). – К., 1894.
2. *Абизова, Бирня, Нудельман.* Древности Старого Орхея. – Кишинев, 1982.

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Бібіков Д. В.

Провідний науковий співробітник
Вишгородський історико-культурний заповідник

РЕЗУЛЬТАТИ ОХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ КИЄВО-ПОДОЛУ

На початку 2015 р. Центр археології Києва проводив рятувні дослідження по вул. Фрунзе, 15а у Подільському районі міста Києва. Ділянка, яка досліджувалась, розташована у кварталі, обмеженому вул. Фрунзе, Щекавицькою та пров. Цимлянським. З заходу до кварталу примикає гора Щекавиця. Рельєф ділянки плаский, з перепадом абсолютних відміток у межах 102,24-100,95 м за балтійською шкалою (спостерігається пониження в бік р. Дніпро). На момент запрошення археологів на ділянці було відрито котлован на глибину до 3,0-3,5 м, площу в проектних межах новобудови залито бетоном.

Задля якомога повнішого дослідження більш глибоких культурних нашарувань, у бетонній підлозі новозведеної будівлі було зроблено розріз та на його площі розбито розкоп № 1 на глибині 3,3 м від сучасної денної поверхні. Розміри розкопу становили 4,0×2,0 м, глибина – 3,10 м. В результаті робіт досліджено вісім культурних нашарувань XI–XIX ст. Судячи зі слабкої насиченості археологічним матеріалом та відсутності споруд або об'єктів, ця частина території, скоріш за все, відносилася до периферійної частини давньоруської забудови XI–XII ст.

Розкоп № 2 було закладено у західній частині досліджуваної ділянки паралельно західній стінці новобудови. Площа верхньої частини розкопу – 7,0×4,0 м, довгими стінами орієнтований з північного заходу на південний схід. З глибини 3,11-3,36 м від денної поверхні починались давньоруські культурні нашарування (XII – перша половина XIII ст.), які чергувались з шарами алювіального піску. Північну частину розкопу займали залишки підвального приміщення початку XX ст. (споруда 1). Він перерізував частину давньоруських культурних нашарувань. Під його підлогою виявлено низку об'єктів кінця X–XI ст., які перекривали один одного.

Споруда 2 виявлена на глибині 5,78 м від рівня сучасної денної поверхні. Стінами орієнтована за сторонами світу, північна та західна частини перерізалась стінами розкопу. Зафіксовано частину східної (імовірно – поздовжньої) стіни у вигляді смуги деревного тліну завдовжки 3,7 м та нижній вінець південної стіни завдовжки 1,3 м. Торець південно-східного кута на 0,2 м виступав назовні. Під кутом виявлено відпиляний коров'ячий ріг, котрий може бути атрибутований як закладний. Глибина зафіксованої частини споруди – 0,2 м. Заповнення – темно-сірий мішаний супісок із вкрапленнями грудок піску. За керамічним матеріалом датується в межах першої половини XI ст.

Споруду 2-а виявлено на глибині 5,94 м від сучасної поверхні. Стінами орієнтована за сторонами світу з певним відхиленням на захід. Північна частина перерізалась стіною розкопу. Загальні обриси практично збігаються з контурами споруди 2, виступаючи на 0,15-0,2 м. Таким чином, загальні розміри зафіксованої частини споруди 2-а становлять 3,85×1,6 м. Простежено контур зотлілих стін споруди завширшки 0,15-0,2 м. По краях цього контуру фіксується смужка золи (імовірно, споруда загинула під час пожежі). Частково збереглися нижні вінця західної та східної стін. Так, колода, виявлена вздовж північно-західної стіни розкопу, мала довжину 2,05 м і товщину 0,1-0,15 м; вздовж північно-східної – довжину 1,85 і товщину 0,1-0,2 м. Закріплювались вони за допомогою дерев'яних кілочків довжиною 0,3-0,4 м. Глибина зафіксованої частини споруди становить 0,4 м. Верхня частина заповнення – алювіальний пісок, нижня являє собою коричнево-сірий гумусований супісок зі значною домішкою органічних решток. Споруда також датується в межах першої половини XI ст.

Споруда 2-б виявлена на глибині 6,24 м від рівня сучасної поверхні. Стінами орієнтована за сторонами світу з відхиленням на захід. Довжина з півночі на південь становила 3,6 м, західна стіна практично збігалася зі стіною розкопу, східна частина перерізалась іншою стіною розкопу. Вздовж північної та південної стін зафіксовано нижні вінця зрубу завтовшки прибли-

зно 0,15 м. У південно-західній частині споруди виявлено залишки глиняного череню (імовірно – жаровні). Черінь мав форму півкола діаметром 0,8 м. Поблизу нього виявлено кілька фрагментів керамічних сковорідок і потужний викид печини – розвал жаровні. Окремі фрагменти печини зустрічались по всій площі споруди. Деякі з них мали заглажений край і рівний профіль товщиною 0,04-0,05 м. Ґрунт навколо жаровні має сліди прожарення. Крім того, навколо неї та по кутах споруди виявлено кілочки довжиною 0,3-0,4 м та діаметром 0,05-0,1 м – залишки легкого навісу. Такі ж кілочки підтримували зрубні стіни споруди, що зафіксовано в стратиграфії північно-західної стіни розкопу. В центральній частині споруди виявлено розвал горщика, а також фрагменти амфор. Глибина зафіксованої частини споруди – 0,2 м. Заповнення у верхній частині – алювіальний пісок, у нижній – темно-сірий гумусований супісок з вугликами. Споруда являла собою передпичну яму з дерев'яною обкладкою стін та навісом легкої конструкції. Датується вона першою половиною (початком ?) XI ст.

Споруда 3 виявлена на рівні 6,52 м від денної поверхні. Західна та, частково, східна стіни перерізаються стінами розкопу. Довжина споруди з півночі на південь – 4,4 м. З заходу на схід виявлена її частина мала довжину 1,8 м. Збереглося нижнє вінце північної стінки зрубу товщиною 0,15 м. Найкраще збереглися південна стіна та південно-східний кут споруди. Тут зруб простежено на рівень трьох вінців. Колоди східної стіни було покладено в два ряди, між якими виявлено опорний кілочок довжиною 0,5 м, діаметром 0,08 м. Глибина споруди – до 0,6 м. Заповнення – алювіальний пісок з прошарками світло-сірого супіску. Споруда датується першою половиною (початком ?) XI ст.

На рівні 7,21 м від сучасної поверхні виявлено **споруду 4**. Стінами вона орієнтована за сторонами світу з відхиленням на захід. Західна і, частково, східна частини перерізаються стінами розкопу. Довжина з півночі на південь становила 4,1 м, з заходу на схід її простежено на 1,5 м. Північна частина зафіксована у вигляді межі горілого заповнення. Збереглися нижні вінця південної та східної стін. У районі кута зруб простежено на два вінця, котрі в торці на 0,2 м виступали назовні. В центрі споруди виявлено підовальний черінь печі розмірами 1,35×0,45 м, орієнтований за віссю захід – схід. У його західній частині простежено сліди ремонту. В північному завалі виявлено кілька уламків сковорідок. Навколо череня виявлено дев'ять стовпових ямок діаметром 0,1 м та кілочків такого ж діаметру, довжиною 0,35–0,4 м. Ямки утворюють підпрямокутну форму, являючись, очевидно, залишками опор для легкого навісу. Заповнення – світло-сірий супісок. На рівні підлоги зафіксовано два горілі прошарки. Споруда являє собою передпичну яму початку XI ст. з легким навісом над пичкою.

Яма 1 виявлена в північному куті розкопу на рівні 7,4 м від денної поверхні. Перерізається північно-західною та північно-східною стінами розкопу. Має округлу форму з нерівними краями, у південній частині – округлий виступ діаметром 0,2 м (залишки стовпа – ?). Стінки ями – вертикальні, у південно-західній частині – з підб'ємом. Дно – горизонтальне. Глибина ями становила 0,35-0,45 м. Заповнення – мішаний, світло-сірий супісок. За керамічним матеріалом і стратиграфічними даними датується кінцем X ст.

Яму 2 виявлено в західному куті розкопу. Рівень виявлення – 7,32 м від рівня сучасної поверхні. Перерізається північно-західною та південно-західною стінами розкопу. Східна частина ями перерізає яму 1. Має округлу форму, стіни – вертикальні, дно – горизонтальне. Глибина ями становила 0,5 м. Верхня частина заповнення являла собою темно-сірий, сильно гумусований супісок, нижня – слабо гумусований. За стратиграфічним матеріалом яму слід датувати кінцем X – початком XI ст.

Характер культурних нашарувань, а також самих об'єктів, їхня топографія та відносно невелика кількість речового матеріалу (зокрема – майже повна відсутність індивідуальних знахідок, окрім кількох невиразних, сильно корозованих, невеликих залізних предметів) свідчать про те, що досліджувана ділянка презентує периферійну частину Києво-Подолу X–XI ст. На розкопі № 2 зафіксовано залишки п'яти споруд першої половини XI ст. та двох ям кінця X ст. Давньоруські споруди хронологічно близькі між собою і розташовані практично одна під іншою. Всі вони виявились затопленими під час розливів, про що свідчать прошарки алювіального піску в заповненні. Споруди були рублені з дерев'яних колод завтовшки 0,15-0,2 м, закріплених за допомогою невеликих кілочків. Принаймні дві з них (2-б та 4) можуть бути атрибу-

товані як передпічні ями, на що вказують відносно невеликі розміри об'єктів та наявність легкого навісу над пічкою. Печі використовувались для приготування їжі, про що свідчать численні знахідки сковорідок. Основним їх призначенням могла бути випічка хліба.

Подібні пічки для виготовлення їжі були виявлені під час археологічних досліджень 1989 р. по вул. Оболонській, 4 [1] та 1998 р. по вул. Щекавицька, 7/10 [2]. Надвірні печі відомі і на інших південноруських пам'ятках. Так, у 1936 р. на вишгородському городищі виявлено комплекс печей доволі великого розміру, трактований як хлібопекарня [3, 19-26, 55-57; 4, 74-75.]. Подібним чином Б. О. Тимошук класифікував печі, знайдені на райковецькому поселенні-супутнику городища Ревно 1Б (Чернівецька обл.). А на чернігівському передгородді в 1989 р. виявлено найбільш незвичну споруду. Остання являла собою яму завдовжки щонайменше 27 м, що об'єднувала одразу чотирнадцять печей, згрупованих по дві-три [5, 129]. Близькі аналогії знайдено і в результаті археологічних досліджень міст Північно-Західної Русі [6, 51-58].

П'ять згаданих споруд зводилися на одному місті, що вказує на постійну традицію функціонування (протягом XI ст.) комплексу для виготовлення їжі в цьому районі Київського Подолу. Стає очевидним, що поряд з гончарними, ковальськими, ювелірними майстернями в давньоруських містах існували пекарні, де випікали хліб на продаж. Такі пекарні забезпечували княжі (або боярські) прийоми і бенкети, народні свята, поставляли хліб на київські ринки, де продавали або обмінювали продукцію. У кожному разі, знахідка печей на київському Подолі дає нам унікальні відомості про розвиток господарських відносин в давньоруській державі.

Примітки

1. НА ІА НАН України, 1989/56. *Бидзля В. І., Тимошук В. М., Фридман М. І.* Отчет научно-производственного кооператива “Археолог” о полевых исследованиях по улице Оболонская, 4 в 1989 г., 69 с.
2. НА ІА НАН України, 1998/132. *Сагайдак М. А., Башикатов Ю. Ю., Михайлов П. С.* Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции ИА НАНУ о полевых исследованиях по ул. Щекавицкой, 7/10 в 1998 г.
3. НА ІА НАН України, ф. 20, № 46. *Зацепіна Г. Н.* Щоденник розкопів (09.09–17.10.1936 р.).
4. *Бібіков Д.* Масова забудова Вишгородського городища в X–XIII ст. (за матеріалами досліджень 1934–1937 років) // Ніжинська старовина (Серія “Пам'яткознавство Північного регіону України”, № 7). – Вип. 20 (23).
5. *Моця О., Казаков А.* Давньоруський Чернігів. – К., 2011. – С. 129.
6. *Носов Е. Н.* Новгородское (Рюриково) городище. – Л., 1990.

Козюба В. К.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

“ЗЕМЛЯ СВЯТОГО ВОСКРЕСІННЯ ЗВІРИНСЬКА” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)

Вивчення церковного землеволодіння у т.зв. литовсько-польський період у Києві та навколо нього ніколи не було центральною темою у дослідженнях, але в рамках написання історії міста або його монастирів, автори залюбки звертались до цієї проблематики. Серед дослідників, які напряду чи дотично, в тому числі і через публікацію джерел, торкались цього питання, слід назвати М. Закревського, О. Яблоновського, М. Петрова, П. Клепатського, Л. Добровольського, Г. Івакіна, Т. Люту, Н. Білоус, С. Климовського та ін.

Але, вочевидь, далеко не повністю вичерпаний і науковий ресурс вже давно опублікованих і добре відомих архівних джерел. Ми пропонуємо два сюжети, які стосуються питань церковного володіння у Києві XVI ст.

Воскресенська Звіринська земля. В Архіві ЮЗР (ч. 8, т. IV, 1907) надрукований невеликий документ, названий видавцем “Решение межевого суда о границах владений Печерского и Николо-Пустынского монастырей в земле Зверинской” [5, 159]. За наказом київського воєводи, кн. Юрія Гольшанського, троє уповноважених осіб – Яцко Лоза, Тишко Проскура і Богдан

Васильович, разом із свідками та очільниками Печерського монастиря – архімандритом Протасієм, і Пустинського – ігуменом Макарієм, виїздили на р. Дарницю для залагодження межового спору між монастирями. Суперечка виникла навколо старого млинища та озера на Дарниці. Покази свідків та посилання Макарія на грамоту короля Олександра вирішили справу на користь Микільського монастиря, і це було задокументовано в розглядуваному листі [5, 160].

Редактор випуску М. Владимирський-Буданов, посилаючись на помилковість датування цього листа 4 індіктом, який ніяким чином не потрапляє на роки воєводства кн. Ю. Гольшанського у Києві, згодом датував документ 1508–1509 рр. Якщо припустити, що при написанні чи копіюванні листа в його даті була пропущена одиниця, тоді він мав з'явитись 14 індікта, тобто, у 1511 р. Виходить, 20 січня Ю. Гольшанський ще був живий, але невдовзі помер, оскільки новий воєвода Києва Юрій Радзівіл згадується на цій посаді вже 15 березня 1511 р. [24, 66].

Серед свідків розмежування названо чотирьох милославчан, тобто, мешканців с. Милославичі, з отаманом Гридком включно. Ця деталь свідчить, що Милославичі на той час були найближчим існуючим до місця події населеним пунктом.

Але найбільш вагомюю у джерелі є інформація про назву печерської землі, прилеглої до ділянки конфлікту – “земля святого Воскресіння Звіринська”. Рідкісна назва, на нашу думку, може бути пояснена лише одним – що ця земля колись належала Звіринському монастирю в Києві. Ця обставина потребує більш детального розгляду як локалізації землі, так і історії згаданого монастиря.

У самому документі немає детального опису місця конфлікту на межі печерських та пустинських володінь, але зрозуміло, що ці землі сходились на р. Дарницю в районі млинища, тобто, греблі, на якій колись стояв млин, та ставу (озера) на річці. У жалувальній грамоті Сигізмунда I на млин на р. Дарницю від 22.02.1516 р. процитовано оригінальний текст надання Олександром Ягеллончиком микільським ченцям млинища пустого “на реке Дарниці, где бы они мили себе млинь справити для пожитку мнстрского” [5, 162].

Де розташовувалось це млинище? Для його пошуків треба залучити матеріали першої половини XVII ст., насамперед, карту Задніпровську 40-х рр. XVII ст., опубліковану Т. Ю. Лютою [14, 92]. На карті на р. Дарниця позначено 4 млини (усі – на лівому березі): біля Княжичів на витoku Дарниці з великого болота, інший – при впадінні річки у заплаву Дніпра, ще два – між ними. Серед останніх – млин у місці, де широка болотяна долина Дарниці звужувалась до долинки з руслом (т.зв. Стара Дарниця). На нашу думку, найбільш вірогідним місцем розташування млинища на р. Дарниця, на кордоні микільської і печерської Звіринської земель є район Старої Дарниці. Боротьба за кордон у цьому місці продовжилась і в XVII ст. – відомий позов печерського архімандрита Єлисея Плетенецького на микільського ігумена Рафаїла за “наезд на Дарницкое имение” від 21.03.1605 р. [18, 606]. Грунт не заселений з млином Дарниця, який належав Микільському монастирю, згадується в київському тарифі 1628 р. [25, 68].

На київському лівобережжі в районі р. Дарниця на час розглядуваної події Пустинно-Микільський монастир володів землями в Княжичах (надання Казимира 7.07.1489 р.), землею Григорівською (купівля у Митька Григоровича, підтверджена Олександром 3.03.1506 р.) та землею Полукнязівською (купівля у Солтана Альбєєвича, підтверджена Юрієм Монтовтовичем 29.07.1508 р. *). Отже, в часи Сигізмунда I вже оформилось велике володіння Пустинно-Микільського монастиря, яке, згодом, контролювало частину правого берега середньої течії р. Дарниці з млином і виходило на берег Дніпра (земля Григорівська). Ще далі на північ, біля Милославичів, розташовувалась земля Євстафіївська, яка у 1577 р. була подарована київським підвоєводою кн. О. Ружинським подільській Воскресенській церкві. Уздовж лівого берега Дарниці простягнулась Воскресенська Звіринська земля Печерського монастиря, що межувала із землею, на якій згодом було с. Позняки. В описі меж останнього 1693 р., між іншим, згадується урочище Воскресенщина біля нижнього печерського млину на гирлі Дарниця біля оз. Тельбин [16, 304], назва якого, на нашу думку, теж зафіксувала існування Воскресенської

* Цей документ дає новий *terminus ante quem* врядування київського воєводи Юрія Монтовтовича (пор.: [24, 66]).

Звіринської землі. Остання, скоріш за все, простягалась далі на південь до оз. Святище, вклинюючись між володіннями Михайлівського Видубицького монастиря (Осокорки) і Полукнязівською землею Пустинно-Микільського монастиря (Бортничі). На це вказує одне місце з переліку маєтностей Видубицького монастиря, складеного його ігуменом Калістом 13.03.1593 р.

У цьому документі згадується оз. Святища біля Бортничів, більшу частину берегів якого контролювали микільські ченці, а частина берега “в шиі самой ув устю озера” належала Видубицькому монастирю, “а ще в конци озера Святищъ суть креници з озера Святищъ”, тобто, заплавні озерця-стариці, що належали до “подданихъ печарскихъ зверинскихъ” [8, 324]. Оскільки в кінці XVI ст. про ніяких підданих Печерського монастиря, що жили на Звіринці, невідомо, в цих людях, згаданих у документі 1593 р., можна вбачати робітників, які працювали на Звіринській землі.

У Києві відоме ще одне оз. Святище, яке знаходилося на південному краю Микільської Слобідки, але контекст документа не дозволяє ототожнювати це озеро із згаданим у джерелі.

Вірогідно, всі питання стосовно локалізації Звіринської землі та її меж може зняти досі не опублікований декрет київського підвоєводи Матуша Воронецького від 1.11.1585 р., присвячений межуванню микільських володінь Дарниці, Княжичів і Бортничів з володіннями Печерського монастиря [18, 164].

Слід також зупинитись на назві та історії Звіринського монастиря. Про його існування дослідники дізнались після археологічних досліджень печер у 1912–1914 рр. О. Д. Ертеля. У двох графіті на стінах печер є похідні слова від назви монастиря: перелік ігуменів починається словами “ИГУМЕНИ ЗВЕРИНЬНСЬЦИ”, в іншому напис “КЛИМЯНЬНЬТИИ ИГУМЕНЪ ЗВЕРИНЬСКИЙИ”. Незважаючи на це, у літературі, в т.ч. науковій, використовується назва “Звіринський монастир”. Можна рішуче підтримати Т. А. Бобровського, який вказав, зважаючи на формулювання назви у згаданих графіті, на некоректність вживання назви “Звіринський” замість “Звіринський” [6, 110, прим. 297]. Маємо кілька прикладів, які підкріплюють цю позицію.

Прикметник звіринський зустрічаємо в кількох документах XVI і XVIII ст. Зокрема у запису володінь Михайлівського Золотоверхого монастиря, складеному 1526 р. ігуменом Макарієм, згадується Звіринський млин на Либеді [1, т. 2, 168]. У документах, зібраних в середині XVIII ст. для підтвердження володінь Видубицького монастиря, є назви “дача зверинская” та “подданные зверинские” [2, 35, 42]. На півночі Московського князівства (сучасний Лужицький р-н Санкт-Петербурзької обл.) у XVI ст. існував Троїце-Сергіїв Звіринський монастир.

Назва “земля святого Воскресіння Звіринська” документа 1511 р. розкриває таємницю повної назви Звіринського монастиря. Воскресенський монастир існував у давньому Києві, про що свідчить згадка Лавретіївського літопису 1230 р. про ігумена Воскресенського Семена [13, стб. 457]. Але цього імені немає у згаданому вище переліку звіринських ігуменів. Цьому факту можна дати кілька пояснень, а саме: список ігуменів з’явився на стіні печери до 1230 р. (1) або значно пізніше, не раніше за рубіж XIII–XIV ст., і він відображає життя монастиря після 1240 р. (2); список не повний (3); Воскресенських монастирів у домонгольському Києві було 2 (4); неправильне прочитання списку (5).

Розглянемо ці варіанти, почавши з останнього. Сумнівів у читанні графіті немає, враховуючи уточнення С. О. Висоцького стосовно імені Іони, хіба що саме в написанні цього імені є великий розрив між початковими літерами. Вірогідність існування двох Воскресенських монастирів нам видається теж малоімовірною – хоча в Києві було 2 Михайлівських та 3 (з Гнилицьким Пречистенським) Богородицьких монастиря, але вони були присвячені різним святам.

Думка про те, що в списку з якихось причин було пропущено одне чи декілька імен, не варта серйозного розгляду, на противагу припущенню, що список є фрагментарним, тобто, відсутнє його закінчення. На цю обставину звернув увагу відкривач цього графіті О. Д. Ертель, вказавши, що “конец поминальной записи Зверинецких игуменов очищен чейто неосторожной лопатой, лишившей нас, быть может, какого-либо крайне интересного сведения”, а М. І. Петров, який особисто оглянув графіті, також звернув на це увагу [23, 17; 19, 20]. Це надважливе питання потребує однозначної відповіді, яку можуть дати наступні натурні вивчення напису. Останні мають бути проведені і з метою отримання сучасної якісної фото- та графічної фіксації напису для нового палеографічного аналізу.

Неправильне датування графіті Звіринських печер і окремих знайдених там речей (іконки на металі і панатії) та вбачання в переліку Звіринських ігуменів відомих за літописними джерелами церковних діячів XI ст. привели І. М. Каманіна до хибного висновку про появу монастиря в кінці X ст., про його роль попередника Михайлівського Видубицького монастиря і про загибель монастиря 1096 р. [10, 33-58]. У радянський час дослідники дещо переглянули історію Звіринських печер, пов'язавши їх виникнення з появою Видубицького монастиря у другій половині XI ст., а загибель печерного монастиря віднесли до 1240 р. [22, 67-73; 15, 93-99].

Свого часу вже згаданим М. І. Петровим була висловлена й інша думка стосовно датування цих печер. Він піддав обгрунтованій критиці штучні побудови І. М. Каманіна щодо походження печер, зробивши акцент на використанні печер у литовський період, про що свідчили знахідки шкіряних чернечих поясів, датованих М. І. Петровим, за аналогіями, XIV–XV ст. [19, 23, 28-29]. Щодо давньоруського етапу функціонування печер, дослідник висловив свій скептицизм, вважаючи, що печери не були монастирем, а “только местом отшельничества и затворничества на короткое время или до конца жизни” [19, 27].

Нові археологічні дослідження Звіринських печер 1990–1994 рр. (О. А. Воронцова, Т. А. Бобровський) виявили матеріали XII–XIII та XIV–XVI ст. як всередині печер, так і на поверхні, біля їх входу. Спеціальний іконографічно-палеографічний аналіз зображень і написів на чернечих поясах, здійснений Т. А. Бобровським і О. Є. Мусіним, дозволив продатувати ці вироби кінцем XIV ст. Завершення використання Звіринських печер їхні сучасні дослідники відносять до початку XVII ст.

С. О. Висоцький датував список ігуменів першою половиною XIII ст. [7, 52]. Скориставшись методом, запропонованим ще І. М. Каманінін [10, 37], і обчисливши час перебування ігуменів і архимандритів Печерського монастиря на своїй посаді, ми отримали середній строк їхнього перебування на ігуменстві, що дорівнює 10–11 рокам. Якщо використати цей самий показник для ігуменів Воскресенського Звіринського монастиря, то на володарювання сімох ігуменів мало піти приблизно 70–80 років. Відрахувавши цей термін від дати 1230 р. (згадка Воскресенського ігумена Семена), отримаємо середину XII ст. як ймовірний час появи монастиря.

У цей період розташований поруч княжий Червоний двір активно використовувався Юрієм Долгоруким, будучи однією з його замських резиденцій [9, 415-416]. Не дивно, що після смерті князя двір було пограбовано [9, 489].

З набуттям своєї повної назви історія Воскресенського Звіринського монастиря в давньоруський час отримала більш чіткі обриси. Ми знаємо, що це був монастир і маємо перелік імен його 7 ігуменів, і ще одного (восьмого за ліком?) з літописного повідомлення. Його автентична назва присутня в трьох незалежних джерелах (графіті в печері, Лаврентіївський літопис, грамота 1511 р.). Літописна згадка ігумена Семена дозволяє, з одного боку, визначити певний діапазон часу складання списку ігуменів, з іншого – встановити можливий приблизний час заснування самого монастиря.

Доля Звіринського монастиря у татарсько-литовську добу невідома. Із документа 1511 р. випливає, що Воскресенською Звіринською землею у цей час володів Печерський монастир, так що Звіринський монастир на початку XVI ст. вже не існував. А чи функціонував він у цю добу як монастир взагалі? Очевидно, вивчаючи це питання, треба розрізняти дві проблеми – історії Звіринських печер у пізньому середньовіччі та існування Звіринського монастиря у післямонгольський час.

Ми маємо кілька графіті у печерах, які, вочевидь, відносяться саме до цього періоду, та поховання з поясами кінця XIV ст. Вони, як і знахідки кераміки XIV–XVII ст., звісно, не можуть підтвердити функціонування, власне, монастиря. Видається, що різні галереї Звіринського печерного комплексу використовувались як місце перебування окремих схимників та поховання ченців, але якого монастиря?

Тут слід згадати напружені стосунки між Печерським та Видубицьким монастирями через контроль порубіжної території Наводничів, що знайшло відображення в актовому матеріалі XVI ст. Розмежування, проведене 1568 р., встановило кордон між монастирськими землями по долині Наводничів, підтверджуючи Звіринець у власності Видубицького монастиря. З цього ж документа дізнаємось, що раніше між згаданими монастирями відбувся обмін, за яким Печерсь-

кий монастир віддав 4 двори на Звіринці за половину млина на Либеді [1, т. 3, 146]. Чи не могли згадані 4 двори бути відгомонам використання Печерським монастирем місцевих печер? Якби Звіринські печери використовувались видубицькими ченцями, то яким би чином Воскресенська Звіринська земля потрапила під контроль Печерського монастиря, до того ж, Звіринська земля розташовувалась по сусідству з Осокорівською землею Михайлівського монастиря?

Сам факт існування Воскресенської Звіринської землі ставить нас перед вибором одного з двох міркувань, яке відповідає дійсності: або ця земля була надана Воскресенському монастирю ще у давньоруський час, або цей монастир існував у XIV–XV ст. і саме в цей період отримав землю. Більш складне пояснення, що Печерський монастир віддав Вознесенському цю землю, як, наприклад, він давав землі Троїцькому Больничному монастирю, зокрема 5.07.1580 р. віддав землю з селищем і садом Марським [18, 161], у нашому випадку неможливе, оскільки для закріплення за землею нової назви замість старої потрібен великий проміжок часу. Нагадаємо, що крім Червоного двору, Юрій Долгорукий володів іншим двором, який розташовувався за Дніпром – Раєм, який також було пограбовано після смерті князя [9, 489]. Київське лівобережжя має декілька давніх топонімів, відомих за джерелами XIV–XVII ст. (с. Княжичі, земля Полукнязівська, Княжий затон біля Позняків, гирло Тисяцьке на о. Муромець), частина яких може сягати давньоруської доби і свідчити про великих землевласників.

Земля Рогостинська. В іншому випуску Архіву ЮЗР (ч. 1, Т. VI, 1883) був надрукований опис кордонів землі Кирилівського монастиря 1539 р.^{*}, який часто цитується в літературі з історії Києва. У цьому документі є кілька цікавих деталей, які не привертали увагу дослідників.

Одна з них пов'язана з найдавнішою згадкою подільської церкви Миколи Притиска. В літературі і довідкових ресурсах зазначається, що перша документована згадка про цю церкву відноситься до 1611 р. [20, 86], хоча частина дослідників вважала, що він фігурує в опису Київського замку 1552 р. під назвою Миколаївський храм [17, 191; 12, 33]. У розглядуваному документі 1542–1543 рр. однією із сторін земельного конфлікту був “поп подгородський Николский и Васильевский” Яков Лиза, який відстоював своє право на Йорданську ниву: “и продкове мои, бывшие попы, съ тое нивы десетину брали, и есть то нива светого Николы Притиского и Васильевского, а не Ерданьского” [4, 27].

Наше джерело у наведеній цитаті та в інших місцях тексту кілька разів згадує про юридичний контроль священика церкви Миколи Притиска над землями Василівської церкви (з XVII ст. – Трьохсвятительської), з чого випливає, що в цей час він служив як у підгородській (Микільській), так і нагорній (Василівській) церквах. Для останньої, здається, це теж найдавніша згадка. Значна за площею земля “светого Николы Притиского и Васильевская”, за джерелом, прилягала до кирилівського кордону, розташовуючись “вышь Кудрявця, промежь дорогъ съ Киева къ Святошицкому бору и у другое узъ Лыбедь, ку Борщовце лежачихъ” [4, 28]. Згодом, у 1574 р., землі Василівської церкви були об'єднані із землями Хрестовоздвижинської церкви (також шляхом тримання обох церков одним священиком – Пилипом Одонієм) [12, 94].

Але у церкви Миколи Притиска була й своя земля – Рогостинська. Вона межувала з кирилівською землею і розташовувалась на лівому березі р. Сирець у її середній течії: “тою речкою Сырцемъ на низъ ... ку Днепру едучи ... по левой черезъ речку Сырець светого Николы Притиского Рогостицкая земля” [4, 28]. У XVIII ст. за неї йшла боротьба між магістратом та Кирилівським монастирем. У документі від 31.08.1747 р. кирилівський архімандрит Платон стверджував, що “от древнихъ летъ грунтъ, прозиваемій Рогостынский ... по крепостямъ власніе монастыря Киево-троецкого куриловского именується” [3, 57]. Назва цієї землі пов'язана із річкою Рогостинкою – найбільшим лівобережним допливом р. Сирець, яка згадується (у формі Рогостянка) 1790 р. як місце випасу худоби сирецьких мешканців [2, 149]. На плані Києва 1842 р. під назвою Рогостинка присутні як сама річка, так і хутір у її верхів'ї. На сучасній топонімічній карті Києва ця річка має чужу назву – Брід.

* Оригінал документа від 2.12.1539 р. був представлений 6.06.1618 р. для запису до книг Люблінського трибуналу. Але посадові особи, які згадуються у ньому, вказують на іншу дату створення документа. Зокрема підписанти документа діяли від імені кн. Януша (Івана) Юрійовича Гольшанського, який був київським воєводою у 1542–1544 рр., а з 1544 став троцьким воєводою. Отже, якщо число і місяць створення документа правильні, той міг з'явитись лише у 1542–1543 рр.

За розглядуваним нами документом у нижній лівобережній частині р. Сирець розташовувалась Сирезчина – земля Печерського монастиря, яка займала й частину дніпровських лук [4, 28].

Як бачимо, опис кордонів Кирилівського монастиря 1542–1543 рр. свідчить про відсутність будь-яких католицьких земельних володінь в районі Сирця. Уздовж лівого берега останнього розміщувались Плоха нива (у верхів'ї річки) та згадані вище земля Рогостинська і Сирезчина. Тільки у XVII ст. під час боротьби за землю за р. Сирець була сфальшована грамота 1411 р. київським домініканцям, на яку Печерський монастир відповів “грамотою Романа 1240 р.”

Але невелике земельне володіння київських біскупів у XVI ст. на околиці Києва все ж існувало. Це – с. Ветичі (Уветичі) на лівому березі Дніпра при впадінні Десни. Під час розв'язання суперечки за землю біля с. Погреби між Микільським монастирем і київським війтом Семеном Мелешкевичем у 1560 р. серед свідків були “атамань уветицькіи бискупіи члвкъ Илья” та Заряно “бискупіи же члвекъ” [5, 168]. Біскупські піддані цього села згадуються і в поборових регестах 1571 та 1581 рр. [25, 23, 37]. Відомий привілей київського біскупа Криштофа Казимирського від 12.05.1620 р. *, за яким той передав ґрунт Ветичький київському магістрату за умови щорічних виплат [21, III, 147, 148].

Сто років, як П. Г. Клепатський завершив свою чудову монографію “Очерки по истории Киевской земли” переліком церковних володінь, орієнтованих на населені пункти, який закінчувався приміткою, що “владения остальных монастырей и церквей не представляют особого интереса” [11, 430]. Приклад наведених нами матеріалів свідчить, що розріб цієї тематики має потужний дослідницький потенціал.

Примітки

1. Акты, относящиеся к истории Западной России. – Т. 2, 3. – СПб., 1848.
2. Андреевский А. Исторические материалы из архива киевского губернского правления. – Вып. 1. – К., 1882.
3. Его же. Исторические материалы из архива киевского губернского правления. – Вып. 6. – К., 1884.
4. Архив ЮЗР. – Ч. 1. – Т. VI. – К., 1883.
5. Архив ЮЗР. – Ч. 8. – Т. IV. – К., 1907.
6. Бобровський Т. Підземні споруди Києва. – К., 2007.
7. Высоцкий С. А. Киевские граффити XI–XVII вв. – К., 1985.
8. Документи до історії унії на Волині та Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. // Пам'ятки. Архів української церкви. – Т. 3. – Вип. 1. – К., 2001.
9. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – М., 2001.
10. Каманин И. М. Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и святость). – К., 1914.
11. Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли. – Біла Церква, 2007. – Т. I. Литовский период.
12. Климовський С. I. Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII сторіччя. – К., 2002.
13. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 1. – М., 2001.
14. Люта Т. Джерела до історії київського землеволодіння та рукописна карта Київщини 40-х років XVII ст. // Наукові записки НаУКМА. – К., 1998. – Т. 3. Історія. – С. 87-93.
15. Мовчан І. I. Давньокиївська околиця. – К., 1993.
16. Памятники, изданные временною комиссиею для разбора древних актов. – Т. 2. – К., 1846.
17. Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева. – К., 1897.
18. Петров Н. И. Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1875. – Вып. 1.
19. Его же. Ученые труды по исследованию новооткрытых в Киеве Зверинецких пещер. – Пг., 1918.
20. Попельницька О. Історична топографія київського Подолу XVII – початку XIX століття. – К., 2003.
21. Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. – К., 1874.
22. Толочко П. П. Тайны киевских подземелий. – К., 1971.
23. Эртель А. Д. Древние пещеры на Зверинце в Киеве. – К., 1913.
24. Urzednicy wojewodztw kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. Spisy. – Kornik, 2002.
25. Zrodla dziejowe. – Warszawa, 1894. – Т. XX.

* За Каспером Несецьким, К. Казимирський помер 15 червня 1618 р. Можливо, в документі неправильно прочитана дата 1612, написана прописом.

Колибенко О. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Колибенко О. В.

Кандидат історичних наук, доцент
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

ЄПІСКОПСЬКИЙ ДВІР ПЕРЕЯСЛАВЛЯ РУСЬКОГО ЗА ПИСЕМНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ТА МАТЕРІАЛАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Важливим завданням сучасних досліджень давньоруського міста є точна локалізація відомих за літописними та іншими писемними джерелами різних історико-топографічних об'єктів. Особливо важливим це завдання є для таких об'єктів, які займають певну, досить значну за площею, але чітко обмежену стінами чи огорожею територію – монастирів та дворів. Як відомо, дворово-садибна забудова руських міст вже досить давно вважається однією з їх найхарактерніших ознак. Вона добре відображена у писемних джерелах (літописах та пам'ятках юридичного характеру) і чітко підтверджується матеріалами археологічних досліджень з територій різних міст Русі. Переяславль Руський також нічим не відрізняється від інших руських міст. Його особливістю є закладене ще на початковому етапі будівництва дитинця, існування на його території двох дворів-замків – княжого та єпископського. Ці двори займали протилежні частини дитинця, прилягали до різних воріт, названих саме за близькістю до відповідних дворів Княжими та Єпископськими, і чітко фіксувались за різними архітектурними домінантами: княжий двір – церквою Успіння Богородиці, єпископський двір – собором Св. Архістратиґа Михаїла.

Існує можливість встановити конкретні межі єпископського двору Переяславля, окреслити його площу. Цей двір був духовним центром Переяславської землі та князівства. Саме з території єпископського двору розпочалося у 1840 р. археологічне дослідження цього значного давньоруського міста. Розташований біля Єпископських воріт дитинця двір був пов'язаний з ними не тільки своєю назвою. Однією із складових частин комплексу Єпископських воріт Переяславля була кам'яна стіна, що, за свідченням літопису, розпочиналась “от церквесвятого мученика Феодора”. Ця фраза літописця вказує на те, що сходова вежа надбрамної церкви Єпископських воріт, від якої насправді починалась стіна, сприймалась сучасниками як частина цієї церкви. На жаль, навівши чіткий орієнтир початку кам'яної стіни (церква Св. Феодора), літописець не вказав такого ж орієнтиру для її закінчення.

Більшість дослідників швидко зорієнтувалась відносно атрибуції названого об'єкта як стіни єпископського двору відразу після її виявлення. Як відзначали всі дослідники комплексу Єпископських воріт, стіна, що відходила від сходової вежі, мала значно більшу товщину (1,2 м), ніж стіни вежі (0,86 м). Вона продовжувалась на 3 м у північно-західному напрямку, після чого повертала під кутом 60° на північ. Стіна була простежена ще упродовж 7 м після повороту, далі ж її продовження зруйноване фундаментами дзвіниці-трапезної Михайлівського монастиря.

У подальшому дослідники неодноразово намагалися виявити продовження цієї стіни. Однак всі зусилля М. К. Каргера, Р. О. Юри та В. О. Харламова не дали очікуваного результату. У жодній з численних траншей, шурфів та розкопів не було зафіксовано залишків кам'яної стіни єпископського двору. Лише в 1986 р. господарем сусідньої з територією Михайлівського монастиря садиби по вул. Московській, 32 було випадково виявлено під час земляних робіт на глибині близько 1,5 м невідому кам'яну кладку з великих брил пісковіку на розчині вапна з цем'яною. На жаль, будь-яке дослідження цих залишків у даний час неможливе. У зв'язку з цим у 1999 р. співробітниками відділу археології НІЕЗП було проведено розвідувальні розкопки у дворі Михайлівської церкви, поруч з огорожею сусідньої садиби. У результаті було простежено видовжене заглиблення 1,4 м, де в перевідкладеному стані знайдено плінфу, уламки пісковіку та велику кількість цем'янки. Можливо, це залишки фундаментного рову повністю вибраної у XVII–XVIII ст. стіни єпископського двору.

Під час досліджень Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції 1982 р. у шурфі № 2, закладеному в центральній частині садиби № 28 по вул. Московській, було зафіксовано в материковому дні шурфу вузьку траншею глибиною до 0,85 м, що проходила у напрямку

південний схід – північний захід. Хоч над материковим дном шурфу в цьому місці знаходився непорушений культурний шар XI–XIII ст., а кераміка з траншеї відносилась до давньоруського часу, все ж дослідники, вагаючись, визначили її як фундаментний рів не збудованої (?) споруди XVI–XVII ст.

У 1994 р. експедицією Переяслав-Хмельницького педінституту та історико-культурного заповідника проводились дослідження на території дитинця. У материковому дні розкопу 1, якого було закладено на території колишньої садиби № 26 по вул. Московській, чітко простежувалась неширока траншея, аналогічна виявленій у 1982 р. на площі сусідньої садиби. Обидва зафіксовані об'єкти лежали на одній умовній лінії й були відрізками однієї траншеї. На материковій поверхні неглибокої північної частини траншеї виявлено досить чіткі відбитки круглих торців дерев'яних стовпів діаметром 0,2-0,4 м. У безпосередній близькості від неї в невеликих ямах, виявлених на площі розкопу, було знайдено кілька цілих екземплярів плінфи та її фрагментів. Все це дало підстави визначити досліджений об'єкт як канаву від дерев'яної огорожі єпископського двору, що була пізніше, з ініціативи єпископа Єфрема, замінена новозбудованою кам'яною стіною. Нова стіна пройшла не по лінії старої дерев'яної, а десь поруч, завдяки чому залишились у материку сліди від частоколу. Подібні сліди від дерев'яної огорожі княжого двору, разом з руїнами воріт з плінфи початку XIII ст., досліджені на території чернігівського дитинця. Зрозуміло, що й кам'яна стіна єпископського двору Переяслава мала кам'яні ворота, які, виходячи з розташування основного об'єкта цього двору – собору Св. Архістратиґа Михаїла – мали розташовуватись десь на межі садиб Михайлівського монастиря та сусідньої садиби № 32 по вул. Московській. Можливо, їхніми залишками є вже згадані вище випадково зафіксовані сліди фундаментів з великих брил каменю.

У липні 2011 р. експедицією Інституту археології НАН України були проведені рятівні археологічні дослідження у південній частині посаду Переяслава Руського, на вже згадуваній ділянці по вул. Московській, 28, неподалік від подвір'я Михайлівської церкви.

Під час розкопок 2011 р. було досліджено площу понад 150 кв.м., а також розкопано виявлені у котловані об'єкти. Глибина вибраного котловану 2-2,15 м. Після вибірки котловану проведено зачистку його стінок з метою фіксації культурних нашарувань та об'єктів, пов'язаних з ними, загальною довжиною 50 м.

На дні розкопу було виявлено і розчищено кілька різночасових об'єктів, у тому числі залишки споруди господарчого призначення XII ст. з глибокою ямою у її західній частині, залишки споруди (житла?) XVIII ст. з ямками від стовпів у її кутах, а також 2 ями XVII–XVIII ст. з чисельними уламками кераміки та кісток тварин. У протилежних південно-східній та північно-західній стінках зафіксовано нешироке й неглибоке траншеєподібне заглиблення у материку, продовження якого відоме з археологічних досліджень 80–90-х рр. XX ст. на цій (вул. Московська, 28, шурф № 2 1982 р.) та сусідній (вул. Московська, 26, розкоп № 1 1994 р.) ділянках. Загальна простежена довжина цього заглиблення на двох сусідніх ділянках складає близько 50 м.

В окремих місцях цієї траншеї, простежених у всіх трьох названих вище об'єктах, на її дні спостерігаються сліди від дерев'яних стовпів різного діаметру. Це помітно й на невеликому відрізку цієї траншеї (довжина близько 2 м), що прилягає до північно-західної стінки розкопу 2011 р., де збереглися чотири розташованих поряд невеликих і неглибоких заглиблення діаметром близько 0,20 м.

Кам'яну стіну було збудовано, очевидно, не тільки після завершення будівництва ворітного комплексу, але й після завершення будівництва всіх споруд єпископської частини дитинця, що впливає як з логіки речей, так і з літописної розповіді. Починаючись від сходової вежі церкви Св. Феодора (Єпископських воріт), стіна спочатку йшла у північно-західному напрямку, далі у північному, метрів через 8-10 повертаючи знову на північний захід. На наступному її відрізку мали знаходитись кам'яні ворота єпископського двору. Далі стіна почала поступово звертати на захід, остаточно приєднуючись до валу дитинця у місці його розташування над лівим берегом р. Альти. Таким чином, названа стіна є тією ланкою, що з'єднує між собою Єпископські ворота і споруди єпископського двору в єдиний архітектурно-територіальний комплекс, створений з ініціативи та коштами єпископа Єфрема.

Підсумовуючи огляд історичної топографії єпископської частини дитинця (єпископського двору), слід зазначити, що на даний час названа територія є найкраще дослідженою частиною Переяслава Руського. До ансамблю єпископського двору входили: кам'яні Єпископські ворота дитинця з надбрамною церквою Св. Феодора Стратилата; кам'яна стіна єпископського двору з воротами, що починалась від церкви Св. Феодора й виходила до валу дитинця на лівому березі р. Альти; собор Св. Архістратиґа Михаїла з “великою пристроєю” – прибудованою до північно-східного кута собору в процесі його зведення каплицею та чисельними поховальними прибудовами до південної стіни собору; невелика капличка біля південно-східного кута собору; “строенье банное камено” – громадська лазня, що використовувалась також і з метою лікування хворих. Не підлягає сумніву, що на території єпископського двору розташовувались ще деякі дерев'яні споруди, не виявлені під час археологічних досліджень. Йдеться про житлові приміщення, де мав проживати єпископ та його клірос, різні допоміжні та господарські приміщення, а також лікарню, де відбувалось лікування хворих.

За нашими підрахунками, загальна площа, яку мали займати всі перераховані вище об'єкти, складала близько 1,85 га. У головних своїх рисах ансамбль єпископського двору сформувався у кінці XI ст., однак його територія була виділена ще в кінці X ст., коли засновувалось місто.

Кукула Р. О.

Молодший науковий співробітник
Національний заповідник “Давній Галич”

САКРАЛЬНІ ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ ДАВНЬОГО ГАЛИЧА

Археологічні дослідження свідчать, що княжий Галич був розташований за 5 км південніше від сучасного, на правому березі р. Лукви (східна околиця с. Крилос). Центральна частина княжого міста була між р. Луквою та Мозолевим потоком на Крилоській горі. Найдавніша частина міста – Золотий Тік. Далі на південь розташовувався міський посад, який захищала з південної сторони потрійна лінія оборонних валів. Найбільша кількість церков була у сучасному Крилосі, Шевченковому та Залукві. Діяло по 9 храмів. Жителі центральної частини середньовічного Галича мали 3 церкви [1, 25].

Звернемо увагу на декілька цікавих археологічних пам'яток галицьких околиць. Однією з них є Іллінська церква XII–XIII ст. Це музеєфікований об'єкт культурної спадщини, розміщений на пагорбі “Убіч” в урочищі “Прокаліїв сад”. Тут, до середини XVIII ст., існував монастир з білокам'яним храмом Прп. Іллі. З XVI ст. церкву Св. Іллі згадують в історичних джерелах. За ними А. Петрушевич стверджував, що Іллінський монастир був діючим у першій половині XVI ст.: благодійниця галицького релігійного центру королева Бона Сфорца подарувала монастирській церкві старовинне крісло із зображенням свого герба [2, 58]. Припускають, що храм був зруйнований під час турецького нападу в 1676 р. Легат про його відновлення підписав у 1708 р. єпископ Йосиф Шумлянський. Іллінську церкву в цьому документі владики назвав найстарішою з усіх [3, 80]. Це може бути доказом про її існування ще в княжі часи. О. Іларіон Карп'як у середині XX ст. розшукав документи, в яких говорилося, що у келіях Святоїллінського монастиря з ініціативи єпископа П. Білянського в 90-х рр. XVIII ст. відкрилася однорічна єпархіальна семінарія [4, арк. 96, 98]. Перші розкопки провели Л. Лаврецький та І. Шараневич у 1886–1887 рр. Це була ротонда, до якої з заходу прилягав прямокутний притвір, а зі сходу – півкругла апсида [5, 73]. Загальна площа пам'ятки 226 м². Потужність культурного шару XIII – початку XIX ст. – 1,7 м. Елементи декору храму вказують на приналежність споруди до галицької архітектурної школи XII–XIII ст. Під час археологічних досліджень виявлено рештки порталу: восьмигранні колонки і валки з архівольту, покриті різьбленим рослинним орнаментом. У похованнях знайдено складний позолочений хрест, залишки саркофага [6].

Одним із значних фактів є те, що у церкві Прп. Іллі побував 17 березня 1727 р. автор Першої Української Конституції – гетьман Пилип Орлик [7, 25]. Нині на місці церкви Прп. Іллі встановлено пам'ятний хрест, а фундаменти музеєфіковано [8].

Фундаменти церкви Свв. Кирила та Мефодія XII–XIII ст. розташовані на пагорбі правого берега р. Лімниці на захід від с. Крилос [3, 72]. Основними речовими знахідками є фрагменти білокам'яного цоколю, три групи полив'яних керамічних плиток, два варіанти плиток з рельєфом, покритих жовтою, зеленою поливою із зображенням грифона. 1882 р. при північній межі лісу “Діброва” парох с. Залуква о. Лев Лаврецький із львівським істориком І. Шараневичем відкрили фундаменти чотиристовпної триапсидної кам'яної церкви. На початку XX ст. їх в кількох місцях розкрив О. Пеленський і опублікував після цього дещо відмінний план [3, 74-75]. Археолог Ю. Лукомський відносить пам'ятку до вежоподібних храмів нового стильового напрямку в архітектурі Древньої Русі, які зводились в кінці XII ст. [9, 24].

Фундамент церкви на Царинці.
Фото Ю. Лукомського

У 1882 р. на правому березі р. Лімниці Л. Лаврецький та І. Шараневич відкрили фундаменти давньої споруди. Ю. Захарієвич після обмірів протрактував план пам'ятки багатокутником з округленою східною частиною, що дістала назву “Полігон” або “Ротонда” [5, 83]. Цей об'єкт давнього Галича був розташований за 400 м на схід від р. Лімниця, в урочищі Карпів Гай. План ротонди ледь витягнутий із заходу на схід: більший діаметр становить 14,9, а поперечний до нього – 14,4 м. Фундамент опущений в культурний шар і на 40-50 см заглиблений в лесовий материк. Висота збереженого фундаменту – 0,90-1,00 м [10].

Зі звіту І. Шараневича відомо, що розкопані в 1882 р. фундаменти “Полігону” були законсервовані у 1884 р. [11, 9-10]. Будовою невизначеної приналежності вважав “Полігон” і М. М. Воронін. Я. Пастернак зазначав, що це “скоріш каплиця, аніж оборонна вежа” [12, 76-77]. На початку 1950-х рр. в Галичі працювала експедиція М. К. Каргера, місце “Полігону” було загублено. В ході розвідки 1978 р. експедиції О. М. Іоаннісіяна вдалось віднайти місце фундаменту, а в 1979 р. “Полігон” повторно відкрито галицьким загоном архітектурно-археологічної експедиції ЛОІА АН СРСР. О. Іоаннісіян розкопав фрагмент білокам'яної водосвятної чаші і поховання [13, 273]. На цей час територія відзначена металевим хрестом.

Фундамент церкви Спаса XII–XIII ст. – це городище з храмом на пагорбі Карпиця. Літопис Руський свідчить, що церква Св. Спаса була ним храмом галицького князя Володимирка Володаревича [14, 257-258]. Розкопки Л. Лаврецького та І. Шараневича з'ясували, що фундамент церкви у плані мав форму “дещо видовженого квадрата”, розділеного усередині на три нави, які закінчувались зі сходу трьома апсидами. Центральний купол підтримували 4 стовпи. Схематичний план фундаменту і розміри зробив Ю. Захарієвич. В основі – квадрат зі стороною 17 м. гальна довжина плану з апсидами становить 19,7 м, ширина фундаментів зовнішніх стін досягає 2,7 м, а глибина – 1,4 м [11, 9-10]. Невеликий уламок стіни, знайдений поруч із фундаментом, підтверджує ську техніку зведення муру. На деяких каменях

Фундамент Воскресенської ротонди.
Фото Ю. Лукомського

Фундамент церкви Кирила і Мефодія.
Фото Ю. Лукомського

траплялись залишки фрескового розпису [15, 96]. При північній стіні фундаменту в XIX ст. віднайдено білокам'яний саркофаг з останками поховання, що, ймовірно, слід пов'язувати з іменем Володимирка Володаревича. Під час розкопок 1882 р. знайдено уламки різьблених колонок, олов'яну привісну печатку галицького єпископа Косьми та ін. З одного боку вона мала викарбуване зображення погруддя Богородиці з піднятими руками та Ісусиком на колінах, а з іншого – напис церковнослов'янською. Знайдена печатка є орієнтиром у датуванні будівництва храму. Косьма був єпископом у 1165 р. [16, 1-4]. У роки Першої світової війни на пагорбі був опорний пункт. Під час копання шанців вояки знаходили поблизу руїн церкви зотлілі сувої пергаменту. Цей факт підтверджує існування у Спаській церкві архіву та бібліотеки. Культурний шар містить речові знахідки часів Давньої Русі. Траплялась кераміка трипільської культури [17].

Фундаменти церкви Благовіщення XII–XIII ст. містяться на пагорбі в урочищі “Церквиська”. У 1884–1885 рр. І. Шараневич та о. Л. Лаврецький на полі В. Фіголя та коваля Мошинського розкопали фундаменти храму. Його назву встановили за переказами, записаними у 80-х рр. XIX ст. І. Шараневичем від паламаря крилоської Успенської церкви П. Маланія [5, 69]. Згадка про село з таким найменуванням є в “Актах земських” – у 1458 р. галицький староста Станіслав із Ходеча продав за 25 гривень опікунство над Крилоським монастирем та с. Підгороддя і церкву Благовіщення львівському вікарію Романові з Остапович [18, 94].

У 1987 та 1990 рр. Благовіщенську церкву досліджувала археологічна експедиція Львівського інституту народознавства ім. Крип'якевича під керівництвом В. Ауліха [19, 6]. Біля північної стіни фундаменту дослідники виявили частину монолітного саркофага та людські кістки. Серед поховального інвентарю – бронзові прикраси та ажурна золота коралина київського типу [20, 45]. Об'єкт відзначений металевим хрестом [21].

Фундамент церкви “Вознесіння” XII–XIII ст. Л. Лаврецький відкрив у 1884 р. І. Шараневич заочно зробив висновок, що фундамент подібний за формою та матеріалом до “Полігону” в урочищі “Карпів Гай [5, 76]. В. Антонович оглянув розкопи у 1885 р. і припустив, що ці фундаменти треба відносити до оборонних кам'яних веж [22, 72]. Повторні дослідження розпочав Я. Пастернак у 1941 р. Війна не дала до кінця вивчити об'єкт. Однак Я. Пастернак встиг зафіксувати план каплиці [12, 78]. Брак даних змусив звернутись до пам'ятки втретє у 1989 р. Розкопки розпочали археологи з Ленінграда, а продовжила експедиція інституту суспільних наук зі Львова, під час якої було локалізовано залишки кам'яного фундаменту. Тоді було зафіксовано багато давніх поховань. У 1994 р. під час досліджень галицької слов'яно-руської археологічної експедиції В. Барана (м. Київ) та Б. Томенчука (м. Івано-Франківськ) дійшли висновку, що це фундамент округлої будівлі, зовнішні контури якої досить розпливчасті й утворюють коло діаметром близько 10 м. Археологи зазначили, що споруда представляла собою зрубну дво- або триярусну дерев'яну церкву-каплицю, план якої був восьмигранним. Споруду датують XIII ст. [23, 19]. На місці церкви встановлено металевий хрест.

Фундамент церкви “На Царинці” XII–XIII ст. міститься біля підніжжя Крилоської гори. Вперше на цьому місці археологічні розкопки проводив В. Ауліх у 1982 р. Він відкрив рештки двоповерхового будинку з житловими кімнатами та господарськими угіддями. Тут виявили фрагменти давньоруської кераміки, цвяхи, заступи, скляні браслети, намисто. З цього дослідники зробили висновок, що у XII–XIII ст. в урочищі Царинка було боярське житло [24, 115]. Знайдені навесні 1986 р. крилоським трактористом Я. Федорняком румовища тесаного каміння та двох покрішок від саркофагів спокусило археологів розпочати дослідження [25]. Експедиція львівських археологів відкрила залишки храму-усипальниці. План храму має форму рівнораменного хреста видовженого зі сходу трьома апсидами. Загальні розміри пам'ятки становлять – 14,6×18,9 м. Фундамент викладений у рови річковим каменем на глині. Ширина їх 0,9-1,0 м, а глибина – 0,70-0,80 м. У внутрішній частині пам'ятки, зафіксовано три вапнякові саркофаги, у двох з яких були останки поховань [9, 16]. Вчені датують цю церкву другою половиною XII ст. [26].

Фундамент церкви Благовіщення.

Фото Ю. Лукомського

Виявленню і дослідженню княжих церков завдячуємо А. Петрушевичу, Л. Лаврецькому, І. Шараневичу, Л. Чачковському, О. Пеленському, Я. Пастернаку, О. Іоаннісяну, М. Каргеру, О. Ратичу, В. Ауліху, Ю. Лукомському, Б. Томенчуку, Т. Ткачуку, О. Мельничуку та ін. Місце розташувань сакральних пам'яток археології відзначено пам'ятним знаком. Планується протрасування усіх фундаментів, музеєфікація.

Примітки

1. *Дідух В.* Галич. Фотоальбом. – Національний заповідник “Давній Галич”, видавництво “Манускрипт-Львів”, 2005.
2. *Петрушевич А.* Археологические находки близ города Галича // Вестник народного дома. – 1883. – Ч. 6.
3. *Peleński J.* Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie archeologicznych i źródeł archiwalnych. – Kraków.
4. ЛНБ, ф. 9, № 237/3. *Карп'як Іларіон.* Галицько-Львівська єпархія, Львів, 1958 (машинопис).
5. *Szaraniewicz I.* O rezultatach rozszukiwan archeologicznych w okolicy Halicha. – Lwow, 1888.
6. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини Іллінська церква (руїни) (Городище Крилос XVI (з храмом) Фундаменти церкви Св. Іллі).
7. Запис у щоденнику Пилипа Орлика під датою 17.III.1721 р.(архівний № невідомий).
8. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини Іллінська церква (руїни) (Городище Крилос XVI (з храмом) Фундаменти церкви Св. Іллі).
9. *Лукомський Ю. В.* Архітектурна спадщина Давнього Галича. – Галич, 1991.
10. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини. Фундаменти церкви св. Кирила та Мефодія. Поселення Залуква III (з храмом).
11. *Zacharjiewicz Y.* Wukopaliska w Zalukwi nad Dniestrem. – Dzwignia, 1882.
12. *Пастернак Я.* Старий Галич. – Івано-Франківськ : В-во “ПЛАЙ”, 1998.
13. *Іоаннісян О.* Раскопки древнерусской ротонды-квадрифолия в окрестностях Галича // АО 1979 г. – М., 1979.
14. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. С. Махновця; відп. ред. О. В. Мишанич. – К. : Дніпро, 1989.
15. *Szaraniewicz I.* Die Franciscaner-Kirche in Halitsch. – Wien, 1888.
16. *Грушевський М.* Печатки з околиць Галича // ЗНТШ. – Львів, 1900. – Кн. 6. – Т. 38.
17. *Коваль І.* Світильник мудрості // Прапор перемоги. – 1989. – 13 травня.
18. AGZ. – Т. VII. – Lwow, 1878.
19. *Ауліх В., Джеджора О., Лукомський Ю.* Дослідження Галицького подолу (1987 р.) // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1991.
20. *Лукомський Ю.* На прощу до княжого міста // Літопис Червоної Калини. – 1991. – № 1.
21. Паспорт об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини. Фундаменти церкви Благовіщення Поселення Крилос XXVIII (з храмом).
22. *Чачковський Л., Хмилевський Я.* Княжий Галич. – Станіслав, 1938.
23. *Томенчук Б.* Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства // Галицько-буковинський хронограф. – 1996. – № 1.
24. Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині ранньослов'янського і давньоруського періодів. – К., 1982. – № 34.
25. *Коваль І.* Відкриття в Крилосі // Прапор перемоги. – 1987. – 10 січня.
26. *Лукомський Ю.* Археологічні розкопки // Галицьке слово. – 1993. – 18 серпня.

Озерянський М. В.

Чернівецько-Буковинська консисторія Української Православної церкви

ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД НАСЕЛЕННЯ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ ТА СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ'Я

Для вивчення духовної культури земель України важливе значення мають археологічні матеріали. Значна кількість знахідок, що дає можливість охарактеризувати еволюцію поширення християнства у державотворчій період, була виявлена на території Буковини (сучасна Чернівецька обл.). Землі регіону, розташовані у межиріччі Черемошу, Верхнього Пруту та Середнього Дністра, здавна належали до важливих транс'європейських шляхів.

Одним з таких значущих джерел вивчення історії та культури названих земель X – середини XIV ст. є могильники, нині відомі в понад 100 пунктах з курганными захороненнями і близько 40 – з ґрунтовими, на переважній більшості яких проводилися розкопки. Вони містилися на відстані 1-1,5 км від поселення, причому, ранні (курганні) розташовувалися в низовині, а пізніші – на підвищенні. Щодо ґрунтових (плоских) могильників, то через відсут-

ність зовнішніх ознак кількість поховань без розкопок встановити неможливо. Відстань між курганами – 2-8 м. Часто в центрі стоїть великий курган, а навколо – менші або великий, а поруч – малий. На більшості ґрунтових могильників поховання розташовані рядами.

Перш ніж приступити до морфологічної характеристики захоронень і аналізу еволюції поховального обряду в хронологічному плані, зупинимося на огляді могильників у межах басейнів рік Верхнього Пруту та Середнього Дністра.

На території краю виявлено близько 50-ти могильників XI–XV ст., не всі вони досліджені однаково, проте їхній матеріал дозволяє нам отримати цінну інформацію про поховальний обряд. Хронологічно некрополі регіону можна розділити на періоди XI–XII ст; XII – перша половина XIII ст., XIV–XV ст. Слід відзначити, що на території краю не було знайдено могильників, які датуються раніше ніж XII ст., у зв'язку з тим, що поховальний обряд населення того періоду передбачав собою кремацію (спалення померлого)

Могильники першого періоду XI–XII ст. вивчалися поблизу сіл Горішні Ширівці та Борівці, матеріали даних археологічних досліджень можуть показати початковий етап християнізації регіону. На думку дослідника пам'ятки Б. О. Тимошука, Горішньошерівецькі кургани розкривають поступовість зміни язичницького обряду трупоспалення на обряд трупопокладення на горизонті під курганом, які пізніше змінюються християнським обрядом поховань у могильних ямах [1, 64-65]. Дана пам'ятка, розташована на північ від городища, на хрестоподібному підвищенні, нараховує 15 курганів висотою 0,3-0,5 м, діаметром 5-6 м. Кургани насипи розміщуються групами по 2-4 кургани в кожній, повністю було досліджено 5 курганів. У 3-х із них знайдені інгумаційні поховання з вугільно-попільною підсипкою та орієнтацією на захід. “В четвертому похованні було виявлено залишки невеличкого зрубу розмірами 2,8×2,2 м, в середині знаходився спалений кістяк людини, також біля померлого було знайдено срібне S-подібне скроневе кільце” [2, 23].

Потрібно відмітити, що в поховальних обрядах окрему групу складають ті, в яких містились неспаяні кільця, виготовлені з товстого дроту або зі срібла у вигляді латинської літери S. На думку Я. Пастернака, дані есоподібні заушниця носилися здебільшого жінками за вухом або нанизувалися на кусочок шкіри [3, 13]. Під час розкопок могильників ці кільця містилися біля голови покійника або ліворуч і праворуч біля руки. У курганах трапляється до 16 кілець одночасно.

На могильниках у Борівцях досліджено 6 поховань [4, 33-45], аналіз яких показує, що вже в XI ст. на території регіону поширюється християнство. Адже могильник у Борівцях – це невелике сільське кладовище, в центрі якого міг бути християнський храм. Під час дослідження поховань було знайдено 4 кістяки у випростаному положенні, ліва рука зігнута і лежала на тазі. Також знайдено S-подібні кільця, могили мали розміри 2,1×0,9 м і глибину близько 1,25 м.

Значно зростає кількість інформації про поховальний обряд із дослідженням могильників XII – першої половини XIII ст. З даного періоду знайдено близько 40 ґрунтових курганів та досліджено до 100 поховань. Поряд з ґрунтовими могильниками розташовані і поховальні комплекси іншого плану, тобто підплитові поховання. Некрополі виключно з такими похованнями у регіоні нам невідомі.

Одним із важливих поховань такого плану є поховання літописного Василева, де виявлено декілька могильників даного періоду, що належали, очевидно, різним соціальним групам населення. Перший з них розташовувався біля білокам'яного храму [5, 143-145], в середині якого були також поховання. В першій частині храму (притворі) знайдено 5 кам'яних саркофагів довжиною 2,1-2,2 м, поховання в середині храму, очевидно, належали представникам місцевої феодалної, можливо, і духовної знаті. Також храм міг виконувати роль усипальниці боярської родини або ктиторів храму.

“Поza стінами храму було розташоване давньоруське кладовище, на його території було досліджено 53 поховання. Виявлені поховання підрозділяються на три основні типи: 1) у звичайних ґрунтових ямах без домовин (22 поховання); 2) у ґрунтових ямах перекритих кам'яними плитами із похованнями в дерев'яних домовинах (5 поховань); 3) у кам'яних саркофагах (12 поховань)” [6, 31]. “Всі 39 поховань відносяться до давньоруського часу” [7, 159-161].

Ґрунтові поховання здійснені у прямокутних ямах, орієнтуються по лінії захід–схід, на глибині 0,5-0,7 м від сучасної поверхні. В даних похованнях виявленні такі прикраси: скроневі кільця, обручки, бубонці, гудзики, а також простежуються фрагменти давньоруської кераміки та вугільно-попільна підсипка на дні поховання. Наступний ряд поховань – підплитові, орієнту-

ються по лінії захід–схід, здійснені в ямах 2,1×0,9 м, глибиною 0,5-0,6 м, зверху перекривалися кам'яними плитами із тесаними краями. Разом із кістяком у захороненнях були знайдені позолочені бубонці, уламки кераміки та вугільно-попільна підсіпка на дні поховання. Поховання в саркофагах на території даного кладовища розміщувались чотирма окремими групами, в кожній з яких були кістяки декількох померлих. Даний тип аналогічний похованням у середині храму, довжина 1,8-2,3 м, ширина 0,5-0,85 м, висота без верхньої плити 0,4-0,5 м, і з нею 0,6-0,7 м.

Поховання в даних саркофагах має єдиний обряд: померлі розміщені на спині, направлення голови на захід зі складеними руками на грудях або животі.

Окремо хотілося б зазначити про саркофаг, виявлений біля північної сторони храму. “На верхній плиті поховання знаходяться різноманітні вирізьблені знаки, в центрі якого виділяється чотири двозуби Рюриковичів та багровидний знак” [8, 45]. На думку Б. О. Тимощука, дане поховання належить будівничому храму [9, 91-93]. Але, говорячи про різну інтерпретацію знаків в Київській Русі, можна припустити, що тут похований молодший син князя Василька Тербовлянського – Ігор–Іван, який помер 1141 р. [10, 116-122].

Також на території літописного Василева досліджено ще три некрополі в ур. Хом, Замчище, Жигулівка та в центрі села, дані поховання є аналогічними трьом основним групам давньоруських василевських могильників.

Давньоруські поховальні комплекси відомі і на території Ленківського поселення міського типу (Давній Черн), де виявлено два ґрунтових могильники із 16 похованнями. Дані поховання також орієнтовані по лінії захід–схід, містяться у випростаному положенні та схрещеними руками на животі. В деяких знайдено вугільно-попільну підсіпку, інколи під головами були “подушки” із керамічно-полив'яних каменів або плиток.

Підводячи підсумок даного періоду, можна підкреслити, що в основному поховання були безінвентарними, крім прикрас та деталей вжитку, містилися виключно в прямокутних ямах по лінії захід–схід.

Протягом наступного часу поховальний обряд місцевого населення не зазнав вагомих змін. Свідчення нам дають археологічні розкопки некрополів XIV–XV ст. в Шипинцях, Чорнівці та Оселівці. Дані поховання є підплитовими, безінвентарними та з можливими прикрасами.

Із поширенням християнства на землях Подністров'я та Західного Поділля розповсюджується обряд підплитового поховання, який, ймовірно, був принесений болгарськими монахами та книжниками. “Вплив останніх значно посилюється на давньоруські землі після занепаду та гибелі Першого Болгарського царства” [11, 105-115].

Також можемо припустити, що обряд підплитового поховання міг поширюватися і західнослов'янськими місіонерами з Моравії та Чехії, які в свою чергу прийняли християнство з Візантії. “Доказом цієї версії є те, що на території сучасної Чехії та Словачії досліджено понад 60 могильників, які мають підплитові поховання” [12, 168-169]. Наявність тісних контактів регіону та Моравської держави не виключає того, що Візантійське християнство та певні традиції могли потрапити через Карпати [13, 89-92].

Є підстави вважати, що обряд підплитового поховання наклався на язичницькі вірування та традиції, тому і отримав широке розповсюдження в давньоруських землях. Поховання під дерев'яними та кам'яними плитами може говорити про диференціацію населення, тобто заможніші жителі ховали своїх родичів або близьких під кам'яними плитами, виготовлення яких потребувало чималих витрат, а бідніші прошарки населення – під дерев'яними [14, 40].

Огляд поховальних пам'яток середньовічного населення Буковини свідчить, що поява християнських поховань належить до XII ст. Протягом наступного періоду XII–XIII ст. тут панує обряд, представлений підплитовими похованнями, які передбачають кам'яну подушку в костниці або саркофазі і, без сумніву, є типовими для культури християнського світу.

Примітки

1. Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. – К. : Наукова думка, 1982.
2. Пивоваров С. В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001.
3. Питання середньовічної та середньої історії, археології й етнології: Збірник наукових праць ЧНУ ім. Ю. Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Вишніця : Черемош, 2014.; т. 2(38).

4. *Войнаровський В. М.* Підплитові поховання давньоруського могильника Борівці на Буковині // Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-х років Державними органами охорони пам'яток та музеями республіки. – К., 1992.
5. *Тимощук Б. О.* Давньоруська Буковина. – К. : Наукова думка, 1982.
6. *Пивоваров С. В.* Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001.
7. *Тимощук Б. О.* Давньоруська Буковина. – К. : Наукова думка, 1982.
8. *Логвин Г. Н., Тимощук Б. О.* Белокаменный храм XII века в с. Василеве // Памятники культуры СССР. Исследования и реставрация. – М., 1961. – Вып. 3.
9. *Тимощук Б. О.* Декоративные плитки XII–XIII вв. из Василева // КСИА. – 1969. – Вып. 120.
10. *Пивоваров С. В., Чеховський І.* На Дністрі на “Украине Галичской”. – Чернівці : Місто, 2000.
11. *Польвяный Д. И.* Культурное своеобразие средневековой Болгарии в контексте византийско-славянской общности XI–XV вв. – Иваново : Ивановс. Гос. ун-т, 2000.
12. *Huniliak M.* Hroby pod nadhrobnymi kamenims v 11-14 storoci // Slovenska archeologia. – Bratislava, 1979. – R. XXVII. – С. 1.
13. *Моця О. П.* Населення південно-руських земель XI–XIII ст. – К., 1993.
14. *Пивоваров С. В.* Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці : Зелена Буковина, 2001.

Оногда О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут археології НАН України
Завідувач сектору, Національний музей історії України

ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІН “ПІЗНЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ” В АРХЕОЛОГІЧНІЙ ПЕРІОДИЗАЦІЇ: РОЗВИТОК КЕРАМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ІНДИКАТОР ЗМІНИ ЕПОХ

Вивчення археологічних пам'яток XIV–XIX ст. сьогодні є невід'ємною частиною досліджень науковців, а матеріали XVI–XVII ст., хоч тепер вже й зрідка, іноді називають “пізньосередньовічними”. Не претендуючи на розгляд ключових питань періодизації, в даній публікації спробуємо звернути увагу на правомірність цього терміну та один з індикаторів зміни історичних епох, а саме – розвиток технології гончарства. Останнє свідчить про значні зрушення в обсягах та якості виробництва з кінця XV – початку XVI ст. – історичної верхньої межі пізнього середньовіччя. Постає питання, чи корелюються ці вузькоспецифічні зміни в характері матеріальної культури із зміною історичних епох.

Питання термінології й проблем періодизації неодноразово піднімалися у публікаціях та узагальнюючих дослідженнях. Згадаємо, що в радянській історіографії періодизація базувалась на принципі послідовності суспільних формацій та системи виробничих відносин, де феодалізм тривав до 1860-х рр. та змінювався капіталізмом [1]. Натомість у сучасних розробках Н. М. Яковенко наголошується на необхідності поєднання мінливих подій політичного життя та світоглядних перемін, що підштовхували суспільство до оновлення. Дослідниця вирізняє два періоди литовсько-польської доби, перший з яких визначає в межах кінця XIV – середини XVI ст. [1]. Л. В. Войтович вважає цілком коректним звернення до європейської схеми та для контексту української історії визначає пізнє середньовіччя як добу удільних князівств (умовно – від 1241 до 1492 р. чи початку XVI ст.) [2]. Останній варіант найбільше співвідноситься з археологічними реаліями пам'яток Середньої Наддніпряниці.

Ключові моменти розвитку керамічного виробництва дають підстави твердити, що саме із зламу XV/XVI ст. помітним стає значне накопичення ознак глибинних змін у розвитку матеріальної культури Середньої Наддніпряниці. Деякі аспекти цього процесу до другої половини XVI ст. залишаються сталими – орнаментация та технологія випалу. Дана теза базується на результаті авторського дослідження керамічних колекцій XIII–XVI ст. [3]. У публікації йтиметься лише про ті особливості розвитку гончарного ремесла, які зазнали помітних змін та відслідковуються за даними археологічних джерел. Розглянемо їх детальніше.

Іл. 1. Горщик з об'єкта XIV–XV ст., виконаний у техніці стрічкового наліпу. За матеріалами розкопок у Києві по вул. Велика Житомирська, 2. [6]

Середньої Наддніпрянщини характерне співіснування трьох технологічно відмінних груп: традиційної, коричневоглиняної та “своєрідної”. Перша, традиційна, демонструє еволюційний розвиток від місцевої давньоруської традиції, вона є базою для генезису керамічного комплексу XVI–XVII ст. Дві останні – малочисельні. Коричневоглиняна кераміка виготовлялась із дуже щільного тіста, горщики зазвичай мали вінця “гачкоподібного” профілю. “Своєрідна” група – архаїчна за складом тіста (зі значною кількістю крупних домішок піску та жорстви) та формою, зазвичай із прямими відігнутими вінцями. Зразки кераміки коричневоглиняної та “своєрідної” груп майже повністю зникають з XVI ст.

Для домінуючої традиційної групи кераміки характерне переважання формувальних мас з домішкою дрібного піску. Вироби кінця XIV–XV ст. виготовляли переважно з шаруватого тіста. Починаючи з другої половини XV ст., а особливо з кінця XV ст., використовується щільніше тісто, посуд стає тонкостіннішим. Глиняні маси – без крупних домішок, що типово для виробництва на швидкообертovому крузі, адже домішки дрібного розміру не ранять пальці гончаря.

Найбільш принципові зміни, що відбуваються в період другої половини XV – початку XVI ст., стосуються способів формовки виробів. Протягом пізнього середньовіччя гончарі використовували два прийоми: виготовлення посуду в техніці стрічкового наліпу на повільному крузі, або метод витягування з одного шматка на швидкообертovому крузі.

Основною функцією повільного круга було центрування обертів, горщики формували методом стрічкового наліпу [4]. Вироби, виконані в такій техніці (іл. 1), на внутрішній поверхні подекуди мають видимі місця з'єднання стрічок, форми – іноді уступчасті, з різкими зламами. Денця – із слідами підсипки, рівною поверхню або відбитками круга.

Використання швидкообертovого круга – продуктивніша технологія, при якій посудина конструюється шляхом витягування з одного шматка. Денця таких горщиків мають сліди зрізки, а зсередини в придонній частині – ротаційні сліди від пальців (іл. 3).

Порівняно з горщиками попереднього типу такий посуд має плавніший силует (іл. 2). Цей спосіб виготовлення пов'язується із певними типами профілювання вінця: масивні валикоподібні з глибокою виїмкою або канелюрою, ромбоподібні й підпрямокутні.

Час появи нової техніки – витягування з одного шматка – для наддніпрянських територій можна віднести до першої половини XV ст. Цей спосіб протягом XV ст. співіснував із старою традицією виготовлення стрічковим наліпом. А вже з XVI ст. майже весь посуд витягували на крузі [5].

Іл. 2. Горщик з об'єкта XV – початку XVI ст., виконаний у техніці витягування з одного шматка на швидкообертovому крузі. За матеріалами розкопок на території Старого арсеналу у Києві [7]

Покриття посуду поливою – самостійна ланка процесу гончарного виробництва. Для періоду другої половини XIII–XIV ст. кількість знахідок полив'яних виробів незначна, вони представляють переважно зразки столового посуду. Інтенсивніше поширення полив'яних виробів припадає на XV – початок XVI ст., поливою вкривали горщики – наймасовішу категорію посуду. У цей час зростає і кількість таких знахідок.

Іл. 3. Фрагмент горщика із виразними ротаційними слідами на внутрішній поверхні та слідами зрізування. За матеріалами досліджень на Китаївському поселенні [8]

Таким чином, розвиток технології виготовлення наддніпрянської кераміки пізньосередньовічної доби відбувався поступово. Деякі з аспектів виробничого процесу протягом всього розглядуваного часу зазнали незначних змін. Натомість інші демонструють динамічніший розвиток саме з межі XV/XVI ст.: прогресивніші технології, та як наслідок – більш масове і диференційоване виробництво. Наприклад, полив'яний посуд, найвірогідніше, продукували для потреб заможних прошарків. Таке виробництво, на нашу думку, некоректно називати “пізньосередньовічним” за своєю сутністю. Зазначені трансформації у його розвитку відповідають загальноісторичній схемі зміни епох – переходу від середньовіччя до нового часу. Ці “тектонічні” зрушення заклали основу для технологічного сплеску, що призвів до надзвичайно яскравого розвитку українського керамічного комплексу у XVII ст. Ймовірно залучення писемних та інших джерел XVI ст. (щодо цехового виробництва) дозволить розширити наші знання з історії гончарства нового часу.

Примітки

1. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006. – С. 15-16.
2. Войтович Л. Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації // УІЖ. – 2003. – № 4. – С. 134-139.
3. Оногда О. В. Кераміка Середньої Наддніпрянщини другої половини XIII–XV ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 2012. – 17 с.
4. Бобринский А. А. Происхождение гончарного круга // Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник. За рік 1995. – Опішне, 1996. – С. 252.
5. Чміль Л. В., Оногда О. В. До питання про технологію виробництва київської кераміки другої половини XIII – початку XVI ст. // Праці центру пам'яткознавства. – К., 2008. – Вип. 14 – С. 115.
6. Козубовський Г. А. Находки монет XIV–XV ст. на території Києва. – К., 1991. – С. 32.
7. Оногда О. В. Керамічні комплекси XIV–XVI ст. з розкопок на території Старого Арсеналу // Лаврський альманах. – К., 2008. – Вип. 21 (Спецвипуск 8). – С. 26.
8. Козюба В. К., Крижановський В. О., Оногда О. В. Дослідження об'єкта XV ст. на поселенні в Китаєві // Археологічні дослідження в Україні 2013 р. – К., 2014. – С. 307-308.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ільків М. В.

Кандидат історичних наук, асистент

Калініченко В. А.

Аспірант

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

НОВІ ЗНАХІДКИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МЕТАЛОПЛАСТИКИ З ЧОРНІВСЬКОГО ГОРОДИЩА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIII ст.

Однією з найбільш досліджених давньоруських пам'яток Буковини є Чорнівецьке городище, відкрите відомим вітчизняним археологом Б. Тимощуком. Розкопувалось ним у 1977–1978 рр. і віднесено до категорії феодальних замків [10, 105-113]. У 1982 р. розвідкові розкопки на городищі

проводив М. Філіпчук. Протягом 1985–1986 рр. роботи на пам'ятці були поновлені археологічними експедиціями Чернівецького державного університету під керівництвом Л. Михайлини [4, 66–67]. У результаті розкопок було з'ясовано планування житлово-оборонних клітей, розкопано рештки кам'яного фундаменту дерев'яної споруди та вивчено декілька поховань, розташованих біля неї. Із 1989 по 1994 р. на пам'ятці проводилися розкопки під керівництвом І. П. Возного, який поспішно заявив про дослідження цієї пам'ятки на всій площі [2]. З 1999 р. дослідження на пам'ятці проводить С. Пивоваров, результатом чого стало значне уточнення планувальної структури городища та виявлення великої кількості рухомого матеріалу [5, 217–230; 6, 247–257; 7; 8].

На Чорнівському городищі першої половини XIII ст., яке систематично грабується “чорними археологами”, у 2012–2014 рр. досліджувалися перевідкладені нашарування, зокрема відвали з розкопок оборонно-житлових зрубів по периметру пам'ятки, центральний майданчик городища та периферія. Внаслідок розкопок виявлено значну кількість рухомого матеріалу, серед яких чільне місце посідають предмети християнської металопластики. Загалом, за весь період дослідження Чорнівського городища виявлено близько 20 знахідок даної категорії. За останні роки – кілька предметів християнської культової пластики: хрест-енколпійон, дві стулки ікон-складнів, хрестик-накладка та фібула-застібка (пряжка?). Саме їх аналізу та інтерпретації і присвячена дана публікація.

Хрест-енколпійон був знайдений в районі клітей № 20–21 (за нумерацією І. Возного). Він литий, виготовлений з бронзи та складається з двох стулок з дрібними, щільно скомпонованими дрібнорельєфними зображеннями (іл. 1, 1). На лицьовій стулці зображене Розп'яття Христове, а на зворотній – Богоматір-Ассунта з розкритими перед грудьми долонями. Хрест має заокруглені кінці з медальйонами із зображеннями святих. На лицьовій стороні зображені предстоячі Богоматір та св. Іоанн, а також свв. Миколай та Григорій. На зворотній стороні хреста, на медальйонах також зображені постаті свв. Козьми, Дем'яна, Петра та Василя Великого. Окрім того, на зворотній стороні навколо лицьового зображення простежується дзеркальний надпис слов'янськими літерами із зверненням “СВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, ПОМОГАЙ”.

Фігура Христа майже пряма, голова схилена вправо, руки в ліктях і ноги в колінах ледь зігнуті. Над німбом вміщено хризму-монограму “ХС ІС”. Обабіч постаті розміщені надписи, які читаються як “ХРЕСТ НАМ ПОХВАЛА” чи “ХРЕСТ НАМ УТІХА”. Оголів'я у хреста відсутнє. Літери на медальйонах релікварія слов'янські та вказують ім'я святого. Висота енколпійона становить 8,3 см, ширина – 5,8 см.

Хрест-енколпійон відноситься до групи VII – хрести з дрібними рельєфними зображеннями, тип I – хрести з Розп'яттям та Богоматір'ю з долонями перед собою та 4 медальйонами навколо кожного з них, із заокругленими кінцями. Б. Рибаків та Г. Корзухіна вважали, що даний тип хрестів є одним із найбільш пізніх типів домонгольського часу [3, 23–24]. Загальноприйнятою також є думка про те, що подібні хрести виготовлялися в Києві і датуються 30–40 рр. XIII ст. Порівняно з іншими типами хрестів цього часу, релікварії подібного типу містять вже 4 медальйони, а не три, а постаті 5 святих зображені дрібнорельєфно та розміщені тісно між собою [3, 24]. На хрестах подібного типу, досить поширеного на території Русі, вперше починають зображувати постаті свв. Василя Великого, Григорія та Іоанна. Аналогії йому походять з Подніпров'я, території Західної України та північних територій Русі [3, 193–195].

Наступна знахідка трапилася в районі клітей № 25-26 (за нумерацією І. Возного). Вона представлена лівою бронзовою стулкою ікони-складня трапецієподібної форми з двостороннім рельєфним зображенням (іл. 1, 5). На внутрішній стороні поміщено стоячу фігуру святого воїна зі списом у лівій руці, на зовнішній – половина рівнораменного хреста. Висота стулки – 4,3-5,5 см, ширина – 2,2 см. Варто відмітити, що такий тип християнських старожитностей є досить рідкісним для території Русі, оскільки подібні знахідки фактично відсутні. Тому визначення святого на складні потребує допомоги християнської іконографії. Окрім того, цінним є те, що на фрагменті складня зображені предмети озброєння як захисного, так і наступального: спис, обладунок, в якому, можливо, присутній і наручень. Важко сказати, який саме святий зображений на стулці складня. Але за іконографією можна припустити, що з усієї величезної кількості святих, це могли б бути ,найбільш ймовірно, свв. Феодор Стратилат або Іоанн Воїн, оскільки вони зображувалися на іконах у тій же стилістичній манері, що й на стулці з Чорнівського городища [9, 190-222]. Менш ймовірними є зображення Дмитрія Солунського, Феодора Тірона або Георгія, оскільки окремі деталі композиції (постать Святого, напрям вістря списа, наявність та відсутність накидки на плечах, зачіска) доводять протилежне. На зовнішній стороні стулки наявне рельєфне зображення половинки рівностороннього хреста з трилистими закінченнями. На кожному з них є випуклі крапки посередині закінчень. Датувати дану стулку іконки-складня складно, оскільки прямі аналогії їй відсутні. Попередньо, за виявленими на городищі матеріалами, її можна датувати першою половиною – серединою XIII ст. Подальші дослідження дозволять більш точно проаналізувати дану знахідку.

Інший предмет християнської культової символіки був виявлений поблизу решток кам'яного фундаменту від дерев'яної споруди (житло № 4 за І. Возним). Він представлений боковою пошкодженою стулкою ікони-складня, виготовленої з бронзи, трапецієподібної форми з двостороннім рельєфним зображенням парних стоячих чоловічих постатей у характерному одязі та з німбами над головою (іл. 1, 4). З одного боку в руках святих зображено хрести. Верхня частина стулки пошкоджена. Висота знахідки дорівнює 3 см, ширина – 2,4 см. Даний предмет християнської пластики також є досить рідкісним, оскільки аналогічних матеріалів знайти поки не вдалося. Постає також проблема з визначенням постатей святих, зображених на стулці. На нашу думку, на лицьовій стороні, очевидно, зображені постаті святих Бориса та Гліба, які тримають у руках хрести. На зворотній стороні зображені, ймовірно, постаті святих Петра і Павла. Дані висновки є попередніми, тому можна припустити, що на даному фрагменті стулки могли зображуватися й інші святі. Важко говорити також про датування та етнічну приналежність даної знахідки. За іконографічним матеріалом на інших предметах християнської культової символіки можна припустити, що фрагмент складня відноситься до XIII ст., хоча не виключене також і його пізніше датування [1, 176].

Наступна знахідка була виявлена в районі клітей № 3-4. Даний предмет християнської культової символіки представлений хрестом-накладкою із Розп'яттям на лицьовій стороні та двома стержнями на звороті (іл. 1, 2). Збереженість знахідки задовільна. Висота хрестика дорівнює 3,5 см, ширина – 2,4 см. Даний предмет християнської культової символіки також є досить рідкісним для регіону, оскільки аналогій йому поки що знайти не вдалося. Найбільш ймовірно, що він використовувався як хрест-накладка на книгу або як захисна реліквія. Датувати дану знахідку також важко, але за аналогічними зображеннями в іконографії та знахідками простих типів христів без стержнів, які використовувалися як натільні, можна припустити, що знахідка з Чорнівського городища відноситься до XIII ст. [1, 173-175].

Остання знахідка також трапилася в районі клітей № 25-26. Вона представлена круглою (кільцеподібною) пластинчастою пряжкою (фібулою-застібкою?) з язичком посередині (іл. 1, 3). Стан знахідки задовільний. Рамка пряжки поділена на 8 секторів, заповнених хрестоподібним орнаментом з блакитної та білої емалі. Зовнішній діаметр рамки дорівнює 2,4 см, внутрішній – 1,1 см. Товщина знахідки – 1,5 мм. Пошук аналогій даній знахідці дозволяють припустити, що це може бути кільцеподібна фібула-застібка. Аналогічні старожитності маловідомі на теренах Південної Русі та дуже часто трапляються в старожитностях Північно-Західної Русі та земель, котрі примикають до Балтійського моря. Дослідники вказують, що основний хронологічний період їх побутування – перша половина XIII ст. [1, 73-74]. У Новгороді у шарі середини XIII ст. була знайдена схожа фібула-застібка. Місце виготовлення

подібних археологічних старожитностей невідоме, хоча деякі дослідники припускають, що подібні застібки були дуже поширеною жіночою прикрасою у Прибалтиці і виготовлялися у м. Любек. За торгівельного сприяння Ганзи вони потрапляли в інші країни [11, 65-79].

Таким чином, за останні роки на Чорнівському городищі виявлений досить цінний археологічний матеріал, який уточнює хронологічні рамки існування Чорнівського городища, дозволяє поставити питання про присутність балтського субстрату на городищі, а також з нових позицій розкрити його значення для економічного, суспільного і культурного розвитку давньоруського населення регіону.

Примітки

1. Древняя Русь. Быт и культура // Археология СССР: Т. 16. – М.: Наука, 1997. – 368 с.
2. Возний І. П. Чорнівська феодальна укріплена садиба XII-XIII ст. – Чернівці: Рута, 1998. – 153 с.
3. Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии X-XIII вв. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. – 432 с.
4. Михайлина Л. П., Возний І. П., Пивоваров С. В. Дослідження археологічних пам'яток Північної Буковини експедицією Чернівецького держуніверситету // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. – Луцьк: Надстир'я, 1991. – С. 66-67.
5. Пивоваров С. Нові знахідки культових предметів на давньоруських пам'ятках Буковини // ПССІАЕ. – Чернівці: Золоті литаври, 2000 – Т. 3. – С. 217-230.
6. Пивоваров С. Предмети з християнською та язичницькою символікою у давньоруських старожитностях Буковини (нові знахідки) // ЗНТШ. – Львів, 2002. – Т. ССXLIV: Праці археологічної комісії. – С. 247-257.
7. Пивоваров С. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (XI – перша половина XIII ст.). – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 299 с.
8. Пивоваров С. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 152 с.
9. Сорокатый В. М. Икона “Феодор Стратилат в житии” в Кальбенштайнберге (Германия) // Ферапонтовский сборник. – М.: Индрик, 2002. – Т. VI. – С. 190-222.
10. Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина (X – перша половина XIV ст.). – К.: Наукова думка, 1982. – 206 с.
11. Heindel I. Ave-Maria-Schnallen und Hantruwebratzen mit Inschriften // Zeitschrift für Archäologie. – 1986. – Bd 20 (H. 1). – S. 65-79.

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДО ІСТОРІЇ БОНДАРНОГО РЕМЕСЛА У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Використання бондарних виробів у побуті населення Давньої Русі не викликає сумнівів, воно засвідчено як писемними джерелами, так і археологічними знахідками. Залишки бондарної тари виявлені на різних пам'ятках, де так чи інакше зберігається деревина: у Києві, Новгороді, Старій Ладозі, Мінську, Турові, Берест'ї, Звенигороді, Колодяжині, Воїнській Греблі та ін. Масові знахідки дерев'яних виробів на Півночі Русі, зокрема у Новгороді, дозволили досить повно охарактеризувати рівень розвитку цієї галузі давньоруської деревообробки у зазначеному регіоні [6, 24-31]. У Південній Русі виявлено значно менше матеріалів щодо бондарства, проте наявні матеріали дозволяють простежити, принаймні у загальних рисах, історію розвитку місцевої бондарної справи.

У створенні картини розвитку місцевого бондарства можна виділити кілька ключових питань, до яких належать: час появи бондарного ремесла на території Київської Русі; асортимент місцевої продукції, ремісничі технології. У чинній роботі основна увага приділяється першому питанню.

Рання поява бондарної справи у слов'ян викликає певні сумніви. Насамперед цьому суперечать археологічні дані. У Європі регулярне використання бондарної тари засвідчено тільки починаючи з римських часів. Колискою бондарства вважають області Середньої Європи на північ від Альп [11, 150-151; 12, 142-145], де виявлено основну масу поховань з

відрами [14, obr. 3]. Спорадично відра з'являються у похованнях черняхівської культури [9, 85]. Ранні контакти слов'ян з народами, які населяли зазначені території, могли сприяти їхній обізнаності з бондарним ремеслом. Та все ж традиція пізньоримського бондарства у слов'янських культурах VII–IX ст. не простежується.

Деревообробні знаряддя на пам'ятках VII–IX ст. репрезентовані виключно універсальними типами: сокири, тесла, скобелі, долота. Треба також прийняти до уваги повну відсутність залишків бондарних виробів, насамперед, залізних деталей (обручі, вушка та дужки від відер). Не виключено, що слов'янське населення на території Східної Європи могло використовувати якийсь начиння бондарської роботи, проте спорадично і в невеликій кількості. Більш примітивним аналогом бондарних ємностей було видовбане начиння, яке, ймовірно, й було основним у цей період. Опосередковано на це можуть вказувати матеріали різного часу з суміжних територій, де деревообробка вивчена краще. Зокрема в шарах X ст. у Новгороді переважав видовбаний, різьблений та берестяний посуд [6, 24]. У Білорусі ще в XIX ст. бондарне начиння використовували тільки заможні селяни, решта користувалася більш примітивними видовбаними та дощатими ємкостями [10, 223].

На думку Т. Г. Богомазової, присутність у загальнослов'янському середовищі загальної термінології: бочка (й похідні від неї – бьчка, бьчьвь, бчелка), кадь, оков, дежа, наводить на думку про раннє поширення деякого спільного комплексу бондарного посуду [1, 16]. Проте не можна виключати, що спочатку ці терміни могли відноситися до посуду іншого типу. За спостереженнями Г. М. Лукиної, давньоруські назви посуду у джерелах X–XIV ст. слабо нормовані, що дозволяло використовувати як однокорінні слова, так і різнокорінні синоніми для позначення того чи іншого посуду [8, 97]. До того ж, назви посуду більш пов'язані з його функціональним призначенням, а не способом виготовлення. Прив'язка до функцій, а отже розмірам ємностей, обумовила застосування їх назв як мір об'єму: кадь, відро та ін.

Поява бондарного посуду на Півдні Русі фіксується не раніше X ст. Для цього періоду добре відомі відра, які входили до складу поховального інвентарю. Їхні залишки (переважно залізні деталі) виявлені на всій території Русі. Це перший вид бондарного посуду, засвідчений археологічно. У X ст. також з'являються згадки бондарного посуду у літописах: бочки (під 996 р.), відра і каді (під 997 р.).

Відра, зафіксовані у похованнях, дозволяють у загальних рисах простежити шляхи поширення бондарного посуду на території Русі. Цей вид поховального інвентарю має численні аналогії на великій території, яка включає значну частину Західної, Центральної та Східної Європи. За спостереженнями М. К. Каргера, кількість відер у похованнях зростає у напрямку зі сходу на захід. Дослідник особливо відзначає їхнє поширення у країні деревлян [5, 213]. Переважання відер у західних ареалах розселення східних слов'ян відзначають також інші автори [4, 162; 7, 77]. Відповідно, можна зробити висновки про шляхи поширення бондарних виробів із заходу на схід. На користь зазначеної точки зору свідчать також матеріали з Центральної Європи. Тут, на відміну від Східної Європи, спостерігається безперервне використання бондарних виробів. За спостереженнями З. Возницької, на території Польщі бондарні ємності містяться в інвентарі поховання безперервно від римського часу до XII ст. і протягом всього часу практично не змінюються [13, 41].

Поширення відер у XI–XII ст. у Південній Русі підтверджується знахідками їхніх залізних деталей. Пізніші відра, судячи з розмірів ручок, практично не відрізнялися за розмірами від ранніх. Їх діаметр у середньому складав 30 см.

Спостереження за асортиментом добре вивченого новгородського бондарного посуду свідчить, що він поширювався поступово протягом X–XIII ст. і пізніше. Б. О. Колчин відзначав, що у X ст. бондарний посуд був нечислений і, ймовірно, недешевий [6, 24]. Щодо відносно раннього поширення бондарних виробів у Старій Ладозі – до X ст. [6, 24], то воно може пояснюватися північноєвропейським контекстом побутування місцевої міської культури. До того ж, для ранніх шарів Старої Ладози відсутнє чітке датування. У літературі названа дата VII–X ст. Не виключено, що посуд не набагато раніший від іншого давньоруського.

Дані по території Південної Русі, незважаючи на їх фрагментарність, цьому не суперечать. Незважаючи на згадки у літературі про виявлення у ранніх шарах Києва клепок і днищ бочок [3, 68], залишки достовірно бондарних виробів серед збережених київських

матеріалів не дуже численні і відносяться до кінця X – початку XI ст., тобто часу, коли наявність бондарного посуду вже не викликає сумнівів. Для цього часу відомі залишки кадібців різних типів. До бондарних виробів належали також маслобійки. Маслобійка, судячи з новгородських аналогій, була вузькою високою посудиною з невеликим діаметром. Така форма відповідає пізнішим аналогіям. Самі посудини такого типу на Півдні не виявлені, проте робоча частина маслобійки, яка датується часом не пізніше початку XI ст., походить з Київського Подолу [2, рис. 21, у центрі]. Писемні джерела також не дають підстав для твердження про широкий асортимент бондарних виробів у X ст. Розширення асортименту бондарної продукції відбувається на Русі вже у XI–XII ст.

Отже, варто вважати, що у Південній Русі бондарство починає складатися як окреме ремесло у X ст. Спорадичне використання бондарних виробів у Черняхівській культурі не варто розглядати як початок розвитку місцевого бондарного ремесла. Простежуються шляхи поширення бондарних виробів і, відповідно, бондарного ремесла із заходу на схід.

Примітки

1. Богомазова Т. Г. Кустарные деревообрабатывающие промыслы украинцев в конце XIX – начале XX вв. (Производство деревянной утвари). – СПб., 1999.
2. Гупало К. М., Толочко П. П. Давньокиївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень // Стародавній Київ. – К., 1975. – С. 40-79.
3. Гупало К. Н. Подол в Древнем Киеве. – К., 1982.
4. Зайкоўскі Э. М. Вёдры драўляныя // Археалогія Беларусі. – Мн., 2009. – Т. 1. – С. 162.
5. Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. – М. ; Л., 1958. – Т. 1.
6. Колчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия // САИ. – 1968. – Вып. Е1-55.
7. Левашева В. П. Изделия из дерева, луба и бересты // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. // Труды ГИМ. – М., 1959. – Вып. 33. – С. 61-93.
8. Лукина Г. Н. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка. – М., 1990.
9. Магомедов Б. В. Черняховская культура: Проблема этноса. – Люблин, 2001.
10. Молчанова Л. А. Материальная культура белорусов. – Мн., 1968.
11. Сокольский Н. И. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья // МИА. – 1971. – № 178.
12. Wąsowicz A. Obróbka drewna w starożytnej Grecji // Bibliotheca Antiqua. – Vol. VI. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1966.
13. Woźnicka Z. Wyroby bednarskie i tokarskie średniowiecznego Międzyrzecza. – Poznań, 1961.
14. Zeman J. Dřevěná vědérka doby Římské a otázka jejich dalšího vývoje // Památky archeologické. – 1956. – № 1.

Чміль Л. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Музей історії Десятинної церкви

ІМПОРТНА КЕРАМІКА XIV–XVIII ст. З МОНАСТІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ КИЄВА

Тема керамічних імпортів є важливою з огляду на те, що привізна кераміка може слугувати як датуючий матеріал та вказує на торговельні зв'язки. На жаль, імпортна кераміка з післямонгольського часу і до XVIII ст. включно на території Києва є мало дослідженою проблемою. Аналізувалась вона лише в роботах В. Ковалю, хоча це лише невелика частка того масиву імпортової кераміки, що трапляється у розкопках [7]. Пропонована робота не ставить на меті зробити повний аналіз керамічних імпортів, знайдених в Києві, а лише провести систематизацію матеріалів, виявлених під час досліджень на територіях монастирів Михайлівського Золотоверхого та Вознесенського, оскільки ці комплекси найбільш повно досліджені. Ці матеріали дають змогу охарактеризувати східну імпортовану кераміку, яка поступала до Києва впродовж післямонгольського періоду, пізнього середньовіччя та нового часу. Деякі з них частково публікувались [11, 12]. У пропонованій роботі вперше зібрано разом розрізнені матеріали і зроблено спробу їх хоча б найбільш загальної атрибуції.

Східна кераміка.

Напівфаянсу. Кілька дрібних фрагментів *кашиної* кераміки знайдено під час досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря (МЗМ) в 1997–1998 рр. З них лише один походить з об'єкта, що датується за керамікою XIV ст., інші знайдені в перемішаних шарах. Фрагменти вкриті блакитною поливою з обох боків. Один з них має кобальтовий підполив'яний розпис. Кераміка з крихкого кашину характерна для золотоординських міст Поволжя XIV ст. [4, 107; 6, 75].

До середини XVI ст. відноситься вінчик тонкостінної білої фаянсової посудини з блакитним кобальтовим розписом, виявлений в ямі 1 траншеї 2 на території МЗМ, яка датується за литовськими денаріями Сигізмунда II Августа 1556 та 1557 рр. (іл. 1) Точне місце виробництва цього фрагмента встановити важко, але він безсумнівно пов'язаний зі східним керамічним виробництвом (Передня чи Середня Азія?). В цій же ямі знайдено також два фрагменти кераміки із щільної фаянсової маси білого кольору. Зовні вони прикрашені поліхромним розписом у вигляді зелених і синіх листочків та червоних крапок (іл. 2). За характером та кольорами орнаменту даний фрагмент, можливо, належить до продукції Ізніка чи Дамаску, розквіт фаянсового виробництва яких припадає саме на цей час.

Значну колекцію турецьких напівфаянсів зібрано на території Старого Арсеналу під час досліджень 2005–2007 рр. На цій території в XVII ст. існував Вознесенський жіночий монастир. Досліджений на території внутрішнього двору культурний шар можна розділити на кілька хронологічних горизонтів, один з яких пов'язаний з періодом функціонування монастиря. Всередині корпусу Арсеналу та зовні біля його стін також виявлено велику кількість об'єктів, але вони різночасові, частина їх може відноситись до XVIII ст., принаймні до початку будівництва арсенальського корпусу (1784).

Фрагменти напівфаянсів виявлені в монастирських спорудах, зокрема, в об'єкті 2 розкопу IV та в ямі 5 розкопу III. Це фрагменти тарілок, чашечок, покришок. Фаянсова маса досить щільна, білого кольору. За способом орнаменту їх можна розділити на дві групи. Одна з них має поліхромний розпис: контур виконано чорною, заповнення площин – зеленою, синьою та червоною фарбами. На вінчику однієї з тарілок зображено всередині лускоподібний та зовні рослинний орнамент у вигляді стеблин з тюльпанами. По краю вінчика нанесено характерний орнамент у вигляді фігурних дужок. Ще одна тарілка на вінцях має розпис у вигляді спіральок, нанесених чорною фарбою, проміжок між якими заповнений синьою фарбою. Покришка розписана тюльпанами (іл. 3, 4, 6). Інша група має лише синій кобальтовий розпис на білому фоні. Контур виконано темно-синім, а площини розфарбовано блакитним кольором. До цієї групи відносяться фрагменти вінчика тарілки та чаші з геометризаним орнаментом (іл. 5, 7). Аналогії формам, орнаментальним мотивам та кольоровій гамі цих розписів є в кераміці Ізніка XVI – першої половини XVII ст. [13, fig. 48, 166, 171, 406-409, 467].

З об'єкта 25, дослідженого на території корпусу Арсеналу, за межами монастиря, походить нижня частина кавової чашечки з невеликим піддоном, розписана по рельєфному орнаменту чорною, синьою, зеленою, жовтою і червоною фарбами (іл. 8). Її можна віднести до керамічного виробництва Кютах'ї і датувати кінцем XVII–XVIII ст. [9, 164]. Такому датуванню не суперечить і датування інших, місцевих видів кераміки з даного об'єкта.

До кінця XVII–XVIII ст. відноситься колекція напівфаянсових виробів, знайдених на території МЗМ. Із ями 2 шурфу IV, датованої за монетами кінцем XVII – першою половиною XVIII ст., походять одна ціла і одна фрагментована кавові чашечки. Обидві чашечки півсферичної форми, із щільної фаянсової маси білого кольору, вкриті тонким шаром прозорої поливи з обох боків. Одна з них розписана зовні лише кобальтом – пояс геометричних фігур під вінчиком та рослинні мотиви у вигляді листків і квітів по всій зовнішній площині. На денці є клеймо у вигляді двох концентричних кіл (іл. 9). Інша чашечка прикрашена поліхромним розписом: контури малюнка виконані тонкою чорною лінією, площини заповнені яскравими зеленою і жовтою фарбами, а також червоними крапками. Орнамент виконано у вигляді секторів з “лускою”, по центру яких зображено ромб з візерунком всередині (іл. 10). За кольорами та характером розпису ця чашечка аналогічна чашечці з території Арсеналу. Відрізняється вона лише відсутністю рельєфного орнаменту. Ці чашечки можна віднести до керамічного виробництва Кютах'ї, розквіт якого припадає на кінець XVII–XVIII ст.

З ями 1 шурфу IV, яка датується за склом і керамікою другою половиною XVIII – початком XIX ст., теж походить фрагментована фаянсова кавова чашечка. Вона також півсферичної форми, на кільцевому піддоні, виконана з такої фаянсової маси, як і чашечки з ями 2. Відрізняється вона характером розпису: контур орнаменту нанесено чорною фарбою, але товстотою лінією, площини заповнено сіро-бузковою та тьмяно-зеленою фарбами. Поверх нанесено коричнево-червоні крапки (іл. 11). Її виробництво теж можна віднести до Кютах'ї.

Кераміка. В ямі 1 з території МЗМ, датованій XV ст., знайдено вінчик посудини з червоної глини з домішкою крупного кварциту. На ньому білим ангобом виконано орнамент у вигляді пелюсток по вінчику та широкій смуги (хвилі?) під вінчиком. Зверху він вкритий зеленою поливою, яка на червоному неангобованому черепку набула темного болотяного відтінку (іл. 13). Цей фрагмент, можливо, пов'язаний із причорномор-

ським керамічним виробництвом. Червоноглиняна кераміка з розписом білим ангобом під зеленою поливою була відома на території Золотої Орди, зокрема, вона представлена в Старому Орхеї XIV ст. [1, 58, 60].

В ямі 1 знайдено також фрагмент товстостінної посудини напівсферичної форми, сіро-зеленого кольору, прикрашеної опуклими овалами (відштамповано у формі). Цей фрагмент є імпортом і, можливо, належить сфероконусу (іл. 12). За кольором глини та способом орнаментативної даний фрагмент, можливо, відноситься до закавказького виробництва [2, 202-203].

На території Вознесенського монастиря знайдено також кілька фрагментів червоноглиняної кераміки, декорованої в техніці мармурування ("marbled"), тобто підполив'яним розписом розводами червоної, коричневої, зеленої фарб по білій ангобній підгрунтовці. Мармурування було властиве для керамічного виробництва північноїталійських міст XV–XVII ст., передусім Пізи. Аналогічна кераміка виготовлялась і в Османській імперії, але дещо пізніше [5, 227; 15, 164-165]. Два фрагменти мармурованої кераміки, виявлені в ямі 5 розкопу III, належать глечичку – ручка і уламок стінки. Тісто без видимих домішок, темно-червоного кольору. Формування шляхом витягування з одного шматка глини. Зовні вкритий шаром білого ангобу, по якому виконано розпис. Зверху покритий прозорою поливою. Підполив'яний орнамент виконано черво-

ною, білою та зеленою фарбами (іл. 14). Виходячи з датування ями 5, даний фрагмент можна віднести щонайпізніше до першої половини XVII ст. а, можливо, й до більш раннього часу.

Ще три аналогічних вироби знайдено на території корпусу Арсеналу, в об'єктах 1 і 25. За формою два з них – невеликі горщики з ручками, один подібний до кухлика (іл. 1.15). Судячи з того, що ці фрагменти подібні до першого, їх можна датувати першою половиною XVII ст. Точно визначити місце виробництва арсенальської кераміки “marbled” на сьогодні важко, але більш ймовірним видається її турецьке походження, зважаючи на наявність інших турецьких керамічних виробів в монастирських комплексах.

Порівняно висока концентрація східних керамічних імпортів на території Вознесенського монастиря пояснюється тим, що черниціями в ньому були представниці знатних родів, що засвідчено письмовими джерелами [10, 67].

Західноєвропейська кераміка.

Кам'яна маса. Західноєвропейський імпорт представлений виробами з кам'яної маси світло-сірого кольору, вкритими соляною поливою. Вони багато прикрашені рельєфними штампованими орнаментами і декоруванням синьою поливою. Два дрібних фрагменти знайдені в об'єктах 1 і 2 розкопу IV з території Вознесенського монастиря (іл. 16, 17). В об'єкті 1 шурфу 6, виявлений глечик повного профілю. На його тулубі збереглися частини зображень тварин та фрагменти рослинного орнаменту (іл. 18). Виробництво цієї кераміки можна пов'язати з керамічними майстернями міст на Рейні. Вироби такого гатунку характерні для Вестервальдської кераміки, початок виробництва якої був покладений близько 1590 р. Вони відомі під назвою “Blauwerk” – блакитні вироби [3, 65; 8, 60].

Кераміка. До атрибутованих зразків відноситься червоноглиняна тарілка з мармуруванням на дзеркалі та кобальтовим синім розписом на берегах (іл. 19). Походить із об'єкта, виявленого в корпусі Арсеналу. Аналогії цій тарілці відомі серед продукції польського гончарного осередку Мехочин [14, tabl. 36]. За матеріалом із заповнення об'єкта посудину можна датувати XVII ст.

Таким чином, в монастирських комплексах Києва в другій половині XIII–XIV ст. східна кераміка представлена переважно золотоординським виробництвом Поволжя та Причорномор'я. З XVI ст. з'являються турецькі напівфаянси, які поступають і в XVII та XVIII ст. В цей час надходила і кераміка “marbled”. Західноєвропейське керамічне виробництво представлене виробами з кам'яної маси надрейнського виробництва та польською червоноглиняною керамікою кінця XVI–XVII ст.

Примітки

1. Абызова Е. Н., Бырня П. П., Нудельман А. А. Древности Старого Орхья. – Кишинев, 1981.
2. Джанполадян Р. М. Сфероконические сосуды из Двина и Ани // СА. – 1958. – № 1. – С. 201-213.
3. Зданович Н. І., Трусаў А. А. Беларуская паліваная кераміка XI–XVIII стст. – Мн., 1993.
4. Коваль В. Ю. Кераміка Востока в средневековой Москве // РА. – 1997. – № 2. – С. 104-122.
5. Коваль В. Ю. Позднесредневековая глазурованная керамика с мраморовидной росписью // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. – Вып. 3. – Тверь, 1998 – С. 222-229.
6. Коваль В. Ю. Кашинная керамика в Золотой Орде // РА. – 2005. – № 2. – С. 75-87.
7. Коваль В. Ю. Кераміка Востока на Русі. Кінець IX–XVII век. – М., 2010.
8. Левко О. Н. Средневековое гончарство Северо-Восточной Белоруссии. – Мн., 1992.
9. Миллер Ю. А. Художественная керамика Турции. – Л., 1972.
10. Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. – К., 1874.
11. Чміль Л. Турецька кераміка XVII–XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 60-64.
12. Чміль Л. В. Імпортна кераміка з розкопок Старого Арсеналу в Києві // Там само. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 68-72.
13. Atasoy N., Raby J. Iznik. The pottery of ottoman Turkey. – London : Alexandria press, 1994.
14. Szetela T. Ceramika z Miechocina // Polska Sztuka Ludowa. – R. XXIII. – 1969. – № 2. – S. 75-108.
15. Vroom J. Byzantine to modern pottery in the Aegean. – Parnassus press, 2005.

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

Андрієвська М. О.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ТРОЇЦЬКИЙ КОРЕЦЬКИЙ СТАВРОПІГІАЛЬНИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТІР. ЗОЛОТОШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ

Корецький жіночий монастир розміщений серед живописної природи Волині, у невеликому українському містечку Корці Рівненської області. У XI–XIII ст. Волинь була однією з найзначніших і сильних у південноросійських землях. Тут проходив торговий шлях з Києва Подніпров'я в Західну Європу, через Волинь йшли з Києва паломники в Єрусалим, Константинополь та на Афон. Цей монастир – єдиний на Волині та один з дев'яти монастирів в Україні, які залишилися відкритими після середини 60-х рр. минулого століття. Молитовний подвиг сестер і мудре керівництво настоятельок стали в часи хрущовських гонінь на Церкву запорукою порятунку від закриття цієї обителі. Сьогодні настоятелька і сестри продовжують високий молитовний подвиг своїх попередниць. Вони моляться, щоб мир і злагода запанували на землі, яку огорнула темрява. Моляться і продовжують нести послух, що допомагає обителі жити повнокровним чернечим життям.

Центр монастирського життя – Свято-Троїцький собор з двома межами Успіння Пресвятої Богородиці та Преподобного Іова Почаївського. У Троїцькому соборі знаходиться головна святиня монастиря – Корецька ікона Божої Матері “Споручниця грішних”. У ковчезці зберігається частка мощей Києво-Печерських угодників. З лівого боку у храмі розміщена ікона “Собор Києво-Печерських святих”.

Коли ігуменя Рафаїла прийняла кермо настоятельства, було багато започатковано нового, та все ж зберігаються і давні традиції. Вона надала монастирю дійсно квітучого стану, тут і тепер старанно виконуються всі монастирські послухи [1, 8].

Корецький монастир широко відомий у православному світі своїм давнім золотошвейним мистецтвом, яке збереглося тут у всій повноті. Відомо, що свого часу сестри-золотошвейниці вишили митру і комплект херувимів на кукіль святішого патріарха Пимена. Сьогодні у золотошвейній майстерні працює 5 сестер. Сестри трудяться найчастіше взимку, короткими світловими днями, тому що в літній період вони виконують послух на орній землі. Кожна сестра, крім рукоділля, має ще кілька інших послухів, вишивають митри. У подарунок блаженній пам'яті патріарха Алексія II були вишиті ікони Божої Матері “Споручниці грішних” Корецької та Святителя Алексія, митрополита Московського. Також вони виготовили кілька кольорів Патріарших параманів.

Історія розвитку вишивки золотом у декоративно-прикладному мистецтві із століття в століття переходила від майстрині до майстрині. У повсякденному житті жінки любили прикрашати одяг і запозичували прикраси з природних візерунків. Золота вишивка використовувалася як для прикраси церковних речей: епитрахиль, митра, опліччя, стихар та ін., так і в повсякденному житті. Золоте шитво вважається найбільш трудомістким у декоративному мистецтві. Пізніше з'явилася металева нитка для вишивки. У християнських родин рідко зустрічались вироби, вишиті золотими нитками. У XVIII ст. почали з'являтися ательє, де розшивались головні убори гнучкими золотими гілочками і вставками з кольорового скла й фольги. Вишивка золотими нитками у нашу країну прийшла з Візантії разом із православ'ям. У Візантії використовувались розкішні, прикрашені вишивкою тканини із зображенням інтер'єрів храмів під час богослужінь, які впливали на почуття віруючих. На багатьох візантійських мозаїках, фресках, вишивках, де зображувались внутрішні оформлення соборів та палат можна побачити між стовпами й в інших місцях завіси та драпірування, прикрашені шитвом а також престולי, покриті вишитими індітїями. Розкішний одяг з вишитих тканин носили візантійські царі й цариці. Під час урочистих подій за межами міста або країни вистелялись шляхи церковної процесії тканинами, вишитими золотом та перлами. Ці традиції перейшли й на українські землі [4, 27].

Зазначимо, що наші народні майстрині стали відомі у всьому світі, і досі золотошвейне мистецтво вважається одним з найкрасивіших в цій галузі. Металеву нитку накладали зверху на тканину, становили візерунок, а потім пришивали поверх шовкової ниткою в тон. Потім стали використовувати позолочену мідь. У XV ст. з монастирів золоте шиття поширилося і на світське.

Фольгована нитка замінила металеву, ціна виробу помітно знизилась, і тепер вишивка золотими нитками доступна для кожного. Крім величезної кількості відтінків золотого, виробляють й інші нитки-металік, що дозволяють втілити в життя будь-які фантазії. За церковними піснями, Богородиця вишивала. Вона покривала від гонителів Немовля Ісуса. Тоді, завдячуючи вишивці, Ісус не був погублений й тому Бог благословив вишивку й вишивальниць [4, 29].

Майстрині Корецького монастиря вивчають канони графічного зображення православної ікони, повинні вміти робити прориси та кольорові ескізи. У мистецтві вишивки використовуються натуральні тканини, які спочатку потрібно випрати й випрасувати. Ворсові тканини, такі як бархат, відпарюють зі зворотного боку по махровому рушникові. Також використовуються натуральні шовкові нитки. Товщина голки з великим вушком повинна бути однаковою з ниткою, щоб не відбувалося деформування під час проходження через тканину. Для шиття шовком та нанизування перлів використовують тонкі бісерні голки. Схема натягування льняної тканини на вали та планки досить складна, оскільки тканина повинна утворювати кошик, на який нашивають зверху тканину для вишивки.

Слід відзначити, що гаптування розвивалось у тісному взаємозв'язку з іншими видами українського мистецтва, що позначилося на його стилістичній співзвучності зі станковим живописом, гравюрою, художнім металом. Майстрині гаптарського мистецтва черпали сюжети з творів образотворчого мистецтва. З іншими видами мистецтва гаптування особливо споріднюють орнаментальні мотиви – квіти у вазонах, лози та грона винограду, розетки, стрічки, квіти місцевого походження, а також композиційні прийоми побудови орнаментів – ритмічність, симетричність, гармонійні кольорові гамми, яскрава декоративність.

Також в майстерні Корецького монастиря виготовляють вироби з бісеру, пасхальні писанки. Свої доробки сестри впродовж 2000–2010 рр. подарували в приватну колекцію Блаженнішого митрополита Володимира, які зараз представлені на виставці “Під Покровом Богородиці”. Це митри, облачення та пасхальні писанки.

Існує припущення, що традиція давньоруського скловаріння частково збереглася від склярів давньоруських міст у розвинулась у гутництві. Упродовж XIV–XVIII ст. в українському мистецтві розвивається відома з давніх часів традиція оздоблення намистинками різноманітних церковних речей: гаптованих тканин, облачень священників, ікон або шат до них. Упродовж XIX ст. в оздобленні українського народного одягу поряд із намистинами зі скляних кораликів поширюються і прикраси з бісеру: “гирдани”, “гирдяники”, “галочки”, “голочки”, “згардочки”, “дробинки”, “ланки”, “лучки”, “очка”, “ширинки”. Не виникає сумніву, що поширення та розвиток бісерних прикрас у народному та церковному одязі українців слід пов'язувати насамперед з тривалою, започаткованою ще у часи Київської Русі практикою використання намистинок з природних перлів та штучного скла чи кольорового металу, матеріалів у народному сакральному мистецтві. В ареал української народної традиції бісерного оздоблення входили, західне Поділля, Опілля, Покуття, Підгір'я, Бойківщина, Гуцульщина, Закарпаття, Буковина, Волинь, Полісся, Середнє Подніпров'я [2, 17].

Визначимо основні відмінності між живописом фарбами та шитвом. У шитві тони та напівтони не розтушовуються, не переходять плавно з кольору в колір, а мають конкретні кордони. Крім того, найдосвідченіші майстрині використовують золоті та срібні пластини, які мають різні форми (коло, трикутник, прямокутник та ін.) Так, ще у XV ст. шитво імітувало яскраву ікону, де не має дорогоцінного каміння, проте в кінці XV ст. можна відмітити ро-

боту пелена Софії Палеолог, де на простій вишивці яскраві плями, розсіяні по всьому фону, надають враження дорогоцінної скрині з різнокольоровим камінням [4, 72].

В даний час золотошвейне мистецтво зберігає свої традиції, майстрині вручну освоюють старовинну техніку. Однак століття прогресу внесло свої корективи: тепер вишивка золотом виробляється й на машинах. Тому, саме у Корецькому монастирі, якому виповниться у 2064 р. тисяча років, старовинні традиції гармонійно поєднуються з сучасними технологіями золотошвейного мистецтва.

Примітки

1. Свято-Троїцький Корецький ставропігальний жіночий монастир. – М. : Православний Свято-Тихонівський Гуманітарний Університет, 2009. – 47 с.
2. Федорчук О. Українські народні прикраси з бісеру. – Львів : Свічадо, 2007. – 120 с.
3. Берладіна К. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування. Издание Золотошвейной Мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни. – Харків, 1994. – 92 с.
4. Издание Золотошвейной Мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни // Убрус. – № 1, декабрь, 2003. – 85 с.

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РОЛЬ МИТРОПОЛИТА ФІЛАРЕТА (АМФІТЕАТРОВА) У РОЗВИТКУ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПІСУ ТА ІКОНОПІСУ В КИЄВІ (1840–1850)

Святитель Філарет, в миру Федір Георгійович Амфітеатров (1779–1857), походив із сім'ї священика і пройшов славу путь священицького служіння. Її завершальним етапом була київська митрополічна кафедра, яку посідав 20 років (1837–1857). Основні віхи священицького життя митрополита знайшли відображення у біографічних статтях, проте невисвітленою залишається його позитивна роль у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві у період 1840–1850-х рр.

За сприяння митрополита Філарета у Лаврі був проведений комплекс архітектурно-будівничих робіт; збудовані: тепла церква прп. Печерських святих на Ближніх печерах (1839), лікарняний корпус для ченців Микільського Більницького монастиря (1844–1845; за рік тут лікувалося понад 400 осіб), готель для прочан, т.зв. Філаретівський корпус (1844–1845), фортечні мури навколо Ближніх і Дальніх печер (1844–1848; митрополит пожертвував кошти на будівництво); на території Ближніх печер перебудовані корпуси для братії (1847), після пожежі капітально відремонтовано і розширено приміщення друкарні (1851–1856), проведено капітальний ремонт дзвіниці на Дальніх печерах (1850–1852), влаштовано та освячено Стрітенську церкву в будинку наглядача Ближніх печер (1854) тощо [2].

Київське служіння Філарета позитивно позначилося на художньому житті Лаври і Києва. Розвивався іконопис, розписувалися храми, проводилися роботи з позолоти куполів, хрестів. Так, були встановлені нові срібні врата в іконостасі Михайлівського вівтаря Успенського собору (1839); відроджена традиція лаврського іконопису – створено лаврську іконописну школу (1840); оновлені розписи в Успенському соборі (1840–1843); художниками відродженої лаврської іконописної майстерні написані ікони прп. Печерських для Ближніх і Дальніх печер (1844); поновлено монументальний живопис, усі іконостаси та ікони Софії Київської, відновлені об'єкти Софійського подвір'я (1843–1853); поновлені куполи та настінний живопис Михайлівського Золотоверхого монастиря (1850-ті). Ці роботи пов'язані з о. Іринархом – художником, живописним та організаторським талантом якого Філарет розгледів і перевів його з Орловської губернії до Лаври. Через хворобу Іринарха його місце за згодою Філарета було надане іншому талановитому митцю – випускнику Петербурзької академії мистецтв, постриженому у Лаврі під ім'ям Пафнутія (Львова) [2; 4; 5; 6; 11; 12].

Розвиток художньої діяльності в Лаврі, на наш погляд, був обумовлений цінною рисою особистості Філарета – він міг розпізнати здібності людини і відповідно до них призначити чернечий послух. У цьому Філаретові допоміг досвід спілкування з людьми: він був настоятелем кількох монастирів, займався педагогічною діяльністю, яку розпочав на посаді вчителя духовної семінарії, був ректором чотирьох семінарій, інспектором Петербурзької та Московської академій. Здобув звання доктора богослов'я і став ректором Московської духовної академії. "... митрополит Філарет свою задачу, как начальника и руководителя школ, полагал не в том, чтобы подтянуть, устроить, разнести, а напротив, – ободрить, воодушевить, призвать к более разумной, энергичной работе" [8, 21].

Особистість митрополита Філарета вплинула на художнє життя Києва і навіть тодішньої Російської імперії в цілому. Дивними і непрямими шляхами інколи крокує доля. Маємо на увазі історію із розписами Успенського лаврського собору 1840–1843-х рр. та пов'язаний з ними Указ імператора Миколи I, що регламентував роботи з оновлення архітектурно-мистецьких пам'яток, який став першим законодавчим актом щодо збереження історичної та мистецької спадщини [10, 47]. З 80-х рр. XIX ст. увійшла і не піддавалася сумніву думка П. Лебединцева, що імператор був незадоволений, саме побачивши розписи лаврських живописців [6, 34-42]. Проте ми маємо спростувати таке трактування подій і зауважити, що реакція Миколи I не була спонтанною та безпосередньо обумовленою враженням від лаврського живопису. За упередженістю імператора проглядається вплив Дмитра Гавриловича Бібікова, Київського генерал-губернатора. "В конце 1842 года генерал-губернатор Д. Г. Бибииков донес государю, что при производившихся в то время по распоряжению митрополита Филарета поправках и переделках Успенского собора начали портить единственную будто-бы живопись XVII века. Для проверки этого обстоятельства государю угодно было назначить академика Ф. Г. Солнцева, который во исполнение высочайшей воли, немедленно отправился в Киев. По осмотре производившихся в Успенском соборе работ, Солнцев нашел, что никакой порчи старинной живописи им не найдено" [3, 206-207].

Нам було цікаво, чому генерал-губернатор виявив такий інтерес саме до робіт в Успенському соборі, адже немає свідчень, щоб його турбували питання збереження пам'яток архітектури й мистецтва, і чому, так опікуючись старими розписами, він неправильно датував їх XVII-м ст., навіть не поцікавившись, що Успенський собор був відновлений і наново розписаний після пожежі 1718 р. Відповідь на це дає маловідомий історичний факт.

"Однажды Бибииков приехал в лавру в высокаторжественный день, когда литургия еще не началась, а шел царский молебен, который по обычаю того времени, отправлялся до литургии. Митрополит стоял посреди церкви на амвоне, а Бибииков стал у клироса на коврике направо и, в ожидании обедни, начал болтать с приехавшими с ним двумя сестрами-барышнями Пален. Филарет долго посматривал недовольно на Бибиикова и, улучив минуту, когда тот обернулся, с строгим и укоризненным видом пригрозил ему пальцем. Бибииков перестал болтать, но с того времени не взлюбил митрополита, хотя в присутствии его всегда юлил и заискивал перед ним. Кроткий и незлобивый Филарет и не подозревал о настоящем отношении к нему генерал-губернатора и всегда прекрасно о нем отзывался, приписывая все случившиеся недоразумения и неприятности интригам влиятельного тогда правителя канцелярии Бибиикова, известного Писарева" [3, 212-214]. Досить сумно, але Д. Бібіков, учасник війни з Наполеоном, не встояв перед спокусою накапостити митрополиту, а з ним і лаврським іконописцям.

Перед зневагою деспотичного Миколи I, підігрітою доносом Бібікова, Філарет не злякався і зміг відстояти істину. Коли у 1842 р. за розпорядженням імператора було припинено живописні роботи в Успенському соборі, митрополит зробив для Св. Синоду повідомлення про історію розписів собору, їхнє поновлення та стан збереження. Воно було підтверджено спеціально створеною комісією, а потім – академіком Ф. Г. Солнцевим. [6, 36-40]. Треба зазначити, що коли у 1886 р. Духовний собор Лаври звернувся до Церковно-Археологічного товариства при Київській духовній академії надати історико-мистецьку оцінку соборним розписам, дві комісії від Товариства повторили основні положення повідомлення Філарета [7, 580-581]. У 1843 р. Філарет, незважаючи на негативний настрій можновладців, висловив о. Іринарху та іконописцям, що з ним розписували Успенський собор, подяку від усієї Лаври.

Ті, хто знав митрополита Філарета, відзначали, що при його вченості, доброті, ширості, сумирності він був твердим, захищаючи іншу людину, навіть коли це мало для нього негативні наслідки (погодьтеся, риса, рідкісна серед людей, у тому числі тих, хто вважає себе християнами). Будучи інспектором Севської семінарії, тоді ієромонах Філарет критично поставився до ініціативи начальства закладу зобов'язати учнів письмово покаятися у гріхах і повідомити про неблаговидні вчинки товаришів. Наслідки таких сповідей були катастрофічними – кого били різками, кого виключали з семінарії. Одного з учнів, скориставшись нагодою, обмовив однокурсник, а Філарет уступився за нього і врятував від виключення [9, 8].

Під час свого служіння виявляв повагу до мови місцевих народів і вважав, що священники мають робити проповіді зрозумілими для людей. У 1836 р., коли став членом Св. Синоду, спільно із московським митрополитом Філаретом (Дроздовим) висловився за те, що разом із церковнослов'янським потрібний переклад Біблії і сучасною російською мовою. Побоюючись нового розколу, Микола I вирішив, як відрізув: обох митрополитів звільнити на єпархії [1, 515-516]. Перебуваючи у Києві, Філарет полюбив українську мову і не дозволив звільнити вчителя Інституту шляхетних панянок Н. Дашкевича за те, що він спілкувався українською із своїми студентками [2, 85].

Філарет насамперед залишався людиною церкви, що формувало його відношення до мистецтва. Так, він відмовився освячувати пам'ятник князю Володимиру через богословське протиріччя: князь скидав язичницькі ідоли, а йому спорудили саме те. [3, 214]. Не можна вважати подібне ставлення до скульптури винятковим, приклад чому маємо в особі московського митрополита Філарета (Дроздова), який відмовився, незважаючи на волю імператора, освячувати тріумфальну арку у Москві через те, що на ній був зображений язичницький бог Марс на колісниці [1, 515].

До відкриття Софійських фресок Філарет поставився обережно, він побоювався, що давні зображення спровокують сплеск старообрядницьких настроїв. Проте пізніше усіляко сприяв проведенню відновлювальних робіт у Софії, навіть оплатив із своїх коштів витрати на живописні роботи, що склали велику на той час суму: 7325 руб. 57 коп. [4, 514]. Філарет був меценатом і подвижником. До речі, у **Бурсі** – духовній школі, розташованій на Софійському подвір'ї, щорічно коштом митрополита навчалось 40 сиріт. Філарет намагався якомога частіше бути присутнім на іспитах, чому студенти дуже раділи – їхнє начальство ставало не таким суворим, а меню – більш смачним [8, 21, 22]. Митрополит був членом спілки допомоги бідним, жертвував кошти на дитячі притулки, на утримання вдів і сиріт священників [2, 85].

Наостанок необхідно згадати один факт. За заповітом митрополита Філарета 1857 р. поховали у Хрестовоздвиженській церкві на Ближніх печерах. А в 1994 р. під час перепоховання виявилось, що його мощі нетлінні. І тепер Філарет, який у 1841 р. прийняв схиму під ім'ям Феодосія, спочиває у Дальніх печерах безпосередньо біля церкви Прп. Феодосія Печерського. Це є беззаперечним свідоцтвом праведності його життя перед Богом.

Примітки

1. *Велинский М. В.* Рассказы из недавней старины // РА. – 1878. – № 12. – С. 507-521.
2. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії і культури України / Бруснікіна Г. П. та ін. – К., 2006.
3. *Лебединцев А. Г.* Русские государи в Киеве. – К., 1896.
4. *Лебединцев П.* Возобновление Киево-Софийского собора в 1843–1853 г. // ТКДА. – 1878. – № 8. – С. 364-403. – № 12. – С. 495-525.
5. *Лебединцев П.* Киево-Михайловский Златоверхий монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии. – К., 1885.
6. *Лебединцев П.* О возобновлении стеной живописи в Великой Церкви Киево-Печерской лавры в 1840 – 1843 гг. // ЧИОНЛ. – 1888. – Кн. 2. – С. 34-42.
7. *Петров Н.* Об упраздненной стенописи Великой церкви Киево-Печерской Лавры // ТКДА. – 1900. – № 4. – С. 579-610, № 5. – С. 40-70.
8. *Петров П.* История Киевской Духовной Семинарии (1817–1917). – К., 1917–1918.
9. *Соловьев Ф.* Заметки о Филарете, б. митрополите киевском // КЕВ. – 1880. – № 6. – С. 8-9.
10. Устав строительный. Свод законов Российской империи. – СПб., 1847. – Т. 12. – Ч. 1.
11. ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2042.
12. ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 944.

Болюк О. М.

Кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник
Інститут народознавства Національної академії наук України

ЕКСПЕДИЦІЙНІ ЗАУВАГИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ СНИЦАРСТВА: КОЛО ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

Сницарство – галузь художнього деревообробництва, призначенням якої є виробництво обладнання для церковного інтер'єру, рідше – для побуту. Усі дерев'яні церковні предмети вважаються сницарськими творами, якщо декоровані профілюванням, різьбою, позолотою чи живописом.

Наявні високохудожні твори з XVI ст. аж до початку XXI ст. засвідчують часову протяжність традиції цього вишуканого ремесла. В загальноісторичному розвитку сницарства Україна посідає особливе місце, оскільки тут існували й досі функціонують чи виникають нові осередки, осібно працюють майстри, якими створено безліч дерев'яних церковних предметів.

Дослідження дерев'яного українського церковного обладнання завжди буде актуальним. Таке твердження аргументується важливістю вивчення сакрального художнього деревообробництва, оскільки його твори – приклади синтезу мистецтв. Цінним є також чинник хронологічних змін обладнання церковного інтер'єру. Адже впродовж існування християнської будівлі її інтер'єр зазнає періодичних доповнень, зокрема й у нагромадженні різночасових творів сницарства. А це уможливорює простежити еволюційні процеси такого художнього явища, зміну смаків та творчу манеру одного автора чи стилістики різьбярського осередку. Актуальність вивчення дерев'яного обладнання підтверджується також гострою потребою зберегти і популяризувати церковне мистецтво, яке своєю самотністю вирізняється з-поміж художньої культури християнства інших країн.

У рамках програми відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України, автор статті вже два десятки років вивчає сакральну деревообробку, в т.ч. під час наукових експедицій на теренах західних областей. У ході роботи вдалось нагромадити значний фактологічний матеріал, зокрема зафіксовано цінні об'єкти сакрального мистецтва у вигляді обмірів, знімків, опису, а також проведено інтерв'ю з місцевими респондентами [1].

Вивчення давнього і сучасного різьбленого дерев'яного облаштування українських церков кожного з населених пунктів краю утруднюється через низку причин як наукового характеру, так і негативних економічних, соціальних факторів. Серед них: малий рівень обстеження творів церковної різьби, а відтак більшість їх ще не введено в науковий обіг; вони досі не стали предметом мистецтвознавчого аналізу; економічно слабка консерваційна, реставраційна й охоронна спроможність відповідних державних установ та ін. чинники зумовлюють активно їх досліджувати.

Документація. Однією чиненнайважливішою проблемою є *відсутність належної методики комплексного вивчення творів сакрального мистецтва на рівні державної програми.* Зазвичай цією тематикою займаються фахівці, які володіють інформацією вузькопрофільних ділянок й обмінюються результатами, досвідом на рівні круглих столів, конференцій та індивідуальних контактів [2]. Існування документа держзамовлення та його реалізація робочою групою фахівців уможливило б створити повноцінну каталогізацію сакральних творів, на відміну від низки популярних краєзнавчо-пізнавальних веб-ресурсів [3]. Показовим взірцем для нагромадження інформативної бази, хоч і в друкованому варіанті, може слугувати багатотомний “Каталог пам'яток мистецтва у Польщі” [4].

Виявлення, фіксація, атрибуція раритетів й сучасних творів, їхнє впорядкування в електронну систему каталогу дозволять доповнити наявну типологію церковного облаштування, визначити окремі риси інтерпретації загальноєвропейських художніх стилів у місцевій творчості та локальні ознаки художнього деревообробництва, а також вивчити столярно-сницарські вироби професійних майстрів XX – початку XXI ст. [5]. Така потужна інформативна база стане ефективним джерелом для нових поглиблених досліджень, які також опиратимуться на відомі вже праці [6].

Методологію досліджень результатів будь-якої творчої діяльності становить комплекс методів, серед яких у мистецтвознавстві основними є емпіричні: *спостереження* і *вимірювання, опитування*. Вони є основою *дедуктивного (ретроспективного) методу*, що важливо для з'ясування історії явища, а також спроби *прогнозування (гіпотези, припущення)* його подальшого розвитку чи згасання. До теоретичної частини, окрім гіпотези, відносять *морфологічний аналіз*, який дозволяє з'ясувати *характеристику* та *атрибути* досліджуваного об'єкта, виходячи на рівень *узагальнень-синтезу* і *порівняння-аналогії*. Останній метод розглядає також *евристику* – рішення митцем творчих завдань, уможлививши використати *метод реконструкції*, у випадку часткової чи повної втрати оригіналу.

Метод опитування місцевих мешканців у польових дослідженнях сницарства часто не дає якісного результату фіксації усної інформації. За останні роки, в основному у зв'язку з демографічним спадом, спостерігається тенденція інтерв'ювати людей, вік яких не перевищує й п'ятдесяти років, що відповідно відображається на обсязі здобутих відомостей. Водночас в окремих населених пунктах помітно слабку обізнаність парафіян про життя місцевої церкви. Тому *одним із завдань місцевих освітянських осередків має бути неодноразова популяризація видатних місць, історії та особливостей краю*.

Здобуття необхідної інформації зав'язується на рівні емоційно-симпатичного зв'язку, індивідуально-психологічного світогляду та колективно-суспільних візій. Тому безпосередній контакт є важливим способом отримання інформації та ознайомлення з творами сакрального мистецтва. Досвід автора вказує на моменти, які спорадично виникають між науковцями і парафіянами у площині довіри. Негативне налаштування *a priori* ускладнює польову роботу експедиції. Завдяки тактовній бесіді та правильній дипломатичній поведінці науковців, відсоток оглянутих храмів значно більший, ніж кількість церков, не відчинених дослідникам.

Основними частинами атрибуції твору, окрім її загальновідомої та діалектної назв, завжди важливі авторство, період створення, матеріал.

Великим успіхом для дослідника у час обстеження церковного мистецтва є виявлена *епіграфіка*. Якщо написи ззовні церков існують порівняно часто, то *авторські підписи* дерев'яних предметів церковного обладнання трапляються вкрай спорадично. На них можна віднайти рік виготовлення й авторство у вигляді монограми. Хронологічну (часову) атрибуцію пам'ятки полегшує збережений первісний її вигляд без втручання псевдореставраційних робіт. Отож, **датування творів** сакрального деревообробництва при відсутності будь-якої їхньої документації ускладнено своїми специфічними перешкодами.

Важливим джерелом для проведення мистецтвознавчого аналізу стають візуальні дані, насамперед *декор* та *іконографія*, за наявності їх на площині предмета. Звертається увага на манеру виконання образотворчого письма; вид різьби, який домінує в досліджуваному краї або, навпаки, – привнесений з-поза меж регіону; сюжет зображення та ін. особливості локальної чи, ширше, – конфесійної традиції обладнання церковного простору.

Для дослідження та атрибуції церковного обладнання цінною є здобута інформація, що стосується *провенансу* – історії предмета. Інколи, у ході опитування з'ясується, що початкове призначення художнього твору, який зберігається в церкві, було іншим. Наприклад, частими об'єктами облаштування православного храму стають предмети, виготовлені у минулому для костьолів або помешкань, зокрема колишніх панських маєтків.

Естетика. На тлі розмаїття сакральної творчості Західної України постала водночас низка негативних явищ щодо творів церковного мистецтва. Неодноразово звернено увагу представників місцевої громади на таких негативних наслідках від т.зв. "ремонтних робіт" пам'яток архітектури, де використовувались будівельні матеріали невластиві для традиційного будівництва регіону. Зокрема йдеться про сайдинг, що повністю змінює візуальне сприйняття храму. Використання пластикових рослин на облаштуванні становить одне із проблематичних питань стосовно розуміння місцевою громадою й священниками доцільності привнесення у церковний інтер'єр невластивої традиційній культурі антимистецької продукції.

Строкатість обладнання часто створює дисонанс у предметному середовищі, що у мистецькому розумінні унеможлиблює досягнення ансамблевості інтер'єру. Тому в цьому контексті значимим є колективне відчуття громадою естетики у створенні системи церковного обладнання.

Отже, незважаючи на понад столітнє наукове зацікавлення українським церковним мистецтвом, на сучасному етапі залишається актуальним виявлення і вивчення пам'яток у польових умовах. Атрибуція художнього твору церковного мистецтва, виявленого під час експедиційних мистецтвознавчих студій, є важливою, оскільки відразу на місцевості краще можна оцінити його функціонування, розміщення серед предметного середовища інтер'єру; методом гіпотез виявити ймовірні відмінності від первісного вигляду. Таке комплексне встановлення достовірних даних об'єкта, за умови професійності дослідника, може виявитись остаточним. Проте можливі й уточнення з метою досягнення об'єктивного результату, які зазвичай здійснюються із залученням архівних матеріалів та відомостей з опублікованих досліджень.

Фіксація виявлених експедицією раритетів уможлиблює повніше висвітлювати розмаїття втілених сницарями художніх ідей. Водночас діалог з місцевим населенням сприяє кращому розумінню серед парафіян цінності пам'яток, відповідно зменшує вірогідність бездумного “оновлення” давнього облаштування. Впродовж років незалежності завдано суттєвої шкоди давнім творам сакральної архітектури та церковного мистецтва самими парафіянами.

Примітки

1. Архів ІН НАНУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 411. Експедиція на Закарпаття, 1995; од. зб. 430. Експедиція на Буковину, 1996; од. зб. 462. Експедиція на Покуття, 1998; од. зб. 473. Експедиція на Покуття, 2001; од. зб. 496. Експедиція на північно-західне Опілля, 2002; од. зб. 523. Експедиція на Центральну Бойківщину та північно-західне Закарпаття (закарпатську Бойківщину), 2005; од. зб. 536. Експедиція на північно-східну Бойківщину та Підгір'я, 2006; од. зб. 555. Експедиція на Північну Буковину, 2007; од. зб. 581а. Експедиція на Буковинську Гуцульщину, 2008; од. зб. 596а. Експедиція на центральне Закарпаття, 2009; од. зб. 599. Експедиція на Рівненське Полісся, 2010; од. зб. 611. Експедиція на східне Опілля та Західне Поділля, 2011 /Польові матеріали Болюка О. М./ Експедиція на Західну Волинь, 2012; /Польові матеріали Болюка О. М./ Експедиція на південно-східне Покуття, 2013; /Польові матеріали Болюка О. М./ Експедиція на південно-східне Покуття, 2014.
2. Напр., періодичні видання: “Народна творчість та етнографія”, “Вісник “Укрзахідпроектреставрація”, “Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв”, “Мистецтвозавство”, “Записки Наукового товариства імені Шевченка”, “Історія релігій в Україні”, “Сакральне мистецтво Бойківщини: Наукові читання пам'яті Михайлі Драгана”, “Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи”, “Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях”, “Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї”, “Апологет” та ін.
3. Крушинська Олена. Дерев'яні храми України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.derev.org.ua/>. Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 квітня 2015 р.
4. Katalog zabytków sztuki w Polsce. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii nauk.
5. Болюк О. Новаторські підходи в облаштування церков західних областей України // Програма VI міжнародного конгресу україністів (Донецьк, 28 червня – 1 липня 2005 р.). – Донецьк : Газетно-видавнича корпорація “Новая печать”, 2005. – С. 99; Болюк О. Сучасний інтер'єр бойківських церков: проблема художньої цілісності // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії 6 зб. наук. праць. – Вип. 8 / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2008. – С. 46-52; Болюк О. Церковні дерев'яні вироби з контурною різьбою: специфіка орнаментальних мотивів та іконографічних типів // Народознавчі зошити. – 2014. – Ч. 6. – С. 1298-1313.
6. Напр., такі праці: Константинович Я. Б. Иконостас: Студії і дослідження : У 2 т. – Т. 1. – Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка, 1939 / Konstantynowicz J. B. Ikonostasis. Studien und Forschungen. – Lemberg, 1939. – Bd. 1 / [Переклад М. В. Дутки і Р. М. Дутки : Рукопис]; Січинський В. Українське деревляне будівництво і різьба. – Львів, 1936. – 32 с.; Драган М. Українські деревляні церкви: генеза і розвій форм: В 2 т. – Львів, 1937. – Т. 1. – 159 с.; – Т. 2. – 135 с.; Свенціцька В. Різьблені ручні хрести XVII–XX ст. : в 2 ч. – Ч. 1. Текст. – Львів, 1939. – 39 с.; – ч. 2. Ілюстрації. – Львів, 1939. – 24 с.; Таранушенко С. Дерев'яні різьблені хрести Слобідської України. – Харків : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Інститут рукопису; Харківський приватний музей міської садиби, 2012. – 43 с., іл.; Шонк-Русич К. Дерев'яна різьба в Україні. – Нью-Йорк, 1982. – 183 с. Тарас Я. Українська сакральна дерев'яна архітектура: Ілюстрований словник-довідник. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. – 582 с.; Будзан А. Різьба по дереву в Західних областях України (XIX–XX). – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. – 106 с.; Моздир М. Українська народна дерев'яна скульптура. – К. : Наукова думка, 1980. – 186 с.; Станкевич М. Українське художнє дерево XVI–XX ст. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. – 479 с.; Одрехівський Р. Сакральна різьба по дереву в Галичині XIX – першої половини XX століть: Історія та художні особливості. – Львів, 2007. – 287 с.

Брежк О. В.

Завідувач відділу краєзнавства

Київський обласний центр охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ – КУЛЬТОВИХ СПОРУД НА КИЇВЩИНІ

З 138 відомих пам'яток архітектури – культових споруд Київської області: національного значення – 44, місцевого значення – 36, щойно виявлених об'єктів – 58.

У 2011 р. автором була підготовлена доповідь на конференцію щодо стану пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині. На жаль, майже нічого не змінилося за чотири роки. Навіть святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі не було відмічено жодним заходом про збереження пам'яток, хоча пропозиції щодо фінансування реставрації та ремонту храмів були підготовлені і подані до розгляду. Релігійні громади самі, як можуть, піклуються про свої святині. До цієї дати було підготовлено видання “Культові споруди Київщини”, але, як завжди, казначейство не надало коштів.

Проблеми, пов'язані із збереженням культових споруд – пам'яток архітектури, існують і загалом сягають корінням у 90-ті рр. ХХ ст.

Згідно з Указом Президента України “Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна” від 04.03.1992 р. за № 125, церковні споруди, в тому числі і пам'ятки архітектури, були передані церковним громадам. При передачі об'єктів культурної спадщини охоронні договори з користувачами пам'яток укладались відповідно до чинного на той час законодавства чи зовсім не укладались. Передача громадам пам'яток архітектури відбувалася за рішеннями місцевих рад. Виявлено, що майже всі користувачі пам'яток не мають оформленої документації на користування ані будівлями, ані землею біля них. Все, що є у громад, це довідка з сільради (міськради) про передачу культової споруди релігійній громаді. У поодиноких випадках, коли сьогодні релігійні громади намагаються оформити документацію на володіння (користування) культовою спорудою, вони стикаються з несподіваною проблемою: культові споруди не знаходяться ні на чиему балансі. У 70-80-х рр., напередодні 1000-річчя хрещення Київської Русі, в державі була розпочата велика робота з реставрації пам'яток архітектури – культових споруд. Були замовлені і розроблені проекти реставрації, облікова документація. Дерев'яними храмами Київської області займалася Львівська комплексна архітектурно-реставраційна майстерня інституту “Укрпроектреставрація”, мурованими храмами опікува-

Проект розробки охоронної зони пам'ятки національного значення Онуфріївської церкви (1705) в с. Липовий Скиток Васильківського району (ох. № 923)

лася Київська філія інституту “Укрпроектреставрація”. Тоді була розроблена облікова документація і проекти реставрації на всі пам’ятки національного та місцевого значення. У 1989 р. Державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування (Київ-НДІПІАМ), на замовлення Київського обласного відділу у справах будівництва і архітектури, розпочав роботу з розроблення охоронних зон пам’яток архітектури Київської області. На жаль, з розвалом Радянського Союзу така необхідна робота не була завершена.

Відсутність документації і так звана “відсутність благословення” перешкоджає підписанню охоронних договорів з представниками релігійних громад. Віруючі не мають довіри до державних установ, не бачать від них підтримки і намагаються уникати підписання охоронних договорів. Представники релігійних громад не підписують навіть акти огляду технічного стану пам’ятки, складеного після проведеного разом з ними огляду будівлі.

Для вирішення цього питання необхідно чи звертатися до правоохоронних органів, чи, на рівні обласного керівництва, провести спільні з представниками релігійних конфесій, наради щодо сумісного збереження і охорони культових споруд з підписанням відповідних угод.

На сьогодні стан документації на пам’ятки архітектури на Київщині потребує покращення. Згідно з розпорядженням Київської облдержадміністрації від 29.03.1996 р. за № 210 “Про поліпшення стану охорони і використання пам’яток містобудування та архітектури” всі пам’ятки архітектури, разом з обліковою документацією, були передані на баланс райдержадміністрацій та міськвиконкомів. Більша частина облікової документації, переданої до райдержадміністрацій та міськвиконкомів, загублена. А та, що збереглася – старого зразка і не відповідає сучасним вимогам.

За останні роки, без фінансування від держави, була складена облікова документація нового зразка для занесення до державного Реєстру нерухомих пам’яток України на 23 культові споруди, з яких 11 вже мають нові охоронні номери.

За повної відсутності фінансування програми паспортизації в Київській області проблеми технічного характеру виникають на кожному кроці. У 2005 р. державою було профінансовано виготовлення паспортів нового зразка на 5 пам’яток архітектури національного значення, з яких 4 дерев’яні церкви (Церква Різдва Богородиці (1779), с. Тулинці Миронівського району, ох. № 935, Церква Покрова Богородиці (17580, смт. Кожанка Фастівського району, ох. № 954, Церква Св. Іоанна Златоуста (1868), с. Півні Фастівського району, ох. № 955, Георгіївська церква (1881), с. Софіїпіль Тетіївського району, ох. № 953) і мурована Михайлівська церква (1831), с. Шандра Миронівського району, ох. № 33. Роботи виконувались Науково-дослідним інститутом теорії та історії архітектури і містобудування. Але і ці пам’ятки досі не занесені до державного реєстру. Пройшло 8 років, доки облікову документацію на ці пам’ятки передали з Міністерства будівництва до Міністерства культури (іншу документацію не передано взагалі). За цей час акти огляду технічного стану застаріли і втратили актуальність. У зв’язку з відсутністю сучасних актів обстеження технічного стану пам’ятки не вносять до державного реєстру.

Київським обласним центром розроблена облікова документація для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України Троїцької церкви с. Гостролуччя (1786) – чудовий зразок перехідного періоду від стилю бароко до класицизму.

Очікують своєї черги занесення до реєстру зразки будівель українських архітекторів кінця XIX – початку XX ст.: Покровська церква (1910), в с. Требухів Броварського району архітектора Миколи Горденіна, церква Олександра Невського (18950, в с. Феневиці Іванківського району та Михайлівська церква (1893), в с. Храпачі Білоцерківського району архітектора Стефана Рикачова, церква Різдва Богородиці (1904), в с. Мусійки Іванківського району та церква Різдва Богородиці (1910), в с. Владиславка Миронівського району єпархіального архітектора Євгена Єрмакова; церква Різдва Богородиці, (1901) в смт. Рокитне, Миколаївська (1895–1899), в с. Луб’янка Бородянського району, Святої Параскеви (1902–1910), в с. Олійникова Слобода Білоцерківського району архітектора Володимира Николаєва та ін.

Чудові храми в селах Жовтневе, Жуківка, Мала Березанка, Стара Оржиця Згурівського району роками залишалися поза увагою дослідників. Храми в селах Лук’янівка, Бзів, Селище Баришівського району, в с. Тростинка Васильківського району, в селах Скригалівка та Мотовилівка Фастівського району та ін. – зразки дерев’яної культової архітектури середини XIX – початку XX ст. очікують своєї черги для занесення до Державного реєстру. Залишаються

недоступними для досліджень чудові муровані храми Чорнобильської 30-ти кілометрової зони відчуження. Прикрашає м. Чорнобиль Іллінська церква (1878) відомого архітектора М. Є. Юргенса. Потребують уваги руїни церкви старообрядницького Замошенського Казанської Божої Матері жіночого монастиря с. Замошня (1914) київського архітектора М. М. Горденіна. Пам'ятки мають бути досліджені, проведені архітектурні обміри та ін.

Є необхідність у складанні актів огляду технічного стану, постійному моніторингу пам'яток для запобігання порушенням пам'яткоохоронного законодавства. Випадки, коли у храмах XVII–XIX ст. встановлюються пластикові вікна, є масовими. Без погоджень з органами охорони культурної спадщини в храмах проводять ремонтні роботи, влаштовують опалення та газифікацію церков. Жахливий приклад останніх років маємо у м. Переяслав-Хмельницький. Церква святого Архангела Михаїла (1743–1750), пам'ятка архітектури національного значення Ох № 100030/1-Н, на сьогодні знаходиться на балансі Переяслав-Хмельницького музею-заповідника і у сумісному користуванні з релігійною громадою. Без погодження з органами охорони культурної спадщини місцевий священик замість відтворення історичного вигляду будівлі і встановлення традиційної бані встановив на покрівлю пам'ятки незрозумілий витвір у вигляді макету храму. Звернення до прокуратури і до Міністерства культури досі не змінили ситуацію.

Пам'ятку XVIII ст. – дерев'яну Троїцьку церкву (1750) в с. Бушеве Рокитнянського району, ох № 939, Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 р. № 442, замість реставрації вкрили всю пластиковою шалівкою. Звернення до представників УПЦ, до якої з 1991 р. належить громада храму, вже вісім років не призводять до виправлення ситуації.

Все це потребує негайної уваги держави і хоча б мінімального фінансування.

Церква Різдва Богородиці (1784) в с. Тулинці Миронівського р-ну (ох № 935) з прибудованою паламарнею на місці зруйнованої

Руїни церкви старообрядницького Замошенського Казанської Божої Матері жіночого монастиря с. Замошня (1914) (Фото А. А. Сорокун)

Троїцька церква (1750), с. Бушеве Рокитнянського району (ох № 939) обшита пластиком

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (1911) в с. Нові Петрівці Вишгородського району (ох. № 54-кв) з новими пластиковими вікнами

Гавриленко К. С.

Старший науковий співробітник
Національний художній музей України

ОРНАМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІКОН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII–XVIII ст. В КОНТЕКСТІ ПРОВІДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО БАРОКО

На всіх своїх стадіях розвитку барокова ікона вбирала найкраще із західноєвропейського мистецтва та самобутньої народної творчості. Це унікальне поєднання дало надзвичайні зразки українського орнаменту, які і зараз прикрашають твори мистецтва та стали візитною карткою національних виробів у всьому світі. На сьогоднішній день залишається малодослідженим питання орнаментального оформлення українських ікон Центральної та Лівобережної України доби зрілого бароко, коли воно досягає свого найвищого розквіту. Особливої уваги заслуговують орнаментальні мотиви, що прикрашають тло і одяг персонажів. Щоб скласти цілісне уявлення про розвиток досліджуваних орнаментів, треба розглянути неопрацьовані сьогодні питання впливу європейських стилів бароко та рококо на орнаментику української ікони другої половини XVII–XVIII ст. та вивчити проникнення нових форм в іконопис, можливі джерела інспірацій. Це допоможе у визначенні та уточненні дати створення пам'ятки, її територіальної приналежності.

Досліджуючи український іконопис в контексті провідних тенденцій західноєвропейського мистецтва, необхідно розглядати орнамент, як важливий елемент, що несе інформацію про стильові зміни в іконах. Їх можна простежити в декоративних елементах – орнаментациї тла, прикрасах одягу і деяких атрибутах середовища, що поєднали риси європейського та українського бароко:

- збільшення рельєфності і пластичності орнаменту;
- згущення та укрупнення мотивів композиції;
- поєднання прямих і заокруглих ліній;
- застосування С-образних елементів;
- зображення акантового листа, квітів та плодів;
- використання ромбовидної сітки із східними мотивами;
- запозичення орнаменту ормушль “вушна раковина” північного маньєризму;
- зображення мотиву рокайль.

Українські митці органічно і своєрідно поєднували національні традиції з новими досягненнями світового мистецтва. Комплекс орнаментів українського іконопису зазначеного періоду представлений великим розмаїттям форм. Майстри-виконавці орнаменту на іконах оперували широким репертуаром зразків – стилізовані мотиви східного походження, місцевої рослинності, народної орнаментики та елементи західноєвропейського походження. Однак не всі декоративні мотиви бароко знайшли своє відображення в українській орнаментациї. Численні ови, трофеї, жертвовники, торшери, дракони, каріатиди, маскарони не застосовуються в орнаментальному оформленні українських ікон. Національна орнаментика тяжіє до пластичного рослинного декору. Це можна простежити в іконостасах Вознесенської церкви с. Березна, Спасо-Преображенської церкви с. Великі Сорочинці та в багатьох інших пам'ятках, де поєднується листя аканта з квітковими мотивами місцевої флори. Це унікальні зразки орнаментального мистецтва, що збагачувалися зображенням символів рідної природи (рути, квітів барвінку, соняшника, троянди, тюльпана, ромашки тощо).

Друга половина XVII–XVIII ст. відзначається інтенсивним розвитком усіх видів українського мистецтва. “Саме в цей час викристалізовується той розкішний рослинний орнамент, який становить основу українського національного орнаменту”, – зазначає Я. П. Запаско [1, 129]. “Стиль бароко, що запанував в Україні, прийшов до нас із значним – у порівнянні з мистецькими явищами Західної Європи – запізненням. Саме цим пояснюється нерівномірне у часі його виявлення в різних видах мистецтва, як на Правобережжі, так і на Лівобережжі”, – пише Т. Кара-Васильєва [2, 10]. Впродовж XVII–XVIII ст. основна тенденція в орнаментальному оформленні українських ікон – оздоблення стилізованими рослинними мотивами, що проявилася в різних регіонах України по-різному.

Серед спільних рис в іконописі Лівобережжя та Правобережжя можна назвати не тільки застосування великої кількості рослинних мотивів, але й рельєфність, пластичність, енергійність, контрастне чергування крупних та дрібних елементів, світлотіньові градації різьбленого та гравійованого позолоченого тла.

Порівнюючи барокові зразки орнаментів Західної та Східної України, можна простежити чимало відмінностей. У західних регіонах широкого використання в декоруванні тла ікон набувають орнаментальні схеми на основі рослинної ромбовидної сітки із східними мотивами. “За стилістикою мотиви іконного тла XVII ст. цілковито відмінні від оздоблення ікон попереднього часу і нагадують орнаmentaцію східних тканин” [3, 137]. Декоративне оформлення тла ікон цього регіону має сітчасту композицію, тобто будується за допомогою прямокутної та ромбоподібної сітки вузлів із східними мотивами. “Такий принцип організації орнаменту на тлі присутній у більшості українських ікон XVII ст., але він не завжди прочитується, бо досить часто нагромадження декоративних мотивів майже цілком приховує структуру сіток, за якими будується візерунок...” – зауважує Д. Янковська [3, 135].

У XVII ст. провідним культурним осередком був Львів, де мистецькі процеси перебували під східними та західними впливами, які своєрідно відобразилися в іконописі. Серед західноєвропейських впливів вирізняється запозичення елементів орнаменту північного маньєризму, які, доповнюючись рослинними мотивами, використовувались у другій половині XVII ст. переважно у дерев'яному різьбленні іконостасів. Ці орнаменти зустрічаємо і у декоруванні тла ікон, але здебільшого на Лівобережжі. На Правобережжі ренесансні тенденції та барокові імпульси існують паралельно і зберігаються довше, ніж на сході України.

Простежити розвиток орнаментики українських ікон XVII ст. з Центральної і Східної України проблематично, оскільки пам'яток збереглося мало. Перші ознаки барокової стилістики в іконописі Лівобережжя з'являються наприкінці XVII ст. Орнамент має вищий рельєф, складну композицію. В декоративному оздобленні ікон зустрічається менше квіткових мотивів. Орнаmentaція іконного тла цього регіону характеризується більшою насиченістю і рельєфністю порівняно з декором тла західноукраїнських ікон. Ікони засвідчують використання іншого репертуару в орнаменті, в основі яких лежить акантовий лист у поєднанні з рослинними мотивами. Особливість ікон Лівобережної України досліджуваного періоду полягає саме в орнаmentaції. Декоративні мотиви наслідувались з металевих шат ікон та окладів Євангелій, гаптування, яким прикрашали одяг козацької старшини та речі церковного призначення, дерев'яної різьби іконостасів.

Розквіт українського бароко в Центральній та Лівобережній Україні припадає на останню чверть XVII ст. і першу половину XVIII ст., головним чином, на добу гетьманства Івана Мазепи. Цей період справедливо називають “мазепинським” бароко. Національні особливості розуміння орнаментики найпоспідовніше розвинулися саме в цьому регіоні, де соковиті орнаментальні форми отримали найповніше вираження і найглибше втілення. “...Провідні тенденції в іконописі XVII ст. належать Києву..., київський варіант стилю бароко поширюється на всю Наддніпрянщину, досягає також Поділля й уніатської Волині, лівобережної Полтавщини, Слобожанщини, Чернігівщини, Сіверщини й сусідньої Білорусі”, – зазначає Д. В. Степовик [4, 512].

Поширення стилізованого аканта вказує на активне звернення до певних напрацювань європейської традиції у Києві, де навчання живопису здійснювалося в об'єднаній Лаврській малярні. “Лаврські учні були хорошими орнаменталістами. Серед їхніх робіт є чимало творів, орнаментальні мотиви яких запозичені з народних вишивок, з різьби по дереву, різних проектів декоративних картушів, ювелірної чеканки”, – пише П. М. Жолтовський [5, 7]. Твори відзначаються високим художнім рівнем виконання. Серед малюнків є мотив т.зв. акантового орнаменту, що застосовувався тоді в різьбі левкасного тла ікон. Цей мотив надовго закріпився на місцевому ґрунті, ставши однією з прикмет різьблення. Акант, виноградна лоза стають обов'язковими складниками декоративної наповненості творів, їхній образний зміст набуває підкреслено символічного трактування. Мотиви трактуються як символи, доповнюючи зміст того, що було змальовано на дошці або полотні “...рослинний орнамент стає алегоричним виявом певного світобачення, притаманного українському менталітетові. Образ рослини, який нерідко використовувався у філософських творах, у філософських курсах Києво-Могилянської академії... уособлює ритми життя та смерті, животворної сили буття, яка, згасаючи у квітці, знову пробуджується у зерні – і пульсує так вічно” [6, 85].

У 1740-х рр. в українському та російському мистецтві з'являються елементи стилю рококо. В 1760–1780-ті рр. він набуває поширення, принісши з собою ускладнені форми, вигнуті, надламані лінії, асиметричний орнамент зі стилізованими мушлями, примхливими завитками [7, 14]. Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVIII ст. поєднує європейські та національні риси. Застосовується різьблений декор з рокайлів, рослинних та квіткових мотивів місцевої флори. Листя аканта зображується у вигляді тонких пагінців, що переплітаються в асиметричних вигинах. Орнамент стає менш рельєфним, частіше виконується в техніці ліплення з левкасу. Щедро декорується вбрання, зображуване окремими рослинними елементами і квітами у букетах. Все частіше зустрічається тло без орнаменту.

Декорування тла рослинним різьбленим орнаментом зберігається в українському іконописі майже до кінця XVIII ст. Поволі темперні фарби поступаються місцем олійним, і орнаментовані позолочені тла замінює краєвид.

Примітки

1. *Запаско Я. П.* Орнаментальне оформлення української рукописної книги. – К. : Академія наук УРСР, 1960.
2. *Кара-Васильєва Т.* Українське бароко і літургійне шитво XVII–XVIII ст. // Українське бароко. – Харків : Акта, 2004. – Т. II.
3. *Янковська Д.* Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон XVII ст. // Вісник Львівської академії мистецтв. – 2002. – Вип. 13.
4. *Степовик Д. В.* Іконопис // Історія українського мистецтва. – Т. III. – К., 2011. – С. 505-545.
5. *Жолтовський П. М.* Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. – К. : Наукова думка, 1982.
6. *Кримський С. Б.* Феномен українського бароко // Історія української культури. – Т. III. – К. : Наукова думка, 2003. – С. 67-93.
7. Напрестольні Євангелії XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: Каталог. – К. : КВІЦ, 2005.

Днепровский Н. В.

Действительный член Русского Географического общества

Выпускающий редактор

Издательство “Невская Лавра”, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

ФРАГМЕНТ ОСНОВАНИЯ ПРЕСТОЛА ИЗ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА “СУДИЛИЩЕ” В ЭСКИ-КЕРМЕНЕ

Важнейшим литургическим устройством любого православного храма является престол. Это именно то, что отличает собственно храм от других культовых сооружений, ибо только наличие престола позволяет осуществлять в храме литургическую жизнь во всей её полноте. Поэтому вопросы реконструкции престолов древних церквей не теряют своей актуальности.

Несколько лет назад мы обнаружили в рукописном полевом дневнике Е. В. Веймарна (бывшего тогда младшим прорабом Эски-Керменской экспедиции) следующую запись: “13-VIII-33 г. ...Ведём постепенно зачистку городской улицы по направлению к намеченным для исследования усыпальницам... Расчищая подход к первому отверстию усыпальницы (самая юго-западн.) в слое натёка, на дороге нашли сильно оббитый престольный столб из известняка следующего вида” [1, л. 1об.]. Далее следовал карандашный набросок находки с указанием её размеров (ил. 1). Поскольку мы тогда не представляли себе оригинала столба, его странная асимметричная форма вызвала у нас большие сомнения в том, что речь, действительно, идёт о “ножке” престола. Не удалось нам проследить по документам и его дальнейшую судьбу*. Но самое существенное затруднение состояло в попытке “привязать” этот престольный столб к

* В других материалах Эски-Керменской экспедиции, в том числе и в итоговых отчётах Н. И. Репникова, никакой информации об этой находке нам отыскать не удалось. Полевой дневник Е. В. Веймарна сброшюрован из очень плохой бумаги, а карандашные штрихи весьма бледные, поэтому расшифровка записи, несмотря на хороший почерк Е. В. Веймарна, потребовала определённых усилий, а воспроизведение рисунка – значительного усиления контраста в графическом редакторе. Возможно, поэтому данная запись ранее не привлекала внимания исследователей.

какому-либо известному храму из района городских ворот Эски-Кермена. Ведь оба храма с вырубными основаниями на поворотах подъездной дороги (один из которых рухнул в обрыв и был нами повторно обнаружен в 2010 г. [2, 160-161], а второй подробно описан Н. И. Репниковым [3, 189; 4, 22-25]), имеют монолитные основания престолов, сохранившиеся *in situ*. Монолитное основание, сохранявшееся до конца 20-х гг. XX в., имел также “Малый” пещерный храм у городских ворот. Сохранилось *in situ* и основание престола в храме над “башенным казематом”. “Большой” пещерный храм имеет гнездо для престольного столба размерами 0,34×0,29 м, причём с двух из четырёх сторон оно обрамлено характерными асимметричными заплечиками от 4 до 5,5 см, что даёт внешний размер гнезда 0,38×0,345 м. И, наконец, гнездо в алтарной абсиде, вырубленной с восточной стороны над главными городскими воротами, имеет размеры 0,5×0,4 м, что также не совпадает с указанными Е. В. Веймарном цифрами. Престол парэклисия “Судилица” вплотную примыкает к скале, а престольное гнездо в главной абсиде этого же храма имеет размеры 0,43×0,42 м при глубине 0,1 м.

Единственный храм, об алтарной части которого нам на данный момент ничего неизвестно, поскольку она была разрушена ещё в древности – это храм с вырубным основанием, расположенный над городскими воротами на западной площадке скалы [2, 153-155].

Однако в настоящий момент мы полагаем, что результаты наших исследований в состоянии способствовать частичной реконструкции этого важнейшего литургического устройства, располагавшегося в главной абсиде храмово-погребального комплекса “Судилица” на Эски-Керменском плато.

Поскольку этот пещерный комплекс является предметом длительных дискуссий по поводу последовательности возникновения, литургической планировки и назначения отдельных архитектурных элементов его интерьера, то мы на протяжении нескольких лет занимались его повторным обследованием, результатам которого посвятили ряд работ [5-8].

При изучении крещальни “Судилица” нами было попутно установлено, что разбитый резервуар купели в северном компартименте храмового комплекса частично “реконструирован” из материала явно случайного происхождения. В частности, в разлом северо-восточного угла купели вверх ногами был вставлен известняковый фрагмент, представляющий собой характерную нижнюю часть подпрестольного столба, а точнее, её продольную половинку (ил. 2). Следы тёски на тыльной стороне фрагмента указывают на то, что изменение его формы носило сознательный характер. Верхняя часть столба обломана, а сам фрагмент сильно оббит (ил. 3). Наши измерения его размеров практически совпали с результатами замеров, выполненных Е. В. Веймарном: высота обломка – 0,53 м, ширина базы столба – 0,385 м, ширина столба непосредственно над базой – 0,26 м, максимальная высота базы – 0,15 м (с противоположной стороны база оббита до высоты в 0,1 м). Толщина сохранившейся после стёсывания части базы – 0,235 м, толщина сохранившегося столба – 0,19 м. Это позволяет утверждать, что нами повторно обнаружен именно фрагмент основания престола, описанный Е. В. Веймарном.

Но самое существенное состоит в том, что по своей ширине он практически без люфтов вошёл в престольное гнездо главной алтарной абсиды “Судилица” (ил. 4).

Ил. 1 Обломок подпрестольного столба, обнаруженный на подъездной дороге Эски-Кермена в 1933г. Рисунок Е. В. Веймарна [1, л. 1об.]

Ил. 2. Перевернутый обломок ножки престола, вставленный в угол разбитой купели (фото автора)

Ил. 3. Внешний вид обнаруженного архитектурного фрагмента (фото автора)

Ил. 4. Обломок ножки престола, установленный в престольное гнездо главной абсиды комплекса “Судилица” фото автора)

Ил. 5. Ориентировочный план к работам 1933 г. на городище. Рисунок Е. В. Веймарна [1, л. 3]

Правда, невзирая на это совпадение, мы не можем со стопроцентной вероятностью утверждать, что обнаруженный нами обломок престола принадлежит именно алтарной части “Судилица”. Ведь первоначально обломок был найден не в этом храме, а “на дороге” у “первого отверстия усыпальницы” (“самой юго-западн.” усыпальницы). На другом листе дневника имеется рисунок “ориентировочного план к работам на городище” (ил. 5) [1, л. 3]. Если понимать указания Е. В. Веймарна буквально, то первая по номеру усыпальница – это усыпальница № 130, находящаяся в довольно большом отдалении от “Судилица”*. Видимо, так оно и было. Возможно, именно эта находка дала возможность Е. В. Веймарну высказать предположение о наличии ещё одного храма как раз в районе усыпальницы №1: “В начале главной улицы, примерно в 30-35 м от городских ворот, по восточную сторону улицы в 1933 г. у подошвы возвышающегося здесь плато было зачищено 3 вырубленных в скале костницы, обычного типа. Поэтому их описания мы не даём. Есть предположение, что на этой возвышенности был значительный, но очень сильно разрушенный храм. Полагаем, если это так, то эти костницы относятся к нему. К нему же, видимо, относится большая усыпальница, зачищенная Н. И. Репниковым в 1928 г., находящаяся выше и севернее этих костниц” [10, л. 86]. Отметим, что других упоминаний об этом гипотетическом храме больше нигде не обнаружили.

Правда, можно было бы подумать и о том, что речь идёт о соседней с “Судилицем” усыпальнице № 8, которая как раз и является первой на улице. В 1929 г. эта усыпальница ещё не была раскопана и представляла собой “пещеру, заваленную костями” [11, л. 32]. Однако мы имеем по этому поводу прямое свидетельство того же Е. В. Веймарна: “Если следовать от ворот на территорию городища, то по правую руку, после описанного церковного комплекса (“Судилица” – Н.Д.), будут ещё два входа в вырубленные в скале помещения. Первое, довольно обширное и двухкамерное (второе помещение вырублено вглубь скалы), второе поменьше, сильно заваленное землёй и камнями. Оба помещения не изучались (курсив наш – Н.Д.)” [10, л. 81]. Таким образом, в отличие от усыпальницы № 1, в расчистке усыпальницы № 8 Е. В. Веймарн принимать участия просто не мог.

Наконец, теоретически нельзя исключить и того, что фрагмент подпрестольного столба принадлежал западному надвратному храму с усыпальницей и разрушенной алтарной частью, который расположен почти напротив “Судилица”. Тем не менее, до сих пор мы не встречали на Эски-Кермене двух церквей с одинаковыми размерами остатков престолов или посадочных гнёзд для них, а установка найденного обломка в посадочное гнездо алтаря “Судилица” выявила практически полное совпадение их посадочных размеров по ширине. Поэтому у нас есть основания предполагать, что именно здесь он и находился первоначально.

* На следующих страницах дневника (но, к сожалению, не в нашем случае) Е. В. Веймарн указывал номера усыпальниц именно так, например, № 1(130).

Но в любом случае данная находка позволила получить более наглядное представление о возможной реконструкции первоначального вида алтарной части этого “самого необычного” крымского храмового комплекса*.

Примечания

1. Рукописный архив ИИМК, ф. 2, оп. 1. 1933 г., д. 290.
2. Днепровский Н. В. Культурный комплекс у южных ворот Эски-Кермена // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Севастополь ; Тюмень, 2011. – Вып. III. – С. 148-184 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://maiask.ru/data/documents/MAIASK3-2011>.
3. Репников Н. И. Остатки укреплений Эски-Кермена // ИГАИМК. – Л., 1932. – Т. 12. – Вып. 1-8. – С. 181-212.
4. Репников Н. И. Подъемная дорога Эски-Кермена // ИГАИМК. Материалы Эски-Керменской экспедиции. – М. ; Л., 1935. – Вып. 117. – С. 18-42.
6. Днепровский Н. В. К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма” на подъездной дороге Эски-Кермена // Материалы Десятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. – К., 2012. – С. 7-10.
7. Днепровский Н. В. К вопросу о происхождении парэклисия пещерного храма “Судилище” на Эски-Кермене // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2013. – С. 150-158.
8. Днепровский Н. В. К вопросу об устройстве баптистерия, входящего в комплекс пещерного храма “Судилище” на Эски-Кермене // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2014. – С. 140-151.
9. Днепровский Н. В. К вопросу о каноничности литургической планировки храмового комплекса “Судилища” на Эски-Кермене: херсонские параллели // Спелеология и спелестология. Материалы международной научной заочной конференции. – Набережные Челны, 2014. – С. 178-185.
10. Научный архив ГБУ РК БИКАМЗ, ф. 22, оп. 1, д. 80. Веймарн Е. В., Чореф М. Я. “Пещерные города” Крыма, гл. II. Большие средневековые городища (города) на II-ой гряде гор Юго-Западного Крыма (первый набросок).
11. Рукописный архив ИИМК, ф. 2, оп. 1. 1929 г., д. 214.

Ивакина Л. Г.

Заведующая отделом “Музей “Золотые ворота”
Национальный заповедник “София Киевская”

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА ПАВИЛЬОНА НАД РУИНАМИ ЗОЛОТЫХ ВОРОТ В КИЕВЕ

Золотые ворота в Киеве являются одним из известнейших памятников древнерусской оборонной и культовой архитектуры. Существует многочисленная историография, посвященная исследованиям Золотых ворот. Следует отметить работы Ю. Асеева, С. Высоцкого, Е. Корж, Е. Лопушинской, Н. Холостенко. Эти ученые не только исследовали руины Золотых ворот XI в., но и предложили свои реконструкции Золотых ворот.

Задача настоящей статьи – на основе архивных материалов проследить историю создания проекта защитного павильона над руинами Золотых ворот, воссоздающего его первоначальный облик.

После раскрытия археологом-аматором К. Лохвицким остатков Золотых ворот все меры, предпринятые для сохранения руин в XIX в. (постройка контрфорсов и железных покрытий, обкладка кирпичом), не привели к желаемым результатам. Памятник, находившийся под открытым небом, продолжал разрушаться. Поэтому уже в начале XX в. на заседаниях Киевского общества охраны памятников старины и искусства (КООПСИИ) обсуждались более радикальные меры его сохранения. Тогда впервые была сформулирована идея возвести над руинами

* О том, насколько существенным может оказаться второй момент, говорит курьезный эпизод, произошедший в нашем присутствии буквально через час после установки престольного столба на своё (?) место. Экскурсовод, пришедший в храм вместе с экскурсантами, во всеулышание посетовал на то, что “кто-то зачем-то воткнул сюда перевернутую капитель от колонны”. Это маленькое забавное происшествие указывает на то, что современные экскурсоводы (во всяком случае, некоторые из них) попросту не имеют представления о том, как выглядел престол пещерного храма – и это притом, что неподалёку находится Херсонес, где подобные престолы не являются редкостью.

защитное сооружение. Вслед за археологом А. Эртелем эту мысль высказывали академик архитектуры П. Покрышкин, историк искусства Ф. Эрнст, архитектор Е. Корж и др.

Идея, что именно строительство защитного павильона давало возможность замедлить прогрессирующий процесс разрушения древней кладки памятника, получила дальнейшее развитие среди многих ученых и специалистов в 60-70-х гг. XX ст. Помимо проектов строительства над руинами Золотых ворот специальных защитных сооружений, в виде больших стеклянных колпаков разных форм и конструкций, были и предложения придать возведенному павильону первоначальный облик памятника XI в.

Вопрос усложнялся тем, что до наших дней не сохранились изображения Золотых ворот в их первоначальном виде.

Первая попытка представить древний облик памятника была сделана в 1931 г. известным художником и архитектором В. Кричевским. Реконструкция В. Кричевского представляет собой художественную импровизацию, которая была не лишена вкуса и фантазии, но не имела под собой научной фактологической основы.

В 1948 г. архитектор Е. Корж делает попытку представить свое видение древнего облика памятника. Реконструкция Е. Корж критиковалась исследователями древнерусской архитектуры Н. Ворониным и П. Раппопортом. Известный археолог, много работавший в Киеве, М. Каргер считал, что реконструкция Корж “не может быть предметом серьезного обсуждения ввиду отсутствия каких-либо доказательств”.

В 1961 г. после археологических исследований Ю. Асеев предложил свой вариант реконструкции облика памятника. К решению вопроса о надвратном храме он впервые привлек как архитектурную аналогию чертежи 1779 г. церкви Золотых ворот во Владимире-на-Клязьме.

Эти три очень разные реконструкции отчетливо подтверждают, что плохая сохранность памятника не позволяет архитекторам убедительно представить его первоначальный облик. Но это были реконструкции только внешнего вида памятника без внутренней планировки конструкций сооружения. Авторы этих реконструкций не претендовали на реальное их осуществление. Более того Ю. Асеев, осознавая недостаточность надежных данных, был противником придания павильону первоначального облика ворот.

В 60-70-е гг. XX в. проблема сохранности руин Золотых ворот вновь начала подниматься учеными и общественностью Киева. Одним из инициаторов и вдохновителем восстановления древнего внешнего вида постройки задолго до празднования 1500-летия Киева был археолог С. Высоцкий, много работавший в Софийском заповеднике, автор монографий о древнерусских граффити и живописи Софии Киевской. Будучи сотрудником института археологии АН УССР, ученый занимался изучением и проблемой восстановления Золотых ворот.

Украинское общество охраны памятников истории и культуры создало специальную комиссию для обследования состояния остатков Золотых ворот, в которую вошли архитекторы, археологи и историки. Комиссия пришла к выводу, что для сохранения руин необходимо построить защитный павильон, воспроизводящий памятник в его гипотетическом первоначальном виде. В 1971 г. на одном из заседаний Ученого совета Госстроя УССР была создана авторская группа для создания проекта защитного павильона, которая официально была утверждена приказом Госстроя только в 1977 г. В ее состав вошли специалисты разных профилей: известный исследователь древнерусского зодчества, архитектор Н. Холостенко (“Киевпроект”), реставратор Е. Лопушинская (“Укрпроектреставрация”), археолог С. Высоцкий (Институт археологии АН УССР). Коллективу в первую очередь было поручено провести архитектурно-археологические исследования и обмеры памятника. Археологические раскопки в 1972–1973 гг. проходили под руководством С. Высоцкого. Е. Лопушинская и Н. Холостенко проводили архитектурные исследования. В результате были получены новые сведения о Золотых воротах в Киеве, которые были использованы проектантами в работе при создании реконструкции памятника. При разработке проекта реконструкции Золотых ворот изучались архитектурные аналогии: Троицкая надвратная церковь Киево-Печерского монастыря XII в., Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме (1158–1164) и Епископские ворота у Переяславе 1089 г. (не сохранились до наших дней). Для определения древних форм ворот были использованы: обмеры К. Лохвицкого и Ф. Солнцева, рисунки и фотографии XIX–XX вв., результаты археологических раскопок 1915, 1927, 1948 и 1961 гг. Детально изучались авторами проекта рисунки А. Вестерфельда 1651 г., сохранившиеся до наших дней в копиях XVIII в.

Ил. 1. Золотые ворота в Киеве. Проект реконструкции Е. Лопушинской. Разрез вдоль проезда ворот

Ил. 2. Золотые ворота в Киеве. Проект реконструкции С. Высоцкого. Продольный разрез

В результате проведенных исследований каждый из членов авторской группы предложил свой вариант реконструкции Золотых ворот.

Несмотря на внешнее сходство, реконструкции архитектора Н. Холостенко и археолога С. Высоцкого, имели свои особенности. Но мы остановимся подробнее на реконструкциях Е. Лопушинской (1975) и С. Высоцкого. Так как реконструкция Е. Лопушинской, значительно дополненная и исправленная, в дальнейшем послужила основой для разработки проекта павильона-реконструкции над Золотыми воротами, в которой принимал участие С. Высоцкий.

Реконструкция Е. Лопушинской воссоздает павильон над руинами Золотых ворот в таком виде: основная часть – боевая башня с проездом, над нею – надвратная церковь, по обе стороны ворот – отрезки вала (прясла) с заборолами над ними. Но этот проект имеет множество отличий от проекта, взятого за основу выстроенного павильона (ил. 1).

Принципиальные расхождения между проектами Е. Лопушинской и С. Высоцкого возникли в вопросе местоположения надвратной церкви на верхней площадке вала. В реализованном при строительстве проекте Е. Лопушинской был допущен существенный просчет – объем восстановленного храма сдвинули в сторону поля (Золотоворотского проезда). Эта грубая ошибка в расположении храма превратила его подкупольный квадрат в прямоугольник, а сам подкупольный барабан приобрел не цилиндрическую, а эллипсоидную форму. По аргументированным выводам С. Высоцкого, первоначально общая композиция объемов Золотых ворот имела ассиметричную форму, таким образом церковь Благовещения была сдвинута в сторону города, подальше от потенциально опасного поля. При расчетах ученого подкупольный квадрат попадал в широкое место между несущими арками проезда, и по его проекту отстроенный объем соответствовал бы пропорциональным закономерностям крестовокупольных храмов (ил. 2).

Все предложенные проекты реконструкции Золотых ворот не располагали достаточными данными для правильного представления о памятнике, особенно это касалось проектных решений конструкции заборол и построения воротной церкви.

В 1972 г. Госстрой УССР и Украинское общество охраны памятников истории и культуры поручило Украинскому специальному научно-реставрационному производственному управлению (УСНРПУ) разработать проект защиты Золотых ворот от разрушения.

Таким образом, над созданием и конкретной разработкой проекта павильона работала группа архитекторов и сотрудников под руководством Е. Лопушинской: В. Шелягов, В. Голдовский, В. Пахомов, Л. Мамаенко, И. Крапивный, А. Удовиченко, Е. Балановская, научный сотрудник Л. Пономарева, техники С. Рафальская, И. Михенкер и др.

Рассматривались все возможные варианты проектов павильона с частичной реконструкцией до полного восстановления. В архивах “УкрНДИпроектреставрации” и НЗ “София Киевская” сохраняется большое количество вариантов проектов реконструкции. Интересны варианты проектов частичной реконструкции защитного павильона: без церкви (ил. 3) и без церкви и валов

Ил. 3. Золотые ворота в Киеве. Проект частичной реконструкции – без церкви. Перспектива
Ил. 4. Золотые ворота в Киеве. Проект частичной реконструкции – без церкви и без вала. Перспектива

(ил. 4). Единичны варианты павильона в виде колпака (бетон, металл, стекло) (ил. 5). Одним из сторонников возведения стеклянного колпака был архитектор Украинского специального научно-реставрационного производственного управления В. Иваненко. Варианты проекта в виде больших стеклянных колпаков разных форм и конструкций серьезно не рассматривались.

Для научно-консультативной помощи авторской группе была создана специальная научно-методическая комиссия в составе: историка архитектуры Г. Логвина, археолога М. Брайчевского, архитекторов С. Килессо, С. Миргородского, Ю. Нельговского, О. Силина. При проектировании павильона не было единства среди специалистов во многом, об этом свидетельствуют протоколы заседаний и совещаний Госстроя УССР, управления Киевского горисполкома, правления Союза архитекторов УССР.

27 декабря 1976 г. на заседании Ученого совета Госстроя УССР по охране памятников рассматривался проект реконструкции Золотых ворот. Постановили возможным осуществление разработки чертежей по нижней части (проект до уровня надвратной церкви имел научно-обоснованную документацию).

20 апреля 1977 г. на заседании Градостроительного совета Главного архитектурно-планировочного управления Киевского горисполкома Е. Лопушинская докладывала о проделанной работе по созданию проекта павильона. Ввиду того, что имелись серьезные возражения со стороны специалистов в области древнего зодчества (архитектор-реставратор Г. Штендер, архитекторы, доктора исторических наук В. Косточкин и П. Раппопорт), было решено проект представить на обсуждение в Союз архитекторов УССР.

20 июля 1977 г. состоялось расширенное заседание правления Киевской организации Союза архитекторов УССР с участием секций по охране памятников архитектуры, градостроительства (присутствовало 50 чел.). Г. Логвин в своем выступлении сообщил, что созданная комиссия

Ил. 5. Золотые ворота в Киеве. Проект павильона в виде колпака. Перспектива

консультантов (Ю. Нельговский, Г. Логвин, М. Брайчевский) после обследования состояния памятника составила акт с четырьмя предложениями: консервация (инъекции), навес или павильон, частичная реконструкция и полное восстановление. Архитекторы, историки, специалисты по древнерусскому зодчеству в отношении к представленному Е. Лопушинской проекту полного восстановления Золотых ворот разделились на две группы. Г. Логвин, археологи С. Высоцкий, М. Брайчевский, академик Б. Рыбаков (было зачитано Г. Логвином его заключение), архитекторы Б. Тихомиров и

В. Голдовский считали, что единственная возможность сохранить Золотые ворота – восстановление Золотых ворот с надвратной церковью и участками крепостного вала. Против представленного проекта и самой идеи воссоздания Золотых ворот в предположительных первоначальных формах выступили архитекторы Ю. Асеев и Ю. Нельговский.

По завершению заседания итог подвел председатель правления Киевской организации Союза архитекторов УССР арх. И. Мезенцев: из 11 выступивших – большинство за реконструкцию “ценного памятника XI в.”

Научно-методический совет по охране памятников культуры Министерства культуры СССР неоднократно указывал на недопустимость создания такой реконструкции и неоднократно отвергал проект “воссоздания” ворот. 23 марта 1979 г. на заседании Президиума совета, где председательствовал д.и.н. В. Косточкин, с сообщением о проекте реконструкции Золотых ворот выступал Г. Логвин. Проект реконструкции предусматривал консервацию сохранившейся части памятника и воссоздание Золотых ворот с надвратной церковью и примыкающими участками вала. Отметив профессиональный уровень разработки и подачи предпроектных материалов, Президиум научно-методического совета постановил: “Проектное предложение реконструкции Золотых ворот в г. Киеве с устройством в натуре надстройки “павильона в формах XI в.” как не полностью обоснованное, неправильно ориентированное с точки зрения сохранения ценного памятника, и не обеспечивающее его полную сохранность – **отклонить**”.

Таким образом, решение о воссоздании Золотых ворот вызвало не только поддержку, но и возражения на достаточно серьезном уровне. Идея возведения ворот в первоначальном виде вызвала многочисленные возражения и дискуссии среди известных ученых УССР. Против этой идеи выступали не только киевские ученые, но и российские, такие как В. Косточкин, П. Раппопорт, А. Кирпичников. Последние считали, что научно доказанных фактов для натурального воссоздания сооружения XI в. явно недостаточно.

В октябре 1977 г. Совет Министров УССР принял постановление под № 549 “О мерах по дальнейшему улучшению и использованию памятников истории и культуры в г. Киеве”, один из пунктов которого предусматривал воссоздание Золотых ворот и фонтана “Самсон” на Красной площади”. 28 декабря 1979 г. Совет Министров УССР принял еще одно постановление под № 597 (приложение № 5) про осуществление “реставрации” Золотых ворот, т.е. возведение павильона было приурочено к 1500-летию празднования Киева.

Итак, решение построить павильон над руинами Золотых ворот было принято правительством УССР. Однако разработка окончательного проекта строительства павильона над Золотыми воротами находилась под угрозой срыва из-за отсутствия единодушия представлений об их внешнем облике в некоторых существенных деталях. Председатель научно-методической комиссии доктор искусствоведения Г. Логвин докладывал 20 августа 1980 г. председателю Госстроя УССР Г. Злобину: “Я отдаю себе полный отчет в том, что никогда не будет достигнуто полное единодушие. Однако мы должны выполнить постановление Совета Министров УССР”.

Следует отметить, что технический проект реконструкции памятника XI в. не был утвержден до июня 1981 г. В конечном итоге, разработка последнего проекта павильона и претворения его в жизнь проводилось в авральном порядке к празднованию юбилея Киева. Во время строительства павильона многие решения по устройству павильона менялись на ходу, некоторые из них не были претворены в жизнь.

Общество охраны памятников истории и культуры УССР выделило основные деньги на воссоздание Золотых ворот – 1 млн. 500 тыс. рублей. Строительство павильона началось в июне 1981 г., а завершилось в апреле 1982 г. (ил. 6) К сожалению, поспешность не дала возможности качественно провести строительные работы. Строительство павильона не решило всех проблем сохранения памятника. Не была решена проблема нормализации температурно-влажностного режима. Защитный павильон выполняет функцию крыши, которая защитила Золотые ворота только от пагубного влияния атмосферных

Ил. 6. Золотые ворота в Киеве.
Реконструкция Е. Лопушинской.
Аксонометрия

осадков. В павильоне отсутствует естественная или искусственная вентиляция. Из-за несовершенной системы водоотвода павильона бесконечные локальные ремонты закончились капитальным ремонтом павильона 2002–2007 гг. Поэтому проблема сохранения древних руин все так же остро стоит на повестке дня и сегодня. Тем более, что последние 30 лет все средства уходят на поддержание состояния павильона. После последних работ по консервации древних стен в 1986–1988 гг. прошло достаточно времени и есть необходимость в проведении работ по исследованию и укреплению кладки аутентичных руин. Хочется верить, что в XXI в. удастся остановить прогрессирующее разрушение памятника, который, по словам Н. Закревского, является “драгоценным остатком древнего величия и славы Киева”.

Кадомська М. А.

Головний мистецтвознавець
Інститут “НДІпроектреконструкція”

ДО ІСТОРІЇ КАМ’ЯНОЇ ЦЕРКВИ СВ. МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ НА ОСКОЛЬДОВІЙ МОГИЛІ

Оскольдова могила^{*}, що зберігає магію намоленої століттями місцини, є і до сьогодні знаком культурно-історичної значущості одного з сакральних центрів України.

Розгорнута історична довідка у складі комплексних наукових досліджень церкви на Оскольдовій могилі готувалась ще у кінці 1980-х рр. Ця розвідка [1] ґрунтувалася на первинних інформаційних джерелах і передувала підготовці проекту реставрації пам’ятки. Підбірка фактологічного матеріалу була надзвичайно важливою, оскільки на той момент був втрачений автентичний образ споруди та значною мірою змінена візуальна ситуація усього довкілля. В архівах Києва та С-Петербурґа були знайдені раніше невідомі документальні і графічні матеріали, що дозволяли достовірно відтворити первісний образ ампірної пам’ятки початку XIX ст.

Десятиріччя минули з часу складення цієї історичної довідки, Свято-Миколаївська церква вже давно відреставрована і стала одним з діючих храмів Києва. Але, як відомо кожному досліднику, архівний пошук – це процес, що не можна штучно припинити після закінчення певного завдання. Отож, у представленій студії використовуються як колишні, так і новітні напрацювання, з-поміж них – посилення на варіанти первісного проекту церкви 1808–1809 рр. та ін. архівні документи, які ніколи не публікувалися. Не зупиняючись на проблемах прадавнього довкілля, що мають репрезентативну джерельну базу, простежимо фрагменти історії Оскольдової могили з часу побудови існуючої кам’яної церкви.

На початок XIX ст. однопрестольна церква на Оскольдовій могилі – тризрубна, трибанна, крита шельовкою, з опасанням, характерним для українського дерев’яного зодчества, – стала непридатною для подальшого використання. Тож 1807 р. Миколаївський монастир порушив перед Київською духовною консисторією клопотання про будівництво на тому самому місці нової дерев’яної церкви на кам’яному фундаменті. Збережене листування дозволяє простежити, як саме приймалося рішення про будівництво церкви [2].

Спершу консисторія запропонувала обмежитися відновленням старої церкви без зміни її зовнішнього вигляду, позаяк вона, мовляв, шанується як найперша у Росії церква по прийнятті християнства (з мотивації впливає, що консисторські чиновники пов’язали існуючу на той час дерев’яну церкву, яка зведена не раніш кінця XVII ст., з літописною легендою про Оскольда). Проте, адміністрація монастиря не згодилася з пропозицією, оскільки при цьому слід було виконати комплекс трудомістких і вартісних робіт. За указом митрополита Київського і Галицького Серапіона від 13 квітня 1808 р. пропонувався компроміс: замість трьох глав зробити одну, втім всіляко намагатися дотримати фасад стародавньої церкви. 15 квітня

^{*} Топонім “Оскольдова могила” використовуємо у тексті саме у такій транскрипції за більшістю літописних, архівних і бібліографічних джерел включно першої третини XIX ст., а в документах консисторії та Києво-Печерської лаври ще й пізніших.

1808 р. розпочалися ремонтні роботи, однак невдовзі їх було призупинено, оскільки під час обстеження з'ясувався аварійний стан стін і конструкцій існуючої дерев'яної споруди.

Остаточо питання було вирішено завдяки пожертві воронезького міського голови, купця 1-ї гільдії Самуїла Мещерякова. У хроніці, укладеній за щоденником митрополита Серапіона, записом від 15 червня 1809 р. зазначено, що той дав дозвіл Мещерякову за власний кошт збудувати на Оскольдовій могилі кам'яну церкву замість дерев'яної [3, 439].

У колекції РГИА у Санкт-Петербурзі серед справ за 1808–1811 рр. зберігаються оригінали креслень, що досі ще не публікувалися: два фасади, план і розріз – варіанти проекту нової кам'яної церкви на Оскольдовій могилі і фіксаційні креслення вже зведеної будівлі. Листи підписав архітектор Андрій Меленський [4, л. 1-4]. Досі незнайомі графічні документи дозволяють прослідкувати динаміку творчої думки майстра. Безумовно, що художній ефект однокупольної споруди, невеликої за розмірами і скромної за схемою композиції, зумовлений довершеністю пропорцій церкви, виключно вдалим місцем розташування та рівнем майстерності автора, який розумівся на масштабних взаємовідносинах між архітектурою та оточенням.

Розбирання дерев'яної церкви на Оскольдовій могилі розпочато в липні 1809 р., урочисте закладання нової споруди відбулося 1 вересня 1809 р. [2, арк. 24; 5, арк. 3]. Церква зводилась під керівництвом досвідченого підрядчика Василя Серікова. Укладений 10 вересня 1809 р. контракт передбачав закінчення будівництва до 20 липня наступного року [2, арк. 40-40зв.].

У щоденнику митрополита Серапіона зазначається, що 27 вересня 1809 р. він оглядав *“уже строящуюся на Оскольдовой могиле каменную церковь с 24 склепами внизу в стене, с 28 склепами в середине и с 24 склепами на верху между колоннами, – величиною для поставки одного гроба”* [3, 439]. Церкву справді зведено впродовж одного року і освячено в день закладання – 1 вересня 1810 р. [3, 444].

Проект кам'яної огорожі цвинтарю з невеликою надбрамною дзвіницею, що датований 1861 р., склав військовий інженер І. Антонов, автор первісного об'єму Іонівської церкви Троїцького монастиря [6, арк. 32-34]. Благоустрій території та зростаюча популярність громадського цвинтаря на Оскольдовій могилі диктували потребу підтримувати в належному стані будівлю самої церкви, тож значний комплекс ремонтних робіт було проведено 1882 р. за проектом В. Ніколаєва [7, арк. 2]. Кардинальних змін зазнав інтер'єр церкви у результаті опоряджувальних робіт 1892–1894 рр. Стіни та півсферичну баню храму розписав у суто канонічній стилістиці київський художник В. Сонін [8, 2].

З ілюстрованого рукопису протоієрея Лєтяєва 1906 р. маємо унікальні світлини зовнішнього вигляду та інтер'єру церкви після ремонту 1894 р. Особливо цінними є зображення іконостасу і фрагментів внутрішнього оздоблення церкви (розміщені у довідці 1989 р. з дозволу історика Л. Проценко, що зберегла артефакт).

Серед унікальних ілюстрацій рукопису Лєтяєва було і зображення нової надбрамної дзвіниці, яка була зведена у травні-листопаді 1901 р. за проектом Є. Єрмакова [9, арк. 6]. Судячи з численних світлин початку минулого століття, нова дзвіниця була сама по собі доволі представницька, хоча і не створювала органічного ансамблю із ампірною церквою.

Цвинтар на Оскольдовій могилі був закритий у травні 1919 р. Однак за клопотанням релігійної громади з 1921 р. церкву було повернуто монастиреві [10, арк. 1] і вона залишалася діючою до 1934 р. Останнім настоятелем Свято-Микільського храму був прот. Адріан Римаєнко, призначений 20 травня 1934 р. [11, 205-224].

Документом від 28 травня 1934 р. Київський обласний відділ народної освіти пропонував Оскольдову могилу передати до Всеукраїнського музейного містечка, а приміщення церкви перетворити на музей. Однак адміністрація Музейного містечка відмовилась, вважаючи можливим подальше використання місцевості лише як парку відпочинку [12, арк. 5, 7; 13, арк. 5].

У протоколі розпорядницького засідання президії Міськради від 23.12.1934 р. з грифом *“для відома та виконання”* записана постанова про закриття церкви і ліквідацію цвинтаря [14, арк. 17]. Емоції людей, чий рідні були поховані на Оскольдовій могилі, передає у своїх спогадах Н. Полонська-Василенко: *“Не передбачала тоді я, з якими муками привезу я в 1918 році домовину з тілом забитого мого батька й буду ховати його на цьому цвинтарі, і що за два місяці після цього поховаю я поруч з батьком і мою маму, а року 1935 – цвинтар цей буде перетворений на “сад культури”, і кості моїх батьків будуть викинені з могил! Щастя наше, що ми не знаємо майбутнього!”* [15, 105].

Проект реконструкції території Оскольдової могили розроблявся у 1935 р. під керівництвом архітектора П. Юрченка. На той час, за свідченням автора проекту, в церкві “залишилася тільки гробниця, яка приписується варязькому князеві Аскольду” [16, 24-25]. Видається найвірогіднішим, що у крипті був улаштований своєрідний кенотаф, але для його коректного датування поки що замало відомостей.

Під час перебудови 1936 р. церкву позбавили вівтарної прибудови та бані, замінивши її наскрізною колонадою другого ярусу. Безперечно засуджуючи перетворення храму на парковий павільйон, можна припустити, що саме ця перебудова врятувала ампірну пам'ятку від остаточного знищення.

На день пам'яті Чорнобиля, що співпав з християнською Пасхою, – 26 квітня 1992 р., – в колишній церкві на Оскольдовій могилі почали молитися парафіяни української греко-католицької церкви. У листопаді 1997 р. розпочинаються роботи з відновлення церкви у первісних формах за проектом архітектора-реставратора В. Хромченкова. 22 травня 1998 р. від-реставровану церкву освятив при велелюдді Владика Любомир Гузар.

Примітки

1. Науково-технічний архів інституту “УкрНДПроекстреставрація”, т. 2, кн. 2. *Кадомская М.* Парк “Аскольдова могила”, бывшая Николаевская церковь. Историческая записка, К., 1989, 55 арк., 75 іл.
2. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 778.
3. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона (1804–1824) // КС. – 1884.
4. РГИА, ф. 1488, оп. 2, д. 136.
5. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 829.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 620.
7. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 853, спр. 323.
8. Освящение кладбищенской церкви на Аскольдовой могиле // Киевлянин. – 1894. – № 186.
9. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 1344.
10. Там само, спр. 1374.
11. *Шумило С. В.* Оскольдова могила – древнейший памятник Киевской Руси // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернігів ; Луцьк, 2011.
12. Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6176.
13. Держархів м. Києва, ф. Р-22, оп. 1, спр. 1179.
14. Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6252.
15. *Полонська-Василенко Н.* Спогади. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011.
16. *Юрченко П.* Аскольдова могила // Соціалістичний Київ. – 1936. – № 4.

Кетін Д. В.

Кандидат історичних наук
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПК

ЗІБРАННЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРИ ПРЕПОДОБНОЇ ЄФРОСИНІ ПОЛОЦЬКОЇ

В історії музейництва (музейної справи) можна виділяти так званий передісторичний етап, пов'язаний зі збиральництвом та колекціонуванням речей, які в сучасній музеології визначаються як предмети музейного значення. Археолог та музеєзнавець Г. Г. Мезенцева окремо розглядала зібрання доби Середньовіччя (IX–XVII ст.) і висунула гіпотезу, згідно з якою храми Київської Русі були своєрідними сховищами “музейних” цінностей [1, 12, 14]. Близької точки зору дотримуються і білоруські музеєзнавці В. П. Грицкевич та О. О. Гужаловський [2, 21]. Цю думку поглибив у своїх роботах музеєзнавець Ю. А. Омельченко, який вважає, що церкви та монастирі Київської Русі виконували т.зв. “музейну” функцію [3]. Російський музеолог А. А. Сундієва для зібрань такого типу запропонувала термін “протомузейна форма” [4]. Інші дослідники вважають, що саме у цю добу зароджуються експозиції в інтер'єрах культового призначення [5, 10].

Досліджуючи історію музейної справи Білорусі, О. Гужаловський вважає, що храми Полоцького князівства були своєрідними скарбницями предметів музейного значення. У цьому

контексті вчений показує роль прп. Єфросинії Полоцької (у миру княжна Предислава) (1101–1108, Полоцьк – 5 червня (23 травня за старим стилем) 1173, Єрусалим) та її двоюрідної сестри Звеніслави (у чернецтві – Євпраксія) з організації “скарбниці” у Полоцькому Спасо-Єфросиніївському жіночому монастирі (заснований бл. 1125 р.). Спаська церква побудована зодчим Іоанном на замовлення Єфросинії між 1152–1161 рр. [6, 6]. На думку музеєзнавця Т. О. Джумантаєвої, витoki музейної справи у Полоцьку пов’язані з діяльністю прп. Єфросинії [7].

Отже, метою даної розвідки є перевірка гіпотези білоруських дослідників щодо можливості існування власної збірки предметів музейного значення у преподобної.

До нашого часу єдиним джерелом про її діяльність залишається “Житіє...”, яке було створено бл. 1187 р. у Полоцькому Спасо-Єфросиніївському монастирі. Ймовірно, склав його монах з монастиря Св. Богородиці. Також можливе авторство сестри преподобної – Євпраксії [8].

Як встановлено Є. М. Вороною, “Житіє...” збереглося до нашого часу у списках XVI–XIX ст. Усього віднайдено 133 списки, які різняться за своїми текстологічними та стилістичними особливостями. Відомо три редакції: Торжественників, Мінейна, Степенної Книги. Найдавнішою є редакція Торжественників. Основою оповідної манери є літописний стиль XII ст. [9; 10; 11]. Також виявлено список кінця XII ст. зі стихирою “Придьте, любомоудрїни...”, що дає можливість реконструювати співочу службу прп. Єфросинії Полоцької [12].

Аналіз “Житія...” не дозволяє встановити власну “скарбницю” преподобної, яка, ймовірно, існувала у Полоцькому Софійському соборі та храмі Св. Спаса. Так, у “Четьих–Минях св. Димитрия Ростовского” у вміщеному “Житті...” йдеться про просвітницьку роль преподобної: “В свободное же от молитвы время она писала книги своими руками...”; “Кроме упомянутой каменной церкви [Святого Спаса – Д.К.], преподобная Евфросиния построила еще и другую каменную церковь, в честь и славу Пресвятой Богородицы. Украсив ее иконами, она передала инокам, для которых выстроила и монастырь при церкви этой”; “Преподобная Евфросиния пожелала иметь в обители своей икону Пресвятой Богородицы, именуемую “Одигитрия”... Икону эту Евфросиния поставила в храме Святого Спаса, украсив ее золотом и драгоценными камнями”. “Придя в этот город [Єрусалим – Д. К.], она поклонилась Живоносному Гробу Христову, потом поставила при Гробе золотое кадило и принесла многие дары Церкви Иерусалимской и патриарху” [13].

На замовлення преподобної київський (за академіком П. П. Толочком) чи полоцький (згідно з Г. В. Штиховим) майстер-ювелір Лазар Богша зробив у 1161 р. на престольний шестикутний хрест-релікварій розміром 51 см. В оздобленні майстер використав техніку перегородчастої емалі. Ця унікальна пам’ятка ювелірного мистецтва та давньоруської писемності зберігалась у Спаському храмі, але у 1941 р. вона була вивезена німецько-фашистськими загарбниками. Нині у храмі є хрест, відтворений у 1992–1997 рр. білоруським майстром Н. П. Кузьмичом [14; 15; 16, 420; 17, 136].

Таким чином, ми бачимо, що преподобній належали речі – предмети культу і богослужбові книги. Відомо, що при Софійському соборі (збудований у 1044–1066 рр.) у Полоцьку існувала бібліотека, яка наприкінці XVI – середині XVII ст. була вивезена до Польщі. Але немає свідчень, які книги належали саме ігумені Спаського жіночого монастиря [18, 6; 19, 6; 20].

Свого часу білоруський мистецтвознавець М. С. Кацер висловив гіпотезу, що у Спаському храмі одна з фресок на південній стіні зображує саму Єфросинію Полоцьку і написана ще за її життя [21, 23–25]. З цією думкою не можна погодитись. Ймовірно, фреска зображує її небесну покровительницю святу Єфросинію Олександрійську. Як встановлено останніми реставраційними роботами, фреска виконана у 1161 р., тобто тоді, коли Єфросинія Полоцька не була ще зарахована до лику святих. Натомість у келії преподобної відкрито її ктиторський портрет.

Спасо-Преображенський храм у
Полоцьку.
Фото 2014 р.

Канонізована вона була православною церквою у 1547 р. [22].

Викладене вище дозволяє зробити наступні висновки:

2. Предмети культу не можна ототожнювати з предметами музейного значення. Власне предмети музейного значення і предмети культу у суспільстві виконують різну функцію, хоча до певної міри першим також притаманна певна “фетишизація” людиною.

3. За наявними джерелами, не можна встановити склад зібрання прп. Єфросинії Полоцької. До нашого часу не дійшли інвентарні описи (коли вони насправді існували за її життя чи після її смерті). Ми не знаємо, чи взагалі сама преподобна складала такі інвентарі. Тим самим вважати існування колекції предметів музейного значення у сучасному розумінні цього поняття у Єфросинії Полоцької не можна. У свідомості людей того часу не було ще виробленим розуміння необхідності створення такого світського просвітницького закладу, як музей. Повинен був пройти певний час, коли у культурі суспільства будуть вироблені критерії щодо “музейного” поцінування речей та усвідомлення необхідності збереження та популяризації пам’яток шляхом створення експозицій для широкого кола відвідувачів.

Примітки

1. Мезенцева Г. Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв Української РСР). – К. : Вища шк., 1980. – 120 с.
2. Грицкевич В. П., Гужаловский А. А. История музеев мира : учебное пособие для студентов исторических факультетов специальности Е 1 – 23 01 12 “Музейное дело и охрана историко-культурного наследия”. – Мн. : Белорусский гос. ун-т, 2003. – 282 с.
3. Омельченко Ю. А. Формування вітчизняної культурної спадщини // *Vita Antiqua*. – 2003. – № 5. – С. 219-230.
4. Сундиева А. А. Протомузейные формы в российской культуре // *Обсерватория культуры*. – 2005. – № 3. – С. 74-77.
5. Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие Советской власти. – М. : “Луч”, 2001. – 165 с.
6. Гужалоўскі А. А. Гісторыя музейнай справы Беларусі : вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мн. : БДУ, 2012. – 303 с. : іл.
7. Джумантаева Т. А. Да пытання аб музейных традыцыях Полацка // Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (на вырніках навукова-даследчай работы ў 1998 г.). – Полацк, 1999. – С. 7-18.
8. Евфросиния Полоцкая / авт.-сост. Н. Г. Куцаева. – Мн. : ФУ Аинформ, 2007. – 80 с. – (Славное имя. Святые).
9. Воронова Е. М. Проблемы текстологического изучения “Жития Евфросинии Полоцкой” // История и археология Полоцка и Полоцкой земли: материалы конференции, посвященной 1125-летию Полоцка. – Полоцк : ПИАЗ, 1987. – С. 14.
10. Воронова Е. М. Житие Евфросинии Полоцкой // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Вып. I (XI – первая половина XIV в.) / отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л. : Наука, 1987. – С. 147-148.
11. Воронова Е. М. Житийная повесть о Евфросинии Полоцкой как литературно-исторический памятник XII века: автореф. ... канд. филолог. наук: 10.01.01 / Гос. пед. ун-т имени А. И. Герцена. – Л., 1991. – 15 с.
12. Серёгина Н. С. Певческий цикл о Евфросинии Полоцкой – памятник XII века // История и археология Полоцка и Полоцкой земли: материалы конференции, посвященной 1125-летию Полоцка. – Полоцк : ПИАЗ, 1987. – С. 52-53.
13. Житие преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой // Избранные жития святых X–XV вв. – М. : Изд-во Православного братства святого апостола Иоанна Богослова, 2001. – С. 180-192.
14. Алексеев Л. В. Лазарь Богша – мастер-ювелир XII в. (Из истории прикладного искусства Полоцкой земли) // Советская археология. – 1957. – № 3. – С. 233-244.
15. Алексеев Л. В. Крест Евфросинии Полоцкой 1161 года в средневековье и в позднейшие времена (к 830-летию знаменитой реликвии) // РА. – 1993. – № 3. – С. 70-78.
16. Давня історія України: В 3 т. / ред. колегія П. П. Толочко (голова). – К. : Ін-т археології НАН України, 1997–2000. – Т. 3. Слов’яно-Руська доба. – 696 с.
17. Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли (IX–XIII вв.). – Мн. : Наука и техника, 1978. – 160 с.
18. Житие преподобной матери нашей Евфросинии, игумении и княжны Полоцкой. – Полоцк : Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь, 2008. – 44 с.
19. Монастырь у церкви Спаса. Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь с древности до наших дней. Фотоальбом. – Мн. : “Виноград”, 2000. – 80с.
20. Щапов Я. Н. О судьбе библиотеки Полоцкого Софийского собора // Вопросы истории. – 1974. – № 6. – С. 200-204.
21. Кацер М. С. Изобразительное искусство Белоруссии дооктябрьского периода: Очерки. – Мн. : Изд-во “Наука и техника”, 1969. – 204 с.
22. Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенская церковь Евфросиниева монастыря и ее фрески – 2-е изд. – М. : Северный паломник, 2009. – 228 с. : илл.

Кондратьєва О. В.

Художник, член Британського товариства майстрів віражного мистецтва, магістр
Лондон, Великобританія

ХРАМИ АРХІТЕКТОРА-ХУДОЖНИКА В. М. ПОКРОВСЬКОГО НА ТЕРЕНАХ ПОЛЬЩІ. АРХІТЕКТУРНИЙ СИЛУЕТ

Архітектурна спадщина українського архітектора Володимира Миколайовича Покровського (1863–1924) на теренах Польщі маловідома: вітчизняні дослідники знають В. М. Покровського перш за все як майстра харківської архітектурної школи початку ХХ ст., а саме декоративного напрямку [1, 155]. Перебуваючи на посаді єпархіального архітектора Харківської єпархії впродовж 1905–1917 рр. (перші два роки – виконуючим обов'язки), В. М. Покровський збудував більше тридцяти споруд за оригінальними проектами як культових так і цивільних, ставши одним із найвідоміших архітекторів Слобожанщини в період “культурного ренесансу” *fin de siècle* [2]. Це був “другий творчий період” архітектора. Втім, спадок архітектора на теренах Польщі у період 1891–1905 рр. не підлягав систематичному дослідженню. Тому нагальним залишається питання відтворення цілісної картини творчості українського архітектора, адже саме вивчення творчих витоків майстра стане нагодою не тільки до розуміння еволюції творчості митця, але й суттєвим внеском у скарбницю історії архітектури.

Амплітуда зведених В. М. Покровським будівель у Польщі досить широка – він будував школи, вокзали, церкви; керував зведенням різноманітних будівель і чисельними реставраціями. Однак домінують у цій палітрі православні храми, які й окреслюють тематичний кордон дослідження. Таким чином, мета даної розвідки – дослідити храми В. М. Покровського на теренах Польщі, окреслити силует храмобудування архітектора у контексті розвитку архітектури Варшави, Холмсько-Варшавської єпархії та загалом європейської храмової архітектури кін. ХІХ – початку ХХ ст.

Бурхливий промисловий розвиток Варшави на межі ХІХ–ХХ ст. спонукав до розширення кордонів метрополії та інтенсивної забудови околиць. У протизагальному концентричному росту міста починається поступова децентралізація та функціональне розмежування районів – в архітектурі та урбаністиці формується поняття функціонального зонування. На міських околицях з'являється велика кількість фабрик, заводів, розбудовуються райони Поле Моковтівське, Сілце, Прага та ін. Тільки у 1898 р. губернський технічний відділ отримав 117 планів будівель для забудови району Сілце на півночі Варшави [3, 144]. Саме у цей час молодий архітектор В. М. Покровський, випускник Петербурзької Імператорської академії мистецтв, класний художник першого ступеня, приїхав у Варшаву [4, 372]. 1 березня 1891 р. він був призначений на посаду архітектора Варшавського учбового округу [5, 48]. Згодом, у 1894 р. – єпархіальним архітектором Холмсько-Варшавської єпархії [6, 99]. До цього справами церковного будівництва при канцелярії генерал-губернатора у Царстві Польському керував академік Петербурзької академії мистецтв, Віктор Іванович Сичугов (1837–1892) [6, 99], відомий також своїми спорудами у Києві та Києво-Печерській лаврі*. Інтенсивне будівництво нових православних храмів, яке почалося ще у третій чверті ХІХ ст., було явищем, характерним для всього періоду існування Холмсько-Варшавської єпархії 1875–1905 рр. Польське православ'я, так само як і українське, втратило самостійність у результаті російських імперських реформ і стало релігійно-політичним інструментом держави. Та і за цих умов, православні церкви вели духовну, просвітницьку та благодійну роботу; будувалися нові храми. Загалом, у 1915 р. у Царстві Польському нараховувалось понад 630 православних церков (350 парафіяльних, 92 філіальних, 43 домових, близько 75 військових і 76 каплиць) [6, 89].

Чи не перший значний творчий досвід В. М. Покровський отримав у 1894–1898 рр. [7, 123–124], коли керував будівництвом найбільшого православного храму на теренах Царства Польського – собором Св. Олександра Невського за проектом архітектора Леонтія Миколайовича Бенуа (1856–1928). Особливим для В. М. Покровського було те, що тут він перебував у творчому кон-

* У Києво-Печерській лаврі В. І. Сичугов збудував: водонапірну башту (1879 р., зараз перебудована на церкву), іконописну школу й майстерні (корп. 30, 1880–1885 рр.), мурований готель на Гостиному дворі “для розміщення богомольців” (не зберігся).

такті з відомими архітекторами та художниками, такими як В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, В. В. Беляєв, М. А. Кошелєв, Ф. Р. Райлян, М. М. Харламов, Р. Г. Судковський та ін. [7, 125; 8, 330]. Ця співпраця збагачувала як скарбницю практичних знань, так і художній досвід архітектора. Серед найбільших реставрацій, які виконав В. М. Покровський протягом цього періоду, доречно відзначити реставрації церкви Матері Божої Володимирської 1901 р. [7, 69-70] і церкви Марії Магдалини 1894–1895 рр. у районі Прага Варшави [7, 91]. Проте найцікавішими для нашої розвідки стають авторські проекти православних храмів молодого архітектора.

Церква Св. Тетяни при першій гімназії. Варшава (1892–1895)

Палац Станіслава Сташиця – будинок Співки друзів науки, збудований у класичному стилі архітектором Антоніо Корацці у 1820–1823 рр., В. М. Покровський фундаментально перебудував для першої чоловічої гімназії із церквою Св. Тетяни впродовж 1892–1895 рр. [6, 153]. Домова церква Св. Тетяни була повністю оновлена на приватні кошти: в ній з'явилися нові бокові вівтарі на честь Кирила і Мефодія та Миколи Чудотворця. На даху розташовувалась дзвіниця із дев'ятьма дзвонами. В архітектурно-художньому образі споруди архітектор розкриває тему “візерунка”, “орнаменту” із притаманним їм декоративним багатозвуччям. Тут він звертається до прототипів “московсько-ярославських” храмів XVI–XVII ст. Живописне komponування зовнішніх мас представляє собою симбіоз скляних площин, майоліки, архітектурних прикрас (карнизів, колонок, віконних одвірок). В цілому, архітектурний ансамбль співзвучний із церквою Спаса на Крові Альфреда Парланда. Настінні розписи у візантійському стилі виконав художник Л. Д. Блінов (1867–1903); іконостасні ікони написав художник Шутов [9, 46]. Впродовж 1926–1930 рр. будівлі було повернуто первинний вигляд. І донині тут розташовується Польська академія наук.

Церква Різдва Христового при Маріїнському притулку. Варшава (1900–1902)

17 вересня 1900 р. в районі Сілце, що на півночі Варшави, відбулося святкове закладення будівництва притулку для дітей-сиріт. На відкритті будівничої ділянки серед гостей був присутній єпархіальний архітектор, автор проекту В. М. Покровський [3, 144; 7, 106]. Архітектурний комплекс, який складався з виховального корпусу на двісті дітей, школи та церкви Різдва Христового, звели з великим розмахом у візантійському стилі [6, 154]. Комплекс повністю зруйновано.

Церква Св. Ольги. Варшава (1901–1903)

Військову церкву Св. Ольги Гродненського гусарського полку із дзвіницею (іл. 1) було закладено у вересні 1901 р. [7, 109]. Храм був частиною чималого воєнного комплексу біля Лазенковського парку. Будівля церкви мала великі розміри: вміщувала 700 парафіян і сягала висотою 53 м, довжиною 32 м та шириною 24 м. Декор екстер'єру храму складався із площин сірого граніту, білої цегли та теракотових орнаментальних прикрас. Церкву і дзвіницю вінчали шатрової форми покриття із зеленої глазурованої черепиці. В архітектурно-художньому рішенні церкви відчувається вплив спадщини російського храмового зодчества XVII ст. [7, 109]. Церква мала парове опалення та електричне освітлення. Внутрішнє оздоблення церкви відрізняється пишнотою і багатством, про що свідчить світлина: настінні розписи, трьохрядний золочений дерев'яний іконостас у вівтарі, вкрита геометричними орнаментами із метлахського кахля підлога. Церква була повністю зруйнована у часи II Речі Посполитої [9, 54-55].

Церква Св. Симеона Стопник., Томашів-Мазовецький (1896 – 1901)

Проект будівництва церкви В. М. Покровського у Томашів-Мазовецькому був затверджений губернською управою Петроковської губернії Привіслінського краю (Царства Польського) у 1896 р. (іл. 2). Монументальна двокупольна церква була збудована у візантійському стилі на основі

Іл. 1. Церква Св. Ольги. Варшава. Архітектор В. М. Покровський. 1901–1903 рр. Фото 1912 р.

Іл. 2. Церква Св. Симеона Сто-
впника. Томашів-Мазовецький.
Архітектор В. М. Покровський.
1896–1901 рр. [6, 213]

го Ієроніма (Екземплярського) (1831–1905) як родинна усипальниця (іл. 3).

28 червня 1902 р. відбулося закладення нового храму на 200 чоловік з усипальницею на нижньому поверсі та критою галереєю [7, 111]. Проект церкви В. М. Покровський вирішив у традиціях ростовського храмового зодчества XVI–XVII ст. Він керував будівництвом, яке виконував Поплавський. Вартість будівництва склала близько 40 тис. крб. За об'ємно-просторовим рішенням архітектура храму доволі лаконічна: церква однокупольна, двоповерхова, в якій на кожному поверсі розташований храм. Церква збудована з білої цегли, зовні прикрашена рельєфними архітектурними деталями із піщаника, які нагадують білосніжне мереживо. В архітектурі храму використані елементи давньоруського стилю: кокошники в основі барабана, фігурні віконні одвірки, увінчаний щипцями ганок на масивних колонах, кілевидні закомари, які завершують кожний фасад. Освячення храму відбулося 15 жовтня 1905 р. архієпископом Ієронімом і супроводжувалося перенесенням тіла І. Екземплярського, сина архієпископа, із тимчасової усипальниці до крипти [7, 111; 11, 12].

Вирізьблений із темного дерева головний трьохрядний іконостас пишно прикрашений художнім різьбленням: колонками, розетками. В іконостасних іконах, які написані відомим київським художником Олександром Олександровичем Мурашко (1875–1919), відчувається вплив творів В. М. Васнецова Володимирського собору у Києві. О. О. Мурашко був відомий своїми іконописними роботами на теренах Царства Польського; до них, передусім, належать розписи іконостасів собору Радома 1901 р. [7, 112] та військової церкви Архістратига Михаїла литовського полку лейб-гвардії 1896–1897 рр. у Варшаві [7, 104]. Поряд з церквою знаходяться чисельні поховання українських солдат: на цьому місці розташований пам'ятник Борцям за волю України 1918–1920 рр. із надписом: “Україно, Україно, ось де Твої сини”. У 1965 р. некрополь оголошено історичним пам'ятником і взято під державну охорону. Естетично влучно були написані нові фрески на стінах храму польським художником-іконописцем Єжи Новосельським у 1979 р. У 1973–1980 рр. храм прикрасили вітражі Адама Сталони-Добжанського. Принагідно, що церква Св. Іоанна – останній храм, збудований В. М. Покровським у Царстві Польському та єдина його церква у Варшаві, яка повністю збереглась без перебудов чи архітектурних нашарувань донині. З плином часу храм став місцем втілення творчості найталановитіших митців.

Підсумовуючи, важливо зазначити, що фрагментарний житєпис В. М. Покровського на теренах Царства Польського, в якому

грецького хреста. Зовні її прикрашали зигзагові фризи та чисельні кутові колонки. За стильовими ознаками церква близька до церков у Ригаловці (1902) та у Долгобичеві (1904). У 1918 р. церкву було повністю знищено [6, 100, 151].

Церква Св. Миколи Чудотворця. Сосновець (1901–1906)

27 травня 1901 р. було закладено камінь для будівництва величезної за розмірами (на 1200 чоловік) п'ятикупольної церкви із дзвіницею Св. Миколи Чудотворця за проектом єпархіального архітектора В. М. Покровського у Сосновиці [6, 105, 148]. Це була третя православна церква у місті, на будівництво якої було витрачено 90 тис. крб. Освячення церкви відбулося 26 жовтня 1906 р. Відомо, що іконостасні ікони написав художник Теорін. У будівлі було обладнане центральне опалення [10, 6-7]. Під час Першої світової війни церкві не завдано шкоди, та після міської постанови 1938 р. її підірвано динамітом і повністю знищено [10, 10].

Церква Св. Іоанна Лествичника. Варшава (1902–1905)

Церква збудована на православному Вольському цвинтарі за ініціативи архієпископа Варшавського і Привіслінського

Іл. 3. Церква Св. Іоанна Лествичника. Варшава. Архітектор В. М. Покровський. 1902–1905 рр. Фото початку XXI ст.

глибина творчості поєднана з динамізмом історії, охоплює один із найскладніших і найсуперечливіших періодів в історії православного храмобудування. Та незважаючи на це, архітектор працював інтенсивно й енергійно. Відбувався складний процес становлення нових рис індивідуального почерку архітектора. В архітектурній експресії його храмів, побудованих на засадах візантійських, давньоруських, російських стильових архітектурних напрямів, знаходить втілення емоційна наповненість творчості, розкривається радісна енергія й гармонійність сприйняття мальовничого багатства довколишнього світу. Переpletіння різноманітних основ, закладених у роки праці в Холмсько-Варшавській єпархії, віддзеркалилось в реалізації нових архітектурних проектів під час найпліднішого періоду творчості в Харківській єпархії. Поліфонічність стилів храмової архітектури кінця XIX ст. згодом призвела до формування нового напрямку – еkleктики, яка і увінчала архітектуру епохи модерн.

Минуло більше століття від часів храмового будівництва В. М. Покровського на теренах Польщі. Безумовно, кожне творіння має свою долю; чимало архітектурних пам'ятників В. М. Покровського зруйновано історичними обставинами. Та архітектура є пов'язаною до ситуації і, отже, не є сталою, завершеною річчю, бо “коли будівля закінчена, – стверджує Даніель Лібескінд, – вона починає жити новим життям. Вона стає частиною нового процесу: як люди займають її, використовують її, думають про неї”.

Примітки

1. Ясевич В. Е. Архитектура Украины на рубеже XIX–XX веков. – К. : Будівельник, 1988.
2. Джархів Харківський обл., Р-820, оп. 1, од. зб. 327.
3. Kwiatkowska M. I., Kwiatkowski M. Historia Warszawy XVII–XX wieku. Architektura i rzeźba. Wydawnictwo Naukowe PWN. – Warszawa, 2006.
4. Кондаков С. Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской академии художеств. – СПб., 1914.
5. РГИА, ф. 1343, оп. 3, од. зб. 1747, 48 арк.
6. Synalewska-Kuczma P. Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim. Wydawnictwo Naukowe. – Poznań, 2004.
7. Paszkiewicz P. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915. – Warszawa, 1991.
8. Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII – начала XX века. – М. : Белый город, 2009.
9. Сокол К. Г. Русская Варшава. – М., : МИД “Синергия”, 2002.
10. Девятowski Н. Православие в Сосновце. Институт Общественного Диалога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sosnowiec.cerkiew.pl/images/stories/SOSNOWIEC_RU.pdf
11. Paszkiewicz P., Sandowicz M. Smentarz prawosławny w Warszawie. – Warszawa, 1992.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РОЗПИСИ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ ПОСТВІЗАНТІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Дослідження пам'яток, подібних до розписів церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст., досить непросте. Це пам'ятка церковного живопису, виконана у Центральній Європі, на території, що знаходилася на перехресті латинської і візантійської культур, у період, що отримав назву “Byzance après Byzance” “Візантія після Візантії” [4, 5-13]. Головні перешкоди на шляху такого дослідження – начебто непрохідні бар'єри державних кордонів (які насправді ніяким чином не перешкоджали), а також спроби надати національного характеру цим пам'яткам (якого вони насправді не мали).

Ця доба у Східній Європі – кінець Середньовіччя, коли мав місце прорив в іконографії Східної Церкви. Водночас значним був вплив візантійського мистецтва на латинську культуру. Слід наголосити саме на однорідності поствізантійського мистецтва у Центральній Європі, адже слов'янська мова (у її місцевих варіантах) використовувалася тоді у церкві як у Речі Посполитій, так і в Молдавському та Волоському князівствах. Отже, величезна територія Східної Європи мала до певної міри спільну мову і спільні художні принципи.

Існує проблема географічної національної атрибуції малярства цього часу і розписів церкви Спаса на Берестові, зокрема. Важливе питання – хто були виконавці цього малярства. Постає також і питання щодо джерел натхнення для розписів на території, що знаходилася на перехресті візантійської і латинської культур. Напевно, обговорення цих проблем ще довго буде тривати.

Відомо, що важливим елементом в атрибуції творів іконопису і визначенні рідної мови художника-виконавця є написи на іконах. Це стосується і стінопису церкви Спаса на Берестові. Однак такі дослідження розпочалися зовсім нещодавно. Це, зокрема праці вітчизняної дослідниці Л. Коць-Григорчук [1, 210-235; 2, 26-28]. Але ситуація з київською церквою Спаса на Берестові ускладнюється внаслідок того, що більша частина написів у храмі – не слов'янські, а грецькі. Вони практично не досліджені, значна частина втрачена або під записами.

Вирішуючи проблему атрибуції розписів церкви Спаса, треба діяти також і в іншому напрямі. Розписи храму слід розглядати в контексті культурних стосунків і художніх зв'язків між Річчю Посполитою та Молдовою.

Стосунки між Молдавським і Волоським князівством, з одного боку, і Галичиною, з іншого – сягають XIV–XV ст. Але у художніх колах Львова нова хвиля активних мистецьких контактів з цими князівствами – це середина XVI ст. Це було наслідком політичної ситуації і дипломатичних стосунків, викликаних гострим протистоянням між Річчю Посполитою і Османською Портою.

Тема українсько-молдавських культурних стосунків взагалі дуже цікава і нині розроблялася в науці. Зокрема багато для цього зробили львівські вчені. Ще наприкінці XIX ст. відбулося кілька виставок і наукових читань у Львові, що продемонстрували тісний зв'язок русинського і молдавського мистецтва. Дослідження львівських вчених проводилися й нині проводяться у тому самому руслі, що й в австрійських, румунських і французьких колег [3, 1].

До нашого часу збереглися дві показові пам'ятки українського мистецтва, що демонструють ці художні зв'язки – це Успенська і П'ятницька церкви у Львові. Успенська (або Волоська) львівська церква зведена за фінансової підтримки молдавського господаря Олександра Лепушніану і його дружини Роксанди у 1559 р. У цьому храмі згодом буде рукопокладений у митрополити святитель Петро Могила. Герби жертводавців храму – Симона та Єремії (Яреми) Могили вирізьблено у верхній частині Успенської церкви на парусах.

Різьбярські роботи у храмі виконали львівські різьбярі Костянтин і Яків Кульчицькі. Але розписи церкви, за даними архівних джерел, виконано грецькими художниками, що прибули до Львова 1633 р. Можливо, це були майстри, що приїхали з грецьких колоній і оселилися у Молдові [3, 1-2]. Варто, однак, також пам'ятати, що термін “грецький” нерідко застосовували до усіх тих, хто належав до візантійського обряду.

Іншим проектом молдавських ктиторів у Львові була церква Св. Параскеви. Вона вважається однією з кращих місцевих споруд першої половини XVII ст. Церква була суттєво перебудована після пожежі 1623 р. Тоді ж прибудували і вежу над притвором – початково вежа мала оборонне призначення. На стіні храму вміщена пам'ятна таблиця, що сповіщає про завершення відбудови 15 серпня 1644 р. Молдавський герб на таблиці, як вважають, є свідченням меценатства молдавського господаря Василя Лупула, котрий надав кошти на відбудовчі роботи. Нині існуючий іконостас церкви виконали місцеві майстри. Деякі ікони, можливо, походять із попередніх іконостасів і датуються 1610 р.

У той самий час на Лівобережній Україні й у Києві збереглося зовсім небагато пам'яток мистецтва цього часу. Відомо, що Петро Могила продовжував меценатські традиції свого роду. Святитель розвивав і укріплював дипломатичні й культурні стосунки між Молдовою і Річчю Посполитою. Призначений у 1633 р. королем Владиславом IV на посаду київського митрополита, Петро Могила доклав багато зусиль для розвитку шкільництва, друкарства не тільки у Києві, але і в Яссах [3, 1].

У Яссах, де господарем у цей час був Василій Лупул, було збудовано багато святинь. В архітектурі багатьох із цих храмів помітні елементи українського бароко (зокрема церкви Св. Теодора, Св. Деметрія, монастиря Агапіа та ін.). У Києві в цей самий період митрополитом було здійснено ряд живописних робіт, доручених майстрам із Балканського півострова.

Роботи у церкві Спаса на Берестові, як відомо із ктиторського напису над вікном зовнішнього нартекса, виконували грецькі художники. Над картушем із цим текстом знаходиться композиція “Преображення”, ліворуч – Богородиця Пантанасса (тронний варіант), праворуч – Христос

Пантократор на престолі (Спаситель презентований у типі, поширеному в Сербії й на Балканах). Грецький текст вказує, що відновлювальні роботи у храмі були завершені 16 листопада 1644 р.

На східній стіні приміщення внутрішнього нартекса є велика композиція “Деїсус із портретом Петра Могили” (або “Дарунок Петра Могили”). Святитель презентований на колінах перед Спасителем. Обабіч Христа – Богородиця (праворуч) і Св. Володимир (ліворуч). У богословському задумі храму це одна з ключових композицій. Але в цей конкретний історичний період ктиторські сцени майже не зустрічаються в українському мистецтві (це можна стверджувати, аналізуючи пам’ятки Західної України).

За манерою зображення лик свт. Петра нагадує обличчя Єремії Могили з настінного розпису у Сучевіці. В обох композиціях продовжуються традиції візантійського мистецтва. Однак київський розпис виглядає архаїчнішим – Петро Могила стоїть у композиції уклінно.

Так само, як у розписах Кракова і Любліна, що приписуються українським майстрам, композиції у церкві Спаса адаптовані до готичного інтер’єру. Але ближчі аналогії знаходимо навіть не на території Польщі, а у Молдові – це розписи церков у місцевостях Борешті, Нямц, Пятра Нямц і Яссах. Там працювало багато художників грецького походження [3, 1-2].

Серед грецьких аналогів до розписів церкви Спаса варто згадати також фрески монастиря Дохіар на Афоні і стінопис церкви Св. Миколая у Верії. Майстри, котрі виконували це малярство, прибули з Греції до Молдавського князівства. У цьому князівстві у цей час було багато грецьких поселень.

Таку експансію грецького мистецтва у Східній Європі можна легко пояснити. З розширенням Османської імперії мистецтво Греції пересувалося на околиці колишньої Візантії. Нові школи виникли у Венеції і на Криті. І ці школи були пов’язані з грецькими переселенцями у Молдавському і Волоському князівствах. Пізніше центри виникали в Угорщині й Австрії. Одним із оплотів поствізантійського мистецтва були монастирі на півострові Афон, у Метеорах, а також на грецьких островах, особливо Патмосі, Криті й Кіпрі.

Великий інтерес для дослідження становлять також розписи XVI–XVII ст. на території сучасної Румунії, де селилися грецькі переселенці. Зазначимо, що у розписах Афона цього періоду відчувається молдавська і волоська основа. Це можна простежити з кінця XV ст. Характерні приклади – стінопис монастиря Зограф (1533); декор інтер’єру притвору кафолікону (датується 1609 р., засновник – Петро Рареш), розписи каплиці Св. Георгія (присвячена Георгію Тропеофоторосу) у Діонісіаті; малярство XVII ст. у Великій лаврі (виконано за сприяння Василя Лупула).

Захоплення грецькою культурою у Речі Посполитій почалося з доби Відродження. На початку XVI ст. перші грецькі іммігранти з’являються у Львові й Острозі. Значні колонії греків були у Замойсті. Відомо, що бібліотека засновника цього міста Яна Замойського містила велику кількість грецьких рукописів.

Наведені приклади пам’яток, а також художні стосунки між Ясами й Сучавою, з одного боку, та Львовом і Києвом – з іншого, дають змогу окреслити проблематику і в цьому контексті визначити напрям дослідження розписів Спаса на Берестові.

На жаль, праці румунських дослідників з цієї проблематики (а історіографія означеного питання у Румунії велика) майже невідомі вітчизняним дослідникам. У той же час висновки українських, російських і польських істориків мистецтва мало відомі румунським ученим. Метою цієї розвідки є виправлення такої ситуації. Стінопис церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. слід розглядати у широкому контексті сучасних пам’яток східнохристиянського мистецтва. Це показовий приклад малярства поствізантійської традиції, отже, пам’ятка має інтернаціональний характер – і на цьому слід особливо наголосити.

Примітки

1. *Коць-Григорчук Л.* Написи на творах українського середньовічного малярства (лінгвістичне та палеографічне атрибування) // ЗНТШ. – Т. ССХХІ. – Львів, 1990. – С. 210-235.
2. *Коць-Григорчук Л.* Написи на іконах Богородиці Одигітрії з пророками // Богородиця і українська культура : тези доповідей і повідомлень Міжнародної конференції 14–15 грудня 1995 р. - Львів., 1995. – С. 26-28.
3. *Deluga W.* Przemiany ikonograficzne w malarstwie cerkiewnym Kijowa w XVII wieku i jego elementy moldawskowoloskie // Машинопис виступу на міжнар. конф. “Петро Могила і сучасність”, 14–16.03. – 1996.
4. *Jorga N.* Byzance apres Byzance. Continuation de l’histoire de la vie byzantine, – Bucarest, 1925.

Кукса В. К.

Завідувач відділу “Суботівський історичний музей”
Національний історико-культурного заповідника “Чигирин”

КОМПЛЕКСНІ РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ЗАХОДИ У СВЯТО-ІЛЛІНСЬКІЙ ЦЕРКВІ В СУБОТОВІ

У даній статті вперше спробуємо систематизувати розпорошені відомості про реставраційно-відновлювальні роботи, що мали місце у Свято-Іллінській церкві в Суботові в ХІХ – на початку ХХІ ст., завдяки яким було досягнуто збереження її автентичності.

Досі інформація про реставраційні роботи у храмі побіжно подавалася в контексті досліджень про історичне минуле усипальниці Богдана Хмельницького, зокрема в коментарях до малюнка Т. Шевченка М. Біляшівського, вміщеного у вересневому числі часопису “Киевская старина” за 1890 [5, 507-508], працях Г. Павлуцького [2, 111-116], Г. Логвина [3, 72], С. Кілессо [4, 103]. Однаку зв’язку з відсутністю належного документального підґрунтя у названих роботах допускалися деякі неточності.

За останні півтора десятиріччя нами виявлено низку архівних матеріалів, що проливають світло на невідомі раніше сторінки минулого храму, дозволяють уникнути невідповідностей, що породжували суперечки навколо окремих важливих віх історії споруди.

Окрім опублікованих в інших дослідженнях, в даній статті вводимо до наукового обігу архівні матеріали, що раніше не використовувалися.

Однією з найбільш знаних не лише в Україні, а й за її межами сакральних пам’яток доби Хмельниччини є церква Святого Пророка Іллі у Суботові, споруджена коштом Б. Хмельницького впродовж 1651–1656 рр.

За літописними джерелами, у серпні 1657 р. храм став усипальницею гетьмана. Вимурувана у кращих традиціях українського козацького бароко, церква двісті років з часу побудови вистояла без реставрації. Проте неблаганний плин часу зробив свою справу, і всередині ХІХ ст. стан храму розцінювався як катастрофічний.

Прикметно, що першими, хто став опікуватися збереженням храму для прийдешніх поколінь, стали особи духовного сану.

Саме подвижницька діяльність суботівського священика Романа Орловського сприяла врятуванню церкви від зруйнування. У результаті аналізу виявлених документів з’ясовано, що розгортанню реставраційних робіт передувала серйозна підготовка, адже священик поставив завдання не просто відреставрувати споруду, а максимально відродити її первісний вигляд. Передусім, о. Роман заручився підтримкою авторитетних представників передових кіл історичної науки. Зокрема звернувся до Михайла Максимовича з проханням надіслати малюнок церкви, що відповідав би її первісному вигляду. З дозволу Р. Орловського М. Біляшівський подає відповідь відомого історика: “Не раз поривався я до вас туди, та немає можливості відірватися надовго з дому, а хотілося б дуже відвідати той прекрасний куточок України і вас... Малюнок Суботівської церкви знаходиться в “Истории Малороссии...” Бантиш-Каменського II-го видання, якого я тут не маю, а з Києва ще не одержав. Ви самі легко можете дістати його з Києва, але при відновленні слід триматися точнісінько того малюнка і, коли старий фундамент і стіни ще досить міцні, то ні в якому разі не розбирати їх, а тільки підновити. Це святиня українського народу. У 1839 р., коли Інокентій їздив оглядати єпархію (а я тоді лежав хворий), я просив його відслужити панахиду по Богдану Хмельницькому, і він, повернувшись до Києва, казав мені, що виконав моє бажання. Відслужіть же і ви 15 серпня (1959)” [5, 507-508].

Бюрократична тяганина навколо необхідності негайної реставрації храму тривала довгих десять років. Пам’ятка продовжувала руйнуватися.

У фондах ЦДІАК України нами виявлено досить об’ємну справу, яка дозволяє пролити світло на всі перипетії, що передували початку реставраційних робіт [7].

У жовтні 1862 р. до Суботова було відкомандировано архітектора будівельного відділу губернського управління для детальної перевірки цього приміщення, проте інформація про наслідки цієї перевірки в Палату Державного майна не надійшла, з приводу чого було відправлено звернення до цивільного губернатора.

23 лютого 1863 р. до Київського генерал-губернатора генерала-ад'ютанта М. М. Анненкова з черговим проханням звернувся єпископ Чигиринський вікарій Київської митрополії Серафим, де зазначалося, що на відношення Високопреосвященного митрополита Київського Арсенія від 5 вересня 1862 р. щодо ремонту кам'яної Іллінської церкви, на яке 11 вересня було отримано відповідь, що для початку робіт необхідна згода управителя Київської Палати Державного майна. Проте про подальший хід цієї справи повідомлень не надходило. Далі в доволі категоричній формі єпископ Серафим зазначав: "...Имея в виду, что на исправление сей церкви в 1858 г. ассигновано Министерством Государственного имущества 34411 руб. 28 к., я долгом считаю покорнейше просить Вас, Милейший Государь, неблагоприятно ли будет сделать распоряжение о немедленном исправлении означенной церкви как принадлежащей к древнейшим церквям в епархии и о последующем почтить меня уведомить" [7, арк. 3зв.].

З подальшого листування стає відомо, що наприкінці березня 1863 р. згідно з пропозицією генерал-губернатора, приміщення храму було оглянуте техніком будівельного відділення Палати Державного майна, про що було зроблено висновок членів технічного відділу, про який 30 березня повідомлено управляючому комісії [7, арк. 11зв.].

28 березня 1863 р. військовому губернатору від будівельного відділу київського губернатора надійшла доповідна записка, де зазначалося, що в результаті розгляду висновків техніка, який обстежував Іллінську церкву, з пояснень характеру ушкоджень і можливості їх виправлення, було визначено основні напрями роботи.

Інженер-будівельник департаменту сільського господарства Марков, який у складі комісії оглядав церковні будівлі, відзначає, що споруда придатна для реставрації, причому застерігалось, щоб у процесі проведення реставраційних робіт ні в якому разі не були запроваджені ніякі сторонні висновки з приводу зовнішніх і внутрішніх робіт. Вирішено окремо від церкви збудувати кам'яну дзвіницю, а також викласти навколо церкви кам'яну огорожу [7, арк. 14].

Зазначені висновки разом з попереднім проектом надані на розгляд до І-го Департаменту Державного майна 28 березня 1863 р. за № 3484.

Реставраційні роботи, що тривали протягом 1862–1869 рр., здійснювалися під керівництвом відомого дослідника і знавця старожитностей, професора Київської духовної академії Теофана Лебединцева з відома археографічного товариства, яке попередньо провело дослідження у приміщенні храму, на прилеглий до нього території і на місці садиби Хмельницького [8, арк. 6-81]. З боку Р. Орловського спостерігаємо по суті науковий підхід до майбутньої реставрації храму. "Під час реставрації дерев'яний купол перенесли на вівтарну частину, а замість дерев'яної дзвіниці побудували згодом... кам'яну, з'єднавши її з церквою кам'яним коридором (дзвіницю і перехід вимурувано з цегли у 1874 р. – Н. К.) Одну з найдорогоцінніших історичних пам'яток збережено ще на багато років", – констатує М. Біляшівський. [5, 508].

Проте з невідомих нам причин дах церкви все-таки зазнав окремих змін: замість маківки, що проглядається на акварелі Т. Шевченка, "над абсидою побудовано невеличку фальшиву баньку та зроблено залізний дах" [4, 45]. За браком достовірної інформації наразі ми не можемо перелічити всього обсягу виконаних робіт. Проте непрямі докази наводять на думку, що саме о. Роману належить перша спроба увічнення пам'яті великого гетьмана, коли з його ініціативи всередині храму на південній стіні біля входу було поміщено мідну табличку з написом: "Здесь было погребено тѣло Богдана Хмельницкаго".

Зважаючи на те, що завершенню реставраційних робіт передувало перебування в Суботові Л. Похилевича, логічними видаються припущення, що він міг зустрічатися з о. Романом як з єдиним священником парафії, поділившись, звичайно, своїми роздумами щодо відновлення історичної справедливості по відношенню до цієї святині. Роздуми були зафіксовані в "Сказаниях о населенных местностях Киевской губернии..." [6, 681-682]. Нарешті, відновлена Богданова церква була освячена 30 вересня 1869 р.

Реставраційні роботи мали місце і в 80-х та 90-х рр. ХІХ ст.

Наступний косметичний ремонт храму проводився лише наприкінці 20-х рр. ХХ ст. Як свідчать архівні документи, за сприяння уповноваженого Всеукраїнського Археологічного комітету (ВУАКу) О. Олександрова, влітку 1926 р. споруду було побілено, а восени цього ж року місцева релігійна громада за її клопотанням отримала фінансову допомогу на пофарбування даху. Неодноразово піднімалося питання про ремонт даху, який не могли відремонтувати "за відсутні-

стю на Чигиринському ринку покрівельного заліза”. Окрім того, “правління релігійної громади зобов’язано про неприпущення реставрації” [1, арк. 12зв.]. Як фахівець, О. Олександров розумів, що некомпетентне втручання може завдати шкоди автентичності пам’ятки.

У час розпалу антирелігійної кампанії приміщення Іллінської церкви використовувалося як господарська споруда та музейна установа.

Впродовж 50–90-х рр. реставраційні роботи проводилися з нагоди відзначення роковин Переяславської ради та святкувань до 400-ої річниці з дня народження Богдана Хмельницького.

У 1953 р. експедицією Інституту історії і теорії архітектури Академії архітектури УРСР на чолі з архітектором і мистецтвознавцем Г. Логвином здійснено перші історико-архітектурні дослідження Іллінської церкви. Незважаючи на досить обмежені кошти, експедиція провела розвідкові розкопки. За фінансовими та технічними можливостями дослідження стосувалися лише зовнішнього аналізу архітектурних особливостей споруди [4, 72].

Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 липня 1961 р. Іллінську церкву було взято на облік як пам’ятку архітектури і прийнято рішення про закриття храму як культової установи.

Суттєві реставраційно-відновлювальні роботи були виконані у 70-х рр. за проектом архітектора С. Кілессо, яким передували археологічні дослідження 1969–1973 рр. експедиції Інституту археології АН УРСР очолювали Р. Юра, П. Горішній, М. Кучера.

С. Кілессо вдалося відновити первинну форму даху із заломом, розміри й форму “муравлиної” зеленої полив’яної черепиці, т.зв. “бобровий хвіст”, віконні дубові рами з литими кольоровими шибками у циновій оправі, первинний вигляд порталу та барокового фронтона із стрільницями [3, 103].

Реставраційні роботи тривали до 1977 р. і знову ж таки були приурочені 325 річниці Переяславської ради. Проте найбільш об’ємні заходи з охорони та збереження святині стали проводитися лише в роки незалежності України.

Зокрема суттєві реставраційні роботи були проведені під час підготовки до святкування 400-ої річниці з дня народження Б. Хмельницького (1993–1995 рр.).

Подальші археологічні обстеження, що мали місце у серпні–вересні 2006 р., дозволили зробити цінні висновки щодо архітектурних особливостей храму, сприяли з наукової точки зору обґрунтувати специфіку реставраційних робіт, що розпочалися влітку цього ж року. Даний цикл ремонтно-реставраційних робіт, передбачений згідно з Державною програмою зі збереження, реставрації та популяризації пам’яток історії та культури “Золота підкова Черкащини” на 2006–2009 рр. є ще одним проявом постійного піклування держави про збереження пам’ятки, максимального наближення її до автентичного вигляду.

Численних відвідувачів досі дивував доволі спрощений, бідний внутрішній інтер’єр храму. Адже це усипальниця Богдана Хмельницького!

Було прийнято рішення встановити іконостас, який відповідав би канонам козацької доби. Колективом сніцарів із Самбора, що на Львівщині, виготовлено і покрито позолотою стилізований під бароковий іконостас, який викликає захоплення в кожного, хто ступає на поріг храму. Відрадно, що останнім часом храм поповнюється образами, які підкреслюють його велич.

Церква Св. пророка Іллі, якій надано статус пам’ятки архітектури середини XVII ст. загальнонаціонального значення, є чи не єдиною культовою спорудою в Україні часів визвольних змагань під проводом Богдана Хмельницького, яка зберегла свою автентичність.

Надалі, згідно з концепцією відтворення й музеєфікації пам’яток Суботова, планується продовження реставрації храму, проведення комплексних археологічних досліджень, виявлення й вивчення архівних джерел.

Примітки

1. Держархів Чернігівської обл., ф. – 131, оп. 1, спр. 134.
2. Древности Украины // *Павлуцкий Г.* Деревянные и каменные храмы. – К., 1905. – Вып. 1. – С. 111-116.
3. *Кілессо С.* Архітектурні і мистецькі скарби Богданового краю. – К., 2000.
4. *Логвин Г.* Чигирин. Суботів: архітектурно-історичний нарис. – К., 1954. – 72 с.
5. *Н. Б. [Біляшівський М.]*. Суботовская церковь: (К рисунку) // КС. – 1890. – Т. 30. – Сент. – С. 507-508.
6. *Похилевич Л.* Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.
7. ЦДІАК України, ф. 442, оп. 295, спр. 5.
8. Черкаський краєзнавчий музей, ПП № 11.

*Литвиненко Я. В.*Заместитель начальника отдела
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник**К ВОПРОСУ ОБ ИКОНОСТАСЕ ВСЕХСВЯТСКОЙ ЦЕРКВИ 1698 г.**

Как известно, церковь Всех Святых Киево-Печерской лавры сооружена в 1698 г. Иконостас, который по сей день украшает интерьер, для Всехсвятского храма не является изначальным: согласно архивным данным он был установлен после лаврского пожара 1718 г. – в 1741 г. О первом иконостасе церкви Всех Святых нам до сих пор ничего неизвестно.

Иконостас, возведенный в храме в первой половине XVIII в., традиционно для большинства православных церквей, точно так же, как и алтарь, сориентирован на восток. Но, были ли они изначально сориентированы на восток? В этом заставляют усомниться определенные архитектурные особенности Всехсвятского храма.

Напомним, что церковь сооружалась одновременно с крепостными стенами, и входила в состав оборонительных сооружений монастыря. Сам же храм, можно и необходимо расценивать как оборонный, о чем свидетельствуют охранные помещения и бойницы, которые расположены в первом ярусе церкви. Не совсем логично было бы размещать алтарную часть в восточном направлении, когда вся ее боковая – северная сторона становится уязвимой при нападении, т.е. обстреле.

Еще одна особенность храма, которая вызывает много вопросов в связи с изначальным расположением алтарной части и иконостаса, – это так называемая пономарня, которая приоткрывает прямо к восточному фасаду церкви, и из которой существовал дополнительный выход через окно с поднимающимся подоконником прямо на крепостные стены. Сам же вход в пономарню расположен в нынешнем алтаре за престолом, где по правилам церкви должна быть размещена запрестольная икона – на горнем месте.

Трудно себе представить, что во время предполагаемых боевых действий обороняющиеся должны были вбегать через Царские или дьяконские врата иконостаса в алтарь, обегать престол, чтобы попасть в помещение, которое ведет на крепостные стены. Так, на наш взгляд, в конце XVII – начале XVIII вв. алтарь и соответственно иконостас были сориентированы не на восток, а на юг.

Какие же доказательства существуют в пользу данной версии? Архивных документов, которые могли помочь исследователю в этом направлении, увы, пока не обнаружено. Достоверно неизвестен и архитектор, по чьему проекту сооружался Всехсвятский храм.

Однако внимательно изучая интерьер церкви, автором были отмечены несколько архитектурных особенностей, которые могут служить аргументами в пользу ориентации алтарной части и иконостаса на юг.

В южном трансепте храма, на ее западной стене (на пилоне), присутствует паз (высотой 2,20 м., шириной 40 см., глубиной 18 см.). На противоположной – восточной стороне, которая сейчас закрыта иконостасом, абсолютно симметрично существует аналогичный паз с точно такими же размерами. Рассматривать эти пазы (углубления) по обеим сторонам пилонов южного трансепта как декоративное оформление интерьера церкви было бы странно. Если же принять точку зрения, что первоначально алтарь был сориентирован на юг, тогда функциональность этих пазов становится более очевидной. А именно, они должны были служить местом крепления иконостаса к стенам южного трансепта. Судя по высоте пазов, иконостас не мог перекрывать все арочное пространство, как это можно наблюдать сегодня во Всехсвятском храме, а высота его определялась размерами самих пазов. Конструктивно иконостас должен был иметь рамочную структуру и по высоте не превышать 2,5 м.

Приведем еще один аргумент, который свидетельствует в пользу нашей версии. По всему периметру церкви существуют декоративные ниши, которые также необходимо рассматривать, как и разгрузочные. В южном трансепте, на западной его стене, в одной из ниш сохранилось живописное оформление конца XVII в. Точно такая же ниша с идентичным художественным орнаментом существует и на восточной стене, но для зрителя она закрыта плоскостью иконостаса.

Левее от нее устроена еще одна небольшая ниша размерами 40 × 30 см. Внутри нее проделана вертикальная вентиляционная шахта с закопченными стенками. Подобные небольшие ниши с вентиляционными шахтами устраивались в алтарных частях храмов недалеко от жертвен-

ника, и служили местом хранения горящих углей для поддержания тепла или подогрева воды, а также разжигания ладана в кадилах. Прямую аналогию такой ниши, но с замурованным дымоходом, сегодня можно увидеть в алтарной части Никольской церкви Киево-Печерской лавры, которая точно также как и Всехсвятская церковь была построена в конце XVII в.

Так, на наш взгляд, приведенный выше аргумент еще раз является подтверждением того, что первоначально алтарь и соответственно иконостас церкви Всех Святых были сориентированы на юг. Примеров же в истории архитектуры, когда алтарная часть храмов направлена на юг, не так уж и мало. Приведу несколько примеров: храм Воскресения Христова в Сокольниках, Крестовоздвиженская церковь в Ливадии, храм Бориса и Глеба в Москве (на север).

Подводя итоги краткого исследования, необходимо отметить уникальность памятника не только как шедевра украинского зодчества эпохи барокко, именно так он чаще всего подается в различных источниках, но и как оборонного храма Киево-Печерского монастыря, сориентированного нестандартно по оси север-юг. В данной работе сделана пока только первая попытка привлечь исследователей различных специальностей в изучении ранней истории архитектуры церкви Всех Святых.

Масалова І. І.

Заслужений працівник культури України, начальник відділу

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЩО БУЛО В ЛАВРІ В НІЧ З 5 НА 6 КВІТНЯ 1926 р.

Обліково-хранительська та пам'яткоохоронна діяльність є однією з засадничих функцій музейної установи, яка забезпечує цілісність, облік і збереження музейних предметів та колекцій. Здійснення завдань збереження фондової збірки серед іншого передбачає запобігання фізичному пошкодженню, знищенню, викраданню об'єктів історико-культурної спадщини, забезпечення їх від грабіжників. Вже на початку 1920-х рр. – з моменту інституціалізації музейного осередку на теренах Києво-Печерської лаври – гостро постало питання щодо організації належної охорони фондових колекцій, історико-архітектурних об'єктів та їхнього начиння. Випадки грабіжництва неодноразово фіксувалися на Верхній і Нижній території Лаври і лише у деяких випадках вдавалося запобігти нищенню історико-культурної спадщини та “упіймати грабіжників на гарячому”.

У вітчизняній історіографії неодноразово розглядалися різні аспекти неправомірних дій, пошкодження та знищення музейних предметів з колекції Державного історико-культурного заповідника “Всеукраїнський музейний городок” (ВМГ) та архітектурних споруд ансамблю Києво-Печерської лаври у міжвоєнний період. Зокрема наголошувалося на фактах розкрадання та знищення предметів церковного вжитку протягом 1923–1926 рр. жителями Інвалідного містечка [10]; розглядалася загроза цінностям ВМГ та “*ледве не кожноденні крадіжки на території Лаври*” у другій половині 1920-х рр. [12, 24-25]. Спогади про спроби пограбування Успенського собору у другій половині 1930-х рр. залишила Н. В. Геппенер-Лінка. Зокрема вона згадувала: “*Іншого разу сторож помітив у соборі світло. Викликали міліцію і у головному вівтарі знайшли молоду жінку, чи то недоумкувату, чи то симулянтку. Вона сиділа на підлозі перед запаленою восковою свічкою і перебирала дрібне срібне начиння, яке вона збрала з престолу і жертвенника. На питання про те, що вона тут робить, вона відповіла, що вважає себе богородицею і господинею у своєму домі – Успенському соборі. Її відправили у лікарню для душевнохворих, оскільки вона не ховалася і нічого не вкрала*” [2, 165-166].

Небезпека цілісності музейних зібрань була притаманна не лише музейним закладам Києва. Характеризуючи стан музейної мережі УСРР на початку 1920-х рр., народний комісар освіти В. П. Затонський констатував: “*За період революції з великим трудом з усіх куточків України у губернські та повітові музеї були стягнуті матеріали, що характеризують історію, побут, мистецтво, промисловість, природничі багатства України, вони становлять*

коласальну культурну цінність. За останній час музеї прийшли в занепад, будівлі почали руйнуватися, почали відбуватися крадіжки музейного майна. Крадіжки стосувались, головним чином, найбільш цінних експонатів, чим нанесений не виправний збиток Республіці. Причина – результат недостатньої охорони музеїв. У даний час становище музеїв України доводиться визнати важким (врай). Підтримки зі сторони місцевих керівних органів, що мали б бути найбільш зацікавленими у їхньому нормальному існуванні, музеї не зустрічають: будівлі не ремонтуються, штати недостатні, майже не оплачуються, охорони немає...” [17].

Співробітники Лаврського музею докладали чимало зусиль для забезпечення предметів історико-культурного значення та архітектурних об'єктів від знищення і пошкодження. Навесні 1926 р. “грабування й розкрадання Лаври злочинними елементами, що знайшли собі притулок в т.ч. в “Общежитті” та помешканнях Інвалідного Городка, досягло небувалих розмірів” [16, 194]. Зокрема в ніч з 28 на 29 березня була здійснена крадіжка у церкві Різдва Богородиці [16, 199], вночі з 1 на 2 та з 3 на 4 квітня – обкрадено Трапезну церкву [16, 193, 196]. В акті, складеному 2 квітня 1926 р. за підписами директора П. П. Курінного (Петро Петрович Курінний (1894–1972) – український археолог, історик, музейний діяч. З 27 квітня 1924 р. – директор Лаврського музею, у 1927 р. затверджений директором Всеукраїнського музейного городка [3; 5; 11]), хранителя П. М. Попова, коменданта І. М. Губера (згідно із штатним розкладом на 11 листопада 1927 р. Іван Миколайович Губер – коваль; у 1930 р. – прибиральник [4]) та намісника Філадельфа (Філадельф (Пшеничников) – архімандрит Києво-Печерської лаври; управитель друкарні (1906), разом з архімандритом Михайлом (Чалим) створив синодальну общину, в користування якої в грудні 1924 р. державою були передані лаврські церкви [7]) зазначалося, що “подвійні двері (Трапезної церкви) у т.зв. “розносну” кімнату з прохідного коридору виявилися відчиненими, а в других дверях зламано замка, дужка (скоба) від якого лежала тут же на підлозі. На дверях, що ведуть у саму церкву, побито кілька шкляних шибок, а на престолах і по помешканнях додаткових до вітваря, знайдено ознаки перебування тут злодіїв. Метальові оклади Євангеліїв обідрані, шафи відчинено, сяйво від дарохранильниці кинуте на табуретці, речі порозкидано” [16, 196]. Вдруге Трапезну церкву, на думку адміністрації музейної установи, пограбували ті ж злочинці. П. П. Курінний вважав за необхідне “використати для зловлення злодіїв собаку” [16, 193]. 7 квітня 1926 р. він надіслав до Головнауки НКО УСРР стисле повідомлення про “спробу обкрасити Успенський собор”, яка мала місце в ніч з 5 на 6 квітня [16, 197]. Більш детальний опис події міститься у документі “Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”, складеному П. П. Курінним:

“Я вже спав. Тишу ночі порушало лише щогодинне пересвістування вартових та тукання годинника.

Раптом сильний різкий дзвінок прорізав тишу ночі. Я прокинувся й почав прислухатися. Незабаром внутрішній музейний вартовий постукав до мене в двері і повідомив мене, що зовнішній вартовий помітив у Великому соборі світ.

Було 2 години ночі.

Я негайно одягнувся, викликав по телефону наряд міліціонерів та пожежну команду Ленінського району (Печерський р-н м. Києва, у 1921–24 рр. – Центральний, протягом 1924–1936 рр. – Ленінський. У другій половині 1920-х – на початку 1930-х рр. межував з Центральним, Сталінським, Петровським районами та периферією [1]) і разом з наглядцем Музею Миколою (Микитовичем) Козорізом (згідно із штатним розкладом на 11 листопада 1927 р. – наглядч [4]) та внутрішнім охоронником Нестором (Олександровичем) Талабко (згідно із штатним розкладом на 11 листопада 1927 р. – швейцар [4]). У технічному описі корпусу № 1 1927 р. зазначається про проживання там Н. Талабко: “кімната № 17, Талабко Нестор – сторож музею” [15]) вийшов на двір.

Було темно, неприємно. Холодний, вогий вітер кляцав вентиляторами на музейному корпусі (вірогідно, йдеться про т.зв. корпус № 2 (Митрополічі покої), у якому знаходилася адміністрація музею, а також мешкали деякі його співробітники – П. П. Курінний, К. В. Мощенко, М. Я. Рудинський та ін.) і пронизував наскрізь. Ляск, здавалося, забігав у всі кутки, відбивався на дзвіниці й потопав у монотонному гудінню друкарні. На вікнах Собору був відблиск вогнів міста й Дніпра, але ознак штучного внутрішнього світла не було. Ми пройшли до кута Предтечинського приділу. Нас вигуком спинив збройний міліціонер з двома револьверами наготові (у час означеної події вся територія Києво-Печерської лаври охоронялася лише

одним постовим міліціонером [12, 24]) і доповів, що в середньому віттарі Собору ясно видко світ. Охоронник Музею Іван Синиця стояв “напоготові” на куті південної стіни та віттарів і стежив за вікнами й дверима з цих боків. Охоронника Нестора Талабко було поставлено на куті південної і західної стіни для тієї ж мети. Миколу Козоріза я послав за настоятелем Лаври архимандритом Філадельфом Пиєнішниковим та резервом охорони. Міліціонер побіг в пекарню Сорабкопа ч. 7 (Ковнірівський корпус XVII–XVIII ст. (№ 12). З 1924 р. до кінця 1930-х рр. у корпусі містилася хлібопекарня Соцробкоопу) дати повторний визів до Міліції. Я став у затінку проти головного віттаря, зіперся на паркан перед ковнірівським будинком. Підійшло двоє “підозрілих” інвалідних нічних сторожі (у серпні 1926 р. “домоуправління кол. Інвалідного городка всіх залюднених квартир має 770 з загальною кількістю мешканців в них до 2 000 чол.” [9, 162]). Підійшов музейний охоронний резерв, настоятель Лаври Філадельф. Повернувся міліціонер. З приходом Філадельфа виник-

ла суперечка з його ініціативи. Він зазначив, що неможливо, щоб у церкві було світло, бо по закінченні служби світло старанно гаситься надійними, акуратними людьми під його контролем. Почали навіть сперечатися, чи не відблиск часом у вікні від друкарні.

З ініціативи міліціонера вирішили переконатися в дійсній причині світла у вікні. Вибрали вікно, що було на височині лише 1-1/2 людських росту. Охоронник (КАЗЩУК Яків) сперся на цоколь, а міліціонер виліз йому на спину і заглянув у вікно. В середині віттаря, справді, блимав світ, а недалеко рухалася якась постать. Що робила вона – він побачити не міг. В цей час підійшов наряд міліції і до Святих воріт під їхала пожежна команда й душ 10-12 пожежників при кількох смолоскипах вже бігли до Собору.

Вирішено було увійти в Собор і обшукати його, Філадельф відчинив залізний замок південного входу (вхід в Успенський собор навпроти входу у Трапезну церкву св. Антонія і Феодосія). На дворі залишили 2-х охоронників, міліціонера й двох підозрілих інвалідних сторожів. Всі увійшли в ганок (ганок – прибудова, присінок біля входу в будинок із майданчиком, на який ведуть сходи; рундук, під'їзд; засклений ганок [8, 693]. Вірогідно, скляний ганок південного входу до собору був створений протягом 1883–1901 рр.). Почали з надзвичайним грюкотом відчиняти південні двері: засов великий, тяжкий, і ржавий. Двері ганку від двору замкнули і у ганкові поставили збройного вартового Я. Казіука.

Нарешті, двері відчинили. Прислухалися. З темної пащеки церкви виразно долетів до нас спів жіночого голосу “Гос-по-ди по-ми-луй”.

Пішли в середину церкви в такому порядку: попереду Філадельф і Микола Козоріз, за ними пожежники з смолоскипами, міліція, далі я, за мною пожежники, комендант будинків Лаври І. М. Губер з рушницею. Вся група займала простір від 4-6 аршинів вздовж. Тепер спів вже лунає по церкві. Змісту його тепер вже не пам'ятаю, бо увагу відтягли пожежники й міліція, що обшуквали Стефанівський приділ. Я пішов за групою просто на спів.

Я не був з перших, що увійшли у віттар. Першими увійшли Філадельф і Микола Козоріз, пожежники й один міліціонер. Принаймні я зайшов і побачив всіх вищезазначених осіб вже там, хоч вони зайшли переді мною, може, на 1/2 хвилини. Я застав таку картину. Постать вже стояла перед міліціонером на фоні Філадельфа, Миколи Козоріза та пожежника. По всьому віттарю речі були в безладді, а між дверима в Стефанівський приділ та вікном, що в нього заглядав міліціонер вони лежали купою. Тут були срібні потири, дискоси, запрестольні підсвічники, кадила, блюда, лжіці, ріпиди XVIII ст. І ще щось. Тут же стояв пісок для чистки речей.

Добре пам'ятаю, що дарохранильниць не було, не було й мельхіорових речей, взагалі малоцінних, або громіздких. Тут же стояло світло – лежала стеаринова свічка.

Постать – це було жінка на вигляд років 30–35 типу торговки м'ясом в забрудненій юпці, здається, трохи подертій. Я увійшов в мент, коли постать відповідала на запитання: “чого ти тут”. Відповідала скоромовкою, нервово “під юродивого”. “Нужно почистить, нужно почистить, осквернили (на точності цього слова не настоюю, але зміст сказаного був той же). Живую церков нужно почистить” (Українська синодальна (обновленська)

церква (живоцерковники, обновленці) – церковне згромадження, яке діяло в Україні у 1924–1946 рр. Ідеологи цього руху виступали за оновлення церкви, демократизацію управління та модернізацію богослужіння. Протягом 1922–1927 рр. ця церква була єдиною православною організацією, яку визнавала радянська влада [14]. Обновленська громада Лаври була зареєстрована у грудні 1924 р. і складалася з 72 осіб, а у 1925 р. – з 65 осіб [13, 63]). *Спину й плечі постаті прикривала чорна манахеська рвана мантія, що, здається, валялася тут же у вівтарі. Далі почалися розмови про те, як постать попала у вівтар. Виявилося, що вона заховалася і залишилася після служби (вечірні) і пізно вночі розпочала свою чистку.*

Я з Філадельфом та комендантом пішов оглядати вівтар, храм та околиці цінного відділу (вірогідно, йдеться про фондову колекцію Відділу металу та каміння). Всі були певні, що в храмі повинен знайтися ще помічник. Але більш нікого не виявлено.

Принесена стеаринова свічка, чистка лише срібла, дрібного, портативного, початок роботи після 2-х годин ночі, себто в глуху північ, наявність кількох, у подібний спосіб, спроб обікрати Лаврський Собор, вповні здоровий вигляд постаті, що не нагадував юродивих Христа Ради, не залишає жодного сумніву, що справжня мета постаті була обікрати храм; або зв'язати срібло і спустити через вікно надвірному помічникові, або заховатися з ним і ранком, разом з публікою вийти.

Постать забрали до Ленінського району міліції і вона виявилася.

Одна з тривожних Лаврський ночей минула без шкоди для Лаври” [6].

Схожість події, яка описується у документі, із випадком, що його згадувала Н. В. Геппенер, дає підстави припустити, що спроби проникнення у Велику Печерську церкву в нічний час були непоодинокими. Вірогідно, особи, які здійснювали ці дії, не завжди мали злочинні наміри. Документ яскраво ілюструє ту складну суспільно-політичну, економічну та психологічну атмосферу, яка панувала у Києві середини 1920-х рр., – ситуацію співіснування об'єктивної загрози знищення культурно-історичних цінностей, цілеспрямованої руйнації релігійності українського суспільства, неспроможності радянських владних структур впорядкувати діяльність різноманітних підвідомчих установ та запобігти самочинству.

Примітки

1. *Архипова С.* Зміни в адміністративно-територіальному устрої Києва у 20–30-х рр. ХХ ст. // Регіональна історія України. – К., 2012. – № 6. – С. 199-208.
2. *Геппенер-Лінка Н. В.* Спогади про Всеукраїнське музейне містечко 1929–1939 рр. / Упоряд. С. І. Білокінь // Лаврський альманах. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 142-175.
3. *Горохівський П. П.* Курінний – історик, археолог, один з видатних організаторів пам'яткоохоронної справи в Україні у 20–30-х роках ХХ ст. // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя. – Умань, 2012. – С. 331-339.
4. *Гришин А. Д.* Відомості про співробітників Заповідника (20–30-ті роки) : Історична довідка // Лаврський альманах. – 2002. – Вип. 7. – С. 47-52.
5. *Кот С.* Курінний Петро Петрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біографічний довідник. – Ч. I. – К., 2005 – С. 309-312.
6. НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 14, арк. 67-68.
7. Науково-допоміжний апарат : Біографічний довідник [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат. : [http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6293-5\(2\)/55.pdf](http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6293-5(2)/55.pdf).
8. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. : Т. 1 / Уклад. В. Яременко, О. Сліпущко. – К. : Аконіт, 2001. – Т. 1 : А-Є. – 912 с.
9. *Олексюк І. М., Моргун Г. Г.* Висновки комісії з обстеження стану території Києво-Печерської лаври у 1926 р. // Лаврський альманах. – 2010. – Вип. 25.
10. *Очерки истории Киево-Печерской лавры и Заповедника / А. Д. Гришин, П. В. Голобуцкий, Е. П. Кабанец и др.* – К. : Радянська Україна, 1992. – 288 с.
11. *Пекарська Л. В.* Петро Курінний : повернення із забуття // Національному музею історії України – 110. – Ч. 2. – К., 2009. – С. 94-105.
12. *Полошко Г. В.* Втрачені скарби Лаврського музею : Пошуки і знахідки. – К. : Абрис, 2001. – 174 с.
13. *Рилкова Л. П.* Біографічні відомості про братаю Києво-Печерської Лаври, що постраждала за Православну віру в 20 столітті. – К. : Типографія Києво-Печерської Лаври ; Фенікс, 2008. – 288 с.
14. Українська синодальна церква [Електронний ресурс] – Режим доступу до стат. : http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_синодальна_церква
15. КПЛ-А-1.
16. ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, спр. 2706, 244 арк.
17. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 3, спр. 55, 55 арк.

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО АТРИБУЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКИХ ХРЕСТІВ-ЕНКОЛПІОНІВ З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Давньоруські хрести-енколпіони складають невелику, але вартісну частину колекції міднолітої пластики з фондів НКПКЗ, що налічує більше 300 одиниць зберігання. Не враховуючи хреста Марка Печерника, який Г. Ф. Корзухіна на відміну від енколпіонів визначає як “мошехранительный” [6, 32] і який давно привернув до себе увагу дослідників, ставши предметом окремого вивчення [13], шість екземплярів енколпіонів досі потребують докладного опису і атрибуції. Зображення і частково описи в каталогах декількох виставок, де вони були представлені, не уникли помилок і плутанини [2, 44; 14, 72; 3, 24]. Зараз всі енколпіони експонуються в Музеї історії Києво-Печерської лаври.

Перші спроби опису і класифікації цих хрестів належать О. І. Мішневі, яка довгий час була зберігачем колекції металу, а з 1979 по 1989 рр. – зав. сектором відповідного відділу фондів НКПКЗ, і багато зробила для її вивчення [15, 118]. Хоча вона вірно окреслила виробництво енколпіонів давньоруськими хронологічними межами [8, 341], в інвентарних картках на ці предмети, складених у 1981–1984 рр., як період їхнього створення досі зазначені XV–XVII ст., а місцем виробництва вказана Росія. Враховуючи, що з часу останньої публікації О. І. Мішневої пройшло 20 років і джерельна та історіографічна база на сьогодні значно розширилася, вважаємо за потрібне ще раз звернутися до цієї проблематики, доповнивши і поточивши атрибуцію цих хрестів-релікваріїв.

Бібліографія енколпіонів досить обширна, але на загальному описовому тлі однією з найбільш аргументованих праць щодо їхньої класифікації та датування є роботи Г. Ф. Корзухіної [5; 6]. Продовженням і розвитком її досліджень може вважатися докладний каталог давньоруських енколпіонів, складений А. А. Песковою, де доповнюються та уточнюються висновки Г. Ф. Корзухіної [9]. Всі сучасні дослідники сходяться на необхідності комплексного вивчення енколпіонів, включаючи мистецтвознавчий, морфологічний та хіміко-технологічний аналізи.

Технологічно енколпіони відносяться до литих збірних виробів. Для отримання готового екземпляра майстру необхідно було виготовити дві пустотілі стулки з вушками, верхівку (так зване “оглав’є”) та штіфти, що скріплювали її із стулками. Задум їхньої конструкції передбачав створення ємності для зберігання реліквій або заповіту на базі форми хреста з подальшим зображенням на ньому різних сюжетів. Характер виконання зображень і написів на багатьох екземплярах свідчить, що для виготовлення стулок могли використовуватися моделі, які виплавлялися заздалегідь. Потім вони тиражувалися литвом у пластичних формах, отриманих за відтиском [1, 318]. Деякі моделі суттєво доопрацьовували після відливки, доповнюючи лите центральне зображення врізними фігурами на раменах та написами. Це могло відбуватися як на етапі виготовлення моделі, так і безпосередньо на відлитій металевій стулці, у такий спосіб можна було отримати рельєфні енколпіони з гравійованими та черневими зображеннями.

Як показали дослідження хімічного складу подібних виробів на прикладі збірки енколпіонів з археологічного зібрання Державного історичного музею в Москві, вони виготовлялися з різних за своїм складом багатокомпонентних сплавів на основі міді. Половина колекції ДІМ відлита з олов’яно-свинцевої бронзи, яка добре заповнює складні форми, а наявність свинцю забезпечує щільність відливок [1, 324]. На жаль, хіміко-технологічний аналіз лаврських хрестів не проводився.

У фондову колекцію Києво-Печерського заповідника п’ять з шести енколпіонів перейшли, вірогідно, з Музею культур та побуту, який функціонував на території Лаври у 1923–1927 рр. [4, 13]. До того частина експонатів зберігалася у Церковно-археологічному музеї при Київській духовній академії. У свій час його завідувач, М. І. Петров, зазначав, що там було зібрано не менше 40 енколпіонів, майже всі з колекції М. О. Леопардова, з яких ним було опубліковано лише 12 [11, 72]. О. І. Мішнева припускала походження всіх енколпіонів з колекції ЦАМу [7, 105; 8, 342], але зараз можна говорити про 3 екземпляри, що належали до

цього зібрання і потрапили туди у складі колекції від дійсного статського радника у відставці М. О. Леопардова, подарованої ним музею у 1894–1895 рр. [12, 238]. Це знахідка 1890 р. з Княжої гори (КПЛ-М-6869); хрест, що трапився у 1893 р. поблизу м. Пскова (КПЛ-М-6867) [12, 251]; та енколпійон, належність якого до колекції ЦАМу виявлено за старою обліково-фондовою документацією НКПКЗ (КПЛ-М-6870) [3, 24].

Ще один екземпляр (з Полтавської губ.) передав на зберігання Д. А. Синицький (КПЛ-М-10604), походження іншого (КПЛ-М-6866) невідоме. Всі наведені предмети під час Другої світової війни перебували в евакуації і були повернуті до музею у 1947 р. Вони досить сильно потерті, частково патиновані, шарніри у більшості зламани.

Єдиний екземпляр, що походить з археологічних досліджень, був знайдений в руїнах Успенського собору в 1962–1963 рр. (КПЛ-М-3610). Потертий окислений хрест розмірами 10,5 см (разом з граненим сплосченим “оглавієм”) × 7 см за класифікацією А. А. Пескової належить до II групи (давньоруські енколпійони з високим рельєфом та вільною компоновкою зображень); підгрупи II 1 (композиційно-іконографічний тип Розп’яття і 3 святих у медальйонах – Одигітрія на повний зріст і 3 святих у медальйонах; із заокругленими кінцями, середній); варіанту II [9, 60]. Цей варіант характеризується, крім іншого, композицією Розп’яття без виділення Хресного дерева, тільки з позначенням підніжжя і зголов’я, на нижньому рамені праворуч від Христа звичайно вміщено слово ОАГНОС [9, 60]. На нашому екземплярі там вгадується, можливо, тільки літера А, нижче виріб ушкоджений (іл. 1, 1). Над головою Христа здогадно проступає напис ІС ХС. У правому медальйоні – погруддя скорботного Іоанна Предтечі, у лівому – скорботної Богоматері, нагорі – св. Миколая (а не Саваофа [8, 342]). На зворотному боці присутнє зображення Богоматері з Немовлям, доповнене медальйонами святих з довгими бородами і вусами. За відомими аналогіями, по боках можуть бути вміщені погруддя святих апостолів Петра і Павла, хоча точно встановити іконографію всієї композиції поки що не видається можливим [9, 61].

Подібні енколпійони, хоча і формуються на основі I варіанту цієї ж підгрупи, в яких ще відчутний органічний зв’язок із візантійською культовою пластикою, на відміну від них є самотніми давньоруськими виробами. Це підтверджується й тим, що саме до такого композиційно-іконографічного типу відноситься Куп’ятицький хрест, пов’язаний з легендарним явленням 1182 р. чудотворного образу Богоматері на стулці енколпійона в с. Куп’ятичі Пінського пов. Мінської губ. [12, 71-73]. Тому цей варіант датується початком XII ст., а час його найбільшого поширення, можливо, остання чверть цього століття [9, 61]. Лаврський енколпійон теж був відлитий за моделлю початку XII ст., хоча “оглавіє”, на думку А. А. Пескової, більш пізніе – не раніше XIV ст. [9, 67].

Інші 5 екземплярів з фондів НКПКЗ належать до III групи, рельєфно-черневої (або рельєфно-графічної), яка включає в себе вироби, що поєднують центральні рельєфні зображення з площинними, виконаними заглибленими лініями на бокових раменах. До першого варіанту підгрупи III 1, (композиційно-іконографічний тип Розп’яття, предстоячі Богоматір та Іоанн Богослов, св. Георгій – Богоматір Одигітрія, апп. Петро і Павло, св. Миколай; із заокругленими кінцями; великі) відноситься енколпійон розмірами 10×6,8 см (КПЛ-М-6867), відлитий за моделлю XII ст. [9, 101-102, 108] (іл. 1, 2). У його описі раніше замість відповідних святих фігурували Бог Саваоф і ангели [7, 106; 8, 343]. Можливо, така інтерпретація пов’язана із значною потертістю виробу, адже постаті у медальйонах ледь проглядаються і визначаються лише за зчисленими аналогіями, позаяк іконографія цього варіанту стала та одноманітна [9, 102-110].

Два наступні хрести представляють другий варіант підгрупи III 1 (тип Розп’яття, предстоячі Богоматір та Іоанн Богослов, св. Георгій – Хрест і 4 медальйони із святими або написами; із заокругленими кінцями; середні). Вони малочисельні і не складають самостійного типу, а є, на думку А. А. Пескової, випадковим комбінуванням ступки з рельєфно-черневими зображеннями Розп’яття із святими і ступки з черневими зображеннями восьмикінцевого хреста і 4 медальйони, вірогідно, з євангелістами [9, 110].

На лицевій ступці енколпійона розмірами 9,7×6,7 см (КПЛ-М-6869) погано збереглися черневі погруддя предстоячих та св. Георгія нагорі, зображення якого ушкоджене наскрізним (через обидві ступки) отвором (іл. 2, 1). Можливо, з часом цей енколпійон носили як простий нагрудний хрест, або підвішували до процесійного. На зворотному боці проглядаються хрест і святі у чотирьох медальйонах. Наводячи цей екземпляр, А. А. Пескова ототожнює його із

іл. 1

іл. 2

іл. 3

знайденим у 1890 р. енкалпіоном з с. Пекарі (Княжа Гора) Київської губ., опублікованим у свій час М. І. Петровим [10, XVI, 8-9; 12, 250], але зауважує, що на ньому немає зображення на верхньому рамені [9, 110]. Насправді, воно не проглядалося через поганий стан збереженості виробу. Після проведених у 2001 р. реставраційних робіт лик св. Георгія частково проступив у верхньому медальйоні.

До цього ж варіанту з аналогічною композиційно-іконографічною схемою належить і енкалпіон з біконічним оглав'ям розмірами 12×6,7 см (КПЛ-М-6870), на бокових раменах лицевої стулки якого проступають літери, які, однак не складаються у напис (іл. 2, 2).

Два найменші енкалпіони вписуються в іконографічний тип четвертого варіанту підгрупи Ш 2 (Розп'яття з предстоячими – Хрест і літери у 4-х медальйонах, із заокругленими кінцями; малі; комбіновані) [9, 127]. Краще зберігся екземпляр розмірами 7×5 см (КПЛ-М-6866) із Розп'яттям на добре виділеному хресному дереві [9, 131] (іл. 3, 1). Його супроводжують черневі зображення хреста на верхньому рамені і предстоячі по боках Богоматір та Іоанн Богослов. На звороті – зображення восьмикінцевого хреста із с'явом і чіткими написами у медальйонах: ІС ХС на вертикальному рамені, НІ КА – на горизонтальному, хоча А. А. Пескова пише про “неясні” зображення на кінцях гілок [9, 131]. Інший енкалпіон (КПЛ-М-10604) розмірами 7,2×4 см не відрізняється за іконографією, але настільки потертий, що на лицевій стулці фігури лише вгадуються, а на відполірованому від довгого використання зворотному боці проглядаються тільки контури хреста. Збереглося восьмигранне оглав'є (іл. 3, 2). Датуються подібні вироби звичайно другою половиною XII – першою половиною XIII ст. [9, 110].

Щодо генези та хронології групи рельєфно-черневих енкалпіонів, у науковій літературі закріпилася думка, в свій час висунута Г. Ф. Корзухіною. Вона вважала, що такі хрести є похідними від енкалпіонів з високим рельєфом, з рамен яких спилувалися рельєфні зображення, після чого стулки відтискувалися у глині. В отриманій у такий спосіб формі відливалася воскова модель, на яку наносилися заглиблення під чернь [6, 19]. Представлена схема виробництва давала підстави говорити про більш пізній час побутування енкалпіонів з черневими зображеннями. Але, як показали сучасні дослідження, виготовлення моделей стулок з багатьма рельєфними зображеннями чи тільки з центральною фігурою, з технологічної точки зору не має жодних відмінностей. Тому на сьогодні не можна напевно стверджувати наступність одного типу від іншого, до того ж у візантійській традиції, яку наслідувала давньоруська, крім черневих і гравійованих зразків, присутні і рельєфні вироби [1, 321].

Судячи із значної зношеності, більшої заглаженості зворотної стулки, такі хрести були важливими і дорогими речами особистого благочестя і використовувалися не одне покоління, їх зберігали як сімейну реліквію, передаючи у спадок.

Примітки

1. Асташова Н. И., Сарачева Т. Г. Химико-технологическое изучение древнерусских рельефных энкалпионов из археологического собрания Государственного Исторического музея // Славяно-русское ювелирное дело и его

- стоки : Материали Междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Гали Фёдоровны Корзухиной (Санкт-Петербург, 10–16 апреля 2006 г.). – СПб. : Нестор-История, 2010. – С. 317-329.
2. Духовна спадщина подвижників Христа відлунням пам'яті жива. Каталог виставки. – К. : “PC WORLD UKRAINE”, 2001. – 56 с.
3. Каталог збережених пам'яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. / Колектив авторів. – К. : НКПІКЗ, 2002. – 244 с.
4. Ковалева Л. І. Зміна назв НКПІКЗ за 80 років існування // ЛА. – Вип. 15, спецвипуск 6. – С. 13-20.
5. Корзухина Г. Ф. О памятниках “корсунского дела” на Руси // ВВ. – 1958. – Т. 14. – С. 129-137.
6. Её же. Памятники домонгольского медного литья // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2003. – С. 8-39.
7. Мишневa Е. И. Произведения мелкой меднолитой пластики Киево-Печерского музея-заповедника // Русское медное лите : Сб. статей. – М. : Солсисем, 1993. – Вып. 1. – С. 104-108.
8. Її ж. Давньоруські хрести-енколпіони в зібранні Києво-Печерського заповідника // Хозяйство древнего населения Украины. Ремесла и промыслы древнего населения Украины. – К., 1995. – Ч. 2. – С. 341-343.
9. Пескова А. А. Каталог энколпионов древней Руси // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб. : Петербургское востоковедение, 2003. – С. 40-432.
10. Петров Н. И. Альбом достопримечательностей церковно-археологического музея при Императорской Киевской духовной академии. – К., 1915. – Вып. IV-V. – 62 с.; 40 табл.
11. Её же. Купятицкая икона Богородицы, вь связи съ древнерусскими энколпионами // Труды IX археологического съезда вь Вильне. 1893. – М., 1897. – Т. II. – С. 71-78.
12. Её же. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1897. – 292 с.
13. Пуцко В. Г. Крест Марка Пещерника // СА. – 1987. – № 1. – С. 217-230.
14. Спадок святого князя Володимира. Каталог виставки. – К. : Фенікс, 2010. – 100 с.
15. Старченко Е. В. Историк, археолог, музеевед. (Воспоминание о Мишневой Елене Ивановне) // ЛА. – К., 2006. – Вип. 15. (Спецвипуск 6). – С. 118-119.

Мокроусова О. Г.

Кандидат історичних наук, головний фахівець
Київський науково-методичний центр охорони, реставрації та використання
пам'яток історії, культури і заповідних територій

КАРАЇМСЬКА КЕНАСА В КИЄВІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ

Використання об'єктів культурної спадщини – одна з найгостріших проблем нашого суспільства, оскільки від цього значною мірою залежить збереження пам'яток. Первісну функцію в Києві зберегли лише окремі будівлі цивільної архітектури – театри, музеї, учбові будівлі тощо, які, хоча й будувалися за інших історичних умов, у радянські часи змогли без кардинальних перебудов задовольнити потреби нових закладів. Більш-менш обережно були пристосовані для адміністративного використання численні особняки, які завдяки своїм архітектурно-художнім особливостям слугували представницьким цілям держави. Непоправні зміни відбулися з інтер'єрами колишніх прибуткових будинків. Найбільш трагічною виявилася доля пам'яток культової архітектури. Чимало церков, костелів та синагог в Україні була знесена, частина – варварські пристосована під потреби, несумісні з використанням старовинних об'єктів (склади, цехи, спортзали тощо). Втім, у більшості культових будівель у радянські часи розмістили певні культурні заклади, що дало змогу сьогодні відновити їхнє використання за призначенням. Але це не завжди можливо й доцільно, що ми і спробуємо продемонструвати на прикладі однієї унікальної пам'ятки Києва.

У лютому 2015 р. до Київської міської державної адміністрації надійшла пропозиція подати одну з київських пам'яток для отримання у 2016 р. гранту Світового фонду пам'яток (World Monuments Fund). Співробітники Київського науково-методичного центру охорони, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій при Управлінні охорони культурної спадщини О. Мокроусова, Г. Савчук та І. Тарутінова запропонували три можливі варіанти: пам'ятки національного значення, розташовані на території ДІАЗ “Стародавній Київ” – Покровська церква по вул. Покровській, 7, т.зв. “Будинок Петра” по вул. Костянтинівській, 6/8 та караїмська кенаса по вул. Ярославів Вал, 7, закріплена на праві оперативного управління за департаментом культури КМДА. Ця пам'ятка місцевого значен-

ня належить до кращих зразків архітектури межі XIX–XX ст. Тому й викликала найбільшу зацікавленість консультанта Світового фонду Данієли Стоділки.

Для заповнення номінаційної форми на отримання можливої фінансової допомоги на реставрацію, слід було продемонструвати не тільки цінність об'єкта з історико-архітектурної точки зору та зазначити необхідні роботи на пам'ятці, а й розкрити перспективи його подальшого використання не окремим користувачем, а громадою міста, суспільством в цілому. Саме такий підхід до об'єктів культурної спадщини здався нам найбільш перспективним.

Ми не зупинятимемося докладно на історії кенаси – вона добре відома завдяки ґрунтовним дослідженням мистецтвознавця Марії Кадомської – авторки фундаментальної історичної довідки [1], та книгам Дмитра Малакова про архітектора В. Городецького [2]. Окреслимо факти коротко. Кенаса – сакральна споруда караїмів (з іврити – “ті, що читають”), послідовників іудейської віри – була зведена у 1898–1901 рр. на території приватної садиби за кошти крупних київських промисловців Соломона та Мойсея Когенів (“тютюнових королів” свого часу). Освячення відбулось 27 січня 1902 р. у присутності духовного лідера караїмів — гахама Таврійського та Одеського С. Пампулова. Автором будівлі став український архітектор польського походження Володислав Городецький, один з найвідоміших митців Києва епохи історизму та модерну. Скульптурне оформлення виконав італієць Еуженіо Саля, який жив і працював в Києві з кінця XIX ст. до 1914 р. Будівництво здійснювала контора одного з найбільших київських підрядників Льва Гінзбурга, представника єврейської громади мультинаціонального міста. Як бачимо, ми маємо яскравий приклад інтернаціонального співробітництва в архітектурно-мистецькій сфері.

Будівля діяла як культова приблизно до 1927 р., на момент закриття кенаси весною цього року вона вже не використовувалася. З 1927 р. тут розмістили кінотеатр та лекторій “Товариства друзів кіно”, червоний куток караїмської секції “Будинку народів Сходу”. 1931 р. будинок передали капелі “Євоканс” (Єврейський вокальний ансамбль). Під час війни, за деякими спогадами, тут правила римо-католицька служба. З 1945 р. приміщення використовував ляльковий театр, потім кінотеатр “Зоря”. З 1981 р. споруду використовує Будинок актора для концертів, театральних вистав, творчих зустрічей. Також тут розміщується Національна спілка театральних діячів України.

Ще у 1968 р. в будинку провели реконструкцію – з південного боку прибудували касовий вестибюль, фойє з естрадою, криту галерею, що вела до глядацької зали (колишньої молитовної). Під час робіт зникли гофрований цинковий купол із шпилем, зазнали змін декорування фасадів та інтер'єрів, ажурна огорожа і брама центрального порталу тощо. В результаті пристосування кенаси було знищено чудову сталактитову стелю молитовної зали, замінено підвісною пласкою стелею, орнаментованою спрощеним геометричним візерунком у мавританському стилі. Не збереглися також вітражі. Втім, ліпні деталі, що імітують східне різьблення по каменю, все ще збереглися. У процесі недбалі експлуатації, а також у зв'язку із складним ландшафтом ділянки, пам'ятка не тільки зазнала втрат первісного вигляду, а й значно погіршився її технічний стан. У результаті просідання фундаментів зовнішні та внутрішні стіни мають значні тріщини. Питання реставрації кенаси піднімалося вже близько 20 років тому, був розроблений відповідний проект. Але у 2003–2005 рр. інститут “Укрпроектреставрація” виконав лише першочергові протиаварійні роботи щодо підсилення фундаменту. У 2010 р. мерія намагалася виселити з будівлі Будинок актора під приводом пошуку інвесторів для реставрації.

Незважаючи на втрати та технічний стан, споруда, вирішена у стилізованих формах неомавританського стилю, завдяки оригінальному, тонко модельованому декору, який немає аналогів у забудові Києва, ефектно вирізняється в історичному довкіллі. Її камерний об'єм, що нагадує коштовну прикрасу, збагачує історичний образ міста та вулиці Ярославів Вал.

Крім архітектурно-художнього значення об'єкт має цінність як унікальний для Києва тип сакральної споруди караїмської національної меншини. Зрозуміло, що на сьогодні певну зацікавленість у будівлі має караїмська громада, яка бажає проводити тут молитовні та товариські зібрання. Але ця громада є вкрай нечисельною (кілька десятків осіб, на момент будівництва кенаси в Києві було всього 300 караїмів) і не має необхідної матеріальної бази, щоб опікуватися такою визначною пам'яткою. Також до УОКС звернулася єврейська громада з Донецька з проханням передати їй будівлю за умови проведення належного ремонту.

Втім, у функціонуванні кенаси як культурно-освітнього та туристичного об'єкта має бути зацікавлена, перш за все, громада м. Києва, хоча реставрація пам'ятки архітектури може викликати заперечення її сучасного користувача. Справа в тому, що в разі повернення автентичного вигляду пам'ятки мають бути демонтовані прибудови 1968 р.: касовий вестибюль, фойє з естрадою, крига галерея. Це призведе до зменшення площі використання, але від цих робіт будівля лише виграє. У даному випадку зазначені прибудови жодним чином не можуть розцінюватися як історичні нашарування об'єкта культурної спадщини, вони однозначно є дисонуючими елементами. Враховуючи цінність пам'ятки як архітектурного та історико-культурного об'єкта і важливість її збереження для наступних поколінь, необхідне відновлення будівлі у первісному історичному вигляді.

Відмітимо, що кенаса дуже зручно розташована – на одній з центральних вулиць Києва; у буферній зоні пам'ятки ЮНЕСКО “Софія Київська”. Міститься у пішохідному доступі від Хрещатика, поруч з виходом метро та міським сквером. Знаходячись на перетині багатьох туристичних маршрутів, має бути включена до загальних та спеціалізованих екскурсій, але й досі залишається маловідомим для приїжджих і навіть киян.

Як не дивно це може звучати, але сьогодні ми маємо повернутися до поліфункціонального використання пам'ятки, як це було в радянські часи, але вже враховуючи її виняткову цінність. Крім сцени Будинку актора, спектаклі якого відбуваються за певним графіком, власник може використовувати будівлю для демонстрації фільмів, проведення лекцій. Місто може залучати приміщення будинку й для проведення художніх та фотовиставок, презентацій наукової та науково-популярної літератури, пов'язаної з Києвом та історією театру, масмедійних вистав, популярних квестів, загальноосвітніх програм. Об'єкт може слугувати й науково-практичною базою для студентів архітектурних та художніх ВУЗів, зокрема, спеціалістів з реставрації архітектури та монументального мистецтва. Караїмська громада також має використовувати об'єкт за домовленістю, але передавати їй будівлю немає сенсу. Так само, як і Донецькій обласній єврейській громаді. Хоча громада в листі-зверненні до Управління охорони культурної спадщини від 03.04.2015 р. виявила готовність провести своїм коштом ремонтні роботи у відповідності до пам'яткоохоронного законодавства.

На сьогодні до пріоритетних завдань практичного збереження пам'ятки архітектури відносяться наукові дослідження та ремонтно-реставраційні роботи. Також необхідна розробка за новою формою облікової документації на пам'ятку архітектури з метою її найшвидшого включення до Державного Реєстру та подальшого підвищення статусу з місцевого значення до національного. Крім того, фахівці мають розробити охоронну зону та визначити режими використання пам'ятки.

У разі належної міжнародної популяризації кенаси, до її збереження можуть бути залучені міжнародні спільноти, зокрема з Польщі, Італії, Ізраїлю, з якими пов'язані замовники, автори та будівельники. Зацікавитися мають й караїмські громади в інших країнах, зокрема в Литві та Польщі та інституції, які вивчають історію тюркомовних народів. Хочемо особливо підкреслити, що кенаса представляє собою унікальний для Києва та рідкісний для всієї України тип сакральної споруди караїмської національно-релігійної меншини. Кілька кенас збереглися лише в Криму (Сімферополь, Феодосія, Євпаторія). У 1930-х рр. була знесена кенаса в Одесі, у 1985 р. остаточно зруйнована в м. Галич. Лише декілька подібних об'єктів також існують у Литві – у Вільнюсі, Тракаї, Жверінасі.

Документація для отримання міжнародного гранту була подана департаментом культури КМДА, втім шансів на отримання допомоги небагато. Але підготовча робота з цього питання має збільшити інтерес суспільства та привернути увагу до пам'ятки відповідних органів самоврядування.

Примітки

1. *Кадомська М.* Караїмська кенаса. м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7. Історична довідка. – К. : Український спеціальний науково-реставраційний інститут “Укрпроектреставрація”, 2000 // 3 особистого архіву автора. Машинопис. – 43 с., іл.
2. *Малаков Дмитро.* Архітектор Городецький. Архівні розвідки. – К. : Київ, 2013. – 464 с., іл.

Новоселецька (Четверикова) А. А.

Аспірант

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Старший науковий співробітник

Одеський історико-краєзнавчий музей

ПАМ'ЯТКИ БІБЛІЙНОЇ АРХЕОЛОГІЇ ЯК ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: СТАН ПРОБЛЕМИ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Біблійні тексти містять численні цікаві та мальовничі відомості про міста, народи, та старожитності; отже, не дивно, що завжди були охочі знайти їх та дослідити. Основним об'єктом дослідження традиційно були території Межиріччя, Палестини, Ізраїлю. Проте військово-політична та економічна ситуація у цих регіонах на початку ХХІ ст. суттєво ускладнила процес польових досліджень та поставила під загрозу збереження відкритих у попередній час старожитностей.

Німруд, заснований у ХІІІ ст. до нашої ери Салманасаром І, знаходиться приблизно в 30 км на південний схід від Мосула. Назва міста пов'язує його з біблійним царем Німродом, онуком Хама. Але цю назву місто отримало від європейських археологів у ХІХ ст. До цього його називали Калах (на єврейський манер) або Кальху. За легендою, один працівник знайшов статую напівбика-напівлюдини і вважав її за Німрода, засновника міста.

Перші розкопки у Німруді здійснив у 1846 р. англієць Остін Генрі Лейард. Були виявлені залишки великого палацу і фортечних споруд, знайдені численні рельєфи з алебастру і різьблені фігурки із слонової кістки, а також Чорний обеліск і статуї. У 1955 р. під час розкопок, що проводилися Максом Маллоуеном у храмі Набу, були виявлені глиняні плити з клинописом, що містять клятви васалів і ассирійських сановників, що датуються 672 до н.е. Ці записи послужили важливим посібником для вивчення ассирійського права і релігії.

В кінці 1980-х рр. іракськими археологами у чотирьох царських похованнях неподалік від Німруда був виявлений набір ювелірних виробів, датованих кінцем Х ст. до н.е. До його складу входять золоті сережки, кільця, намиста, тарілки, кубки та глечики, прикрашені філігранню та напівдорогоцінним камінням. Як вважають вчені, за художніми якістьми їх можна порівняти із знахідками у гробниці єгипетського фараона Тутанхамона. Багато артефактів, виявлені в руїнах міста, були відправлені до музеїв Багдада і за кордон, але великі експонати залишилися у Німруді. Виторгнення американських військ під час Іракської війни у 2003 р. призвело до великих руйнувань на місці стародавнього міста [1].

Угруповання “Ісламська держава” опублікувала відео, на якому бойовики руйнують експонати в музеї Мосула. Джерела у місцевих племенах повідомили Рейтер: “Члени” Ісламської держави “прийшли в древнє місто Німруд і розграбували цінності, а потім зрівняли місто з землею”. Там були статуї і стіни, а також замок, який бойовики “Ісламської держави” знищили повністю [2].

“Німруд для нас в Іраку і для мене як археолога – одне з найважливіших місць. Там було багато речей – рельєфи, статуї, знамениті крилаті бики. Я не знаю, що вони роблять, вони стирають нашу історію. Я не розумію, навіщо вони це роблять. Це не тільки культурна спадщина Іраку, ці цінності належать всьому світу. Вони безцінні, унікальні. Я не можу повірити в те, що таке могло статися”, – сказала іракський археолог Ламіа Гайлані [3].

Спробу знищити Німруд вже порівнюють із знищенням талібами кам'яних скульптур Будди в афганській провінції Баміан у 2001 р. [2]. Зокрема вони руйнують один із шедеврів ассирійського мистецтва, який відноситься до ІХ ст. до н.е. – скульптуру крилатого бика з Ніневії, який вважався божеством-захисником. Всі зруйновані скульптури – справжні, і їх втрата для світової культури непоправна, кажуть фахівці. Найвірогідніше, це є прикладом відсутності гідної охорони з боку ЮНЕСКО археологічного надбання світового значення. Якщо порівнювати із статуями Будди, то пам'ятки божеств з Німруда зокрема та Межиріччя загалом – не можна назвати ідолами, оскільки нині їм ніхто не поклоняється. Ассирійська імперія давно історичне та археологічне надбання. Її релігія лишилась у матеріальних та на паперових джерелах. Без практики це минуле, на відміну від буддизму, сьогодення.

Бойовики ІГ не тільки руйнують стародавні цінності, а й продають їх на чорному ринку для фінансування своїх операцій. На території, яка знаходиться під контролем “Ісламської держави”, знаходиться близько 2 тис. археологічних старожитностей. Джихадисти вже розграбували Центральну бібліотеку Мосула і бібліотеку університету Мосула. Тисячі книг були спалені у величезному вогнищі на очах студентів [3].

Ще однією суттєвою проблемою, яку сьогодні світове археологічне співтовариство вимушено негайно розв'язати стосовно біблійних старожитностей, є колекціонування, зокрема несанкціоноване. Ставлення професійних археологів до колекціонерів характеризується або повним неприйняттям, або закликами до співробітництва і компромісів, аби одержати доступ до їхніх зібрань. Подібне мало пов'язано із суто людською допитливістю і природним прагненням до збереження історичної пам'яті.

І те й інше було властиве початку XVIII ст., коли археологія тільки зароджувалася і колекціонування було єдиним способом одержати знання про минуле. Збирання давнини тоді ще не було бізнесом, і антиквари прагнули одержати хоча б елементарну контекстну інформацію про предмети, що потрапляли до них. сьогодні, 200 років потому, стан кардинально змінився. Археологічні артефакти стали товаром, адже вони відносно доступні, а їхня вартість, навіть виробів не з дорогоцінних металів, велика. За даними Інтерполу, торгівлю ними за прибутковістю можна порівняти з торгівлею зброєю і наркотиками.

Тільки в 1988 р. американські колекціонери витратили на придбання предметів мистецтва близько 5 млрд. доларів, із них 2 млрд. – на контрабандні, крадені і підроблені. У багатьох країнах світу боротьба з “археологічними бандитами” ведеться постійно, але далеко не завжди успішно.

Нічого дивного у зацікавленості розписним глиняним посудом й антропоморфними статуетками трипільської культури, багато орнаментованим посудом і предметами озброєння катакомбної культури, посудом із загадковими знаками – “письменами” зрубної культури – усі вони за своїми зовнішніми й естетичними властивостями тотожні старожитностям доколумбової Америки, давнього Близького Сходу та Єгипту, Китаю й Індії. останні традиційно користуються неабиякою популярністю на всіх великих аукціонах світу.

Українські колекціонери постійно намагаються знайти аргументи на доказ легітимності своєї діяльності, але для цього вони, насамперед, мають пояснити, з яких джерел отримують давні предмети. Положення статті 10 конвенції ЮНЕСКО від 1970 р. “Про заходи, спрямовані на заборону й попередження незаконного ввозу, вивозу й передачі прав власності на культурні цінності” обов'язково зобов'язує зазначати всі ці дані. Натомість частину предметів колекціонерами оголошено випадковими знахідками на кшталт “бабуся знайшла на своєму городі...”

Очевидно. вони воліють бачити у своїх експонатах не археологічні предмети, а звичайний антикваріат. Але ні для кого не є секретом, що за консультаціями вони звертаються до археологів. На відміну від нас, вони прекрасно оснащені, адже кошти для закупівлі сучасного обладнання отримують від продажу вкраденого у суспільства надбання.

В Україні назріла необхідність розробки кодексу археологічної етики. такий кодекс, нехай навіть із суто моральними зобов'язаннями, дасть відповідь на питання про обсяг, принципи та умови співробітництва з колекціонерами. Поки влада в особі вищих своїх представників, як і все суспільство в цілому, не усвідомить усього того жаху, що відбувається в Україні у сфері охорони археологічної спадщини, навала грабіжників на археологічні пам'ятки продовжуватиметься [4, 91-95].

Таким чином, можна констатувати, що сьогодні у розпорядженні дослідників залишаються письмові джерела, як німі свідки, що увібрали в себе наглядні приклади живої історії. Їх треба берегти й передавати усні знання. Основні свідчення історії людства зберігаються у Біблії. Із зникненням матеріальних підтверджень, в силу різних обставин, її інформація лишиться єдиним свідченням їх недавнього існування та значення. Може зникнення подібних пам'яток змусить замислитись, чому це сталося і чи можна було цього запобігти, що тепер робити. Головне не дати цій інформації перетворитися на черговий фольклор, розповсюджувати й копіювати її дані. Пам'ятати, що сприяло руйнації і чому. Для того, щоб надалі подібне не повторювалось.

Примітки

1. Художественная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1270/Кальху
2. Боевики ИГ бульдозером снесли древний город Нимруд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/03/150306_islamic_state_nimrud
3. Боевики ИГ уничтожают древние памятники в Иране [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/02/150226_is_destroys_ancient_statues_mosul
4. Гершкович Я. П. Хранители нелегальных старожитностей в Украине // Археология. – 2005. – № 3. – С. 122.

Олексюк І. М.

Старший науковий співробітник

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНІТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ У ПРИМІЩЕННЯХ “ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МУЗЕЙНОГО ГОРОДКА” НА ПОЧАТКУ 1930-х рр.

Збереження пам'яток культури та природи є однією із засадничих функцій музейної установи. Серед причин, що призводять до руйнування музейних предметів, особливе місце посідає значна та різка зміна температури і вологості та/або відхилення цих параметрів від нормативних. Забезпечення належних умов зберігання музейних колекцій передбачає здійснення моніторингу температурно-вологісного режиму та своєчасного реагування на його негативні зміни. Тісно пов'язана із реставраційною роботою, практика створення оптимальних умов для збереження колекцій від початку функціонування музейних осередків на терені Києво-Печерської лаври у 1920-х рр. зумовила вироблення відповідних інструкцій (“Інструкція переховання й експозиції пам'яток станкового малярства”, “Інструкція переховання шиття й тканини”) [9, 166] та механізмів їхньої реалізації. Численними культурно-історичними та мистецькими колекціями Державного історико-культурного заповідника “Всеукраїнський музейний городок” (ВМГ) опікувалися видатні діячі вітчизняної культури, серед яких особливе місце посідають реставратори М. І. Касперович і К. І. Кржемінський.

Різноманітним аспектам історії становлення і розвитку реставраційної справи на теренах ВМГ та обстеження стану збереженості колекцій Заповідника присвятили свої студії чимало вітчизняних дослідників – А. Д. Гришин [8], А. В. Беліловська, В. М. Драновська [1; 2], О. В. Сторчай [9], Т. Р. Тимченко [10-12] та ін. Детальне висвітлення отримав життєвий і творчий шлях Костя Іполитовича Кржемінського – з 1927 р. художника-реставратора у ВМГ [3; 4; 6, 119-138]. Незадовго до звільнення – 23 січня 1933 р. – К. І. Кржемінський провів моніторинг експозиційних і фондових приміщень, за результатами якого подав директорові ВМГ П. П. Курінному рапорт [6, 135]. Введення до наукового обігу інформації з цього документа, який становить значний історіографічний інтерес у контексті розвитку вітчизняної музейної та реставраційної справи, є метою даної розвідки.

На початку 1933 р. К. І. Кржемінський зафіксував параметри температури і відносної вологості повітря у таких приміщеннях: “кімната т. зв. Грецької збірки корп. II.” [Митрополичі покої] ($t - 6,2^{\circ}\text{C}$, $\phi 37\%$); “відділ православ'я корп. II” ($t + 5^{\circ}\text{C}$, $\phi 39\%$); “робоча кімната Музею Історії Релігії. Корп. II” ($t + 2^{\circ}\text{C}$, $\phi 39\%$); фонд станкового малярства у приміщенні Благовіщенської церкви ($t + 8,2^{\circ}\text{C}$, $\phi 41\%$); Музей історії Лаври ($t \pm 0^{\circ}\text{C}$, $\phi 60\%$) та “Скелп з “моцями” Тобольського” ($t + 4,5^{\circ}\text{C}$, $\phi 57\%$) в Успенському соборі; фототека ($t \pm 0^{\circ}\text{C}$, $\phi 54\%$) та робоча кімната “фонду друку” ($t + 3,5^{\circ}\text{C}$, $\phi 55\%$) в корпусі № 1 [Будинок намісника] [7, 10-11].

У рапорті Кость Іполитович наголошував, що зафіксовані показники температурно-вологісного режиму “*промовляють про ненормальний стан приміщення фондів та музеїв*”. Особливе занепокоєння мистецтвознавця викликали умови збереження “Грецької збірки – значної вартості пам'яток матеріальної культури, що їх виконано енкаустичною технікою, переносної (станкової) мозаїки тощо” [колекція енкаустичного живопису надійшла до фондів Лаврського музею з ЦАМ у 1920-х рр. Збережені пам'ятки з цієї збірки – ікони “Двоє святих”, “Святий Іоанн Хреститель”, “Богоматір з Немовлям Христом”, “Святі Сергій і Вах” – у 1940 р. передані до Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків [5, 27-30]. К. І. Кржемінський рапортував: “До тепер в “Грецькій кімнаті” відсоток вогкості був ни нижче 65%, отже зниження t° нижче 0 повело к зниженню % вогкості на 28 %, тобто з 65 % до 37 %. Така зміна поведе до усихання дерева дощок. Як відомо дерево усихається по своєму обсягові нерівномірно, розглядають 1. радіальне, 2. тангентальне та 3. продовжне висихання, що їх відношення мають такі набл. цифрові вирази: 1 – 10 %; 2 – 5 % та 3 – 0,1 %. Отже зміни в обсягові дерева ведуть до його деформації або по короблення.

В той же час зниження t° до $-6,2^{\circ}\text{C}$ приводить до стискання матеріалів ґрунта і фарб, особливо це зниження t° може відбитися на енкаустичному малюванні, бо віск який

з'являється основним складником енкаустичних фарб при t° нижче 0° губить свою еластичність стає крихким. Отже є небезпека що руйнування насамперед енкаустичних пам'яток культури так і пам'яток «грецької збірки».

Переносити ці експонати тепер до іншого приміщення неможливо, через те, що різкі зміни t° та % вологості безперечно негативно може відбитися на стані цих експонатів. Тому потрібно підсилити опал приміщення “Грецької збірки” та поступінно довести t° до нормальної.

Особливо це треба зробити до наступлення весни, аби не привести до значної вогкості приміщення весною”.

Не менш загрозову форму набув температурно-вологісний режим у Благовіщенській церкві, де розташовувався фонд станкового малярства: “...коли на початку опалювального сезону t° доходила там до 18° , стан вогкості приміщення вирівнювався та в грудні вже був нормальним – 55 %. Тепер же ці показники вже переходять до ненормальної сухості – 41%. Цю небажану сухість потрібно ліквідувати зволоженням повітря, чого можна досягти миттям підлог. Але ж при $t^{\circ} 8^{\circ}\text{C}$ цього робити не доцільно, бо зволоження повітря знизить ще температуру його. Отже й тут потрібно підняти температуру та переводити зволоження повітря”.

У приміщенні Успенського собору температура повітря 23 січня 1933 р. трималася на позначці 0°C при відносній вологості повітря 60%. Ці параметри, на думку К. І. Кржемінського, знаходилися в межах допустимого і не становили загрози цілісності монументального живопису пам'ятки. Водночас реставратор наголошував, що “згідно з зауваженнями бригади метеорологічної станції, потрібно до наступлення весни підняти t° до $+ 8^{\circ}$, щоби позбавитися можливих опотівань стін весною, а тому й збільшення % вогкості, яка особливо шкодить іконостасам (левкасу його з позолотою, дереву, склейці окремих частин), не кажучи вже про стінопис та експонати Музею історії Лаври” [7, 10-11].

Рапорт художника-реставратора К. І. Кржемінського не лише фіксує “ненормальні” чи допустимі умови у приміщеннях ВМГ на початку 1933 р., але й засвідчує професійний підхід співробітників установи до збереження, консервації та реставрації пам'яток мистецтва, й монументального мистецтва зокрема. Рекомендації щодо поступового унормування температурно-вологісних параметрів у експозиційних і фондових музейних кімнатах шляхом забезпечення відповідного опалення і зволоження повітря цілком корелюються із сучасними вимогами до режиму зберігання живопису (оптимальні показники $t + 12-18^{\circ}\text{C}$, ϕ 60–70 %). Традиції моніторингу та підтримки задовільного температурно-вологісного режиму, закладені від початку існування музейного осередку на теренах Києво-Печерської лаври, вже близько століття продовжуються й розвиваються завдяки кропіткій і скоординованій роботі колективу Заповідника.

Примітки

1. Беліловська А. В. Реставрація пам'яток з фондової колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Роль музеїв у культурному просторі України й світу : стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат. : <http://ru.museum.dp.ua/article0157.html>
2. Беліловська А. В., Драновська В. М. Становлення та розвиток реставраційної справи в Києво-Печерському заповіднику // Могилянські читання 2006 : Зб. наук. праць : Доля музейних зібрань. – Ч. 1. – К., 2007. – С. 227-240.
3. Білокінь С. “Білі круки” подільського друкарства // Пам'ятки України. – 2000. – Ч. 3-4 (128–129). – С. 33-45.
4. Камінська Л. К. Короткий життєпис художника Кржемінського К. І. // Подільське братство. – 1993. – № 3. – С. 55-56.
5. Каталог збережених пам'яток Київського Церковно-археологічного музею 1872–1922 рр. – К. : [Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник], 2002. – 244 с.
6. Найден О., Ходак І. Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття : історія, семантика, образи. – К. : Стилюс, 2013. – 300, 80 с.
7. НА ІА НАН України, ф. 10, спр. 11, 117 арк.
8. Очерки истории Киево-Печерской Лавры и Заповедника / А. Д. Гришин, П. В. Голобуцкий, Е. П. Кабанец и др.; ред. И. В. Косовская. – К. : Радянська Україна, 1992. – 288 с.
9. Сторчай О. В. Реставраційна майстерня Лаврського музею культур та побуту (1924–1934). З історії організації, формування та розвитку реставраційної справи в Україні // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток : Тези доповідей. – К., 2001. – С. 165-167.
10. Тимченко Т. Микола Касперович : матеріали до біографії // Українська художня культура : історія та сучасні проблеми. – К., 2012. – С. 57-71.

11. *Тимченко Т. Р.* Київська школа реставрації станкового малярства (1920–1930 рр.) // Пам'ятки України: історія та культура. – 2001. – № 4. – С. 48-71.

12. *Тимченко Т. Р.* Музейний напрям реставрації в Україні. Київська школа. 1920-1940 рр. : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.08 / Акад. образотв. мистец. і архіт. – К., 1998. – 17 с.

Пістоленко І. О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Завідувач відділу

Полтавський музей авіації і космонавтики

ДАВНЬОСХОВИЩЕ ПОЛТАВСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ – ВАЖЛИВА ЛАНКА В СИСТЕМІ РОЗБУДОВИ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ ПОЛТАВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Полтавський край за століття своєї історії став місцем перебування багатьох шанованих святинь Православ'я, пам'яток церковної архітектури; в стінах монастирів і храмів зберігалися давні ікони, начиння, предмети старовини; церковні архіви зберігали для нащадків унікальні документи. Духовенство і трудівники Полтавської єпархії чимало зробили для того, щоб цей дорогоцінний спадок став відомим і затребуваним. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. поступово стала усвідомлюватися необхідність утворення на Полтавщині спеціального товариства, яке своїм завданням мало б дослідження церковно-релігійного життя у межах Полтавської єпархії в її минулому і сьогоденні, дослідження, охорона і збирання пам'яток місцевої церковної давнини та історії, поширення у суспільстві, і головним чином у духовенстві, церковних історико-археологічних відомостей, організацію публічних читань церковного історико-археологічного плану.

За ініціативою єпископа Полтавського і Переяславського Іоанна (І. С. Смирнова) у 1906 р. був створений Полтавський церковний історико-археологічний комітет (ПЦІАК) із давньосховищем при ньому. Одними з найбільш активних членів комітету і фундаторів музею вважалися викладач церковної історії в духовній семінарії в Полтаві, дійсний член Імператорського Петербурзького Археологічного інституту В. О. Пархоменко, священник В. І. Трипольський, котрий був обраний восени 1907 р. хранителем давньосховища, дослідник полтавської старовини І. Ф. Павловський та ін.

Головними напрямками діяльності членів ПЦІАК було обслідування стану церков єпархії, визначення ступеню необхідності їхньої реконструкції або ремонту, а також виявлення при церквах і монастирях важливих з історичної точки зору архівних матеріалів, старовинних творів церковного мистецтва, предметів церковної старовини у храмах єпархії, визначення їхньої культурно-історичної цінності, й, у разі необхідності, можливості передання деяких із них до колекцій давньосховища, збереження, дослідження виявлених пам'яток та популяризація відомостей про них.

Створюючи своє зібрання, Полтавське єпархіальне давньосховище, як і інші подібні заклади, до певної міри запозичувало досвід храмових і монастирських ризниць, де крім давніх або старовинних священних посудин, уборів, інших предметів, зберігалися цінні в історичному плані документи і книги. Заслугою науковців – членів комітету, причетних до створення і діяльності полтавського давньосховища (як і інших подібних закладів на теренах України), можна вважати те, що вони не обмежувалися у своїй діяльності збиранням та збереженням пам'яток церковної старовини. Досліджуючи безпосередньо самі предмети та їхню історію, забезпечуючи доступ до них і можливість працювати з ними широкому колу вчених і любителів старовини й історії краю, співробітники полтавського давньосховища розробляли принципи визначення, систематизації та класифікації церковних пам'яток, їхньої атрибуції (в спеціальних книгах велися записи: звідки надійшов той чи інший предмет, час його вступу,

називалася особа, яка його надала, час виготовлення предмета; кожен предмет отримував свій інвентарний номер та ін.). Тобто, закладалися підвалини наукової фондової роботи вперше на території України. Розроблялися форми і прийоми музейної практики.

Давньосховище поповнювалося експонатами в результаті короткотермінових поїздок-розвідок Полтавською губернією членів комітету з метою виявлення пам'яток церковної старовини, для проведення перемовин із священниками та місцевими громадами про передачу тих чи інших предметів до фонду давньосховища. Необхідним вважали члени комітету і придбання для давньосховища фотознімків і предметів церковної старовини, що були зібрані в місцевому земському природничо-історичному музеї. Дарунки місцевого населення також мали важливе значення для поповнення музейного зібрання. У результаті членами ПЦІАК, що опікувалися діяльністю давньосховища, була зібрана значна кількість унікальних історико-культурних пам'яток. Ця важлива робота полтавських музейників стала вагомим їх внеском у створення цілої мережі музеїв у наступні періоди та у формування системи охорони пам'яток.

Під давньосховище відвели три кімнати одного з будинків єпархіальної консисторії [3, 44]. У ньому було сформовано вісім відділів – “отчасти систематически, отчасти соответственно формам и величине витрин” [4, II]. У першому зберігалися пам'ятки, печатки і листи, у другому експонувалося церковне начиння, у третьому – предмети церковного шитва, у четвертому були виставлені плащаниці та антими́нси, у п'ятому – хрести, панагії, ікони, образки, іконки XII–XVIII ст., у шостому – приналежності храму (аналої, підсвічники, Царські врата та ін.) XVI–XVIII ст.; у сьомому відділі були зосереджені нецерковні предмети XVIII–XIX ст., у восьмому знаходилася бібліотека давньосховища.

Особливу увагу в першому відділі привертало численне зібрання рукописів Євангелій, Богослужбних книг. У відділі церковного начиння одночасно з народними орнаментами були представлені високохудожні твори місцевих майстрів, “с большим искусством переработавших западные стили Ренессанс и Рококо” [4, II]. Третій відділ складався в основному з численних золотошвейних священницьких облачень, а також із різноманітного шовкового шитва, французьких тканин та ін. У четвертому відділі найціннішим предметом вважалася плащаниця 1466 р. візантійської роботи, яка привернула увагу навіть столичних археологів. У п'ятому відділі головне місце відводилося іконам, серед котрих більшість були написані під західним або російським впливом. Але виділялися такі, для яких притаманними були “яркие южнорусские черты” [4, III]. Наприклад, ікони, на яких художник зобразив “святых в виде типовых малороссов и малороссок, в национальных костюмах и ярких головных уборах” [4, III]. Привертало увагу також ікони символічні, в яких відбилася народне розуміння Євангелія [4, III]. У двох останніх відділах цінними і оригінальними вважалися козацькі шовкові пояси, монети, килими, предмети дерев'яного різьблення і численні фотознімки архітектури і церков Полтавської єпархії [4, III].

З самого початку своєї діяльності члени комітету активно формували бібліотеку. До книгозбірні намагалися придбати всі друковані праці з історії Полтавської єпархії та “Епархиальные ведомости” сусідніх губерній [1, 10], праці інших існуючих церковних історико-археологічних комітетів і архівних комісій, а також спеціальні книги, які були необхідними для успішної діяльності членів комітету, зокрема і в музейній царині [1, 9].

Отже, у бібліотеці, яка була представлена у восьмому відділі давньосховища, знаходилося 134 томи посібників із різних аспектів археології, 35 фотознімків старовинних церков Полтавської єпархії XVII–XVIII ст., зокрема Спаського храму (у його первозданному вигляді) у Полтаві; Покровської церкви, що її переніс Полтавський церковно-археологічний комітет із міста Ромен у Полтаву як видатний пам'ятник архітектури XVIII ст.; Успенської церкви у м. Лютецьки Гадяцького пов. – зразка кам'яної архітектури XVII ст.; а також 19 знімків іконостасів та ікон XVIII ст., у тому числі ікони Богоматері, що її порубали шведи, коли 1709 р. зайняли Хрестовоздвиженський монастир, і яка на початку XX ст. знаходилася в церкві с. Іванівки Кобеляцького пов.; 9 світлин деталей храмів: дверей, вікон, кронштейнів, колон [4, 140].

Отже, за оцінкою члена комітету М. Макаренка, “будущий историк культуры, быта, историк искусства Украины” міг знайти “в коллекциях Полтавского Древлехранилища клад источников, материалов и фактов” [2, 58-59].

Для збереження і експонування предметів давньосховища потрібне було спеціальне обладнання і меблі, проектом яких опікувався і креслення яких розробив член комітету і службовець земського природничо-історичного музею К. В. Мощенко [1, 14-15]. За цими кресленнями були виготовлені: шафа велика (для Євангелій, книг-стародруків, печаток, листів та ін.); вітрина велика (для церковного начиння XVII–XVIII ст.) та підставка до неї (для хрестів, дароносиць похідних та ін.); окрема вітрина – для унікальної плащаниці 1466 р.; деякі експонати (палиці, покрівці, воздухи і воздушки) демонструвалися “на картонах” (“картонів” було 18 од.); малися 9 квадратних вітрин, а також одна вітрина із щитами, що оберталися, на яких були виставлені 5 широких подолів від підрясників, що, за свідченням І. Ф. Павловського, за різноманітністю і художнім підбором були видатними творами майстрів XVIII ст. [4, 113].

Крім того, що музейна експозиція давньосховища була доступною для громадського відвідування, комітет брав на себе обов’язок “доставлення средств для устройства экскурсий с целью обозрения древних церквей епархии” [1, 33, 34], а також займався виставковою діяльністю.

Так, членами ПЦІАК була підготовлена виставка, що проходила в рамках роботи XIV археологічного з’їзду у Чернігові (1908). На цій виставці полтавським комітетом було представлено 290 експонатів [2, 65].

Церковний відділ виставки був розділений на шість груп, що містилися у шести великих кімнатах (відділ літургійного шитва XVII–XVIII ст.; рукописний відділ (рукописи від XV до XVIII ст.): Євангелії, тріоди, нотні збірники, грамоти, а також “литературные произведения местного творчества XVII–XVIII веков” [2, 61-62]. Серед них, наприклад, вірші, сюжетами яких була священна історія. “Профессор Пертц нашел заслуживающими внимания вирши, написанные в 1690 году священником Полтавской Успенской церкви Иоанном Величковским ... По мнению профессора, это – прекрасный образец пиитики XVII века” [2, 62].

Найдавнішими на виставці, за визначенням академіка О. І. Соболевського, були Євангелії Полтавського давньосховища (одне датоване XV ст., більшість – XVI ст.) [2, 63]. Родзинкою у відділі плащаниць, за визначенням провідних фахівців з іконографії і палеографії, також був рідкісний експонат з полтавського зібрання – плащаниця з Покровської церкви с. Сулимівки Переяславського пов. 1466 р. [2, 63-64]. Для відділу портретного живопису і дерев’яних виробів XVIII ст. монастирями, містами і містечками Полтавського краю були надані предмети, цінні за матеріалом і художністю роботи [2, 65].

На з’їзді офіційно було підкреслено особливу роль колекції полтавського комітету в ряду інших колекцій [2, 73].

Таким чином, завдяки зусиллям членів ПЦІАК, які забезпечували формування і діяльність давньосховища і виставок з його фондів, цей музейний заклад мав цінне історико-культурне зібрання колекцій та атрибутовані предмети старовини. Ознайомлення з пам’ятками церковної старовини учнівської молоді, представників громадськості сприяли їхньому долученню до історичного національного спадку. Пошукова, науково-дослідницька, пам’яткоохоронна діяльність співробітників полтавського давньосховища стала міцним підмуром для успішного розвитку музейної справи на початку XX ст. не лише на Полтавщині, а й в Україні.

Примітки

1. Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета. – Полтава, 1908. – Вып. первый. – 43 с.
2. Там же. – Вып. второй. – Полтава, 1908. – 108 с.
3. Там же. – Вып. третий. – Полтава, 1912. – 224 с.
4. *Трипольский В.* Полтавское Епархиальное Древлехранилище. Указатель с описанием выдающихся письменных и вещественных памятников церковной старины Полтавской Епархии. – Полтава, 1909. – 141 с.

Питателева Е. В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

УТЕРЯННЫЕ ИКОНЫ ИЗ ИКОНОСТАСА ЛАВРСКОЙ ТРАПЕЗНОЙ ЦЕРКВИ

Весомым вкладом в оформление ансамбля лаврской Трапезной являются иконы, созданные для иконостаса и храмовых киотов художником Г. И. Поповым – общим числом 32. На сегодняшний день 26 икон считаются утраченными. Тем не менее, и рассмотреть, и в определенной степени изучить некоторые из утраченных иконных произведений возможно. В фондах НКПИКЗ хранятся черно-белые снимки и негативы ряда икон Г. И. Попова, которые были сделаны еще в довоенное время. Эти снимки и дают возможность частичного восполнения информационных и эмоционально-эстетических пробелов. Весьма сжато (в силу формата статьи) мы затронем некоторые аспекты образно-художественного содержания шести праздничных икон лаврской Трапезной.

Первая икона из праздничного ряда, которая нас интересует – “Въезд в Иерусалим”. Здесь, в частности, обращает на себя внимание очередная попытка художника проникнуть в лабиринты души Иуды. (Тенденция к психологическому анализу была присуща Попову и раньше, что отмечалось нами в его композиции из алтаря Трапезной церкви “Тайная вечеря” [1]). В толпе преданно сопровождающих Иисуса учеников, радостно встретивших процессию жителей Иерусалима и хмуро-настороженных фарисеев, фигура Иуды зрителем опознается безошибочно. Его атрибут – денежный ящик цепко прижат к туловищу правой рукой. В левой руке Иуды – пальмовая ветвь. Но внутренне сопротивляясь приятию чувств надежды, веры и любви, которые наполняют сердца окружающих людей, держит ее Иуда, скорее, “для проформы”. В иконе показано: Иуда не размахивает приветственно ветвью, подобно другим людям, а свесив ее небрежно набок, готов и вовсе опустить вниз, как предмет, для себя бесполезный. Трактовка внешности Иуды нетипична: лицо его широкое, в бровях отчетливо заметна проседь. Пожалуй, наиболее ценным является то, что Попову удастся предельно выразительно сопоставлять в иконной композиции взгляды трех разных персонажей: Иуды – взгляд его, движения не обретший, словно застыл в пространстве; Христа – взгляд которого, направленный вперед навстречу людям, спокоен и мягок; и взгляд седобородого фарисея – колючий, недобрый, подкрепляемый указующим жестом полусогнутого пальца. Этот косою насупленный взгляд старика-фарисея метит в Христа, но рикошетом “добирается” и до нас.

Выделяется из толпы и фигура апостола Иоанна. Его молодое, одухотворенное чистой и глубокой верой лицо, напоминающее лицо нестеровской Варвары из Владимирского собора, почти сразу находит отклик у зрителя. Однако при разглядывании остальных персонажей сцены становится ясно, что на Иоанна как две капли воды похож апостол средних лет, написанный вторым от левого края доски – только с учетом возраста художник “доразвивает” ему бороду. Этот копировальный принцип, широко применявшийся, например, в творчестве академического профессора В. П. Верещагина, отнюдь не является сильной стороной Попова. Между тем, как истинный академист, пользовался им Георгий Иванович, очевидно, всегда. В храмовой живописи конца XIX – начала XX в. явление это считалось вполне обычным, и вряд ли оно могло скомпрометировать мастера, работающего по заказу православной церкви.

Между тем, наряду с компилятивными приемами-заготовками в трактовке персонажей Попов применяет и удачные свежие находки. Так, на наш взгляд, это относится к фигуре мальчика, изображаемого у правого края иконы “Въезд в Иерусалим”. Несмотря на то, что художник ставит ее спиной к зрителю, фигурка сразу же обращает на себя внимание живой и искренней непосредственностью. Сорванная впопыхах пальмовая ветвь чересчур велика для ребенка. Держа ветку в полусогнутой руке, опустив к земле и уже успев позабыть про нее, мальчик всецело поглощен торжественным зрелищем. Он подрос как раз вовремя: осел, на котором восседает Царь Израилев, под возгласы толпы “Осанна” вот-вот ступит на разостланные к его копытам одежды.левой рукой, как это бывает свойственно детям, мальчик взволнованно и безотчетно держится за случайно оказавшегося рядом человека, который, стоя на коленях, склоняется перед Христом в глубоком поклоне.

Немалое внимание в иконе Попов уделяет архитектурному ландшафту. Его Иерусалим, за крепостной стеной которого мы видим характерные навершия зданий, исторически прав-

доподобен. Рубеж веков в российской церковной археологии был отмечен интенсивной работой специалистов и их разнообразными находками в Сиро-Палестинском районе. Зарисовки художников, побывавших в этих местах, многочисленные фотографии путешественников часто печатались в периодических изданиях того времени, поэтому источников заочного знакомства со святыми местами у Попова, наверняка, хватало.

В иконе “Въезд в Иерусалим” хорошо узнаваемы Львиные (или Гефсиманские) ворота, через которые Иисус вошел в город перед казнью и близ которых начинается Via Dolorosa и Крестный Путь. Оформление стены над воротами имеет специфическую архитектурно-декоративную деталь, выложенную из камня и выступающую над въездной аркой. Как можно видеть, особенность древнего иерусалимского зодчества находит в иконе довольно точное отображение. Так же легко опознается в живописи “Въезда в Иерусалим” и Башня Давида. Примером использования этой башни в российском искусстве конца XIX в., наверняка хорошо знакомым Попову еще по периоду его обучения в Императорской Академии художеств, могло стать большое полотно В. Г. Перова последних лет творчества (1878, ГТГ) – “Христос в Гефсиманском саду”.

Осведомленность Попова в вопросах церковной истории, археологии и этнографии находит свое применение в другой праздничной иконе “Введение Богоматери во храм”. Художник с предельной точностью изображает здесь детали одеяния иерусалимского первосвященника Захарии. Его одежда кажется образцом культурологического правдоподобия. Согласно сведениям из Еврейской энциклопедии в число обрядовых предметов иерусалимского первосвященника входил эфод [2]. Он держится на плечах с помощью лямок, у пояса же стягивается перевязью из той же ткани. Эфод надевается поверх ризы, к подолу которой прикрепляются ритуальные бубенчики из цветных нитей в форме плодов граната. На грудь налагался квадратный наперсник с 12 камнями, который крепился к эфоду при помощи цепочек и шнуров. Головной убор первосвященника – кидар, должен быть украшен золотой пластиной. Эти сведения о ритуальном облачении, почерпнутые в современном справочном издании, фактически можно было бы иллюстрировать с помощью иконы “Введение во храм”. Не менее убедительна в произведении Попова и одежда других персонажей. Фольклорные отголоски отчетливо “звучат” в изящных узорах, украшающих платья непорочных дев иудейских, держащих в руках зажженные светильники, и юницы Марии.

Ритмическая выверенность и композиционное совершенство “Введения во храм” – позитивное следствие академического образования художника. Однако эти качества важны не сами по себе, а как вспомогательные средства для создания в иконе настроения светлой радости и умиления от обретения небесной тайны. Благодаря им Попов превращает внутреннее пространство своего произведения в “пластический эквивалент безглагольной поэзии”.

Еще более выразительно сбалансированность отдельных узлов композиции, линейная гармония и соподчиняющая цветовая ритмика проявляют себя в иконе “Сретение”. Изумительная певучесть каждой линии резонансно усиливается здесь ее многократным повтором. Замедленные и плавные движения персонажей, направленные навстречу друг другу, замирают и “гаснут”, словно растворяясь в торжественной тишине свершившегося действия.

Белоснежные одеяния старца Симеона, его белая, “как лунь”, борода и младенческие пеленки Иисуса, сопрягаясь между собой, сливаются в общем сиянии. Отдельным тематическим звеном в партитуре произведения, своеобразным “следом божественного начала в человеческой личности”, предстают жесты персонажей. Сходная по приближенности к поэтической метафоре роль отводится и второму плану изображения, архитектурному. Несомненно, что пластическая одухотворенность этой иконы позволяет выделять ее, наряду с предыдущим “Введением во храм” из числа тех икон праздничного ряда, изображения которых для нас доступны по фотоснимкам, как произведение, внутренне близкое к символизму.

Между тем, еще одна икона Попова из этого цикла “овеяна” дыханием символистского мироощущения времени. В “Крещении” роль душевного катализатора сюжета отводится пейзажу. В этом отношении любопытно сравнить “Крещение” Попова с одноименной иконой Нестерова из Владимирского собора. Персонажи “Крещения” Нестерова – Христос и Иоанн Предтеча, полностью слиты с природой, в которой они изображены. Грациозность трав и прозрачных деревьев, музыкальность повторов речных излучин, невесомость гор, всплывающих над облаками, как над морем, бесконечность небесной выси, панорамность прекрасного мира и искреннее им любованье

– така пейзажна составляющая нестеровского произведения и эмоциональная составляющая духовного мира художника. Фигуры Иисуса и Иоанна в иконе Попова имеют значительное сходство с фигурами персонажей нестеровского “Крещения”, однако с миром природы они, увы, не сливаются. Христос и Креститель помещены художником у кромки берега – и у самого края иконного пейзажа. Ближе них к срезу иконы изображается только куст (часто подобный одинокий куст – отправную ландшафтную метку – можно встретить в иконах предшествующих столетий). Облако в центре иконы – это одновременно и божественная аура, в которой парит Святой Дух, и зримо выражаемый образ природного, атмосферного пространства. Оно дымчатое, туманное, сходящее на землю и обволакивающее дали густой белесой пеленой. Сумеречное освещение, прочерк убегающей среди перелесков дороги, невозможность увидеть скрытый туманом горизонт – как невозможность постигнуть разумом глубинную сущность божественного – все это, дополняемое беспокойными диагоналями одежд Иоанна Крестителя и общей экспрессивностью внешнего облика пророка, скорее, тревожит, чем умиротворяет зрителя. Пейзажный фон иконы превращается в контрапунктический план дополнительных раздумий и переживаний.

В следующей иконе “Рождество Богоматери” следует обратить внимание на трактовку нимба новорожденной Марии. Внутри нимбового кольца художник словно собирает пространство в мелкие складочки – крошечными лучами они разбегаются от головки младенцы, заботливо укутанной в белую ткань. Этот прием, не совсем обычный, акцентирует оттенок той трогательной нежности, который заложен автором в образ Анны. Обретя счастье материнства в старости, Анна, как святыню и бесценный дар, держит в руках долгожданного ребенка. Руки ее – так же, как и руки Иоакима, руки служанки и руки повивальной бабки, берут на себя в этом произведении роль сильного художественно-выразительного средства. Вообще жесты в творчестве Попова требуют, вероятно, специального рассмотрения. И не только потому, что живописец вырабатывает для них схемы, которые, “не мудрствуя лукаво”, переносит из одной композиции в другую. Жесты персонажей Попова узнаваемы не своей шаблонностью, а лучшим, что в них есть – изяществом рук, трепетностью пальцев, благородством и сдержанностью взмахов. За всем этим – стремление найти особую душевную тональность произведения, которая настроит зрителя “на идею”. В иконе “Рождество Богоматери” симметричность рук и пальцев Анны придает ее жесту предсказуемую надежность. Своеобразным эквивалентом подтверждения, залога нерушимого обета, данного Анной перед рождением дочери, могут быть направленные друг к другу старческие профили повитухи и служанки – сухие, строгие, словно вырезанные из дерева. Геральдическая симметрия их лиц, симметричность рук Анны привносят в композицию черты ритуальной символичности.

Еще одна праздничная икона Попова, фотография которой хранится в фондах Заповедника – “Троица Ветхозаветная”. Находясь в центре иконостаса, она имела круглую форму. Исторически в церковном искусстве форма круга для данного сюжета использовалась нечасто. “Вселенский круг”, в который Андрей Рублев духовно вписал трех ангелов – три ипостаси Троицы – за прошедшие пять столетий не претворялся практически в соответствующую икону, имеющую круглый формат. Во всяком случае, таких икон известно мало. Одна из них – икона царского иконописца Оружейной палаты Никиты Павловца (1671). Она – по-барочному “многословна”. Попов же в своей “Троице” идет от “Троицы” Андрея Рублева – образца лаконизма, гармонии и равновесия. В 1904 г., за три года до написания им икон для Трапезной, это, ставшее позднее великим произведение было освобождено от многочисленных слоев позднейших записей. Уверены: знаменательное событие в культурной жизни государства не могло пройти незамеченным мимо лаврского художника, вместе со своими коллегами, Щусевым и Ижакевичем, создающего в начале нового века и новое храмовое искусство.

Обзор икон Попова, выполненный нами с помощью довоенных фотоснимков из коллекции Заповедника, краток – но не исчерпывающ. Дальнейшие искусствоведческие поиски необходимы, так как они должны стать составной частью фундаментального исследования неординарного лаврского памятника – ансамбля Трапезной палаты и церкви.

Примечания

1. Монументальный живопис Трапезної палати та церкви Києво-Печерської лаври у виконанні Г. І. Попова // Лаврські мистецтвознавчі студії: Зб. наук. пр. – К. : НКПІКЗ, 2015. – С. 51-96.
2. Еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eleven.co.il>

Путова Г. В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

НОВІ ІНТЕР'ЄРНІ РОБОТИ У КИЇВСЬКОМУ КОСТЬОЛІ СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА РЕАЛЬНІСТЬ

У 2015 р. виповнюється 200 років надання імператором Олександром I дозволу на будівництво у Києві великого кам'яного костьолу [1] – майбутнього костьолу Св Олександра, який нині є найстаршим та найбільшим римо-католицьким храмом столиці. За понад 170 років свого існування, з яких більш як 110 він використовується за призначенням, храм посів виключне місце у суспільній свідомості. Серед широкого загалу поширена думка, що собор Св. Олександра є головним римо-католицьким храмом усієї України, хоча це і не відповідає дійсності. Так чи інакше, увага громадськості постійно прикута до собору, тому надважливими є будь-які зміни у його зовнішньому чи внутрішньому оздобленні (іл. 1).

*Іл. 1. Костьол Св. Олександра. Загальний вигляд.
Не пізніше 1902 р.*

У 2012 р. костьол Св. Олександра взято на державний облік як пам'ятку архітектури національного значення, охоронний № 260064-Н. [2] Таким чином, будь-які ремонтно-реставраційні роботи у ньому не можуть проводитися без узгодження з контролюючими органами та ретельного попереднього вивчення джерельної бази.

Під час ремонту і реставрації храму у 1991–1995 рр., було вжито максимально делікатний підхід до питання відновлення інтер'єрів будівлі. Оскільки на той час не було відоме жодне зображення внутрішнього оздоблення собору, воно набуло досить аскетичного вигляду. Деякі деталі декору вдалося поновити, зокрема капітелі пілястр та розписи ХІХ ст. – зображення чотирьох Євангелістів у парусах під барабаном головної бані.

Найвідоміше з описань внутрішнього вигляду храму до його розорення комуністами дійшло до нас у вигляді короткої довідки в одному із путівників по Києву останньої чверті ХІХ ст.: *“Внутри храм очень просторен и светел. Кроме главного престола, во имя Св. Александра, в нем есть еще шесть боковых [...] Напрестольный образ на главном алтаре – Распятие итальянской живописи”* [3].

У 2004 р. в домашньому архіві однієї з родин парафії Св. Олександра було знайдено фотографію головного вітваря храму, зроблену незадовго перед його закриттям у 1936 р. Фото вперше було введено до наукового обігу 2012 р. [4]

Інші описові джерела, які вдалося дослідити пам'яткоохоронцям, свідчать про те, що центральний вітвар було збудовано зі штучного мармуру. Його кольорова гама до сьогодні залишається невідомою. Також є відомості про те, що у барабані центральної бані храму, у міжвіконних проміжках містилися зображення дванадцяти апостолів [5], які не дійшли до нашого часу навіть фрагментарно.

У 2009 р. розпочалися капітальні інтер'єрні роботи у храмі. Спочатку було збудовано новий центральний вітвар, після чого над ним з'явився розпис, що зображував Бога Отця, який посилає Святого Духа у вигляді голуба.

У 2013 р. було споруджено два бічні вітварі. Нарешті, у 2014 р. стрімко з'явилися малі вітварі у двох кутових каплицях храму. Їх збудовано у класицистичних формах, які загалом

відповідають стилю будівлі. Проте відкритим залишається питання доцільності таких нововведень. По-перше, достеменно невідомо, як саме виглядали вітари, що містилися у храмі до його націоналізації радянською владою. По-друге, з точки зору літургічної доцільності така кількість вітарів є надлишковою. Відповідно до канону, затвердженого Тридентським собором 1545–1563 рр., Євхаристію у більшості випадків мав право відправляти лише один пресвітер. За наявності великого штату духовенства прямою необхідністю була отже велика кількість вітарів. Після реформи, запровадженої II Ватиканським собором, згідно із конституцією *Sacrosanctum Concilium* та на підставі відповідного декрету Конгрегації Богослужіння і дисципліни Таїнств 1963 р., з'явилася можливість концелебри, тобто, співслужіння декількох пресвітерів під час будь-якої меси. Таким чином, у католицьких храмах, які будувалися, або відновлювалися після II Ватиканського собору, можна побачити переважно лише один вітар – центральний. Функція решти вітарів є суто декоративною, і вкрай неприйнятним є експериментування зі створення таких елементів інтер'єру в будівлі, що має охоронний статус.

Перед спорудженням бічних вітарів було піднято плити підлоги, в результаті чого відкрилися будівельні шари різних періодів. При ближчому дослідженні можна було виявити як оригінальну цеглу другої третини XIX ст., так і більш пізні будівельні елементи. Цей історичний матеріал не було досліджено, спеціалістів для його вивчення не було запрошено. Випадково вдалося здійснити фотофіксацію, після чого розкопи було залито цементом (іл. 2).

У 2012 р. внутрішню частину бані було закрито на ремонт. У грудні 2013 р. риштування зняли і виявилось, що баню розписано. У проміжках між вікнами барабана нанесено зображення апостолів, а розпис самої бані імітує зоряне небо, розбите на сектори, у яких зображено фігури ангелів.

Протягом 2013–2014 рр. було також розписано два нові бічні вітари.

Апогеєм робіт стало нове оздоблення центрального вітаря, у результаті чого було знищено попередній розпис (Бог Отець), зроблений у делікатній манері, узгоджений за тоном і стилем із класицистичними зображеннями євангелістів у парусах.

У квітні 2015 р. центральний вітар було відкрито, і перед очима глядача постала картина: явлення Христа св. Олександрю (сюжет, не описаний ані у біографічній, ані в апокрифічній літературі). Над вітарем височіє вітражне зображення Святого Духа у вигляді голуба, яке є копією вітарного вітража собору Св. Петра у Римі, оточене псевдобароковою рамою, що імітує ліплення Дж. Берніні у тому ж таки соборі Св. Петра. На відміну від наслідуваного оригіналу, обрамлення не є ліпниною; раму зроблено з дерева та пофарбовано білилами. Всі розписи зроблено кричущо-яскравими фарбами у новітній станковій живописній манері. Автор розписів – Ольга Годунова.

Оздоблення пілястр головного та бічних вітарів виконано у вигляді альфрейних робіт, що імітують мармур. Розфарбування колон усіх вітарів імітує малахіт.

Протягом 2014 р. над великими бічними вітарями з'явилися вітражі синього кольору, виконані із застосуванням модерних форм, які повністю вибиваються з класицистичного стилю будівлі, а у сполученні із домінуючим зеленим кольором вітарів, справляють враження надзвичайної строкатості. Слід зазначити, що у 2005 р. у двох кутових каплицях собору було встановлено вітражі, виконані із застосуванням м'яких графічних форм, виконані у теплих тонах. Нові бічні вітражі кричущо відрізняються від них за кольоровою гамою та стилем.

Втім все описане було б лише проблемою смаку, чи його відсутності у вищого духовенства Києво-Житомирської римо-католицької дієцезії, на особисте замовлення якого виконуються усі описані роботи. Але постає питання: чи не втрачає після цього будівля бодай частково предмет охорони? В результаті відповідного запиту, надісланого членами парафіяльної громади та територіальної громади м. Києва від 2 лютого 2015 р., Управління охорони культурної спадщини направило лист до Міністерства культури України з проханням провести перевірку на предмет дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини. В той же час настоятелю парафії Св. Олександра було направлено лист з проханням про призупинення робіт до з'ясування питання узгодження їх із контролюючими орга-

Лл. 2. Загальний вигляд розкопу для спорудження лівого бічного віктаря у костьолі Св. Олександра.
Фото автора, 4 серпня 2013 р.

нами державної влади. Члени парафіяльної громади почали з'ясовувати плани щодо розпису собору, в результаті чого виявилось, що існує задум знищення зображень Євангелістів, оскільки вони за манерою живопису тепер не відповідають загальному стилю оздоблення храму. Подібний крок був би порушенням п. 1 ст. 298 Кримінального Кодексу України "Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури", що карається позбавленням волі на термін до трьох років особи, яка несе відповідальність за таке діяння. Про майбутні плани з непоправного винищення безцінних, єдиних, що збереглися з дорадянських часів елементів інтер'єру

парафіяльна громада окремо повідомила міністра культури України В. А. Кириленка листом від 23 березня 2015 р.

Усі описані роботи було здійснено фактично без узгодження з тими документальними та матеріальними джерелами, які можуть дати принаймні загальне уявлення про історію внутрішнього декору костьолу Св. Олександра. Сучасний віктар лише віддалено за формами нагадує віктар, що знаходився у храмі до його розорення комуністичною владою. Різьблене розп'яття, виконане з високим смаком, яке було вміщено на його центральній стіні після відновлення храму у 1995 р., і сюжетно повторювало образ, що знаходився там до 1937 р., зникло з собору у 2014 р. Місце його перебування залишається невідомим для громади. Під час підняття фрагментів підлоги у різних частинах храму, фотофіксація проводилася лише окремими парафіянами-ентузіастами, що випадково потрапляли у той час до собору. Оскільки роботи проводилися завжди дуже стрімко – людина, яка відвідує храм лише у неділю, могла не помітити, як одні елементи зносилися і на їхньому місці миттєво виростили інші. Таким чином, наразі про вигляд оригінальної цегляної кладки стін можна судити лише за невеликим зондажем на одній із колон.

Тенденція до проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці без звернення до джерел різного типу і узгодження з охоронними органами нині є наростаючою в Україні. На жаль, настала пора собору Св. Олександра випробувати її на собі. Станом на травень 2015 р. інтер'єрні роботи у храмі продовжуються. Загроза порушення охоронного статусу будівлі наростає. Завданням громади та органів охорони культурної спадщини є запобігання майбутній катастрофі.

Примітки

1. Путова Г. Костьол Святого Олександра у Києві: початки та розбудова (1814–1842 рр.) // Київ "Скарбниця документальної пам'яті": Зб. наук. праць. – К. 2006. – Вип. 1. – С. 28.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 929 "Про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України".
3. Захарченко М. М. Киев теперь и прежде. – К. 1888. – С. 82.
4. Путова Г. Теофіл Скальський та Казимир Ставинський: два настоятелі однієї парафії // Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть // Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. – Вип. 3 (930. – 2012. – С.178-191, іл.
5. Овчаренко О., Трегубова Т., Шамраєва А. Олександрівський костел, 1817-49 // Звід пам'яток історії та культури України. Київ. – Кн. 1. – Ч. 2. – К., 2004. – С. 813-816.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ПАМ'ЯТКИ ЦЕРКОВНОЇ ДАВНИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Сьогодні державна система охорони пам'яток змушена спрямовувати свою діяльність у відповідності із новою правовою ситуацією в Україні. Сучасні проблеми збереження церковних пам'яток обумовлюють необхідність пошуку оптимальних шляхів у вирішенні цілого ряду завдань, пов'язаних із визначенням статусу церковних пам'яток, створенням належних умов для їх охорони, збереження, реставрації, наукового вивчення та функціонального використання. Власники церковних пам'яток не завжди спроможні самостійно вирішувати проблеми, пов'язані із значними фінансовими витратами, залученням відповідних спеціалістів, забезпеченням професійної реставрації тощо [1]. У цьому контексті особливої ваги набуває історичний досвід взаємодії церковних [2], державних, наукових, громадських структур у справі формування законодавчої бази із збереження та використання пам'яток церковної давнини.

Особливої уваги заслуговує проект “Положения об охране древних памятников, предложенного Московским археологическим обществом” (21 березня 1869 р.), у якому обґрунтовувалась необхідність прийняття дієвих заходів для збереження пам'яток від пошкоджень або нищення, зокрема акцентувалася увага на двох напрямках діяльності: 1) оприлюднення переліку всіх відомих на той час пам'яток (у тому числі: ікон, церковного різьблення, шитва, скульптури, церковного начиння); 2) запобігання будь-якому їхньому пошкодженню. На I і II археологічних з'їздах крім запропонованого поділу пам'яток за групами (архітектура, живопис, ліпка, предмети ремесла, писемність) та за значимості (місцевого та державного значення) виникла думка про необхідність фіксації їх у державному реєстрі, після чого вони отримували юридичний статус. Оприлюднення вимагало наукової розробки, опису та систематизації пам'яток, незалежно від їхньої відомчої приналежності [3]. З цією метою науковим товариствам дозволялось користуватись матеріалами Св. Синоду, військового міністерства та Міністерства внутрішніх справ. Описи пам'яток включали: відомості про власника земельної ділянки або будинку, де знаходилась пам'ятка; детальний опис її стану; обґрунтування необхідності виправлень або будь-яких змін; історію пам'ятки та причини внесення її до списку. Усі списки пам'яток, складені археологічними й історичними товариствами, розглядалися особливою комісією, до складу якої входили представники духовного відомства, археологічних товариств, університетів, духовних академій, академіки Імператорської Академії наук, чиновники міністерства внутрішніх справ, вищих навчальних закладів. Комісією формувался один загальний список, розподілений відповідно до ступеня цінності на два рівні: до першого – віднесено усі пам'ятки першочергового значення, які не можуть бути виправлені, перебудовані або змінені іншим чином без особливого дозволу; до другого рівня віднесено пам'ятки, які можуть бути виправлені з дозволу Св. Синоду або Міністерства внутрішніх справ у залежності від їхньої відомчої приналежності але із обов'язковою умовою попереднього узгодження з Археологічним товариством тієї округи, де знаходилась пам'ятка.

Складені списки вносились на “высочайшее утверждение”. Дозвіл на проведення будь-яких змін на пам'ятках, внесених до “височайше утвержденного” списку, можна було отримати лише після попереднього дозволу відповідного Археологічного товариства. Посадові особи, що допускали знищення або будь-які зміни пам'ятки підлягали відповідним стягненням. З метою збереження пам'яток, археологічні товариства відряджали до кожної губернії одного або декількох своїх представників. Періодично проводилась ревізія їхньої діяльності та огляд пам'яток представниками Археологічних товариств (ревізорів), обраних закритим голосуванням. Усі товариства на основі спостережень ревізорів складали загальний звіт і надавали його міністру внутрішніх справ.

Враховуючи досвід пам'яткоохоронної справи попередніх років, Московським і Петербурзьким археологічними товариствами підготовлено новий проект “Положения об охране памятников старины”, надісланий міністру народної освіти з проханням посприяти його реалізації. У супровідному листі підкреслювалася необхідність прийняття термінових дій для збереження та оприлюднення всього списку пам'яток давнини. Наголошувалось на необхід-

ності узгодження дій владних та церковних структур, пов'язаних із виправленнями, переробками або знищенням давніх пам'яток з одним із найближчих до місця їхнього знаходження археологічних чи історичних товариств (Петербурзьким, Московським чи Одеським). Ця пропозиція була включена до будівельного Статуту (п. 207, 209) і як обов'язкова вимога п. 50 Статуту духовних консисторій (1883). Проект представлено на розгляд Св. Синоду, Міністерства внутрішніх справ та військового міністра, а після затвердження усіма зазначеними установами – надіслано до Академії наук для прийняття остаточного рішення.

З метою удосконалення проекту Положення “О мерах к сохранению на будущее время существующих в России памятников древности” (1876) обер-прокурор Св. Синоду Д. А. Толстой настоював на необхідності створення при Міністерстві народної освіти спеціальної комісії, на робочих засіданнях якої вирішувались наступні завдання: 1) перевірка і поповнення відомостей про історичну, археологічну та художню цінність пам'яток; 2) складання попередніх списків для їх оприлюднення та звіту; 3) пошук засобів для збереження пам'яток; 4) складання інструкцій відділам та спостерігачам; 5) контроль за виконанням інструкцій комісії; 6) у окремих випадках вимагання термінового припинення будь-яких робіт з ліквідації, перебудови, відчуження та перероблення пам'яток. На загальних засіданнях крім постійних членів комісії приймали участь і дорадчі. На цих засіданнях: 1) затверджувались остаточні списки пам'яток; 2) у випадку неможливості підтримувати пам'ятку у належному стані виносили постанову про її знищення або видозміну; 3) обговорювали заходи, необхідні для збереження пам'яток. Комісія підтримувала постійні зв'язки з державними, науковими установами, вченими товариствами та окремими особами, які могли сприяти справі збереження пам'яток. У випадку неможливості збереження пам'ятки комісія вимагала термінового зняття з неї точного плану, детальних малюнків, зліпків чи фотографічних знімків, достовірність яких фіксувалась у спеціальному протоколі.

Організаційна структура охоронної і законодавчої системи, запропонованої Московським археологічним товариством у його першому проекті 1869 р. і доповненому у 1871 р., була використана у проекті “Правил о сохранении исторических памятников”, розробленому у 1977 р. Проект із внесеними змінами надіслано до усіх археологічних товариств, які на той час існували на території Російської імперії, для доопрацювання. Ознайомившись із матеріалами проекту, комісія дійшла висновку про: 1) необхідність створення постійної Комісії для нагляду за збереженням пам'яток та їхнього опису; 2) надання їй статусу урядового закладу; 3) створення у губерніях відділів комісії, як необхідних складових її діяльності; 4) складання каталогу пам'яток з метою контролю і нагляду за збереженням пам'яток [4].

Св. Синод схвалив даний документ і запропонував доповнити ст. 25 приміткою: “...місцева єпархіальна влада, перед поданням на затвердження Св. Синоду пропозицій щодо відчуження предметів, що мають історичне значення, або робіт з виправлення і переробці пам'яток, мають узгодити ці питання з управлінням найближчої археологічної округи” [5]. Однак, незважаючи на виваженість та актуальність, цей законопроект не був затверджений, переважно з фінансових причин.

Заслуговують уваги накази Св. Синоду від 17 грудня 1865 р. та від 16 вересня – 17 жовтня 1877 р., згідно з якими церковному причту надавався дозвіл на проведення дрібного ремонту без дозволу єпархіальної влади з відома благочинного у сільських церквах – на суму не більше 50 крб., у міських – до 150 крб. і лише в тих випадках, коли роботи не стосувалися вівтаря [6]. Незважаючи на активні дії Св. Синоду, державних установ, громадських організацій та наукових установ, траплялись прикрі випадки несанкціонованих виправлень та внесення змін до церковних пам'яток. Значною мірою це стосувалось непрофесійних ремонтів храмів, дзвіниць, монастирських комплексів, внаслідок чого втрачались старовинні фрески, деталі інтер'єру тощо.

Це змусило Св. Синод прийняти новий документ – “Определение Св. Синода о порядке производства починок и исправлений памятников старины, находящихся в ведении епархиальных начальств” (20 грудня 1878 р. – 9 січня 1879 р.), яким заборонялось здійснювати без дозволу вищої духовної влади будь-які поновлення церковних пам'яток. У зазначеному документі підкреслювалось, що несанкціоновані виправлення пам'яток виконувалися із порушенням законів і розпоряджень Св. Синоду; не виконувались вимоги єпархіальної влади приступати до будь-яких змін пам'яток лише з дозволу найближчого до них (за місцем знаходження) археологічного чи історичного товариства. Крім того, зазначалось, що при Київській духовній ака-

демії з дозволу Св. Синоду відкрито Церковно-археологічне товариство, яке зобов'язане було опікуватись збереженням пам'яток, що знаходились у віданні єпархіальної влади. З метою запобігання у майбутньому подібних порушень єпархіальна влада зобов'язувалась інформувати про плани будь-яких змін пам'яток у “Церковному віснику”. Контроль за виконанням вимог Св. Синоду покладался на єпархіальних архієреїв. Вищезазначене “Определение Св. Синода...” зобов'язувало духовну владу співробітничати з науковими товариствами у питаннях стосовно ремонту, внесення змін або виправлень до пам'яток церковної давнини.

Духовною владою значна увага приділялась підвищенню відповідальності посадових осіб за збереження пам'яток, запобігання пограбування храмів [7]. Не залишалися поза увагою і проблеми фінансування ремонтних робіт, які парафіяльні громади могли проводити лише із дозволу єпархіальної влади та під наглядом архітектора [8].

Незважаючи на всі спроби налагодити пам'яткоохоронну справу, співвідносини духовної влади з державними установами та науковими товариствами не завжди були плідними. Виникало багато проблем, які значною мірою висвітлювались на сторінках “Церковного вестника”. Археологічні товариства звинувачувались у довільному впорядкуванні церковних пам'яток, необґрунтованому визначенні їхнього віку, недоцільному внесенню змін та ін. Пропонувалось створити при Св. Синоді церковно-археологічний комітет виключно із духовних осіб, які були б обізнані з церковними пам'ятками “не з малюнків” а на основі глибоких наукових знань. Відсутність таких фахівців вимагала чимало часу і ресурсів на їхньої підготовку. У дискусіях на сторінках “Церковного вестника” пропонувалось користуватись послугами членів археологічних товариств, погоджуючись, що вони припускали помилок, проте вони були не настільки значними, щоб повністю ігнорувати їхню діяльність [9]. Цікава у цьому контексті відповідь духовної влади на лист голови Московського археологічного товариства П. С. Уварової, у якому зазначалось, що існуюче археологічне товариство неспроможне охороняти церковні пам'ятки від знищення. У відповіді підкреслювалась необхідність зберігати і оприлюднювати письмові та речові пам'ятки, які знаходяться у церквах, монастирях, різноманітних колекціях. Черговий раз обґрунтовувалась позиція вищої церковної влади стосовно щодо своєї особистої установи, що здійснювала б нагляд за церковними пам'ятками і була спроможна мотивувати виважену позицію стосовно археологічних питань. Існування такого закладу доводилось також необхідністю “...захистити церковну владу від нарікань із сторони світських ревнителів ...старовини” [10].

Таким чином, друга половина XIX ст. – це період активного пошуку оптимальних шляхів взаємодії державних установ, наукових товариств, громадських організацій, духовної влади у справі формування законодавчих основ охорони пам'яток церковної давнини. Результатом цієї діяльності стала поява цілої низки указів, циркулярів, розпоряджень, положень та інших документів, що регламентували пам'яткоохоронну діяльність і сприяли удосконаленню законодавчої бази у справі збереження пам'яток.

Примітки

1. Устав строительный “Об архиве и содержании памятников старины” от 1857 г. // Свод законов Российской империи. – СПб., 1857. – Т. 12. – Ч. 1.
2. “О порядке хранения церковного имущества в монастырях и церквах и о составлении описей оному от 31 мая 1853 г. // Сборник постановлений о церковном хозяйстве. – Вып. 5. – № 384.
3. Полякова М. А. Изучение и использование памятников науки и техники // Памятниковедение науки и техники: теория, методика, практика. – М., 1988. – С. 117.
4. Материалы по вопросу о сохранении древних памятников, собранные Московским археологическим обществом. – М., 1911 – С. 9-10.
5. Гаврилов А. Постановления и распоряжения Св. Синода о сохранении и изучении памятников древности 1855–1880 гг. // Вестник археологии и истории. – СПб., 1866. – Вып. 6. – С. 58-59.
6. Симбирские епархиальные ведомости. – 1877. – № 21. – С. 493.
7. Полный круг духовных законов / Сост. И. П. Богословский. – СПб., 1881. – С. 247-248.
8. Маврицкий В. А. Церковное благоустройство // Руководственные распоряжения по духовному ведомству и разъяснения по вопросам церковной практика. – М., 1882. – С. 245.
9. Церковный вестник. – 1885. – № 30. – С. 475-476.
10. Церковный вестник. – 1894. – № 16. – С. 248.

Тимошик М. С.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Інститут журналістики та міжнародних відносин
Київського національного університету культури і мистецтв

АРХІДІЯКОНО-СТЕФАНІВСЬКИЙ ХРАМ ЯК ПЕРША ДЕРЕВ'ЯНА ЦЕРКВА В С. ДАНИНА: ПРО ДАТУ ВІДКРИТТЯ ТА НАЗВУ

За короткий час панування на українських теренах комуністичної ідеології, із пам'яті не одного покоління була витравлена історія духовних оберегів українців. Такими оберегами були передусім церкви. За часи козацької України мешканці навіть найменших сіл старалися звести в себе ошатний храм.

З роками записувати “живу історію” малих населених пунктів стає все важче. Старожителями в них стає покоління, генетична пам'ять якого була штучно перервана. Таким чином, залишаються архівні пошуки.

Архівна розпорошеність

З огляду на те, що Ніжинський повіт до кінця XVIII ст. перебував у складі Київського намісництва, перші відомості про витоки Данинської церкви слід шукати в київських архівах.

У фонді Київської духовної консисторії, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України в Києві, є частина документів про церкви Ніжинського повіту. Тут вдалося віднайти першу писемну згадку про церкву в Данині – Архидиякона Стефана. Йдеться про найстаріший документ, на сьогодні виявлений, – “Відомість про дияконів і паламарях по Київській Духовній Консисторії за 1778 р.” У пункті 48 цього документа зазначається: “При церкві Архидиякона Стефана Данинській – дяк Іван Ляшенко, паламар – Василь Проценко”. В окремій графі біля кожного зазначається станове звання: дяк був звання козачого, а паламар – звання підданського [1].

Адміністративне підпорядкування церков Ніжинського повіту Київській духовній консисторії тривало до 1796 р. Саме тоді на території вже підросійської України створюються губернії. Лівобережні повіти Київського намісництва переходять у підпорядкування новоутвореної Чернігівської губернії, а церкви – відповідно до Чернігівської духовної консисторії.

У Державному архіві Чернігівської області найстаріший документ про Данинську церкву зберігається у фонді Ніжинського духовного правління і відноситься до 1797 р. У “Даних про служителів церков Ніжинського повіту” під номером позиції 36 маємо інформацію про тих, хто був причетний для проведення богослужб у Данині наприкінці XVII ст. [2].

Священиком у Данині 1797 р. був Петро Греченко. Йому тоді виповнилося 28 років. Призначений він був до цієї церкви на місце померлого священика Григорія Кривого. У графі про сімейний склад зазначається, що молодий священик мав сина Івана, якому на той час виповнилося шість років.

Дияконське місце у Данинській церкві посідав священик Яків Світинський. Паламарем служив ще один Греченко – 37-річий Олексій.

Час постання храму

Першу задокументовану інформацію про церкву Святого Архидиякона Стефана віднаходимо в “Формулярних відомостях про церкви і церковнослужителів Ніжинського повіту за 1837 рік”. Документ називається “Відомість про церкву Святого Архидиякона Стефана Ніжинського повіту села Данини. За 1837 рік” [3].

“Церква побудована коштами прихожан у 1775 р., – читаємо в довідці про церкву: “Будівля дерев'яна на кам'яному фундаменті, з такою ж дзвіницею. Міцна. Минулого 1836 року була зовсім оновлена, покрита залізом. Пофарбована зовні малиновим кольором. 10 листопада Носівським благочинним священиком Дмитрієм Барзеловським освячена” [3, 188].

Щодо дати відкриття храму важливо зробити одне принципове уточнення. Автор цих рядків виявив ще одне джерело, в якому ця подія зазначена під іншою датою, на вісім років раніше, – 1767 р. Йдеться про “Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії” (Чернігів, 1873). У сьомому томі – Ніжинський повіт – про це село читаємо таке: “В Даниной, за переписом 1767 року, храм архід. Стефана, дерев'яний; такий же й нині” [4].

Яка ж дата із цих двох джерел є більш вірогідною: 1775 чи 1767? На нашу думку, друга. Більше того, можна з певністю ствердити, що Стефанівську церкву споруджено в Данині раніше 1767 р. Підстави зробити такий висновок дають кілька аргументів.

Перший. Проведений автором цих рядків аналіз перших відомостей про церкви в губернії засвідчує, що цю роботу зазвичай виконували приходські священники, а то й дяки. Вони не завжди мали під руками документи, нерідко такими виступали твердження старожилів села. Вірогідність помилки за таких умов є більшою.

Другий. Багатотомне видання опису Чернігівської губернії, де називається раніша дата відкриття Данинського храму, є офіційним, ініційований владою, тому упорядники мали в своєму розпорядженні офіційні статистичні документи і матеріали, довіра до яких є більша, ніж до переказів.

Третій. У цитованому фрагменті витягу з цієї книжки подається посилання на перепис населення 1767 р., за результатами якого і було зафіксовано наявність у селі церкви. Отож, церква на дату перепису існувала.

Четвертий. У цьому ж джерелі згадуються три церковні реліквії храму: Євангелія 1741 р. та Апостол 1743 р. Якщо мати на увазі, що в першій половині XVII ст. випущені книги були особливо витребуваними й на церковних чи друкарських складах вони не залежувалися, до храму в Данині потрапили незабаром після виходу в світ.

Таким чином, фіксуємо важливий факт: до 1767 р. храм Св. Архидиякона Стефана в Данині вже діяв. Цілковито ствердно можна говорити й про те, що до будівництва цього храму в селі була інша церковна будівля. На це вказують і автори короткого історичного екскурсу Лосинівки й Данини в “Історико-статистичному описі Чернігівської єпархії”: “Перед 1627 роком ці населені пункти вже тоді були *сільцями*, місцями, які нагадували собою, що тут колись, і звичайно до татарщини, були християнські поселення з храмами; але з 1627 року вони вже знову стали називатися селами, тобто, були з храмами” [4].

Майно, утримання і треби

Якою ж була оновлена, чи, точніше, відремонтована 1836 р. Данинська церква Св. Архидиякона Стефана – попередниця Свято-Троїцького храму?

Престол був один – холодний. Начинням посередня.

Церква мала власну землю: дві десятини присадибної та 28 десятин орної землі і сінокошу. Однак, як зазначається в документі, ніякого акту на володіння цією землею, як і плану її розміщення, немає.

При церкві був один дерев’яний будинок на ружній землі “для мешкання церковників”, а при ньому – великий город. Проте прибутку для церкви цей город не давав.

Згідно з постанов Консисторії, священників сільських приходів зобов’язувалася отримувати громада. Для цього кожен господар, який займався землеробством, мав виділяти для церковного дому по одній мірці хліба. Крім того, кожен двір, де є причасники, мав здавати по 10 копійок. Проте, судячи з цього документа, стародавні данинці скупилися на утримання священників. Причт обходився “добровільним даванням”, а за рахунок “відправлення треб утримання їх надто мізерне” [5].

Вказується на наявність у церкві “Опису церковного майна”, що зроблений ще 1828 р. Опис скріплений печаткою та завірений підписом представником Ніжинського духовного правління священником-намісником Федором Кушакевичем.

Ще одна цінна інформація: копії метричних книг у цій церкві велися з 1776 р. і зберігаються в доброму стані.

Перший церковний притч

З цієї інформації можна довідатися про наступних священників церкви після Петра Греценка. Про Олексія Здравого інформація скупа, але з натяком на якусь інтригу: 1835 р. його позбавленню священничого сану та відправлено з Данини в містечко Нова Басань Козелецького повіту. У тамтешній церкві йому підшукали місце дячка.

Наступний священник церкви Св. Архидиякона Стефана – отець Петро Миколайович Огієвський. Це була знакова постать не лише в Данині, а й в цілій губернії.

Дияконовував у Данині в середині XIX ст. Іван Васильович Танський, син дияконський. У жодних духовних училищах не навчався. Працював у Носівці паламарем. 24 жовтня 1837 р. направлений на постійну роботу в Данинську церкву. На той час йому було 25 років.

Мав дружину Уляну Іванівну, 25 років, та двох дітей: дворічну доньку Домніку та однорічного сина Михайла.

В анкетних даних цих двох церковних працівників зазначається також така інформація: “Засудженим і оштрафованим не був”.

Цікаво, що в розділах про причт кожної церкви мала подаватися також інформація про так званій його резерв. У довідці про Данинську церкву зазначено, що в резерві на священника тоді стояв учень Чернігівської духовної семінарії вищого відділення Микола Колесников.

Структура Данинського приходу

Найдавніші статистичні дані відносяться до 1770 р. Від того часу маємо можливість простежити в часовому розрізі майже ста літ позитивну тенденцію щодо зміцнення церковних приходів в окрузі. Для порівняння візьмемо три найбільші на той час села Ніжинського повіту – Лосинівку, Талалаївку, Данину (див. табл. 1).

Таблиця 1

Число прихожан Лосинівської, Данинської та Талалаївської церков:

	1770		1790		1810		1830		1850		1860	
	чол.	жін.	ч	ж	ч	ж	ч	ж	ч	ж	ч	ж
Лос.	680	668	713	700	746	725	942	93	1785	2088	2150	2367
Дан.	738	727	780	772	842	828	1044	1046	1120	1136	1262	1302
Тал.	1032	1030	1086	1093	1178	1235	1274	1356	1408	1407	1474	1526

Наведені в таблиці статистичні дані потребуються короткого коментаря. По-перше, впадає в око, що від середини XVII і аж до 30-х рр. XIX ст. число прихожан у Данинській церкві Св. Архістратиґа Стефана було помітно більше, ніж у єдиній на той час у Лосинівці церкві Св. Іоанна Богослова. Більшою була й загальна кількість данинців. По-друге, серед прихожан Данинської церкви переважали чоловіки – стабільно, аж до початку XIX ст., натомість у Талалаївці переважали жінки.

Дещо інша картина у XIX ст. Приход першої Данинської церкви від початку XIX ст. був розділений на дві частини: данинську і шатурську. Разом із шатурянами ці дві частини приходу складала: 83 двори, 516 чоловіків і 523 жінки. До статистики не включено неповнолітніх дітей. Крім того, до церкви були “приписані” три данинські хутори: поміщика корнета Івана Андрійовича Тарасевича, поміщика ротмістра Федора Антоновича Александровича та графа Рум’янцева.

Що ж до загальної кількості населення Данини, то на початок XIX ст. (дані за 1903 р.) його налічувалося 2807 мешканців (1424 чоловіків та 1383 жінок) [6].

За наказом Чернігівської духовної консисторії від 1808 р. Данинська церква мала мати двох священників, двох дияконів і двох паламарів.

Церковні землі. У першому описі про церкву Св. Архідиякона Стефана йшлося про належні їй 28 десятин орної землі та сінокосу. Маємо можливість порівняти ці дані, записані священником у церковній історії 1837 р., із офіційними даними Чернігівської єпархії за 1864 р. За цей час ця церква “приростила” собі в довічне користування ще 16 десятин землі. В цілому за нею вже числилося 44 десятини. Ймовірно, що після знесення кріпосного права. Коли селяни мали право додатково до своїх наділів викуповувати й поміщицькі землі, церква також скористалася такою можливістю.

Цікаво порівняти таку земельну маєтність з іншими церквами повіту. Із 47 церков повіту шість взагалі були безземельними – не мали в своєму користуванні жодної десятини. Менше ніж 10 десятин було в розпорядженні 13 церков. Від 10 до 30 десятин – 11 церков. Данинська церква відносилася до числа тих найбагатших храмів повіту (таких було 16), які мали землі більше 33 десятин. Більше від данинської мали церкви в Лосинівці (68 десятин), Кошелівці (64), Вересочі (52), Березанці (51,5) та Талалаївці (50) [7].

Якщо врахувати, що на той час у Ніжинському повіті одна десятина орної землі давала чистого прибутку жита 34 пуди на 4 руб. 80 коп. і ярого ячменю 12 пудів на 2 руб. 20 сріблом, то неважко уявити, якою важливою статтею церковного прибутку була земля.

Про особливий статус Данинської церкви та її приходу як досить не бідного в повіті, свідчать і такі статистичні дані, які беремо з відомості про доходи церков Чернігівської єпархії.

По другому благочинному округу (ним, як відомо, керував священник Данинської церкви протоієрей Петро Скорина) найбільше доходу в 1868 р. мала церква в Данині (418,6 руб.), на другому місці – храм у Макіївці (338 руб.), на третьому – в Лосинівці (319 руб.). Помітно меншими прибутки мали храми в Галиці (181,27), Крутах (115) та Крапивні (66 руб.) [8].

...Вже майже триста літ у Данинських церквах (спочатку – в на честь архidiaкона Степана, а з 1883 р. – Святої Трійці) мешканці села різних поколінь на третій день Різдва Христового відзначають одне із своїх храмових світ – День Святого Степана. Ім'я Степана походить від грецького Стефанос, що означає “корона”. Є й інше тлумачення цього імені – як “зразок”, “модель”, “шаблон”. Житейський подвиг багатолітнього опікуна Данини, його великомучеництво має стати зразком, щоденним духовним орієнтиром для нинішніх вірних.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1009, од. зб. 4, арк. 38. Ведомость о дьяках и пономарях в 1778 г., действительно при церквях служащих (Київська духовна консисторія).
2. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, од. зб. 14, спр 703, арк. 19. Сведения о церковных служителях церковей Нежинского уезда.
3. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, од. зб. 4519, арк. 188. Ведомость о церкви Святого Архидиакона Стефана Нежинского уезда села Данины. За 1837 год.
4. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 7. Стародубский, Мглинский, Новозыбковский, Глуховский и Нежинский уезды. – Чернигов : Губернская типография, 1873. – С. 406.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, од. зб. 8а, арк. 218-221. Ведомость о церкви Чудо-Александровской села Шатуры 2-го Округа Нежинского уезда Черниговской губернии за 1903 год.
6. Список селенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей: По данным 1901 г. – Чернигов, 1902. – С. 46.
7. Распоряжения епархиального начальства: Количество церковных земель по Нежинскому уезду // Черниговские Епархиальные Известия. – 1864. № 1 (1 янв.) – С. 10.
8. Сравнительная ведомость о доходах церковей Черниговской епархии // Черниговские Епархиальные Известия. – 1874 (Часть офиц.). – № 23 (1 дек.). – С. 510-545.

Тимошик М. С.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ХРАМ У ШАТУРІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Поєднані кров'ю і церквою

Шатура від Данини – за якихось 2 км на південь по давньому битому шляху з Ніжина на Макіївку. Шатура – найближче до Данини село не лише за географічним розташуванням, а й за численними зв'язками – передусім, господарськими та родинними. Протягом віків зв'язки ці настільки переплелися, настільки змішалися кровно, що, як і в будь-якій великій родині, між даницями й шатурянами не раз доходило і до щасливо-слізного братання, і до злісно-непримиримого конфліктування, притаєного тримання до пори за пазухою з обидвох сторін свого каменя.

Та було чи не єдине, що твердим вузлом зв'язувало, що спонукало відкидати чвари й далі широко добросусідувати, прощаючи й помагаючи в усьому одне одному. Цим єдиним була тут Церква.

У Данині перша церква постала 1767 р. Мала вона назву Архidiaконо-Стефанівська. Проте є підстави стверджувати, що й раніше це село “було з храмом”. Тому від прадавньої пори мешканці сільця Шатури добровільно приписалися до Данинського приходу.

Із цим місцем у центрі Данини тісно пов'язані три найголовніші події в житті не одного покоління шатурян. Тут, у віці немовлят, вони були хрещені освяченою з данинського колодязя водою. У віці дорослому тут вони ставали під вінець. Тут відспівували їхні тлінні тіла тоді, коли приходила пора переступати межу земного життя.

Ідея власної церкви

Кількість шатурських прихожан Данинської церкви починає невпинно збільшуватися від початку ХІХ ст. Сюди було приписано 78 тамтешніх дворів: 420 чоловіків та 434 жінки [1, 188].

Думка мати власну церкву у шатурян народилася давно, але втілити її вдалося лиш через сто років від початку перебування у данинському приході. Сталося це тоді, коли в Данину був присланий у квітні 1860 р. новий священник отець Петро Скорина. Ім'я цього душпастиря, який 45 років підряд був настоятелем Свято-Троїцького храму в Данині, заслуговує на те, щоб бути записаним у перших рядках історії Шатурської церкви.

Два фальшиві перекази

Історією не раз доведено, що добрі діла будь-якої Особистості з великої літери, її високий життєвський чин рано чи пізно проростають правдою крізь насіану чиєюсь недоброю рукою омелу. Часто від такої омели, зроджуються перекази, що довго побутують з-поміж людей, обростаючи свідомо придуманими вигадками та напівправдами.

Дві з таких, які сам недавно почув у Данині й Шатурі, автор цих рядків хоче остаточно розвіяти.

Перший фальшивий переказ стосується ставлення о. Скорини до прагнення шатурян мати в своєму селі. У Шатурі й досі вірять у фразу, яку нібито колись проронив цей священник: “Скоріше в мене на долоні виросте волосся, ніж я дозволю будувати в Шатурі церкву”. Нібито й правдоподібно звучить. Бо в нашій засміченій свідомості, що формувалася в країні викривлених дзеркал, ніяк не в'яжеться образ начальника, який може добровільно відмовитися від частини ласого пирога. Справді, відрізання шатурського крайця від гарно випеченої спільним великим гуртом паляниці зробив би ту паляницю не такою великою і смачною.

Однак у Данині непросту посередницьку місію між Небом і Землею 45 років виконував не дріб'язковий скнара, а справжній Слуга Божий. Саме він добровільно розпочав і успішно довів справу до кінця.

Другий фальшивий переказ народився в Данині, яку шатуряни віддавна сприймали за “старшу сестру”. Йшлося про те, що данинці просто пожаліли бідних шатурян. Бо коли задумали будувати в себе новий великий храм, то дерево із старої церкви вирішили задарма віддати в Шатуру – не пропадати ж добру. Так, мовляв, і постала в Шатурі церква з “чужого плеча”. Правда ж у тому, що стару свою церкву Св. Стефана данинці розібрали 1882 р., а вже до кінця наступного, 1883-го, на цьому ж місці звели нову – п'ятикупольну [2, 107-112]. У Шатурі ж лише 1885 р. заклали та освятили наріжний камінь під забудову власної церкви [3, 219]. Отож, вживані вже багато літ старі данинські колоди не могли так довго лежати під снігами й дощами.

Від першого сходу села – до цвинтарної церкви

Історія не зафіксувала деталі тієї сходки мешканців Шатури, що найімовірніше міг відбутися незабаром після візитації в Данину митрополита Чернігівського і Ніжинського Серапіона 18 вересня 1881 р. [4] Приймав першу особу єпархії настоятель Данинського храму о. Петро Скорина. У нього на той час вже було на руках письмове клопотання шатурян про свою церкву.

На сходці мешканців Шатури восени 1882 р. йшлося про дві справи: місце для побудови храму і кошти, які слід збирати завчасно. Місце під церкву обрали на перетині двох шляхів обіч північного краю села – на Данину та Носівку. Проте цей шматок землі віддавна відносився до поміщицьких володінь, які належали княгині Олександрі Голіциній.

Делегація шатурян з маєтку власниці Шатури повернулася з доброю звісткою: княгиня вирішила подарувати сільській громаді для церковних потреб належні їй 8 десятин і 323 сажні землі. Дарчий документ за № 23 вона підписала 14 березня 1883 р. [3, 223].

Від літа 1883 р. шатуряни впритул зайнялися церквою. На початку вирішено було звести при вході на цвинтар невелику каплицю, яку слід було зареєструвати в Чернігові як цвинтарну церкву. 5 червня 1884 р. Чернігівська духовна консисторія приймає по Данинському приході рішення, що складалося з двох пунктів:

“1. Нововідкриту церкву в с. Шатурі, що досі іменувалася цвинтарною, на основі ст. 59 статуту Духовної Консисторії приписати до приходської церкви села Данини Ніжинського повіту.

2. Церкву цю доручити під нагляд настоятелю і старості оної” [3, 219].

Будова й освячення

У Державному архіві Чернігівської обл. вдалося віднайти справу щодо будівництва у Шатурі храму, надіслану Чернігівською духовною консисторією на розгляд губернського

управління. Йдеться про план на будівництво, без схвалення якого в цьому правлінні й підпису губернатора не можна було розпочинати будову.

Питання про церкву в Шатурі слухалося на засіданні Чернігівського губернського правління 6 травня 1884 р. У поясненні губернаторові було написано, що земля для нового храму виділена із загальної земельної ділянки, яку займає сільський цвинтар. Для спорудження храму і будинку священика з причтом з цієї ділянки відокремлено 1200 м².

План церкви та прибудов довкола неї був складений архітектором бездоганно, тому заперечень у фахівців не викликав. На документі, за яким дозволялося розпочати у ніжинській Шатурі довгоочікуване будівництво храму, стоїть схвальний підпис Чернігівського губернатора князя Шаровського [5].

Офіційною датою заснування в Шатурі повноправної церкви є 23 квітня 1885 р., коли було закладено й урочисто посвячено наріжний камінь. Будівництво йшло півтора року.

30 грудня 1886 р. за благословенням вже нового єпископа Чернігівського і Ніжинського Веніаміна відбулося урочисте освячення храму. Чин цей виконав за дорученням митрополита місцевий благочинний, настоятель Данинського Свято-Троїцького храму протоієрей Петро Скорина.

Новий храм отримав назву Чудо-Михаїла-Олександрівського – на честь архістратига-зміборця Михаїла та святої великомучениці Олександри Преподобної. Зважаючи на подвійність імен нареченої церкви, храмові свята звершується двічі на рік – 23 квітня і 6 вересня.

Дерев'яна будівля храму вийшла хоч і невелика за розмірами, але красива. Він однокупольний, холодний із такою ж зв'язаною з ним дзвіницею, вкритий залізом і гарно розфарбований зовні та всередині.

Данинський священик, який доклав чималих особистих зусиль для здійснення мрії багатьох поколінь шатурян, став на початковому етапі, за сумісництвом, і першим настоятелем цього храму. Місію душпастиря шатурян у їхньому власному храмі о. Скорина виконував чотири роки – з грудня 1886 по грудень 1890 р.

Не випадково у церковній історії цього храму за 1903 р. тогочасний священик записав про першого настоятеля та інших знакових будівничих такі слова: “Збудована ця церква старанням приходського священика села Данини благочинного Петра Скорини і приходського попечительства на кошти прихожан цієї церкви, з допомогою княгині Олександри Голіциної” [3].

Відокремлення від данинського приходу

Повністю вільними від данинців, щоправда, лиш у церковному питанні, шатуряни стали 26 жовтня 1890 р., коли Чернігівська Консисторія підписала указ такого змісту:

“Вивести із складу Данинського приходу Ніжинського повіту село Шатуру того ж повіту і утворити наявній у селі Шатура церкві самостійний приход із священика и псаломщика”.

Про це рішення шатуряни дізналися лише у січні наступного року. Адже його мав ще затвердити своїм указом Святійший Урядовий Синод у Петербурзі. “Шатурське питання” на засіданні Св. Синоду слухалося 4 грудня 1890 р. Того ж дня указ про підтвердження такого дозволу було там підписано за № 4433).

І лише наприкінці січня 1891 р. текст указу Чернігівської Духовної Консисторії від 22 січня 1891 р. за № 1239, у якому повідомлялося про це рішення Св. Синоду Російської церкви, прийшов у окремому пакеті з Чернігова на данинську адресу благочинного округу протоієрея Петра Скорини.

Того ж дня про довгоочікуване рішення з Петербурга довідалася зі слів протоієрея уся Шатура.

Як церква “приростала” землю

Шатурська церква на початку свого існування виявилася не бідною. Передусім, у земельному питанні. Прямо довкола церкви розмістилися подаровані княгинею Голіциною майже 8,5 десятини присадибної та городньої землі з церковним цвинтарем. Громада Шатури вирішила всю цю ділянку передати на користь новоутвореного причту своєї церкви, за винятком ½ десятини, зайнятої під церковний цвинтар. Рішення це засвідчене законним порядком у Володьково-Дівичькому волосному правлінні 12 лютого 1888 р.

Через два роки після узаконення за церквою цього наділу землі, подарованої поміщицею, сільська громада вирішує піднести церкві свій земельний подарунок. Із реєстру власних наділів селянських господарств були вилучені три чималі ділянки родючих земель. На першій ділянці на 10 десятин – під Даниною, на другій ділянці на 9 десятин – під

Лосинівкою і на третій ділянці також 9 десятин – під Степанівкою. Усього було вилучено 28 десятин орної землі. Ці три ділянки були передані у довічне користування Шатурській церкві. Це рішення сільського сходу засвідчене у Володьково-Дивицькому волосному правлінні 11 липня 1890 р. й записане у “Книгу приговорів” за № 632.

Храмова маєтність

Через шість років після відкриття храму, 1890 р., неподалік шатуряни звели власним коштом житло для нового священика. То був дерев'яний дім під солом'яною крівлею. Дім вийшов зручний і просторий, на п'ять кімнат: кухня, передпокій, коридор, комора, спальня. При домі одночасно зводилися господарські приміщення: плетена комора, вкрита соломою клуня з двома сохами. Погріб і колодязь викопали 1891 р. 1893 р. на обійсті священика з'явився новий сарай на три входи. 1897 р. побудована дерев'яна конюшня та сарайчик. 1902 р. – ще один сарай.

Подбали шатуряни і про житло для псаломщика. Для нього обладнано в 1890 р. дерев'яний, під солом'яною стріхою, будинок.

Всю цю маєтність оформили як власність причту. В архівній довідці є інформація про те, що майно, яке передавалося у тимчасове розпорядження священика і псаломщика, застраховане від вогню в Санкт-Петербурзькій страховій конторі “Надія” на суму 1230 руб. страхової премії з виплатою із церковних сум 14 р. 35 коп. на рік.

За сповідь – п'ять копійок, за вінчання – 10 рублів

На утримання новоутвореного Шатурського приходу із державного казначейства щороку виділялося 400 руб. З них 300 руб. призначалося для священика, 100 – для псаломщика.

Таким чином, сільський притч звільнений був від обтяжливих зборів з громади на грошове утримання священика та псаломщика. Звичайно, окрім пожертв за треби. Передбачалося, що селяни добровільно платитимуть священикові за окремі треби. Розміри їх у Шатурі притч визначив такі: шлюб – від 8 до 10 руб.; хрещення немовлят з молитвослів'ям породіллі – 30 коп.; похорони: дорослого – від 1,50 до 2,00 руб., дитини – 1 руб.; при сповіді – 5 коп. На всі інші треби прихожани платили відповідно до своїх можливостей [3].

Перші священнослужителі

Першим священиком Шатурського храму, як відомо, був священик із Данини о. Петро Скорина. Другим Григорій Знашенський. Третій – з 1896 р. – Олександр Іванішев – випускник Чернігівської духовної семінарії.

У роки безбожної влади храм у Шатурі неодноразово закривали. Був тут і зерносклад. Були й спроби її зруйнувати. Але завдяки сміливості, мудрості й одностайності шатурської громади стоїть ця історична пам'ятка – справжнє диво української дерев'яної архітектури у центрі Шатури – й досі.

У цьому році виповнюється 130 років, як із її високої дзвіниці роздався на всю шатурську околицю дзвін, закликаючи боговірних шатурян на спільну молитву. Цей же старовинний дзвін і нині невпинно несе свою службу справжнього духовного обереха краю.

Примітки

1. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, од. зб. 4519. Ведомость о церкви Святого Архидиакона Стефана Нежинського уезда села Данины. За 1837 год, арк. 188.
2. Держархів Чернігівської обл., ф. 674, оп. 3, од. зб. 8а. Ведомость о церкви Св-Троицкой (бывшей Архидиаконно-Стефановской) села Данины Нежинского уезда Черниговской губернии за 1893 год, арк. 107-112.
3. Держархів Чернігівської обл., ф. 674, оп. 3, од. зб. 8а. Ведомость о церкви Чудо-Михаила-Александровской села Шатуры 2-го Округа Нежинского уезда Черниговской епархии за 1903 год, арк. 218-224.
4. Тимошик М. Фаєтон у Данині із 30-кінним супроводом, або Як колись митрополита зустрічали // Деснянська правда. – 2015. – 22 січ.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 127, оп. 1, од. зб. 685. Дело по отношению Черниговской духовной Консистерии об утверждении плана на постройку церкви в деревне Шатура Нежинского уезда. 1884 г.

Ткаченко Н. Г.

Завідувач науково-дослідного відділу “Музей історії УПЦ”

Жам О. М.

Завідувач науково-дослідним відділом “Музей хліба”
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКВИ-РОТОНДИ У с. ВОСКРЕСІНСЬКОМУ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО р-ну КИЇВСЬКОЇ обл.

*Церква-ротонда. Видяг із півночі.
Квітень 2015 р.*

Храми-ротонди є невід’ємною самобутньою складовою української сакральної архітектури, частково або повністю збережені, виявлені археологічно чи відомі за історіографією та іконографією [1]. На північній околиці невеликого села Воскресінське (за 8 км на схід від Переяслава-Хмельницького) знаходиться напівзруйнована сакральна споруда рідкісної для Наддніпрянщини архітектури. Це мурована одnobанна церква. Вона належить до типу великих ротондальних храмів-базилік. Масивне склепіння спирається на внутрішнє кільце стін. З заходу головний вхід акцентує портик-

прибудова, над яким була дзвіниця. Пам’ятка є типологічно унікальною і заслуговує занесення до реєстру пам’яток, що охороняються державою. Це був садибний храм родинного маєтку панів Каневських. Пам’ятка не потрапила в поле зору науковців. Лаконічну характеристику пам’ятки дає Л. Набок, яка зазначає, що “церква центрична і належить до типу ротондальних базилік. Масивне склепіння спирається на внутрішнє кільце стін. З заходу головний вхід акцентує портик, над яким була дзвіниця. Зовні фризи оздоблені ліпленням у вигляді хрестів.

Церква була теплою, про що свідчать димові слухи, збережені всередині. Підлога викладена із цегли і досягає метра у товщину. Верхній ярус дзвіниці та купол було зруйновано (час не встановлено), але масивне і досить міцне склепіння збереглося. Стіни церкви муровані з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, зовні та всередині потиньковано й побілено. Архітектурний декор фасадів та інтер’єру витримано в чітких формах класицизму” [2, 164-165]. Нинішнє село Воскресінське в минулому відоме як хутір Каневського. Хутір розташувався на лівому березі річки Броварки, притоки Трубежу. До складу маєтку входила власне садиба – невеликий двоповерховий палац в стилі класицизму, флігель, садовий будинок, каретна майстерня, 2 млини і садибний храм родинного маєтку дрібнопомісних дворян Каневських. На даний час інформації про будівництво церкви-ротонди і її господарів дуже мало. Є дані про те, що церква збудована у 1855 р. коштом дійсного статського радника Михайла Каневського. [2, 164]. Про Михайла Каневського відомостей небагато: у “Малоросійском родословникє” В. Модзалевського прізвище Каневский не згадується [3, 746]. “Список потомственных дворян...”, виданий Полтавським Дворянським Депутатським Зібранням у 1898 р. вказує штабс-капітана Каневського Михайла Кіндратовича [4, 341]. Старожили стверджують, що господар маєтку загинув на війні, ми можемо припустити, що це саме та особа [5]. Старожили пригадують, що напівзруйнована пам’ятка – це “церква Каневської, місцевої поміщиці”; “у церкві Каневська ховала свою рідню, і там (у склепі) стояли труни”, які “мабуть, там і стоять – де ж їм бути”, “коли відкрили одну з них, побачили жінку в розкішному одязі, на очах присутніх вона розсипалась на порох” [5]. З покоління в покоління місцеві жителі переповідають, що церкву будували, передаючи цеглу і камінь з рук у руки по ланцюжку. Для Каневської був викопаний канал, яким вона човном могла обпливти частину своїх земель, розташованих поблизу р. Броварки. Пані Каневську вбили в 1917 р. на мосту в Переяславі: “вона погнала на продаж свою худобу, один з більшовиків наздогнав її на мосту і вбив” [5]. За радянських часів церква-ротонда використовувалась як колгоспна комора для зберігання зерна.

Зараз на місці маєтку Каневських – напівзруйновані корівники колишнього колгоспу, а решту території займає великий пустир. Уціліла тільки сама церква, яка належить до дуже рідкісного типу великих ротондальних храмів-базилік.

Ротонду вінчає напівсферичне склепіння, викладене з цегли. Верхня частина храму зруйнована і якою була баня церкви – наразі встановити неможливо. Можна припустити (за загальною архітектурою пам'ятки), що баня також могла бути напівсферичною. На відміну від двох інших відомих на Київщині храмів ротондального типу – церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі в Києві і Троїцького собору К. Розумовського в Яготині (який був зруйнований у 1936 р.) – ротонда церкви у Воскресінському не була оточена колонадою. З західного боку до неї прилягає досить масивна двоповерхова прибудова-портик, виконана у стилі класицизму. Над першим поверхом прибудови розміщувалась дзвіниця.

У прибудові три приміщення – серединне, яке є безпосередньо вхідним коридором до церкви, та два невеликі бокові. У кожному з них у верхній частині внутрішніх стін, над дверима, розташовані круглі вікна, а у зовнішніх – вікна з арковим завершенням. Ліве бічне приміщення замкнуте, з чотирихилим стрілчастим склепінням; у його східній стіні прокладені димові канали системи опалення. З правого бічного приміщення двомаршові сходи (дерев'яні, збереглися їх рештки) вели на другий поверх прибудови. На другому поверсі розташований балкон з металевою балюстрадою, обмежений вгорі аркою.

Портик увінчує трикутний фронтон у стилі класицизму. Фриз фронтона прикрашає ряд мальтійських хрестів. Перед входом до церкви є залишки сходів, обмежених ззовні гранітним брусом-порогом. По обидва боки від сходів – засипані битою цеглою муровані напівкруглі арки, дещо вищі рівня землі, які, очевидно, ведуть під фундамент західної стіни храму.

Стіни церкви муровані з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині. З північного і південного боку стіни ротонди прорізують високі і широкі вікна з напівкруглими арковими завершеннями. Північна стіна під вікном майже повністю зруйнована. Посередині східної стіни, над вівтарем, є низьке напівкругле аркове вікно.

Всередині церкви практично нічого не збереглося. Сліди яких-небудь фресок відсутні. Стіни ротонди пофарбовані сірим кольором, у нижній частині зі світло-сірими (чи майже білими) горизонтальними бордюрними смугами, у верхній частині оздоблені кільцевим виступом. Плоска стіна вівтарної частини пофарбована тьмяно-темно-червоним кольором.

Тиньк склепіння повністю обвалився і якою була його внутрішня поверхня, визначити неможливо. На місці вівтарної частини простежується лише невеличке підвищення. Західна частина церкви являє собою велику яму, глибиною близько 2 м, зі значно обрушеними цегляними бортами і засипаним битою цеглою днищем. Загалом, яма в церкві дуже нагадує місце розташування під підлогою родинного склепу, що свідчить про використання храму як родинної церкви-усипальні.

Назву церкви з'ясувати не вдалося. Колись селяни стверджували, що службу тут правили за “звичайним обрядом”, тобто православним[5]. Але архітектура об'єкта дуже специфічна, швидше, католицька, ніж православна. Такі родинні храми-ротонди зафіксовані на заході України. Не виключено, що Каневські були етнічними поляками, яких було багато серед дворянства України. Крім того, мальтійські хрести нагадують масонську символіку (масонство набуло поширення у дворянському середовищі на території Російської імперії в кінці XVIII – на початку XIX ст.).

Ми маємо на сьогоднішній день рідкісну та унікальність пам'ятку. Повне руйнування храму у Воскресінському гальмується завдяки якості місцевої цегли та вапняно-піщаному розчину мурування. Пам'ятка заслуговує занесення до реєстру пам'яток, що охороняються державою.

Примітки

1. Діба Ю. Архітектура українських храмів-ротонд другої половини X – першої половини XIV століть : автореф. дис. канд. архіт.: 18.00.01. – Львів : Політехніка, 2000. – 18 с.
2. Набок Л., Колибенко О. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність. – К., 2007. – С. 164-165.
3. Модзалевский В. Малороссийский родословник. – Т. 2 (Е-К). – К., 1910. – С. 46.
4. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. – Полтава, 1898. – С. 341.
5. ПМА. Записано 25.05.2000 р. від Татунчак Антоніни Максимівни 1923 р.н., жительки с. Воскресінського.

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЇ ГОСПОДАРЧОГО ПОДВІР'Я НИЖНЬОЇ ЛАВРИ: НАСЛІДКИ З ТОЧКИ ЗОРУ РОЗВИТКУ НЕГАТИВНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Нині ведеться, вірніше, продовжується масштабне будівництво на території Господарчого подвір'я Нижньої лаври. Одна споруда, т.зв. овочесховище, вже зведена, майже повністю закінчене будівництво Братського корпусу, і на сьогодні виконуються роботи з влаштування пальового фундаменту під будівництво майбутнього Економічного корпусу.

Виникає питання впливу будівництва даних об'єктів на навколишнє природне та історичне середовище. Історично, через природні чинники, ця територія була вільна від забудови, бо розташована у межах Лаврського яру, що завжди був ареною розвитку зсувних процесів. Сучасний рельєф сформований як природними шляхами (в результаті ерозійної діяльності тимчасових водотоків, зсувних процесів), так і штучно (в результаті багатовікового періоду освоєння території: влаштування печер, спорудження оборонних та цивільних споруд, підпірних стінок, планування). В радянські часи територія використовувалась як господарчий двір, існували тимчасові споруди, сміттєзвалище, у Заповідника не вистачало сил та коштів привести її до ладу.

Після передачі території Нижньої лаври у безоплатну оренду УПЦ розпочалось її освоєння, доречніше сказати – приведення до ладу будівель і власне території. Опустимо морально-етичні та правові питання проведення робіт, однак з точки зору пересічного відвідувача Лаври, особливо тих, хто пам'ятає, як виглядала ця територія на межі тисячоліть, спостерігаються істотні переміни в бік покращення.

Тож звернемося до історичних фактів. На території сучасного Господарчого подвір'я, фактично – на схилах яру, існувала лише одна споруда – галерея від Ближніх до Дальніх печер (корпус № 72). На початку XIX ст. на брівці схилу побудовані сучасні корпуси № 51, 52 та згодом 53.

Галерея збудована по траверсу схилу Лаврського яру, має випукло-увігнуту конфігурацію, повторюючи форми рельєфу. Сучасна галерея побудована у 20-х рр. XIX ст., первісна була розібрана під час спорудження у 1812–1814 рр. Затильного укріплення. Слід відмітити, що під час спорудження Затильного укріплення (а це рів та земляний вал) були проведені широкомасштабні земляні роботи, які суттєво змінили рельєф – засипані мілкі рівчаки, зрізані підвищення.

Від Ближньопечерної площі галерея утримується арковими опорами, заввишки близько 6 м, перекинутими через ручай, що у XVIII ст. ще протікав по дну яру (каналізований у середині XIX ст.). На історичних планах та літографіях XVIII–XIX ст. зображені круті обривисті схили яру, які і в минулому, і сьогодні є ареною зсувних процесів. Для укріплення схилу з метою захисту від дії зсувів наприкінці XVIII ст. збудовану підпірну стіну Дебоскета, яка і до тепер надійно тримає Ближньопечерний пагорб. Натомість схили Дальньопечерного пагорба не укріплені, потерпають від зсувних процесів. Так, у 1971 р. стались два зсуви, один з яких зруйнував опори галереї від Ближніх до Дальніх печер (у верхній її частині) та зніс частину, завдовжки близько 100 м, Оборонної цегляної стіни (корпус № 93).

Протягом останніх 5-7 років фіксується активізація зсувних процесів, яка проявляється в утворенні тріщин відриву у замощенні доріжки вздовж галереї, зміщенні частин замощення по вертикалі та горизонталі; вертикальні тріщини зі зміщенням блоків мурування у цегляних стовпах галереї (корпус № 72) та конструкціях входу до галереї (корпус № 72а); руйнація підпірної стінки з нагірної сторони галереї; нахил стовпів освітлення та металевої огорожі вздовж доріжки тощо. Локалізація процесів приурочена до ділянок зсувів, що стались у 1971 р., окрім того, на північному схилі Лаврського яру (*схил Дальньопечерного пагорбу*) візуально фіксується утворення майбутнього тіла зсуву. Навесні цього року “здавило” бетонний водовідвідний лоток, розташований вздовж галереї нижче доріжки.

Для попередження руйнівних процесів було би доречно провести ґрунтовні інженерно-геологічні вишукувальні та дослідницькі роботи, налагодити систему моніторингу за небезпечними процесами та, зрештою, виконати роботи з укріплення схилів.

На території Господарчого подвір'я майже весь перелік робіт (окрім моніторингу) було виконано в процесі проектування майбутньої забудови.

Дослідження проводились Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій, науковий керівник – к. т. н. І. В. Матвєєв [1]. Виконані інженерно-геологічні дослідження, визначені фізико-механічні властивості ґрунтів, що складають розріз на глибину взаємодії зі спорудами, розрахунки стійкості схилу та отримані мінімальні коефіцієнти стійкості під час зведення споруд, відповідно до отриманих результатів запропоновані конструктивні рішення.

Геологічна структура майданчика забудови представлена (зверху вниз): насипними ґрунтами – пилюватими і піщанистими суглинками, злежаними глинами, місцями гумусованими, зі значним, до 20-30%, вмістом будівельних відходів, потужністю від 1,5 до 4,2 м; делювіальними утвореннями – верстуватими буровато-сірими, сіро-коричневими глинами, легкими пилюватими і важкими; суглинками бурими та жовтуватими-сірими, верстуватими, з прошарками супісків та пісків; супісками піщанистими, шаруватими; пісками з лінзами супісків та суглинків, потужністю від 2-3 до 10 і більше метрів. В основі товщі залягають строкаті глини, супіски (*т.зв. пісковики, в яких висічені печерні комплекси*) та піски.

Вишукувальними свердловинами відбито “тіла” рову Затильного укріплення та давнього зсуву на схилі яру. Особливий інтерес власне для нас становлять гідрогеологічні умови ділянки, особливо враховуючи безпосередню близькість ділянки досліджень до Дальніх печер, які щорічно потерпають від підтоплення.

Гідрогеологічні умови ділянки на розвідану глибину характеризуються наявністю водоносного горизонту на кшталт “верходовки” у насипних та делювіальних ґрунтах, розповсюджений спорадично. На Господарчому подвір’ї під час інженерно-геологічних вишукувань у квітні-травні 2011 р. на ділянці овочесховища (*під будівництво багатофункціональної господарської споруди*) рівень ґрунтових вод (РГВ) був на глибині 1,0-2,8 м, що відповідає а. в. 153,3-156,5 м. У вересні-жовтні 2012 р. на ділянці Братського корпусу РГВ містився на глибині 2,6-3,2 м (а. в. 156,0-156,2 м); на ділянці Економічного корпусу ґрунтові води не зафіксовані. У жодній зі свердловин, виконаних під створи для розрахунку стійкості схилу, ґрунтові води не зафіксовані.

Під час проведення будівельних робіт нами проводився постійний нагляд.

Під час спорудження пальової основи під будівництво багатофункціональної господарської споруди у червні 2011 р. зафіксовано відсутність ґрунтових вод на майданчику будівництва, однак восени того року під час влаштування котловану, обмеженого пальовою стіною, водоносний горизонт з’явився і затоплював котлован (у результаті було влаштовано застінний дренаж з нагірної сторони пальової стіни).

Під час спорудження пальової основи під будівництво Братського корпусу у грудні 2013 р. РГВ фіксувались на рівні 2,3-2,7 м, що відповідає а. в. 156,0-156,7 м.

У березні 2015 р. зі східної сторони корпусу № 72 свердловинами зафіксовано РГВ у товщі делювіальних відкладів на рівні 2,3-3,0 м, що відповідає а. в. 151,5-153,7 м.

Загалом інженерно-геологічними дослідженнями та нами під час нагляду за проведенням будівельних робіт (влаштування пальових основ споруд) зафіксовано водоносний горизонт лише у східній частині ділянки Господарчого подвір’я, інтенсивно забудованій. Формується він за рахунок інфільтрації атмосферних опадів та, головним чином, витоків з мереж. Міститься у насипних та делювіальних відкладах, виповнених ґрунтами різного літологічного складу.

Водоносний горизонт, вірогідно, має характер тимчасового. Підтверджується це припущення просочуванням саме ґрунтової води у сходову галерею Дальніх печер (на глибині близько 7-8 м) тільки після сніжних зим та затяжних опадів, коли внаслідок інфільтрації атмосферних опадів утворюється водоносний горизонт.

Розрахунки стійкості схилу з використанням програми Slade 5.04 виконані для двох умов (природної вологості у стабілізованому стані та зі сформованою поверхнею ковзання (*при замочуванні насипних та делювіальних ґрунтів*)) декількома методами (*стандартним, спрощеним Бішопа, спрощеним Жанбю, уточненим Жанбю та Спенсера*). Отримані результати мінімальних коефіцієнтів стійкості (для овочесховища – 1,60 та 1,59 для кожної з двох умов відповідно; для Економічного корпусу – 3,64 та 1,99; для Братського корпусу – 1,39 та 1,26) вказують на забезпечення стійкості при зведенні всіх споруд і є вищими від граничного значення коефіцієнта стійкості, рівного 1,2.

Слід зазначити, що всі корпуси зводяться на пальовій основі різної глибини закладання (10-16 м, залежно від а. в. денної поверхні), однак основою всіх паль є піски та супіски, тобто палі “пронизують” собою всю товщу вище залягаючих глин і закріплюють її. Братський кор-

пус споруджено на палях, розташованих через 1,5-2,0 м, Спорудження на пальовій основі корпусів на території Господарчого подвір'я закріпили частину ґрунтового масиву з нагірної сторони галереї (корпус № 72), на користь чого свідчить стабілізація (припинення) процесів тріщиноутворення у північно-східній частині галереї.

Разом з тим палі, особливо розташовані густо, можуть створити своєрідний бар'єр для потоків ґрунтових вод. Перед пальовою стіною відбувається накопичення ґрунтових вод, їх підйом та подальше розтікання в обхід бар'єра. На жаль, у нас через відсутність спостережних свердловин немає достовірних даних про наявність та характер розповсюдження ґрунтових вод. Можемо лише припустити (*дозволяє аналіз архівних матеріалів інженерно-геологічних досліджень*), що водоносний горизонт у вигляді купола формується в районі корпусу № 49 і розтікається у різні сторони. Враховуючи відмітки денної поверхні, потік ґрунтових вод, який гіпотетично може затримуватись пальовою основою Братського корпусу, перетікає в бік овочесховища (що, власне, і відбувається насправді – підвальні приміщення останнього періодично підтоплюються). В цьому випадку загрози надходження додаткових потоків ґрунтових вод у бік печерних лабіринтів не існує. Однак підтвердити або спростувати дане припущення можна лише за допомогою влаштування мережі спостережних свердловин.

Остаточні висновки щодо впливу будівництва на розвиток небезпечних процесів робити зарано (*лише після впровадження системи та виконання комплексного моніторингу*). Попередні спостереження вказують на позитивний вплив з точки зору стабілізації “глибинної” стійкості ґрунтового масиву.

Примітки

1. *Матвеев І. В., Мелашенко Ю. Б.* Реабілітація Господарчого двору на Дальніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Проведення контрольних досліджень ґрунтів. Розрахунок стійкості схилу // Звіт про НТР. – ДП НДІБК, 2013 – 90 с.

Чередниченко Є. Ф.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МУЗЕЄФІКАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД НА ВЕРХНІЙ ТЕРИТОРІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Музеєфікація – невід’ємна частина музейної справи, за допомогою якої, пам’ятки історії, архітектури, археології, науки, культури, природи перетворюються на об’єкти музейного показу. Процес музеєфікації можна застосовувати майже до будь якого об’єкта, зокрема до нерухомих пам’яток. Він сприяє охороні та реставрації історико-культурної спадщини.

Процес музеєфікації здійснюється в двох напрямках: коли в пам’ятках створюється експозиційний простір, або історико-культурні пам’ятки перетворюються на об’єкт показу і сама пам’ятка набуває значення експоната [1; 2].

Направлення, форма музеєфікації залежить від виду пам’ятки, її стану та історичної вартості.

Термін “музеєфікація” вперше застосував відомий історик, музеєзнавець, перший директор Всеукраїнського музейного городка Ф. І. Шміт ще у 1920-х рр. На території колишнього СРСР на практиці музеєфікацію почали використовувати наприкінці 1940 – на початку 1950-х рр. Особливо активно процес музеєфікації історико-культурних пам’яток проводився в 1960–1980-х рр. З часом музеєфікація стає важливою частиною музейної практики і займає місце на одному рівні з експозиційною та фондовою діяльністю [3].

Підземні споруди на верхній території Лаври є пам’ятками архітектурної, історичної та культурної спадщини національного значення, як складова архітектурного ансамблю Києво-Печерського монастиря, який внесено до списку спадщини ЮНЕСКО. Комплекс підземних споруд верхньої території Києво-Печерської лаври – унікальний, аналога на території України немає. Процес їхньої музеєфікації є одним з найбільш актуальних завдань Національного

Києво-Печерського історико-культурного заповідника, адже надає інформацію й дослідникам, й відвідувачам про цей комплекс споруд, який майже невідомий загалу. Сюди входить і збереження автентичності, цілісності об'єктів, і навколишнього історико-культурного середовища, врахування особливостей пам'ятки.

Підземні споруди є невід'ємною частиною архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври, як охоронного об'єкта, є "in situ", що також є основним критерієм для здійснення музеєфікації, не змінюючи їх загального вигляду. Це є вимогою для збереження історичного середовища та його автентичних складових, тобто перетворення підземних об'єктів на об'єкти музейного показу з метою музейно-експозиційного використання, максимального збереження й виявлення їхньої історико-культурної, наукової цінності. З двох напрямів музеєфікації для підземних об'єктів на верхній території Лаври найбільш привабливий другий, коли підземна споруда є експонатом, який своїм змістом та повідомленням про функціональні призначення, доповнює інформацію з господарської, інженерної діяльності Печерського монастиря та фортечних підземних споруд Києво-Печерської лаври. Перший напрям через температурно-вологісний стан у спорудах (t+15 впродовж року та підвищена вологість) для використання неможливий.

Основним завданням музеєфікації наших об'єктів є збереження їхнього історичного та архітектурного змісту і значимості як єдиного комплексу пам'яток, без порушення їхньої єдності з архітектурним ансамблем монастиря, з включенням до історичного середовища.

Застосування комплексного підходу до музеєфікації підземних споруд як перспективних історико-культурних пам'яток підвищує їхню історико-культурну значущість.

Ступінь збереження об'єктів є першочерговим критерієм його експозиційної цінності, на яку впливають консервація, реабілітація об'єкта та його деталей. Однак наукова цінність не перебуває у прямій залежності від цілісності або загального збереження об'єкта.

Музеєфікація підземних споруд потребує виявлення, дослідження, класифікацію, реставрацію, консервацію. Потрібно також розробити ескізний проект з врахуванням цих робіт як обов'язкові для виконання основної ідеї. Частина цих робіт співробітниками відділом (сектором) охорони та вивчення підземних споруд була виконувана.

У XVIII ст. Києво-Печерській монастир досягає величезних розмірів, стає могутнім релігійним центром з економічно потужним господарством. Поруч із загальновідомими будовами, які формували архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври, на верхній території будувались також підземні споруди, які більшою частиною були господарського призначення та декілька інженерного, фортифікаційного.

У житті монастиря брала участь велика кількість людей, це чернеча братія, обслуга, гості, прочани, тому виникає необхідність забезпечення та збереження великої кількості харчів на кожен день та на більш тривалий час. Тому більшість споруд господарського призначення – це винні погреби, льох для збереження харчів, соління, льодовники. Об'єкти особливої значимості та цінності не мали, тому інформація про них майже відсутня, а також не були відомі широкому колу.

Виявлення споруд інколи відбувалось випадково, а саме у результаті проведення земляних робіт, аварій, зсувів та провалів. Приведемо приклади виявлення підземних споруд:

- № 11 біля будинку митрополита виявлена в кінці XIX ст., 70-ті рр. XX ст.;
- № 16-б біля південного фасаду економічного корпусу в кінці 40 х рр. XX ст.;
- № 25 біля північного фасаду Троїцької церкви – 1962 р.;
- № 10 на оглядовому майданчику виявлена в 1990 р.;
- № 34 під просфорнею – 2003 р.;
- № 35 біля північного фасаду корпусу соборних старців – 2003 р.;
- № 36 під Трапезною церквою – 2004 р.

На цей час маємо близько 20 підземних споруд. За функціональними призначеннями, які відображають господарчу, інженерну та фортифікаційну діяльність монастиря, зроблено таку класифікацію:

I. Господарські:

- продовольчі льохи (підземні споруди №№ 3, 4, 5, 6 під корп. № 4, підземна споруда № 16 під корп. № 7, підземна споруда № 34, під корп. № 8, підземна споруда № 28 біля корп. № 31);
- льох для збереження соління (підземна споруда № 10 на оглядовому майданчику, біля корп. № 85);

- винні погребі (підземна споруда № 7 біля корп. № 21, підземна споруда № 8 біля корп. № 21а, підземна споруда № 9 у митрополичому саду, підземна споруда № 11 біля корп. № 2);
- льодовники (підземні споруди №№ 1, 35 під корп. № 4, підземна споруда № 16а під корп. № 7).

II. Інженерні:

- підземний хід (підземна споруда № 2 під корп. № 4). Хід із келії ієромонаха (корп. № 4) у двір, який розташований біля північного фасаду келій соборних старців. Припущення що ця споруда є підземним ходом згодом підтвердилося архівною справою: “Счет материалам и работам употребленным при ремонте келии Иеромонаха Самуила в 1907 г.” за “засыпку подземного хода землею с утрамбовкою уплачено рабочим за 70 дней 50 руб.” [4, арк. 6].
- водогін (1879);
- система опалювання під Успенським собором (1885);
- вентиляційно-опалювальна система під Трапезною церквою та палатою (1896);
- дренажна система (кінець 19 ст.);
- артезіанський водогін (1913–1916);
- гідротехнічна галерея, яка йде під оглядовим майданчиком, з’єднується з одним з підвалів колишньої ключні (корп. № 30).

III. Військово-оборонні:

- потерна (прохід у земляному валу);
- “слухи” під Троїцькою церквою.

Для більшого уявлення надаємо таблицю підземних споруд верхньої території за їхнім функціональним призначенням:

№ п/п	№№ п/с	Розташування підземних споруд	Датування	Примітки
Льодовники				
1.	1	корп. № 4	XVIII ст.	
2.	35	корп. № 4	XVIII ст.	
3.	16а	корп. № 7	XVIII ст.	
4.	декілька	від корп. № 6 до корп. № 1		за планом 1849 р.
Льохи для збереження харчів				
1.	3	корп. № 4	XVIII ст.	
2.	4	корп. № 4	XVIII ст.	
3.	5	корп. № 4	XVIII ст.	
4.	6	корп. № 4	XVIII ст.	
5.	16	корп. № 7	XVIII ст.	
6.	34	корп. № 8	XVIII ст.	
7.	28	корп. № 31	XVIII ст.	
Льох для збереження соління				
1	10	біля корп. № 85	1911 р.	
Винні льохи				
1.	7	біля корп. № 21	XVIII ст.	
2.	8	біля корп. № 21а	XVIII ст.	
3.	9	митрополичому саду	XVIII ст.	
4.	11	біля корп. № 2	XVIII ст.	
Інженерні споруди				
1.	2	корп. № 4	XVIII ст.	підземний хід
2.	32	під оглядовим майданчиком	кінець XIX ст.	гідротехнічна споруда
3.	36	під корп. № 29	кінець XIX ст. початок XX ст.	частина вентиляційно-опалювальної системи
Фортифікаційна споруда				
1	12	під кріпосним валом Павловського бастиону на північному сході від Всіхсвятської церкви	XVIII ст.	Потерна

Музеефікація комплексу підземних споруд розкриває додатковий інформаційний потенціал до господарської, інженерної діяльності Києво-Печерського монастиря. Крім того, створюється зовсім новий, дуже привабливий для відвідувачів екскурсійний маршрут: “Підземна лавра”.

Примітки

1. Гедз В. А. Музеефікація історико-архітектурної пам'ятки Панський парк у Макарові Київської області // Могилянські читання 2010 : Зб. наук. пр. : Проблеми збереження та вивчення музейних пам'яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – К., 2011. – С. 480-483.
2. Липинская И. О. Музеефикация памятников археологи // Там само. – С. 523-525.
3. Каулен М. Е. Музеефикация как одно из основных направлений музейной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.borodino.ru/download.php?file_id=80
4. ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3529.

Шляховська С. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КИЇВСЬКІ ДЗВІНИЦІ АРХІТЕКТОРА АНДРІЯ МЕЛЕНСЬКОГО

У 2014 р. виповнилося 200 років з часу зведення дзвіниці храму Спаса на Берестовому (1814). Автором її проекту був Андрій Іванович Меленський – відомий київський архітектор. З його діяльністю пов'язана історія лаврської архітектури першої третини ХІХ ст. Особистість А. Меленського, учня В. Баженова і М. Казакова, представника російського класицизму, його життя і творчість безумовно варті того, щоб про них знали якомога більше.

Народився А. Меленський у 1776 р. в Москві. З 1780 по 1786 рр. навчався архітектурній справі в “Експедиции Кремлевского строения”, до якої відбирали найкращих. Вчився також у російських архітекторів – представників стилю класицизму: Василя Баженова та Матвія Казакова у Москві. Згодом його помітили і запросили працювати у Санкт-Петербурзі на будівництві палаців під керівництвом Джакомо Кварнегі (Джакомо Антоніо Домініко Кварнегі). Після набуття найвищої архітектурної кваліфікації Меленського відрядили в Україну, де він під час експедиції обстежив історичні споруди та брав участь у будівництві державних установ. 1793 р., після роботи у складі спеціальної виїзної містобудівної експедиції, А. Меленського призначили Волинським губернським архітектором. Досвід, набутий при обмірах визначних споруд, знадобився на посаді губернського архітектора м. Житомира (1794–1799), де молодий архітектор брав участь у складанні генерального плану міста.

Навесні 1799 р. А. Меленський був переведений та призначений на посаду Київського губернського архітектора. З 1802 р. очолював київську губернську креслярню. У травні 1804 р. А. Меленському надано чин надвірного радника [1, 3-5; 2, 17-18].

Після пожежі (1811) на Подолі архітектор відроджує майже увесь Поділ. У 1807 р. А. Меленський збудував храм Миколи Доброго у стилі класицизму та відновив пошкоджену дзвіницю. Вона була цегляна, прямокутна у плані, триярусна, з наметовим завершенням. З південного фасаду до дзвіниці примикала аркада-галерея. Намет із слуховими вікнами та трикутними фронтонами було увінчано маківкою. Дзвіниця входила до комплексу церкви, зруйнованої 1930 р.

У 1802 р. архітектор спроектував ще одну дзвіницю церкви святих Бориса й Гліба. Церква та дзвіниця були зруйновані у 1930 р. У 1809–1814 рр. за його проектом була збудована прямокутна в плані дзвіниця церкви Різдва Христового. Дзвіниця – двох'ярусна, другий ярус мав вигляд ротонди з восьмима колонами іонійського ордера. Дзвіниця завершувалася напівсферичною банею з високим шпилем. З південного та північного боків будівлю прикрашали чотириколонні портики іонійського ордера на високому стилобаті. Головний об'єм споруди перекривався восьмикутним у плані зімкнутим склепінням, апсида – конхою. У центрі склепіння – восьмикутний отвір, над яким містилася невелика восьмикутна баня з вікнами. У 1936 р., під час реконструкції Поштової площі, храм знесли. У 2002–2005 рр. церкву Різдва Христового за проектом А. Меленського було відбудовано.

У 1809 р. архітектор спорудив кам'яну дзвіницю Воскресенської церкви, яка у 1930 р. була знесена [3, 88; 4, 90].

У 1822 р. міська управа затвердила прохання жителів про спорудження кам'яної Хрестовоздвиженської церкви з теплою дзвіницею. А. Меленський розробив проект класичної споруди, прямокутної у плані, з напівциркульною апсидою, увінчаною шоломоподібною банею з ліхтарем; у західній частині збудована дзвіниця з годинником та гостроверхим шпилем [5, 2-4; 6, 2-7].

Працював А. Меленський і у монастирях. Так, після пожежі (1811) у 1815 р. за його проектом була збудована дзвіниця Братського монастиря, але про неї, на жаль, мало що відомо [7, 75-103, 112-113]. Споруджує і дзвіницю Флорівського монастиря після пожежі у 1824 р. Перебудовуючи монастир, А. Меленський додав новий акцент – вертикаль дзвіниці. Лише її асиметрична вхідна арка свідчить про архаїчну першооснову. В результаті перебудов дзвіниця набула характерного для класицизму вигляду – колони, трикутні фронтони, вікна, ампірні баня та шпиль. Чотирифасадна споруда відзначається виразністю, правильними пропорціями. Дзвіницю прикрашав годинник та золочений голуб, а завершувалася вона позолоченими банею, кулею, хрестом. Дзвіниця мала дев'ять дзвонів. Післяпожежний образ монастиря дещо змінився, набувши барочно-класичного характеру [8, 10-15].

На території церкви Спаса на Берестовому на кошти київського купця Федора Рябчикова архітектор А. Меленський прибудував до західного притвору двоповерхову дзвіницю в стилі ампір 1813–1814 рр. Ця стародавня церква розташована поблизу Києво-Печерської лаври і є пам'яткою архітектури XI–XII ст. Вхід до церкви влаштовано було через триярусну кам'яну дзвіницю. Перший ярус дзвіниці оформлений гладким стрічковим рустом. Другий ярус – квадратний у плані, прикрашений спареними пілястрами. На третьому ярусі – колони іонічного ордера. На цьому ярусі були розташовані дзвони. Вінчає дзвіницю півсферична баня з довгим шпилем і хрестом [9, 40; 10, 2-8; 11, 108; 12, 84, 90].

Сліди архітектурної спадщини А. Меленського можна знайти у Видубицькому монастирі, де він зводить дзвіницю, яка гармонійно постала серед природного ландшафту та самого архітектурного ансамблю. На жаль, не все, що будував архітектор, час доніс до наших днів. Так, на початку ХХ ст., а саме 1930 р., були знесені і зруйновані храми, також не всі проекти були здійснені [4, 90].

Таким чином, київські дзвіниці архітектора А. Меленського мають характерну рису: яруси прикрашені колонами іонічного ордера, а вінчає майже кожен дзвіницю півсферична баня з довгим шпилем і хрестом.

Підсумовуючи сказане, варто відмітити, що губернський архітектор А. Меленський активно працював у Києві, де спроектував вулиці, площі, квартали, які залишились і до сьогодні. Він був автором нової забудови Подолу після пожежі 1811 р., заново перепланував місто, поєднавши окремі райони в єдине ціле, провів реконструкцію міста, облаштував головну вулицю – Хрещатик, здійснив повне перепланування Подолу. А. Меленський посідає провідне місце серед київських будівничих, які творили у стилі класицизму та ампір, тому його ім'я надзвичайно важливе для історії українського зодчества. Він відкрив нову сторінку в історії архітектурного мистецтва Києва, виявивши при цьому свій блискучий талант.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 533, оп. 2, спр. 464. Дело об увольнении со службы киевского архитектора, коллежского советника Меленского по болезни и о назначении на его место архитектора Дубровского П., 6 арк.
2. *Холостенко М. В.* Андрій Меленський: (До 180-річчя з дня народження) // Вісник Академічної архітектури УРСР. – 1947. – № 1. – С. 17-18.
3. *Вечерський В.* Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України / НДІ теорії та історії архітектури і містобудування. – К. : НДІТІАМ Головкивархітектура, 2002. – 592 с.
4. *Кальницький М. Б.* Зруйновані святині Києва: втрати та відродження (текст) / М. Б. Кальницький, упоряд., А. В. Лисенко, В. В. Моцюк. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2012. – 222 с.
5. Держархів м. Києва, ф. 9, оп. 1, спр. 2. Києво-Подільська Різдвяна церква, 4 арк.
6. Держархів м. Києва, ф. 11, оп. 1, спр. 82. План земельного участка по ул. Хоревой для постройки дома для церковно-служителей Воскресенской церкви, 8 арк.
7. *Клессо Т. С.* Братський Богоявленський монастир і Києво-Могилянська академія. – К. : Техніка, 2002. – 144 с. (Національні святині України).
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1496. Вознесіння Господнього та св. Флора і Лавра (Флоровський) жіночий монастир, 29 арк.
9. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 42. Плани и фасады по Лаврским и другим постройкам 1735–1859 гг., 80 арк.
10. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1302-1304. Колокольни Києво-Печерской лавры, 9 арк.
11. Памятки градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Ил. справ.-каталог. В 4-х т. / Гл. редкол: Н. Л. Жариков (гл. ред.), Ю. С. Асеев (отв. ред) и др. – К. : Будівельник, 1983. – 160 с.
12. *Шиденко В. А., Дарманський П. Ф.* Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник: Фотопутеводитель. – К. : Мистецтво, 1983. – 191 с.

Церковна археологія Лівобережної України

Ванжула О. М.

Старший науковий співробітник
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

РЕМОНТ ЧЕРНІГІВСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ 1791–1792 рр. ЗА ПРОЕКТОМ АРХІТЕКТОРА І. Д. ЯСНИГІНА

Чернігівський Спасо-Преображенський собор XI ст., розташований в історичному центрі міста, протягом століть мав особливе сакральне значення (іл. 1). Ремонт 1791–1798 рр. став фактично другим народженням пам'ятки після декількох десятиліть занепаду. Загальні питання проведення ремонтних робіт кінця XVIII ст. розглядалися у студіях дослідників XIX ст. та сучасних істориків [1-5]. Мета цієї розвідки, спираючись на архівні матеріали, розглянути діяльність губернського архітектора І. Д. Яснигіна у реалізації масштабних ремонтних робіт протягом 1791–1792 рр.

Іл. 1. Спасо-Преображенський собор в Чернігові. Загальний вигляд. Перша половина XIX ст. Рис. Г. Глушкова

Після руйнівної пожежі 1750 р. собор

зазнав суттєвих пошкоджень. 1770 р. були проведені певні ремонтні роботи, але храм не набув колишньої величі. У плані Чернігова 1776 р. зазначено, що соборна церква: “в стенах своих иных находится в надлежащей твердости требуя только призрения, с возобновлением внутреннего украшения, а извне покрова, что все дошло в совершенную ветхость”. Підтверджував занедбаний стан собору і опис 1778 р., складений соборним протопопом Іоанном Левицьким на запит Комісії з церковних маєтностей Св. Синоду [1, арк. 1].

1787 р. російська імператриця Катерина II відвідала Чернігів. Чи не єдиною користю від цього візиту був наказ імператриці Г. О. Потьомкіну-Таврійському знайти кошти на проведення ремонту найдавнішого храму Чернігова. Контроль за проведенням масштабних робіт в соборі було покладено на сенатора калузького, тульського та “правлящего ту должность в трех малороссийских губерниях” генерал-губернатора Михайла Микитовича Кречетнікова (1729–1793), який обіймав цю посаду з 1 травня 1790 р. по 17 квітня 1792 р. Сучасники визнавали Кречетнікова спритним адміністратором, хоча і не здатним на ініціативу, але доволі тямущим виконавцем [7, 236-237].

Документи Держархіву Чернігівської області вміщують приписи Кречетнікова Чернігівській казенній палаті, у яких простежуються неабиякі ділові здібності, цілеспрямованість у виконанні дорученої справи та у визначенні основних шляхів її вирішення. Кречетнікову випала нагода реалізувати широкомасштабну містобудівну політику спочатку у Калузькому намісництві – першому регіоні, який отримав новий статус адміністративного центру. Потім були нові призначення, що стали своєрідним визнанням особистої відданості Михайла Микитовича.

Генерал-губернатор виявив, що плани забудови Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництв навіть не були апробовані. Посада губернського архітектора була лише в Київському намісництві. Тому для проведення ремонту в Спаському соборі Кречетніков запропонував Чернігівському намісницькому правлінню призначити на посаду губернського архітектора – Івана Денисовича Яснигіна (1745–1824), з яким він тісно співпрацював у Калузі [7, 238]. Михайло Микитович визнавав високі фахові здібності академіка Яснигіна – випускника скульптурного і архітектурного відділення Петербурзької академії мистецтв та колишнього співробітника петербурзької будівельної канцелярії (1765–1770). З 1770 р. відомий архітектор

Іл. 2. Вид соборних церков з боку площі. Перша половина XIX ст. Гравюра

В. І. Баженов запросив його до Кремлівської будівельної експедиції для складання моделі Кремлівського палацу, а пізніше він працював з М. Ф. Казаковим. 1785 р. Яснигін, за поданням Кречетнікова, розпочав працювати у штаті калузького архітектора [8-9].

Іван Денисович у лютому 1791 р. склав кошторис на заготівлю необхідних будівельних матеріалів для того, щоб навесні розпочати ремонт у чернігівському соборі. Серед першочергових завдань він планував ліквідувати тріщини цокольної частини соборної дзвіниці та її парапетів, що з'явилися після пожежі 1750 р. У супровідному до кошторису документі

Кречетніков наказував Чернігівській казенній палаті: “распорядиться хозяйственным образом, выгоднейшим для казны в заготовлении означенных материалов к исправлению... соборной церкви так, чтобы по прибытии каменщиков и доставлении прочих к сему потребных и подряженных уже железных и чугунных вещей, и материалов нисколько остановки не было” [10, арк. 22]. Одночасно генерал-губернатор дав дозвіл заготовити у казенному лісі необхідну кількість деревини. Виробництво цегли розпочали на заводі, який до секуляризації церковних маєтностей належав чернігівському Троїцькому монастирю, а у 90-х рр. XVIII ст. вже перейшов до казенного відомства. Для охорони будівельних матеріалів з чернігівського гарнізону були залучені військові. За контрактом, укладеним на суму 950 руб., “кам'яні” роботи виконав калузький міщанин Дементій Драгобуженинов.

23 травня 1791 р. Кречетніков повідомив Чернігівську казенну палату про приїзд архітектора І. Д. Яснигіна. У червні 1791 р. під контролем архітектора відбувалося розбирання конструкції “осьмерикового кумпального свода с каменною в алтаре стеною”, зведеного ще у 1675 р. [10, арк. 60]. Втім, виявлення під собором великого “погребу” потребувало коригування проекту виконання нової підлоги, для складання якого, Кречетніков вирішив залучити, крім Яснигіна, київського губернського архітектора Курбатова. На ремонтні роботи у соборі залучалися кошти чотирьох казенних палат. Також практикувалося перекидання коштів з рахунків однієї палати до іншої.

Одночасно архітектор піклувався упорядкуванням території колишнього Борисоглібського монастиря, куди переводилися губернські “присутственные места”, адже у цій частині міста формувалася нова Соборна площа (Іл. 2). Тому потрібно було відкрити простір навколо Спасо-Преображенського собору, звільнивши його від зайвих будівель. 30 липня 1791 р. Кречетніков дав Чернігівській казенній палаті розпорядження про знесення мурованої огорожі Борисоглібського кафедрального монастиря та розбирання притвору Спасо-Преображенського собору. Цеглу від розібраних споруд планували використати для зведення південно-західної башти симетричної до північно-західної соборної дзвіниці [10, арк. 87]. Яснигін склав кошторис та проект зведення прибудов. Для розбирання притвору Спасо-Преображенського собору та огорожі Борисоглібського монастиря залучили солдат з місцевого військового батальйону. На цегельні, яка працювала в авральному режимі, активно використовувалася праця колодників [10, арк. 87]. Григорій Потьомкін-Таврійській у розпалі робіт запропонував повністю розібрати крокви п'яти бань собору та скласти новий проект. Одночасно він наказав виготовити сім мідних визолочених шарів для оздоблення бань та шпилів собору [10, арк. 102].

Калузький підрядчик Луков погодився звести нові крокви на соборних банях за 750 руб. Для продовження будівельних робіт до Чернігова були переведені ще 5000 руб. з рахунків новгород-сіверської казенної палати. Втім, Кречетніков наполягав на завершенні робіт у соборі до 25 вересня 1791 р.: “для лучшей онаго прочности” [10, арк. 119]. Після закінчення ремонту даху Яснигін зміг поїхати до Москви, щоб особисто укласти підряд на виготовлення золочених шарів з хрестами для соборних бань.

Для ремонту підлоги Спасо-Преображенського собору уклали угоду з лейб-гвардії прапорщиком Петром Євдокимовичем Демидовим, який належав до калузької гілки відомої купецької

династії, що володіла 40% чавунного виробництва у Росії. У березні 1791 р. купець отримав, відповідно до розпорядження Кречетнікова, від Калузької казенної палати задаток у сумі 6 000 руб. на постачання “материалов и работных людей”. До листопада 1791 р. Демидов виконав усі умови контракту і очікував остаточного розрахунку. Наглядав за виконанням усіх робіт особисто архітектор Яснигін. У січні 1792 р. Чернігівська казенна палата використала 11 296 руб., “собранных на исправление черниговской соборной Преображенской церкви” [11, арк. 29].

Таким чином, менше ніж за рік були виконані основні зовнішні роботи у соборі. За проектом Яснигіна було відремонтовано дах, зроблено нову чавунну підлогу, зведені нові бані, прибудовані бічні башти зі шпилеподібними завершеннями, які багато в чому змінили первісний вигляд давньоруської пам'ятки. Верхній ярус башт було прикрашено видовженими вікнами, смугами карнизів та круглими отворами – улюбленими прийомами архітектора. Стиль бічних прибудов Спасо-Преображенського собору, який критикували деякі історики архітектури XIX–XX ст., був характерним для творчого почерку Яснигіна, типового представника “московської” архітектурної школи, учня відомих В. І. Баженова і М. Ф. Казакова. Високі, стрункі силуети багатоярусних дзвіниць, які завершувалися шпилями, Яснигін буде втілювати в забудові купецької Калуги, куди він повернеться у 1796 р. з Чернігова й продовжить роботу у чині калузького губернського архітектора (іл. 3, 4). Подібні висотні споруди були цілком зрозумілими для архітектурного силуету “заможної”, промислово-купецької Калуги, де переважали дво- і триповерхові приватні будинки. Висока монументальна дзвіниця зі шпилем була улюбленим архітектурним елементом І. Д. Яснигіна, який уперше він втілював у прибудовах до чернігівського собору, надавши давньоруській пам'ятці рис російської архітектури.

Іл. 3. Свято-Троїцький кафедральний собор з дзвіницею у Калузі (1786–1811). Архітектор І. Д. Яснигін

Іл. 4. Церква Жінок Мироносиць з дзвіницею у Калузі (1818–1820). Архітектор І. Д. Яснигін

Примітки

1. Шафонский А. В. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малые России, из частей коей оное наместничество составлено: с четырьмя географическими картами, в Чернигове. – К., 1851. – XXII, 697 с.
2. Гумилевский Д. Г. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. [В 7 кн.]. – Кн. 5. Губ. город Чернигов. Уезды: Черниговский, Козелецкий, Суражский, Кролевецкий и Остерский. – Чернигов, 1874. – 443 с.
3. Ефимов А. Н. Черниговские кафедральные соборы златоверхий Спасо-Преображенский и Борисоглебский священных исторические памятники – храмы XI века, их прошлое и современное состояние. – Вып. 1. – Чернигов, 1908. – 55 с.
4. Спас Чернігівський: 975-річчю першої писемної згадки про Спас. собор у Чернігові... присвяч. / [авт. кол.: А. Доценко (кер.) та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2011. – 191 с.
5. Степанова О. Л. Друге народження чернігівського Спаса // Сіверянський літопис. – 1997. – № 5. – С. 98-102.
6. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 310, 11 арк.
7. Галь Б. О. “Жадно ловивший все, замечания достойное”: адміністративні новачі “тимчасового” малоросійського генерал-губернатора Кречетнікова // Сіверщина в історії України. – 2011. – Вип. 4. – С. 236-239.
8. Днепровский-Орбелани А. С. Зодчество Калужского края с древности до наших дней. – Калуга, 2006. – 303 с.
9. Шорбан Е. Церковная архитектура Калужской губернии и война 1812 года // Искусствознание. – 2012. – № 4. – С. 28-40.
10. Держархів Чернігівської обл., ф. 132, оп. 2, спр. 226, 165 арк.
11. Держархів Чернігівської обл., ф. 132, оп. 2, спр. 229, 24 арк.

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ІСТОРИЧНИЙ ОПИС ЧЕРНІГІВСЬКОЇ П'ЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СТЕФАНА ШУГАЄВСЬКОГО

Історіографічне вивчення Чернігівської П'ятницької церкви та однойменного монастиря було розпочато ще 1739 р. [4]. Наприкінці XVIII ст. А. Шафонський уклав коротенький огляд, до якого не були залучені дані попереднього опису [24, 271-272]. У першій половині XIX ст. дещо розширені відомості з історії монастиря XVII–XVIII ст. викладені у працях М. Маркова [16, 18-19] та М. Маркевича [15, 68-69]. Докладний нарис із залученням документальних джерел з архіву Чернігівської духовної консисторії опубліковано на сторінках “Черниговских епархиальных известий” [19], в якому вперше проаналізовано літописну згадку про існування дівочого монастиря у Чернігові 1116 р. та обґрунтована гіпотеза про давньоруське походження П'ятницького храму. Цей нарис увійшов до складу семитомного “Историко-статистического описания Черниговской епархии” 1873–1874 рр. [7].

Новий спалах інтересу до архітектури П'ятницького храму був пов'язаний з консерваційними та реставраційними роботами післявоєнної доби під керівництвом архітектора П. Барановського [2, 13-34] та археологічними дослідженнями 1953–1954 рр., проведеними М. Холостенком [23]. Архітектурним особливостям храму присвячені нариси в книгах Ю. Асеева [1, 135-142], Г. Логвіна [14, 50-60], А. Карнабеда [10, 36-37], П. Раппопорта [21, 47-48], В. Віроцького [3, 120-132]. Нарис з історії П'ятницького монастиря уклали І. Ігнатенко та Л. Нижник [8], до спірного питання про існування монастиря у давньоруський час звертався В. Коваленко [13]. Розвиток гаптарства у монастирі у XVII–XVIII ст. досліджувала Т. Кара-Васильєва [9]. Про результати археологічних досліджень кінця XX – початку XXI ст. на території колишнього монастирського комплексу та навколо нього міститься інформація у роботах О. Шекуна, А. Козакова, Ю. Ситого [22, 43, 201]. Як бачимо, історія П'ятницького храму не була обділена увагою дослідників. До наших днів храм дійшов завдяки реставрації середини XX ст., внаслідок якої, на жаль, було остаточно ліквідовано архітектурні особливості монастирського комплексу другої половини XVII–XVIII ст., розібрано дзвіницю початку XIX ст. та монастирську огорожу. Уявлення про зовнішній вигляд комплексу у минулі століття можуть допомогти скласти фотографії початку XX ст. та писемні джерела.

У відділі фондів Чернігівського історичного музею ім. В. Гарновського зберігається рукопис під назвою “Церковь во имя святыя Великомученицы Параскевы нареченной Пятницы в г. Чернигове” [25]. Опис був укладений священником П'ятницької церкви Стефаном Шугаєвським 20 серпня 1858 р., про що свідчить запис на титульному аркуші.

Пам'ятка має вигляд зошита розміром 21×26,5 см у чорній обкладинці з дерматину обсягом 91 арк. Аркуші вступу та основного тексту з 1 до 78 включно пронумеровані чорнилом, з 79-89 простим олівцем. Текст написаний з обох сторін аркуша, тож загальний обсяг опису складає 178+2 сторінок. Текст написаний російською мовою, каліграфічним почерком. Наукові зноски наведені наприкінці сторінок у підстрочнику. У складі рукопису є плани Іоанно-Предтеченської церкви в настоятельських покоях та монастирської дзвіниці, накреслені темно-коричневим та помаранчевим чорнилом. На першому аркуші подано аббревіатуру П.Ц.С.С.Ш., яка розшифрована по сторінках рукопису відмінним від основного тексту почерком та кольором чорнила: “Составил сей церкви священник Стефан Василиевич Шугаевский”.

Рукопис готувався у рамках підготовчої роботи до укладення історичного опису Чернігівської єпархії. Поштовхом для укладення цієї узагальнюючої праці стало відповідне розпорядження Синоду від 6 жовтня 1850 р., в якому місцевим архієреям пропонувалося розпочати впорядкування якомога повніших церковно-історичних та статистичних описів ввірених їм єпархій. Для цього вважалося за необхідне розпочати активну роботу з виявлення, опису та збирання відомостей з церковної історії [6]. До розпорядження додавалася узгоджена програма описів. Укладення описів пропонувалося покласти, за певну винагороду, на наставників місцевої семінарії або чиновників церковних установ. Впродовж наступних семи років (1851–1857) під керівництвом Чернігівського архієпископа Павла (Підлипського) в єпархії була виконана титанічна робота з виявлення, збору та публікації значного масиву документів з історії Чернігівської єпархії. 1858 р. при Правлінні Чернігівської духовної семінарії була створена

Комісія, функція якої була корегувати на заключному етапі збір описів церков та монастирів єпархії [5]. До складу цієї Комісії входив і автор згаданої праці, член Чернігівської духовної консисторії священник чернігівської П'ятницької церкви Стефан Шугаєвський. На відміну від багатьох інших підготовлених матеріалів, робота С. Шугаєвського не була опублікована. Не було подовжено членство останнього у складі Комісії з підготовки до написання опису єпархії, яка діяла у часи архієпископа Філарета (Гумілевського). Ймовірно, нарис зберігався у ризниці П'ятницького храму, про що може свідчити номер на титульному аркуші (№ 7). На сторінках рукопису є маргіналиї на полях та правки, внесені в текст відмінним почерком простим олівцем, які критично аналізують начерк. Порівнюючи зміст викладеного в описі матеріалу з текстом вміщеним в "Историко-статистическом описании Черниговской епархии", можна стверджувати, що рукопис частково був використаний для написання останнього.

Автор рукопису Стефан Васильович Шугаєвський народився 1807 р. (за іншими відомостями 1809 р.) у с. Красновичі Суражського пов. в родині священника Миколаївської церкви. Після закінчення 1831 р. Чернігівської духовної семінарії, отримав посаду вчителя 2-го класу Чернігівського духовно-приходського училища. З 1832 р. – викладав латинську мову в тому ж училищі. У 1834–1839 рр. – інспектор Чернігівських повітового та приходського училищ. 22 серпня 1836 р. висвячений дяком, а 23 серпня того ж року – священником Чернігівського кафедрального Спасо-Преображенського собору. 1839 р. виконував обов'язки наглядача Чернігівського повітового училища. З 7 вересня 1839 по 1898 рр. – настоятель Параскіївської церкви м. Чернігова. Впродовж 1847–1869 рр. був членом Чернігівської духовної консисторії. З 1861 р. – членом Комісії з будівництва приміщення для духовної консисторії, у 1863–1865 рр. – членом Комітету з будівництва нових приміщень Чернігівської духовної семінарії. 5 квітня 1866 р. Чернігівським архієпископом Філаретом (Гумілевським) висвячений у сан протоієрея. З січня по червень 1869 р. – член Комісії з опису церковного майна та перевірки звітів і готівкових коштів Чернігівського Селецького монастиря. З 1873 по 1874 рр. викладав Катехізис, Закон Божий та Священну історію в Чернігівському чоловічому духовному училищі. Впродовж 1882–1886 рр. був головою Ради Чернігівського єпархіального жіночого училища. Помер 1904 р. Мав нагороди: камилавку – 1850 р.; наперсні хрести – 1854 та 1874 рр. В пам'ять Кримської війни 1853–1856 рр. – бронзовий наперсний хрест і медаль. Відзначений орденами: св. Анни 3-го ступеня – 1860 р.; 2-го ступеня – 1874 р., св. Володимира – 1882 р. [11, 275зв.; 12, 40-41зв.; 17; 18].

Інших рукописних або друкованих творів С. Шугаєвського, окрім означеного опису, не виявлено. Хоча відомо, що з 1845 по 1853 р. за призначенням єпархіального керівництва він займався укладанням катехізисних повчань для недільних проповідей у П'ятницькій парафіяльній церкві "по рассмотрении оных, от епархиального начальства объявлена благодарность".

У родині Шугаєвських Стефана Васильовича та Єфросинії Олексіївни (1817 р.н.) виховували чотирьох дітей – Костянтина (1835 р.н.), Ольгу (1845 р.н.), Андрія (1846 р.н.), Павла (1849 р.н.). Онук Стефана Васильовича від сина Андрія (судового слідчого) – Валентин Андрійович Шугаєвський був відомим істориком, музейником, нумізматом, археологом. З 1908 р. – членом Чернігівської губернської вченої архівної комісії.

Щодо шляху, яким потрапив рукопис до музею, можна висунути дві версії. За інвентарним листом, пам'ятка надійшла до колекції Чернігівського державного музею 1925 р. з Музею культів. У 1921–1922 рр. у Чернігові тривала компанія з вилучення цінностей з ризниць церков та монастирів (яка не оминула і храм Параскеви П'ятниці), а також діяла ліквідаційна комісія з відокремлення церкви від держави, до складу якої входили і представники Музею культів В. Дроздов і Бугаєвський [20, № 138, 139, 148.]. Володимир Геннадійович Дроздов був одним з найактивніших фундаторів Чернігівського єпархіального давньосховища (єпархіального музею, що відкрився 1908 р.), колекції якого у радянський час склали основу Музею культів. Він був активним поборником збереження та вивчення церковних старожитностей Чернігівщини та доклав до цього у перші роки радянської влади багато зусиль. Тож внаслідок закриття П'ятницького храму рукопис С. Шугаєвського міг потрапити до колекції Музею культів, який у 1925 р. злився з рештою Чернігівських музеїв у Державний музей. Рукопис також міг бути подарованим музею онуком автора опису Валентином Андрійовичем Шугаєвським, який у 1920 р. займав посаду товариша голови Чернігівської губернської вченої архівної комісії та очолював Чернігівську губернську

комісію з охорони пам'яток старовини і мистецтва (ГУБКОПМИС), а з 1921 р. – завідував відділом української старовини (з 1925 р. – історичним) Чернігівського державного музею.

Згідно з печаткою на форзаці та на арк. 18, рукопис надійшов до бібліотеки Чернігівського держмузею, це підтверджує і наявна картка бібліотечного обліку, вкладена у середину зошита та бібліотечний шифр (О 9/ Ш-95) на палітурці у лівому верхньому куті та на форзаці у правому верхньому куті. Рукопис має інвентарний номер, розташований по центру лівого краю форзацу, поблизу лінії переплетіння (ін. № 6420) та позначку у нижньому правому куті форзацу (м-ф 9070). На зворотному боці палітурки у лівому верхньому куті штамп (ЧИМ А.Л. – 500) з сучасним інвентарним номером фонду Чернігівського історичного музею [26].

Опис складається з шістнадцяти розділів, в яких докладно висвітлені основні періоди існування церкви та монастиря, зовнішній вигляд будівель та їхньої перебудови, описано монастирські маєтності, старожитності ризниці, схарактеризована доля церкви після закриття монастиря, наведено список настоятельниць. У тексті подано цитати з універсалів гетьманів та чернігівських полковників на монастирські ґрунти. Особливо цінним є докладний опис зовнішнього та внутрішнього вигляду П'ятницької церкви середини ХІХ ст., а також відомості про огляди фундаментів храму під час розібрання перебудов у 1850 р. (які довели давньоруське походження будівлі, хоча і не були правильно інтерпретовані автором). Автором, як джерела, використав рукописний опис монастиря 1739 р., збірку документів на монастирські маєтності та книги з ризниці та архіву духовної консисторії, спогади старожилів. Значний інтерес становить також власноруч складений С. Шугаєвським план трапезної церкви Різдва Іоанна Предтечі, келій настоятельниці та монастирської дзвіниці, що згоріли під час пожежі 1859 р. Враховуючи цінність пам'ятки для сучасних дослідників, її повний текст готується до друку.

Примітки

1. *Асеев Ю.* Стилистические особенности черниговского зодчества XII–XIII вв. // Чернигов и его округа в IX–XIII вв. : Сб. науч. тр. – К. : Наукова думка, 1988.
2. *Барановский П.* Собор Пятницкого монастыря в Чернигове // Памятники искусства, разрушенные немецкими захватчиками в СССР : Сборник статей. – М. ; Л. : Изд. АН СССР, 1948. – 480 с.
3. *Віроцький В.* Храмы Чернігова. – К. : Техніка, 1998. – 207 с.
4. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 1556, 10 арк. Дело о преобразовании Черниговского женского Пятницкого монастыря и других девичьих монастырей в мужской и образование при нем латинских богословских школ. 1739 г.
5. Донесение архиепископа Павла в Синод от 13 января 1859 г. // *Раздорский А. И.* Историко-статистические описания епархий Русской православной церкви 1848–1916. Сводный каталог и указатель содержания. – СПб., 2007. – Приложение 5. – С. 647.
6. Записка директора Духовно-учебного управления при Синоде А. И. Карасевского “О составлении церковно-исторического и статистического описания епархий” // Там же. – Приложение 4. – С. 579.
7. Закрытые монастыри. Пятницкий монастырь // Историко-статистическое описание Черниговской епархии. В 7 кн. – Чернигов, 1873. – Кн. 4. — С. 113-126.
8. *Ігнатенко І., Нижник Л.* Нарис з історії та архітектури П'ятницького монастиря // Сіверянський літопис. – 1997. – № 6. – С. 57-65.
10. *Кара-Васильєва Т.* Гаптарство у сіверських жіночих монастирях // Сіверянський літопис. – 1996. – № 1. – С. 60-67.
11. *Карнабед А.* Чернігів: архітектурно-історичний нарис. – К. : Будівельник, 1980. – 128 с.
12. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 5091. Клировая ведомость Черниговского кафедрального собора за 1836 г.
13. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 4947, арк. 40-41зв. Клировая ведомость Черниговского уезда за 1875 г.
14. *Коваленко В.* Час заснування П'ятницького монастиря у Чернігові // Історія релігій в Україні : Тези, повідомл. Шостого міжнар. круглого столу. – К. ; Львів, 1996. – С. 109-110.
15. *Логвин Г.* Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. Художественные памятники XII–XIX веков. – М. : Искусство, 1980. – 38 с.
16. *Маркевич Н.* Историческое и статистическое описание Чернигова // Черниговские губернские ведомости. – Часть неоф. – 1852. – № 8. – С. 61–72.
17. *Марков М. Е.* О достопамятностях Чернигова. – М., 1847.
18. Некролог. Стефан Васильевич Шугаевский // Черниговские епархиальные известия. – Часть неоф. – 1904. – № 5. – С. 205-209.
19. Пятидесятилетний юбилей в священническом сане С. В. Шугаевского // Черниговские епархиальные известия. – Часть неофициальная. – 1886. – № 21. – С. 740-741;
20. Пятницкий монастырь // Черниговские епархиальные известия. – Часть неоф. – 1864. – № 11 (1 июня). – С. 338-350.

21. Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919–1930 рр. Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Р. Б. Воробей; упоряд. А. В. Морозова, Н. М. Полетун. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2010. – 408 с.
22. *Раппопорт П.* Русская архітектура X–XIII вв. Каталог памятников. – Л. : Наука, 1982. – 136 с.
23. *Ситий Ю.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 272 с.
24. *Холостенко Н.* Архитектурно-археологические исследования Пятницкой церкви в г. Чернигове (1953–1954 гг.) // Советская археология. – 1956. – № 26. – С. 274–291.
25. *Шафонский А.* Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малая Россия из частей коей оно наместничество составлено. 1786 г. / Издал М. Судинко. – К. : Университетская типография, 1851. – 679 с.
26. *Шугаевский С.* Историческое описание Пятницкой церкви г. Чернигова. 1858 г. – 89 арк. // Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського. Фонди А.Л. – 500.

Коваленко В. П.

Заслужений працівник освіти України, кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

БЛАГОВІРНИЙ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КНЯЗЬ ДАВИД СВЯТОСЛАВИЧ І СВЯТИТЕЛЬ ФЕОКТИСТ

Рубіж XI–XII ст. був часом важливих змін в історії, економіці, політиці та ідеології Чернігово-Сіверської землі, як, проте, і Давньої Русі в цілому. Насамперед, після ряду тяжких поразок невтомний борець за батьківську спадщину Олег Святославич змушений був піти на мирні перемовини зі Святополком Ізяславичем Київським та Володимиром Всеволодовичем Мономахом Переяславським, що відбулися на початку листопада 1097 р. в Любечі на Дніпрі, котрі увійшли в історію як I з'їзд князів Київської Русі. Любецький з'їзд затвердив принцип династичного розподілу Русі між різними гілками Рюриковичів при збереженні її єдності перед загрозою зовнішньої небезпеки [16, 449] (“Отселе имеемся въ едино сердце и блюдем Рускые земли: каждо да держить отчину свою. ...И на том целоваша крест”) та колективного забезпечення непорушності цього принципу (“Да аще кто отселе на кого будет, то на того будем вси и крест честный...”) [11, 256–257]. Згідно з рішеннями з'їзду, володіння Святослава Ярославича були поділені між трьома його синами, котрі на той час залишалися в живих – Олегом, Давидом і Ярославом. Наймолодший – Ярослав – отримав Муромо-Рязанську землю, що на той час була глухою окраїною Русі. Значно складніше розчленили володіння Олега і Давида, оскільки сучасні їм літописні повідомлення не містять з даного приводу жодної інформації чи хоча б натяку. Проте ретроспективний розгляд інформації, що вміщена в літописах під 1146–1160 рр. все ж дозволив О. К. Зайцеву з'ясувати територіальну структуру вотчин Олега і Давида [4, 80–105].

Картографування згаданих літописцем волостей показує, що вотчина Давида включала до свого складу Чернігів з пониззям межиріччя Дніпра і Десни (4 тис. кв.км), т.зв. Задесення і Подесення (3,5 тис. кв.км) й Радимичів (10 тис. кв.км) та, вірогідно, Річицьку волость на правому березі Дніпра – загалом близько 22 тис. кв.км.

Відповідно, Олегу належали: Новгород-Сіверський з округою (14 тис. кв.км), Сновська тисяча (14 тис. кв.км) та В'ятичі з “Лісною землею” (75–100 тис. кв.км). Крім того, як компенсацію за відмову від Чернігова і, вірогідно, Києва, Олег отримав в умовне (тимчасове) володіння від Мономаха Курське Посем'я (20 тис. кв.км), а від Святополка – Случеськ, Клецьк і Рогачев в Землі Дреговичів.

Таким чином, володіння Олега займали близько 160 тис. кв.км площі, від р. Снову на заході, верхів'їв р. Сули й р. Псла на півдні до верхів'їв р. Угри та гирла р. Москви на півночі, і більше ніж у 6 разів перевищували за площею володіння Давида. На теренах Новгород-Сіверського князівства картографовано понад 40 літописних міст і ще близько 300 давньоруських городищ (майже кожне четверте із загальної кількості картографованих на Русі!), тоді як в межах Чернігівського – лише 70 городищ (у т.ч. – 24 літописних міста) [8, 30–31]. І все ж, стольний град князівства – Чернігів – залишився під владою Давида, якого, через його миролюбність та, ймовірно, попередню змову із Святополком і Мономахом, суперники вва-

жали більш прийнятним сусідом, ніж бунтівного Олега [10]. До того ж, Чернігів залишався релігійним і, відтак, ідеологічним центром Чернігівської землі.

Посівши Чернігівський стіл, Давид Святославич ревно продовжив батьківську політику розбудови своєї столиці і збільшення її слави. Як відомо, 1069 р. чернігівський князь Святослав Ярославич вивіз із Києва Антонія Печерського, рятуючи його від гніву Ізяслава Ярославича, і за його підтримки прп. Антоній заснував на Болдіних горах печерний Богородичний монастир [2, 82]. В самому місті, за переказами, він заснував близько 1060 р. на тому місці, де відбулося чудесне явлення йому ікони Божої Матері, що була названа Єлецькою [1, 87], Єлецький Свято-Успенський монастир. Йому ж церковна історіографія приписувала і спорудження Успенського собору (“Святослав Ярославич мурованную церковь пресвятой Богородицы Елецкой збудував... як в Києве Печерская, так в Чернигове Елецкая церковь докола капліцами була оточена...”) [2, 82], котрий, на думку фахівців, насправді був закладений на початку XII ст. [6, 9], що не виключає ймовірності спорудження на цьому місці спочатку дерев’яного храму. Ставши Великим Київським князем, він не лише спонсорував будівництво у Києво-Печерському монастирі величного Успенського собору, а й особисто брав участь у початку його закладення. Саме Святослав Ярославич був головним ініціатором розповсюдження і зміцнення культу перших давньоруських святих Бориса-Романа та Гліба-Давида, на честь яких він назвав трьох своїх синів.

Давид провів масштабну реконструкцію чернігівських укріплень, розширив територію князівського двору і неподалік Спаського собору спорудив кам’яний терем, а також брав активну участь у загальноруській антиполовецькій кампанії. Авторитет Давида Святославича ще більше зріс, коли 11–12 січня 1113 р. на єпископську кафедру в Чернігові був висвячений ігумен Києво-Печерської лаври Феоктист (“Том же лете поставиша Феоктиста єпископом Чернигову месяца генваря в 11 день”) [11, 289], котрий став, до того ж, духівником дружини Давида Феодосії.

Домонастирський період біографії Феоктиста нам невідомий. Ігуменом Києво-Печерської лаври він став 1103 р; 1108 р. збудував у Лаврі кам’яну трапезну (“...кончаша трапезницю Печерського манастыря при Феоктисте игумене, иже ю и заложил...”) [11, 283] й активно сприяв канонізації Преподобного Феодосія Печерського. Прибувши до Чернігова, нововисвячений єпископ того ж року заклав на місці дерев’яного храму згаданий вище кам’яний собор Успіння Богородиці у Свято-Єлецькому монастирі, котрий за планом був майже точною (хоч і дещо зменшеною) копією тезоіменного храму Києво-Печерської лаври. Навіть окрему хрещальню для дорослих з окремим входом (баптистерій), як і в Києві, спорудили біля західного фасаду храму. На цей факт звернув увагу ще Б. О. Рибаків, котрий відзначив, що “это здание интересно наличием внутри его крещальни с отдельным ходом в нее извне. Очевидно, у черниговских епископов, распорядившихся и Рязанской землей, населенной вятичами-язычниками, и в середине XII в. (саме цим часом Б. О. Рибаків схильний був датувати будівництво храму. – *В. К.*) была потребность в специальном сооружении для крещения взрослых людей. Связи Чернигова с Рязанью выразились и в том, что в Старой Рязани тогда же, в середине XII в., была выстроена церковь, совершенно тождественная Елецкой, с такой же крещальней”. [15, 95]. Декількома роками пізніше з його ж ініціативи була закладена (знову не без участі, зрозуміло, Давида Святославича) церква на честь пророка Іллі при вході до Антонієвих печер. Це ще раз підтверджує, що святий приділяв багато уваги поширенню і укріпленню християнського віровчення на території Чернігово-Сіверщини.

Сучасником Давида Святославича і Феоктиста був сщмч. Кукша Печерський – місіонер на далекій лісній околиці Чернігівської землі – в області в’ятичів, значна частина яких на той час була ще поганями. Кукша, також пострижений Києво-Печерської обителі, зі своїм учнем просвіщав в’ятичів, і, за інформацією одного з авторів Патерика, володимиро-суздальського єпископа Симона, творив різні чудеса, через що був вбитий поганями (“усечень бысть”). Шлях у Землю В’ятичів, що входила на тоді до складу Чернігівської єпархії, пролягав через Чернігів та інші міста князівства – Севськ, Карачев, Серенськ... Феоктист, безсумнівно, мав зустріч з Кукшею в Чернігові (а, можливо, й був, разом з прп. кн. Давидом ініціаторами його місії). Серед науковців давно вже ведеться дискусія про час і місце загибелі священномученика, та сьогодні найбільш справедливою здається точка зору чернігівських церковних дослідників – серпень 1113 р. [3, 74-75], коли свт. Феоктист вже займав чернігівську кафедру. Трапилось це, за легендою, в районі одного з літописних в’ятицьких міст – Серенська на

р. Серені, притоці Жиздри [12, 65; 14, 106, прим. 53; 14, 344 та ін.] чи неподалік Мценська на р. Зуші. Більш широко місце загибелі священномучеників визначає О. Ю. Карпов: "...где-то в междуречье верхней Десны и притоков Оки, т.е. в том наиболее развитом районе Вятической земли..." [5, 368]. Останки Кукши були перенесені до Києво-Печерського монастиря й покладені в Ближніх (Антонієвих) печерах. Канонізації священномучеників могли сприяти як сам Давид Чернігівський, зацікавлений у зміцненні свого авторитету, так і Феоктист, який цим сприяв збільшенню слави Києво-Печерської обителі й своєї єпархії.

1115 р. свт. Феоктист разом з Давидом і Олегом Святославичами брав участь у перенесенні мощей свв. Бориса і Гліба в новий храм у Вишгороді, а 1 серпня того ж року він відспівував бунтівного князя Олега Гориславича й брав участь у його похованні в Чернігівському Спаському соборі. Не викликає сумнівів, що святитель був чи не головним ініціатором і нахненником Давида Святославича у справі будівництва на княжому дворі в Чернігові величнього Борисо-Глібського собору [7, 46-50; 9], в якому 1 серпня 1123 р. й був похований його засновник, а через 5 днів, 6 серпня почив і сам Феоктист і був похований там саме.

Свт. Феоктист причислений Православною Церквою до лику святих Києво-Печерської лаври, день пам'яті його встановлений 19 лютого (4 березня) – на день Собору всіх преподобних отців Києво-Печерських [3, 74]. Благовірний Чернігівський князь Давид Святославич внесений до Синодика всіх руських святих 2006 р., день пам'яті його встановлений на свято Всіх святих в землі Російській просіявших [17, 2]. Проте вже в "Слове о князьях", котре фахівці схильні датувати останньою чвертю XII ст. (найвірогідніше, 1185 р.), описуються посмертні чудеса біля тіла Давида (ангел Божий в образі голубиному з'явився, терем пахощами від тіла наповнився, з'явилась зірка на небі й над тілом стала, сонце не заходило, поки не покладено було тіло святе в труну), яких, за церковною традицією вже тоді достатньо було для канонізації померлого; а опис їх, не виключено, був взятий з "Житія Давида", що не збереглося [19, 346-351, 553-664; 20, 346-351, 553-664]. В уривку із "Слова", який увійшов до складу "Степенной книги", Давид названий "блаженным" [18, 430]. Відтак, факти тривалої співпраці, майже одночасна кончина й поховання в одному храмі дозволяють, на нашу думку, припускати, що їхня канонізація відбулася водночас, "парно", як то нерідко практикувалося церквою.

Примітки

1. Віроцький В. Д. Храми Чернігова. – К., 1988.
2. Галятовский І. Ключ разумения. (Цит. за: Логвин Г. Н. Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. – М., 1965. – С. 82.
3. Демиденко В., Казновецкий П. Благоверные князья и Святые земли Черниговской. – Чернигов, 2007.
4. Зайцев А. К. Черниговское княжество // Древнерусские княжества X–XIII вв. – М., 1975. – С. 80-105.
5. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. II. – М.; Л., 1962.
6. Карпов А. Ю. Преподобный Кукша – просветитель вятчей // Исследования по истории домонгольской Руси. – М., 2014. – С. 348-383.
7. Коваленко В. П., Раппопорт П. А. Памятники древнерусской архитектуры в Чернигово-Северской земле // Зограф. № 18. – Београд, 1987. – Р. 5-11.
8. Коваленко В. П., Раппопорт П. А. Этапы развития древнерусской архитектуры Чернигово-Северской земли // Russia mediaevalis. – München, 1992. – Т. VII, I. – Р. 39-61.
9. Коваленко В. П. Любецкий з'їзд в історії Чернігово-Сіверської землі // Любецький з'їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. – Чернігів, 1997. – С. 24-34.
10. Коваленко В. П. Фундатор Борисоглібського собору благовірний Чернігівський князь Давид Святославич: сторінки біографії // Чернігівські старожитності : Наук. зб. – Чернігів, 2015. – Вип. 3 (5).
11. Куза А. В. Малые города Древней Руси. Карта-вклейка. – М., 1989.
12. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – Т. I. – М.; Л., 1962.
13. Насонов А. Н. "Русская земля" и образование территории Древнерусского государства. – М., 1951.
14. Никольская Т. Н. Земля вятчей. К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX–XIII вв. – М., 1981.
15. Рапов О. М. Русская церковь в IX – первой трети XIII в. Принятие христианства. – М., 1988.
16. Рыбаков Б. А. Стольный город Чернигов и удельный город Вщиж // По следам древних культур. Древняя Русь. – М., 1953. – С. 75-120.
17. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. – М., 1982.
18. Синодик всех русских святых // Информационно-публицистический сайт Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.pravoslavie.ru/put/2368.htm>
19. Слово о князьях // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. – Л., 1987. – С. 429-431.
20. Слово о князьях // Повести Древней Руси. – С. 346-351, 553-664.

*Міхєєнко К. М.*Кандидат архітектури, старший викладач
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури**ЗАВЕРШЕННЯ ФАСАДІВ ТА КОНСТРУКТИВНІ ВИРІШЕННЯ ПЕРЕКРИТТІВ
ХРАМІВ КИЄВА І ЧЕРНІГОВА ХІ–ХІІ ст.**

У жодному з храмів Києва та Чернігова первинні перекриття повністю не збереглися. Тому одним з найбільш проблемних питань реконструкції цих пам'яток є питання форми завершення фасадів та відповідних їм перекриттів. Метою даної статті є узагальнення наявних матеріалів досліджень конструктивних вирішень перекриттів і завершення фасадів храмів Києва та Чернігова, починаючи від перших збережених споруд і до виникнення наприкінці ХІІ ст. храмів зі ступінчасто-підвищеними попружними арками. Пам'ятки розглядатимемо ті, які зберегли залишки перекриттів достатньою мірою для вирішення поставленого завдання (до цього списку також включені пам'ятки, які на сьогодні не існують, але вони відомі за дослідженнями, Успенський собор Печерського монастиря досліджений М. Холостенком, Михайлівський Золотоверхий собор у Києві відомий за обмірами І. Моргилевського. До списку не включені пам'ятки, рівень збереженості яких не дає змоги проводити дослідження перекриття, зокрема церква Спаса на Берестові у Києві, Іллінська церква в Чернігові, яка збереглася, але типологічно належить до іншої групи пам'яток). До них належать:

- Софійський собор у Києві (друга чверть ХІ ст.);
- Спасо-Преображенський собор у Чернігові (друга чверть ХІ ст.);
- Михайлівський собор Видубицького монастиря у Києві (1070–1088 рр.);
- Успенський собор Печерського монастиря (1073–1087 рр.);
- Михайлівський Золотоверхий собор у Києві (закладений 1108 р.);
- Троїцька надбрамна церква Печерського монастиря (вважається 1106 р.);
- Успенський собор Єлецького монастиря в Чернігові (кінець ХІ – перша половина ХІІ ст.);
- Борисоглібський собор у Чернігові (перша чверть ХІІ ст.);
- Георгіївська церква у Каневі (закладена 1144 р.);
- Кирилівська церква в Києві (закладена після 1140 р., перша літописна згадка під 1171 р.).

Софія Київська

У центральному п'ятинавовому ядрі рамена просторового хреста (центральна нава та трансепт) перекриті циліндричними склепіннями і виходять на фасади великими закомарами без вікон. Компартименти між раменами просторового хреста завершуються куполами на світлових барабанах. Завершення стін п'ятинавового об'єму, що відповідали компартиментам, розташованим між раменами просторового хреста, не збереглися. Але на всіх наявних реконструкціях вони завершуються горизонтальним карнизом.

Не тільки закомари у торцях просторового хреста, а й стіни п'ятинавового об'єму не мають вікон (у стіні між східною частиною п'ятинавового об'єму і другим поверхом південної внутрішньої галереї існує закладене вікно, особливістю якого є те, що воно не має пазів для віконної рами. Дослідники припускають, що східні компартименти галереї Софії Київської були мутаторіями, в яких під час богослужіння перебувала князівська сім'я, відповідно відкриті вікна цих приміщень призначалися для того, щоб можна було слухати службу. Подібні приміщення існують у східних частинах хор Софії Новгородської, але там вони не мають слухових вікон, тому призначалися, ймовірно, лише для перевдягання князя перед входом до собору). Це свідчить про те, що другі поверхи внутрішніх галерей входили до первинного задуму.

Перекриття других поверхів внутрішніх галерей не збереглося. Існують різні варіанти його реконструкції, серед яких найбільш відомі три: М. Кресального, Ю. Асеєва, В. Волкова (1955) (на макеті первинного вигляду Софії Київської М. Кресального, Ю. Асеєва, В. Волкова другі поверхи внутрішніх галерей перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг південь-північ. Однак подібна реконструкція є умовною і дійсності відповідати не може, оскільки при такому розташуванні циліндричних склепінь їхні п'яти не мають достатньої висоти для розміщення під ними арок, які мають з'єднувати перекриті приміщення у галерею, тим більш ці арки закриватимуть своїми торцями збережені в інтер'єрі галерей лопатки) [8, 139; 9, 85-86]; Ю. Асеєва, І. Тоцької, Г. Штендера (1978) [6];

Г. Логвина (1978) [11]. За реконструкцією Ю. Асєєва, І. Тоцької, Г. Шендера компартименти других поверхів внутрішніх галерей, які відповідають раменам трансепта та центральної нави, перекриті циліндричними склепіннями, шелиги яких орієнтовані так само, як і шелиги склепінь просторового хреста. Останні компартименти других поверхів внутрішніх галерей перекриті хрестовими склепіннями [6, 18-27]. За реконструкцією Г. Логвина частини галерей, які розташовуються між компартиментами, відповідними торцям трансепта і центральної нави, перекривалися купольними склепіннями, аналогічними тим, які існують у нижніх поверхах внутрішньої галереї і у приміщеннях під хорами [11, 33]. Аналізуючи запропоновані ці два варіанти реконструкції, О. Комеч відзначив, що конструктивно обидва вони можливі, але варіант Г. Логвина, який пропонує купольні склепіння, вірогідніший, бо хрестові склепіння у Києві відомі лише з XII ст. [10, 207].

Спасо-Преображенський собор у Чернігові

Рамена просторового хреста храму перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг по раменах. Прясла фасадів, що відповідають раменам просторового хреста, виходять на фасад великими закомарами, які мають по три вікна. Компартименти між раменами просторового хреста завершуються куполами на барабанах, окрім компартиментів над кутовими частинами хорів. Ці два кутові компартименти над хорами були перекриті купольними склепіннями [3, 12; 4, 62; 18, 8]. Фасадні стіни прясел, які розташовуються між закомарами, що відповідають раменам просторового хреста, мають горизонтальне завершення [18, 8].

Михайлівський собор Видубицького монастиря в Києві

Дослідженнями 70-х рр. під керівництвом Р. Бикової та І. Мовчана встановлено, що Михайлівський собор зводився в два етапи [7, 179; 13, 100–102]. Перший етап – шестистовпний храм з розвиненою східною частиною без нартекса. До другого етапу належить нартекс зі сходовою вежею у північній частині (осібної думки дотримується Н. Логвин про те, що Михайлівський собор був шестистовпним храмом без розвиненої вівтарної частини. Окрім того, Н. Логвин відстоює думку одночасного зведення основного об'єму і нартекса. Враховуючи результати архітектурно-археологічних досліджень Р. Бикової та І. Мовчана, з цим погодитися важко. Не менш важливими є й спостереження О. Комеча, який відзначив стилістичні відмінності нартекса і основного об'єму).

Перекриття центральної нави та трансепта будівлі першого етапу не збереглися, але цілком очевидно, що вони перекривалися традиційними циліндричними склепіннями, шелиги яких були орієнтовані по осях рамен. У південно-західному компартименті (первинний об'єм) на третину збереглося купольне склепіння (Н. Логвин вважає його парусом, що не відповідає дійсності, збережена ділянка мурування доходить на дві третини до замкової частини, тобто інтерпретована як парус бути не може). Симетричне йому склепіння у північно-західному компартименті не збереглося, але є всі підстави вважати, що воно було аналогічне [10, 265]. Ймовірно, такими купольними склепіннями були перекриті й східні компартименти, які втрачені разом зі стінами.

На думку О. Комеча, всі малі прясла Михайлівського храму завершувалися закомарами, які були декоративними, оскільки за ними розміщувалися купольні склепіння [10, 265-266]. Іншу реконструкцію пропонує Н. Логвин, на думку якої, малі прясла завершуються горизонтальним карнизом [12, 270].

Південна торцева стіна нартекса і південне прясло західної стіни нартекса у верхніх частинах, нижче сучасного карнизу, зберегли залишки або ніш, або вікон. Тож, ймовірно, нартекс завершувався закомарами, у яких розташовувалися традиційні композиції з вікон або ніш. Для з'ясування питання про те, на який фасад виходили конструктивні закомари нартекса, потрібні додаткові дослідження пам'ятки.

Успенський собор Печерського монастиря

Як свідчать матеріали, здобуті в результаті розкопок руйновищ Успенського собору, що лишилися після вибуху 1941 р., усі його фасади завершувалися півкруглими закомарами [14].

Найдавнішим збереженим храмом Київської Русі, в якому зафіксовано завершення малих прясел за комарами, є Софійський собор у Новгороді, але у ньому чіткої конструктивної системи закомарного завершення ще не склалося [10, 248].

На відміну від Софії Новгородської, в Успенському соборі Печерського монастиря перекриття компартиментів між раменами просторового хреста розташовано за чіткою системою. За даними М. Холостенка, компартименти між рамена просторового хреста були перекриті

циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг південь-північ (вербальні уточнення реконструкції північного фасаду Успенського собору М. Холостенка надав О. Комеч. Ці уточнення стосуються західних компартиментів. Зауваження О. Комеча були графічно відтворені І. Анісімовим. Відносно східних компартиментів дослідники не висловлювали ніяких міркувань). [16, 153]. Однак на кресленні реконструкції північного фасаду, запропонованої М. Холостенком [17, 144], конха бічної апсиди розташована вище п'яти склепіння східного компартимента, чого бути не може при орієнтації шелиги склепіння північ-південь. Якщо вважати висоту апсиди правильною, то, скоріше за все, східні компартименти були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід. Якщо ж прийняти орієнтацію шелиг північ-південь, тоді найвища точка бічної апсиди повинна міститися не вище рівня п'яти склепіння. Виходячи з фотографій Успенського собору до його руйнування, бічні апсиди (відповідали пониженим східним компартиментам) були не набагато нижчі від центральної. Тому, ймовірно, східні компартименти були пониженими і перекривалися циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід, а західні компартименти – з орієнтацією південь-північ.

Михайлівський Золотоверхий собор у Києві

Рамена просторового хреста були перекриті циліндричними склепіннями, які на фасаді виходили великими закомарами. На площині великих закомар південного, західного і північного фасаду розташовувалися композиції з трьох вікон [10, 278].

Компартименти між раменами просторового хреста (крім компартиментів хор над нартексом) були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід, при чому східні компартименти були пониженими. Бічні компартименти хор над нартексом були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг північ-південь. Таким чином, на західному фасаді малі прясла завершувалися декоративними закомарами. На північному і південному фасадах, закомари, що відповідали пряслам нартекса, були конструктивними, а інші – декоративними.

У малих конструктивних закомарах, що відповідали пряслам нартекса, розміщувалося вікно, а у малих декоративних закомарах – композиції з трьох ніш [10, 278].

Троїцька надбрамна церква Печерського монастиря

Рамена просторового хреста церкви перекриті циліндричними склепіннями і виходили на фасад великими закомарами, що мали по одному вікну. На площині малих закомар південного фасаду розміщені ніші (Троїцька надбрамна церква збереглася майже повністю, з відкритим первинним південним фасадом, який дає змогу зробити висновки щодо її перекриття). Це зумовлене тим, що компартименти між раменами просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід. При такій орієнтації склепінь конструктивні закомари розташовувалися на західному і східному фасаді.

Успенський собор Єлецького монастиря у Чернігові

Рамена просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями, що виходять на фасад великими закомарами, які мають по три вікна.

Всі компартименти між раменами просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг південь-північ. При такій орієнтації шелиг склепінь малі конструктивні закомари виходять на північний і південний фасади, де розміщено по одному вікну. Декоративні закомари були на західному і східному фасадах. На площині малих закомар західного фасаду збереглися композиції з трьох ніш.

Оскільки шелиги склепінь, якими перекриті східні компартименти між раменами просторового хреста, мають орієнтацію південь-північ, найвищі точки бічних апсид містяться на рівні п'ят циліндричних склепінь.

Борисоглібський собор у Чернігові

Перекриття Борисоглібського собору не збереглося. Незначні його залишки були досліджені М. Холостенком. Він зафіксував рештки циліндричних склепінь просторового хреста на підбарабанному кубі [1, 48]. А у східних компартиментах між раменами просторового хреста М. Холостенко виявив сліди циліндричного склепіння з орієнтацією шелиг захід-схід [1, 49]. Це свідчить про те, що на східному фасаді були малі конструктивні закомари. Яке перекриття мали західні компартименти між раменами просторового хреста невідомо.

Георгіївська церква у Каневі

Рамена просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями, які виходили на фасад великими закомарами. Щодо перекриття компартиментів між раменами просторового хреста дослідники не дійшли одностайної думки. За даними М. Холостенка, ці компартимен-

ти були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг захід-схід. У такому разі малі конструктивні закомари були на західному і східному фасаді [1, 49]. Важливим аргументом на користь цього є апсиди однакової висоти. Тим не менш, за дослідженнями Ю. Асеева, навпаки, компартименти між раменами просторового хреста були перекриті циліндричними склепіннями з орієнтацією шелег південь-північ, тоді малі конструктивні закомари були на північному і південному фасаді [5, 54].

Кирилівська церква в Києві

Рамена просторового хреста перекриті циліндричними склепіннями, які виходили на фасад великими закомарами. У Кирилівській церкві на площині великих закомар розташовувалося по три вікна, нижні частини яких на торцевих стінах трансепта можна бачити в інтер'єрі й зараз.

М. Холостенко відкрив залишки вікон у малих закомарах західного фасаду [2, 34-35]. Це свідчить про те, що шелиги циліндричних склепінь, які перекривали компартименти між раменами просторового хреста, мали орієнтацію захід-схід. На користь цього свідчать і однакової висоти апсиди. У малих закомарах західного фасаду розміщувалося по одному вікну [15, 17].

Але у звіті М. Холостенка є досить неоднозначна фраза щодо північного фасаду: “По наружному борту нишки проходила красная обрамляющая ее полоса. Такого типа оформление окон в закомарах обнаружено на центральной панели фасада и на следующей от нее к западу” [2, 18-19]. Якщо припустити, що М. Холостенко відкрив залишки вікна у малій закомарі північного фасаду, тоді ця закомара була конструктивною. Для того щоб малі закомари на всіх фасадах були конструктивними, компартименти між раменами просторового хреста повинні мати перекриття хрестовими склепіннями.

Підсумовуючи, можна констатувати, що у храмовій архітектурі Києва та Чернігова XI–XII ст. прясла, що відповідали раменам просторового хреста, виходили на фасади великими закомарами, а прясла компартиментів між раменами просторового хреста могли мати кілька варіантів завершення, пов'язаних з конструктивним вирішенням перекриття:

1. Перекриття купольними склепіннями. Малі прясла завершуються горизонтальним карнизом.
2. Перекриття купольними склепіннями. Малі прясла завершуються закомарами, які можуть бути лише декоративними.
3. Перекриття циліндричними склепіннями з орієнтацією шелиг південь-північ або захід-схід. Малі прясла на торцях склепінь завершуються конструктивними закомарами, а прясла, паралельні шелигам склепінь, мають декоративні закомари.
4. Перекриття хрестовими склепіннями. Всі малі прясла завершуються конструктивними закомарами.

Примітки

1. Архів Національного заповідника “Софія Київська” НАДР № 1649. Архів М. В. Холостенка. № 36. Исследования Борисоглебского собора 1947 г., 77 л.
2. Архів Національного заповідника “Софія Київська” НАДР № 1681. *Холостенко Н. В.* Отчет об исследованиях памятника архитектуры XII века – Кирилловской церкви в г. Киеве (1950–1954 гг.), 67 л.
3. Архів Українського державного науково-дослідного та проектного інституту “УкрНДПроктреставрація”. № 631. Спаський собор у Чернігові. *Холостенко Н. В.* Отчет об исследованиях 1968–69 гг. внутри Спасо-Преображенского собора в Чернигове, 34 л.
4. Архів Українського державного науково-дослідного та проектного інституту “УкрНДПроктреставрація”. № 631. Спаський собор у Чернігові. *Холостенко Н. В.* Альбом к отчету об исследованиях 1968–69 гг. внутри Спасо-Преображенского собора в Чернигове, 70 л.
5. *Асеев Ю. С.* Архитектура Кирилловской церкви-заповедника: дис. ... канд. архитектурных наук. – К., 1947. – 158 с.
6. *Асеев Ю. С. Тоцкая И. Ф., Штендер Г. М.* Новое о композиционном замысле Софийского собора в Киеве // Древнерусское искусство: Художественная культура X – первой половины XIII вв. – М.: Наука, 1988. – С. 13-27.
7. *Бикова Р.* Видубицький монастир // 3 історії української реставрації: Додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”. – К.: Українознавство. – С. 177-182.
8. *Каргер М. К.* Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. – Т. II. Памятники киевского зодчества X–XIII вв. – М.; Л.: Издательство академии наук СССР, 1961. – 661 с.
9. *Кресальний М. Й.* Софійський заповідник у Києві. Архітектурно-археологічний нарис. – К.: Державне видавництво літератури з будівництва і архітектури УРСР, 1960. – 428 с.
10. *Комеч А. И.* Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. – М.: Наука, 1987. – 320 с.

11. Логвин Г. Н. Новые исследования древнерусской архитектуры // Строительство и архитектура. – 1978. – № 8. – С. 31-34.
12. Логвин Н. Г. Михайловская церковь на Выдубичах в Киеве // СА. – 1986. – № 4. – С. 266-272.
13. Мовчан І. І. Археологічні дослідження на Видубичах // Стародавній Київ. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 80-106.
14. Холостенко Н. В. Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры // СА. – 1955. – № XIII. – С. 341-358.
15. Холостенко Н. В. Новые данные о Кирилловской церкви в Киеве // Памятники культуры. Исслед. и реставрация. – М., 1960. – Т. 2. – С. 5-19.
16. Холостенко М. В. Успенський собор Печерського монастиря // Стародавній Київ. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 107-170.
17. Холостенко М. В. Нові дослідження Іоанно-Предтеченської церкви та реконструкція Успенського собору Києво-Печерської лаври // Археологічні дослідження стародавнього Києва. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 131-165.
18. Холостенко Н. В. Исследования Спасского собора в Чернигове // Реставрация и исследования памятников культуры. – М. : Стройиздат, 1990. – С. 6-18.

Моця О. П.

Доктор історичних наук, професор, чл.-кор. НАН України
Завідувач відділу

Казаков А. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДАВНЬОРУСЬКОГО ГРУНТОВОГО НЕКРОПОЛЯ

Існування будь-якого урбаністичного центру завжди супроводжується існуванням відповідних поховальних комплексів. У цьому полягає діалектика розвитку кожного суспільства з часів виникнення цивілізаційних засад. У різні часи і в різних народів поховальна обрядовість була пов'язана з особливостями етнокультурного розвитку та релігійно-ідеологічними основами, котрі формувались протягом тривалого часу. Це стосується і східнослов'янського суспільства, у якого на рубежі I–II тис. н.е. з'явилась нова державна “доктрина буття”. Це, безумовно, призвело до кардинальних змін у поховальній обрядовості на теренах Східної Європи. Провідниками православ'я, в першу чергу, були великі адміністративні, політичні і культурні центри, в яких і концентрувалися головні сакральні функції.

Проте, враховуючи загальні закономірності християнської православної поховальної обрядовості, простежуються і суттєві особливості у формуванні поховальних комплексів окремих регіонів і навіть населених пунктів Київської Русі.

У цьому напрямку цікавим є досвід вивчення чернігівського грантового некрополя. Протягом останніх трьох десятиліть досліджено понад 1500 поховань, здійснених за східним християнським обрядом. Чернігівський давньоруський ґрунтовий некрополь формувався кілька століть поспіль, що і визначило його складну географію і неоднозначну структуру. У загальній масі чернігівських поховальних комплексів виділяється чотири основні типи цвинтарів:

- Головний поховальний масив;
- Приходські могильники;
- Церковні кладовища;
- Локальні поховання.

Аналіз артефактів дозволяє висловити думку, що перші православні поховання з'являються серед курганів і, в першу чергу, в районі, який прилягає до Чорної могили (сучасні вул. Боровського і Князя Чорного). Тут фіксуються найбільш ранні захоронення рубежу X–XI ст. Але вже досить швидко, в XI ст., ґрунтові поховання поширюються у північному та північно-західному напрямках і займають міжкурганний простір в районі сучасних вулиць Магістрацької та Коцюбинського.

Поховання здійснювались і в насипах більш ранніх курганів. В цей час дана частина літописного Передгороддя ще не була заселена, тому вільного місця для поховань вистачало. Однак, вже наприкінці XI – на початку XII ст. спостерігається інтенсивне заселення цього мі-

ського району. Міська забудова від стін Окольного міста швидко розповсюджується у північно-західному напрямку і на окремих ділянках поглинає кладовища. У цей час виникає необхідність обмеження і регламентації території для поховання городян. До цього часу вже встиг сформуватись головний поховальний масив міста. Він займав південно-західну частину загальноміської території. Окремі його ділянки опинились під міською забудовою. Однак, значна частина головного міського ґрунтового некрополя, площею понад 10 га, залишалася виключно кладовищем протягом усього домонгольського періоду. Міська забудова тут відсутня.

Користуючись сучасною картою міста, можна впевнено сказати, що ця межа між містом і головним міським поховальним масивом проходила десь між сучасними вулицями Кирпоноса та Комсомольською.

Інший тип чернігівських могильників – це приходські кладовища, які досить добре простежуються у північно-західному напрямку, відповідно від Окольного міста і Передгороддя. Вони періодично виникають на краю міської забудови і припиняють своє існування, як тільки житлові квартали доходять до них.

Така поступовість дуже добре зафіксована археологічно. Серед ділянок, де місто перекрило міські поховання, можна відзначити райони перехрестя сучасних вулиць Кирпоноса й Коцюбинського, некрополь біля сучасного центрального ринку між вулицями Примакова та Проспектом Перемоги, по проспекту Миру (у дворі готелю “Україна”), на розі вулиць Мстиславської та Чернишевського, по вул. Войкова, по вул. С. Русової, а також на лівому березі р. Стрижень неподалік від військового шпиталю по вул. Воїнів Інтернаціоналістів.

До третього типу чернігівських кладовищ відносять церковні цвинтарі.

Одним з найбільш ранніх і численних з них є прицерковний могильник на території чернігівського Дитинця в його північно-східній частині, біля церкви-усипальниці, де ховати почали у другій половині XI ст. До поховальних комплексів цього типу слід віднести групу поховань XII ст., розкопаних поблизу сучасного молодіжного театру по вул. Родимцева, поховальний масив XII – першої половини XIII ст., досліджений при будівництві торгівельного комплексу “АТБ” біля центрального ринку, а також групу поховань XII – першої половини XIII ст. на розі сучасних вулиць Київська та П’ятницька, похованнями оточені всі давньоруські храми, що збереглися до сьогодні в Чернігові: Спаський собор, Еллінська церква, Успенський собор Євцького монастиря, Борисоглібський собор, П’ятницька церква, розкопана Б. О. Рибаківим, Благовіщенська церква.

Остання категорія чернігівських ґрунтових могильників – це т.зв. локальні групи. Вони відрізняються насиченістю поховань, розташуванням поруч із житловими і господарськими комплексами, а головне – хронологічною спорідненістю з цією житлово-господарською забудовою. Всі вони розташовані в різних районах міста, без будь-якої системи, але в його межах: сучасна вул. Папанінців, вул. Лермонтова, вул. Любецька та ін. Зазвичай вони нараховують від двох до восьми поховань.

Важко пояснити, чому захоронення робили поруч із житлом, але найбільш вірогідно, що це поховання родичів тих, біля помешкання якого вони здійснені. У всякому разі, на цю думку наштовхують етнографічні матеріали. Зокрема у деяких колишніх сіверянських центрах, а саме в Путивлі, Радичеві, Седневі ще у другій половині XX ст. можна було побачити біля хати поховання найближчих родичів. Наприклад, у Любечі подібне явище зустрічається і сьогодні. Сенс цього явища в наш час, напевно, втратив своє початкове значення, але, безперечно, це ремінісценції і відголоски стародавніх, можливо, ще дохристиянських вірувань, що мали колись сакральний характер.

Загальна характеристика поховань ґрунтових цвинтарів стародавнього Чернігова виглядає таким чином. Всі вони здійснені у відповідності з православною християнською обрядовістю, в поховальних безкурганних ямах. Орієнтація похованих – захід–схід, головою на захід. Однак, повсюди в різних кладовищах спостерігається певний відсоток поховань із відхиленням від осі захід–схід. Причому ці відхилення існують як у бік південного заходу, так і в бік північного заходу. Зустрічаються поодинокі поховання, які взагалі не відповідають традиційній православній орієнтації, наприклад – головою на південь, або навпаки – на північ.

Глибина поховальних ям від рівня давньої денної поверхні коливається від 0,2 до 1,2-1,4 м; довжина ям також має широкий діапазон і інколи сягає 2,5-2,7 м. В поодиноких випадках довжина доходить до 3,5 м. Швидше за все, цей тип належить до дерев’яних саркофагів.

В усіх цих похованнях ями набагато перевищують розміри труни. Проте стандартними можна вважати поховальні ями довжиною 2,0-2,2 м при ширині 0,6-0,8 м. Цікаво, що досить велика кількість поховань має відголоски традиційного лівобережного підкурганного поховального обряду – не в ямі, а на рівні давньої денної поверхні.

Усі ґрунтові поховання поділяються на дві великі групи – в труні та без неї. Труну робили з дощок, кріпили кованими цвяхами, іноді невеликими залізними скобами. Труна закривалася лядою та забивалася цвяхами. Згідно з християнською обрядовістю, поховання в усіх чернігівських некрополях здійснювались на спині у витягнутому положенні. Руки небіжчика, переважно, складені на животі, рідше – в районі грудної клітини. Іноді зустрічаються небіжчики з підібраними колінами.

Особливістю чернігівського ґрунтового могильника є те, що серед поховань виділяється невелика група, яку не можна віднести до поховань суто традиційної православної обрядовості. Точніше буде сказати, що це поховання із змішаним обрядом із яскраво вираженими рисами біригуалізму. Всі вони входять до групи захоронень, здійснених у труні, мають відповідну християнську орієнтацію схід–захід, а за своїми параметрами не відрізняються від суто християнських поховань.

У чотирьох випадках цієї групи простежується обпалювання труни. Причому стіни та основа поховальних ям обгорілі, що підтверджує факт спалення на місці. У трьох інших випадках, в ході дослідження з'ясувалось, що перед тим як закидати поховання землею, труну рясно посипали вугіллям. Враховуючи той факт, що всі ці поховання розташовані неподалік від Чорної могили, звідки власне й починається розростання ґрунтового некрополя, швидше за все, всі вони відносяться до числа найбільш ранніх.

До особливостей поховального обряду Чернігівського християнського ґрунтового некрополя слід віднести й такі риси, котрі, безперечно, мають ритуальний характер. Одне з таких поховань розташоване також неподалік від Чорної могили. Поховальна яма має орієнтацію південь–північ. Людські кістки в заповненні відсутні, проте в наявності обпалені кістки тварини і яму інтенсивно посипали вугіллям. Причому кремацію здійснено на стороні. Яма розташована серед християнських поховань і має аналогічні з ними параметри. Тут виявлено фрагменти гончарного посуду XI ст.

Інше захоронення ритуального характеру досліджено на північ від Чорної могили (на розі пр. Перемоги і вул. Комсомольської). Це були рештки дерев'яного саркофагу, зробленого з дощок. Довжина поховальної ями – 3,5 м при ширині 1,6 м. Довгими стінами вона орієнтована із сходу на захід. На глибині 1,3 м від давньої денної поверхні на дні ями зроблене заглиблення, куди була вставлена труна. Вона мала довжину 2,75 м, завширшки 1,1 м. В ході розчистки цього поховального комплексу вдалось встановити його конструкцію. Домовину в плані зроблено з 6-7 дощок відповідної довжини. По краях домовини розташовувались бруси-поперечини, які кріпилися залізними кованими цвяхами.

У центральній частині труни під її лядою знайдено лише два молочних людських зуба, а також фрагменти давньоруського гончарного посуду. Подібний саркофаг, але меншого розміру, досліджено у 2010 р. також неподалік від Чорної могили по вул. Магістрацькій. Рештки поховання в ньому були відсутні, проте знайдено кілька фрагментів давньоруського гончарного посуду.

Отже, як бачимо, чернігівський міський ґрунтовий некрополь був досить складним і своєрідним явищем, формування якого відбувалось протягом кількох століть. Спочатку городян ховали в межах головного міського кладовища. Згодом, коли міська територія стрімко почала розростатись в усіх напрямках, виникають “районні” міські кладовища.

Тотальна християнізація суспільства супроводжується інтенсивним будівництвом церков, що, у свою чергу, також накладає відбиток на поховальну обрядовість. Це призводить до виникнення ще одного типу поховань – біля храмів. Нарешті, окрему категорію ґрунтових некрополів складають локальні групи поховань, які, скоріш за все, можна віднести до родинних. Складна структура всього чернігівського християнського поховального комплексу була обумовлена не тільки тими багатогранними процесами, якими жило велике середньовічне місто. Наявність певних рис, не притаманних класичному християнству, говорить про те, що християнський поховальний обряд знаходився тоді ще на шляху свого оформлення. Це, безперечно, дозволяє прослідкувати його еволюцію. Але також безперечно, що в процесі фор-

мування ґрунтового некрополя стародавнього Чернігова ми спостерігаємо поєднання, як нових християнських, так і старих місцевих дохристиянських традицій.

Примітки

1. *Моця О. П.* Південна “Руська земля”. – К., 2007. – 264 с.
2. *Моця О. П., Казаков А. Л.* Давньоруський Чернігів. – К. : Стародавній Світ, 2011. – 316 с.
3. *Сухобоков О. В.* “Земля незнаєма”: население бассейна среднего Псла в X–XIII вв. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – 376 с.
4. *Толочко П. П.* Древняя Русь / П. П. Толочко. – К. : Наукова думка, 1987. – 246 с.

Руденко В. Я.

Завідувач відділу

Новик Т. Г.

Науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

АФОНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ БОГОРОДИЧНОГО ПЕЧЕРНОГО МОНАСТІРЯ В ЧЕРНІГОВІ

Під час археологічних досліджень в Антонієвих печерах та інших ранньосередньовічних підземеллях Чернігівського Богородичного Болдиногорського монастиря, заснованого в XI ст. прп. Антонієм Печерським, були зафіксовані поховання, здійснені за стародавнім обрядом, який рідко зустрічається на теренах Давньої Русі. Сутність його складала ексгумація останків похованого з подальшим переміщенням на постійне зберігання до спеціального приміщення – костниці. На сьогодні на території монастиря виявлено три поховальні пам’ятки цього типу.

Найбільш показовим з них є кімнатка, розташована на другому ярусі Антонієвих печер, у просторі між підземними храмами Феодосія Тотемського та Миколи Святоші [4, 42-49]. Це складна в плані підземна споруда, що складається з кількох взаємопов’язаних між собою обсягів різного розміру та конфігурації. На даний час вказаний об’єкт розташований у центрі комплексу Антонієвих печер та не має безпосереднього зв’язку з поверхнею (іл. 1). Однак, дослідження, проведені тут у 1987–1989 рр. дозволяють стверджувати, що в давнину такий зв’язок існував. Вхід до вказаного підземелля був розташований у південному схилі яру навпроти північного входу до наземної церкви Св. Іллі XII ст., яка збереглася до наших днів. Не виключено, що в давньоруський період тут існувала галерея, яка поєднувала печеру та наземний храм. Під час перебудов підземель у XVIII ст. вхід до кімнатки був перекритий цегляним муруванням стіни церкви Феодосія Тотемського. Від цегляної стіни в північному напрямку зафіксовані залишки підземного ходу, який через 5 м переходить у просторе приміщення прямокутних у плані обрисів та грушоподібної форми в перетині (іл. 2). У нижній частині на рівні підлоги, ширина його складає 0,7 м, потім поступово розширюється і сягає у деяких місцях 3 м. Заввишки приміщення 3 м, але, враховуючи вивали ґрунту із склепіння, висота його в давнину була менша приблизно на 0,5 м. У відкосі східної стіни приміщення вирубаний невеликий майданчик, у якому влаштована поховальна яма. У ній було виявлене потрійне поховання. Поховані розташовані один над одним у правильному анатомічному порядку, причому два з них орієнтовані головою на південь, а один – на північ. За стратиграфічними спостереженнями, поховання були здійснені через певний проміжок часу. Речей ні в одному з поховань не виявлено.

Північним боком вказане приміщення примикає до центральної частини об’єму, площа якого близько 20 кв.м. Воно має вертикальні стіни та склепіння, близьке до напівсфери заввишки до 5 м. У західній частині центрального приміщення влаштоване невисоке материкове підвищення з вирубаними заглибленнями завдовжки до 2 м та завширшки до 0,5 м. Навпроти кожного заглиблення у стіні влаштовані напівциркульні ніші. Всі заглиблення заповнені

Іл. 1. План розташування підземних споруд на східному схилі Іллінського яру: 1 – Іллінська церква XII ст. (наземна); 2 – церква Антонія Печерського XVIII ст.; 3 – церква Феодосія Тотемського XVIII ст.; 4 – церква Миколи Святоші XVIII ст.; 5 – храм-кімітірія з костницею XII–XIII ст.; 6 – Нижній ярус Антонієвих печер; 7 – “Підземна церква”; 8 – “Печера схимника” XII–XIV ст.; 9 – “Печера Іова” XII–XIII ст.; 10 – дзвіниця Іллінської церкви XIX ст.; 11 – костниця “на хорах”. (Штрихуванням виділені підземні споруди давньоруського часу)

сліджень наземної Іллінської церкви.

Під час досліджень пам’ятки в її підлозі було виявлено 12 ям різного розміру, більшість з яких можна віднести до влаштованих тут у давнину дерев’яних конструкцій. В одній з ям було знайдено цілий горщик XII – початку XIII ст. з покриттям, в іншій – бронзовий хрестенкопціон [4, 47-48]. Розміри хреста 7,8×4,7 см, лицьова поверхня його прикрашена орнаментом у техніці перегородчастої емалі, має сліди позолоти та ремонту. За аналогіями він датується кінцем XII – 40 рр. XIII ст. [6, 58-59].

Ще одна костниця в Антонієвих печерах розташована в напівзруйнованому стародавньому приміщенні за склепінням притвору церкви Феодосія Тотемського, яке на початку XIX ст. пристосували як хори церкви Феодосія Тотемського (іл. 1). Костниця має вигляд ґрунтової ями прямокутної форми завширшки 0,6 м, завдовжки 1,6 м та завглибшки 0,35 м, яка заповнена хаотичним нагромадженням людських кісток, серед яких було зафіксовано п’ять черепів. Будь-якого речового археологічного матеріалу у костниці знайдено не було [3, 3-4; 5, 28].

Костниця в “Печері Іова” XII–XIV ст. знайдена у 1995 р. Викопана у товщі східного схилу Іллінського яру на відстані 25 м на північний захід від дзвіниці Іллінської церкви, на глибині близько 7 м від поверхні гори (іл. 1). За результатами досліджень можна зробити висновок, що спочатку підземелля складалося з двох вхідних галерей та декількох приміщень, з

хаотично розташованими кістками людей, лише в одній ніші виявлено кістяк у правильному анатомічному порядку. У східній частині підвищення зафіксовано велику кількість уламків жовтої та червоної плінфи. У центрі приміщення виявлено поховальну яму прямокутної форми, розміри якої 2,5×1,1 м, глибина 1,1 м. Вона орієнтована за віссю схід-захід, стінки її укріплені дерев’яними плахами. На дні ями зафіксовано два уламки оброблених пірофілітових плит – у східній та західній частинах, та два уламки трубчастих кісток. У верхній частині заповнення ями виявлено велику кількість фрагментів посуду XII ст., керамічних полив’яних плиток, залізний ніж та уламок скляного браслета. На думку авторів розкопок, таке співвідношення порожньої поховальної ями та заповненої кістками підвищення вказує на наявність обряду ексгумації залишків небіжчика з наступним переміщенням їх до так званої “полиці”, що за ознаками співпадає з визначенням “костниці” християнських некрополів Візантії.

Із східного боку до центрального об’єму примикає ще одне приміщення, орієнтоване за віссю схід-захід, за формою та розмірами подібне до першого описаного. У ньому також виявлено два поховання з кістками в анатомічному порядку, здійснених на вирубаних у відкосах стін майданчиках (іл. 2). Підлога цього приміщення була вкрита товстим шаром вапна, поверх якого були вкладені керамічні полив’яні плитки XII ст., аналогічні тим, які були знайдені під час до-

Пл. 2. План храму-кімнати в Антонієвих печерах

числа яких незруйнованою залишилася тільки т.зв. “келія – костниця”, вхід в яку – 0,40-0,45 м завширшки – розташований на глибині 1,9 м від сучасної денної поверхні тераси з південного боку приміщення. Келія має у плані форму близьку до квадрата із сторонами 1,6 м та 1,55 м, орієнтована довгими стінками за віссю північ – південь. Висота келії (з урахуванням обваленої стелі) дорівнює 2,55 м. Фрагмент обробленої стіни зафіксований на рівні 1,79 м від підлоги. Верхня частина заповнення складалася з пухкого ґрунту, великої кількості людських кісток, які знаходилися в хаотичному стані, та дванадцяти черепів, розташованих під стінами камери. Також були знайдені фрагменти плінфи, керамічна плитка для підлоги з жовтою поливою, аналогічна плиткам з Іллінської церкви і костниці в Антонієвих печерах, та скляний посуд. На східній стіні келії на рівні заповнення кістками виявлене графіті у вигляді рівнобічного хреста із загостреними кінцями, розміри якого 12,5×15,5 см [2, 9].

Наявність у заснованому Антонієм Печерському монастирі подібних поховальних пам’яток (особливо кімнати в Антонієвих печерах) цілком закономірна. Направляючи Антонія на Русь, афонський ігумен благословив його розповсюджувати ідеї афонського життя на нових теренах: “Тож іди назад в Русь, і хай буде на тобі благословення від Святої Гори, бо многі од тебе чорноризцями стануть” [1, 95].

Афонський поховальний обряд добре описаний київським паломником Василем Григоровичем Барським: “...кематар, си есть гробница, в ней же погребаются иноцы. Ту суть неколико келлий, и обитающий в них иноцы, и храм немал; долу мраморы помещен доброзрочно, а под спудом его место праздно, велико, идеже кости самие, от телес оставшиися, и главы иноческий сохраняют. ...по триех или четырех летах, иземши их кости, по закону Святогорскому, и омывши главу вином, и поминание о нем сотвори, приносят и полагают в предреченную гробницу, под основание церковное...” [7, 40-41].

Таким чином, очевидний збіг обрядів. У чернігівському монастирі тіло померлого ченця вкладали в яму із зрубом, де воно знаходилось певний час, після чого кістки переносили на материкове підвищення – “полицю”. Топографічне розташування костниці – її розташування перед північним входом до Іллінської церкви, можливе з’єднання за допомогою дерев’яної галереї, повинна була сприйматися як така, що знаходиться “під основою церкви”.

У своєму первинному вигляді храм-кімнати у чернігівських печерах, вочевидь, використовувався приблизно до середини XII ст., після чого у монастирському житті відбулися певні зміни (зокрема зміна уставу), що відбилося і в поховальній обрядності. Костниця була переобладнана, яма із зрубом засипана, про що свідчить характер заповнення її верхньої частини. Наступні поховання були здійснені в окремих ґрунтових ямах, влаштованих вздовж стін. Також підтвердженням другого періоду функціонування храму-кімнати є наявність цільного кістяка на “полиці”, яка на той момент, вочевидь, не використовувалась за своїм призначенням, і, вірогідно, була засипана. Наявність невеликих костниць на хорах підземної церкви Феодосія та в “печері Іова” також, можливо, пов’язана з переобладнанням храму-кімнати.

Примітки

1. Літопис Руський / Пер. з давньорус. Л. С. Махновця; відп. ред. О. В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1990.
2. Новик Т. Г. Давньоруська келія-костниця біля Антонієвих печер у м. Чернігові // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. – Чернігів, 1999.
3. НА ІА НАН України. – 1987/129. Руденко В. Я., Кузнецов Г. А. Отчет об охранных археологических исследованиях Троицкого Ильинского пещерного монастырского комплекса в городе Чернигове Черниговской обл.
4. Руденко В. Я. Нововідкритий підземний храм в Антонієвих печерах в Чернігові // Чернігівська старовина. – 1992.
5. Руденко В. Я., Новик Т. Г. Поховальні печерні пам’ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова): Матеріали Дев’ятої Міжнар. наук. конф. (25–27 травня 2011 р.) – К.: НКПІКЗ, 2011.
6. Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). – М., 1981, – С. 58-59; рис. 80, 19.
7. Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 год. – СПб, 1887. – Ч. 3.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

УЧАСТЬ КНЯЗІВ У ХРАМОВОМУ БУДІВНИЦТВІ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГОВА

Вирішення питання, за чиїм наказом будувалася та чи інша церква у давньоруському Чернігові, можливе за наявності письмових джерел. Проте літописні свідчення збереглися лише про кілька храмів, що розташовувалися на території Дитинця.

1. Передусім, це Спаський собор, що був закладений першим чернігівським князем Мстиславом у 1032–1034 рр. У каплиці біля ще недобудованого храму і був похований його фундатор. Борисоглібський собор був споруджений чернігівським князем Давидом Святославичем як храм-усипальниця князів династії Давидовичів [10, 188].

На території Дитинця, згідно з літописними даними, існувала Михайлівська церква (1174), зведена у новому князівському дворі.

У північно-східній частині Дитинця повністю розкопані залишки церкви, згаданої в літопису під 1186 р. як Благовіщенська. Немає жодних сумнівів, що собор був збудований на князівські кошти.

Усі ці храми були збудовані на місці існування більш ранніх споруд. Вірогідно, князь приймав рішення про знесення забудови і зведення тієї чи іншої церковної споруди.

Відтак, свідчення про будівництво значної кількості церков не потрапили на сторінки літописів чи не збереглися до нашого часу. У цьому контексті спробуємо залучити матеріали археологічних досліджень, з огляду на топографічну структуру давньоруського Чернігова.

У 1985 р. під час археологічних робіт на Валю в північній частині Дитинця була виявлена східна частина невідомої чотиристовпної церкви-усипальниці, що повністю розкопана В. П. Коваленком і П. М. Гребенем 1986 р. На основі елементів конструкції храму П. О. Раппопорт і В. П. Коваленко визначили час її побудови – 70-ті рр. XI ст., і вказали ім'я Володимира Мономаха як можливого фундатора цього храму [5, 40-49].

На Цитаделі (в південній частині Дитинця) у 1989 р. П. М. Гребінь і В. П. Коваленко повністю дослідили рештки фундаментів мурованої церкви, що знаходилася на території першого князівського двору [1, 13-23].

За стратиграфічними даними, храм-усипальниця і церква на Цитаделі, що розміщувалися на території Дитинця, збудовані на місці існування більш ранньої забудови.

2. Поблизу церкви Св. Катерини (початку XVIII ст.) вивчені поховання давньоруського часу та будівельні матеріали, що дозволили П. О. Раппопорту датувати зруйнований храм початком XIII ст. [5, 40-49].

Виявлення будівельних матеріалів у південній частині вул. Кирпоноса та шести поховань давньоруського періоду дало підстави О. Є. Черненко віднести досліджений цвинтар до невеликого парафіяльного храму [11, 40-41].

Таким чином, на території Окольного міста забудова, що передувала появі храмів, зафіксована щонайменше у двох місцях.

3. Історіографічна традиція відносить побудову Успенського собору Слеського монастиря до часів князювання у Чернігові Святослава Ярославича. Даткування за способом мурування суперечить цьому припущенню і відносить появу храму у більш пізній час. На нашу думку, без коштів князівської влади таке вартісне будівництво було б неможливе.

У 2005 р. по вул. Родимцева, 2 під керівництвом О. П. Моці досліджувалася ділянка, де на площі 600 м² виявлено 30 поховань [12, 461]. Основна група могил концентрувалася у східній частині розкопу, а А. А. Карнабед неподалік від розкопу зміг віднайти залишки кладки давньоруського періоду, уламки плінфи тощо [3, 12]. Ці артефакти вказують на існування тут храму у давньоруський час (XII–XIII ст. ?).

Побудова Успенського собору та храму по вул. Родимцева, 2 здійснювалася на вільній території – із зовнішнього боку від лінії укріплень X ст., тому рішення про забудову цієї території міг ухвалити лише володар міста.

5. П'ятницької церква, на думку П. О. Раппопорта, була збудована після 1210 р., а її назва вказує на розташування на міському торговищі [5, 40-49].

У 1924 р. С. Г. Баран-Бутович на розі вул. Шевченка та площі біля Театрального скверу зафіксував 3 випадково виявлені могили. Це були цегляні гробниці з небіжчиками [9, 144]. Гробниці збудовані комбінованим способом і датуються XII–XIII ст., що може вказувати існування у цей час церкви на Красній площі.

У 2001 р. Г. В. Жаровим у розкопі по вул. Горького, 59 на площі 160 м² досліджено 25 давньоруських поховань, здійснених за християнською обрядовістю. Поховання нижнього ярусу перекривали забудову середини XI ст. і були прорізані спорудами XII – середини XIII ст. [3, 115].

Отже, вказані три храми були зведені на території Передгороддя на місцях існування більш ранньої забудови.

6. У 1988 р. по вул. Куйбишева, 13 О. В. Шекун виявив 219 поховань [7, 264-280]. Частину могил дослідник відніс до цвинтаря невеликої дерев'яної церкви і датував її появу кінцем XI ст.

У 1990, 1991 рр. по вул. Коцюбинського, 32 Т. П. Валькова і О. М. Веремейчик на площі 1320 м² розкопали цвинтар давньоруської дерев'яної церкви [8, 54-56]. Забудова посаду до розкопаної ділянки могильника підступає наприкінці XI ст., і саме до цього періоду слід віднести час побудови церкви. У процесі розбирання культурного шару були виявлені: уламок невеликої бронзової чаші, бронзовий хрестик, висла актова печатка із зображенням Василя Кесарійського з кодексом у лівій руці та літер грецького алфавіту. На звороті печатки, яка належала Володимиру Мономаху, – напис “Господі помози рабу своєму Василю” [6, 128-129].

Ці дві дерев'яні церкви були облаштовані на ділянках існування ґрунтового могильника попереднього часу. Наявність вислої печатки Володимира Мономаха вказує на регулюючу роль князівської влади у виділенні земель під церкви.

7. У 1998 р. по вул. Кирпоноса, 24 зафіксовано кордон садиби з трьох сторін, на якій виявлено 13 могил, що утворюють 4 ряди могил у центрі двору і 1 ряд – біля західної огорожі від цвинтаря церкви, розташованої біля древньої Любецької вулиці [8, 61-65].

У розкопі 1998 р. по вул. Коцюбинського, 81-А вивчені 36 поховань, які можуть відноситися як до ґрунтового могильника (частково), так і до цвинтаря дерев'яної церкви, що виник наприкінці XI ст. [13, 162-171].

На підвір'ї будинку 35-Б по вул. Леніна на площі 46 м² було виявлено 15 християнських поховань XII – середини XIII ст. від цвинтаря з порядовим розміщенням могил [8, 73-74].

На думку П. М. Гребеня, на території Передгороддя на пагорбі (вул. Фрунзе, 24) було розкопане житло священика, а поряд мала розташовуватися дерев'яна церква [1, 81-87].

Ці три (чи чотири) храми були зведені разом із появою навколишньої забудови міських кварталів Передгороддя. Вірогідно, під час розпланування території міста розміщення храмів регулювалося певними князівськими вказівками, можливо, за його безпосередньої фінансової підтримки. Подальше функціонування храмів забезпечувалося за рахунок десятини з мешканців кварталу, де був збудований храм.

Можна припуститися думки, що мешканці цих кварталів без будь якої допомоги збудували храми, але вже у розплануванні міських кварталів помітно, що вони робилися за чітким планом і місця для церков передбачалися ще при розплануванні території. Щоб побачити різницю між довільним плануванням без обмежень, слід подивитися на результати розкопок селища біля Липинського городища [2, 124].

8. У 1982 р. Г. О. Кузнецов по вул. Сіверянській виявив залишки невідомої церкви. У 1983 р. їх дослідили В. П. Коваленко і Л. Н. Большаков. За технікою мурування та розмірами плінфи храм був віднесений до першої половини XIII ст. Розміри храму можуть вказувати на дворовий характер церковної споруди, а розташування на невеликому мисі – на незначну площу заміської князівської садиби [8, 81].

На схилах Болдиних гір, за свідченням літописів, Антоній Печерський викопав першу печеру Богородичного монастиря, поряд з якою згодом була побудована Іллінська церква.

За межами укріплень міста поява храмів, скоріш за все, була пов'язана або з цілеспрямованим фінансуванням будівництва або з підтримкою князівською владою осередків християнського культу.

Усе вищезазначене свідчить про вирішальну роль князівської влади у започаткуванні храмів та її постійне піклування про духовні потреби мешканців Чернігова. Напевно, подібна турбота поширювалася і на інші громади князівства, за його межами, що знайшло відображення у походах місіонерів до язичників та заснуванні єпархій на нових освоєних землях.

Примітки

1. *Гребень П. Н.* К вопросу о культовой деревянной архитектуре Чернигова в домонгольское время // Зодчество Чернигова XI–XIII століть та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи 2002; Антоній Печерський, його доба та спадщина 2003 : Матеріали наукових конференцій. – Чернігів, 2004. – С. 81-87.
2. *Енукова О. Н.* Благоустройство уличного пространства малого южнорусского города (по материалам Липинского археологического комплекса) // Средневековый город Юго-Востока Руси: предпосылки возникновения, эволюция, материальная культура : Материалы конф., посвященной 100-летию начала археологических исследований Гочевского археологического комплекса. – Курск, 2009. – С. 118-127.
3. *Жаров Г. В., Жарова Т. Н.* Исследования на территории древнего Чернигова // Археологічні відкриття в Україні 2000–2001 рр. – К., 2002. – С.115-116.
4. *Карнабед А. А., Коваленко В. П.* Отчет об охранных архитектурно-археологических исследованиях на территории охранной зоны Черниговского государственного архитектурно-исторического заповедника в 1979 году // НА ІА НАН України, ф. е. № 1979/113. – 50 с.
5. *Коваленко В. П., Раппопорт П. А.* Этапы развития древнерусской архитектуры Чернигово-Северской земли // Sonder druck Aus: Russia mediaevalis. – Munchen, 1992. – Т. VII, 1. – Р. 40-49.
6. *Моця О., Казаков А.* Давньоруський Чернігів. – К., 2011. – 316 с.
7. *Сита Л. Ф., Шекун О. В.* Грунтовий некрополь Чернігова (Центральна група) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі : Матеріали Міжнар. польового археологіч. семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження В. Й. Довженка. – К. ; Чернігів, 2012. – С. 264-280.
8. *Ситий Ю. М.* Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. – Чернігів, 2013. – 270 с.
9. *Смолічев П.* Чернігів та його околиці за часів великокнязівських // Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди. Розвідки. Матеріали. – К., 1928. – С. 118-146.
10. *Холостенко Н. В.* Исследования Борисоглебского собора в Чернигове // СА. – 1967. – № 2. – С. 188-210.
11. *Черненко О. Є.* До питання про існування парафіяльних храмів на посаді давньоруського Чернігова // Зодчество Чернигова XI–XIII століть та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи 2002; Антоній Печерський, його доба та спадщина 2003 : Матеріали наукових конференцій. – Чернігів, 2004. – С. 40-41.
12. *Черненко О. Є., Казаков А. Л., Рижий В. В.* Дослідження на території Чернігова у 2009 р. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. – К., 2010. – С. 461-462.
13. *Шекун О. В., Ситий Ю. М.* Церковне кладовище XI–XIII ст. на вулиці Коцюбинського, 81 // Чернігівські старожитності : Наук. зб. – Чернігів, 2010. – Вип. III. – С. 162-171.

Тарасенко О. Ф.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

СПОГАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО ПРОТОІЄРЕЯ АНДРІЯ СТРАДОМСЬКОГО

Призабуте ім'я знаного у XIX ст. історика Чернігово-Сіверщини протоієрея Андрія Івановича Страдомського (1805–1878) нині поволі повертається до історіографічного дискурсу. Левова частка його біографії припадає на Чернігів, де він мешкав з 1853 р., працював на різних церковних та освітніх посадах і до кінця життя вів активну дослідницьку діяльність. У доробку А. Страдомського і відоме широкому колу фахівців видання листів архієпископа Лазаря Барановича, і відомі вузькому колу спеціалістів нариси про чернігівських архієреїв, і зовсім мало відомі публікації про різні церковні події. Бібліографія основних його праць нині відтворені, як і основні віхи біографії [1; 2]. Але, вочевидь, ці дані далеко не повні. Публікації А. Страдомського розкидані по багатьох часописах і досі не ідентифіковані. Чимало підготовлених і чорнових матеріалів залишалася в його архіві, доля якого заплутана і не з'ясована. Якось частина матеріалів осіла у кількох фондах Інституту рукопису НБУВ. Раніше було надруковано щоденник прот. Андрія Страдомського, тепер друкується частина його спогадів.

Из моих детских воспоминаний

В августе месяце 1812 г. мне уже полных 7 лет; но я помню, как бывало родители мои выходили сами из своей светлицы и меня выводили с собою иногда по ночам смотреть комету на небе, виденную в 1811 г., показывали ее и мне и много толковали о ней, хотя я решительно не понимал еще, что это за явление, так их особенно занимавшее, и смотрел на нее вместе с родителями без всякого любопытства, разинув рот.

В последствии времени, когда научили меня читать, я увидел изображение ее в журнале, издаваемым тогда Максимом Невзоровым, под названием “Друг юношества и всяких лет”, несколько номеров которого, разрозненных, были у отца моего и в одном из них была картинка, изображавшая эту комету, и номер этот я с особенным интересом любил часто рассматривать. Где он после того дедался – не знаю, а знаю, что книжки этого журнала достались отцу моему после смерти свояка его, священника с. Собича или Собычева, Глуховского уезда, о. Алексея Киселя. Недавно я видел изображение кометы 1811 г. в “Русской старине” 1877 г., но, сколько припоминаю, изображение это несколько не сходствует с картинкой в “Друге юношества”.

Помню так же, как летом в 1812 г., после вторжения Наполеона в Россию, когда полчища его под предводительством маршала Даву заняли Могилев, и дезертиры из французской армии стали появляться в лесах Городнянского уезда, приезжали, бывало, к отцу моему в Хоробричи, брат матери моей, священник с. Переписа о. Даниил Гурский, советовался, куда им девать от неприятельского расхищения свои пожитки; как после того отец и мать, закапывали свои медные деньги в маленьком чуланчике при доме, стараясь делать это так, чтобы я этого не видел, и во время такой работы своей удаляли меня от себя, а я неотвязчиво старался досмотреть, что они делают; как они прочую домашнюю рухлядь свою хотели было вывозить из дому в хутор свой, версты за две от Хоробрич, и закапывать там, но потом раздумали; как однажды вечером, отец, услышав какой-то глухой отдаленный гул, приложив к земле ухо, прислушивался к этому гулу и, заметив сотрясение земли, призвал и мать прислушаться к замеченному им гулу и удостоверять, что это происходит от пушечных выстрелов; как потом стали приходиться по временам разные выходцы из Могилева, Витебска просить подаяния. В это время выгорел Седнев, пожаром истреблена тогда и Николаевская церковь, которая после уже и не воздвигалась. К родителям приезжала тогда из Седнева знакомая или дальняя какая-то родственница Молеванчиха, погоревшая во время этого пожара, просить на погорелое и привозила разные свитки, в т.ч. и свитки грамот (ожерельев). Ее родители чем Бог послал наделяли, и когда отвезли меня в училище, я большею частью во время поездок моих в дом и из дома в Чернигов, имел в новопостроенном ею доме квартиру и всегда радушно был ею принимаем и ласкаем. Вечная ей память!

Вот еще одно памятное обстоятельство того же времени: жители с. Переписа пахали свои нивы под озимые посевы, значит в конце июля или в начале августа 1812 г., возле леса, называемого Молчеча, когда сжатый овес и скошенный горох стояли еще в копнах, не перевезенные еще с поля. Пахари начали замечать, что копны гороха, после каждой ночи, начали редеть и уменьшаться; их воровали ночью скрывавшиеся в лесу французские дезертиры, питавшиеся в лесу горохом. Это и сошло бы им с руки, но скудная гороховая пища надоела им. Они решились воровать у пахарей приносимую им из домов пищу, особенно же – оставляемый ими у возов их хлеб. Дезертиров в числе 3 человек, пахари подстерегли и, изловивши их, отвели в Перепис. Когда жители узнали, что они французы, громада расправилась с ними своим судом, к счастью, этих несчастных на это время приехал в свой дом исправляющий тогда в Городне должность городничего Стефан Яковлевич Рогалья. Он защитил этих воришек от дальнейших истязаний раздраженной черни и отослал их под стражею в Городню. Помню, что чрез Хоробричи проходило много ратников, что много их здесь умерло, и в деревни появилась повальная болезнь, от которой умерло и несколько хоробричан из казачьего сословия. Их погребли на общем кладбище, там, где теперь построена церковь, под могилами мужчин ставили кресты с кольями и к ним (кольям) прикрепляли белые платки, наподобие штандартов или знамен, как будто к древкам.

Моя поездка в Городню и в Хоробричи в 1874 г.

21 июня в 3½ ч., пополудни, по подорожной, выехал я с племянником гимназистом Михаилом Волковичем из Чернигова. Красный мост в это время починяли, поэтому мы еха-

ли не чрез мост, а речкою Стрижем около солдатской кухни и торговой городской бани, лугом, так что Чернигов и Бобровица остались влево от нашей дороги.

Разгон почтовых лошадей был в этот день большой, и лошадки, данные нам, везли нас плохенько. В Седнев приехали мы в 7-м часу, прождав здесь перемены лошадей около часа, выехали из станции в 8 ч. В сумерках приехали в Дубровное, и прождав также, как и в Седневе, около часа перемены лошадей, выехали в Городню. Ямщик повез нас не по почтовому тракту, а объездною дорогою мимо дер. Пекуровки, которая также осталась влево. В Городню прибыли часов в 11 вечера и остановились в доме Маркиана Лукича Волкевича. В Чернигове взяли прогонов и за перекладную повозку 1 руб. 50 коп.; в Седневе 84 коп. и в Думровном 87 коп. за пару лошадей. Ямщикам всех трех станций дано по 10 коп. В Седневе около станции в саду Мацка видели много хороших зрелых уже шпанских желтых вишен; рож по дороге густая и рослая, но около Седнева и на полях Березанских от засухи преждевременно побелела; ячмень везде хороший, а овес очень плох, травы и малорослы и редки; шансов на хороший сбор сена нигде не замечено.

22 числа, в субботу, ездил посмотреть железную дорогу по Ландварово-Ромеской линии. Дорога эта проходит выше Городни, на северо-восток за Тимошковым хутором, почти в трех верстах от Городни, пересекая почтовую Стародубскую дорогу, за версту от вокзала. В 8 ч. 40 м. пришел сюда от Бахмача пассажирский поезд; пассажиров было в вагонах не очень много. Более четверти часа поезд простоял здесь для запаса воды и дров. Несколько пассажиров здесь и высадились. Смотрителем здешнего вокзала зять Павла Аристарховича Пашенка Андрей Кириллович Скойбеда, а жена его – здесь же телеграфисткою; буфет содержит Николай Васильевич Гурский, сын покойного о. Василия, священствующего в с. Ваганичах.

Возвратясь из вокзала, ходил вместе с церковною старостою Андреем Трофимовичем Неберою посмотреть производящуюся в новопостроенной в Городни каменной Троицкой церкви штукатурку, но в этот день штукатурщики не работали, потому что поставленные ими леса, обрушались, и утром этого же дня шесть из них упали и ушиблись, четыре слегка, а двое тяжело увечились. Был потом в доме купцов Писаревых, там обедал и потрактовавши с ними по делу о Позноповской лесной даче Архиерейского Дома, для чего и поездка эта мною была направлена; склонил старшего из них, Павла Николаевича, выехать для решительного окончания этого дела к лесничему Городнянского уезда Скорине. А сам на их же лошадях и экипаже выехал в 7 ч. вечера в Хоробричи, с намерением выехать на другой день по железной дороге в м. Мену, а оттуда почтою в с. Степановку, для свидания с дочерью Людмилою и зятем, но опоздав на станцию ко времени отхода пассажирского поезда, должен был отложить свое намерение ехать в Степановку и думать о скорейшем возвращении в Чернигов, потому что здесь не имел я успеха получить от брата Стефана должные им мне деньги. От Городни до Хоробрич идет железная дорога выше Лопашатенкова (Алёшина) хутора и пересекает грунтовую проселковую хоробрическую дорогу, не доезжая до Дмушина болота, продолжаясь далее почти параллельно грунтовой дороге, потому пересекает дорожки, идущие из Кузнич одну в лес, а другую в село Хотивлю, а под Хоробричами дорогу из Хоробрич в Хотивлю. Полотно железной дороги, проходя по волнистой местности унифицировано отлично. Есть возвышения насыпей от 1 до 3 и более сажень. Самая большая насыпь против хут. Разгуля или Свистка, где на ложбине проведена и чугунная водопроводная труба. Протяжение железной дороги по даче с. Хоробрич до вокзала начинается от болота Довгослона и идет по урочищам: Ставкам, ближней Кормы и чрез долину Стружну, по которой в мокрое время протекает и ручей Стружна, удаляясь постепенно от грунтовой дороги, идущей в Хоробричи; до станции, устроенной между Хоробричами и болотом Голым за домом и садом Пожашатенковой, а от станции идет чрез урочища: Рябовское и Перерост до Мальчи. Станция здесь небольшая, но занимает лучшую местность, чем станция Городницкая. По дороге из Городни до Хоробричи, вправо от дороги, в урочище Горнах находится восемь больших курганов, в одном месте и в очень близком один от другого расстоянии. Один из них, самый большой, продолговатый. Прежде их здесь было больше, но меньшие из них теперь распаханы и засеваются. О происхождении этих курганов никаких письменных сведений и устных преданий не сохранилось, если за письменные документы не принимать договоров Московских царей с Польскою республикою, заключенных в 1503, 1549, 1554, 1570 и 1584 годах. В противном же случае курганы эти, как ровно курганы на западной стороне села Хотивле и между селениями Перелисом и Ваганичами, следует признать пограничными знаками Московского правительства

с Польскою Речью Посполитою и, кажется, что Беляев принимал Хоробор за пограничный город Новгород-Северского княжества, указывает некоторым образом на происхождение хоробрических курганов. Тем более, что древнее население Хоробрич, по преданию, было по ту сторону курганов, в урочище Гончарище, близ урочища Горок, где находят и следы прежних жилищ в битой глиняной горшечной посуде или черепьях, также в железных домашних орудиях: ухватах (вилах) и обломках сковород. Железнодорожники переименовали Хоробричи в Хоробици, и им сходит это с рук. Того же дня, в 5 ч. по полудни, выехал с братом Стефаном на его конях из Хоробрич, ночевали в Городне, в доме Маркиана Лукича и 24 числа в 10 ч. вечера приехали в Чернигов, а 25 числа в 10 ч. утра был у преосвященного архиепископа Нафанаила с докладом о результате моей поездки по делу о лесе.

ІР НБУВ, ф. 61, спр. 525, арк. 45-50.

Примітки

1. *Гейда О. С.* Андрій Іванович Страдомський – маловідомий історик Чернігівщини // Сіверянський літопис. – 2003. - № 5-6. – С. 82-88.
2. *Тарасенко О. Ф.* Щоденник протоієрея Андрія Страдомського як джерело з історії Чернігівської єпархії // Там само. – 2013. - № 2. – С. 42-58.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ІСТИННИЙ ЛЮБИТЕЛЬ СЛОВА БОЖОГО

(до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)

У червні 2015 р. минає 300 років від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича. Осмислення непересічної фігури цього визначного церковного діяча, засновника Чернігівського колегіуму, письменника, поета, перекладача є актуальним і в наш час, оскільки досі не вивчена його величезна літературна спадщина, є багато “білих плям” у його біографії, у багатогранній діяльності як церковного ієрарха і політика.

Народився 1651 р. у доволі впливовій сім’ї. Його батько, Максим Васильківський з Ніжина, був “обывателем Киево-Печерским”, орендував млини та ґрунти Києво-Печерської лаври (звідси ще одне його прізвище Печерський), а також збирав мито з привізних товарів. Є відомості, що Іоанн Максимович мав єврейське походження, на що, до речі, вказувало заняття його батька – орендаря, збирача мита. Максим Васильківський приносив значний прибуток гетьманській скарбниці, а сини його увійшли до козацької та генеральної старшини. Старший, Іван, обрав духовну кар’єру. Освіту здобув у Києво-Могилянській колегії у 1669–1673 рр., куди потрапив за рекомендацією чернігівського архієпископа Лазаря Барановича. Після закінчення курсу був залишений викладачем латини, поезики, риторики. 1676 р. прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі від архімандрита Інокентія Гізеля та ім’я свого небесного покровителя Іоанна Златоуста. П’ять років (1675–1680) перебував на посаді лаврського проповідника, потім економі. 1680 р. Іоанн Максимович був у складі делегації від Лаври до московського царя Федора Олексійовича, що просила допомоги у боротьбі з Туреччиною. Також клопотав про надання монастиря на території Росії, де б ченці могли переховуватися під час навали. І згодом був призначений намісником Брянського Свенського (Новопечерського) монастиря (1681–1695), що свідчить про неабияку особисту заслугу Максимовича у полагожденні цієї справи.

В 1680–1689 рр. та 1693 р. Іоанн Максимович відвідував Москву на чолі лаврських делегацій для вирішення важливих питань, зокрема, отримання від московських патріархів підтверджувальних грамот на архімандрію Варлаама Ясинського, Мелетія Вуяхевича. 1688 р. брав участь у клопотанні Києво-Печерської лаври про надання їй ставропігії. Довелося Іоанну Максимовичу відстоювати в Москві і незалежне книгодрукування Лаври. 1693 р. він осо-

бисто передав патріарху Адріану “писаніє” від Мелетія Вуяхевича про “молені прощення” за те, що Лавра випустила книгу “о літургіяхъ в малую тетрадь” без дозволу патріарха. В листі архімандрита обстоювалася позиція Лаври щодо незалежного друку [1, 371-372].

Перебуваючи в центрі подій, Іоанн Максимович набував необхідного досвіду, розуміння процесів, які відбувалися в церковних справах. У 1695 р. чернігівський архієпископ Феодосій Углицький висвятив його на архімандрита Чернігівського Єлецького монастиря. А після смерті Феодосія, Іоанн Максимович 10 січня 1697 р. хіротонізований на архієпископа чернігівського і новгород-сіверського. 1700 р. була підтверджена незалежність чернігівського архієпископа від київського митрополита.

Амбітний Іоанн Максимович продовжив курс Лазаря Барановича на відродження Чернігова як історичного, духовного центру Північного Лівобережжя. Баранович заснував тут друкарню, створив значний літературно-мистецький осередок і прагнув заснувати освітній заклад, подібний до Києво-Могилянської колегії.

Останнє вдалося втілити у життя вже Іоанну Максимовичу, який, отримавши дозвіл гетьмана Івана Мазепи, відкрив 1700 р. Чернігівський колегіум [2, арк. 8]. Архієпископ Іоанн за фінансової допомоги Івана Мазепи розпочав у Борисоглібському кафедральному монастирі будівництво цілого комплексу приміщень, що складався з монастирської трапезної, дзвіниці та корпусу шкільних приміщень.

Новоутворений колегіум якоюсь мірою міг стати конкурентом Києво-Могилянській академії. Можливо, цей факт пояснював те, що в ньому викладання філософії та богослов'я, якими визначався статус вищого навчального закладу, було запроваджено значно пізніше. На честь свого засновника в цей період він називався “Колегіумом Архієпископським Максимовичевським Чернігівським”.

Архієпископ Іоанн Максимович, залучаючи викладачів новоутвореного колегіуму, розгорнув бурхливу літературну і видавничу діяльність, тим самим продовживши літературно-поетичні традиції часів Лазаря Барановича. Він писав:

“Образ человеческий Лазара имами
Барановича, бывша северскаго стада,
Пастыря Черниговска, Новгородска Града.
Его же стопам весма, да мы последуем,
Ликотщательним трудом также ревнуем.
Он полезных много книг написать потщася.
Трудолюбіем своим, и болше обещася;
Но от временой жизни, на вечну отиде,
Ко нам трудолюбія образ его прииде” [3, арк. 6].

1705 р. у співавторстві з префектом колегіуму Антонієм Стаховським й іншими викладачами Іоанн Максимович видав три книги від імені Чернігівського колегіуму – збірник “Зерцало от писанія Божественнаго”, особливий примірник якого був піднесений гетьману Івану Мазепі, інше видання з такою ж назвою – генеральному судді Василю Кочубею та присвячений царевичу Олексію Петровичу віршований авторизований переклад “Алфавіт собранный рифмами сложенный”. У 1707 р. побачив світ твір “Богородице Дево”, написаний силабічними віршами, у 1709 р. – “Молитва Отче наш на “седьм богомыслей расположенная” та віршований – “Осм блаженств евангельских”, у 1710 р. – “Синаксар” про перемогу під Полтавою.

Іоанн Максимович разом з викладачами колегіуму видавав численні праці, які за традиціями того часу присвячувалися гетьманам Івану Мазепі, Івану Скоропадському, Петру I, його сину Олексію, Стефану Яворському. Це були збірники, які містили як прозові, так і віршовані твори, як оригінальні, так і авторизовані переклади, різноманітні за формою та змістом літературні жанри: присвяти, панегірики, гербові вірші, шкільні вітання, віршовані твори про страждання Христа, проповіді, віршовану агіографію. Вперше Іоанн Максимович наважився не лише перекласти, але й видати твори єзуїтів та протестантів, щоправда, не вказуючи ім'я авторів. Перекладалися твори богословського, моралістичного, алегоричного характеру. Думається, що бурхлива видавнича діяльність чернігівського архієпископа була обумовлена двома чинниками: по-перше, залученням до літературної творчості викладачів колегіуму, по-друге, тим, що Максимович мав друкарню в чернігівському Троїцько-Іллінському монастирі і міг, на власний розсуд, без попередніх

узгоджень та цензури друкувати в ній книжки. Остання обставина була найважливіша. Максимович здійснював свою видавничу діяльність в період, коли місцеблюстителем патріаршого престолу був Стефан Яворський, і перешкод у друкуванні книг не було. Перекладаючи та переробляючи твори іноземних авторів, Максимович не зазначав у виданнях їхні імена, до речі, як і інших своїх співавторів. Тому авторство більшості з них приписували чернігівському архієпископу.

Іоанн Максимович був “чиненайплодовитішим” поетом початку XVIII ст. Деякі його твори, наприклад, “Алфавіт”, “Богородице Дєво”, склалися з десятків тисяч віршованих рядків. Таке захоплення віршотворенням пояснюється особливим значенням, яке відводилося поезії в епоху Відродження, що в свою чергу вплинуло і на панівний на той час стиль бароко. Віршовані заголовки, присвяти, післямови, різного роду вставки, підписи під гербами, гравюрама, віршовані молитви постійно супроводжують тексти чернігівських видань. М. Андрущенко, досліджуючи тогочасний літературний процес, зазначала, що Київська академія і її культурні осередки витворили абсолютно оригінальний тип національної свідомості – поетичний. Заняття поезією сприяло підняттю над прозою буденності, піднесенню загального культурного рівня освіченої суспільності [4, 160].

Твори, переклади праць європейських письменників, богословів, здійснені Іоанном Максимовичем, викладачами колегіуму, залишили помітний слід у літературі XVIII ст., користувалися чималим попитом та популярністю, незважаючи на критику сучасників, зокрема Дмитрія Ростовського та Антіоха Кантеміра. Інтерес до них не зник і в XIX ст., про що свідчать перевидання “Ліотропіона”, “Царского пути креста Господня”.

Іоанн Максимович користувався покровительством гетьмана Івана Мазепи, підтримував з ним тісні стосунки, але 1708 р. був серед ієрархів, які у Глухові проголосили йому анафему. У березні 1712 р. архієпископ Іоанн указом Петра I висвячений на митрополита Тобольського і всього Сибіру. Фактично, це було почесне заслання. Самійло Величко досить іронічно писав про це: “За ті праці, а особливо за численні передмови при них, зокрема про Полтавську перемогу над шведами, де випишував похвали пресвітлому государю царю Петру Олексійовичу, був винагороджений (Іоанн Максимович – *О. Т.*) від нього Сибірською митрополією, і, хоч може, не хотілося йому її, поїхав туди і закінчив там своє життя” [5, 540]. В Сибіру він провадив активну просвітницьку та місіонерську діяльність, опікувався слов'яно-латинською школою, сприяв створенню російської духовної місії в Китаї. Помер 10 червня 1715 р.; у 1916 р. був канонізований.

Іоанн Максимович належав до блискучої плеяди представників української церковної еліти, культурно-освітня та літературна діяльність яких розквітла в добу мазепинського “ренесансу”. Він продовжив і розвинув традиції, закладені його видатним попередником Лазарем Барановичем, – заснував Чернігівський колегіум, розгорнув активну літературну діяльність, залучив до ілюстрації чернігівських видань відомих граверів Івана Стрельбицького, Никона Фігурського, Никодима Зубрицького. Дослідники вважають, що барокові сюжети, запозичені з цих книжок, втілювалися в стінописах храмів, іконостасів, зокрема в Києво-Печерській лаврі [6, 151]. Завдяки Лазарю Барановичу та Іоанну Максимовичу Чернігів перетворився у визначний культурно-духовний осередок Гетьманщини. Після Полтавської катастрофи та посилення натиску імперської влади на незалежний друк почався занепад видавництва, чернігівська друкарня на довгий час припинила своє існування, що негативно відбилося на діяльності культурно-освітнього осередку в Чернігові в цілому.

Примітки

1. АЮЗР. – Ч. I. – Т. 5. Акты, относящиеся к делу о подчинении киевского митрополита московскому патриарху (1620–1694 гг.). – К., 1873. – 488 с.
2. Зерцало от писанія Божественнаго. – Чернигов, 1705. – 71 арк.
3. Алфавит собранный рифмами сложенный. – Чернигов, 1705. – 151 арк.
4. Андрущенко М. Парнас віршотворний. Києво-Могилянська академія і український літературний процес XVIII ст. – К. : Укр. книга, 1999. – 208 с.
5. Величко С. Літопис / Перекл. з книжкової укр. мови В. О. Шевчука. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. – 640 с.
6. Пархоменко І. В. Гравюри Чернігівської друкарні XVII–XVIII ст. як джерело іконографії розписів Успенського собору Києво-Печерської лаври // Могилянські читання: Зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 149-152.

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

МАЛЮНКИ НА ДРУГОМУ ЯРУСІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ (за матеріалами досліджень 2014 р.)

Давні малюнки фарбами, відмінні від фрескового живопису, були відкриті на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору в 1923 р. під час досліджень М. Макаренка та В. Моргілевського. Це сталося, як згадував М. О. Макаренко, коли під зондажі зі стін храму збили шар пізнього (XVIII–XIX ст.) тиньку. Виявилось, що “на правому від приходу стовпі (південно-західному) на щоці, поверненій до півдня... трохи вище од кам’яних різьблених “парапетів” (*пірофілітових плит від огорожі хорів – О. Ч.*), по стіні розкидано декілька ескізно намальованих відображень... Розкидано їх по тиньковій де трапляється” [10, 78]. На жаль, характеризуючи малюнки, М. Макаренко фактично обмежився цими загальними згадками та публікацією прорисовки двох зображень (постать святого та проквітлий хрест) [10, 78-79].

З 1923 р. малюнки на другому ярусі Чернігівського Спаса майже не привертали уваги науковців. Вже наприкінці ХХ ст., під час реставрації монументального живопису, їх обстежив В. Полішук. За його свідченням, “в процесі сьогоденних реставраційних робіт відкрито під шаром тиньку XVII ст. ще понад 40 малюнків XI ст. ... Мотиви зображень найрізноманітніші – від хрестів різних конфігурацій до фігурних зображень, що вимагають додаткового вивчення” [13, 57-58]. Однак у звітах про реставрацію інформація про ці малюнки не була відображена належним чином.

Наявні в літературі відомості вже в наш час узагальнив Ю. Коренюк, який оприлюднив фотографію ще одного зображення – намальованого червоною фарбою хреста [8, 61, 68]. Він також відзначив, що “виявлення, каталогізація і графічна фіксація усіх таких зображень є загальною науковою необхідністю, яку слід вирішувати якнайскоріше, оскільки саме такі малюнки можуть зазнавати найбільших руйнувань і зовсім втрачатися в результаті ремонтів інтер’єру...” [8, 61].

Дослідження малюнків Спаса ускладнює той факт, що вони містяться на висоті розібраних у XVIII ст. хорів (6,8-8,3 м від сучасної підлоги). Відомо, що хори в бічних навах Чернігівського Спаса розібрали після пожежі 1750 р. [3, 273]. Від них збереглись лише залишки огорожі – 6 різьблених пірофілітових (з рожевого шиферу) плит, розміщених на прольотах потрійних аркад [1, 590-591; 2, 529; 5, 79-84; 17, 14-15]. Як показали роботи І. Моргілевського, бічні хори Спаса являли собою “найпростішу дерев’яну долівку, що лежала на поперечних балках...” [11, 7] та доходили до східної пари хрещатих пілонів [12, 179]. На відміну від бічних хорів, збережені до сьогодні західні улаштовані над склепіннями відсіків нартексу [17, 8]. З бічними хорами вони поєднувались через нині заблоковані арочні прорізи в стіні, яка відділяла нартекс від наосу (іл. 2).

У ході архітектурно-археологічних досліджень Спаського собору в 2014 р. вдалось здійснити натурне обстеження малюнків на другому ярусі храму, використавши металеву модульну вишку* та кове освітлення.

Давня потинькована поверхня, на яку нанесені малюнки, виявилась сильно ушкодженою. Вона вищерблена, з численними сплесками будівельного розчину, котрі утворились під час сучасних реставраційних робіт. Поверхня тиньку “замита” внаслідок видалення перед реставрацією живопису побілки 40-х рр. ХХ ст.; поруч з малюнками є окремі плями

Іл. 1. Чернігівський Спасо-Преображенський собор. Вигляд з півдня. Аерофотозйомка 2015 р.

* Користуючись нагодою, висловлюю подяку к.і.н. С. Малишку за допомогу в роботі.

та розпливчасті лінії фарби, що можуть бути залишками втрачених зображень (всього у 2014 р. зафіксовано 20 малюнків, хоча В. Поліщук згадує 40; можливо, на сьогодні частина зображень втрачена). У багатьох випадках контури збережених малюнків розмиті, фарба потьмяніла (іл. 4).

Усі зображення нанесені на вилощену, місцями блискучу, жовтувату, з червоним відтінком поверхню тиньку під фресковий живопис давньоруського часу. Можна згадати, що спеціалістами вже відзначались саме такі характерні властивості давньоруського тиньку Чернігівського Спасу [10, 10; 6, 47]. Почасти це обумовлено специфічним мінеральним наповнювачем, котрий відомий лише в Спасі та на окремих фрескових вставках у Софії Київській [7, 608].

Малюнки зосереджені в межах втрачених хорів на гранях південно-західного стовпа другого ярусу південної аркади (іл. 3). Слід відзначити, що фрескової декорації на цих площинах у давньоруський час, скоріш за все, не було [15, 380].

Збереглися малюнки виконані червоною, жовтою та чорною або сіро-блакитного відтінку фарбами, напевно – вохрою та рефтою. Переважно це – хрести різних типів та образи святих, які не піддаються ідентифікації. Їхнє розташування має довільний характер, зміст не створює цілісної програми; кілька зображень перекривають одне одного.

Найчисленніша група зображень (іл. 3: № 1-10) нанесена на південну грань стовпа, на висоті 0,5-1 м від колишнього перекриття хорів. Це зображення христів різних типів та якоря (іл. 3: № 1-8; 4: 3). Над ними, на висоті близько 1,7 м від рівня хорів, є два зображення святих. Перше зображення – ескізно виконана мазками червоної фарби постать святого в хітоні та гиматії з хрестом в правиці (іл. 3: № 9; 4: 2). Прорисовка саме цього малюнку була опублікована М. О. Макаренком [10, 78].

Другий малюнок – погрудне ескізне зображення святого чорною фарбою (іл. 3: № 10): контуром окреслено силует чоловіка, кількома штрихами передано його зачіску та риси обличчя, позначено наплічний одяг (омфор-?).

Іл. 3. Схема розташування малюнків на стовпі південної аркади собору

Іл. 2. Спаський собор. План другого ярусу (реконструкція М. В. Холостенка)

На західній грані стовпа (над парапетом хорів) є малюнок прямого рівнокінцевого хреста (іл. 3: № 11; 5: 1). Фотографія та короткий опис цього зображення були опубліковані Ю. Коренюком [8, 61, 68]. До вже оприлюдненої інформації можна додати, що малюнок хреста виконаний червоною фарбою, його контур – чорною. Фарба в заповненні контуру розмита. По низу вертикальної перекладини хреста прокреслене графіті: патріарший хрест, під яким – напис кирилицею “ДМІТР” в один рядок та графічний символ або лігатура. Графіті, судячи з усього, є більш пізнім, ніж малюнок. За характерними рисами написання літер “Д” та “М” його можна віднести до періоду після XIII ст. [4, 154; 4, 163].

На поверхні східної грані південно-західного захрестя стовпа на висоті 1,8 м від рівня хорів чорною фарбою прокреслений горизонтальний ряд з трьох рівнокінцевих христів (іл. 3: № 12). Дещо нижче розташовані фронтальні зображення постатей святих чорною та червоною фарбою. Перше з них (іл. 3: № 13; 5: 2) виконане тонкими світло-сірими лініями з дотриманням пропорцій. Риси обличчя, головне вбрання та довгий одяг (риза-?) святого передані схематично. Можна визначити, що його руки підведені до грудей, та припустити, що в його правиці зображена книга.

Лл. 4. Малюнки на стовні південної аркади. Фото 2014 р.

монастиря). Слід відзначити, що, на думку В. Сараб'янова, такі зображення пов'язані з функцією другого поверху в просторі давньоруського храму [16, 438-439].

Ще три малюнки збереглися на північній грані південно-східного захрестя стовпа: два хрести намальовані жовтою та чорною фарбами (іл. 3: № 16, 17) та схематичне поясне зображення святого (іл. 3: № 15; 5: 4), виконане сірою фарбою. Святий одягнутий у плащ та туніку з обшлагами, його руки підведені до грудей, у правиці свиток (?).

Три малюнки є також на західній грані південно-східного захрестя стовпа на висоті 1,7-2 м. Це дві фрагментарно збережені постаті святих, які, судячи з усього, склали одну композицію. Вони розташовані поруч, на однаковій висоті, близькі за розміром, пропорціями та стилем. Зображення сильно розмиті, тому можна визначити лише окремі їхні риси. Простежуються контури обличчя, коротких зачісок ("шапкою"), складки довгого наплічного одягу (ряса чи скріплений на грудях плащ).

Окрім цього, на цій грані стовпа можна побачити контурне, виконане сірою фарбою зображення проквітлого хреста, прорисовка якого була опублікована М. Макаренком в 20-х рр. [10, 79].

В цілому, виходячи з техніки виконання малюнків на другому ярусі Спаського собору, можна дійти висновку, що, незважаючи на схематичність та певну недбалість виконання, їхніми авторами були особи, які володіли навичками малювання. До того ж, перебуваючи на хорах собору, вони мали у своєму розпорядженні необхідні фарби. Тобто, хоча малюнки, безумовно, не є частиною загального задуму декорації храму, їхня поява навряд чи була випадковою.

Слід відзначити, що подібні малюнки фарбами, відмінні від традиційного храмового живопису за технікою та стилістикою, відомі й в інших храмах Давньої Русі, наприклад – в соборі Різдва Богоматері Антонієвого монастиря в Новгороді Великому, у Спасо-Преображенській церкві Єфросиніївського монастиря. Вони локалізуються на ділянках, де фрескового розпису не було ніколи [14, 181-184; 16, 406-416, 423-424]. Подібні малюнки виникають не раніше XII ст. та локалізуються на сходах, що ведуть на хори, або ж на самих хорах, різноманітні за сюжетами, пов'язані з різними темами та джерелами, що в цілому ускладнює їхню інтерпретацію.

В. Сараб'янов пояснює появу таких малюнків поступовим переосмисленням другого поверху давньоруських храмів як місця молитовного усамітнення, подібного подвигу стовпника, особливо шанованої, високопоставленої особи, наприклад – княжого походження [15, 406-439]. У такому разі малюнки на хорах Спаського собору

Розташований поруч другий малюнок (іл. 3: № 14; 4: 1; 5: 3) – ескізне зображення постаті святого у $\frac{3}{4}$. Воно вміщене в прямокутну, недбало окреслену рамку. Малюнок виконано мазками червоної фарби, з незначним порушенням пропорцій. Характер зачіски чи головного вбрання через ушкодження (контури в верхній частині розмиті) не простежуються. Обличчя святого видовжене, риси промальовані недбало. Так само виконано зображення одягу. Можна припустити, що він складався з сорочки та сколотого запоною (фібулою) полументума з клавусом. Руки святого підведені до грудей, долоня правиці розкрита. Обрис лівої руки скриті під сплеском будівельного розчину.

Під постаттю святого в нижній частині рамки вписаний прямокутний контур, що може бути схематичним зображенням башти-стовпа. В цілому у композиції малюнка простежується іконографічна спорідненість із відомими в розписах та малюнках на стінах давньоруських церков зображеннями монахів-стовпників (Антоніїв монастир в Новгороді Великому, Спаський собор Єфросиніївського

Лл. 5. Малюнки на стовні південної аркади. Прорисовка А. Ярової

могли слугувати для цих осіб молитовними образами. Водночас не виключений зв'язок цих зображень з більш утилітарним призначенням приміщень другого ярусу храму – наприклад, з переписуванням книжок та функціонуванням тут скрипторію.

Примітки

1. *Архіпова Е. И.* Архитектурный декор и монументальная пластика киевской Руси. Конец X – начало XII в. // История русского искусства. В 22 т. – Т. 1 : Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. – М., 2007. – С. 569-618.
2. *Архіпова С. І.* Скульптура та архітектурний декор // Історія українського мистецтва. Мистецтво середніх віків. – Т. 2. – К., 2010. – С. 525-576.
3. *Бережков М. Н.* Михаила Егоровича Маркова разные сочинения к пояснению истории Чернигова // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове. – М., 1911. – Т. 2. – С. 271-305.
4. *Высоцкий С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской. – К., 1976.
5. *Коваленко В., Пуцко В.* Кам'яне різьблення в Чернігівському Спасі // Чернігівські старожитності. – Вип. 1 (4). – 2012. – С. 79-84
6. *Коренюк Ю.* Микола Макаренко – дослідник середньовічного стінопису // Студії мистецтвознавчі. – К., 2007. – Ч. 3(19). Архітектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 39-62.
7. *Коренюк В.* Монументальне малярство // Історія українського мистецтва. Мистецтво середніх віків. – Т. 2. – К., 2010. – С. 577-656.
8. *Коренюк Ю. Світлічна Н.* Фрагменти фресок XI століття Спасо-Преображенського собору в Чернігові // Студії мистецтвознавчі. – К., 2010. – Ч. 4(32): Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 55-71.
9. *Макаренко М.* Найдавніша стінопись княжої України // Україна. – 1924. – № 1-2. – С. 7-13.
10. *Макаренко М.* Чернігівський Спас: Археологічні досліді р. 1923. – К., 1929.
11. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 23. *Моргілевський І.* Звідомлення про історично-архітектурні досліді в м. Чернігові, арк. 1-8.
12. *Моргілевський І.* Спасо-Преображенський собор у Чернігові за новими дослідіми // Чернігів і Північне Лівобережжя: розвідки, досліді, матеріали – К., 1928. – С. 169-183.
13. *Поліщук В.* Реставрація монументальних розписів Спасо-Преображенського собору в Чернігові (1979–1996 рр.) // Пам'ятки архітектури і монументального мистецтва в світлі нових досліджень. Тези наукової конференції Національного заповідника “Софія Київська”. – К., 1996. – С. 57-58.
14. *Сарабьянов В. Д.* Живопись середины 1120-х – начала 1160-х годов // История русского искусства: в 22 т. – Т. 2/1. Искусство 20–60-х годов XII века. – М., 2012. – С. 158-335.
15. *Сарабьянов В. Д.* Помещения второго этажа в древнерусских церквях, их функция и иконография // В созвездии Льва. Сборник статей по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. – М., 2014. – С. 396-439.
16. *Сарабьянов В. Д.* Десятинная церковь, Спасский собор в Чернигове и София Киевская: принципы декорации древнейших храмов Киевской Руси // ΣΟΦΙΑ. Сборник статей по искусству Византии и Древней Руси в честь А. И. Комеча. – М., 2006. – С. 375-404.
17. *Холостенко Н. В.* Исследования Спасского собора в Чернигове // Реставрация и исследования памятников культуры. – М., 1990. – С. 6-18.

Чугасва І. К.

Кандидат історичних наук, старший викладач

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ДАВНЬОРУСЬКІ КНЯГИНІ ТА КНЯЗІВНИ-ЧЕРНИЦІ В ПОВІСТІ ВРЕМЕННИХ ЛІТ

На сторінки давньоруських літописів потрапила обмежена кількість згадок про давньоруських княгинь і князівен. Переважна більшість з них згадана побіжно, без імені, або як доньки чи дружини певного князя; іноді вказано лише їхнє етнічне походження, якщо були з іноетнічного, неслов'янського середовища. Звичний контекст повідомлень про них – заручини чи шлюб і згадка про смерть, зрідка – про місце поховання та взагалі про народження. Однак деякі княгині й князівни були активними учасницями політичного процесу, міжнародних і дипломатичних зносин (княгиня Ольга, доньки Ярослава Мудрого Анна, Єлизавета та Анастасія), інші запам'яталися сучасникам і нащадкам як релігійні діячі, черниці (Анна (Янка) Всеволодівна, Євпраксія (Адельгейда) Всеволодівна тощо) та навіть поповнили сонм давньоруських святих (Анна (Янка) Всеволодівна, Єфросинія Полоцька тощо). Ймовірно, існувало “правило”, за яким у текстах літописів згадувалися не лише імена давньоруських жінок, але й відображався їхній внесок у розвиток давньоруської держави. Пояснення цієї закономірності з одного боку та аналіз особливостей життєвого шляху відомих за літописами княгинь і князівен X – початку XII ст., згаданих у Повісті временних літ (далі – ПVL) – з іншого складають мету і предмет цієї розвідки.

Спершу слід зауважити, що складність дослідження пов'язана з невеликою вибіркою писемних джерел, які збереглися до сьогодні. Проте і наявні тексти літописів різних списків подають цікаву інформацію за X – початок XX ст., на якій варто зупинитися докладніше.

За нашими підрахунками, у 36 звістках про жіноцтво в Іпатіївському літописному зведенні (далі – Іп.) X – початку XII ст. (фрагмент тексту, що традиційно віднесений до ПВЛ) у 21 з них давньоруські княгині та князівни названі по іменах (загалом – 15 імен жінок). В Лаврентіївському літописному зводі (далі – Лавр.) у частині ПВЛ згадано 12 жінок по іменах у 14 звістках із загальної кількості 27 повідомлень про жіноцтво. Отже, лише близько половини давньоруських жінок, згаданих у ПВЛ, названі по іменах. Природно, виникає питання, чому саме про них згадав літописець/літописці? Який їх внесок до скарбниці історії?

Переважна більшість жінок згадані у ПВЛ у контексті одруження з князями або зафіксована їхня смерть. Виняток становлять ті, хто прийняли постриг у черниці чи навіть були ігуменями. А. Ф. Литвина та Ф. Б. Успенський помітили, що в літописах до останньої третини XII ст. по іменах названі саме черниці та жінки, доля яких склалася невдало. Оскільки до шлюбу князівни зазвичай іменувалися по імені батька, а одружені жінки – по імені чоловіка, тож зв'язок із родом у черниць був втрачений і вони фактично відійшли від традиційних родових відносин [8, 238-240]. Отже, чим це жіноцтво запам'яталося?

Першою з них є “Грекиня”, колишня черниця, дружина Ярополка Святославича з 977 р., яка народила Володимиру Святославичу 980 р. сина Святополка [5, 63, 66; 6, 75, 78; 10, 125, 127]. Як зазначає літописець, вона була дуже вродливою, тому її і обрав у дружини Святослав Ігорович для свого сина Ярополка. Д. Донської та Л. В. Войтович підтримують думку про те, що князь Володимир одружився з нею, коли вона вже стала вдовою, влітку 980 р. [2, 244; 3, 17]. Ні її ім'я, ані її доля з літописів не відомі.

Друга дружина Володимира Святого – Рогнеда, донька полоцького князя Рогволода, згадана у Тверському літописі під 988 р. як черниця на ім'я Анастасія [7, 113]. В Іп., Лавр. та Новгородському Першому літописі (далі – НПЛ) молодшого ізводу цієї інформації немає, а тільки повідомляється про одруження з князем Володимиром і її смерть у 1000 р. [5, 64, 67, 114; 6, 76, 78-79, 129; 10, 125, 168]. На думку Л. В. Войтовича, вона стала черницею у Полоцькій землі, куди виїхала разом із сином Ізяславом [2, 244]. Більше з ПВЛ про її долю нічого не відомо.

Найбільшу кількість хронікальних повідомлень – в Іп. 4 звістки, в Лавр. два повідомлення і в НПЛ старшого і молодшого ізводів по одній згадці – присвячено донці Всеволода Ярославича Анні. Вперше на сторінках літописів вона згадана під 1086 р. в Іп. як Янка [5, 197]. М. Д. Хмиров та О. В. Назаренко вважали її донькою князя Всеволода від першого шлюбу, повнокровною сестрою Володимира Мономаха, не вказуючи року її народження [9; 11, 11].

В Іп. зазначається, що в 1086 р. Янка прийняла постриг у монастирі Святого Андрія в Києві, збудованому її батьком Всеволодом, в якому вона стала настоятельницею – ігуменею [5, 197]. На думку Н. Баумгартена, яку підтримав і Л. В. Войтович, Янка Всеволодівна була заручена з Костянтином Дукою в 1074 р., співправителем Візантійської імперії. Проте шлюб не відбувся [2, 456; 4, 22]. Далі в Лавр. та в Іп. зафіксовано, що вона поїхала в Грецію в 1089 р. як наречена, а повернулася 1089 (1090) з митрополитом Іоанном III, скопцем, котрий через рік помер [5, 200; 6, 208; 10, 18, 202]. З цього припускають, що Анна Всеволодівна виконувала там дипломатичне доручення. Наступна звістка стосується її смерті 3 листопада 1112 р. і поховання в Андріївському (Янчиному) монастирі [5, 273-274; 6, 289]. Пам'ять Анни Всеволодівни відзначається православною церквою 3 листопада та 18 травня [1, 41; 3, 38]. Як бачимо, вона зробила внесок як у культурний розвиток Русі, так і була дипломатом і певною мірою політичним діячем свого часу. Теза, поширена ще з часів В. Н. Татищева про заснування Анною при Андріївському монастирі першої жіночої школи, є спірною, адже в інших джерелах вона не знаходить підтвердження.

Сестра Анни Всеволодівни Євпраксія (Адельгейда) згадана в ПВЛ двічі, коли прийняла чернечий постриг 6 грудня 1106 р. та зафіксована дата 9 (10) липня 1109 р., коли померла, і навіть зазначено, що похована у божниці при Печерському монастирі [5, 257-258, 260; 6, 281, 283]. На думку Л. В. Войтовича, Євпраксія постриглася в черниці в Переяславі через свою трагічну долю [2, 457]. Вийшла заміж за німецького маркграфа Генріха III Штаденського, а після його смерті стала дружиною німецького імператора Генріха IV, в шлюбі з яким не була щасливою через його розбещеність і брутальне ставлення; покинула Німеччину і згодом повернулася на Русь. Найімовірніше, вона прийняла постриг в Янчиному (Андріївському) монастирі, де ігуменею була її сестра.

Їхня сестра також згадана в ПВЛ під ім'ям Ірини (Катерини) Всеволодівни, померла 11 (24) липня 1108 р. [5, 260; 6, 283]. Дослідники зауважують, що вона була черницею [2, 457; 4, 22], хоча в літописах про це інформація відсутня.

Ще одна князівна-черниця, згадана лише в Іп., – це Предслава Святославівна, донька Святослава Ярославича, яка померла 1116 р. [3, 37; 5, 284].

Втім, не лише імена княгинь і князівен потрапили на сторінки ПВЛ. Під 1091 р. названо ім'я дружини Яна Вишатича Марії, яка була православною, жила за заповідями, померла 16 серпня 1091 р. У ПВЛ зазначається, що її поховали в церкві Успіння Богородиці Києво-Печерського монастиря, з лівого боку, напроти гробу Прп. Феодосія, як і пророкував Феодосій Печерський [5, 203-204; 6, 212].

Слід також виокремити звітку, датовану 4 вересня 1113 р., про смерть ігумені монастиря Св. Лазаря у віці 92 роки, 60 з яких вона провела в монастирі [5, 276]. На жаль, у літописах відсутня інформація про її ім'я та походження.

Отже, є підстави вважати, що на сторінки ПВЛ потрапляли імена тих жінок, які відзначилися у політичній і культурно-релігійній сферах. У переважній більшості вони відомі своїм православним подвигом (черниці, ігумені, княгині і князівни – засновниці церков і монастирів) і праведним життям. Ймовірно, доля кожної з них була складна або навіть трагічна, через що вони віддали перевагу монастирському життю.

Можна припустити, що події їхнього життєпису були відображені в ПВЛ як приклад для наслідування. Проте, це потребує подальших досліджень.

Примітки

1. Барсуков М. П. Источники русской агиографии. – СПб., 1882.
2. Войтович Л. В. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 784 с.
3. Донской Д. Справочник по генеалогии Рюриковичей. Ч. 1 (середина IX – начало XIV в.) / [под ред. Д. М. Шаховского]. – Ренн, 1991. – 367 с.
4. De Baumgarten N. Genealogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes / N. De Baumgarten. – Roma, 1928. – 95 p.
5. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринт СПб., 1908). – 648 с.
6. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 1 (репринт Л., 1926). – 496 с.
7. Летописный сборник, именуемый Тверской летописью // ПСРЛ. – СПб., 1863. – Т. 15. – 540 с.
8. Литвина А. Ф. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропоники. – М. : Индрик, 2006. – 741 с.
9. Назаренко А. В. Анна // Православная энциклопедия. – М. : Церковно-научный центр “Православная энциклопедия”, 2000. – Т. II [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/115552.html>.
10. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / [под ред. А. Н. Насонова]. – М. ; Л., 1950. – 580 с.
11. Хмыров М. Д. Анна Всеволодовна // Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови. – СПб. : Обертка печ. в тип. А. Бенке, 1870. – С. 12. – 98 с.

Ясновська Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент

Науково-навчальний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ПАМ'ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ М. Г. ВАЙНШТЕЙНА НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Серед музейників Чернігівщини 20–30-х рр. ХХ ст. виділяється постать Марка Григоровича Вайнштейна. Народився він у робітничій родині 1894 р. в мальовничому містечку Конотопі. Після закінчення в 1918 р. Київської художньої школи вчителював у сільських школах України. Зацікавленість українськими старожитностями привела М. Г. Вайнштейна до Конотопського окружного музею, в якому з березня 1923 р. перебував на посаді завідувача, а з травня 1925 р. – директора Чернігівського Державного Музею (далі – ЧДМ).

До кола його інтересів потрапили як археологічні, так і архітектурні пам'ятки Чернігово-Сіверщини. Поряд з власне музейною роботою М. Вайнштейн розгорнув енергійну діяльність щодо охорони пам'яток як рухомих, так і нерухомих. Для цього він неодноразово, без коштів, здійснював піші далекі експедиції в різні райони спочатку Конотопської округи, а потім і Чернігівської. Йому вдалося взяти на облік ряд церков, цінних архітектурних пам'ятників і предметів культурно-історичного значення, що в них зберігались.

Саме на травень 1925 р. припадає кампанія Укрголовполітосвіти та відділу культів НКВС України щодо перевірки культового майна. За дорученням Укрголовполітосвіти такий облік на Чернігівщині здійснювався ЧДМ. Спільними зусиллями М. Вайнштейна, С. Баран-Бутовича, В. Дроздова, В. Шугаєвського були обстежені та зареєстровані пам'ятки культової архітектури міст Ніжина, Любеча, більшості сіл Довжицького, Олишівського, Тупичівського районів (сучасні Чернігівський, Ріпкінський, Городнянський). На початок 1926 р. на обліку ЧДМ лише в Ніжинській окрузі перебувало 30 пам'яток культової архітектури. Музей звернув увагу і на пам'ятки неправославних культів, зокрема іудаїзму, зафіксувавши їхній стан, на жаль, лише в Чернігові [2, 251; 4, 268]. Це був недолік для всіх інших музеїв України. Така плідна робота дозволила до травня 1927 р. Українському комітету охорони пам'яток культури (УКОПК) скласти загальний реєстр пам'яток республіканського значення України.

В обов'язок музейних працівників входило контролювання ремонту та реставрації культових пам'яток краю. На початку 1926 р. фахівці ЧДМ визначили умови ремонту церкви в с. Смичин. У 1927/28 рр. за наполяганням музею та під його контролем релігійними громадами були відремонтовані Андріївська та Спасо-Преображенська церкви в с. Стольне, Михайлівська в с. Листвені, Троїцька – в Чернігові. Водночас музей заборонив перебудову збудованої в 1742 р. Дуніним-Борковським церкви в с. Стольне, оновлення іконостасу Миколаївської церкви в с. Шестовиці. Але траплялися випадки перебудови чи зміни інтер'єру пам'яток культової архітектури релігійними громадами без дозволу пам'яткоохоронців. Про це в кінці 1928 р. на сторінках газети “Червоний стяг” з обуренням повідомляв директор М. Вайнштейн [1, 4].

До кола інтересів охорони пам'яток ЧДМ належали і монастирські комплекси, а саме – збереження цінних з архітектурно-мистецького боку їхніх будівель некультового призначення. Це передбачало передачу житлових та ін. приміщень монастирів для використання різними установами та організаціям. У 1928 р. ЧДМ виступив ініціатором передачі будинку колишньої духовної консисторії в садибі Єлецького монастиря в користування місцевої окресільгоспспілки, яка брала на себе зобов'язання на визначених музеєм умовах відремонтувати пам'ятку. Це дозволило зберегти споруду. Значного поширення в середині 20-х рр. набула практика вилучення у релігійних громад взятих на облік пам'яткоохоронцями культових предметів художньо-історичного значення і передача їх на збереження до музеїв. У 1926 р. до ЧДМ надійшло більше 200 пам'яток культового вжитку з православних храмів та синагог. У 1927 р. С. Баран-Бутович з Домницького монастиря, а М. Вайнштейн у храмах Городнянського району відібрали цікаві зразки різьблення, живопису, шиття [4, 267].

Важливим досягненням пам'яткоохоронців України в середині 20-х рр., свідченням зростання уваги не тільки громадськості, а й державних органів до вирішення проблем збереження набутих минулих поколінь стало утворення в республіці ряду державних історико-культурних заповідників. Причетний до проголошення унікальних об'єктів Чернігова історико-культурним заповідником був і М. Вайнштейн. По-перше, він порушив питання перед Київською крайовою інспекцією про врятування шляхом закріплення чи перенесення до музею фрески св. Теклі XI ст., відкритої в 1923 р. у Спаському соборі М. Макаренком [5; 7, арк. 11]. Треба відмітити, що представники інспектури та ВУАК підтримали його. В липні 1927 р. до Чернігова було запрошено Д. Кіпліка, який разом з М. Вайнштейном, головою ВУАК О. Новицьким встановили, що єдина можливість врятувати фреску – перенести до музею. М. Вайнштейн у листі-подяці Д. Кіпліку надав високу оцінку його виконаним роботам: “При знятті фрески ви уникнули будь-яких пошкоджень: зняття фрески з шаром тинку не дало жодних розколин, що могли природно трапитись; не сталося ніяких порушень фарби” [7, 22].

Разом із Д. Кіпліком, О. Новицьким, І. Моргилевським та Ф. Ернстом М. Вайнштейн проводив заходи щодо охорони Єлецького монастиря. Так, у липні 1927 р. постало питання про збереження фрескового живопису Успенського собору. Науковці прийшли до висновку, що “всі частини архітектури і розпису настільки пов'язані поміж собою, що розглядати їх окремо не можна” [6, 3]. Такі висновки прискорили оголошення Єлецького монастиря історико-культурним заповідником.

Наприкінці року М. Вайнштейн звернувся до президії Чернігівської міської ради про необхідність поліпшення охорони та проведення невідкладного ремонту архітектурних пам'яток на території Єлецького монастиря. Члени президії повністю погодилися з дослідником про необхідність термінових ремонтних робіт та звернулися до Чернігівського окрвиконкому з проханням передати Єлецький монастир в управління міськради. Вже в 1928 р. він

увійшов до створеного в Чернігові загальноміського культурного центру, який взяв на себе догляд за історичними та архітектурними пам'ятками на території Чернігівського дитинця.

Остаточне рішення про створення на базі Чернігівського дитинця державного історико-культурного заповідника, до якого увійшли Спаський, Успенський та Троїцький собори, було прийнято 18 травня 1929 р. на спільному засіданні Раднаркому України та Української економічної наради [3, 23].

Вже як вчений охоронець державного історико-культурного заповідника М. Вайнштейн вів боротьбу за збереження культових пам'яток від нищення під впливом т.зв. “соціалістичної індустріалізації”, яка передбачала тотальне вилучення та переплавлення дзвонів.

Чернігівський окрвиконком наприкінці 1929 р. розпочав підготовку до утилізації всіх дзвонів округу, серед них і ряд унікальних зразків українського та російського ливарництва. Усвідомлюючи небезпеку, навислу над унікальними пам'ятками культури, представники об'єднаної наради Базилевич та Пилипенко виїхали до Чернігова, де 17 січня 1930 р. взяли участь у засіданні Чернігівської окружної комісії охорони пам'яток, яка схвалила пропозиції щодо збереження цінних для науки і культури дзвонів. На наступний день відбулося слухання цього питання спеціальною комісією у присутності представника Чернігівського окрвиконкому. М. Вайнштейн, як секретар комісії, виступив з пропозицією не знімати дзвін Спаського та Борисоглібського соборів – Потьомкінський або дзвін роботи І. Коровкіна 1772 р., зберегти всі дзвони Єлецького монастиря та забезпечити охорону найбільш цінних пам'яток ливарництва в соборах округу. Однак після тривалої дискусії більшістю голосів було прийнято рішення про зняття Потьомкінського дзвону, дзвону Полуботка з Воскресенської церкви, з дзвіниці Троїцького монастиря роботи І. Нікітіна та в Єлецькому заповіднику дзвін роботи І. Жебеліка [8, арк. 256].

Повідомляючи 21 січня 1930 р. терміновим листом НКО УСРР про поєднання чернігівським окрвиконкомом інтересів “соціалістичного будівництва і охорони пам'яток”, М. Вайнштейн просив терміново втрутитися у хід подій. Але 30 січня Потьомкінський дзвін вагою 855 пудів було скинуто з дзвіниці і розбито. Лист до ВУЦВК Комісаріат освіти направив лише 9 лютого, тоді коли дзвона вже не стало. Єдине, що міг зробити ВУЦВК, – доручити НКВС УСРР розібратися в даній ситуації. В Чернігові була створена спеціальна комісія для повторного виявлення дзвонів, які належало зберегти як старожитності. Після огляду складів Руд металу та дзвонів Троїцького і Єлецького монастирів було визнано за потрібне зберегти 5 дзвонів та фрагменти окремих. М. Вайнштейну вдалося зберегти дзвони Нікітіна та Коробки з Єлецького заповідника. По кожному питанню пам'яткоохоронець мав власну думку [8, арк. 259]. Крім того, на засіданні 18 січня 1930 р. М. Вайнштейн виступав проти заяви представника Окрпрофради Шапки про передачу Спаського заповідника під клуб. Аргументи його не бралися до уваги, а саме: що це пам'ятка європейського значення; що перебудови зіпсують вигляд заповідника-дитинця; що заповідник планує демонструвати “науково-антирелігійний матеріал за історію Чернігова”, тому не звертатися за розв'язанням цього питання до НКО. Але було прийнято рішення про звернення з дорученням його Магдійчуку, який і довів справу до кінця [8, арк. 261]. Ця ситуація, як зазначав М. Жовтовський про становище справи охорони пам'яток у Чернігові, явно нездорова [8, арк. 262] У листопаді 1931 р. на М. Вайнштейна починається гонитва, як на людину, що заважала передачі Спаського собору під клуб. Переслідування з боку місцевої влади призводить до звільнення дослідника з посади директора музею.

Загалом, діяльність М. Г. Вайнштейна щодо охорони церковних старожитностей Чернігівщини дозволила зберегти значну кількість пам'яток, які дійшли до нас у первісному вигляді.

Примітки

1. *Вайнштейн М.* Припинити руйнування пам'яток // Червоний стяг. – 1928. – 1 грудня.
2. *Вайнштейн М.* Чернігівський державний музей // Український музей. – К., 1927. – С. 250-251.
3. *Дубровський В.* Історико-культурні заповідники та пам'ятки України. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 76 с.
4. *Кот С. И.* Охрана памятников истории и культуры на Черниговщине в годы советской власти // Мат-лы к своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской ССР. Черниговская область. – К., 1986. – С. 262-275.
5. *Макаренко М.* Досліди над Чернігівським Спасом // Записки Історико-філологічного відділу. – К., 1923. – Кн. IV. – С. 240-244.
6. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 316, 116 арк.
7. НА ІА НАН України, ф. ВУАК, спр. 40, 50 арк.
8. ЦДАВО України, ф. 166, спр. 586, 278 арк.

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Альмес І. І.

Науковий співробітник

Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського
НАН України

“НАДПАЛЕНА, ПОДЕРТА, СТАРА І ПОШАРПАНА”: ЗАМІТКИ ПРО ФІЗИЧНИЙ СТАН КНИГ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ЧИТАННЯ В МОНАСТИРЯХ ЛЬВІВСЬКОЇ ЕПАРХІЇ XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)

Одним із важливих аспектів вивчення релігійних, культурних практик у чернечих осередках на українських землях ранньомодерного часу є студії книжкової культури в монаших спільнотах. Окрім безпосередньо вивчення книжкових фондів, які збереглися до сьогодні, важливим джерелом для таких студій є інвентарні описи обителів [15, 265]. На підставі даних описів можна реконструювати склад монастирських бібліотек і здійснити його тематичний аналіз, вивчати книжкові зібрання за мовним, форматним тощо параметрами, що опосередковано і частково відображає духовне, інтелектуальне середовище обителів. Проте, найважливішим і водночас одним із найскладніших завдань є спробувати дізнатись, які саме книги ченці читали і використовували [14, 342]. Оскільки читання як “культурна практика... рідко залишає сліди, розсипається на безкінечну кількість окремих актів і залюбки порушує будь-які обмеження” [16, 125], читацька діяльність, – за французьким дослідником Роже Шартьє – це “мовчазне виробництво” [16, 142].

Окрім маргіналій, приміток читачів на книгах, одним із індикаторів використання кодексів є їхній фізичний стан чи описи про це в монастирських інвентарях. Хоча і не для всіх позицій, проте укладачі інвентарних описів інколи зазначали про фізичний стан книг [21, 192]. Відповідно хоч і не повноцінно, проте хоча б частково можна окреслити вірогідне коло найбільш “вживаних” книг (“book use”) [18, 1]. Оскільки одним із пояснень поганої збереженості книг (чи опису такого стану в джерелах) є часте їх використання в тому числі і читання – це т.зв. “зачитані” книги (“zaczytane”) [19, 25]. Ще у 1920-х рр. академік Володимир Перетц відзначав важливість інвентарних описів для вивчення історії книги, і один із трьох рівнів джерелознавчого аналізу таких джерел (“археологічний”) передбачає за ним аналіз відомостей про зовнішній опис книг [14, 339]. Власне на підставі інвентарних описів книжкових зібрань деяких монастирів Львівської єпархії XVIII ст., фізичний опис книг розглянуто як один із аспектів до історії читання в цих обителях [14, 342].

Для опису фізичного стану книг в інвентарних описах монастирів Львівської єпархії XVIII ст. зустрічаються наступні позначення: “надпалені”, “спалені”, “без кінця”, “без початку”, “без кінця і початку”, “нецілі”, “дуже старі”, “попсуті”, “зіпсуті”, “згіршені”, “полатані”, “пошарпані”, “одерті”, “іддерті”. Замітки “уже старий”, “старий” зазвичай вказували не на рік випуску чи написання книги, а на стан збереження книг. Оскільки відносно недавній друк міг виглядати як дуже старий, тому про нього так і зазначали в інвентарі [20, 22]. Зазвичай для великих книжкових зібрань описи книг подавались менш детальні, відповідно не завжди зазначалось і про фізичний стан кодексів.

Найчастіше відомості про фізичний стан книг укладачі інвентарів подавали для богослужбових книг. Очевидно, що літургійні книги були найбільш “вживаною” лектурою, оскільки використовувались для провадження повноцінного молитовного життя в обителях [13; 17]. Наприклад, у Крилосьькому Святоуспенському монастирі станом на 1740 р. знаходився “bardzo stary poszerpowy u polepiony” Октоїх [6, арк. 22]. В 1760–1770-х рр. у Золочівському монастирі пошкодженими були “bardzo stary popsuty pozalepiany” Октоїх та “stary duzo” Часослов. Для одних і тих же книг у джерелах різного часу використовувались відмінні означення. Наприклад, стосовно латиномовної Біблії наприкінці 1760-х рр. укладач зазначив, що книга “stara u nadwątłona”, а на початку 1770-х рр. про цю книгу вже записано – “nadpsuta”

[2, арк. 40]. Станом на 1763 р. у монастирі в Луквиці пошкодженими були також богослужбові книги: “*bez tytułu podarty*” Півустав; “*stary popsuty bez tytułu*” Молитовник; “*stare ... bez tytułu*” Акафісти” [6, арк. 64зв.].

Серед описів монастирських книжкових зібрань під час візитації монастирів Руської провінції 1747–1749 рр. лише для Унівського монастиря з терен Львівської єпархії зазначено про пошкодження двох книг. Зокрема подертими були “*Виклад Євангелія на неділі*” (вірогідно, когось з Отців Церкви) та дві мали книги в пергаменті [5, арк. 41зв.]. У 1761 р. для цього монастиря значиться про “*пошарпаність*” книги о. Дорофея [4, арк. 10зв.]. Скоріш за все мались на увазі “Повчання” авви Дорофея, що свідчить про читання ченцями Унівської обителі аскетичних повчань інокам Отців Церкви.

У Підгорецькій обителі читали “Сповідь” бл. Августина, оскільки в описі значиться, що видання у форматі дуодечімо цього твору наприкінці 1760-х рр. було “*без початку і кінця*” [11, арк. 25]. Пошкодженою була і одна із книг французькою мовою, що вірогідно зумовило неповноцінність запису титулу цього кодексу, та відповідно складність її ідентифікації [11, арк. 28]. Оскільки для франкомовних книг укладач інвентарю 1767 р. старався ретельно подати назви титулів. Про якийсь випадок пожежі або необережного читання книг біля свічок свідчать нотатки для чотирьох бібліотечних книг Віциньського монастиря. Зокрема у 1774 р. дві книги були “*nadpalone*” – “*Vir consilii*” (Львів, 1730) Анджея Максиміліана Фредро та видання з логіки [1, арк. 14-14зв.]. Ще дві взагалі значились як “*spalone*”, тобто ще більш пошкоджені ніж згадані вище екземпляри. Це збірник святкових казань та “Монологи” латинською мовою Августина Аврелія.

Для реестру книг Добрянського монастиря 1772 р. характерним є позначення “*bez końca*” і “*bez początku*”, тобто відсутності початкових і кінцевих аркушів. З такими позначеннями занотовані дві Біблії, два зібрання казань (на неділі і свята), лексикон “*niecały*” та два збірники для медитацій [7, арк. 12]. Подібні означення зустрічаються для чотирьох книг Львівського Святоюрського монастиря в 1764 р. Це були твори античних авторів – Геродота та Юста Ліпсія. А також видання з гомілетики і “*oddarta*” книга авторства свт. Василя Великого [3, арк. 9, 10 зв., 11зв., 13зв.]. Натомість на рубежі 1760–1770-х рр. в цьому монастирі про вади фізичного стану книг зазначено для інших кодексів – “*пошарпаний*” Апостол, “*non-sute*” Євангеліє, “*пошарпані*” Акафісти та “*без початку і кінця*” словникове видання Калепінус [9, арк. 49, 51-51зв.]. Зрештою найбільше поміток про пошкоджені книги подано в інвентарі Святоюрського монастиря станом на 1773 р. – вісім кодексів. Окрім тих, про які зазначається в 1760-х рр., ще вказано про Новий Завіт та латиномовне видання проповідей, і дві книги, які складно ідентифікувати (“*Liber sine titulo*”, “*Liber de Legibus sine princip*”) [10, арк. 3-3зв.]. Оскільки записи малоінформативні, тому це може свідчити про складність ідентифікації через незадовільний фізичний стан книги і для укладача інвентарю в 1770-х рр.

Станом на 1777 р. серед списку книг Крехівської обителі значиться про 19 кодексів з позначеннями про пошкодження – 12 латинською і 5 польською мовами, та 2 кириличні книги. Окрім богослужбових (“*Polustaw wielki poszarpany*”, “*Poweczernyk Lwowski in folio nadszarpany*”) [8, арк. 58], про книги “*без початку і кінця*” віднотовано для наступних латино- і польськомовних книг: збірник проповідей латинською мовою бл. Августина; греко-латинська граматики; латиномовні коментарі до фізики Аристотеля; “Життя і діяльність Олександра Македонського” Курція Руфа [8, арк. 59зв.]; польськомовний Катехизм [8, арк. 62зв.]; три примірники польськомовних життів святих “*znacznie nadpsute*”; “*Poszarpane*” видання “Хронік” Марціна Бельського і Алессандро Гваньїні [8, арк. 62].

Отже, незважаючи на те, що дослідження практик читання передбачає вивчення конкретних випадків, умов, обставин, врахування того чинника, що читачі з різною інтелектуальною компетентністю читають неоднаково [16, 127], замітки про фізичний стан книг в інвентарних описах можуть бути одним із джерел інформації для вивчення історії читання, зокрема в чернетках осередках. Характер ушкоджень опосередковано та частково інформує про обставини і умови зберігання чи використання книг. Наприклад, записи про “надпалені” і “спалені” чи “подерті” книги тощо. Замітки укладачів інвентарів про пошкоджені книги і вказівки про їхній фізичний стан можна розглядати як джерело інформації для окреслення найбільш вірогідного кола практичного використання книг ченцями. Не лише знати, які книги знаходились і зберігались в мо-

настирських осередках, але і використовувались насельниками обителів. Зокрема на основі інвентарних описів монастирів Львівської єпархії XVIII ст. найбільш вживаними, окрім очікувано богослужбових книг (Октоїх, Часослов, Апостоли, Акафісти, Псалтирі, Євангелія), також були деякі збірники проповідей, твори Отців Церкви (свт. Василя Великого, бл. Августина), видання для медитацій, антична література (Аристотель, Цицерон, Курцій Руф та ін.), латино-польські словники. Таким чином, аналіз заміток в інвентарних описах монастирських бібліотек дозволяє хоча і фрагментарно, проте все-таки реконструювати деякі аспекти такого “мовчазного виробництва” як читання книг в чернечих осередках на українських землях ранньомодерного часу.

Примітки

1. ВР ЛННБ, ф. 3, спр. 276, 39 арк.
2. Там само, спр. 814, 52 арк.
3. Там само, спр. 1286, 34 арк.
4. Там само, ф. 77, АСП-919 п. 102, 340 арк.
5. ЦДІАЛ України, ф. 201, оп. 46, спр. 529 (1075), 160 арк.
6. Там само, спр. 613 (1917), 647 арк.
7. Там само, ф. 684, оп. 1, спр. 1293, 37 арк.
8. Там само, спр. 2029, 69 арк.
9. Там само, спр. 2184, 60 арк.
10. Там само, спр. 2239, 8 арк.
11. Там само, спр. 2627, 50 арк.
12. *Дарнтон Р.* Історія читання // Нові підходи до історіописання / за ред. Пітера Берка. – К., 2010. – С. 187-219.
13. *Козак О.* Богослов'я обряду монашої схими: у світлі Требника митрополита Петра Могили. – Львів, 1998. – 92 с.
14. *Перетц В.* Описи монастырских библиотек XVIII в. и спорные вопросы истории древнерусской литературы // *Slavia*. – Praha, 1924. – R. 3. – S. 2/3. – S. 338-351.
15. *Ціборовська-Римарович І.* Видовий та джерелознавчий аналіз документів з історії книги та історії бібліотек в Україні XVI – першої чверті XIX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 259-279.
16. *Шартъе Р.* Письменная культура и общество. – М., 2006. – 272 с.
17. *Шманько Т.* Богослужбові книги унівської друкарні // Калофонія: науковий збірник церковної монодії та гимнографії. – Львів, 2004. – Ч. 2. – С. 98-104.
18. *Cormack B., Mazzi C.* Book use, book theory: 1500–1700. – Chicago, 2005. – XII+124 p.
19. *Maleczyńska K.* Źródła do dziejów książki i bibliotek okresu renesansu // *Studia o Książce*. – Wrocław, 1986. – T. 16. – S. 19-32.
20. *Walsby M.* Book Lists and Their Meaning // *Documenting the Early Modern Book World: Inventories and Catalogues in Manuscript and Print* / Ed. by M. Walsby, N. Constantinidou. – Leiden, 2013. – P. 1-24.
21. *Różycki E.* Zainteresowanie literaturą we Lwowie w latach 1551–1700 w świetle mieszczkańskich inwentarzy bibliotecznych // *Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej* / red. R. Ocieczek. – Katowice, 2000. – S. 194-196.

Возний І. П.

Доктор історичних наук, професор, заступник декана
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЧЕРНЕЧЕ ЖИТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У XII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII ст.

Важливе значення у житті давньоруського суспільства відіграло чорне духовенство, яке в містах складало чисельний прошарок. Тогочасне чернече життя проявлялося у різних формах: пустельницькій (єремітській), спільній (кеновіальній), комбінованій (співіснування монастиря з кількома скитами). Однак його роль у політичних, економічних та культурних відносинах на сьогоднішній день мало досліджена. Джерела з історичного минулого чорного духовенства різноманітні. Але для досліджуваного регіону вони майже відсутні. Тому вагоме значення у цьому посідають археологічні матеріали.

Аналіз джерельної бази дає підстави стверджувати, що на території Подністров'я, першими осередками християнства були монастирі у скелях, пов'язані з апостольським періодом [20, 36-41].

Із запровадженням християнства на Русі православні монастирі починають споруджувати спочатку виключно у містах. Вони з'являються як за рахунок князівської влади, багатих вкладників, так і завдяки чернечим сподвижникам. Тут кількісно переважали кеновіальні монастирі із значною кількістю ченців, доступними для світських людей храмами, мощами святих, чудотворними іконами.

З поширенням християнства виникають монастирі і в інших регіонах давньоруської держави. Цей процес простежується з початку XII ст., а в Південно-Західній Русі з середини XII ст. [3, 31]

Монастирі XI – першої половини XIII ст., розміщені на певній відстані від міського ядра, на думку Б. О. Тимошука, слід віднести до суттєвих об'єктів забудови приміської зони [16, 129]. Такі монастирі дозволяють, певною мірою, як вважає дослідник, визначати територію, яка належала місту. Використання цієї ознаки важливе, оскільки залишки монастирів, які існували протягом кількох століть, виявити не важко. До того ж, у народній пам'яті збереглися назви урочищ, пов'язаних з культовими місцями, як “монастирище”, “монастир”, “монастирок”, “церковице” тощо.

Попри свою основну функцію, монастирі були ще місцем постою для “іноків-страдників”, князівського двору, купців, що безпосередньо впливало на географію їхнього поширення. Багато монастирів виникло на “соляних” та стратегічних дорогах, розташовуючись один від одного на відстані денного переходу валки [8, 72].

Так, у давніх Чернівцях, які стояли на перехресті торгових шляхів, мабуть теж існував монастир. На північний схід від Ленківецького посаду знаходилася церква (відома за залишками полив'яних керамічних плиток від підлоги), біля якої розташовувалося кладовище [5, 224]. У всіх похованнях знайдено “кам'яні подушки”, які науковці пов'язують з похованнями ченців. Отже, на периферії давньоруського міста міг розташовуватися невеликий монастир.

Одним з напрямів поширення чернецтва було також освоєння печерних комплексів: “И поча жити ту моля Бога юдыи хлебъ сухъ и тоже чересь день и воды в меру вкушая копяя пещеру и не да собе оупокоя день и ноць в трудехъ пребывая въ бденьи и в молитвахъ” [9, 157].

Т. А. Бобровський розробив типологію датування християнських монастирів за архітектурно-планувальними особливостями і на основі цього простежив процес утворення печерних монастирів [2, 122]. На його думку, чернечі обителі у Подністров'ї з'явилися в другій половині XI–XII ст. і пов'язані з місіонерською діяльністю ченців. Це були ченці-анакорети, які зобов'язувалися, проживати одноосібно, далеко від монастирів в пустинних і віддалених місцях. Вони склали найбільший прошарок подорожуючих ченців [3, 33].

Першими “обителями” монахів слугували скельні навіси, гроти, печери, широко представлені в Українському Прикарпатті. Як зазначає Б. Т. Рідуш, у басейні Дністра нараховується понад 80 християнських чернечих пам'яток, і більшість із них розташовані у Середньому Подністров'ї [13, 46].

Для облаштування монастирів, як правило, використовувалися групи печер, а окремо розташовані підземні порожнини могли обживати ченці-пустельники. Одна з таких печер досліджена поблизу с. Комарів. у гроті Турецька Хата. Цей комплекс міг функціонувати одночасно з розташованим навпроти Бакотським монастирем XI–XIV ст. [11, 189]. За притулок для християнських місіонерів до часу введення християнства на Русі міг правити грот на Чубатій скелі поблизу того ж Комарова [11, 191]. У с. Кормань печерна церква могла входити до комплексу наскальних укріплень [12, 22]. Можливо, в досліджуваній період функціонували й печерні каплиці біля с. Бабин і Хрещатик [7, 50].

Інколи до ченця-пустельника приєднувалися інші й обживали вільні природні печери або вирубували штучні. Таким чином, виростав великий монастирський комплекс. Так, в урочищі Монастир у літописному Василеві розміщувався печерний монастир. Тут основні приміщення для ченців та церква були вирубані в скелі. Заснування цього монастиря Б. Т. Рідуш пов'язує з місіонерською діяльністю ченців в XI–XII ст. і вказує, що зазвичай вони сусідили з великими населеними пунктами [13, 48].

Поруч з монастирем, на високому плато виявлено залишки селищ XI – першої половини XIII ст. Очевидно, тут стояли села, що входили в структуру монастиря. Незначні розміри монастирських сіл визначалися, очевидно, незначними розмірами земель, які належали монастирю. Ймовірно, монастирі XII – першої половини XIII ст. володіли такою кількістю зем-

лі з прикріпленими до неї селянами, яка була необхідна лише для задоволення їхніх потреб, а не для збагачення. Втім роль цих поселень у житті монастирів остаточно може бути встановлена лише після детальних археологічних досліджень. Хоча відомо, що церква була великим землевласником. Так, села Києво-Печерської лаври згадуються вже в ранній період її існування. Близько 1087 р. князь Ярополк передав у власність цього монастиря “дестину дая от всихъ скоть святеи Богородици и от жита на вся лета” [10, 198]. Крім сіл і земель монастирі отримували й інші володіння у власність. Сюди могли входити “лесъ, и борти, и ловища”. Рязанський князь Олег Іванович віддав у володіння Ольгового монастиря Арестовське село “и с винами, и с пашьями, и с бортными землями, и с бобры, и с перевесьши” [6, 32].

Подібні пожалування відомі на теренах Сирето-Дністровського межиріччя наприкінці XV ст. Так, грамотою 1488 р. воевода Стефан надав монастирю в Путні с. Козминул у Чорнівській волості, млини від Серецького торгу, мале мито в Сучаві тощо [19, 62-63].

Аналогічний культовий центр знаходився в Кучелміні. Тут у скелях Дністра, на висоті 80-100 м над рівнем річки розташований печерний монастирський комплекс, який складався з понад 20 штучних порожнин різних розмірів та призначення. До його складу входили дзвіниці, комори, господарські приміщення та келії ченців площею 4-10,5 м². У приміщеннях частина горизонтально-похилих каналів закопчена, що свідчить про використання їх як димарів [14, 114]. Тут же знаходився підземний храм загальною площею 32 м². Стіни його були оштукатурені і, мабуть, покриті розписом. Портал храму викладено з кам'яних блоків. Церква орієнтована апсидою на південний схід. Внутрішнє облаштування церкви не збереглося, але є описи архітектурних деталей. На думку Т. А. Бобровського це був тринавний печерний храм [14, 116].

За 50 м від основного комплексу знаходиться печера пустельника. Це вирубане в скелі приміщення площею близько 19 м². По боках входу збереглися вирубані пази для закріплення дерев'яного одвірка. Біля входу прорубаний отвір, очевидно, димар. Подібні отвори досліджено в печерному скиті поблизу с. Остроків на Хмельниччині [15, 120].

У південно-західній частині приміщення у підлозі видовбана скельна гробниця прямокутної форми. Аналогічні заглибини досліджені в Бакотському монастирі [4, 200]. У протилежній північно-східній частині келії видовбана ніша, яка слугувала вівтарем для ченця.

Над монастирським комплексом, на мису знаходяться укріплення. Це вал, що безпосередньо обмежує подвір'я, має висоту 1,5 м і ширину 14 м. З його зовнішнього боку проходив рів шириною близько 10 м і глибиною 2,5 м [17, 84]. Можливо, цей вал обороняв скельний монастир. Тут могли знаходитися невеликі монастирські дерев'яні будівлі, які на випадок небезпеки були захищені даними укріпленими лініями. На відрізьку 100 м від першого укріплення у XII ст. спорудили другий вал висотою 1 м, шириною 10 м. Посередині дуги валу простежується в'їзд шириною до 8 м. З внутрішнього боку валу простежені сліди житлово-господарських зрубів, але характер їхньої забудови не в'яснений. Валом і ровом були укріплені також монастирі у Галичі, Звенигороді на Білці, Йосиповичах [1, 256; 18, 52].

Отже, археологічні матеріали з території Пруто-Дністровського межиріччя дають можливість констатувати існування тут в період XII – першої половини XIII ст. християнських культових пам'яток. У цей час виділяються монастирські комплекси, у тому числі й печерні, які були пов'язані з візантійськими чернечими традиціями. Православні монастирі XII – першої половини XIII ст. розмішувалися або на території давньоруських міст, або неподалік у приміській зоні. Тому ці культові об'єкти слід прийняти за істотну ознаку того, що той чи інший населений пункт в XII – першій половині XIII ст. був справжнім містом. У давньоруських містах чорне духовенство, крім своєї основної місіонерської діяльності, вело активне суспільне життя.

Примітки

1. Берест Р. До питання про місце чорного духовенства у суспільному житті давньоруської держави // Середньовічна Європа: погляд з кінця XX ст. : Матеріали Міжнар. наук. конф. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – С. 255-257.
2. Бобровский Т. А. К вопросу о типологии и датировке древнерусских пещерных монастырей // РА. – 1993. – № 4. – С. 122-130.
3. Бълхова М. И. Монастыри на Руси XI – середины XIV века // Монашество в России XI–XX века: исторические очерки. – М. : Наука, 2002. – С. 25-56.
4. Вирокур І., Горішній П. Бакота. Столиця давньоруського Пониззя. – Кам'янець-Подільський: Центр Поділлянавства, 1994. – 363 с.

5. *Возний І. П.* Ремісничий посад XII–XIII ст. стародавніх Чернівці // Середньовічна Європа: погляд... – С. 221-225.
6. Грамоти XIV ст. / Упоряд. М. М. Пешак. – К., 1974. – № 15. – 255 с.
7. *Коржик В.* Підземні порожнини Буковини – свідки історико-географічного процесу // Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України : Зб. тез, повід. та доп. конф. – Львів, 1995. – С. 50-52.
8. *Мицько І.* Монастирі Підгір'я XIII–XIV ст. // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції : Міжнар. наук. конф. Тези доповідей та повідомлень. Галич 19–21 серпня 1993 р. – Львів, 1993. – С. 70-72.
9. ПСРЛ. – М. : Языки славянской культуры, 1997. – Т. 1. Лаврентьевская летопись. – 496 с.
10. Там же. – М., 2001. – Т. 2. Ипатьевская летопись – 648 с.
11. *Рідуш Б.* До питання про культові печери слов'ян у Середньому Подністров'ї // Археологічні студії. – К. ; Чернівці, 2000. – Вип. 1. – С.184-193.
12. *Його ж.* Печерний храм у с. Кормань // Буковина – мій рідний край : Матеріали III іст.-краєзн. конф. молодих дослідників, студентів та науковців. Чернівці, 17 травня 1998 р. – Чернівці : Золоті литаври, 2000. – С. 22-23.
13. *Його ж.* Печерні монастирі Подністров'я: проблеми дослідження та датування // Середньовічна Європа: погляд... – С. 46-51.
14. *Його ж.* Непоротівський (Галицький) печерний монастир: стан та перспективи дослідження // ПССІАЕ. – 2000. – Т. 1. – С. 108-127.
15. *Рідуш Б., Захар'єв В.* Спелеоархеологічні та спелеістичні дослідження у Сокілецькому мікрорегіоні (Хмельницька область) // Там само. – Чернівці, 1997. – Вип. 4. – С.120-126.
16. *Тимошук Б. А.* Восточные славяне: От общины к городам. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 261 с.
17. *Тимошук Б. О.* Давньоруська Буковина (X - перша половина XIV ст.). - К. : Наук. думка, 1982. - 206 с.
18. *Томенчук Б.* Некрополі княжого Галича // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції... – С. 50-52.
19. Documente Romaniae Historica. A: Moldova (1487–1504). – Vol III. – București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980. – 685 p.
20. *Plamenițkaia O., Plamenițkaia E.* Mănăstirile în stîncă din zona Nistrului de mijloc: mănăstirii Mihalovca din s. Vakota (sfîrșitul secolului al XI-lea – începutul secolului al XV-lea) // Sud-Est : Культова наскельна архітектура у цивілізації південно-східної Європи : Матеріали Міжнар. семінару. – Кишинів, 1997. – № 4(30). – С. 36-41.

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, доцент
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського
національного економічного університету

ПИТАННЯ ПРАВОСЛАВ'Я У ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНА ТЕТЕРІ

Як свідчить історія, хімія інтелекту, а більшою мірою – її відсутність, творять масові інфекції небезпек. На перший погляд, парадоксальним є “небезпека продукту” людини саме у сфері релігії, тобто там, де прерогативами є категорія любові, милосердя, розуміння і прощення. Україна, яка стала центром протистояння двох конфесій однієї віри від половини XIV ст. поряд з військовим, зазнавала постійних релігійних конфліктів. Брестська унія 1596 р. ставила за мету зняти напругу у суспільстві, проте новоутворена церковна структура стала ще одним великим каменем спотикання в українсько-польських війнах воїнів, політиків і духівників.

З огляду на “небезпеку продукту” війни і релігії та їхні нашарування, доцільно процитувати “Літопис Самовидця”: “Початок і причина війни Хмельницького єст єдино от ляхов на православіє гоненіє і козаком отягощеніє”. Хоча буря Хмельниччини почалася під світськими гаслами. Як правило, православна шляхта обмежувала свою боротьбу “за віру” сеймовою діяльністю, як і православне духовенство. “Православні інтелектуали”, за висловом історика Сергія Плохія, вважали неприйнятним і небезпечним висловлювати ідеї “релігійної війни” у друкованих працях або в протестаціях на ім'я короля [1, 231, 233]. У тогочасній масовій свідомості були вкорінені етноконфесійні та соціальні ознаки: католик/поляк/пан; іудей/єврей/орендар, що і визначало образ ворога. Було достатньо змінити конфесію/віру, щоб розірвати замкнене коло ідентичності [1, 236-237]. Про “поворот златищеної шляхти до православ'я” за гетьмана Хмельницького не можна говорити як про масове явище. Натомість є підстави стверджувати про масовий зворот як римо-католицької, так і православної земельної непокозаченої і консервативної шляхти до українського державного і національного життя в другій половині гетьманування Хмельницького [2, 61]. Як бачимо, ідентифікація

національного в контексті суспільних прошарків проходила різними шляхами. Тема захисту “грецької релігії” вперше потрапляє в поле зору гетьмана Хмельницького після перемог у битвах під Жовтими Водами і Корсунем. Проте переговори не мали перспективи тривалого миру, а були лише перервами перед наступним етапом війни [3, 139].

Через сім років після смерті гетьмана Богдана Хмельницького, наприкінці 1664 р. уряд правобережного пропольського гетьмана Павла Тетері порушив питання конфесій перед Вальним сеймом. Як традиційно склалося в урядових українсько-польських стосунках, велика увага приділялася питанням церковного життя, головною мірою – взаєминам польських владних структур і римо-католицької церкви із православною церквою. Попри те, що гетьман заради досягнення мети, проявив компроміс – вилучив вимогу ліквідації унії, в інструкції, даній послам, було чітко поставлене питання прав “грецької віри” не лише в Україні, а й в Короні (Польщі) та Великому князівстві Литовському. Наголошувалося на необхідності виконання польською стороною попередніх обіцянок про повернення православних церков і монастирських земель, захоплених уніатами. Для розв’язання церковно-майнових суперечок викладалася пропозиція створити комісію, у склад якої мали увійти по два представники Корони і князівства Литовського, один мав бути “руського визнання”. Гетьман вимагав від польського уряду зрівняння у правах руського духовенства з польською шляхтою по всій території Речі Посполитої, щоб захистити від жовнірського постою та посягань шляхти. Окрема увага приділялася статусу київського митрополита. Ставилася умова його підпорядкування константинопольському патріарху, що, на думку українського керівництва, мало б унеможливити зазіхання Польщі та Московії. Містилися положення, що сприяли підвищенню політичної ролі київського митрополита, а також створювалися умови, за яких уряд гетьмана міг би реально впливати на процес обрання митрополита. Тетеря вважав, що це обрання має бути всезагальним – за участі представників духовенства, шляхти і Війська Запорізького. Адже наявність впливового і загальноновизнаного митрополита забезпечувала б державу від появи самопроголошуваних гетьманів і міжусобиць, чим була наповнена на той час Україна, що є актуальним і сьогодні [4, 164-165]. Досить звернути увагу, що участь у виборах митрополита з боку Війська Запорізького передбачалася лише частини полковників, тобто – прихильних до гетьмана.

У сфері освіти йшлося, як і в Гадяцькій угоді, про відкриття в Києві академії та мережі початкових шкіл. Викладацький склад мав бути лише православним, а не уніатським і не протестантським. Не допускалося жодної римської академії чи школи в Києві. Гетьманський уряд поновив питання про відкриття українських і білоруських шкіл у Польщі та Литві. Наголошувалося, що у Великому князівстві Литовському шкіл “нашої релігії грецької уніатських до цього часу немає ніде”, і щоб у школах в Литві професорами були вихідці з Київської академії [4, 168-169].

У розглядуваний період Православна церква була ослаблена внутрішніми розбратами і тиском ззовні. Після смерті митрополита Діонісія Балабана у 1663 р. його наступником став єпископ Йосип Нелюбович-Тукальський, якого Св. Синод обрав того року на Правобережжі. (У літературі більше вживається друга складова прізвища). Водночас конкурентна церковна фракція на той пост обрала Антонія Винницького, єпископа Перемиського. Останнього і затвердив король Ян Казимир, а Тукальського було ув’язнено у 1664–1666 рр. [5, 45]. Митрополит Іларіон (Огієнко) у своїй праці з історії Української церкви подає, що король затвердив обох оборонних митрополитів [6, 47]. Історик Тетяна Яковлева наголошує на тому, що несподіваним і неприємним для Тетері і пропольської козацької старшини було обрання митрополитом Тукальського. Але невдовзі, в універсалі від 25 листопада гетьман стверджував, що діями Пресвятого Духа всі чини обрали митрополита і щоб йому віддавалося “подобающие послушание как пастырю” [7, 365-366]. До ув’язнення останнього мав безпосереднє відношення і гетьман Тетеря. Проте більшість визнавала митрополитом Тукальського. Історик і громадсько-політичний діяч Галичини початку ХХ ст. В’ячеслав Будзиновський дав гостру оцінку діям гетьмана Тетері. “Щирого прихильника Польщі – митрополита Тукальського [гетьман] дістав підступом в свої руки і постаравсь, що за се, що не хотів за Польщею агітувати, заслано в Марієнбург разом з монахом Юрком Хмельницьким” [8, 63]. Очевидно, що цим, як і побічною стратою Виговського, гетьман рятував власну владу [7, 402]. Ув’язнених було звільнено після позбавлення гетьманства Тетері.

Доречно зауважити, що вже значно пізніше після позбавлення гетьманства, у 1671 р. Павло Тетеря змінив конфесію. Насамперед, наголошується, що він став католиком, Наталія Яковенко зазначає і греко-католицьку конфесію [9, 384]. Заслужений діяч мистецтв України Микола Шудря вказує, що після того, як його дружина – донька Богдана Хмельницького прийняла католицизм, ставши черницею у Вільнюсі, він записався до Ставропігійського братства у Львові. У Польщі до влади прийшов король Михайло Корибут Вишневецький, не лояльний до экс-гетьмана, який погодився на притягнення козаками до суду їхнього колишнього правителя, а також Тетері була винесена інфамія – позбавлення честі і довічне вигнання із держави. Варто зауважити, що вигнанець листувався з архімандритом Інокентієм Гізелем, шукав притулку у келії Києво-Печерської лаври, але йому було відмовлено [10, 89]. Павло Тетеря трагічно завершив свій земний шлях у Туреччині на початку 1671 р.

Перефразовуючи міркування історика Наталії Яковенко про опір ухваленню Брестської унії, відзначимо, що молода на той час греко-католицька церква не становила зовнішньої загрози традиційній обрядовості Східної церкви, а всі глибші догматичні розбіжності між конфесіями однієї віри були потрактовані з максимальною делікатністю, відкладаючись на розсуд і дебати богословів у далекому майбутньому. Тож в основі ворожого ставлення до уніатської церкви лежав ментальний опір новині, неприйняття всякого нововведення, яке сприймалося як замах на усталену, відтак – справедливу й добру старовину. Поштовхом до організованого опору стали не конфесійно-світоглядні причини, а швидше соціальний інстинкт [9, 220]. Вкотре в історії небезпечний продукт хімії людського інтелекту уявлень про Вищий світ творив нездоланну стіну між мирянами однієї віри. Подальша доля православ'я (парафіян, владик, храмів) українських земель Речі Посполитої була у прямій залежності від воєнно-політичної ситуації у Східній Європі, яка, як відомо, була не на користь України. Напрямок у зворотний шлях – втрати самостійності української Церкви було прокладено за гетьманування Самойловича, причому без примусу гетьман виторгував посаду “свого” митрополита, в обмін на повне підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, сумні наслідки чого маємо й сьогодні.

Гетьман Павло Тетеря намагався об'єднати Правобережну і Лівобережну Україну під зверхністю Речі Посполитої, чим і, зокрема, викликав антипольське й антигетьманське повстання. Проте обидва наріжним каменем зовнішньої політики ставили захист православ'я. За означенням Наталії Яковенко, якщо б ідеї Гадяцького договору було реалізовано, це дало б Речі Посполитій шанс оновитися через нові форми співжиття її народів, водночас гарантуючи захист уже досягнутого – визнання за людиною права на особисту, майнову та політичну свободу [9, 374], додаємо, в т.ч, свободу совісті – конфесійного віросповідання (православ'я), що є визначальною складовою вільного громадянського суспільства.

Примітки

1. *Плохій С.* Наливайкова віра: козацтво та релігія у ранньомодерній Україні. – К. : Критика, 2006. – 496 с.
2. *Липинський В.* Релігія і церква в історії України. – Луцьк : Терен, 2010. – 96 с.
3. Гадяцька унія 1658 р. / Редкол.: П. Сохань, В. Брехуненко та ін. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2008. – 342 с.
4. *Газін В. В.* Павло Тетеря. – К. : Арій, 2013. – 224 с.
5. Ковчег. за ред. Я. Грицака, Б. Гудзяка. – Львів : Інститут історії Церкви, 1993. – 194 с.
6. *Огієнко І. (митрополит Іларіон).* Українська церква. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 408 с.
7. *Яковлева Т.* Руїна Гетьманщини: від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659–1667 рр.). – К. : “Основи”, 2003. – 645 с.
8. *Будзиновський В.* Наші гетьмани. – Тернопіль, 1990. – 112 с.
9. *Яковенко Н.* Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К. : Критика, 2006. – 582 с.
10. *Шудря М.* Лицарі Булави. – К. : Велес, 2007. – 245 с.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КОРПУС ЗОБРАЖЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПЕЧЕРСЬКИМ МОНАСТИРЕМ У РАДЗИВІЛІВСЬКОМУ ЛІТОПИСІ

Манускрипт, відомий під назвою Радзивілівського літопису, датується 1490-ми рр. [1, 374; 2, 5; 3, 548-550] і, найвірогідніше, створений у Володимирі-Волинському [3, 546-547]. У роботі за різними висновками брали участь від двох до п'яти художників [4, 63; 5, 53-55; 2, 5-6; 6, 276], причому наступні не тільки доповнювали, але й редагували роботу попередників [5, 72]. Крім того, в оригіналі текст, ймовірно, був написаний у дві колонки, і у кожній були свої ілюстрації, які в нашому рукописі злиті, чому в одній часом буває два сюжети [5, 55-56].

Однак якими б не були ці правки, крізь них проглядає протограф рукопису – ілюстрований літопис XIII ст. [7, 18-30; 5, 50] На це вказує досить точне зображення у них відомих за археологічними матеріалами обладунків, зброї, побутових речей [8, 18-45; 9, 8-10, 14-16, 18-29; 10, 120-122, 126-127; 11, 189]. І у цього літопису були свої джерела, не тільки літописні, а й агіографічні ілюміновані рукописи, зокрема житіє свв. Бориса і Гліба [12, 308-309; 5, 58-60; 9, 159-172] і, з деякою мірою вірогідності – свв. рівноапостольних Володимира та Ольги [12, 309-318].

Оскільки для авторів протографу Радзивілівського літопису ілюстрації до церковних подій є явно не прерогативними, – великі скупчення зображень з церковної тематики свідчать про наявність у авторів XIII ст. агіографічного ілюмінованого першоджерела. Серед ілюстрацій до подій з історії Печерського монастиря нам вдалося віднайти декілька таких. Втім, за браком об'єму тут буде сказано тільки про один із них.

Розглянемо спочатку комплекс ілюстрацій до статті 1051 р.

Мал. 1. Арк. 90		Поставлення Іларіона на Київську митрополію. Втім, невідомо, чи походить ця ілюстрація з Печерського джерела.
Мал. 2-3. Арк. 90зв.		Тут маємо два сюжети. На мал. 2 зображено благословення прп. Антонію йти до Києва (а не постриг, як іноді припускають [13, 336], бо святий – у чернечому одязі. Мал. 3 зображає прп. Антонія в дорозі, а не прихід до Києва, як іноді припускають [13, 336].
Мал. 4-5. Арк. 91 верх.		На мал. 4 зображено копання прп. Антонієм печери (а не “символічне” заснування келії [13, 336]) Цікаво, що в його руках зображена сокира. Вірогідно, в оригіналі це було рогаліє, що підтверджує давність зображення. На мал. 5 прп. Антоній зображений у лісі, що має символізувати його молитву “в пустині”.

Мал. 6. Арк. 91 ниж.		<p>Прихід до преподобного князя Ізяслава Ярославича. Князь добре ідентифікується за шапкою на голові. За ним стоїть молодий “отрок”. Прп. Антоній сидить на дерев’яному (?) сідалищі при вході до печери. Конструкція відрізняється від зображень меблів у літописі. Як відомо, святий приймав відвідувачів при вході до печери.</p>
<p>Не виключено, що на час створення малюнків його сидіння, чи його копія, ще були наявні в монастирі.</p>		
Мал. 7. Арк. 91 зв.		<p>Оскільки в руках у прп. Антонія свіча, то тут зображено момент постригу, а не поставлення прп. Варлаама на ігуменство, як іноді пишуть [14, 70; 13, 336]. Особливих причин пов’язувати цей малюнок із постригом саме прп. Варлаама також нема.</p>
Мал. 8. Арк. 92 верх.		<p>В сучасному переліку мініатюр це подається, як прихід прп. Варлаама з братією до каплички [13, 336]. Варіант можливий, тільки чому відтворено саме “прихід”, а не заснування, не будівництво? На разі, зміст сюжету не ясний. Ще складніше відповісти, наскільки реальним є це зображення. Втім, є підстави думати, що таке можливо.</p>
Мал. 9-10. Арк. 92 верх.		<p>Два сюжети, що ілюструють благословення прп. Антонія на будівництво наземного монастиря [13, 337] і отримання від князя гори над печерою. Таким чином, ніби мусимо вбачати серед зображених на мал. 9 прп. Варлаама (за літописом) чи, можливо, прп. Феодосія (згідно з житієм). Однак ніяких інших ілюстрацій до їхньої діяльності нема.</p>
Мал. 11-12. Арк. 92 зв.		<p>Мініатюра складається з двох частин. На мал. 11 зображено чоловіка-мирянина, не простолюдина, який щось просить у князя. На мал. 12 чернець без німбу стоїть перед величезним тринефним храмом з однією главою. Під ним видно контури якихось фігур, тому, можливо, спочатку тут планувалося зовсім інше зображення, яке потім було вилучене.</p>
<p>В літературі ці два зображення характеризують як такі, що пов’язані з переходом прп. Варлаама до Димитрівського монастиря [14, 71; 13, 337]. Та, оскільки ілюстратора явно не цікавила діяльність перших печерських ігуменів, нема підстави їх пов’язувати з цими подіями (Б. Рибаків вважав зображений тут храм Великою церквою [11, 208]). Вірогідніше, що сюжети присвячені чомусь іншому. На затертих первісних прорисах мініатюри чернець на мал. 12 зображений із німбом. Чи не є це зображенням, яке пов’язує прп. Антонія з Великою церквою Печерською? Та цього нема в статті 1051 р., це – інформація, яку знаходимо <i>зараз</i> тільки в Патерику.</p>		
Мал. 13. Арк. 93		<p>Дану мініатюру зазвичай трактують, як зображення прп. Феодосія, який переписує Студійський устав [14, 71; 13, 337]. Втім, в ньому можна вбачати і того, хто залишив авторську приписку в кінці статті 1051 р. От тільки чи була вона в тексті, до якого первісно належали ілюстрації?</p>

Тепер звернемося до другої частини статті 1074 р. Оповідь про перших чорноризців Печерських, яку нині читаємо, там є статтею вставною і здавна відомою, як окремий твір. Зокрема існують проложні варіанти оповідей, а сюжет про прп. Даміана потрапив до житія прп. Феодосія Печерського. I, – згідно з посиланням у Патерику, – оповіді про цих чотирьох святих існували у поширеному втраченому житті прп. Антонія.

Як відомо, в Радзивілівському літописі є пропуск у оповіді про прп. Даміана, і, у зв'язку з цим, тут нема точного вододілу між ілюстраціями до оповіді про приставлення прп. Феодосія.

Мал. 14. Арк. 110		<p>Зокрема В. Пуцко вважав, що на цій мініатюрі ми бачимо поховання прп. Феодосія [14, 72]. Однак більш вірогідно бачити тут саме ілюстрацію до майже втраченого фрагмента про прп. Даміана [13, 343].</p>
Мал. 15. Арк. 110 зв.		<p>Точна ілюстрація видінь прп. Матфея. Можна гадати, що чотирикутна споруда за фігурою святого з реальним виглядом Лаврської бильниці.</p>
Мал. 16-17. Арк. 111		<p>Стосовно цієї мініатюри стверджують, що вона відображає ранкову службу в церкві і одночасно видіння прп. Матфея [14, 73; 13, 343]. Однак, якщо права частина (мал. 17) зображає церковну службу і, вірогідно, тверде стояння святого в церкві, ліворуч (мал. 16) дійсно бачимо осла, проте поряд стоїть св. Матфей і показує не на нього, а на групу ченців ліворуч. Сюжет більше нагадує момент, коли святий оповідає про своє видіння ігумену – частина, відома тільки в деяких редакціях Патерику. Чи означає це, що в тексті, який ілюструвався, був цей фрагмент?</p>
Оповідь про прп. Єрмію не має ілюстрації, бо тут про нього нема жодної конкретної історії.		
Мал. 18-19. Арк. 111 зв.		<p>Прихід до прп. Ісакія біса у вигляді Спасителя і поклоніння йому святого [14, 73-74].</p>
Мал. 20. Арк. 112		<p>Наступний малюнок (мал. 20) зображає, як біси змусили святого танцювати. В. Пуцко вважає, що цей малюнок також складається з двох, і фігура ліворуч – сам св. Ісакій, тоді як праворуч він зображений танцюючим [14, 74]. Втім, більш вірогідним є те, що фігура ліворуч – біс в образі Спасителя (помилка В. Пуцка зумовлена користуванням чорно-білим виданням мініатюр).</p>

Мал. 21-22. Арк. 113		Період хвороби святого на малюнках не відображений, зате, з цього моменту, він зображується із німбом. Мініатюра ілюструє чудо святого з вороном [14, 74]. При цьому, воно читається “навпаки”. Спочатку святий наближається до ворона, потім приносить його своєму тезці. Правда, згідно з приміткою в сучасному виданні, птах “правлений”. Таким чином, можливо, що тут дійсно зображено події в іншому порядку [13, 344].
Мал. 23-24. Арк. 113 зв. верх.		Наступні два малюнки описуються, як докори від ігумена святому (мал. 24) і сюжет, де святий ногами пригашає вогонь (мал. 23) [14, 74; 13, 344]. Наразі мал. 24 взагалі тяжко якось ідентифікувати відносно літописної версії тексту.
Мал. 25. Арк. 113 зв. нижн.		Спроби бісів ще раз спокусити святого.
Мал. 26. Арк. 114		Ще один малюнок продовжує цей сюжет.
Мал. 27. Арк. 114 зв.		Останній малюнок (мал. 27) зображає, найвірогідніше, поховання святого [13, 344]. Хоча можуть бути й інші висновки, про що – нижче.

Щільність зображень у цих двох статтях свідчить, що в їхній основі, найвірогідніше, лежав агіографічний ілюмінований рукопис [14, 66]. Що це було за джерело чи джерела? В. Пуцко припустив, що дані ілюстрації потрапили сюди з окремого ілюстрованого тексту “Сказання про заснування Печерського монастиря” [14, 78]. Проте, насправді, ілюстрований текст не був тотожний тому, який бачимо в літописній статті. Насамперед там взагалі відсутня діяльність прпп. Феодосія і Варлаама (крім мал. 9 і вельми проблематичного мал. 8). Не вдається зіставити ілюстрації і з відомими проложними текстами. Допустимо, ми виводимо за рамки проблеми ілюстрацію до поставлення на митрополію Іларіона (мал. 1). Сюжети наступних шести ілюстрацій (мал. 2-7) більш-менш вписуються в статтю 1051 р. і проложне житіє. Однак уже мал. 8, хоча й пов’язаний якось із будівництвом першої каплички, але не відповідає відомим текстам.

Мініатюра, що об’єднує мал. 9 і 10 ніби є достатньо однозначною і зображає заснування наземного монастиря. Однак потому ілюстрування оповіді, наявної в статті 1051 р., взага-

лі обривається! І далі йде зображення, яке не можна ідентифікувати з точки зору наших знань про життя прп. Антонія (мал. 11), і ще одне (мал. 12), яке теж незрозуміле, але може бути якимось пов'язане з відображеною в Патерику оповіддю про роль прп. Антонія в заснуванні Великої церкви.

Ще однією загадкою є зображення на мал. 13. Воно може бути ілюстрацією до авторської приписки, яку знаходимо у літописній статті, але так само може бути і ілюстрацією до будь-якої авторської приписки у будь-якому тексті.

Отже, що це був за текст, ширший за статтю 1051 р. та проложне житіє і не завжди їм тотожний? Єдиний варіант, який спадає на думку: ілюстрації робилися до поширеного втраченого житія прп. Антонія! Сучасні студії над його можливим змістом спростували теорії про особливо великий об'єм і епохальний зміст цього твору і довели, що його загальний зміст навряд чи дуже серйозно відрізнявся від відомих текстів, хоча загальний матеріал там міг бути розширений за рахунок розповіді про заснування Великої церкви Печерської та оповідей про учнів прп. Антонія – перших чорноризців Печерських (можливо, у вигляді, що відрізняється від відомих нині текстів). Можна також припустити, що в житті не була відображена втеча святого до Чернігова.

Однак, якщо подібне *ілюміноване* житіє існувало, то, зрозуміло, що до протографа Радзивілівського літопису могли потрапити тільки ті його ілюстрації, які відповідали літописному тексту, і при цьому неминуче мусили виникнути певні непорозуміння, що ми й бачимо в реальності. Матеріал ілюмінованого житія був використаний у статті 1051, 1074 р. і, можливо, якихось інших. Лише так могло вийти, що мал. 16 зображає варіант тексту про прп. Матфея, ближчий до нинішнього патерикового. Мал. 17 цілком може бути спотвореною (за браком місця?) ілюстрацією до сюжету про “ліпок”. І саме тому в житті прп. Ісакія ми бачимо досить докладне його змалювання, за винятком хвороби і вимушеної втечі прп. Антонія; а також юродства. Чи може це означати, що цих епізодів у ілюстрованому першоджерелі і не було? Вповні. Сюжет на мал. 24 уже викликає питання і, можливо, належить до невідомого тексту.

Ми не знаємо, хто був автором житія прп. Антонія. Однак, якщо у житті була авторська приписка (що є цілком вірогідним), то саме цього автора ми бачимо на малюнку в кінці статті 1051 р. (мал. 13). Втім, не можна виключити, що її прималював художник XIII ст.

Примітки

1. Кукушкина М. В. К вопросу о месте происхождения Радзивиловской летописи в списке XV в. // ТОДРЛ. – Т. 50. – М. ; Л., 1996.
2. Шахматов А. А. Описание рукописи. Радзивиловская или Кенигсбергская летопись. – Т. II. (Статьи о тексте и миниатюрах рукописи) // ОЛДП. – 1902. – Т. СХVIII.
3. Никитин А. Л. О Радзивиловской летописи // Герменевтика древнерусской литературы. – 2004. – № 11.
4. Толочко А. П. Пририсовки зверей к миниатюрам Радзивиловской летописи и проблема происхождения рукописи // Ruthenica. – 2005. – Т. 4.
5. Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания. – М., 1965.
6. Чернецов А. В. К изучению Радзивиловской летописи // ТОДРЛ. – 1981 – Т. XXXVI.
7. Шахматов А. А. Исследование о Радзивиловской или Кенигсбергской летописи // Радзивиловская или Кенигсбергская летопись. – Т. II (Статьи о тексте и миниатюрах рукописи) // ОЛДП. – 1902. – Т. СХVIII.
8. Сизов В. И. Миниатюры Кенигсбергской летописи (Археологический этюд) // ИОРЯС. – 1905. – Т. 10. – № 1.
9. Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. – М., 1944.
10. Кондаков Н. П. Заметка о миниатюрах Кенигсбергского списка начальной летописи. – Радзивиловская или Кенигсбергская летопись, т. II (Статьи о тексте и миниатюрах летописей) // ОЛДП. – 1902. – Т. СХVIII.
11. Рыбаков Б. А. Миниатюры Радзивиловской летописи и русские лицевые рукописи X–XII вв. // Из истории культуры древней Руси. Исследования и заметки. – М., 1984.
12. Айналов Д. В. Очерки и заметки по истории древнерусского искусства. III. О некоторых сериях миниатюр Радзивилловской летописи // ИОРЯС. – 1908. – Т. XIII. – Кн. 2.
13. Радзивиловская летопись. Текст, исследование, описание миниатюр. – М. ; СПб., 1994.
14. Пуцко В. Г. Древнейшие иллюстрации к сказаниям о Киево-Печерском монастыре // ТОДРЛ. – 1985. – Т. XXXVIII.

Кежа Ю. Н.

Магістр історических наук, младший научный сотрудник
УО “Полоцкий государственный университет”

Аспирант

Республиканский институт высшей школы, г. Минск

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Методы борьбы за власть между князьями в разные периоды древнерусской истории отличаются разнообразием. После смерти Рюрика (879) власть в Северной Руси перешла к Олегу. В 882 г. он осуществил поход на Киев, убив княживших там варягов Аскольда и Дира [1, 16-17]. События 882 г., связанные с Аскольдом и Диром, являются первым зафиксированным в летописях убийством князей в истории Древней Руси. Согласно авторам “Повести временных лет”, убийство Аскольда и Дира Олегом было оправдано по той причине, что они, не являясь родственниками Рюрика, установили свою власть в Киеве (согласно летописцу фактически узурпировали её): “Вы Неста князя, ни рода князь” – говорит устами Олега летописец [1, 17]. В этой связи, убийство является наказанием Аскольда и Дира за присвоение себе княжеской власти.

В отношении представителей племенной восточнославянской власти Олег проводил иную политику, поскольку в летописях нет сведений об убийстве славянских князей при Олеге и Игоре. В 883 г. в “Повести временных лет” летописец сообщает о подчинении древлян [1, 17]. В следующем 884 г. киевский князь накладывает дань на племенное объединение северян [1, 17]. В 885 г. Олег подчинил радимичей и также возложил на них дань [1, 17]. О подчинении Олегу многих восточнославянских племенных объединений говорит сообщение летописи о походе киевского князя на Константинополь в 907 г. В перечне племенных союзов, участвовавших в походе, летопись называет словен, чудь и кривичей, племя меря, древлян, радимичей, полян, северян, вятичей, хорват, дулебов и тиверцев [1, 21]. Как отмечает большинство исследователей, подчинение племен, входивших в состав армии Олега, ограничивалось выплатой дани и участием в военных мероприятиях киевского князя [2, 186; 3, 21; 4, 165-167; 5, 148-149; 6, 37; 7, 106-107].

Про довольно условный характер подчинения племенных союзов власти киевского князя свидетельствует периодический выход тех или иных племен из-под власти Киева. Так, древлян подчиненных Олегом в 883 г., во второй раз покоряет Игорь. Но при Игоре они восстают, убивают киевского князя и даже угрожают Киеву. Третий и, видимо, последний раз их покорит Ольга в конце 40-х гг. X в. путем убийства древлянского князя Мала и установления новой системы дани. Владимир дважды осуществлял походы в землю вятичей, с которыми до него в 964 г. воевал Святослав. Каждый новый князь начинал свое правление с того, что снова приводил в подчинение племена, входившие при его приемниках в состав государства Рюриковичей [8, 95]. В этой связи можно констатировать, что во второй половине IX – первой половине X в. прочной государственной организации с четко определенной территорией на пространствах Восточной Европы не существовало.

Завершение процесса образования государства на землях Восточной Европы в последней четверти X в. было обусловлено изменением отношений между князьями-скандинавами и местной восточнославянской элитой. Одним из важнейших процессов, который предшествовал началу окончательного оформления государственности, было монопольное установление власти Рюриковичей. Данный процесс был невозможен без физического устранения местных князей, которые могли не только активно противостоять распространению власти киевских князей, но, как в случае с Малом, даже претендовать на сам Киев.

Род киевских князей Рюриковичей вступает в борьбу не только со знатью подчиненных им племен, уничтожая местные славянские княжеские рода, но и с князьями-скандинавами в независимых от Киева центрах. Владимир Святославич убивает полоцкого князя Рогволода и его мужских потомков (схожая судьба, возможно, постигла и Туровского князя Тура) [1, 54; 9, 71]. Таким образом, одним из важнейших шагов в становлении государственности в Древней Руси было закрепление за Рюриковичами монопольного права на власть, которого можно было достичь путем физического уничтожения не только местных князей, но, как в случае с Рогволодом, почти всего княжеского рода князей-соперников [10, 48].

Отличительной особенностью межкняжеских отношений в ранней истории Руси было отсутствие князей-конкурентов внутри самой династии Рюриковичей. Кроме братьев Рюрика в письменных источниках ничего не говорится о братьях князей Олега, Игоря и Святослава. После смерти последнего в 972 г. начинается борьба за власть между тремя его сыновьями – Ярополком, Олегом и Владимиром. Результатом противостояния стала гибель Олега и убийство Ярополка по приказу Владимира [1, 53 - 56]. Убийство Ярополка – первое свидетельство ликвидации прямого политического конкурента в результате междоусобного противостояния внутри династии Рюриковичей. При этом, обращает на себя внимание, что христианский летописец конца XI – начала XII в. довольно подробно описал события убийства Ярополка, инициатором которых являлся будущий креститель Руси – Владимир Святославич.

Для летописца-монаха, абсолютно очевидно, что скрывать открыто преступные и греховное поведение Владимира не имеет смысла, поскольку Владимир на тот момент являлся язычником [11, 95]. После принятия и распространения христианства, образ Владимира кардинально меняется. Киевский князь превращается в добропорядочного христианина, который не осмеливается осуществить убийство, даже в случае общественной необходимости [1, 89].

В данном случае, монах-летописец, практически кардинально противопоставляет “Владимира язычника” – организатора человеческих жертвоприношений, многоженца, убийцу Рогволода и своего брата Ярополка, – и, “Владимира христианина”: – покровителя христианской церкви, строителя храмов, опекуна нищих и сирот. В связи с постепенной сменой общественной Картины Мира с языческой на христианскую, которая начала свою эволюцию с рубежа X–XI вв., ко второй половине XI – началу XII в. в среде как интеллектуальной, так и политической элиты изменился взгляд на право использования убийства в политической борьбе между князьями Рюриковичами. Летописцы конца XI – начала XII вв., описывая межкняжеские конфликты IX–X вв., меняют свое отношение к княжескому убийству после крещения Руси. Князь-христианин не может убить князя-единоверца, к тому же своего родственника.

Так, летописец осуждает Святополка, согласно летописи, убийцу братьев Бориса и Глеба. Убийство князей произошло уже в христианский период (1015), Святополк к этому времени был, безусловно, крещен и являлся христианином. В данном случае, если действия Владимира можно было “оправдать” его язычеством и политическими мотивами, то действия братоубийцы Святополка-христианина были абсолютно недопустимыми и лишеными всякого морального оправдания [1, 93-102; 12, 40-51].

В событиях 1015–1019 гг. Ярослав предстаёт князем, которому суждено отомстить за смерть братьев. При этом показательно, что Ярослав не убивает своего политического соперника. После поражения на р. Альте в 1019 г. Святополк спасается бегством, теряет рассудок и погибает в неизвестной местности [1, 102].

Таким образом, с XI в. постепенно меняются методы борьбы между политическими оппонентами внутри династии Рюриковичей.

Во-первых, за исключением ответвления потомков полоцкого князя Рогволода на Руси не остается других княжеских династий и местных племенных князей. При этом, полоцкие князья Рогволодовичи, осознавая свою определенную обособленность от Рюриковичей [13, 98], через Владимира Святославича являлись родственниками Ярослава и его потомков. К XI в. в Древней Руси правит единственный княжеский род Рюриковичей, и все князья имеют между собой родственные отношения. В этой связи убивать князя-родича – большой грех. По летописи, подобный грех совершил Святополк, за что получил от Бога наказание и навсегда запятнал себя “славой” братоубийцы.

Во-вторых, что особенно важно, после принятия христианства постепенно меняется мировоззрение общества и христианские нормы взаимоотношений в династии Рюриковичей, безусловно, повлияли на эволюцию отношений между отдельными князьями.

К периоду XI в. относится канонизация братьев Бориса и Глеба. Можно предположить, что общественное осмысление трагедии Бориса и Глеба также нашло свое отражение во взглядах на право осуществления убийства. Таким образом, с XI в. в межкняжеских отношениях метод физического уничтожения политических противников перестает использоваться.

В XI в. между князьями стали практиковаться другие формы борьбы. Например, Ярославичи полоцкого князя Всеслава Брючиславича с двумя сыновьями предательски захватили под Оршей, но не лишили жизни, а заключили в киевском порубе [1, 117]. В 1068 г. после поражения трех Ярославичей от половцев и восстания киевлян, которое

угрожало власти Изяслава, его ближайшие советники посоветовали убить Всеслава [1, 120]. Несмотря на то, что убить Всеслава в данном случае было наиболее оптимальным решением проблемы (на что указывала Изяславу его дружина), киевский князь не пошел на убийство. В данном случае Изяслав ограничился заключением князя-соперника в поруб.

Впервые подобная практика была применена киевским князем Владимиром в отношении Туровского князя Святополка в начале 10-х гг. XI в. [14, 162-163]. Активное распространение практики заключения князя-конкурента приобретает со времен Ярослава Владимировича. После смерти Владимира первым князем, которого таким образом лишили власти, был брат Ярослава – псковский князь Судислав [1, 106]. Среди представителей полоцкой княжеской династии в киевский поруб был заключен Владимиром Мономахом минский князь Глеб в 1119 г. [15, 198].

Кроме заключения в поруб в межкняжеской борьбе с конца XI в. практикуется высылка князя или всего княжеского рода за пределы княжества. Первым древнерусским князем, отправленным в ссылку, был знаменитый Олег Святославич в 1079 г. [15, 136]. В 1162 г. своих родных братьев, мачеху и племянников выгнал за несколько лет до распри между Ростиславичами Андрей Боголюбский [15, 265]. Особенно показательна данная практика в отношении полоцкого княжеского двора. В 1129 (1130) г. киевским князем Мстиславом Владимировичем были отправлены в Византию почти все представители полоцкой княжеской династии: Давид, Ростислав и Святослав Всеславичи, Василий и Иван Борисовичи вместе с женами и детьми [15, 204]. Такого рода события в межкняжеской юрисдикции имеют общую черту. Все эти приговоры выносятся представителями княжеской ветви Всеволода Ярославича, которая была связана родственными узами с византийским двором [16, 85].

Таким образом, в практике межкняжеских отношений Древней Руси IX–XII вв. наблюдается эволюция общих представлений о методах борьбы с политическими соперниками. После монополизации рода Рюриковичей права на управление в землях, подвластных Киеву, меняется система представлений, связанных с борьбой за власть. На смену практике физического устранения князей-конкурентов, приходят новые методы борьбы: заключение нежелательного князя в поруб, высылка князей в Византию. Идеологическим фундаментом для отказа от практики убийства в княжеском окружении стало принятие в конце X в. восточными славянами христианства.

Примечания

1. Лаврентьевая летопись // ПСРЛ. – Т. 1:– Л. : Изд-во АН СССР, 1926–1928. – 379 с.
2. *Дворниченко А. Ю.* О восточнославянском политогенезе VI–X вв. // ROSSICAANTIQUA: Исследования и материалы. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2006. – С. 184-195.
3. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1980. – 243 с.
4. *Данилевский И. Н.* Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII ст.). – М.: Аспект пресс, 1998. – 205 с.
5. Гісторыя Беларусі : У 6 т. Т. 1 Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст. / Рэдкал: М. Касцюк (гал. рэд.) і ін. – Мн. : “Экаперспектыва”, 2000. – 351 с.; іл.
6. *Горский А. А.* Русское средневековье. – М. : Астрель: Олимп, 2010. – 222 с., ил.
7. Мельникова Е. А. Формирование территории Древнерусского государства в конце IX – начале X в. // Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. – М. : Русский Фонд Содействию образования и Науке, 2011. – С. 103-108.
8. *Бахрушин С. В.* Держава Рюриковичей // Вестник древней истории. – 1938. – № 1. – С. 90-98.
9. *Мельникова. Е. А.* Скандинавы в процессах образования Древнерусского государства // Древняя Русь и Скандинавия... – М. : Русский Фонд Содействию образования и Науке, 2011. – С. 49-81.
10. *Кежа Ю. М.* Асноўныя фактары станаўлення і легітымізацыі княжацкай улады на беларускіх землях у VIII–X ст. // StudiaHistoricaEuropaeOrientalis = Исследования по истории Восточной Европы. : Науч. сб. – Вып. 6. – Мн. : РИВШ, 2013. – С. 7-60.
11. *Горский А. А.* “Всего еси исполнена земля русская...”: Личность и ментальность русского средневековья: Очерки. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 176 с.
12. *Гудзий Н. К.* Хрестоматия по древнерусской литературе. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 “Русский язык и литература” / Науч. ред. проф. Н. И. Прокофьев. – Изд. 8-е. – М. : “Просвещение”, 1973. – 528 с.: ил.
13. *Кежа Ю. М.* Да пытання аб станаўленні ўлады Рагвалодавічаў у Полацку // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : II міжнар. навук. канф. :Зб. навук. арт. Полацк, 17–18 красав. 2014 г.: у 2 ч. –Ч. 2 / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача, С. А. Шыдлоўскага. – Наваполацк: ПДУ, 2014. – С. 92-100.
14. Титмар Мерзебургский Хроника / Перевод с лат. И. В. Дьяконова. – М. : “Русская панорама”, 2009. – 258 с.
15. Ипатьевская летопись // ПСРЛ.– Т. 2.– СПб. : Типография М. А. Александрова, 1908. – 638 с.
16. *Комарович В. Л.* Культ рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // Труды отдела древнерусской литературы. – М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. XVI. – С. 84-104.

*Крайня О. О.*Кандидат історичних наук, завідувач сектору
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ В МАЄТНОСТЯХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПІД ЧАС ЧУМИ 1770–1771 рр.**

До епідемії чуми або морової язви 1770–1771 рр. Україна підійшла із сумним досвідом попередніх подібних випробувань. Зважаючи на наслідки, які це мало для демографічного, соціально-економічного, психологічного становища населення, кількість подібних епідемій і методи боротьби з ними впливали на історичну долю постраждалого населення. Важливе значення має вивчення рекомендованих методик і реальної практики поховань загиблих від чуми. Слід відмітити значні розбіжності в літературі, які спостерігаються в оцінці небезпеки чумних поховань у віддаленому часі, що є суттєвим питанням у практичному вимірі. Необхідність серйознішої уваги до фіксації документальних повідомлень щодо окресленої проблематики і зведеного міждисциплінарного аналізу для урахування його результатів під час проведення археологічних досліджень, будівельних програм і т. ін. спонукає до введення у науковий обіг якомога більш широкого кола джерел, в т. ч. з архівних збірок церковного походження.

Під час масштабних епідемій чуми, що прокотилися середньовічною Європою, на території України, яка входила у Велике князівство Литовське, “чорна хвороба” не зафіксована. Дослідники сходяться на тому, що для розповсюдження чуми тут не було природних передумов. Натомість у XVIII ст., за даними, зібраними І. Бородієм, населення українських земель потерпало від неї 15 разів: у 1701–1704, 1710–1711, 1718–1719, 1723, 1738–1739, 1749–1750, 1755–1756, 1759–1760, 1765, 1770–1774, 1780, 1783, 1784–1785, 1797, 1799 рр. [1].

Очевидно, що рівень інфекційних захворювань підвищується під час збройних конфліктів через пересування військових, захоплення хворих полонених, мародерство та ін. Цей фактор у зв'язку з геополітичним положенням України не достатньо оцінений, що дозволяє або замовчувати основну причину частих епідемій чуми в наших землях у XVIII ст., або пов'язувати це явище з народними звичаями, санітарним станом приміщень, харчуванням, поширенням бродяжництва. Хоча першопричину зубожіння і падіння життєвого рівня в означений період слід вбачати саме в тих війнах, які велися на українських територіях або через використання їхніх ресурсів, і це певним чином підтверджує наведена вище хронологія.

Найбільшого розмаху, а, відповідно й уваги істориків, медичних фахівців, набула десята зі згаданих епідемія чуми, що спалахнула на російсько-турецькому фронті. Пік її припав на 1770–1771 рр., а рецидиви спостерігалися до 1774 р. Перші випадки захворювання чумою в армії фельдмаршала Петра Рум'янцева було зафіксовано наприкінці травня в районі Бендер і Хотина, але тривале замовчування і категоричне заперечування чуток про початок епідемії в російській армії самою імператрицею Катериною II призвело, в результаті, до більших жертв, ніж їх могло бути за умови своєчасних карантинних заходів. Переміщення військових частин українськими землями, що розглядалися як тилові, сприяло швидкому поширенню в них епідемії. Зіграли свою роль і барські конфедерати, що рушали з Туреччини, яка їх підтримувала, у Річ Посполиту [2, 85].

Наприкінці літа приховувати трагедію вже не мало сенсу. “Чорна хвороба” докотилася до Києва. 3 вересня 1770 р. Духовний собор Києво-Печерської лаври на своєму засіданні заслухав лист генерала-губернатора Ф. М. Воєйкова про заборону в лаврські володіння і приписні монастирі “из заграничных людей в монастыри и дома принимать, кои не будут иметь в пропуске своем чрез форпосты достоверного письменного свидетельства, каковы обыкновенно даются от форпостных командиров, а таковых, которые могли б случиться без свидетельств немедленно б представляли в Лавру для надлежащего с ними поступления” [3, арк. 2]. Також до відома Собору був доведений секретний наказ Катерини II від 31 липня 1770 р. “об оказавшейся сверх Яс и других некоторых молдавских местах моровой язвы, и в Польше ...при котором о соблюдении от той язвы практиковавшого доктора Лерха, которой обще с состоящими при второй армии докторами” розробив відповідну інструкцію [3, арк. 11-17]. Документи і розпорядження були надіслані в Троїцький больницький і Змієвсь-

кий монастирі, начальникам Китаївської і Голосіївської пустинь, економу Києво-Печерської лаври, “питейному шафару” (закривалися всі лаврські шинки), у Ліщицьку економію, в Пакуль, Сорокошичі, Сваромль, Жукин, Пухівку, Васильків, Безрадиці, Хотів, Вишеньки, Димерку. Але рапорти начальників тих місць свідчать про малу ефективність заходів не лише через недотримання санітарно-гігієнічних норм, що передбачались медичною інструкцією, але й через продовження війни й повне нехтування інтересами мирного населення.

Перші випадки хвороби в межах володінь Києво-Печерської лаври зафіксовано у Василькові й с. Хотів (південно-західна околиця сучасного Києва, межує з Голосіївським районом). 20 вересня 1770 р. “прыгнаные от первой армии плененные турки” були розміщені у двох хотівських дворах, господарів яких вигнали до сусідів, “а как между теми турками, – за свідченням прикажчика – весьма жестокая и опасная болезнь имеетя, от которой уже оных турков десять нагло умерло, коих и зарывают там же в селе, а так, что только землею прикрывают... отчего уже нетерпеливо хотовским жителям жить... и в сем году генваря с первого числа, от таковой же несносной болезни... умерло 86 душ... при тех же пленных имевшихся... карабинеры, гусары и козаки, так же и другие переходящие команды, всегда от поданных кормятся, да и подводы... безденежно взимают, отчего уже и хотовские жители в крайнее разорение и нищету пришли” [3, арк. 9].

Парадоксально, але розповсюдженню хвороби сприяли навіть роботи, які проводилися задля її зупинення. Так, для заготівлі вугілля, що у великій кількості використовувалося в зараженому Києві, особливо на Подолі, у лаврське селище Пухівка прибуло 150 солдат, яких розселили по 5-6 чоловік в будинку. Крім того, з Києва, до деяких з них, рятуючись від чуми, приїхали жінки і, як повідомляв у жовтні 1770 р. пухівський городничий ієромонах Паїсій, одна з них за три дні після прибуття померла від моровиці. Захід, що мав бути превентивним – улаштування військового табору у лісі, подалі від житла, був здійснений лише після поширення чуми серед мешканців Пухівки [3, арк. 381-389].

В разі виявлення хвороби подальші дії влади були такими: населений пункт блокувався караулами, призначалися т.зв. “десятники”, котрі здійснювали щовечірній обхід 10-ти хат, де в той час мали знаходитись всі їхні мешканці. У разі виявлення хворих, в помешканні розводилося “единым дымом, а не огнем, курище”, речі провітрювалися і оброблялись димом на повітрі.

Звертає на себе увагу докладна інструкція про порядок здійснення поховань. Можна зауважити, що особливих пересторог, як-то засипання вапном померлого від чуми, в ній не було: “...селение начальники оные скоростижно то есть в три дни или в шесть помершие тела повинни того ж момента приказать *вырыть для них тамже в жилищи с великою осторожностью глубокие ямы и в оные здаля кручием уброем те тела тотчас землею зарыть* а оставшуюсь по них в живых того ж дому семью, избросив в том же доме все до остатка одеяние и обувь, и дав им от их здоровых родственников, а в неимении оных от сельской громады другое нужное одеяние и обувь также... потребную харч выслать их так как и сообщавшихся с тем домом соседственной той семьи приятелей в отдаленное за селом место где бы между дровами и водою зделан был шалаш и чтобы оные з оного никуда, а ни к ним никто вовсе не шатались учредить тамо караул”. Такий карантин мав продовжуватися шість тижнів. Будинки померлих від чуми наказувалося спалити з усім майном. В разі неможливості ізолювати спалити будинок, відмічений чорною хворобою, його передбачалося частково зруйнувати, зробивши непридатним для проживання. Коли ж, “з допущения Божия совсем село деревня или футор ...вымерло ...о числе умерших душ изделав записку все тое поселение без остатка совсем ...сжечь и скот ...до остатка забивать зарыв в глубокие ямы несмотря ни на какие чии либо выговорки, для чего на всех ослушников в таком случае важно дабы оные ведали какою по законам казни подвержены будут *приказать при всех зараженных или совсем измерших местах поставит шибеницы* ...19 генваря 1771 года” [3, арк. 215-218]. Сільські начальники зобов’язувались двічі на тиждень надавати військовому канцеляристу Івану Гудимі у містечко Трипілля інформацію щодо лаврських підданих і їхнього майна.

Суворість покарань за невиконання карантинних заходів та деякі передбачені інструкцією міри, що, за своєю жорстокістю мало поступалися покаранню, спричинили такі явища, як приховування хворих родичів, утаємничені поховання, втечу в разі смерті родини. Одним з таких “зниклих без вісті” був достатньо знаний майстер кам’яних справ Андрій Горох, кот-

рий мешкав у Печерському містечку по сусідству із родиною Стефана Ковнера і працював на лаврському будівництві. В той же час Стефан Ковнер виявився напрочуд удачливим. Документ сповіщає про те, що в його оселі вціліли всі мешканці: він, жінка, син, невістка і сваха. За відомостями економічного правління Києво-Печерського монастиря на лаврських землях Печерського містечка, Звіринця і під рогатками, в слободі Святого озера і на Нижній Либеді станом на 30 січня 1771 р. живими залишалися 274 людини, а 434 померло. Жилих хат нараховувалося 84, а покинутих і спалених 115 [3, арк. 235-243зв.].

Що коїлося в самій Лаврі документи не розкривають. Соборні старці передбачливо сповіщали про повне благополуччя обителі. Серед документів фонду 128 “Києво-Печерська лавра” ЦДІАК України трапляються непрямі вказівки на те, що проблеми все ж таки існували, але, вочевидь, їх намагались вирішувати не привертаючи уваги. Лікарі свідчили про передачу на зберігання речей в церкві і монастирі киянами і мешканцями інших населених пунктів Київського полку. Священники пояснювали, що майно було надане їм ще до “морового повітря” [4, 90]. За повідомленням лікаря Якова Шерафетова в одній з родин с. Вишеньки у жовтні 1770 р. приховували смертельно хворого сина. Коли він помер, мати їздила в Лавру, до іншого сина, який служив у намісника Іоаннікія. Лікар попереджав владу про небезпеку передачі нею речей з зараженого будинку. Сама жінка померла від чуми на четвертий день після повернення з Лаври [3, арк. 65]. В архівній справі фіксується також випадок смерті в Самбурському хуторі Троїцького больничного монастиря ченця, який за три дні до того прийшов з Печерська [3, арк. 55-59]. Наведена інформація залишає враження про приховування негараздів у Лаврі, на що могли закривати очі через добрі стосунки архімандрита Зосими з представниками влади, а також доктором медицини Йоханом Якобом Лерхе, який залишив спогади про привітний прийом у монастирі в 1770 р. [4, 93].

Після того, як пік епідемії минув, вже у 1771 р. в лаврських володіннях стали виявляти “утаємнічені” поховання. Так, у Печерському форштадті, навіть у будинках (чи на подвір’ї) священників було зафіксовано 184 могили, а в них погребіння 269 чоловік. Зберігся повний опис дворів, у яких вони виявлені. На жаль, за ним неможливо скласти топографічну карту поховань, що б могло мати практичне значення, бо перепоховання не здійснювалися. Розпорядженням Київського обер-коменданта Я. В. Єлчанінова передбачалося тільки “над теми могилами насыпать земли по полтора аршина вверх, прибывая оную землю накрепко дабы от дождей провалеваться не могла. И чтоб к тем могилам свињи допускаемы не были хозяевам подтвердить. А сверх того, оные пристойным образом и огородить, а значущийся по той описи погреб, в коем похоронено семь человек, вовсе землю с набивкою ж засыпать” [3, арк. 181-181зв.].

Отже слід звернути особливу увагу на значну кількість в межах Печерського форштадту таємних погребінь померлих від чуми XVIII ст., можливість виявлення їх навіть у льохах. При цьому треба зазначити, що побутують перебільшені уявлення про токсичність подібних поховань. Бактерії чуми є аеробними [5, 19], тобто потребують кисню і під землею гинуть у доволі короткий термін в залежності від певних показників ґрунту.

Актуальним залишається детальне порівняння протиепідемічних заходів, що проводилися в українських землях в межах Російської імперії і Речі Посполитої. Не дивлячись на жорстокі карантинні міри, від яких населення України потерпало не менше, ніж від самої чуми, вони не зупинили розповсюдження епідемії на московські землі. Разом з тим на територію білоруських і литовських земель у складі Речі Посполитої епідемія чуми 1770–1774 рр. не перекинулася.

Примітки

1. *Бородій М. К.* До історії боротьби з чумою на Україні в XVIII ст. // УІЖ. – 1984. – № 5. – С. 82-90.
2. *Срогош Т.* Меры, предпринимаемые против чумы, на территории современной Белоруссии во время русско-турецкой войны и барской конфедерации // Седьмая научная конференция по истории медицины Беларуси, посвященная 50-летию окончания Второй мировой войны: Сб. мат-лов / Мин-во здравоохранения Республики Беларусь. Белорусское научное общество историков медицины. Республиканский музей истории медицины Беларуси; Ред. кол. М. К. Зубрицкий (гл. ред.) и др. – Гродно, 1995. – С. 85-87.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 412, ч. 1, 428 арк.
4. *Закревский Н.* Описание Киева: В 2-х т. – М., 1868. – Т. 1. – 455 с.
5. *Epstein, Randi.* A persistent pestilence // Geographical Magazine. – 1991. – April. – P. 18-22.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

НАМІСНИКИ КИЄВО-СОФІЙСЬКОГО МОНАСТИРЯ НАПРИКІНЦІ XVII – У XVIII ст.

Історія багатьох українських монастирів до сьогодні ще залишається до кінця не відкритою. Це стосується не лише маловідомих чи периферійних осередків чернецтва, але й центральних, зокрема київських. До таких малодосліджених у Києві монастирів, як не дивно, слід віднести Софійський, що впродовж XVII–XVIII ст. мав статус кафедрального. Ми маємо значну кількість праць з історії собору Святої Софії, але історія монастиря істориками представлена достатньо слабо.

До сих пір в історії Києво-Софійської обителі залишаються не вивченими цілий ряд питань, що стосуються його управлінських, економічних основ існування тощо. Не відомим навіть був перелік його намісників, хоча зрозуміло, що управління кафедральним монастирем не могло здійснюватися випадковими особами.

На сьогодні перелік намісників Києво-Софійського монастиря був опублікований тричі – спочатку відомим українським церковним діячем та істориком П. Лебединцевим у 1864 р., потім російським науковцем П. Строевим у 1877 р. і лише нещодавно українським дослідником М. Яременком у 2007 р. На жаль, у науковій літературі склад ієрархії Києво-Софійського монастиря більше не представлявся. Іноді на інформацію про намісників можна натрапити в окремих опублікованих працях та збірниках документів. На сьогодні ж ми вже маємо можливість значно поповнити інформацію стосовно керівництва монастиря, головним чином, за рахунок архівних джерел.

Протоієрей П. Лебединцев, спираючись на монастирський список другої половини 1760-х рр., назвав 27 намісників [1, 412-419], П. Строев – лише 7 із них [3, 27], а у дослідженні М. Яременка їхня кількість була зведена до 25-ти [5, 251-253]. Але в першій із цих публікацій до складу намісників були віднесені й особи, які, вочевидь, виконували певні адміністративні функції при Софійському соборі, проте все ж не були намісниками саме монастиря, а в обох інших працях перелік монастирської ієрархії обмежувався виключно XVIII ст. На сьогодні наявні історичні матеріали дають підстави стверджувати про те, що кількість намісників Києво-Софійського монастиря може бути доведена вже до 33-х осіб, які реально ним управляли.

Головним джерелом до з'ясування переліку намісників є документальні джерела як опубліковані, так і архівні. Зокрема окремі імена можна зустріти в історичній довідці 1760-х рр. [1, 1-4зв.], згадуваній вище, в опублікованому Поменнику [2] та ін.

Слід відзначити, що інформація стосовно намісників Києво-Софійського монастиря все ж таки на сьогодні має досить фрагментарний характер, інколи – не зовсім зрозумілий. Нижче подається список імен за час від кінця XVII та впродовж XVIII ст. Спеціальним знаком (*) позначено не зовсім ясні дати управління.

*? – ієромонах *Гавриїл*. Його рід записано у Поменнику монастиря. Цей запис передує аналогічним щодо родів інших намісників.

1678 – ієромонах *Афанасій Ієремєєвич*. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1686–1693 – ієромонах *Варлаам Антонович Страховський*, майбутній ігумен Києво-Видубицького монастиря у 1702–1704 рр. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1694–1697 – *Захарій Корнілович*, майбутній ігумен Михайлівського Золотоверхого монастиря, єпископ Переяславський у 1700–1715 рр.

1697 – ієромонах *Димитрій Полоновський*. Його рід записано у Поменнику монастиря.

*? – ієромонах *Паїсій Євтіхієнко*. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1705–1709 – *Іоаннікій Сенютович*, майбутній ігумен Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1713–1715 рр., потім архімандрит Києво-Печерського монастиря у 1715–1729 рр.

1713–1723 – ієромонах *Григорій Гошкевич (Гасиневич, Гашвич)*. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1724 – *Варсонофій Гуторович*.

1726–1728 – ієромонах *Клеопа Сілеч*, колишній ігумен Густинського монастиря, 18 травня 1728 р. призначений старшим Віленського Свято-Духівського монастиря. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1729–1731 – ієромонах *Феофан (Феодосій) Степанський*, постриженець Києво-Видубицького монастиря; колишній ігумен Козелецького монастиря; тимчасово був відсторонений від справ консисторією у зв'язку із справою Варлаама Ванатовича; 3 серпня 1730 р. разом з архієпископом був заарештований і відправлений до Москви; 15 жовтня 1731 р. архієпископом Рафаїлом Заборовським знову призначений до консисторії на посаду консисториста. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1730 – *Гавриїл Леопольський*, майбутній ігумен Києво-Видубицького монастиря у 1741 р.

1732–1737 – ієромонах *Сильвестр Думнецький (Домницький, Думинський)*, майбутній архімандрит Києво-Братського монастиря у 1737–1740 рр., потім архімандрит Михайлівського Золотоверхого у 1740–1746 рр. Його рід записано у Поменнику монастиря.

*1735–1739, 1742–1744 – *Платон Левицький*, у 1739–1741 рр. був архімандритом Московського Заіконоспаського монастиря; можливо, архімандрит Петропавлівського монастиря у 1744 р.; архімандрит Ніжинського Богородичного монастиря у 1746–1749 рр.

*1738–1742 – *Гавриїл Яновський*.

*1739–1741 – *Ієронім*.

1742 – *Гервасій Лінцевський*, майбутній ігумен Пекінського Стрітенського монастиря, потім єпископ Переяславський і Бориспільський. У 1768 р. був звинувачений у розпалюванні селянського повстання на Правобережжі.

1745 – ієромонах *Ієронім Мітієвич (Міткевич, Маткевич)*. Родич єпископа Білгородського і Обоянського *Іоасафа Міткевича* (пом. 1763 р.) та архімандрита *Іосифа Міткевича*, намісника кафедрального у 1758–1760 рр. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1747–1752 – ієромонах *Веніамін Драгоморецький (Дороморецький)*, майбутній ігумен Києво-Кирилівського монастиря у 1752–1753 рр.

1752–1755 – ієромонах *Пахомій Висоцький*.

1754 – *Феофан Жолтовський*, майбутній ігумен Києво-Кирилівського монастиря у 1754–1762 рр.

1755–1758 – ієромонах *Лука Кременецький*, 2 серпня 1758 р. призначений архімандритом Мгарського Лубенського монастиря.

1758–1760 – ієромонах *Іосиф Мітієвич (Міткевич)*, ігумен Домницького монастиря у 1740-х рр., потім – Батуринського Крупицького монастиря у 1749–1754 рр.; ігумен Максаківського монастиря у 1754–1760 рр.; з 24 квітня 1760 р. ігумен Густинського Троїцького монастиря; одночасно член консисторії; 8 серпня 1761 р. призначений архімандритом Благовіщенського Ніжинського монастиря.

1761–1762 – ієромонах *Антоній Монтович (Леонтович) Московченко*, постриженець Києво-Братського училищного монастиря; колишній ігумен Полтавський; 24 квітня 1762 р. призначений ігуменом Красногорського Гадяцького монастиря.

1762–1763 – ієромонах *Азарія Рубанов Ясноводський*, кафедральний писар; відправлений у відставку за образу київського митрополита Арсенія Могилянського; 20 травня 1764 р. посвячений в ігумени і призначений старшим до Віленського Свято-Духівського монастиря. Його рід записано у Поменнику монастиря. Вірогідно, Азарія помер (разом із 47 іншими померлими ченцями монастиря) у Києві під час пошесті 1770 р., що й записано у Поменнику.

1764–1766 – ієромонах *Іосиф Чернісіювський (Чернявський, Черньовський, Чернісьовський)*, до призначення – ігумен Києво-Петропавлівського монастиря у 1759–1763 рр.; з 23 жовтня 1766 р. – ігумен Густинського Свято-Троїцького монастиря. Його рід записано у Поменнику монастиря.

1766–1768 – ієромонах *Віктор Ладизинський*, перед тим ігумен Києво-Петропавлівського монастиря у 1763–1766 рр., а потім вчитель богослов'я у Києво-Могилянській академії.

1767 – *Яків Воронковський*, майбутній ігумен Видубицького монастиря у 1767–1774 рр. П. Лебединцев висловив думку, що саме він був автором першої спроби впорядкувати історію Києво-Софійського монастиря.

1767–1771 – *Феофілакт Добрицький*.

*1771 – *Ілля*.

1771–1783 – *Мелхіседек Значко-Яворський*, колишній ігумен Троїцького Мотронинського монастиря; під час виконання обов'язків намісника одночасно був настоятелем Видубицького монастиря у 1774–1784 рр., а потім архимандритом Лубенського Мгарського та Глухівського Петропалівського. В історіографічній традиції неодноразово був звинувачений в організації Коліївщини.

1783–1786 – *Ієронім Блонський*, перед призначенням очолював Петропалівський монастир у 1779–1783 рр.; виконуючи обов'язки намісника, одночасно був ігуменом Видубицького монастиря; майбутній архимандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1791–1793 рр.; ректор Києво-Могилянської академії.

1786 – *Арсеній*. Вірогідно, саме стосовно нього у Поменнику монастиря було зроблено запис, що ігумен Арсеній "... травня 26 1798-го преставився на 79-му році від народження свого".

У Поменнику монастиря серед імен померлої братії згадуються також представники церковної ієрархії, ідентифікувати яких поки що складно – ігумен *Нифонт* та архимандрит *Іларіон*. Можливо, вони були вихідцями із Києво-Софійського монастиря, які повернулися доживати віку до рідної обители.

Із наведеного списку можна зробити ряд висновків. По-перше, за останні сто років існування монастиря переважна більшість намісників перебувала на своїй посаді досить короткий термін, що, очевидно, зумовлювалося кадровою політикою київських митрополитів та архієпископів. По-друге, намісництво стало своєрідним перевалочним пунктом у церковній кар'єрі більшості управителів: як видно, багато хто із очільників монастиря прийшли на цю посаду з інших обителей, а потім були переміщені далі.

Таким чином, слід зазначити, що історія церковної ієрархії Києво-Софійського монастиря має свої певні особливості у порівнянні з іншими українськими монастирями того ж періоду. На сьогодні вона ще залишається досить не вивченою і потребує додаткового залучення архівних джерел, особливо для з'ясування процесу заміщення вакансії намісника, його правового статусу тощо.

Примітки

1. Л-в П. Катедральный Киево-Софийский монастырь и его наместники // КЕВ. – 1864. – №13.
2. Поменник Софії Київської / Упоряд. О. Прокоп'юк. – К., 2004.
3. *Строев П.* Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. – СПб., 1877.
4. ЦДАК України, ф. 129, оп. 2, спр. 10, арк. 1-4зв.
5. *Яременко М.* Київське чернецтво XVIII ст. – К., 2007.

Мудеревич В. І.

Кандидат історичних наук, асистент
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПАЛОМНИЦТВО ІГУМЕНА ДАНИЇЛА В СВІТЛІ НАУКОВИХ СТУДІЙ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Коло питань, пов'язаних із науковим вивченням текстологічних, лінгвістичних змістових аспектів "Ходження ігумена Даниїла" (далі – "Ходження"), з точки зору фахового аналізу та інтерпретації опрацьованого матеріалу знаходили своє вирішення наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у численних публікаціях, які недостатньо вивчені на рівні самостійного узагальнюючого дослідження. Аналіз виділеної теми обумовлюється й диктується метою даної розвідки, що актуалізується потребою осмислити, систематизувати й тезисно підсумувати численні напрацювання вітчизняних та зарубіжних авторів означеного періоду.

Перші згадки "Ходження" в критичних виданнях датуються кінцем ХVІІ ст., коли окремі уривки твору репрезентував у своїх фундаментальних опусах М. Карамзін, який один із перших зробив спробу визначити постать автора, оскільки з тексту паломницького твору не до кінця зрозуміло, ким був Даниїл на Русі [10].

Дослідивши відомі на той час списки паломника, митрополит Євгеній вважав, що подорож ігумена Даниїла відбулася на початку XII ст., тобто після Першого Хрестового походу [12, 112]. Дослідницьку увагу автора привернули непрямі вказівки у тексті джерела, що, на його думку, могли б допомогти визначити точний час подорожі. По-перше, Даниїл розповідав про зустріч із першим королем Єрусалима Балдуїном I Фландрським (1100–1118). Зокрема руський прочанин перебував у складі його війська, яке йшло походом на місто Дамаск. По-друге, у “Ходженні” є вказівка на те, що містом Акрою володіли вже хрестоносці. По-третє, відправляючи богослужіння на Святій Землі, руський ігумен подає перелік осіб (за здоров’я яких він ревно молився), де Київський князь Святополк Ізяславич (1093–1113) згадується ще живим. Окрім цього, на думку митрополита Євгенія, Даниїл походив із Чернігівщини, оскільки порівнює Йордан із річкою Снов, яка знаходилася саме у цих землях [12, 112-113]. Митрополит Євгеній планував видати один із списків джерела, який був знайдений за свідченнями І Сахарова, А. Норова та М. Веневітінова, в архівах Калайдовича.

Настуні джерелознавчі, історико-лінгвістичні дослідження тексту “Ходження” належать російськими вченими XIX ст., які в різний час входили до Румянцівського товариства й Товариства історії та старожитностей Російських, Імператорської Археографічної комісії. Мета їхньої діяльності полягала у пошуку й опублікуванні описів давньоруських подорожей до Святої землі і Константинополя. Намагаючись опрацювати максимальну кількість списків кожної пам’ятки, дослідники переслідували мету використовувати їх як окремі варіанти [11, 153]. Зокрема у 1834 р. Московське товариство історії і старожитностей російських на основі “сводного” списку митрополита Євгенія доручили Г. Коркунову видати “Ходження”, але цей проект так і не був реалізований.

Заслуга підготовки та першого видання твору давньоруського прочанина належить І. Сахарову. Опублікувавши три збірки, присвячені давньоруським паломництвам: “Подорожі руських людей в чужі землі” (1837), “Подорожі руських людей по Святій Землі” (1839), “Подорожі руських людей” (1849), автор звернув особливу увагу на вивчення та систематизацію відомих варіантів Даниїлового паломника.

Подальші дослідження давньоруських творів паломницького жанру відбувалося у двох напрямках: дослідники продовжували збирати й публікувати нові тексти, у той же час з’являються перші критичні роботи, присвячені давньоруським паломництвам, серед яких необхідно згадати публікації С. Соловйова, Н. Муравйова, С. Шевирьова І. Срезневського, А. Норова.

Завдяки джерелознавчим пошукам першої половини XIX ст., текст “Ходження” був введений у науковий обіг, дослідники зробили перші спроби його критичного змістового аналізу, датування, класифікації списків, актуалізували низку питань для подальшого вивчення й аналізу. Необхідно було вирішити важливе питання нового повноцінного наукового видання тексту джерела. У 1864 р. Імператорська Археографічна комісія публікує “Подорож ігумена Даниїла по Святій Землі на початку XII ст. (1113–1115)” під редакцією А. Норова.

На початку 80-х рр. XIX ст. поглиблені наукові дослідження тексту “Ходження” були пов’язані з діяльністю Православного Палестинського Товариства, члени якого (М. Веневітінов, Х. Лопарев, С. Долгов, С. Розанов та ін.) у 1883 р. започаткували видання Православного Палестинського збірника, у третьому томі якого М. Веневітінов опублікував повний текст джерела із критичними зауваженнями до нього.

Новий друкований варіант під заголовком “Житье и хоженье Данила руськыя земли игумена” включав вступ і 97 глав. Текст джерела М. Веневітінов відтворив на основі другого списку І редакції включаючи доповненнями із п’ятого списку, а для порівняння залучає ще 8 списків XV–XVI ст. (за власною класифікацією).

Актуалізувавши необхідність нових досліджень давньоруської літературної пам’ятки. М. Веневітінов розпочав ґрунтовний джерелознавчий аналіз, результати якого й сьогодні не втратили своєї актуальності. Підсумки його роботи були репрезентовані у низці фундаментальних публікацій.

Беззаперечною заслугою дослідника стала класифікація списків паломника XV–XIX ст., основними критеріями якої були назва тексту, кількість глав, наявність певного фактологічного матеріалу та вказівка на дату подорожі.

Як би не оцінювали результати джерелознавчих пошуків М. Веневітінова, саме його друкований варіант тексту джерела був покладений в основу пізніших науково-

дослідницьких опусів. У 1896 р. І. Глазунов у серії “Російська класна бібліотека” передрукував “Ходження” із Православного Палестинського збірника 1883 р. Це видання переслідувало виключно навчальні цілі, проте варіанти І. Сахарова та А. Норова І. Глазунова не влаштували. Перше з них видрукуване за достовірним списком з виправленнями та вставками, а друге переслідувало мету точно передати топографію Палестини, тому точне відтворення тексту було для А. Норова на другому плані.

Наприкінці XIX ст. вивчення тексту “Ходження” не втрачало своєї актуальності та знаходило продовження в публікаціях російських і західноєвропейських вчених. Серед найбільш відомих фахівців цього періоду, які ґрунтовно чи побіжно торкалися вивчення записок ігумена Даниїла, слід згадати Є. Голубинського, Н. Хагенмаєра, Е. Гампела, В. Іконнікова, Н. Ляменса, Г. Ласкіна, В. Малініна, А. Пономарьова, Н. Рузького, Н. Тихонравова, П. Заболотського, А. Пипін та ін. У цей час була опублікована ціла низка робіт, присвячених давньоруській літературі, де вчення тексту “Ходження” приділялася незначна увага. Підсумовуючи джерелознавчі розвідки та пошуки нових списків “Ходження”, Н. Рузькому вдалося локалізувати 95 рукописів, які містили текст давньоруської літературної пам’ятки.

Наприкінці XIX ст. були закладені основи історико-богословського аналізу змісту вже відомих редакцій “Ходження”. Зокрема П. Заболотський вважав, що описуючи близькосхідні святині, Даниїл не обмежувався детальним описом їхнього зовнішнього вигляду, а розповідав історичні події, які тісно пов’язані з тією чи іншою святинею. Для цього руський ігумен використовує цитати Святого Письма, Святого Передання, сказання легендарного і апокрифічного характеру [7, 224]. Поглиблюючи висновки Н. Тихонравова, П. Заболотський на теоретичному рівні дав визначення релігійним легендам і релігійним апокрифам. Легендами автор називає тексти, які нав’язані благочестивою потребою віруючих доповнити розповіді (які на думку авторів були недоказаними) Святого Письма і Святого Передання (які не були під церковною забороною). Апокрифи – це доповнення до канонічного писання, що були заборонені церквою та внесені до “індексів” хибних, апокрифічних книг. Виходячи із наведених визначень, П. Заболотський виділяє апокрифічні легенди [7, 225], дослідження яких в тексті “Ходження” є основною метою його публікації.

Протягом першої половини XX ст. окремих історіографічний доробок у галузі історії давньоруської літератури складають наукові студії зарубіжних і вітчизняних істориків, літературознавців та філологів, таких як Д. Айналлов, А. Боголюбський, П. Владіміров, М. Грушевський, С. Іконніков, В. Істрін, Г. Ласкін, Є. Петухов, М. Присьолков, М. Сперанський та ін. У контексті загального викладу історії становлення та літературних особливостей писемних пам’яток часів Київської Русі паломницькі твори постають як самостійний жанр.

Підводячи підсумок, необхідно констатувати той факт, що “Ходження” було і залишається яскравим пам’ятником давньоруського письменства XII ст., який, на жаль, не дійшов до нас в оригінальному вигляді, проте відомий за численними копіями (редакціями). Дослідники XIX – першої половини XX ст. намагалися віднайти максимальну кількість рукописів, проаналізувати лінгвістичні, текстологічні особливості тексту, вивчити зміст джерела. На зміну рукописній, у цей час започаткована друкована традиція видання цього давньоруського твору паломницького жанру. Попри це, дослідниками XIX – першої половини XX ст. були закладені теоретико-методологічні основи подальших наукових пошуків та наступних критичних видань давньоруської писемної пам’ятки XII ст.

Примітки

1. Айналлов Д. Некоторые данные русских летописей о Палестине // Сообщение ППО. – СПб., 1906. – Т. 17. – Вып. 3. – С. 333-352.
2. Веневитинов М. А. Заметки к истории “Хождения” игумена Даниила // ЖМНП. – 1887, январь. – С. 11-67.
3. Его же. Хождение игумена Даниила в Святую Землю в начале XII вв. // Летопись занятий археологической комиссии 1876–1877 гг. – СПб., 1884. – Вып. 7. – С. 1-138.
4. Житие и хождение Даниила Русской земли игумена 1106–1108 гг. / Под ред. М. А. Веневитинова // ППС. – СПб., 1883 – Вып. 3. – С. 1 – 192.
5. Житие и хождение Даниила Русской земли игумена 1106–1108 гг. / Издание И. Глазунова. – СПб., 1896 – 212 с.
6. Заболотский П. Легендарный и апокрифический элементы в “Хождении игумена Даниила” // Русский филологический вестник. – 1899. – № 1-2. – С. 220-237.
7. Его же. Легендарный и апокрифический элементы в “Хождении игумена Даниила” // Там же. – № 3-4. – С. 237-273.

8. ИОРЯС / Под ред. И. И. Срезневского. – Т. X. – СПб. : Типография Императорской академии наук, 1861–1863.
9. Иконникова В. С. Житъе и хоженъе Даниила Русскыя земли игумена 1106–1108. // Русская классная библиотека. – Вып. XXIV. – СПб., 1896. – С. 67-71.
10. Кармазин Н. М. История государства Российского. – СПб, 2003. – Кн. 1. – 692 с.
11. Малето Е. И. Русские средневековые хожения в зеркале отечественной и зарубежной науки // Вопросы истории. – 2004. – № 3. – С. 153-160.
12. Евгений (Митрополит) . Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви. – СПб. : Типография И. Глазунова, 1827. – Т.1 – 773, LXXVI с.
13. Паломник Даниила мниха / Ред. и прим. В. П. Геннинга. – СПб, 1891. – С. XXVII, 214 с.
14. Путешествия игумена Даниила по святой земле в начале XII в. (1113–1115) / Изд. Археогр. ком. под. ред. А. С. Норова. – СПб., 1867. – 196 с.
15. Пытин А. Паломничество и путешествия для старой письменности // Вестник Европы. – Август, 1896. – Кн. 8. – С. 715-722.
16. Сахаров И. Путешествие игумена Даниила по святым местам в начале XII века / Путешествия русских людей в чужые земли. – СПб, 1837. – Ч. 1. – С. 1-90.

Нетудухаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Відділ “Музей “Будинок митрополита”
Національний заповідник “Софія Київська”

ДВОРЕЦЬКИЙ ТА ЛАКЕЙСЬКА СЛУЖБА СОФІЙСЬКОГО АРХІЄРЕЙСЬКОГО ДОМУ В СЕРЕДИНІ XVIII ст.

Архієрейським домом називається церковно-адміністративна установа, призначена для проживання та утримання архієрея у його резиденції, що складається з сукупності осіб, котрі знаходяться на службі при ньому, та нерухомого майна (земельних володінь, приписаних до архієрейської кафедри). До складу свити Архієрейського дому традиційно входять економ, духівник, хрестові ієромонахи, ризничий, дякон, півчі та інші службовці (як з духовенства так і світські особи) [5, 136-148]. У зв'язку з тим, що кафедральним собором київських митрополитів була Свята Софія, в архівних джерелах XVIII ст. архієрейський дім київського архієпископа подекуди називається “Софійским архиерейским домом” [2, 29-31]. Історія Софійського архієрейського дому та його структура майже не досліджена. Та все ж відомо, що в середині XVIII ст. головною резиденцією київських архієпископів був Митрополичий будинок на подвір'ї кафедрального Софійського монастиря з власним штатом службовців. Окрім цього, у володінні Софійського архієрейського дому були два двоповерхові дерев'яні замські палаци (на Шулявщині та в урочищі Кудрявець), та численні земельні володіння [6, 73-83].

У ЦДІАК України нами віднайдена архівна справа “Дело о лакеях Его Высокопреосвященства” (1758). Серед матеріалів справи присутній документ під назвою “Реестр Имѣющихся при домѣ Его Преосвященства служителей кому какую должность несть” від 4 липня 1758 р. (далі в тексті – “Реестр”). Документ є копією з оригіналу (на ньому напис – “На подлинном собственноручно Его Преосвященства Подпись”) [1, 19]. “Реестр” дає змогу відтворити перелік, ієрархію, та обов'язки світських службовців (лакеїв), які щоденно обслуговували Митрополита Київського і Галицького Арсенія Могилянського (1757–1770) під час його проживання у головній резиденції – Митрополичому будинку на подвір'ї Святої Софії.

У “Реєстрі” згадані 10 службовців: ієродиякон Рафаїл, який здійснював загальне нагляд за Софійським архієрейським домом, його особистий помічник Федір Леонтович та служитель Карпо, який “исполнялъ должность подъяческую”; дворецький Іван Семенович; келійник Матвій Петрович; служитель Лука Андрійович, який зобов'язувався “быть в приборѣ чайного и закусокъ”; служитель Михайло Сушицький, який мав доглядати за погребами у Митрополичому будинку на подвір'ї Софійського собору та у замських (літніх) резиденціях митрополита; посильний Василій Іванович та двоє службовців, які супроводжували митрополита під час його поїздок – Григорій Юркевич та Афанасій Сохацький [1, 19]. Як бачимо, ієродиякон Рафаїл – єдиний служитель, який був представником духовенства, інші 9 служите-

лів були світськими особами. Історик М. Яременко зазначає, що далеко не всі ченці, які перебували при Софійському монастирі у XVIII ст., належали до Софійського чернечого братства. “До нього не відносилися ті монахи, які прислужували Київському архієрею”, – відзначає дослідник [8, 95]. Тож, ймовірно, ієродиякон Рафаїл як і був тим ченцем, який не входив до братії Софійського монастиря, а числився у штаті Софійського архієрейського дому.

Річне жалування служителів суттєво відрізнялося, і це дозволяє зробити висновки щодо престижності тієї чи іншої служби у Софійському архієрейському домі. Найпрестижнішим було служіння при митрополитові дворецьким. За “Реестром” (1758) дворецький Софійського архієрейського дому Іван Семенович отримував за службу 40 руб. на рік та мав виняткове право на проживання поза стінами Софійського монастиря, яке оплачувалося за рахунок митрополичої кафедри: “...дворецкому сорокъ рублевъ и квартира внѣ м(о)н(ас)т(и)ра” [1, 19]. Цікаво, що питання проживання дворецького поза стінами монастиря було прописане окремо. На наш погляд, це свідчить про те, що інші службовці проживали безпосередньо на території Софійського монастиря (можливо, навіть у самому Митрополичому будинку). Це було обумовлено обов’язками лакеїв (посильний-кур’єр, служитель, що прислужував за столом на трапезі, келійник) та, відповідно, необхідністю постійно перебувати “під рукою” київського архієпископа. Окрім оплати “квартиры”, щомісяця дворецького забезпечували продуктами, дровами та свічками (т.зв. “порция місячного”): “житной муки донница, полдонницы пшеничной, муки гречаной полдонницы, пшена мѣрочка, крупъ ячныхъ или гречаныхъ мѣрочка, соли стопокъ малих тридцать, сала въ мясницѣ полпуда, олѣи пропосніе дни на день почвертки, дровъ с потребу, водки по три кварта, сивухи поведру, пива по двѣ кварта в день, меду сиченого в воскресніе дні по двѣ кварта, свѣчъ 30” [1, 19]. Варто відзначити, що функції дворецького були доволі широкими і не обмежувалися організацією “смотрения” Митрополичого будинку на подвір’ї Софійського монастиря. Дворецький також здійснював нагляд за заміськими резиденціями Софійського архієрейського дому – “загородніе двори, а именно: Панковскій, Шулявскій и Кудрявскій содержалъ въ своемъ смотреніи, и что подлежало совѣтамъ намѣстника и эконома исправлялъ” [1, 3].

Генеза посади “дворецький”, як специфічної служби при Архієрейському домі, має глибоке історичне коріння. Вперше дворецький (Тихін Караваєв) згадується при митрополиті Київському і всієї Русі Іоні (1448–1461) [4, 168–171]. Є підстави вважати, що посада дворецького при київському митрополиті була звичним явищем і в подальшому. Так дворецькі служили при київських митрополитах наприкінці XVII – на початку XVIII ст. Цікаво, що цей уряд обіймали шляхтичі, засвідчуючи його соціальний престиж. Так, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі Гедеона (Святополк-Четвертинського) під час візиту у Москву у жовтні 1686 р. супроводжували “5 человек Шляхты и в том числе Писарь да Дворецкий” (звали дворецького – Іван Фалський) [3, 83–85]. У 1708 р. до Москви завітав митрополит Київський, Галицький і всієї Малої Русі Іоасаф (Кроковський), у почті якого також був дворецький із шляхетського стану (“Шляхте, в том числе Дворецкому да Писарю по 2 алтына по 4 деньги”) [3, 163].

Але повернемося до розповіді про інших служителів митрополита Арсенія (Могилянського), які згадані у “Реестрі” 1758 р. На чверть меншу суму за дворецького, а саме 30 руб. на рік, одержували три службовці Софійського архієрейського дому: келійник Матвій Петрович, який прислужував безпосередньо у митрополичих покоях; служитель Лука Андрійович, що прислужував за столом на митрополичій трапезі та повинен був вміти готувати чай та каву (“в приборѣ чайного и закусокъ под присмотром дворецкого... чаю и кофе готовить онъ долженъ”); служитель Василій Іванович, який виконував функцію посильного-кур’єра (був зобов’язаний “для посылки быть при каляске неотлучно”). Жалуванням у розмірі 25 руб. на рік одержував служитель Михайло Сушицький, який був зобов’язаний “быть у погребовъ” (мав наглядати за винами та наїдками, що зберігалися у погребах Митрополичого будинку на подвір’ї Святої Софії). Чотири службовці Софійського архієрейського дому одержували за службу 20 руб. на рік (менше за всіх): служителі Григорій Юркевич та Афанасій Сохацький, які супроводжували митрополита у чисельних поїздках (на них покладалися обов’язки “при поездѣ Его Преосвященства смотрѣнія платья и трости” київського архієпископа); помічники ієродиякона Рафаїла Федір Леонтович (йому було доручено “быть въ по-

мошникахъ Ієродіакона Рафаїла”) та Карпо (який мав “кромѣ общей домової служби исполнять должность поддѣческую”) [1, 3, 19].

На наш погляд, рівень престижу того чи іншого лакейського служіння залежав від близькості до архієрея. Якщо “винести за скобки” дворецького, як очільника архієрейських служителів загалом, то найбільшу платню одержували келійник, лакей, що прислужував за столом архіпастиря і готував йому чай та каву, митрополичий кур’єр-посильний, який виконував особисті доручення.

Всі служителі Софійського архієрейського дому одержували два комплекти одягу (коштом митрополичої кафедри) – щоденний та святковий: “платье служителямъ архієрейскимъ исправлялося двое. Едно будденное верхній и споднѣ камзоль с подкладомъ приличнымъ, палащъ и шляпи, такъ же праздничное”. Одяг видавали на три роки, після чого його замінювали на новий комплект. Також коштом митрополичої кафедри кожні три роки служителі Софійського архієрейського дому одержували “демисезонний одяг” – карунові епанчі (“епанча сукна карунового с прикладом всякому на три года”). Епанча (давн. – “япанча”, від тур. – “япунча”) – це широкий, безрукавий круглий плащ із капюшоном (для захисту від вітру та дощу). У Російській імперії у XVIII ст. епанча була невід’ємним елементом спорядження солдат та офіцерів. У “Реєстрі” (1758) згадана “епанча сукна карунового с прикладом” (можливо, йшлося про хутро, або теплу підкладку-“приклад”). Карунове сукно (від нім. “kerntuch” – добряче, міцне, цупке) – це якісне товсте, міцне й туге німецьке сукно. На українських землях карунове сукно зустрічається приблизно з 60-х рр. XVII ст. Трохи згодом, на початку XVIII ст., саме “карунове сукно” займає в українському імпорті чільне місце серед інших видів сукна. “Незважаючи на високу ціну, карун став найпоширенішим гатунком сукна в українському військовому побуті, зокрема основним матеріалом для виготовлення козацьких мундирів, найманого війська й різних служб (військових служителів)”, – відзначає історик Є. Славутич [7, 302-303, 306]. Вартість каруна у середині XVIII ст. була в межах 60-68 коп. за лікоть. На зимовий період служителі Софійського архієрейського дому одержували теплі шуби (“шуби волчіє или какіє другіє”) [1, 16].

Окремо варто зупинитися на питанні мотивації служби лакеєм при київському архіпастирі. Аналіз “Прошеній” колишніх службовців Софійського архієрейського дому на ім’я митрополита Арсенія (Могілянського) дозволяє припустити, що головним чинником при вступі на службу була перспектива отримання в подальшому священницького місця. Так, служитель Іван Павловський у “Прошені” на ім’я митрополита Арсенія (від 9 жовтня 1765 р.) прагнув одержати священницьке місце після завершення служби “по примеру другихъ служащихъ при Вашему Высокопреосвященству” [1, 41]. Приблизно такий саме зміст має і “Доношеніє” лакея Павла Филиповського на ім’я митрополита Арсенія (від 24 березня 1769 р.), який також прагнув отримати священницьке місце після звільнення саме за прикладом інших “лакеев Вашего Преосвященства” [1, 53].

Отже, у часи митрополита Арсенія (1757–1770) при Софійському архієрейському домі існувала група світських служителів, які також називалися лакеями, що обслуговували київського архіпастиря під час його проживання у головній резиденції – Митрополичому будинку на подвір’ї Святої Софії та у заміських палацах (у літній період). Загальне керівництво над ними здійснював дворецький. Функції служителів (лакеїв) були різними: служба при келії архіпастиря, прислужування за столом на митрополичій трапезі із обов’язковим знанням тонкощів приготування духмяних чаю та кави, догляд за провізією (вином та наїдками) у підвальних приміщеннях Митрополичого будинку, супровід архіпастиря у його чисельних поїздках з метою догляду за богослужбним облаченням та посохом, виконання кур’єрської служби. Прагнення служителів Софійського архієрейського дому отримати священницькі місця по завершенні служби, наштовхує на думку про те, що лакеями були здебільшого випускники Київської духовної академії, які розглядали службу при Митрополитові як “соціальний ліфт”.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 138, спр. 61, 147 арк.

2. Там само, ф. 127, оп. 180, спр. 49, 49 арк.

3. *Евгеній (Болховитинов), митр.* Описание Киево-Софійского собора и Киевской иерархии. – К., 1825. – 272 с.

4. *Кантерева Н.* Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. – М., 1874. – 239 с.
5. *Лубенський А., Харьковщенко А., Лубська М., Горбаченко Т.* Церковне канонічне право. Підручник. – К. : Вид-во “Центр учбової літератури”, 2014. – 632 с.
6. *Нетудихаткін І., Абрамова І.* “Загородные дома” київських митрополитів у 1786 – середині XIX ст. // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2015. – С. 73-83.
7. *Славутич Є.* Вовняні тканини в елементах костюму військової верстви України-Гетьманщини та їх історично-складена місцева термінологія (друга половина XVII–XVIII ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К. : Ін-тут історії України НАН України, 2005. – № 12. – С. 295-326.
8. *Яременко М.* Київське чернецтво XVIII ст. – К. : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 303 с.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ДАВНЬОРУСЬКІ РОЗПИСИ ЖЕРТОВНИКА ВЕЛИКОЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ У
СВІТЛІ ПОДІЇ ХРЕЩЕННЯ РУСІ**

Фресковий стінопис Великої Печерської церкви (Успенського собору), що вплинув на формування традицій давньоруського мистецтва [7, 17-23; 5, 268-273; 19, 143-156; 14, 29-39; 13, 97-117; 2, 353-361], не зберігся до наших днів. Перші його пошкодження сталися ще за домонгольських часів. Збудований та освячений у 100-літню річницю Хрещення Русі – 1089 р., вже у 1096 р. Успенський собор відбудовувався після нападу половців. Після землетрусу 1230 р., значна частина храму, в тому числі його купол та барабан, а також південна стіна, були складені у техніці, характерній для мурування XII–XIII ст. [15, 23], а це означає, що мозаїки та фресковий розпис у цих частинах храму, якщо не перероблялися, то поновлювалися.

Наступною трагедією, що, вірогідно, призвела до втрати певних ділянок розпису храму, був напад на Київ та Києво-Печерську лавру орд Батия у 1240 р. Пам’ятка XVII ст. – Київський Синопис повідомляє, що “самую небеси подобную церковь Пресвятыя Богородицы Печерскую оскверниша, от всего украшения обнажиша и крест с головы церковныя златокованный сняша, а верх до полу церкви по окна повелением проклятого Батыя испровергоша; такожде и верх олтаря великаго по перси иконы Пресвятыя Богородицы избиша” [4, 87-88]. З джерел невідомо, чи відновлювався собор одразу після цих подій. Можливо, у такому вигляді він перебував аж до 1470 р, коли був відроджений київським намісником Великого князя Литовського Слуцьким князем Симеоном Олександровичем. Цей живопис проіснував до зруйнування монастиря кримським ханом Менглі-Гіреєм (1482). У XVI – на початку XVII ст. в Успенському соборі з’явилися нові розписи, виконані після ремонтних робіт за князів Острозьких. У 20–30-х рр. XVII ст. за Петра Могили храм знов розписували. Тоді фасади були прикрашені яскравими живописними композиціями, які у 1653 р. описав Павло Алеппський. Судячи з інформації, поданої цим автором, тоді у Великій Печерській церкві ще зберігалися певні ділянки давньоруського живопису. Остаточо мозаїки та фрески Успенського собору загинули під час нищівної пожежі, що сталася у 1718 р., а також після багаторазових переписувань XVIII та XIX ст. [18, 172-173].

Відтак, постає проблема гіпотетичної реконструкції первісної системи розпису та іконографічного репертуару Великої Печерської церкви. Звісно, у цій обмеженій об’ємом статті, ми не можемо охопити всі писання дотичні цієї проблеми, зосередимося на розписах жертovníка Успенського храму. Про те, що саме ідея хрещення Русі стала джерелом образних рішень, покладених в основу декорації Великої Печерської церкви, свідчить давня присвята вівтарів храму. У цьому сенсі неможливо переоцінити інформацію Павла Алеппського. Він пише про чотири, але називає три вівтарі: головний – Успіння Богоматері, північний (жертovníк) – Іоанна Предтечі та на півночі біля нього – Св. Миколая [11, 47,53].

Який третій вівтар мав на увазі Павло Алеппський – невідомо. Виходячи з того, що він повідомляє про зображення архidiaкона Стефана над північними дверми храму [11, 49], один з

північних вітварів, імовірно, присвячувався саме цьому святому. Така думка є логічною з огляду на те, що над входом у храм Іоанна Предтечі Павло Алеппський бачив зображення Хрестителя [11, 48]. Цікаво, що описуючи південний фасад Великої Печерської церкви, Павло Алеппський говорить про зображення на ньому Іоанна Богослова та Трьох Святителів, що дало привід М. Петрову зробити висновок про існування на той час з південного боку церкви ще двох однойменних вітварів, а взагалі, як вважав вчений, з опису Павла Алеппського випливає, що в середині XVII ст. в Успенському соборі було 8 вітварів: "...направо от главного алтаря – непоименованный; налево – жертвенник во имя Предтечи; на северной стороне – придельная церковь Предтечи и алтарь св. архидиакона Стефана; на южной стороне – алтари Трех святителей и Иоанна Богослова; на хорах – приделы ррпп. Антония и Феодосия Печерских"[18, 35].

В. Сараб'янов вважає, що присвята жертовника Великої Печерської церкви св. Іоанну Предтечі не була характерною для Візантії, де Хрестителю зазвичай присвячувалися дияконіки храмів [14, 125]. Проте, на нашу думку, цей висновок є занадто категоричним, оскільки у Візантії відомі випадки присвяти жертовників св. Іоанну Предтечі – покровителю священства. Як приклад, можна навести католікон монастиря Дафні під Афінами (XI ст.), у жертовнику якого розгорнуто Іоанно-Предтеченський цикл; тут також написані ветхозавітні первосвященники Аарон та Захарія.

Цікаву інформацію щодо розташування Іоанно-Предтеченського циклу у візантійських храмах надає синаксарна (богослужбена) частина уставу константинопольського монастиря патріарха Олексія Студита. Ця інформація, на яку не звертали уваги в науці, є тим більш цінною, що Студійсько-Олексіївський устав визначав богослужбене життя Києво-Печерської обителі [9, 171-176]. У православному ж храмі розписи були "функціональними", тобто відповідали за змістом богослужбній відправі.

Про те, що вітвар з приділом Іоанна Предтечі знаходився у північній частині кафолікону монастиря Олексія Студита, свідчить і чин обновлення головного монастирського храму у передсвято Успіння Богоматері – 14 серпня. Так, в уставі вказується, що відправа розпочиналася у "притворі" Св. Іоанна Предтечі, звідки хресний хід виходив до "прибоженика", себто нартекса, причому до його північної частини, оскільки далі процесія рухалася вздовж північної стіни храму на схід. Обійшовши храм, хресний хід зупинявся спочатку напроти південних дверей притвору, а потім центральними дверима повертався до храму [17, 363].

Таким чином, присвята жертовника Великої Печерської церкви св. Іоанну Предтечі була спричинена передусім богослужбовими (синаксарними) приписами уставу, який був перейнятий Києво-Печерським монастирем від константинопольського монастиря Олексія Студита. Саме цей устав визначив і розташування хрещальні св. Іоанна Предтечі з північного боку Успенського собору Києво-Печерського монастиря.

Присвята жертовників храмів св. Іоанну Предтечі мала глибоке богословське значення. Не слід забувати, що жертовник був місцем ієреїв, тому що тут здійснювалась перша частина літургії (проскомідія). Саме тому "Єрминія" приписує зображати в жертовнику Христа-Ієрея [3, 178]. Священницьке служіння вищих ієрархів традиційно символізувало і образ Іоанна Хрестителя, який вважався покровителем святительського сану. Давньоруські джерела згадують візантійський звичай поставляти претендентів на царський та патріарший престоли правицею св. Іоанна Предтечі, що мало підкреслювати роль царя та патріарха як намісників Христа. Під час поставлення на київську кафедру в 1147 р. Клима Смолятича собором руських єпископів без санкції константинопольського патріарха чернігівський єпископ Онуфрій виправдовував цей факт словами: "Азь свѣдѣ, достоит ны поставити, а глава у нас есть святого Климента, якоже ставят Греци рукою святого Ивана" [10, стб. 341].

Новгородський архієпископ Антоній, який відвідав Константинополь у 1200 р., повідомляє, що в "царских золотых палатах" серед інших святинь зберігається правиця Іоанна Хрестителя, "...и тою царя поставляют на царство; и посох железен, а на нем крест Иоанна Крестителя и благословляют на царство" [12, 67, 97-99]. Таким чином, Іоанн Хреститель немовби "руко покладав" патріархів Константинополя і, як глава Церкви, "вінчав" на царство імператорів.

Симптоматично, що у Києво-Софійському соборі постать Іоанна Хрестителя фігурує над входом у жертовник, присвячений апостолу Петру. Як показала Н. Нікітенко, таке поєднання образів св. Іоанна Предтечі і св. апостола Петра є далеко не випадковим і ставить акцент на темі народження Руської Церкви – хрещенні Русі князем Володимиром [8, 149-151].

Цикл діянь св. апостола Петра, представлений у жертovníку Софії Київської, репрезентує цього святого як засновника новозавітної Церкви та її першоієрарха, що знаходило перегук з образом Іоанна Хрестителя. Свою першу проповідь Петро проголосив у день П'ятидесятниці, після Зішестя Святого Духа, події, яка поклала початок новозавітній Церкві. Згідно з "Діяннями апостолів", Петро є першохрестителем язичників, якими були русичі до просвітлення їх вірою Христовою. Учнем св. апостола Петра був Папа Римський Климент, моцї якого шанувалися як національна святиня Русі, пов'язана з її хрещенням. Як сказано у "Слові на оновлення Десятинної церкви" (1039), св. Климента надіслав Бог з Риму через Корсунь на Русь, щоб затвердити там християнство. Таким чином, культ святого апостола Петра набув на Русі особливого церковно-політичного значення, оскільки руська Церква володіла моцями його учня – "мужа апостольського" св. Климента, чим підкреслювалася спадкоємність між верховним апостолом та руським ієрархом, акцентувалося покровительство Петра над Руссю [8, 150-151].

Поєднання образів св. Іоанна Хрестителя та св. апостола Петра зустрічається у стінопису Спасо-Преображенського собору Мірожського монастиря (1140) у Пскові. У жертovníку храму представлено Іоанно-Предтеченський цикл, а у західній частині нави цього компартимента – сцени з історії св. першOVERХОВНОГО апостола Петра [6, с. 111]. Як показали останні дослідження, джерелом образних рішень для псковського собору була Велика Печерська церква [14, 128-129]. Тож, у живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври, вочевидь, проводилася паралель між образами св. Іоанна Хрестителя та св. Петра, причому головний акцент тут був поставлений на образі Предтечі, зображеному в апсиді жертovníка. Як гадаємо, таким чином у сакральному просторі Великої Печерської церкви знаходили перегук теми чернецтва та апостольства, інкорпоровані в концептуальну ідею хрещення Русі – народження її Церкви.

Примітки

1. *Абрамович Д. І.* Києво-Печерський патерик. – К., 1991.
2. *Баталов А. Л.* Строительство московского Успенского собора и самоидентификация Руси: к истории замысла митрополита Филиппа 1 // ДРИ: Византия, Русь. Западная Европа: Искусство и культура. Посвящается 100-летию со дня рождения В. Н. Лазарева (1897–1976). – СПб., 2002.
3. Ерминия или настевление в живописном искусстве, аписанное неизвестно кем вскоре после 1566 года (Первая Иерусалимская рукопись 17-го века) // ТКДА. – 1867. – Т. 3.
4. Киевский Синописис или краткое описание от различных летописцев. – К., 1836.
5. *Комеч А. И.* Древнерусское зодчество конца X – начала XII в.: Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. – М., 1987.
6. *Лазарев В. Н.* История византийской живописи. – М., 1986. – Кн. 1: Текст.
7. *Лихачев Д. С.* Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси // Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. – М., 1985.
8. *Никитенко Н. Н.* Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: историческая проблематика. – К., 1999.
9. *Пентковский А. М.* Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. – М., 2001.
10. ПСРЛ. – Т. 2.
11. Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. – Вып. 2 (от Днестра до Москвы). – М., 1897.
12. Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. – СПб., 1872.
13. *Сарабянов В. А.* Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи. // ЛА. – К., 2003. – Вып. 11. – Ч. 1.
14. *Его же.* Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи. // Там само. – К., 2004. – Вып. 12. – Ч. II.
15. *Раппопорт П. А.* Русская архитектура X–XIII вв. Каталог памятников. – Л., 1982.
16. *Сарабянов В. А.* "Успение Богоматери" и "Рождество Христово" в системе декорации собора Антониева монастыря и их иконографический протораф // Искусство христианского мира. – М., 2001. – Вып. V.
17. [Синаксарь иже естъ оуставъ . оуставленным имя всѣмъ временемъ о церковнѣмъ слоужении и о п(с)лтрнѣмъ пѣтин . и о каноунѣхъ . и въ которыя дньи празднуим ѿ овцаго дѣлания . и въ которыя памяти стым творити праздника ради вывавщиухъ . имѣюще же ина нѣкака иже и на сворѣ црквнѣмъ вывають такоже си оуставленаи кѣ оцю нашемоу и исповѣдникуоу феодоруу въдано . не писаник же но по въданю по кождоу сохранено . написаниа же ныне троудолоубнѣ . кождо съложномъ . да не ѿ лѣта потакно боудет . и въ забъвеннаи тмы глаубокниа испытаниа ихъ прѣзрѣнна] // *Пентковский А. М.* Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. – М., 2001.
18. *Сіткарьова О. В.* Успенський собор Києво-Печерської лаври. – К., 2000.
19. *Этингоф О. Е.* Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI–XIII вв. – М., 2000.

Тимчук І. І.

Здобувач

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СТАНОВЛЕННЯ ЄПИСКОПСЬКОЇ КАФЕДРИ У ВЕЛИКОМУ НОВГОРОДІ У КІНЦІ Х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XII ст.

Дослідження християнізації Руської держави дає можливість прослідкувати зміни у світогляді давньоруського населення та простежити формування церковної організації. Формування Новгородської та ряду єпископій на території Русі пов'язані із збільшенням кількості християнізованих земель і заснуванням у Києві митрополії, що давало право здійснювати церковне управління, створювати єпископські кафедри [14, 33].

Новгородська єпархія згадується в списку митрополій Константинопольського патріархату, виданому в період правління імператора Мануїла I Комніна (1143–1180) [12]. Церковно-адміністративна структура, що існувала у Візантійській імперії, була змодельована на землях Давньоруської держави. На думку А. Мусіна, терміни “єпархія” та “прихід” стосовно Руської держави використовуються із рядом обмежень. “Прихід” як штучне об'єднання християн, об'єднаних територією проживання, вперше вживається у писемних джерелах, датованих 1485 р [8, 19-20].

Одна із перших єпископій була створена у Новгороді. Російський історик Я. Щапов її створення датує 996–999 рр [14, 34]. Єпископи очолювали Новгородську кафедру до 1166 р., потім у Новгороді була створена перша архієпископія, з 1589 р – митрополія [1, 3-4].

Управління єпископією архієрей здійснював за допомогою кліросів та намісників. Намісники управляли містами єпархії та мали широкі повноваження, окрім права здійснювати таїнство хіротонії [9, 53].

Першим новгородським єпископом був Іоаким Корсунянин. У джерелах немає достовірних даних про те, в якому священному сані перебував Іоаким до архієрейської хіротонії. У 995 р. єпископ Іоаким заснував чоловічий монастир і побудував церкву Різдва Пресвятої Богородиці. На кафедрі Іоаким перебував 38 років [11, 24-31].

У 1030–1035 рр. Новгородську кафедру очолював Єфрем, який здійснював керівництво єпископією, не маючи єпископського сану [6, 41]. У 1030 р. князь Ярослав відкрив у Новгороді народне училище, в якому навчалось 300 осіб, яких готували до служіння в священному сані та державної служби. У 1034 р. князь Ярослав Мудрий замість єпископа Єфрема, який за походженням був грек, запросив на Новгородську кафедру Луку Жидяту, який був рукопокладений собором руських єпископів у 1051 р. у соборі Св. Софії в Новгороді. Відсторонивши від управління Новгородською кафедрою єпископа Єфрема, князь Ярослав у протидію Візантійській імперії зберіг за собою право призначати єпископів, адже Візантія використовувала церкву як інструмент політичного впливу на Руську державу [11, 34-35].

У 1055 р. вигнаний з Новгорода єпископ Єфрем посів Київську митрополічну кафедру, що підтверджується знахідкою печатки з написом: “Господи, допоможи Єфрему протопроєдру і митрополиту Русі” [15, 45-47]. У результаті суперечок з митрополитом Єфремом владика Лука три роки був ув'язнений в Києві. Повернувшись до Новгорода, єпископ Лука написав “Повчання”, в якому описані обов'язки православних християн щодо церкви, та окреслив основні положення православної віри. Владика Лука займався також перекладом книг з грецької на слов'янську мову, однак його праці не збереглися [11, 37]. Про смерть єпископа Луки літописець повідомляє: “В літо 6567, 15 жовтня, преставився єпископ новгородський Лука, ідучи із Києва... і покладений у Великому Новгороді за святою Софією і був в єпископії 23 роки” [10, 212].

Після єпископа Луки Новгородську кафедру очолювали єпископи: Стефан (1060–1068), Феодор (1069–1078), Герман (1078–1096). За період їхнього архієрейського служіння відбулося захоплення Новгорода полоцьким князем Всеславом Брячиславичем, посилення язичництва та будівництво першого жіночого монастиря у Новгороді [6, 56-60; 11, 44-45].

У 1097 р. Новгородську кафедру посів чернець Києво-Печерського монастиря Нікіта. У XII ст. чорноризець Полікарп описав єпископа Нікіту: “За великі справи його було обрано єпископом Новгорода, здійснив великі знамення; помолився і пішов дощ, який погасив пожежу, і тепер із святыми вшановують святого і блаженного Нікіту” [11, 67].

Період архієрейського служіння Никіти збігся із князюванням у Новгороді Мстислава Володимировича, сина Володимира Мономаха. При єпископі Никіті було побудовано ряд церков, зокрема Благівіщення Пресвятої Богородиці на Городищі [11, 68-72].

У 1108 р. Новгородську єпископську кафедру очолив Іоанн Папін. Діяльність єпископа Іоанна збіглася із князюванням Мстислава Володимировича і Всеволода Мстиславича. У 1130 р. єпископ Іоанн відмовився від управління новгородською єпархією, що було пов'язано із політичними подіями, які відбулися в місті. Населення Новгорода підняло повстання проти князя Всеволода, здійснило напад на будинки князівських бояр – Данислава і Ноздрича. Новгородське повстання призвело до того, що бояри були викликані до Києва для того, щоб присягнути князю у вірності. Мешканці Новгорода розраховували на підтримку єпископа Іоанна, однак вони її не отримали, що послужило усуненню Іоанна Попіна з архієрейської кафедри [6, 81-82]. У Новгородському третьому літописі про цю подію повідомляється: “В літо 6638 [1130]. Єпископ Іоанн Новгородський відрікся єпископії, був на престолі володарювання свого 20 років. Того ж літа покладений був Великому Новгороду єпископ Ніфонт, взятий з Печерського монастиря в Києві...” [10, 214]. Ще однією причиною усунення владики Іоанна з кафедри було прагнення отримати для Новгородської єпископії статус автономії [13, 26].

На початку XII ст. Київська митрополія почала втрачати контроль над Новгородською єпископією. М. Амосов так охарактеризував цю тенденцію: “В половині XI ст. великий князь Всеволод Ярославич Переяславський затвердив єпархію в Переяславі Руському, де деякі митрополити київські мали перебувати до періоду Єфрема; для того, що в Києві не був добудований митрополічий дім: а Єфрем спочатку побудував у Переяславі кам'яний будинок, поставив там вікарного єпископа. Якщо митрополит перебуває в Переяславі, тоді і землі, підпорядковані йому, підпадають у залежність від Переяслава, а не Києва на час перебування його митрополита в Переяславі”. Таким чином, Новгород потрапив у залежність від Переяслава [2, 35].

Впродовж 1130–1157 рр. Новгородську кафедру очолював єпископ Ніфонт. Владика Ніфонт виступив активним учасником примирення Новгорода і Києва. У 1134 р. у Новгороді відбулося повстання, причиною якого став невдалий похід на Суздаль князя Всеволода. Про повстання у Новгороді було повідомлено митрополита Михаїла, який піддав анафемі мешканців Новгородської землі. Однак на прохання владики Ніфонта Київський митрополит відмовився від свого рішення. У 1135 р. чернігівські князі з династії Ольговичів оголосили війну київському князю Ярополку. У протистоянні київського і чернігівського князів єпископ Ніфонт виступив у ролі миротворця [6, 90-91].

Останнім очолив Новгородську єпископію єпископ Аркадій (1157–1165). Про діяльність владики Аркадія до архієрейської хіротонії немає достовірних даних. У “Житті єпископа Аркадія Новгородського” повідомляється: “В 1153 р. побудував Аркадія ігумен церкву Успіння Богородиці, і створив собі монастир від Великого Новгорода три поприща...” [11, 99]. Вибори Аркадія на єпископську кафедру відбулися за жеребкуванням. Традиція обрання єпископа у результаті жеребкування зберігалася в Новгороді до включення його до складу Московського князівства. Єпископська хіротонія Аркадія відбулася у 1158 р. У “Житті” повідомляється: “В 6666 (1158) р. пішов Аркадія до Києва ставитися єпископом, і покладений від митрополита Костянтина, і прийшов до Новгорода місяця вересня в 13 день, на канон святого Воздвиження” [11, 102].

Однак О. Лосєва вказує на те, що хіротонія Аркадія відбулася у 1164 – весною 1175 р. Тоді у Новгороді часто змінювалися князі. Наприклад, у “Житті єпископа Аркадія” згадується князь Святослав Ростиславич, який двічі був новгородським князем: у 1158–1160 та 1161–1167 рр [7, 194].

Новгородські єпископи стосовно князівської влади дотримувалися сформованих традицій, які передбачали: 1) у політичних питаннях не відстоювати власних інтересів, а підтримувати одну із сторін; 2) не брати участі у створенні законодавчих актів, а вирішувати політичні питання завдяки особистому впливу. Єпископи виступали в ролі ідеологічного та політичного фактора, який впливав на розв'язання політичних та соціально-економічних питань [3, 113].

Отже, в процесі утвердження християнства на території Руської землі однією з перших була створена Новгородська єпископія. З розвитком демократичних процесів у середньовічному Новгороді сформувалася традиція обрання єпископів та велася боротьба за отримання статусу автономії.

Примітки

1. *Амвросий (иеромонах)*. История Росийской иерархии : В 6-х ч. – М. : Синодальная Типография, 1807. – Ч. I. – 643 с.
2. *Амосов М. В.* Становление государственности Древнего Новгорода и монументального зодчества. – М. : РИОР : ИНФРА., 2012. – 214 с.
3. Введение христианства на Руси. – М. : Мысль, 1987. – 303 с.
4. *Голубинский Е.* История Русской церкви. – М., 1901. – Т. I. – 956 с.
5. *Иоанн (Соколов), еп. Смоленский*. О монашестве епископовъ. – Почаев, 1904. – 157 с.
6. Кафедра Новгородских Святителей. Жития, сведения и биографические очерки: В 3-х т. – Великий Новгород, 2011. – Т. I. – 688 с.
7. *Лосева О. В.* Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV вв. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 472 с.
8. *Мусин А. Е.* Загадка дома Святой Софии: Церковь Великого Новгорода в X–XVI вв. – СПб. : ИИМК РАН, 2013. – 139 с.
9. *Петрушко В. И.* История Русской церкви с древнейших времен до установления патриаршества. – М., 2007. – 356 с.
10. ПСРЛ. – СПб, 1841. – Т. III. – 308 с.
11. Святые Новгородской земли X–XVIII вв. : В 2-х т. – Великий Новгород, 2006. – Т. I. – 732 с.
12. *Фомина Т. Ю.* Епископская власть в домонгольской Руси: постановка проблемы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vestnik.tspu.ru>.
13. *Хорошев А. С.* Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной республики. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 224 с.
14. *Щапов Я. Н.* Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. – М. : Наука, 1989. – 232 с.
15. *Янин В. Л.* Актовые печати Древней Руси X–XV вв. : В 2-х т. – М. : Наука, 1970. – Т. I. – 249 с.

Циквас О. І.

Аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

**ВПЛИВ ПОДІЙ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ НА СТАНОВИЩЕ
ПАРАФІЙ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ УНІЙНОЇ ЄПАРХІЇ
(у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)**

Події Північної війни 1700–1721 рр. мали істотний вплив на долю багатьох європейських держав. У боротьбу за гегемонію в балтійському регіоні, яка точилася між Королівством Швеція і країнами Північного союзу (Московським царством, Саксонією і Данією), була втягнута й Річ Посполита. Війна зачепила й українські землі, у тому числі Руське воєводство. Незважаючи на те, що значних військових сутичок на теренах Перемишльської землі згаданого воєводства не спостерігалося, ці території були місцем постійних переходів і постоїв ворожих армій [10, 58; 20, 72]. Метою даної статті є прослідкувати вплив воєнних дій на становище парафій Перемишльської унійної єпархії. Джерельну базу цієї публікації становлять книги єпископського (духовного) суду, які, на жаль, досі залишаються практично поза увагою українських і зарубіжних дослідників [6; 7; 8]. При підготовці статті було опрацьовано чотири книги духовного суду Перемишльської єпархії за 1702–1716 рр., які зберігаються у фонді 142 (“Архів греко-католицької єпархії в Перемишлі”) Державного архіву в Перемишлі (Республіка Польща) [1; 2; 3; 4].

Військові дії супроводжувались збільшенням розмірів уже існуючих або накладенням нових податків. У Речі Посполитій духовенство належало до числа привілейованих станів і було звільнене від сплати податків на користь держави [16, 32]. Проте у книгах духовного суду Перемишльської єпархії зафіксовані випадки порушення цих імунітетів. Священики із с. Гвоздець (Старосамбірське намісництво) у 1703 р. звинувачували сільську громаду у тому, що більша частина “жовнірщини” була сплачена за рахунок церковного бенефіція. Суд зобов’язав селян повернути все забране і вказав, що попівство відповідно до “коронних і духовних прав, як і недавно виданих лібертацій Ясновельможних Їх Милості Панів Гетьманів, [...] від усіх громадських тягарів і яких-небудь загальних і спеціальних податків звільнене” (“do praw Koronnych i Duchownych, iako u swiezo zaszytych Iasnie Wielmożnych I[ch] M[oš]ci Panów Hetmanów libertacyi, [...] od wszelkich gromadzkich ciężarow u iakich kolwiek in genere et specie podatkow uwolnione”) [1, 151].

На території Перемишльської землі в часі Північної війни перебували загони шведської армії, які збирали з підконтрольних їм теренів контрибуцію [15, 49]. У книгах духовного суду знаходимо згадки про те, що шведи зобов'язали все місцеве населення до сплати т.зв. “шведського податку”. Оо. Григорій і Іван із с. Святе (Перемишльське намісництво), на судовому засіданні, яке відбулось 5 лютого 1704 р. у Валяві, повідомляли, що громада забрала у них дві корови і збіжжя, а самі вони були змушені заставити увесь церковний посуд, аби сплатити “шведський податок” [1, 207-208]. У суперечці між громадою с. Літиня (Мокрянське намісництво) і парафіяльними священиками (1710), вказано, що для сплати шведам контрибуції отці дали 37 злотих [3, 31].

Ще одним тягарем, який ліг на плечі населення, стало розквартирування війська. На час стацій місцевих жителів зобов'язували забезпечувати військо всіма необхідними харчами, а коні – фуражем, що негативно позначалось на їхньому й так поганому матеріальному становищі [18, 318]. Матеріали єпископського суду засвідчують випадки спровадження цивільним населенням військових загонів на церковні бенефіції. Восени 1705 р. на теренах Перемишльської землі були розквартировані коронні і саксонські війська [10, 60]. В одному із судових записів, датованому 18 червня 1706 р., вказано, що Василь, попович із с. Кривча (Прухницьке намісництво), з вини громади змушений був “Брантівського жовніра годувати” (“*zohnieza Brantowskiego karmić*”) [2, 29]. 7 жовтня 1707 р. до духовного суду була викликана громада с. Волоща (Мокрянське намісництво). Духовний інстигатор і священик о. Григорій звинувачували відповідачів у тому, що вони наслали на попівство саксонських жовнірів, перебування яких там обернулось великою шкодою для бенефіція [2, 223-224]. Відомі випадки, коли військові постої перешкоджали діяльності єпископського суду. Через квартирування загонів коронного війська на території попівства у с. Воютичі (Старосольське намісництво) судові комісари, які у грудні 1714 р. прибули для здійснення розслідування у суперечці між церковним братством і священиком о. Григорієм, змушені були його відкласти [4, 268].

У зазначений період у досліджуваних книгах знаходимо згадки про непоховані тіла чи про те, що поховання відбувались без священика. Таке явище пов'язане з накладанням намісником, як покарання, на громаду інтердикту, за те, що вона направила на попівство ворожі війська або змусила священиків до сплати військових контрибуцій. Громада с. Літиня скаржилась до духовного суду на своїх парафіяльних священиків, оскільки ті закрили церкву і тіла померлих кілька тижнів пролежали непоховані. Священики відповіли, що “за кривди, які їм громада внаслідок спровадження жовнірів на попівство причинила, о. намісник церкву замкнув” (“*za krywdy, ktore im gromada przez naprawowanie zohniezów [...] na popowstwo, o. Namiestnik cerkiew zamknął*”) [3, 30-31]. О. Григорій із с. Святе не поховав померлу селянку, бо намісник наклав на місцеву спільноту інтердикт до того часу, поки громада не відкупить священику корову, забрану для сплати контрибуції шведам. Селяни змушені були самі поховати померлу на цвинтарі без виконання належних обрядів [2, 209].

Судові книги Перемишльської унійної єпархії демонструють, що інколи й саме церковне керівництво не захищало свої землі перед військовою силою. 26 липня 1710 р. духовний суд розглядав справу, в якій відповідачем був яворівський намісник о. Стефан Чехович, який дозволив розмістити військові загони на попівствах, підпорядкованого йому намісництва [3, 94].

У воєнний час існували проблеми з фінансуванням армії, тому окремі військові загони намагались у власний спосіб виправити ситуацію, грабуючи населення [5, 93; 15, 49; 19, 38; 21, 98]. На судовому засіданні, що відбувалось у четвер перед Квітною неділею 1703 р. у Спаському монастирі, парафіяни с. Гвоздець повідомляли, що село пограбували польські жовніри [1, 151]. Церковні бенефіції зазнавали грабежів і з боку саксонських військ [18, 363]. Під час судової справи між громадою с. Кривча та о. Самійлом, місцевим священиком, з'ясувалося, що селяни у 1705 р. направили на попівство військові підрозділи генерала Брандта, які конфіскували в отця коня [2, 28-29].

Проте вилученню підлягали не лише худоба, але й гроші, сіно, зерно, алкогольні напої. Тому цивільне населення їх переховувало. Популярним місцем схову виступала церква. З одного із записів дізнаємось, що під час перебування жовнірів у с. Літиня громада з ласки священиків сховала у храмі збіжжя і мед [3, 31]. Траплялись також випадки, коли парафіяни намагались захистити свого отця і церкву перед військом. В ході розслідування суперечки між о. Василем Скотинським з с. Люблінець (Любачівське намісництво) і Петром Котовичем

(1705) церковні комісари з'ясували, що, коли до села наближався шведський загін, селяни хотіли зачинити священика в церкві, щоб його не побачили шведи і не пішли грабувати церкву [1, 354].

Одним із негативних наслідків, викликаних війною, були епідемії. Перманентні воєнні дії, що несли з собою велику кількість смертей, спустошення земель, голод, міграції людей, часті переходи армій – все це були чинники, які сприяли розвитку і поширенню пошестей [10, 68; 17, 24-25]. В часі Північної війни на землях Речі Посполитої зафіксовано декілька спалахів епідемії чуми, які забрали велику кількість жертв [9, 28; 11, 67; 12, 268; 14, 282-283; 23, 363-364]. Не оминали пошесті і Руське воєводство. У 1706 р. єпископський суд розглядав справу, в якій Іван Хашовський звинувачував Івана Барку та Івана Кошакевича, котрі охороняли церкву і дзвіницю у крадіжці скриньки з 200 зл., закопаних біля церкви під час однієї з пошестей [2, 81-82]. Дослідники вказують на те, що в період військових конфліктів та епідемій, які їх супроводжували, зростає рівень побожності серед населення, котре трактувало її як Божу кару за гріхи і несправедливий спосіб життя [13, 111, 17, 237-238; 22, 96]. Варто наголосити на тому, що прояви цього явища були досить різними. В уяві тогочасного суспільства під побожністю розумілось не лише відвідування богослужінь, постійні молитви і дотримання заповідей Божих, але також і пожертви [17, 217, 260; 22, 89]. В актах духовного суду Перемишльської єпархії вказано, що хвора Ірина під час епідемії записала на церкву Св. Филипа Апостола у місті Самборі розшитий балахон [2, 78-79]. З актів судового процесу з 30 жовтня 1706 р. дізнаємося, що упродовж 1704-1706 рр. на Старше і Молодше братства, що існували при цьому ж храмі, надійшла велика кількість пожертв [2, 79]. До суду ж звернулись представники Молодшого братства, оскільки, на їхню думку, ті пожертви старші братчики витратили невідомо на які потреби. Лише у 1712 р. ухвалено судовий декрет, в якому вказано, що Старше братство повинно подати повний перелік пожертвувань, що надійшли на церкву, і вказати куди вони були витрачені чи вкладені [3, 225].

Відчуття незахищеності і безпомічності у боротьбі з епідемією вселяв в людей страх і змушував до пошуку нових, часто ірраціональних, шляхів вирішення проблеми. Таким чином, поряд із побожністю у свідомості тогочасної людини розвивалась віра у забобони. Дослідники вказують, що на теренах Речі Посполитої поширеним було уявлення про те, що особи, які померли під час епідемії, можуть стати упирями [17, 268-269]. У книгах духовного суду вдалось виявити два записи, в яких є згадки про упирів. 1 лютого 1711 р. суд розглядав конфлікт між о. Петром з Городка і місцевим братством. Позивач звинувачував відповідачів у тому, що вони, підмовивши бургомистра, пішли на цвинтар і викопали тіло його недавно померлої під час епідемії жінки, відрізали їй голову, а саме тіло покинули на цвинтарі. Відповідачі стверджували, що померла особа є упирем, і таким чином вони його знешкодили [4, 38]. Того ж дня Катерина, вдова о. Андрія Гіля з м. Городок скаржилась на церковне братство: труп небіжчика, який лежав у труні, вони перевернули лицем донизу. Відповідачі пояснили свої дії необхідністю, аби померлий не став упирем [4, 41-42].

Отже, Північна війна негативно позначилась на становищі парафій Перемишльської унійної єпархії. Впродовж польсько-шведського конфлікту вони страждали від пограбувань як з боку іноземних, так і польських військ. Ситуацію ускладнювало й те, що самі парафіяни часто включали церковні бенефіції до сплати військових податків. У воєнний час спростерігається зростання побожності населення. Прояви цього явища були різними й іноді межували з вірою у забобони.

Примітки

1. Archiwum Państwowe w Przemyślu. Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego (далі APP. ABGK), sygn. 3supl.: Protokoły czynności sądu biskupiego obrządku greckokatolickiego 1702-1705. – 396 s.
2. APP. ABGK, sygn. 4supl.: Protokollum causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego 1705-1709. – 322 s.
3. APP. ABGK, sygn. 5supl.: Protocollon causarum / Protokoły czynności sądu biskupiego metropolitańskiego obrządku greckokatolickiego 1710-1712. – 239 s.
4. APP. ABGK, sygn. 6supl.: Protocollum causarum / Protokoły sądu biskupiego i metropolitańskiego obrządku greckokatolickiego 1710-1716. – 340 s.
5. Ковальчак Г. Економічний розвиток західноукраїнських земель. – Київ, 1988. – 250 с.

6. *Навроцька А.* Книга Львівського духовного суду (1681-1686) зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – 2010. – № 7 (12). – С. 170-176.
7. *Навроцька А.* Найдавніша книга духовного суду Львівської православної єпархії 1668–1674 рр. (із збірки Національного музею у Львові) // Український Археографічний щорічник. – Львів, 2009. – Вип. 13-14. – С. 284-302.
8. *Павлишин А.* Книги духовного суду як джерело вивчення історії монастирів Львівської єпархії в часи владцтва Йосифа Шумлянського (1668-1708) // Rocznik Europejskiego kolegium polskich i ukraińskich uniwersytetów. – Lublin, 2004. – Т. 2. – С. 103-108.
9. *Петрушевич А.* Сводная Галичско-Русская летопись съ 1700 до конца августа 1772 года. – Львовъ, 1887. – 330 с.
10. *Пірко В.* Галицьке село наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі). – Донецьк, 2006. – 148 с.
11. *Charewiczowa Ł.* Kłęski zaraz w dawnym Lwowie. – Lwów, 1930. – 90 с.
12. *Chodyniecki I.* Historia stołecznego Królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów terażniejszych w r. 1829 wydana. – Lwów, 1865. – 466 s.
13. *Chomik P.* Kult cudownych ikon w Wielkim Księstwie Litewskim w wiekach XVI-XVIII // Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, Białystok, 2000. – С. 108-119.
14. *Feldman S.* Polska w dobie wojny północnej 1704-1709, Kraków, 1925. – 319 s.
15. *Kaniewski J.* Zjawisko głodu i niedostatku wśród wojska i ludności cywilnej w okresie wojny północnej w świetle korespondencji wojskowej hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocięja // Rocznik Przemyski. – 2008. – Т. XLIV. – З. 4. – С. 45-69.
16. *Karbownik H.* Obciążenia stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od połowy XVII wieku do 1795 r. – Lublin, 1984. – 410 s.
17. *Karpiński A.* W walce z niewidzialnym wrogiem. – Warszawa, 2000. – 450 s.
18. *Kozyrski R.* Duchowieństwo, kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768. – Lublin, 2013. – 511 s.
19. *Łakociński Z.* Magnus Stenbok w Polsce. Przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy w czasie wojny północnej. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1967. – 143 s.
20. *Motylewicz J.* Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII w. – Przemysł-Kraków, 1993. – 319 s.
21. *Otwinowski E.* Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II, od roku 1696-1728. – Kraków, 1849. – 363 s.
22. *Rutkowska-Plachcińska A.* Dżuma w Europie Zachodniej w XIV wieku – straty demograficzne i skutki psychiczne // Przegląd historyczny. – 1978. – Т. 69. – С. 75-102.
23. *Zawisa K.* Notacja różnych klęsk i przygód pamięci godnych // Pamiętnik Krzysztofa Zawisy, wojewody mińskiego. – Warszawa, 1862. – С. 363-365.

Чирка Л. Г.

Завідувач сектору

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

“СЫНОВНЕЕ ПОВИНОВЕНИЕ ДУХУ БОЖИЮ”: МІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ

Мабуть, жоден з вітчизняних мислителів не отримав такої інтерпретації своєї творчості, як Григорій Сковорода. За два сторіччя сквородиніани він “пройшов шлях” від “філософа без системи” до “нашого першорозума”. Так сталося, що дослідження творчої спадщини українського мислителя завжди відбивали ідеологічні настрої правлячої верхівки. Якщо для дослідників п’ятдесятих він “войовничий анти клерикал”, котрий критику релігії пов’язував з критикою кріпосництва, то у більш пізній період Г. Сковороду звинувачували у недостатньому матеріалізмі і громадянській пасивності – мислитель не виступав активним поборником соціального визволення. Нікому не спало на думку, що мислитель насамперед просвітник, а не революціонер. Своє призначення у житті він вбачав у проповіді, у сіянні “доброго, вічного, розумного”, а не в підбурюванні мас.

Вивчаючи релігійно-філософське вчення Г. Сковороди, неможливо оминати увагою таке явище, як містика. Містика (від гр. *mystikos* – таємничий) – релігійно-філософський погляд на довколишню дійсність, в основі котрого закладено віру у надприродні сили. Більше того, кожна конкретна релігія становить окремих виток містики, яка, будучи набагато старішою за релігію, стала її гносеологічним підґрунтям. “Містицизм – одна з найголовніших сил, яку в боротьбі за існування має в своєму розпорядженні людина. Без нього людина не змогла б поширити

свого панування на всю земну кулю, не завоювала б її і, врешті-решт, не стала б “царем природи”. Лише віра в Бога може дати віруючому той розмах, що людина спроможна творити “надлюдські” діла. Без віри – без містицизму – не можна помислити цілої людської культури і цивілізації. Бо з цією силою, з якою людина творить все надзвіряче, “надлюдське”, тісно і нерозривно сполучена сила, що неопанована, все людськи створене руйнує” [1, 28]. Здійснивши надприродні справи, людина починає вважати, що вона сама є джерелом тих сил, “які вона може не тільки пізнавати і виконувати закони Божі, але й сама творити ці закони” [1, 28].

Містичні тенденції у “філософській методи” Г. Сковороди розвинулись під впливом християнської містики. Варто відмітити, що серед містиків ортодоксального спрямування найбільш розповсюдженими були дві містичні течії. Головною силою, яка підносить людину на вищий ступінь обоження, на думку представників першої течії, – Климента Александрійського, Псевдо-Діонісія Ареопігита – гносис (споглядання). Псевдо-Діонісій Ареопігит розглядав теозис як реальне прилучення людського духу до Божої природи, що відбувається через посередництво божественної сили внаслідок послідовного зречення від “чуттєво-феноменального” боку буття. В цьому “процесі очищення (катарсису) душа звільнюється від почуттів, уявлень, образів, будь-яких думок, досягаючи первісної простоти, й у такому стані безмовності й бездумності вона у таємничий спосіб поєднується із найпростішим божеством, і Бог прилучає душу до себе відповідно до її простоти” [2, 191]. Натомість інша течія – морально-практична, “пов’язує обоження не стільки з гносисом, скільки з певним метафізичним преображенням людської природи, як немовби переплавляється в горнилі полум’яної любові людини до Бога...” [2, 191]. Вершиною містичного досвіду для обох течій є екстаз. Що стосується Г. Сковороди, то йому був ближчий морально-практичний напрямок містики.

Головну увагу містицизму у філософії Г. Сковороди приділяв Дмитро Чижевський, наголошуючи на спорідненості поглядів українського мислителя з ідеями представників німецької містики – Мейстера Екгарта, Якоба Беме, Тавлера, Силезія та інших. На містицизм Г. Сковороди звертав увагу і В. Зеньковський, але, на відміну від Д. Чижевського, він зближував українського мислителя із східними містиками.

Висвітлюючи містицизм Г. Сковороди, Д. Чижевський писав, що український мислитель знав та вживав усі поняття “християнської містики, які символічно характеризують містичну екстазу:

- 1) містик бачить Бога: “Серце пан очей, бачить саме всесвітнє світило світу;
- 2) містик з’єднується з Богом: “О серце чисте!.. ти є Боже, а Бог є в тобі твій... Ви є двоє та єдине;
- 3) містик обожнюється: “ище заю в тебе і преображаюся, «він преображається в пана всіх створінь, у сонце”;
- 4) душа містика є наречена дружина божа: “Ти народжений, щоби взаємно любитися з Богом”, він є твій чоловік, ... твій Бог;
- 5) душа людська народжується в містичному екстазі вдруге: “Второе рождение”;
- 6) але водночас у душі людській зроджується Бог: із кожної “особи Ізраїльського роду... виходить первородний єдиний початок”;
- 7) “радість”, екстазу характеризує Сковорода традиційними образами “сп’яніння”;
- 8) характеристична для містики є й та “єдність зміслів” у містичному переживанні, яку зустрічаємо в Сковороди, – сотки разів зустрічаємо в нього слова про “згук” (гармонію)... “смак” або аромат” [3, 184-185].

Згодом на містицизм мислителя звернули увагу Д. Піч, Д. Козій, К. Митрович, І. Валявко, Т. Грибков та ін. Наслідуючи Д. Чижевського, дослідники продовжують шукати коріння сквородинівського містицизму у німецькій традиції.

Як глибоко віруюча людина, мислитель мав власний містичний досвід, можливо, не такий яскравий, як у західноєвропейських містиків, але не менш цікавий для дослідників його творчості. На жаль, твори Г. Сковороди мають зовсім мало автобіографічних відомостей, але навіть з тих скупих фактів ми можемо з впевненістю стверджувати про декілька яскраво виражених переживань, які можна трактувати як містичні:

– містичний “сон”, який наснився мислителю у Ковряях 24 листопада 1758 р. Г. Сковорода наче проник у “различні охоты житія человеческого по разным мѣстам” [7, 429]. Але див-

ний сон мислителя “не менше устрашил, как усладил. А пробудившись, не преминал с сладос[тью] в самой вещи пропѣть: “Святій боже...” [7, 430].

– відчуття “запаху смерті”, напередодні епідемії холери у Києві 1770 р.. У біографії мислителя М. Ковалинський писав, що в 1770 р. Г. Сковорода три місяці проживав у Китаївській пустелі, що під Києвом. Але раптом “примѣтил в себѣ внутреннее движение духа непонятное, побуждающее его ѣхать из Киева...” [7, 463]. Незважаючи на вмовляння друзів лишитися, мислитель вирішує покинути Київ. “Между сим пошел он на Подол, нижній город в Киевѣ.

Пришед на гору, откуда сходят на Подол, вдруг остановясь, почувствовал он обоняніем такой сильной запах мертвых трупов, что перенестъ не мог и тотчас поверотился домой. Дух убѣдительноѣ погнал его из города, и он с ... благоволеніем духа отправился в путь на другой же день” [7, 462-463]. Приїхавши через два тижні до Охтирки, мислитель дізнається, що в Києві виникла епідемія холери і місто зачинене.

– і, насамкінець, передчуття мислителем власної смерті. Напередодні смерті мислитель власноруч викопав собі могилу і в передсмертній записці просив поховати його саме там, а замість хреста поставити камінь, на котрому мають бути слова “Світ ловив мене, але не впіймав”.

У світлі містичних переживань Г. Сковорода часто твердив: “Весь мір спит... Да еще не так спит, как о праведникѣ сказано: “Аще падет, не разбіется... “Спит глубоко, протянувшись, будто ушибен об нея” [4, 136].

Містики стверджували, що духовний світ складається із вогню, світла та пійми, і, приховуючись у видимому світі, впливає на нього. Подібні твердження неодноразово зустрічаються у філософії Г. Сковороди, що вказує на внутрішній зв'язок українського мислителя із спадщиною філософів-містиків. Відповідно виникає логічне питання: хто Г. Сковорода більшою мірою, релігійний філософ чи містик? Перш ніж давати відповідь, слід ще раз відмітити, що містика набагато ширша, ніж релігія. Український філософ перебував у “межах містики послідовно християнської, Христос є центр релігійного світогляду Г. Сковороди” [5, 52]. Містицизм Г. Сковороди – це не стільки спосіб існування, скільки особливий метод богодумання, або, навіть більше, богопошуків. Весь життєвий шлях “апостоличного старчика” постає, як пошук Бога, який відкривається апостолам у Об'явленні. Адже в Об'явленні Бог пізнається, як в особистому спілкуванні. За твердженням В. Лоського: “Об'явлення завжди є об'явленням кому-небудь; воно складається із зустрічей, які утворюють історію. Тому Об'явлення у своїй повноті – це історія, це історична реальність, від створення світу до парусії (другого пришествя)” [6, 206]. Поза Об'явленням людина не в змозі пізнати Творця, так само як не в змозі “об'єктивно” судити про об'явлення, оскільки воно насамперед є відношення між Богом і світом, всередині якого, незалежно від нашого бажання, ми перебуваємо. Але вся складність полягає в тому, що Бог відкривається лише своїм апостолам і то не безпосередньо, а через свого Сина. Так, у “Об'явленні Івана Богослова” стверджується: “І я оглянувся, щоб побачити голос того, що говорив зі мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників “Подібного до Людського Сина...” (Об.1:12,13). “Ніхто Бога ніколи не бачив, – Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив був” (Ів.1:18). Саме через Христа відкривав Г. Сковорода для себе Творця і саме заради Нього готовий був терпіти будь-які приниження й утиски. В одному з листів до М. Ковалинського мислитель писав: “...Для мене Христос – життя або смерть. Я перемиг і буду перемагати страх при допомозі отця і його сина. Хто не радіє тому, щоб бути приниженим в ім'я Христа, той не гідний його царства. Чим більше ми терпимо заради Христа, тим ближче він стоїть до нас...” [7, 330-331].

Остання ціль кожного містика – досягнення повного богоеднання, яке усвідомлюється ним настільки реальним, що він описує його, як входження власного Я в божественне “Я”. На такому рівні не існує більше ні об'єкта, ні суб'єкта, а душа містика наповнюється почуттям радості. А оскільки Бог – це істота духовна, “швидше це чистий дух, необмежений ні часом ні простором”, то реально він може бути присутнім у житті людей високої духовності, зокрема, містиків і святих. Одне з власних містичних богоеднань описує сам Г. Сковорода: “Имѣя разженныя мысли и чувствуя души моей благовѣніем и благодарностію к богу, встав рано, пошел я в сад прогуляться. Первое ощущение, которое осязал я сердцем моим, была нѣкая развязность, свобода, бодрость, надежда с исполненіем... Слезы полились из очей моих ручьями и разлили нѣкую умиленную

гармонію во весь состав мой. Я проник в себя, ощутил аки сыновнее любви увѣреніе и с того часа посвятил себя на сыновнее повиновение духу божию” [7, 463]. Це було те єднання, коли містик міг спілкуватися з Богом на рівних. Адже коли людина “исходит из круга самомнения, самопроизволения, самолюбия своего, почитая все то землею пустою, непроходною и безводною, тогда чистый дух святыи занимает все чувства его и возстановляет царство истины, то есть возжигает в нем способности внутреннего чувства огнем любви своя” [7, 146].

Далеко не останньою є роль містики у запереченні ролі церкви в суспільстві. Насамперед, церква не потрібна як посередник у процесі богоспілкування. Тут чітко простежується зв'язок містицизму з реформаторськими ідеями. “Єство містики – в практичній сфері, й полягає в науці про цю або ту форму виходу людини поза межі її власного єства та зближення її – в цій або тій формі – до божественного буття: споглядання Бога, злиття з Богом, “обожнення” є форми такого зближення” [3, 180].

Зважаючи на містичні переживання Г. Сковороди, виникає логічне питання, як ставився мислитель до офіційної церкви, оскільки для містичних течій часто було характерним зневажливе ставлення до неї. Попри те, що в творах Г. Сковороди всі християнські догми розчинені у символіці, а окремі його висловлювання межують із ерессю, супроти церкви він ніколи не був еретиком, на що вказує зміст його релігійної філософії. Водночас мислитель не обороняв якусь одну конфесію за рахунок іншої, оскільки був переконаний, що через усі релігії можна увійти до Царства Божого.

У розвідці “З історії релігійної думки на Україні” Михайло Грушевський звертає увагу на масонство, елементи якого, на його думку, властиві і українському мислителю. М. Грушевський стверджував, що масонство і споріднені з ним містичні течії поширились у Росії у XVIII ст. Найбільш визначне місце серед російських містиків кінця XVIII – початку XIX ст. посідає С. Гамалія, вихованець київської академії. Займаючи посаду в Москві, він зблизився з гуртком Новікова, “одного з перших російських масонів і взагалі найбільш симпатичного представника сього руху” [8, 130]. На цей же час припадає і творчість Г. Сковороди, який, за твердженням М. Ковалинського, досить неприхильно ставився до масонства. “Я не знаю мартынистов, ни разума, ни учения ихъ; ежели они особничаютъ въ правилахъ и обрядахъ, чтобы казаться мудрыми, то я не хочу знать ихъ; ежели они мудрствуютъ въ простоте сердца, чтобы быть полезными гражданами обществу, то я почитаю ихъ; но ради сего не для чего бы имъ особничаютъ. Любовь къ ближнему, – стверджував Сковорода, – не имеетъ никакой секты: на ней весь законъ и пророки висятъ” [7, 469].

Цілковито можливо, що одна з містичних течій сприяла розвитку у Г. Сковороди масонських ідей. Але це лише припущення, котре потребує більш детального дослідження.

Примітки

1. *Липинський В.* Релігія і церква в історії України. – К., 1993. – 128 с.
2. *Нічик В. М.* Петро Могила. – К., 1997. – 328 с.
3. *Чижевський Дмитро.* Філософія Г. С. Сковороди. – Варшава, 1934. – 224 с.
4. Григорій Сковорода // Повне зібрання творів: у 2 т. [ред. кол. В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 1.
5. *Валявко Ірина.* Філософія Григорія Сковороди в осмисленні Дмитра Чижевського. – К., 1996. – 55 с.
6. *Мистическое богословие.* – К., 1991. – 392 с.
7. Григорій Сковорода // Повне зібрання творів: у 2 т. [ред. кол. В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 2.
8. *Грушевський Михайло.* З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992. – 192 с.
9. *Сумцовъ Н.* Предисловие на книгу Житие Сковороды, описанное другом его М. М. Ковалинскимъ // КС. – 1861. – № 9. – С. 1-14.

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

Бараненко В. В.

Магістр історических наук, аспірант
Республіканскаго інстытута высшай школы, г. Мінск (РБ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБНОВЛЕНЧЕСКАЯ ПЕРИОДИКА (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)

Новый характер государственной власти и её отношение к церкви после Октябрьской революции не могли не повлиять и на религиозную жизнь населения страны. После Октябрьской революции и декрета по отделению церкви от государства и школы от церкви политика большевиков была нацелена на полное уничтожения религиозных убеждений. В соответствии с данным декретом церковные и религиозные общества теряли право владения собственностью и статус юридических лиц. Все их имущество объявлялось народным достоянием. Все религиозные общества стали относиться, с точки зрения государства, к частным обществам и союзам, и подчинялись соответствующему законодательству. Обучать и обучаться религии можно было только частным образом [6, 371-373].

В период Гражданской войны Церковь понесла большие потери. Погибло много священников, архиереев, монахов и монахинь, были разграблены многие храмы и монастыри. Часть иерархии, духовенства и верующих ушли за границу вместе с Белой армией. Но централизованное, патриаршее управление Церковью сохранилось, большевики не смогли физически уничтожить Церковь. С введением НЭПа, вначале 1920-х гг., большевики сделали ставку на всемерное ослабление Церкви посредством организации обновленческого раскола и отстранения от власти патриарха Тихона [12, 95-96].

В отличие от представителей патриаршей церкви, обновленцы имели возможность издавать периодические издания. Так, издавались такие обновленческие периодические издания, как “Живая Церковь”, “Христианин”, “Вестник Священного Синода Российской Православной Церкви” и др.

Впервые вопрос о необходимости иметь белорусским епархиям свой региональный печатный орган “в интересах более широкой правильной и полной популяризации церковно-обновленческого движения в Белоруссии и борьбы с засильем Тихоновщины” был рассмотрен на Пленуме Белорусского Православного Священного Синода 5-6 августа 1924 г. Согласно решению данного Пленума, тираж “Белорусского Православного Вестника” был определен в 1000 экземпляров по 4 страницы каждый и должен был издаваться 3 раза в месяц. Подписка была обязательна для всех церквей Белорусской обновленческой церкви [5, 136].

Издание журнала существовало весьма непродолжительное время. Так, первый номер журнала датирован 1 октября 1924 г., а выход последнего 11-го номера обозначен периодом “январь 1927 г.” Следует отметить, что в 1926 г. не было издано ни одного номера данного издания. Всего же вышло из печати 8 номеров “Белорусского Православного Вестника” – каждый выпуск включал 2 номера. В задачи периодического органа входило: 1) широкое осведомление о деяниях церковных Соборов, 2) всестороннее выявление переживаемых настроений и нужд Белорусской Церкви, 3) подготовка и разработка материалов по борьбе с неверием и сектантством, 4) полемика и борьба с представителями патриаршей церкви [1, 8].

Редакцией журнала “Белорусский Православный Вестник” занимались ведущие деятели Белорусской обновленческой церкви, члены Белорусского Православного Священного Синода: А. В. Трусевич, А. М. Чистяков и др.

На страницах “Белорусского Православного Вестника” публиковались протоколы Белорусских Поместных соборов, многочисленные документы пленумов Белорусского Православного Священного Синода, различные указы и циркуляры, которые были в большинстве уничтожены. Это делалось для распространения и пропаганды обновленческих идей по приходам Белорусской обновленческой церкви.

Также в журнале присутствуют статьи посвященные истории обновленческого движения в белорусских епархиях, статьи апологетической, информационной направленностей и т.д.

В данном издании публиковали статьи и заметки Епархиальные управления, благочинные, причты и верующие Беларуси [1, 8].

Следует отметить тот факт, что “Белорусский Православный Вестник” согласно постановлению Пленума Белорусского Православного Священного Синода от 6 августа 1924 г. периодичность издания должна была быть 3 раза в месяц. Однако, как показывает практика, к моменту издания первого номера в октябре 1924 г. периодичность была уменьшена до 2-х раз в месяц [1, 1]. Но и данная периодичность издания не выдерживалась. После издания двойного номера (№ 5-6 в сквозной нумерации) в феврале 1925 г. издание “Белорусского Православного Вестника” прервалось.

Огромные налоги, национализация построек и изъятие земли привело к тяжелому материальному положению духовенства. Белорусский Православный Священный Синод в своей деятельности по изданию “Белорусского Православного Вестника” столкнулся с проблемой финансирования. На заседании Пленума Священного Синода Белорусской Православной церкви 9 февраля 1926 г. член редакционной комиссии А. М. Чистяков отмечал: “Вестник Белорусской Православной церкви приостановлен: а богатый материал лежит в портфелях издательской комиссии. У Синода нет средств для выхода очередных номеров, последние три двойные номера отпечатаны в долг. Долга числится 300 р. и до печатания его нет никакой возможности приступить к напечатанию следующего номера. Средства на издательства не поступают. Вина за это падает всецело на духовенство... Инертность духовенства всецело занятого своими интересами, его безавторитетность в силу того, что оно не разъясняет своим прихожанам нужд церковных и губит дело издательства” [8, 25].

Следует отметить и тот факт, что и те представители духовенства, которые вносили взносы на подписку журнала ранее, в связи с неперодичностью выхода “Белорусского Православного Вестника” не желали в дальнейшем на него подписываться [10, 21об.].

Проблема финансирования издательства “Белорусского Православного Вестника” не единожды стояла на повестке дня на различных съездах и собраниях духовенства и мирян. Так о сложившемся положении докладывал на Епархиальном съезде духовенства и мирян Витебско-Полоцкой епархии в декабре 1925 г. представитель Белорусского Православного Священного Синода: “Издательство Вестника поставлено в крайне затруднительное положение и втянуто в значительную задолженность, что может грозить полным прекращением выхода журнала... Без своего специального журнала трудно ожидать успеха в пастырской деятельности” [9, 12].

Вопрос о возобновлении издательства “Белорусского Православного Вестника” снова был поднят на Втором Белорусском церковном соборе в октябре 1926 г. Отсутствие средств поставило под вопрос дальнейшее существование редакционной комиссии вообще. В результате этого на Соборе была принята резолюция о необходимости срочной выплаты средств по задолженности [3, 32об.]. Однако это постановление так и не было исполнено. Аналогичное решение было принято и на Третьем Белорусском церковном соборе в мае 1926 г. [3, 31-32].

В результате усилий со стороны Белорусского Православного Священного Синода и Епархиальных управлений в январе 1927 г., после перерыва, вышел новый номер “Белорусского Православного Вестника”. Следует отметить, что тираж данного номера был увеличен с 1000 до 1200 экземпляров, в отличие от предыдущих номеров. Также был увеличен более чем в 2 раза и объем журнала. Данный номер включал в себя следующие разделы: 1) апологетический; 2) миссионерско-проповеднический; 3) обще-церковный; 4) церковной жизни в Белоруссии; 5) информационный; 6) библиографический и 7) официальный [2, 18]. Увеличение тиража и объема “Белорусского Православного Вестника” объясняется большим количеством накопившегося материала и наличием денежных средств в связи с перерывом в издании данного органа, а также желанием усилить пропаганду обновленческих идей. Однако, этим номером “Белорусский Православный Вестник” прекратил свое существование.

В мае 1927 г. по материалам Всебелорусского миссионерского съезда планировалось издать специальный выпуск “Белорусского Православного Вестника” [11, 24об.], однако, как писал митрополит Даниил, “прежние неудачные опыты издательства заставили нас быть осторожными в этом деле и вынудили дать нечто заменяющее периодический орган – бюллетени, но и на них нет денег” [7, 116].

Таким образом, главная цель “Белорусского Православного Вестника”, пропаганда и распространение обновленческих идей в границах Белорусской обновленческой церкви, не

была достигнута. В связи с тяжелым материальным положением и равнодушием большинства представителей духовенства на местах издание периодического органа Белорусского Православного Священного Синода стало невозможным. Это не раз признавалось духовными властями и обычными приходскими священниками.

Тем не менее, “Белорусский Православный Вестник” занимает особое место в изучении как обновленческого движения, так и истории Русской православной церкви в целом. Материалы “Белорусского Православного Вестника” дают возможность взглянуть на историю обновленческого движения с точки зрения свидетельств и публикаций его представителей.

Это ценный исторический источник, благодаря которому представляется возможность исследовать важные аспекты деятельности обновленческой церкви в Советской Белоруссии в 20-е годы прошлого столетия.

Примечания

1. Белорусский Православный Вестник. – 1924. – № 1-2.
2. Белорусский Православный Вестник. – 1927. – № 1-2.
3. ГААРК, ф. 540, оп. 1, д. 20, л. 3-35об.
4. Там же, д. 30, л. 3-46.
5. ГАВО, ф. 332, оп. 1, д. 9, л. 136-137.
6. Декреты Советской власти. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1957. – Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – 626 с.
7. Левчик Н. Н. Документы Фонда “Белорусский Православный Священный Синод” по истории обновленческой церкви в Беларуси (1922–1935) // Беларускі археаграфічны штогоднік. – 2002. – Вып. 2. – С. 111-120.
8. НИАБ, ф. 2786, оп. 1, д. 139, л. 13-30.
9. Там же, д. 150, л. 8-13.
10. Там же, д. 396, л. 20-23.
11. Там же, л. 227, л. 13-28об.
12. Одинцов М. И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. / М. Одинцов. – М. : Политическая энциклопедия, 2014. – 424 с.

Бартош А. Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ф. І. ТИТОВ У СПРАВІ ЩОДО ЗОЛОТА ЛАВРИ (за матеріалами ЦДІАК України)

Київський митрополит Флавіан

Історію ХХ ст. перекроїла Перша світова війна, в результаті якої припинили своє існування чотири імперії: Російська, Німецька, Османська та Австро-Угорська. У Першій світовій війні брали участь 36 країн, тривала вона 4 роки і 3,5 місяці. З 70 млн. солдатів – учасників війни 10 млн. загинуло, ще 10 млн. – втрати серед цивільного населення, а 20 млн. воїнів повернулися додому інвалідами.

Православна церква не стояла осторонь подій. Св. Синод ще у серпні 1914 р. видав особливий наказ, в якому закликав монастирі, церкви та парафії жертвувати на лікування поранених і хворих воїнів та збирати кошти для Червоного Хреста. Так, 25 серпня 1915 р. Києво-Печерською лаврою були пожертвовані на потреби війни та передані у контору Державного банку 22 золоті медалі вагою 4 фунти 72 золотники, 96 різних золотих монет вагою 48 золотників, 7 злитків золота вагою 7 фунтів 31 золотник та 10 злитків срібла вагою 2 пуди 38 фунтів 62 золотника [1, арк. 7зв.]. Взагалі, вже на 7 вересня 1914 р.

Києво-Печерська лавра надала пожертвувань на потреби військового часу, за приблизним підрахунком, не менше сто тисяч руб. [2, 877].

Протоієрей Федір Титов

На початку бойових дій Київ став важливим тиловим пунктом російського Південно-Західного фронту, а з серпня 1914 р. отримав статус прифронтової зони. У вересні 1915 р. виникла загроза окупації Києва німецькими військами. Розпочалася евакуація установ та підприємств.

Київський університет було евакуйовано до Саратова, Політехнікум – до Воронежа. Вивозили бібліотеки, музеї та ін. установи. У Києві почалася паніка.

Св. Синод прийняв рішення щодо евакуації Київської духовної академії у Казань. Порушили питання про евакуацію святинь і ченців Києво-Печерської лаври.

З архівної справи “Іменні списки монахів та послушників відомства лаври, які бажають залишитися у Лаврі, у випадку захоплення Києва німецькими військами, які підлягають евакуації” стає відомо, що переважна більшість лаврських ченців написали

заяву, що залишаться у Лаврі й сприймуть з нею єдину долю [3, арк. 2-5]. Намісник Києво-Печерської лаври архімандрит Амвросій повідомляв комітет Південно-Західного фронту, що багато священних предметів Лаври у восени 1915 р. було евакуйовано до Тамбова [5, арк. 47зв.].

Митрополит Київський і Галицький, священноархімандрит Києво-Печерської лаври Флавіан болісно сприймав усі ці трагічні події й восени 1915 р. тяжко захворів. Незважаючи на хворобу, він продовжував робити пожертви від себе та від Лаври “на справу захисту Батьківщини”.

Саме у цей час за благословення митрополита Флавіана були знов пожертвовані золоті та срібні вироби на потреби війни. З повідомлення керівника Київської контори державного банку відомо, що 1 вересня 1915 р. Духовним собором Києво-Печерської лаври у банк були доставлені 5 ящиків срібла з шат ікон вагою 42 пуди 39 фунтів для зарахування вартості вказаного срібла на державний поточний рахунок для потреб війни. Києво-Михайлівським монастирем пожертвовані та доставлені 3 жовтня 1915 р. до Державного банку 2 ящики срібла у злитках. Всі пожертвування були прийняті банком у ящиках, опечатаних печатками жертводавців, й не розпечатаними були перепроваджені у Петроград, у Державний банк. За словесною заявою адміністрації Києво-Печерської лаври та Києво-Михайлівського монастиря, вміст цих ящиків не мав будь-якого археологічного інтересу [1, арк. 7].

5 листопада 1915 р. митрополит Флавіан помер, а через п’ять місяців у пресі розгорнулася кампанія щодо дискредитації його імені та благодійної діяльності. На захист владики виступив Федір Іванович Титов, який у Першу світову війну перебував на Південно-Західному фронті, а після відступу російської армії повернувся у Київську духовну академію.

Ми зупинимося на цьому маловідомому факті з історії Лаври. У ЦДІАК України зберігається справа, розпочата 5 квітня 1916 р. [1, арк. 1]. Вона присвячена розгляду питання щодо останнього пожертвування митрополита Флавіана на потреби війни. З листування Московського археологічного товариства з Київським товариством охорони пам’яток старовини та мистецтва і київською конторою Державного банку ми виявили досить цікаві факти цієї справи.

У газеті “Московський листок” за номером № 63 від 17 березня 1916 р. [4, 2] з’явилася повідомлення про те, що у 1915 р., за розпорядженням митрополита Флавіана, з Києво-Печерської лаври та Михайлівського монастиря були передані у Державний банк на потреби війни 43 пуди срібного давнього посуду, з якого 40 пудів вже переплавлено. У статті висунули звинувачення, що для огляду та відбору церковних речей не були запрошені члени Товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва і що це випадок розкрадання старовини. Розпочалася довга бюрократична тяганина, пов’язана з цими звинуваченнями.

Московське археологічне товариство звернулося з листом за номером № 417 від 5 квітня 1916 р. до Київського товариства охорони старовини з проханням повідомити, що відомо їм про цю справу і чи можливо було врятувати частину тих речей для науки. Чи був запрошений хто-небудь (експерт) для оцінки історико-художнього значення предметів, що пожертвовані Києво-Печерською лаврою та Київським Михайлівським Золотоверхим монастирем до фонду, та чи були зроблені знімки з церковних предметів [1, арк. 2].

2 травня 1916 р. за № 43 був відправлений лист в Імператорське Московське археологічне товариство, в ньому зазначалося, що рада членів товариства не була обізнана про передачу Києво-Печерською Успенською лаврою та Михайлівським Золотоверхим монасти-

рем лому срібла до фонду. З цієї причини речі, які передбачалося пожертвувати, ніхто не оглядав, не описував і не фотографував. У листі зазначалося: “Проведена у даному випадку поспішність жертводавців є винятковою, взагалі, намісник Лаври архімандрит Амвросій, як і митрополит Київський і Галицький, були почесними членами Товариства й виявляли зацікавленість до історії й надавали не мало послуг в справі підтримки Товариства у Києві. Вони приносять вибачення у зв’язку з підготовкою у той час Лаври до евакуації” [1, арк. 2].

10 травня 1916 р. на всі звинувачення з боку преси відповів професор Київської духовної академії, член Київського товариства охорони старовини професор Ф. І. Титов. Він писав: “Усі речі, особливо медалі, цікаві у будь-якому відношенні, напередодні передачі їх у контору Банку були зняті лаврським фотографом і фотографічні знімки залишені для зберігання у лаврській ризниці.

Залишається лише заявити про те, що:

1) у газетах недостовірні відомості у справі пожертвування Києво-Печерською лаврою та Києво-Михайлівським монастирем давніх речей церковного посуду повинні бути спростовані.

2) усі установи у справі передачі речей на потреби війни наслідували святий приклад Києво-Печерської лаври, яка поклопоталася, незважаючи на виняткові умови військового часу, відібрати як слід речі [1, арк. 3].

Далі Ф. І. Титов повідомляв, що Києво-Печерською лаврою в 1915 р. були пожертвовані та передані у Київську контору Державного банку: 1) 22 золотих медалі (4 фунти 72 золотники); 96 золотих монет (48 золотників); 7 злитків золота (7 фунтів 31 золотник); 2) 45 пудів 37 фунтів 62 золотників срібла різної проби, утворених переважно з лому від шат, що були на іконах у різних храмах Лаври; 3) 65 пудів потертої мідної монети. Відбиті ручним зряддям Київського артилерійського складу: а) мідь червона 247 пудів 5 фунтів; б) мідь жовта 165 пудів 10 фунтів в) цинк 31 пудів 30 фунтів [1, арк. 3зв.].

Далі Ф. І. Титов сповіщав, що на потреби війни жодних речей золотого та срібного церковного посуду не жертвувалося. Монастирським управлінням, з належного дозволу, було передано на потреби війни 3 пуди 20 фунтів 50 золотників срібла різної проби у 18 шматках та один шматок срібного вінка. Злитки срібла були виготовлені у різний час засобом спалювання різного церковного начиння. Це були переважно срібного шитва архієрейські облачення, яке перетворилося від старості у “ветош”. Відбір архієрейського облачення, що підлягав спаленню, був зроблений за участі і за вказівки місцевих архієреїв з числа членів Академічного церковно-археологічного товариства [1, арк. 4].

Потім прийшов 1922 р., а преса вже мовчала...

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 725, оп. 1, спр. 73, арк. 7зв.
2. Киевские епархиальные ведомости. – 1914, №36. – сентябрь.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3заг., спр. 711.
4. Московский листок. – 1916. – № 63. – 17 березня.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 47зв.

Белоусова Т. К.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВКЛАДИ В РИЗНИЦЮ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII–XIX ст.

За давньою традицією храмам, особливо з таким статусом, який мала Велика лаврська церква, численні можновладці та інші заможні особи дарували коштовні речі церковного вжитку, тому в Успенському соборі впродовж віків збиралась найбагатша колекція творів мистецтва. Всі коштовні речі зберігалися у лаврській ризниці, яку без перебільшення можна назвати одним з перших музеїв, адже її було відкрито для огляду найшановніших гостей монастиря, а деякі особливо цінні предмети навіть розміщали у рамках під склом.

Ризницею завідував епископ Лаври. Вона була розташована на першому поверсі південно-західного приділу Успенського собору, вхід до неї знаходився за саркофагом прп. Феодосія Печерського. “До ризниці вели невеличкі масивні залізні двері... з накладними прикрасами вельми давньої роботи. Біля ризниці завжди чергували монахи-сторожа, а в нічний час наряди підсилювались. Це була найбагатша у світі ризниця, найцінніша, як у сенсі матеріальному, так і в сенсі релігійному та історичному...” [2, 5].

В описі ризниці Успенського собору 1751 р. значаться пожертви Стефана Яворського – срібні позолочені потир, дискос і зірка, ризи і фініфтева панагія. Дар печерського архімандрита Іоаникія Сенютювича – великий срібнопозолочений хрест і менший хрест з двома напрестольними ліхтарями – від економа Лаври ієромонаха Мойсея. Від архімандрита Афанасія Миславського – Євангеліє у срібно-фініфтевій оправі, і в дешевих оправках – від ієромонахів Артемія, Левкія, ієросхимника Іоанна й архімандрита Кирила. Дві митри: срібнопозолочена, прикрашена дорогоцінним камінням і перлами, та у фініфтевій оздобі – були вкладом архієпископа Псковського, Ізборського і Нарвського Варлаама Ліницького. В ризниці також зберігалися плащаниця від Чернігівського єпископа Зосими, ризи і стихарі від митрополита Київського, Галицького і всієї Малої Росії Іоасафа Кроковського, єпископа Переяславського і Бориспільського Арсенія Берла, печерського архімандрита Мелетія Вуяхевича і намісника Кодрата [3, 88].

Ризниця повсякчас поповнювалась новими дарами. У 1804 р. митрополит Московський Платон, відвідавши Київ і Лавру під час подорожі, у власних спогадах писав: “Потім забажали подивитися і ризницю лаврську, яка різноманітним начинням вельми сповнена і багата, а особливо шапками, панагіями, хрестами, сосудами золотими й срібними, з яких і чималої ціни варті, і деякі рідкістю примітки заслуговують; багата також і ризами і облаченнями церковними, з яких багато тканин самих кращих, а є декілька і перлами унизані” [6, 315].

У ризничих книгах, куди заносили перелік предметів, що зберігалися у ризниці, часто зустрічається напис: “От доброхотных дателей”. На жаль, в тих самих книгах XVIII–XIX ст. можна зустріти і наступні записи: “по крайній ветхости уничтожено” або “за ветхостию упразднена при освидетельствовании”. Це стосується вкладів як відомих, так і невідомих осіб [2, 6]. Але багатьох благодійників ми знаємо. Так, 1766 р. до ризниці Великої лаврської церкви надійшла палиця від протоієрея московського Благовіщенського собору Іоанна Комаровського, оздоблена гаптованим хрестом і стилізованими квітами. У 1769 р. архімандрит Софроній Мигалевич подарував монастирю фелон і стихар із французької парчі, а 1770 р. преосвященний Павло, митрополит Тобольський, передав дві палиці, на одній з яких вигаптувана композиція “Христос на троні”, а на другій, повністю шитій, зображені постаті Петра і Павла [2, 12-13]. До 70-80-х рр. XVIII ст. відносяться і вклади останнього митрополита Київського, Галицького і всієї України Гавриїла Кременецького. Це комплект, який складається з двох хрещатих покрівців і пелени.

“Її імператорська величність Єлисавета Олексіївна, – згадує митрополит Самуїл (Миславський), – 1808 року квітня 1-го числа виявила волю надіслати в Лавру Архієрейське облачення багатой золотої парчі по срібному полю, також повні облачення для чотирьох священиків... золотої парчі по блакитному полю...” [7, 88]. Ці пам’ятки – стихар і чотири фелони, також знаходилися у ризниці Успенського собору. А 1838 р. імператор Микола I пожалував Лаврі 67 предметів церковного облачення із золотно-блакитного оксамиту [8, 1-4], які, згідно з розпорядженням Духовного собору, було “внесено в опис і здано для збереження в ризниці в особливій шафі” [8, арк. 11-12зв.].

Багато хто із світських заможних осіб також прагнули увічнити пам’ять про себе завдяки вкладам в Успенський собор Лаври. Наприклад, у 1781 р. княгиня Т. Горчакова подарувала два фелони російської парчі [2, 13], 1808 р. графиня А. Чернишова передала у дар парчевий стихар, 1814 р. київський купець Р. Марковський пожертвував фелон лілового шовку, 1814 р. дружина донського генерал-майора К. Дьячкіна – розкішний фелон золотої парчі, 1830 р. княгиня К. Кудашева – фелон золотого ритного оксамиту. А 1872 р. генеральша О. І. Леонова пожертвувала воздух срібної парчі.

У першій половині XIX ст. вклади робили також представники військової старшини: 1816 р. чорноморський полковник П. Бурнос подарував фелон зі срібної парчі, на опліччі якого було розміщено композицію “Коронування Богородиці”, а 1832 р. Лавра отримала ще один фелон – дар генерала Анучіна [2, 14].

Поряд із витворами мистецтва сакрального шитва, у ризниці зберігалось багато коштовностей – дарів численних вельможних гостей Лаври. Серед них золота чаша з дискосом,

звіздицею і ложицею, загальною вагою 2,4 кг – вклад, зроблений 1765 р. Зосимою Валькевичем, який передав монастирю чимало цінних речей: срібну водосвятну чашу на чотирьох морських китах з карбуванням святих зображень (65,9 кг); фелон золотого ритого оксамиту 1775 р., два стихарі з російської парчі 1783 і 1786 рр. з гаптованою композицією “Христос на троні з предстоячими” [2, 13], а також виготовлену в 1781 р. золоту митру. “Митра мала золотий пояс, її оздобили перлами та коштовним камінням. Вага митри становила 2 кг 209,6 г” [1, 81]. А 17 березня 1852 р. колишній намісник Києво-Печерського монастиря архімандрит Лаврентій передав до лаврської ризниці на вічне збереження дар графині А. О. Орлової-Чесменської – золотий хрест витонченої роботи, оздоблений діамантами та аметистами, з нерукотворним образом Ісуса Христа посередині, який люди мали бачити на наступних намісниках під час богослужінь [5, 129].

1856 р. митрополит Філарет (Амфітеатров) заповів у лаврську ризницю дві золоті, прикрашені сапфірами і діамантами панагії, чотири панагії й два хрести на клобук з більш простими прикрасами, оксамитові та шовкові рясни, підрясник і тканини. Він також подарував чудотворній іконі Успіння Божої Матері діамантовий хрест, яким його нагородив імператор Микола I на клобук під час призначення на Київську кафедру. Хрест теж зберігався у ризниці [4, 86].

Серед коштовностей ризниці знаходився ще один хрест – золотий, щедо усипаний діамантами – дар Лаврі від великої княгині Олександри Петрівни, відомої засновниці київського Покровського монастиря. В ризниці розміщалося чимало справжніх витворів мистецтва. Там був молитовник у черепаховій обкладинці з срібними шатами, що належав імператриці Єлизаветі Петрівні; срібний хрест із розп’яттям на фініфті і сакос, оздоблені діамантами й аметистами, від імператриці Катерини II (1787), срібний визолочений столовий годинник з двома циферблатами, свого часу подарований імператрицею графові О. Г. Орлову-Чесменському і згодом переданий як вклад у Лавру його дочкою; ікона на кипарисовій дошці, із зображенням Спасителя, що прийшов до померлого Йосипа, прикрашена срібними визолоченими шатами з алмазами, діамантами, смарагдами, рубінами і яхонтами – дар великого князя Павла Петровича, майбутнього імператора, зроблений 15 жовтня 1781 р. [1, 82].

1816 р. після Віденського конгресу імператор Олександр I, завітавши до Києво-Печерського монастиря, відвідав ризницю і також зробив внесок – діамантову панагію з аметистами і зображенням Спасителя, який всіх благословляє. На зворотному боці панагії розміщено напис: “Дар государя императора Александра I в бытность в Киеве 1816 года”. Панагія зберігалася в бронзовій визолоченій рамі під склом. Поряд знаходилися два хрести, прикрашені сапфірами та діамантами – ще один дар імператора [1, 83].

У 1829 р. імператриця Олександра Федорівна разом зі своїм чоловіком – імператором Миколою I подарували срібну дарохранильницю з 12-а агатовими колонами на п’єдесталі з червоного мармуру. Дарохранильницю вінчав визолочений хрест. Її вага становила 43,8 кг. А наступного, 1830 р. імператор з дружиною надіслали у дар монастирю ще одну дарохранильницю, роботи майстра Кейбеля. 13 січня того ж року митрополит Євгеній (Болховітінов) освятив і встановив її на престолі Успенського собору. У ризниці зберігався глазетовий покров з імператорськими гербами та горностаєвою обшивкою, пожертвований на саркофаг св. Володимира Миколою I, і сакос золотого глазету, прикрашений оксамитовими блакитними хрестами [1, 83]. І все це – лише маленька частка тих скарбів, що колись складали зібрання лаврської ризниці.

На початку ХХ ст. ризницю перенесли у нове приміщення, за допомогою фахівців склали каталог церковних речей з датуванням та історичними довідками, систематизували зібрання. Виникла навіть ідея стосовно реорганізації скарбниць та надання монастирським ризницям статусу музеїв, але втілити у життя її не вдалося. Час розпорядився по-своєму і на превеликий жаль подальша доля ризниці Києво-Печерського монастиря склалася вельми трагічно: після бурхливих подій 1917 р. “вона припинила своє існування як цілісна колекція, більшість її скарбів була безповоротно втрачена” [4, 100]. За свідченням С. Кагамлик, значну частину цінностей, що були подаровані Лаврі впродовж століть і зберігалися у ризниці, “було конфісковано 1922 р. під претекстом допомоги голодуючим Поволжя. Кореспондент московської газети “Правда” у номері за 19 квітня 1922 р. у переліку реквізованих комісією для вилучення церковних цінностей називав золоту лампаду з китицею, подарованою Катериною II, панагію графині Леонової коштом 10 тис. крб. і панагію графа Рум’янцева вагою в 90 каратів” [3, 93].

Отже, з наведених вище фактів стає цілком очевидним, що ризниця власне була скарбницею і водночас своєрідним музеєм, який мав демонструвати могутність, багатство і славу Лаври. В ризницю вносили сановних осіб, нею пишалися, однак все це було для обителі скоріш питанням престижу, аніж матеріальною підтримкою, оскільки речі, що зберігалися у ризниці, за виключенням дуже рідких випадків, становили недоторканий фонд монастиря. Тут ми маємо справу не стільки з пожертвами “на користь”, скільки з бажанням завдяки щедрим дарам залишити по собі пам’ять у віках або заслужити прихильність духовенства. А отже, ці внески є, певною мірою, проявом т.зв. благодійництва напоказ. Неабияку вагу при цьому мали і політичні мотиви, що спонукали до вкладів сановних осіб. Останнє особливо стосується представників імператорського дому та інших привілейованих станів Російської імперії, таких як придворні, знать, військові вищих чинів і вище духовенство, тобто осіб з чималими статками. Адже для вихідців з нижчих станів через їхні скромні доходи така честь просто була недоступною.

Проте, велика історична і художня цінність зібрання ризниці, пам’ятки якої представляли найкращі зразки ювелірного мистецтва та художнього сакрального шитва, безумовно, є незаперечною, і її втрата нанесла великий збиток культурі нашої держави.

Примітки

1. Бартош А. Ризниця Успенського собору Києво-Печерської лаври // ЛА. – 2001. – Вип. 3. – С. 75-84.
2. Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. XVI – поч. XX ст. (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника): Каталог. – К., 2005. – 104 с.: іл. 137.
3. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра – світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К., 2005. – 552 с.
4. Києво-Печерська лавра – пам’ятка історії та культури України / Бруснікіна Г. П. та ін. – К., 2006. – 427 с.
5. Лякина Р. Дар графини. Посвящается возрождению Успенского собора Киево-Печерской лавры // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках: Матеріали міжнар. наук. конф., 1–2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; Ред. рада: В. М. Колпакова (відповід. ред.) та ін. – К., 2002. – С. 125-129.
6. Путешествие высокопреосвященнейшаго Платона, митрополита Московскаго, в Киев и по другим российским городам в 1804 году, собственною рукою с замечаниями его писанное // Полное собрание сочинений Платона (Левшина) митрополита Московскаго. – Т. II. – СПб., [1911]. – 512 с.
7. Самуил (Миславский), архим. Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры. – К., 1818. – 158 с.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1916. О пожалованной Императором Николаем Павловичем в Киево-Печерскую Лавру ризницы в 1838^м году. – 20 арк.

Веденев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Научно-организационный центр Национальной академии СБ Украины

ОРГАНИЗАТОР АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ 1920 – НАЧАЛА 1930- х гг. (по материалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)

Органы государственной безопасности на протяжении практически всего периода советской истории играли особую, активную и нередко зловещую роль в церковно-государственных отношениях. Отметим, что специализированное оперативное подразделение с функциями разработки религиозной среды появилось в советских спецслужбах еще в разгаре Гражданской войны. В феврале 1919 г., решением Коллегии ВЧК, был образован Секретный отдел (СО), в функции которого входила и борьба с “антисоветской деятельностью” “церковников и сектантов”. С января 1921 г. в рамках СО ВЧК создается с этой же целью 6-е отделение, продолжившее работу (с ноября 1923 г.) и в структуре СО Объединенного политического управления (ОГПУ) СССР [1, 80]. Антираелигиозные подразделения действовали в структуре секретно-политических или контрразведывательных органов НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ, а в 1967–1991 гг. – в виде 4-х отделов 5-го Управления КГБ СССР и союзных республик.

На сегодняшний день, наряду с масштабной работой, проведенной отечественными исследователями по изучению репрессивной политики советской власти и правящей коммунистической партии, малоизученным аспектом проблемы деятельности спецслужб СССР в об-

ласти церковно-государственных отношений является, на наш взгляд, собственно оперативная (контрразведывательная, оперативно-розыскная, информационно-аналитическая) деятельность органов госбезопасности в религиозной среде.

Думается, что углубленное изучение (на основе документов самих спецслужб) упомянутых аспектов истории церковно-государственных отношений открывает дополнительные возможности для лучшего научного понимания инструментария богоборческой политики властей и особенностей вынужденного реагирования на нее религиозных общин, механизма обеспечения реализации государственных актов в религиозной сфере, исследования репрессивной политики сталинизма как таковой, дальнейшего изучения истории Церкви, религиозной персоналистики, а также истории отечественных спецслужб.

В этом отношении перспективным направлением исследования деятельности советских спецслужб в религиозной сфере представляется изучение служебной биографии руководителей и ведущих сотрудников тех оперативных подразделений “чекистских органов”, на которые возлагалась работа “по борьбе с антисоветскими элементами из числа духовенства, церковников и сектантов” (распространенное в свое время определение данного профиля).

Среди них – сотрудник и руководитель антирелигиозного подразделения секретно-оперативного органа ОГПУ в УССР в 1920-х – начале 1930-х гг. Сергей Тарасович Карин-Даниленко (1898–1985, полковник с 1945 г.). “Имеет огромный опыт чекистской работы, личного провел весьма много сложных оперативных дел”, отмечали кадровики МГБ УССР на излете его карьеры в 1946 г. [2, т. 1 л. боб.]. Родился в 1898 г. в селе Высокие Байраки Херсонской губернии (современная Кировоградская область). Как свидетельствуют материалы спецпроверки, отец чекиста был кулаком, имел до 70 десятин земли, конную молотилку, веялку, плуг, нанимал батраков и перепродавал скот.

Будущий борец с “украинским буржуазным национализмом” в юности (обучаясь в Елисаветградском коммерческом училище) “был безусловно заражен шовинизмом ради спасения “неньки Украины”, состоял в нелегальном кружке – признавал Сергей Тарасович в автобиографии от 14 сентября 1923 г. [2, т. 3 л. 25]. Прекрасно владел украинским языком (что в немалой степени помогало ему в вербовочной работе) и в период украинизации даже входил в комиссию по “испытанию знания украинского языка” сотрудниками ГПУ УСРР.

С первых шагов в контрразведке (1921) проявил способности к перевоплощению, ролевой игре, внедряясь и “подводя под ликвидацию” в подпольные украинские антисоветские формирования. Кульминацией стало внедрение в Повстанческо-партизанский штаб атамана Ю. Тютюнника в эмиграции [подробнее см: 3, 34-55]. Кадровым сотрудником советской спецслужбы стал с 14 августа 1922 г., заняв должность уполномоченного СО Секретно-оперативной части (СОЧ) Главного политического управления (ГПУ) УССР. Особую роль в становлении Сергея Даниловича как сотрудника спецслужбы сыграл Валерий Горожанин, длительное время служивший руководителем секретно-политических подразделений органов госбезопасности УССР и СССР (до мая 1930 г. – начальник СОЧ ГПУ УССР) [4, 139-140; 5, 87].

Приход С. Карина в органы ЧК-ГПУ хронологически совпал с разворачиванием системных гонений на Церковь. Борьбу с Православием официально отнесли к приоритетным задачам органов госбезопасности. К 1925 г. в Советской Украине действовало восемь наиболее многочисленных епархий РПЦ во главе с Патриаршим Экзархом Украины (с мая 1921 г.) митрополитом Киевским Михаилом. Функционировало 6453 приходов (около 4 млн. 820 тыс. прихожан) канонической РПЦ [6, 83]. Под надзор агентуры и уголовное преследование попал и Патриарший Экзарх Украины митрополит Михаил (Ермаков, 1862–1929), категорически не признававший “оперативные детища ГПУ” – обновленцев и автокефалов [7].

К 1922 г. украинские чекисты доложили в ЦК КП (б) У о “полном успехе” проведенной работы по расколу Православной Церкви, что приближало конечную цель – “окончательное разложение духовенства и полный раскол церкви” [8, 1]. Перед ГПУ ставилась “задача негласного (т.е. агентурного – *Авт.*) захвата в свои руки религиозных объединений. Работа этих организаций находится под нашим плотным (но негласным) влиянием”. Вклад Карина в “разложение тихоновской церкви” в 1923–1931 гг. начальники называли “заметным” [2, т. 3, л. 78].

Один из циркуляров спецслужбы цинично рекомендовал стравливать между собой “разные направления, течения, секты, церкви, верования”, добиваться взаимной борьбы и

дискредитации в стане Православия, “чтобы враги топили друг друга” [9, 61]. Рельефно такой подход проявился в случае с УАПЦ, оформившейся в октябре 1921 г. на Первом Всеукраинском Православном Соборе УАПЦ.

Деятели автокефалии публично всячески подчеркивали свое “революционное родство” с советской властью, прямо призывая к расправе с РПЦ: “В связи с тем, что все монастыри на Украине пребывают в руках слуг старого режима и, как гнезда контрреволюции, вредят делу духовного развития украинской людности и возрождению ее Церкви, просить Всеукраинскую Православную Церковную Раду принять все меры перед Советской властью о передаче всех монастырей и принадлежащего им имущества в распоряжение Всеукраинской Православной Церковной Рады как народного церковно-революционного органа” [10].

Тем не менее, уже в конце 1924 г. глава ГПУ УССР В. Балицкий отдал распоряжение “очистить липковские ряды от враждебного Советской власти элемента”. 25 февраля 1926 г. Политбюро ЦК КП (б) У на закрытом заседании одобрило решение о репрессиях против активистов УАПЦ. По данным ГПУ УССР, 214 священников УАПЦ являлись в прошлом военнослужащими армии УНР, 55 – членами украинских национальных партий, 46 – бывшими царскими офицерами, 22 – белогвардейцами, 17 – жандармами и полицейскими. К февралю 1926 г., по мнению ГПУ, до 60% клира УАПЦ (331 человек) находились на “враждебных позициях”, а 70% приходов вели политическую агитацию [11, 2; 12, 305].

В 1925 г. в УССР насчитывалось 989 приходов УАПЦ (680 тыс. прихожан). После отстранения (по указанию ГПУ и через ее агентуру в УАПЦ) В. Липковского и его сторонников от руководства УАПЦ на ее II-м Всеукраинском Церковном Соборе в октябре 1927 г., верхушка автокефалов стала полностью подконтрольна чекистам. 29-30 января 1930 г. 40 “епископов” на Чрезвычайном съезде объявили о роспуске УАПЦ за “контрреволюционную деятельность”, объявив В. Липковского “иудохристородавцем” [13; 14].

Особой заслугой С. Карина-Даниленко считалось достижения контроля и последующего простимулированного чекистами самороспуска УАПЦ. Сводка ГПУ № 37/47 за время с 11 по 18 сентября 1927 г. отмечала: “...В октябре в г. Киеве должен состояться Всеукраинский Покровский Собор УАПЦ... органами ГПУ поставлена серьезная задача добиться на Покровском съезде переизбрания митрополита, заменив ЛИПКОВСКОГО более приемлемым для нас кандидатом”. “В этой группировке удалось – без применения репрессий – добиться от Собора добровольного удаления всех столпов контрреволюции, в том числе самого Липковского”, отмечали начальники Карина [2, т. 3, л. 11].

Он стремился демонстрировать знания явных и тайных сторон натуры епископов-“самосвятот”, давая им в отчетах для ЦК лаконичные и уничижительные характеристики. Так, В. Липковский предстает “куркулем по природе”, “обыкновенным авантюристом, для которого удовлетворение своих мелких житейских потреб и непомерного честолюбия является альфой и омегой всех его начинаний, ...завтра может быть и врагом Украины, если это может быть полезным для его кармана”. Председатель ВПЦР Василий Потиевко – “работает не как религиозный человек, а как украинский шовинист”. “Епископ” Нестор (Шараевский) – “любит Малороссию за хороший борщ, колбасу и чудесные песни”. Александр (Ярещенко) – “более атеистичен, чем религиозен”, “для него церковь не цель, а средство для объединения “самостийных” сил Украины”. Юрий (Жевеченко) – просто “атеист” и так далее [15, 42-44].

С. Карин-Даниленко, наряду с Председателем ГПУ УССР В. Балицким и В. Горожаниным, входил в состав Всеукраинской антирелигиозной комиссии (ВАК). Сотрудничал с НКВД УССР, где работал отдел по отделению церкви от государства [16, 28-30]. В служебных документах отмечалось, что С. Карин “тяготится работой по линии” духовенства Тем не менее, фактический руководитель “3-й группы” (антирелигиозной) работал против “церковной контрреволюции”, в прямом смысле слова, на износ – страдавшему “активным туберкулезом обеих легких” чекисту предписывали лечиться в санатории буквально в приказном порядке.

Агентурно-оперативная работа получила весьма высокую оценку в служебных аттестациях. Так, 1 января 1926 г. В. Горожанин следующим образом аттестовал подчиненного: “...Уполномоченный группы по духовенству... Из очень немногих работников-чекистов, специалистов по духовным делам, по-видимому, самый лучший. Незаменимые его качества – умение разговаривать с попами и способность к вербовке... Незаменимый специалист в порученной ему области. Горизонт в работе большой и глубокий” [2, 22-23]. В характеристике

за 1929–1930 гг. указывалось: “имеет большие заслуги по борьбе с церковной контрреволюцией на Украине”. “В работе тов. Карина много образцов агентурного совершенства. Был случай, когда в Киев съехалось на совещание около 30 епископов (УАПЦ – *Авт.*), известных своей контрреволюционной деятельностью. В течение нескольких дней епископы были настолько обработаны, что стали беспрекословно выполнять директивы ГПУ” [2, 78об].

Отметим, что агентурная работа “по церковникам” велась планомерно и с размахом. Судя по смете на первое полугодие 1926 г., с ГПУ УСРР сотрудничало по церковной линии 378 агентов с месячным окладом 20 рублей каждому. Всего ГПУ просило выделить по “церковной линии” на указанный период 81540 руб. [15, 40–41].

В 1927 г., очевидно – за успехи в сеянии расколов и соответственных настроений в Православии, свертывании автокефального движения, Коллегия ОГПУ СССР наградила С. Карина именованным “Маузером”, а в 1932 г. – знаком Почетного чекиста. Тогда же он возглавил 3-е отделение (антицерковное) в СО СОЧ ГПУ УССР, а в начале 1931 г. смог перейти во внешнюю разведку (Иностранный отдел) ГПУ УССР. В 1931–1933 гг. работал в Праге, помощником резидента по “разработке украинской контрреволюционной эмиграции”. Затем стал помощником начальника Иностранного отдела НКВД УССР. В 1937 г. был арестован. Выдержал 26 месяцев допросов в Лефортово и Бутырках, никого не оговорил и своей вины не признал, хотя следователи и “били до состояния куска мяса” [2, т. 1, л. 40]. На “религиозную линию” вернулся в 1945 г., занявшись подготовкой “самороспуска” Украинской греко-католической церкви.

Современники и коллеги отмечали его эрудицию, работоспособность, артистичность, коммуникабельность, готовность к оперативному риску и творческому подходу, прекрасное знание религиозной среды и ее деятелей [17]. Наряду с этим, результативность агентурно-оперативных мероприятий обеспечивалась тем, что за оперработником стояла мощь авторитарного, агрессивно-атеистического государства, применявшего массовые физические репрессии против священнослужителей и мирян, обширные возможности спецслужбы с ее тотальным осведомлением и вездесущим агентурным аппаратом, быстро накапливавшей опыт оперативной разработки религиозной среды и управления ею в свете политических директив и идеологической доктрины компартийной верхушки и советской государственности.

Примечания

1. *Одинцов М. И.* Русская православная церковь в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 424 с.; о деятельности руководителя 6-го отделения см. подробнее: *Веденеев Д.* Покаяние инквизитора от госбезопасности // Секретные материалы. – 2011. – № 9. – С. 12–13.
2. Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины, ф. 12, д. 5037.
3. Крепкий “Тютюн” для атамана // *Веденеев Д.* Украинский фронт в войнах спецслужб: Исторические очерки. – К.: К.И.С., 2008. – 432 с.
4. *Шаповал Ю. І., Пристайко В. І., Золотарьов В. А.* ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. – К.: Абрис, 1997. – 608 с.
5. *Золотарьов В. А.* Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР: справи та люди. – Х.: Фоліо, 2007. – 128 с.
6. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 20, д. 2006.
7. ЦГАОО Украины, ф. 263, д. 45504 (архивное уголовное дело на владыку Михаила).
8. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 16, д. 1450.
9. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 20, д. 748.
10. *Анисимов В.* О “положительном заряде” предательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pip.kiev.ua/lib.php?book=lib/variable/text_0008.php&caption=%20#_
11. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 16, д. 2.
12. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. – К.: Наукова думка, 2002. – 950 с.
13. Комплекс документов советской спецслужбы о разработке УАПЦ опубликован: 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2005. – № 1-2; 2006. – № 1-2.
14. *Преловська І.* Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–1938): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБУ та ЦДАГО України // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2009. – № 1. – С. 26–48.
15. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 20, д. 2318; Василий Поттиенко, в 1924–1926 гг. возглавлявший Президиум Всеукраинской православной церковной рады (УАПЦ) по заданию органов НКВД “вошел в состав контрреволюционной организации”, несколько лет использовался НКВД для разработки “контрреволюционного подполья”, привлекался к сложным оперативным комбинациям по “церковникам” (ОГА СБУ – Ф. 6. – д.75973. – Т. 2. – Л.17).
16. 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2007. – № 1.
17. В частности, подробно описал (под псевдонимом) работу и характер С. Карина генерал-майор КГБ УССР В. Шевчук: *Зарічний В.* Лишитися чесним до кінця. Невідомі сторінки однієї чекистської біографії // Робітничка газета. – 1989. – 29 липня.

Власкова Н.Є.Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**НАДАННЯ ПОЗИК КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЮ ЛАВРОЮ
РІЗНИМ ОСОБАМ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.**

З огляду на економічну теорію, відомо, що будь-яка сума грошових коштів може бути перетвореною в позичковий капітал за умови оформлення угоди про надання позики. Проте, гроші в чистому вигляді, сховані в скарбниці, сховищі, скрині або шухляді, самі по собі ніколи не перетворюються в позичковий капітал, бо його найпершою ознакою, на протигагу застигності монет і банкнот, є рух. Отже, грошові кошти після певних маніпуляцій, здійснених їхніми власниками, як то витяг на світ та надання позики, перетворюються в капітал, як товар, тобто набувають форму позичкового капіталу.

Економіка Російської імперії XVIII ст. характеризувалась феодальною формою господарювання, з переважанням простого товарного господарства. Саме лихварський капітал відіграв найбільшу роль в господарському житті країни, досяг величезних розмірів, концентрувався, здебільшого, у вузькому колі небагатьох осіб, виступав предвісником позичкового капіталу, бо також приносив відсотки, тобто додаткову вартість, хоча і за різних умов функціонування.

В історичній літературі радянського періоду, як аргумент в оцінюванні складової частини непомірного багатства російської церкви, дуже часто розглядалось питання лихварських операцій, тобто надання її установами, зокрема монастирями, позик під певний відсоток. Так радянський історик Є. Ф. Грекулов у своїй роботі “Русская церковь в роли помещика и капиталиста” на підставі архівних документів робив спроби наочно продемонструвати корисливу, здирницьку сутність православного духовництва.

Насправді в XVI–XIX ст. церква була настільки могутньою в суспільно-політичному, економічному відношенні силою, що питання з’ясування форм її матеріального благополуччя, а саме: нагромадження величезних сум, накопичення земельних ресурсів, чималі розміри вотчинного господарства з потужним виробничим механізмом спочатку феодального, а потім і капіталістичного типу господарювання, не могло не торкнутися окремих операцій з одержання прибутків від наявних ресурсів у суто духовної спрямованості інституції.

Так, накопичення грошових коштів у монастирській скарбниці, безперервне й рясне її поповнення у вигляді штатних сум, зборів, податків, пожертв, сприяло їхньому перетворенню на капітал. Будь-який енергійний, далекоглядний власник, за умов відсутності кредитних установ на ринку капіталів, скористався б нагодою примножити своє багатство та добробут.

Лихварство православної церкви періоду середньовіччя досліджувалося багатьма істориками. Як встановлений факт, в літературі подаються викладки з архівних документів різних монастирів. Так, Є. Ф. Грекулов, наводячи в розділі “Церковные ростовщики” багато прикладів такого роду операцій в Росії на підставі документів XVI–XVII ст., резюмує: “Аналіз численних пам’ятників, що свідчать про лихварську діяльність церкви, підтверджує, що ця діяльність церкви була сильно розвинена і що в операціях з позик церква займала, якщо не перше, то в усякому разі, майже виняткове місце” [1, 122].

Таку думку висловлював один з видатних російських економістів та дослідників, автор багатьох праць з економічної історії Росії Й. М. Кулішер: “До якої б групи позикодавців ми не звернулися, завжди головними кредиторами, що витягувати прибуток з віддачі грошей під відсотки, виявляються монастирі” [2, 391].

Можливо, Києво-Печерська обитель не була винятком з правил, якими керувалась середньовічна церква, і які частково сприяли зміцненню її значимості, впливовості, сили, віддзеркаленням яких, в усі часи, було володіння сукупністю багатств, тобто, в економічному розумінні, капіталом. У розпорядженні Києво-Печерського монастиря в XVIII – на початку XX ст. перебував значний капітал у грошовій формі, рух якого перетворював його в позичковий капітал, а отриманий відсоток – був тією формою прибутку грошового капіталу, який напрями сприяв його зростанню.

Проте, чи є в нас підстави вважати, що Києво-Печерська лавра в другій половині XVIII ст. попри церковний осуд користолюбства і здирства, а також офіційну заборону на здійснення подібної діяльності, не цуралася такого роду заробітку, спробуємо наразі з’ясувати.

Дослідження архівних справ загального розділу “Банківські вклади. Кредитні операції”, підрозділу “Надання позик різним особам і установам” фонду 128 ЦДІАК України, торкаються здебільшого періоду ХІХ – початку ХХ ст., зрідка кінця ХVІІІ ст.

Матеріали середини – кінця ХVІІІ ст. дають нам мало уявлення про характер угод між сторонами. Підстави звернень прохачів позик, попри відсутність інформації про їхню особистість, майновий стан, життєві обставини, що спонукали їх до клопотань у церковну обитель, за усіх часів, однакові – відсутність грошових коштів на певні потреби. Причини, з яких монастир скоріш матеріально допомагав, ніж надавав позики, як ми побачимо з документів, достеменно невідомі, проте високий соціальний статус осіб, котрі їх отримали, свідчить або про знайомство з керівництвом обителі або близькість до цього кола.

Так, справа № 34 “о позиченні Федором [Наковальниным?] 100 р.” містить лист позичальника зі столиці Російської імперії від 20 грудня 1752 р. до архімандрита Луки, відповідь на звернення останнього щодо повернення боргу [3, арк. 1-2зв.]. Після ознайомлення з документом можна зробити припущення про те, що фінансова допомога була надана архімандритом Лукою (Белоусовичем), прийнявши 21 червня 1752 р. разом з саном посаду намісника Лаври. Звернення “патрон” до владики, ймовірно, означає, що намісник монастиря був покровителем, захисником Федора [Наковальніна?], добре обізнаним у його справах, який підтримував прохача у лихі для нього часи.

Інша справа за № 45 “об отдачи Антоном [Крияновским?] тысячи рублей им позыченных 1754 года мая 17 дня”, наразі, демонструє повернення від боржника дуже суттєвої для тих часів суми грошових коштів, в десять разів більшої, ніж у попередній справі, що дає нам змогу переконатись у високому рівні довіри керівників монастиря до цієї особи під час надання позики. Проте, текст листа дуже короткий, висловлює подяку, інформує лише про саму подію та факт передачі боргу з іншого міста через дозорця (інспектора, наглядача) [4, арк 1-2].

Справа № 52 “об отдачи князем Долгоруковым позиченных ему в Лавре двух сот рублей 1755 года марта 28 дня” відкриває для нас не тільки ім’я поважної особи дуже високого рангу – князя Михайла Долгорукова, який після нагадування намісником монастиря повернув в обитель затриманий ним борг, але й цікаві історичні подробиці стосовно відновлення живопису Успенського собору. На листі позичальника зверху зроблений напис наступного змісту: “таковые денги князя Долгорукова позиченные ис казны монастырския отданы иерод. [Конону?] на покупку в Москву разных фарб малярских к починки великой церкви” [5, арк. 1], тобто боргові зобов’язання виконані, позика була повернута і використана з okazjiю для задоволення інших нагальних потреб Києво-Печерської лаври, таких як відновлення живопису Великої церкви, вірогідно, після великої лаврської пожежі 1718 р.

Архівні документи справ здебільшого наочно демонструють всю процедуру документообігу при оформленні тогочасних ділових стосунків: гроші отримані – розписка – гроші повернуті – розписка: “двесте рублей с вашего сиятельства [...] марта 28 в Лавре получено, о коих денгах [...] росписку к вашему сиятельству посылаю я” [5, арк. 4].

Серед небагатьох інших справ цього періоду привертає увагу справа за № 87, тим, що має характер затягнутої у часі та демонструє спроби керівництва Лаври повернути прострочену позичку в сумі 100 руб., надану майору Петру Ду[...]ну, відомим засобом: у зв’язку зі смертю останнього стягнути заборгованість з осіб родинного кола позичальника. Так, керівництво Лаври уповноважує настоятеля невідомого монастиря Никанора виконати функцію агента з повернення боргу, спрямувавши його особисто до матері померлого боржника. На виконання розпоряджень намісника Лаври згодом до Києва був надісланий звіт з подробицями усіх здійснених кроків [6, арк. 7-8].

Загалом, друга половина ХVІІІ ст. характеризується збільшенням обсягів кредитних операцій, викликаних подальшим зростанням економіки Російської імперії, імпульс якій був наданий ще за часів петровських перетворень. Проте держава на той час не брала участі у кредитуванні виробництва і торгівлі. Саме лихварський капітал в ті часи відігравав величезну роль в господарському житті країни.

Та чи є у нас підстави вважати, що Києво-Печерський монастир використовував свій капітал – певну суму грошових коштів, як лихварський? Документів, які б підтвердили це припущення в архівних справах не виявлено. Все, що ми побачили з огляду на вищевикладені факти, виглядає як безвідсоткова позика – форма благодійності або форма матеріальної допомоги. Се-

ред її ознак, *по-перше*, і головне, безвідсотковість, тобто відмова від отримання прибуткової вартості; *по-друге*, беззаставність, що максимально підвищує ризики неповернення; *по-третє*, високий соціальний статус позичальників з передбачуваним високим рівнем матеріального статусу, що зумовлювало певний рівень довіри з обох сторін угоди і мінімізувало ризики неповернення; *по-четверте*, короткостроковість надання позики на нагальні потреби або підтримку поточної платоспроможності – від місяця до року; *по-п'яте*, при розгляді справ не зустрілись офіційні позови до органів судочинства та підтвердження влаштованих судових тяжб у разі неповернення боргу, *по-шосте*, фактів примусового дострокового стягнення позик не виявлено.

Втім Є. Ф. Грекулов, проаналізувавши доступні для нього архівні джерела стверджував, що “Безвідсоткова позика, втім, зустрічається рідко і не характерна для застосування церквою і монастирями у позиковій практиці” [1, 120]. Дослідник також наголошує, що: “Нестягування відсотка за користування монастирським капіталом не є доказом безпроцентної позики. Дуже часто відсотки обліковувались відразу в сумі боргу” [1, 120].

За відсутністю в архівних справах Києво-Печерської лаври всього набору документів дуже важко сперечатися з цим аргументом, проте там, де простежуються суми боргів за розписками, у листах-вимогах до позичальників жодного разу не з'являється цифра, яка б не дорівнювала сумі позики. Крім того, ще одна підстава розглядати надання монастирем позики, як лихварської операції, в основі якої лежить забезпечення заставою, яка у випадку прострочення або неповернення грошових коштів перетворювалась на купчу, зокрема у вивчених матеріалах, доки не знайшла підтвердження.

Отже, судячи з наявних архівних джерел, надані позики другої половини XVIII ст. не підпадають під характерні ознаки кредитних операцій звикористанням капіталу Києво-Печерської лаври, як лихварського.

Примітки

1. Грекулов Е. Ф. Русская церковь в роли помещика и капиталиста. – М., 1930. – 153 с.
2. Кулишер И. М. История русского народного хозяйства. – М., 1923. – Т. II. – 440 с.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 34, 2 арк.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 45, 2 арк.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 52, 4 арк.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 малов., спр. 87, 9 арк.

Діанова Н. М.

Доктор історичних наук, професор
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ДОКУМЕНТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄПІСКОПА ПОРФИРІЯ (УСПЕНСЬКОГО)

Видатний церковний і науковий діяч XIX ст. – учений, доктор богослов'я та грецької словесності, один із фундаторів російського візантієзнавства – єпископ Порфирій (Успенський) (1804–1885) зробив вагомий внесок у розвиток історичної науки. Завдяки його наполегливій евристичній роботі виявлено та введено до наукового обігу значну кількість документальних матеріалів з історії православної церкви. Проте його наукові інтереси були такими різносторонніми, що їх не можна вмістити в межі одної наукової спеціалізації. Він добре знав фізику, медицину, архітектуру, церковну археологію, історію, вільно володів грецькою, італійською, французькою, німецькою та ін. іноземними мовами, був почесним членом Петербурзького, Московського та Новоросійського університетів і трьох духовних академій.

Під час своїх трьох подорожей на Схід на чолі Російської Православної Місії, він багато часу приділяв науковій роботі, здійснюючи експедиції в Єгипет, Сирію, Лівію, до Синайської пустелі та на Афон, де збирав стародавні рукописи, книги, монети і вивчав пам'ятки історії. Особливо привабливим для Порфирія (Успенського) був Синай, який уявлявся неви-

черпним джерелом старожитностей. Значну частину привезених рукописних матеріалів Порфирій встиг опублікувати, але велика кількість залишилася неопрацьованою. Він завжди турбувався про розвиток вітчизняної науки і мріяв, щоб привезені ним пам'ятки християнських старожитностей залишились в Росії і прислужились майбутнім дослідникам.

Документи, що висвітлюють діяльність Порфирія (Успенського), зберігаються в різних архівосховищах України та Російської Федерації. Деякі з них виявлено в ІР НБУВ у фонді Ф. XIII (Канцелярія обер-прокурора Св. Синоду). Насамперед увагу привертає справа, яка стосується відомостей про російський монастир на Афоні, зібраних єпископом, які супроводжуються картою монастиря. Документ підписаний Порфирієм і датований 1 серпня 1847 р. [1, арк. 1-10]. Єпископ досить ґрунтовно описав місцезнаходження монастиря Св. Пантелеймона, його приміщення, господарську діяльність ченців та їхнє повсякденне життя. Особливу увагу він приділив проблемі потреб монастиря, надіючись на допомогу Св. Синоду.

Важливі джерела із досліджуваної проблеми зберігаються у Санкт-Петербурзькому філіалі архіву Російської академії наук (СПФ АРАН). Опис документів Порфирія (Успенського), рукописи яких знаходяться в архіві, у 1891 р. був опублікований за дорученням Академії наук П. Сирку. Особливий інтерес представляють документи, що зберігаються в особовому фонді “Успенський Костянтин Олександрович (Порфирій, єпископ Чигиринський)” (ф.118). Вони репрезентують багатовекторну діяльність єпископа. Там відклалася частина його епістолярної спадщини, науково-богословські праці та матеріали деяких лекцій з богослов'я для вихованців Рішельєвського ліцею Одеси, написаних впродовж 1832–1833 рр., коли він працював викладачем Закону Божого [2].

Значна кількість документів особистого походження представлена у фондах Відділу рукописів Російської національної бібліотеки (ВР РНБ). Певний інтерес становить рукописний варіант статті О. А. Дмитрієвського “Наши коллекционеры рукописей и старопечатных книг – профессор В. И. Григорович, епископ Порфирий Успенский и архимандрит Антонин Капустин”, написаної орієнтовно після 1903 р. У ній автор представив своє бачення діяльності Порфирія як збирача давніх рукописів. Попри те, що єпископ збагатив фонди бібліотеки величезною збіркою дорогоцінних рукописів за незначні кошти, які до того йшли не на власні потреби, а до Академії наук для посмертного видання його численних наукових творів, О. А. Дмитрієвський негативно оцінив його методи пошукової роботи. Він писав, що Порфирій з дитячою відвертістю розповідав у своїх працях про те, як він під час перебування в Синайському монастирі знайшов рукописну перлину – євхологій пергаментний VII ст. (а ймовірно перших століть) і спокійно поклав до свого дорожнього баулу. Цим скарбом літургійної писемності він, начебто, неодноразово хвалявся в своїх творах і залучив його до збірки рукописів, яка була передана до бібліотеки.

О. А. Дмитрієвський відверто звинувачував Порфирія в некоректному ставленні до рукописів: він вирізав листи з їх датами, цінними в художньому та історичному відношенні мініатюрами для відтворення історії християнської іконографії. Часто під вирізкою він олівцем писав дату і підпис: “Читав архимандрит Порфирій Успенський”. Таких поміток у кращих рукописах, які знаходяться в Афоні, Солуні, Єрусалимі, Каїрі та на Синаї можна зустріти велику кількість. У деяких випадках вони є підставою для справедливих дорікань з боку сьогоденних господарів тих чи інших рукописів, які вже досить підозріло і навіть вороже ставляться до вчених, які приїждять до них з науковою метою [3, арк. 1-2].

Аналогічної точки зору дотримувався й М. Н. Мурзакевич, який в листі від 6 березня 1878 р., що зберігається у фондах ІР НБУВ, писав архимандриту Антоніну в Єрусалим: “Єпископ Порфирій привіз до Одеси свою багатотомну роботу про Афон. Він продовжив традицію покійного професора В. І. Григоровича, який виривав листи із Афонських рукописів, про що я маю точні докази” [4, арк. 1-2].

Варто зазначити, що в своїх щоденниках і листах Порфирій писав про свою клопітку наукову роботу з рукописними джерелами. Зокрема в листі до княгині Є. П. Вітгенштейн (23 серпня 1860 р.) він ділився враженнями про п'ятимісячне перебування в Єрусалимі, де вивчав стародавні

рукописи і один із них повністю переписав. При цьому архімандрит підкреслював, що “перли не скоро дістаються з дна моря, а тому ця робота потребує багато часу і сумлінності” [5, 694-695].

Порфирія (Успенського) за життя часто супроводжували плітки та недоброчливість з боку його оточення. Цілком ймовірно, що причини цього були пов’язані з рисами його характеру: щирістю, правдивістю та наполегливістю в роботі. Він не терпів неправду, гостро і сміливо виступав проти свавілля чиновництва. Проте така щирість негативно позначилось на його становищі. Офіційний Петербург досить стримано і прохолодно зустрів Порфирія після його повернення зі Сходу. Петербурзький митрополит Никанор і обер-прокурор Св. Синоду О. П. Толстой не розуміли потягу Порфирія до наукових досліджень і засуджували його [6, 46].

Серед представників церковної ієрархії, які розуміли і підтримували наукову діяльність Порфирія, були архієпископ Інокентій (Борисов) та митрополит Філарет (Дроздов), з якими він мав зустріч у 1846 р., відповідно у Харкові та Москві. Зокрема Інокентій (Борисов) високо оцінив наукові здобутки архімандрита та його науково-дослідницьку роботу в східних церквах і монастирях [7, арк. 10-11]. Та й сам архімандрит відчував підтримку і науковий інтерес до його роботи з боку Інокентія (Борисова), що його дуже тішило [8, арк. 41].

Документи особистого походження зосереджені і в Рукописному відділі Інституту російської літератури РВ ІРЛІ РАН (Пушкінський дім). Зокрема у ф. 288 (Архів Стурдзи О. С.) відклалися 30 листів Порфирія (Успенського) до його друга й однодумця – відомого теолога О. С. Стурдзи, датованих 1842–1852 рр. [9, арк. 41].

Частково науковий доробок Порфирія (Успенського) опубліковано окремим накладом та у вигляді численних статей на сторінках академічного журналу “Труды Киевской Духовной Академии”. Єпископ прагнув опублікувати всі свої наукові матеріали, привезені зі Сходу. Частина з них він навіть встиг підготувати до друку, проте не вистачало коштів на ілюстрації та фотографії, які мали супроводжувати текст. Єдино можливим рішенням цієї проблеми він вважав продаж своєї книжкової бібліотеки, мріючи, щоб вона опинилася в публічній бібліотеці і могла прислужитися широкому загалу. Він по черзі звертався з пропозицією купити бібліотеку до міністерства народної освіти, томського, новгородського і Санкт-Петербурзького єпископів, обер-прокурора Св. Синоду К. П. Победоносцева, деяких приватних осіб, але всі вони відповіли відмовою чи просто промовчали. Тож після своєї смерті (помер єпископ 19 квітня 1885 р.) Порфирій (Успенський) заповідав свою бібліотеку Св. Синоду, усі кошти – Імператорській академії наук для посмертного видання своїх наукових творів.

Видатні наукові досягнення Порфирія Успенського були відзначенні провідними університетами Російської імперії, які обрали його своїм почесним членом. В опублікованому некролозі на смерть Преосвященного Порфирія [10, 341-344] відзначається його вірне та самовіддане служіння Російській православної церкви, високий науковий рівень та безцінний внесок у справу розвитку історичної науки.

Примітки

1. ІР НБУВ, ф. XIII, № 573-575.
2. СПФ АРАН, ф. 118, оп. 1, спр. 40, 48, 134-136.
3. ВР РНБ, ф. 253, спр. 179.
4. ІР НБУВ, ф. XIII, № 1599.
5. Письма Преосвященного Порфирия (Успенского) к Светлейшей княгине Елизавете Павловне Витгенштейн, урожденной Эйлер // Богословский Вестник, издаваемый Московской Духовной Академией. – 1905. – № 4. – С. 691- 699.
6. Книга бытия моего. Дневники и автобиографические записки: в 8 т. / Под ред. П. А. Сырку. – СПб., 1894–1902. – Т. 7. Ч. 1854-1857; Ч. 1858–1861 гг. / Порфирий (Успенский). – СПб., 1901. – 444 с.
7. ІР НБУВ, ф. 175, спр. 1224.
8. СПФ АРАН, ф. 118, оп. 1, спр. 48.
9. РВ ІРЛІ РАН, ф. 288, оп. 1, спр. 215.
10. Некролог о Преосвященном епископе Порфирии // Херсонские епархиальные ведомости. – 1885. – № 9. – Прибавления.

Єфімчук Н. Ю.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ КНИГОТОРГІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Києво-Печерська лавра у XVIII ст. залишалася найбільш потужним осередком книгодрукування в Україні і мала монополні права не тільки на друкування, а й на продаж книг, незважаючи на утиски уряду і Св. Синоду.

Печерська друкарня, маючи значну кількість талановитих та досвідчених майстрів і потужне обладнання, задовольняла потреби практично всієї Київської єпархії. Добре налагоджена, безперебійна робота папірні, інтралігаторні та словолитні забезпечувала лаврській друкарні високий технічний рівень. З початку XVIII ст. друкарня мала своє окреме господарство (кілька дворів), яке приносило прибутки на друкарські потреби, а також окрему скарбницю.

Книжки лаврського друку відзначалися високим професійним і художнім рівнем і мали користуватись значним попитом, але соціально-політичні умови в Україні XVIII ст. не надто сприяли розвитку книжної торгівлі. Тільки з другої половини XVIII ст. виникають такі книготоргові показники, як такса і цінники. З архівних джерел відомо, що з 1752 р. лаврська друкарня стала регулярно видавати реєстри надрукованих книг, що посприяло більш успішній торгівлі. Відомо, що табелі цін, які зазвичай вивішувалися при вході в парафіяльні церкви [6, арк. 15], з'являються лише з 1773 р.

У 1744–1745 рр. в Києво-Печерській лаврі поряд із друкарнею будують книжковий магазин: Степан Ковнір реконструює “поправлену” 1727 р. пекарню з проскурнею, надбудовує другий поверх та прибудовує з півдня двоповерховий будинок книжкової крамниці. Де саме були розташовані в більш ранній період книжні лавки і чи існували вони взагалі на території Києво-Печерського монастиря, свідчень не маємо. Можна припустити, що література продавалася самою друкарнею. Але на Подолі свою власну крамницю у т.зв. друкарському задвірку Лавра мала ще до 1733 р. (Пізніше, у 1850 р., друкарський задвірок був проданий Духовній семінарії). За архівними джерелами на жовтень 1752 р. у крамниці на друкарському задвірку знаходилося книг на суму 731 руб. 98 коп. [4, арк. 3]

Поширенню лаврських видань поза межами Києва займалися лаврські ченці, а також спеціальні купці-комісіонери, які продавали книги на великих ярмарках в містах.

Як свідчать архівні джерела, у 40-х рр. XVIII ст. (1741) лаврська друкарня випускала набагато більше книг, порівняно з тим, що продавала Лавра: з 2372 Тестаментів у вісімку продати вдавалося лише 124 одиниці, з 2220 служебників – тільки 259 примірників, з 2311 Требників продавалося лише 20, з 4967 Полуставців – 2886 екземплярів, а з 3141 Каноників – 1908. З виданих у чверть аркуша 884 Тестаментів продали 330 примірників, з 1550 Псалтирів того формату продали аж 1162 книги, з 1311 Акафістів – 498 [4, арк. 11].

Проте з комерційної точки зору продаж книг, особливо призначених для церковного вжитку, був надзвичайно вигідною справою і приносив суттєві прибутки, незважаючи на вищесказане. Слід звернути увагу на те, що попитом користувались і книги високої вартості, якісного видання і майстерного оформлення, хоча вони і не могли бути загальнодоступним товаром.

Ціни на книги формували, виходячи з собівартості, більшу частину якої складала вартість паперу (близько 48,8%), близько третини – вартість робочої сили. На вартість книг впливали й такі чинники, як наявність обкладинки та ілюстрацій, художнє оформлення, формат книги, тематика. Лавра чітко контролювала цінову політику щодо своїх видань, не дозволяючи піднімати націнку на собівартість книг більше, ніж на 10%. Крім того, уряд також слідкував за тим, щоб книги лаврського друку не продавали дорожче, ніж “оне оцenenы по табели” [3, 180].

У середині XVIII ст. ціни на випущені лаврською друкарнею книги коливалися приблизно в межах 4-7 руб. Так, у 1754 р. оксамитове Євангеліє коштувало 7 руб., звичайне Євангеліє – 6 руб., “Апостол” у вкритій позолотою ризи – 3 руб., “Трифологійон” – 10 руб., “Октоїх” – 6 руб., “Тріоді” – 4 руб. 50 коп., “Часослов” – 2 руб. 20 коп. [7, арк. 4] На той час книги коштували дорого і не були загальнодоступним товаром, тим більше, що переважну більшість населення країни складали селяни. Для широкого загалу покупців найбільш доступними були книги “типографией лаврской желающим всякого звания выходящим книг без переплета”, які

коштували значно дешевше, тому лаврська друкарня практикувала і зовсім дешеві видання без титульних аркушів, зокрема, великим попитом серед них користувались букварі [5, арк. 1-4].

Періодично виникала потреба збільшити ціни на книги удвічі або навіть й утричі через подорожчання друкарських матеріалів та виготовлення оправ, коли інтролігаторам потрібно було надавати грошову надбавку [4, арк. 2]. Так, у 60-х рр. XVIII ст. після подорожчання вартість “Трифологонів” була вже 20 руб., “Півуставів” – 5 коп., “Каноників” – 3 коп. [5, арк. 2-4].

Відомо, що 1773 р., коли знову йшлося про необхідність підвищити ціни, зокрема, на Євангелія через дороговизну друкарських матеріалів і виготовлення оправ, начальника друкарні Гавриїла було попереджено – “никаким другим в переплете состоящим книгам прибавки не чинить” [1, 223].

Адміністрація монастиря всіляко запобігала несанкціонованому підвищенню цін на друковану продукцію. Наприклад, 1772 р. Духовний собор розглядав справу лаврського книготорговця ієромонаха Мемнона, який продавав книги лаврського друку за підвищеними цінами.

Для підвідомчих Лаврі парафіяльних храмів у лаврських вотчинах брали зазвичай книги з книгосховищ Києво-Печерської лаври під заставу, передаючи під розписку грошову суму. Так, з архівних джерел відомо, що землевласник Герасим Стрешенцев брав під заставу у Лаври книги для парафіяльної Хрестовоздвиженської церкви у власному мастку. Доставку зазначених грошей було затримано, через що Г. Стрешенцев просив вибачення в архімандрита Луки. 10 вересня 1759 р. лаврська друкарська контора отримала від Г. Стрешенцева 20 руб. [8, арк. 1-2]. Інколи Лавра надавала підвідомчим їй храмам богослужбову літературу безкоштовно, нерідко надавала книги у борг як духовним особам, так і світським, переважно міщанам. Відомо, що у 1755 р. мешканці Подолу в Києві Йосип і Степан Конзелевичі заборгували за книги суму в розмірі 55 і 40 руб., а київський міщанин Іван Достоєвський у 1761 р. був винен Лаврі за книги 80 руб. Тільки на 1761 р. заборгованість різних осіб друкарні становила 791 руб. [8, арк. 22-23].

Завдяки майже повній відсутності конкурентів, принаймні в Київській єпархії, Лавра монополізувала видавничу і книготоргову діяльність в цьому регіоні. Свою монополію монастир всіляко намагався відстоювати: у 1730 р. архімандрит Лаври Роман Копа звертався з проханням до імператриці Анни про заборону продажу церковно-богослужбових книг закордонного видавництва, наголошуючи на тому, що вони “наречию російському и орфографии весьма противны”. Прохання Лаври не просто задовольнили, вона також отримала привілеї, адже з того часу в Києві взагалі заборонялось продавати видання інших друкарень, крім лаврської, і тепер вона пильно стежила за тим, щоб у Київ не привозили книг, виданих в інших друкарнях [8, арк. 22-23].

Наприклад, 1766 р. Київський магістрат на вимогу Лаври заборонив продаж видань чернігівського друку, після того, як Київське міське управління затримало ченця, котрий продавав на Подільському ринку книги чернігівської друкарні.

Лавра намагалася усунути і дрібних конкурентів, тобто подільських кустарів, які виробляли і продавати свої листки з текстами чи зображеннями. Так, 1772 р. був виявлений порушник привілеїв Лаври на друкування “куншттов”, церковних книг і картин мешканець Подолу Єгор Дембровський, який у домашній майстерні таємно друкував і продавав у власній крамниці ксилографічні текст із віршами та “суеверными молитвами”. Таких друкарів – ксилографів у той час було чимало. оскільки цей спосіб архаїчного друкування не потребував ані набору, ані запасу паперу, а отже, був вельми вигідним [2, 100].

У 1778 р. Лавра почала судову справу проти подільського міщанина Якова Сербіна, котрий у власному будинку на Подолі “гискал” на папері й пускав у продаж листки без цензури. Через те, що Сербін разом з “кунштами” продавав і почаївські букварі, які “в великом множестве были вывезены из-за границы” і в яких знайдено було “ересь”, порушника віддали до суду, а його листки конфіскували разом із дошками, з яких вони були відбиті [2, 100]. Того ж 1788 р. начальник Києво-Печерської друкарні скаржився Духовному собору Лаври на торговців, які торгували книгами, друкованими в Москві, Чернігові та Почаєві, саме цим порушенням монопольного права Лаври на торгівлю книгами пояснюючи недостатню кількість коштів у друкарській скарбниці [2, 100; 3, 172].

Розвиток книгодрукування, а у XVIII ст. друкарня Києво-Печерської лаври була найпотужнішим видавничим осередком, спричинив зародження і становлення організованої книготоргівлі. Вже з другої половини XVIII ст. книготорговий напрямок діяльності Лаври можна вважати цілком усталеним. Майже до кінця століття Києво-Печерський монастир за-

лишався монополістом у цій галузі, тому лаврська друкарня, крім просвітницьких завдань, продовжувала вирішувати і фінансові питання монастиря.

Примітки

1. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К. : ЗАТ “Віпол”, 2005. – 550 с.
2. Книга і друкарство на Україні. – К. : “Наукова думка”, 1965. – 314 с.
3. Троцький П. Типографія Києво-Печерської лаври // ТКДА. – 1865. – Т. 2. – С. 161-230.
4. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 16, 16 арк.
5. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 24, 69 арк.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 34, 15 арк.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 39, 84 арк.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 друк., спр. 149, 42 арк.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

КОЛЕКЦІЯ ІЄРОМОНАХА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ДОСИФЕЯ (ІВАЩЕНКА) ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври міститься найбільша за чисельністю і найоригінальніша чернеча особова колекція ієромонаха Досифея (Іващенко). Колекцією її варто назвати через те, що до її складу входили, крім книг, картини, ікони та деякі цінні речі.

Досифей – постать неординарна, хоч був лише ієромонахом, не належав до вищих щаблів ієрархії чорного духовенства. Однак про нього писав Т. Г. Шевченко у своєму “Щоденнику” та В. А. Жуковський, учитель царя Олександра II, відомий поет, чий портрет намалював К. П. Брюлов, щоб викупити Т. Г. Шевченка з кріпацтва [1, 15].

Згідно з матеріалами особової справи, Григорій Якович Іващенко був дворянином, сином сотенного отамана і кавалера з м. Воронежа Глухівського повіту Чернігівської губернії. Народився 25 січня 1775 р., був послушником у Путивльській Молчанській Софронієвій пустині Курської губернії з 1803 до 1806 р. [2, арк. 3].

У 1809 р. його постригли в ченці з іменем Досифей, а наступного року висвятили в ієродиякона. Невдовзі призначили відповідальним за кружечну суму Великої Успенської церкви. Але в жовтні 1811 р. відбувся цікавий інцидент. Крилашани церкви написали рапорт, начебто Досифей тягав за ризи ієромонаха Димитрія та інших ченців, зупиняв службу, всіляко їх ображав, один раз навіть зупинилася служба, люди забрали гроші і дивувались безладдям у Лаврі. Підписалися під рапортом 10 ченців. Духовний собор постановив усунути отця Досифея з посади і призначили півчим на крилас Великої Успенської церкви. Самого Досифея до розгляду справи не кликали. Дуже дивна обставина як для звинуваченого в таких непростимих для ченця гріхах. У 1816 р. він став ієромонахом, у 1817 р. уже був лаврським палатним, у 1821 р. призначений на нову посаду келаря, пізніше економом із внутрішніх робіт в Лаврі. У 1822 р. Досифей став соборним старцем. Особистого майна тоді він мав: 12 рідкісних ікон по дереву хороших художників у дерев’яних з позолотою оправах, 6 ікон на папері, 3 карти, 24 книги, 6 нотних зошитів, 2 липові шафи, 2 скрині, письмовий стіл, 3 крісла, чайний сервіз С.-Петербурзького імператорського заводу, чайник Корецької фарфорової фабрики, кришталеві чарки з позолотою, інші вишукані речі [3, арк. 52-55].

Однак 1823 р. сталася ще одна дивна подія – ієромонах Досифей взяв почитати свою особову справу з архіву Лаври. Досифея й архіваріуса було попереджено, щоб більше не брали і не видавали справ, тим паче власних [2, арк. 105]. Митрополит Євгеній (Болховітінов), коли підписував протоколи Духовного собору як священноархімандрит Лаври, зацікавився цією справою і попросив письмове пояснення Досифея. І той пояснив: “Я не знав, чому мене зняли з посади записувача у 1811 р. Я б і до цього часу не знав, якби з Михайлівського монастиря не надійшла вимога послужних списків ченців Лаври і такі я згідно з посадою своєю підписував і мав нагоду побачити свій, наповнений несправедливими звинуваченнями. А зараз, оскільки Ви просите по-

яснення, то я прошу очистити мій послужний список. Резолюція митрополита Євгенія від 25 серпня 1825 р. була такою: “Оскільки не було ніякого покарання тоді і справа вирішувалася таємно, то й не варта внесення в послужний список” [2, арк. 111]. Річ не тільки у дворянському походженні й честі, які важко суміщалися з чернечим саном. Чому його не любили ченці і в той же час з ним рахувалося керівництво Лаври? Відповідь у постаті Досифея.

Відомо, що імператриця Єлизавета Петрівна була одружена з Олексієм Розумовським, від шлюбу яких народилася донька Августа. Вона виховувалася в Глухові в палаці брата Олексія – Кирила Розумовського. Його діти і племінниця Августа навчалися за кордоном разом із дітьми Дараганів, Закревських. Це прізвище, хоч і спотворене, пристало до Августи – княжна Тараканова [4]. Августа про себе розказувала, що вона донька Єлизавети Петрівни і Олексія Розумовського, що дитинство провела в Україні в глухому містечку. А завезли її назад до Росії в дуже підлий спосіб. Виконуючи наказ імператриці, граф Олексій Орлов з’явився у Флоренції, де під іменем графині Зелінської жила Августа, гарно залицявся, умовляв вийти за нього заміж. Одного разу він запросив Августу на корабель, де вони мали обвінчатися. Та, коли вони опинилися на кораблі, її заарештували. У січні 1775 р. її привезли до Петропавлівської фортеці, де вона народила хлопчика.

Не знайдено документів про те, де перебувала Августа Олексіївна з дитиною з 1775 до 1784 р. Можна припустити, що їй дозволити поїхати, куди хоче, за умови ніколи до столиці не повертатися. І поїхала вона в Глухів. У маєтку Розумовських була чудова бібліотека, театр, при церкві – співацька школа. Але страшна пожежа прокотилася містом у ніч на 8 серпня 1784 р. [5]. Августа з дитиною залишилася без засобів до існування. Єдина людина, від якої вона сподівалася отримати допомогу, батько дитини – Олексій Орлов. Та саме в 1784 р. у сорок п’ять років граф Олексій Орлов, нарешті, одружився з Євдокією Лопухіною, яка померла в 1785 р., народивши доньку Анну.

Як відомо із записів Московського Іванівського монастиря, у 1785 р. привезли до них красиву жінку і наказали постригти в черницю. Сказали, що це донька Єлизавети Петрівни – княжна Тараканова. На її утримання надходили значні кошти [6]. Була вона добропорядною черницею, багато читала, похована в 1810 р. у Новоспаському монастирі в родовій усипальниці Романових, причому поховання відбувалося в присутності великої кількості знаті, в тому числі московського генерал-губернатора І. В. Гудовича, який доводився Кирилу Розумовському зятем.

Варто сказати, що не в шлюбі народжені діти дворян жили в батьківських будинках як вихованці, не маючи права на спадкування титулу. Батьки турбувалися про них, влаштовували на державну службу, після якої вони теж отримували дворянство. Певно, в будинку графа Олексія Орлова був Григорій – син від Августи Розумовської. Та більш відомим був його другий позашлюбний син – Олександр Чесменський, який відзначився у війні з шведами, виконував обов’язки чергового полковника при Г. І. Потьомкіні, брав участь у придушенні повстання Т. Костюшка.

Анна була єдиною законною спадкоємицею маєтку, першою нареченою Росії. Та в шістьнадцять років без шлюбу стала матір’ю. Деякі російські історики припускають, що батьком був сам граф Орлов. Відомо тільки, що ніяких розслідувань, скандалів у зв’язку з вагітністю доньки граф не влаштовував та те, що новонароджену відвезли невідомо куди, а Анна ніколи не намагалася її шукати – так, начебто дитина втілювала щось жахливе. У грудні 1808 р., коли Анні було вже 22 роки, граф помер. Перед смертю в агонії йому ввижалися погублені ним душі. Усі, хто жив у палаці, хрестилися, коли він кричав: “Прокляті! За гріхи мої весь наш рід проклятий!” [8]. Похоронами займався рідний дядько Анни – Володимир Орлов, який запропонував їй переїхати до нього “під тим приводом, що вона занадто молода і недосвідчена, і було б непристойно жити їй одній” [8]. Анна відмовилася, взяла керуючим справами свого брата Олександра Чесменського і відмовила в сватанні Миколі Каменському [8]. Після похорону та поминок у 1809 р. Анна поїхала в паломництво в Києво-Печерську лавру, де перебував її брат – 34-річний Григорій Івашенко, який нарешті став ченцем з іменем Досифей, так само як і його мати.

А що донька Анни? Для виховання дітей відомих людей і утримання вдів у Москві було тільки одне місце – Іванівський жіночий монастир, той самий, де доживала свій вік черниця Досифея. Та у 1812 р. він згорів під час навали Наполеона. 600 тисяч руб. на відбудову в Москві Іванівського монастиря заповіла Єлизавета Олексіївна Мазуріна, за чоловіком Макарова-Зубачова, яка померла 31 березня 1858 р. Розпорядницею її майна стала Марія Олександрівна Мазуріна (її невістка – жінка брата Миколи), яка мала продати майно і всю суму використати на відбудову монастиря. Варто тільки додати, що Марія Олександрівна Мазуріна була сиротою, підкинутою в монастир у 1801 р. і там вихована, а велике придане їй заповіла стариця Досифея.

Тепер повернімося до ієромонаха Досифея. Достовірним джерелом знань про людину, крім архівних документів, є особиста бібліотека. Після смерті соборного старця Досифея в 1855 р. залишилося майно, якому був складений детальний опис. Згідно з ним у келії покійного було всього 1350 книг. З них різних – 721 і власного твору отця Досифея “Христианские утешения в скорбях житейских” – 529. Книги, що повторювалися, передали в книжкову лавку. Таких, що були по одній, залишилося 315. Духовний собор Лаври постановив зберігати їх окремою колекцією в Лаврській бібліотеці. Окрім книг, було 48 ікон, які передали в іконописну майстерню, 22 види Лаври та естампи передали в Лаврський готель, 24 портрети митрополитів передали в бібліотеку, срібний посуд та меблі прийняв економ. Досить зазначити, що з 315 книг, переданих у бібліотеку, на 59 примірниках є дарчий напис Марії Мазуріної отцю Досифею з різної нагоди і до різних свят. До речі, почерк Марії Мазуріної і отця Досифея дуже схожий. В бібліотеці переважає література повчального характеру: праці російських ієрархів, отців церкви, симфонії, толкування, повчання. Це можна пояснити тим, що ієромонах Досифей сам був автором книги повчань “Христианские утешения в скорбях житейских”, яка написана в формі 70 листів до різних адресатів. Сам ієромонах Досифей у передмові говорить, що його переконали особи, яким він писав, видати листи, писані в різні часи різним людям, бо ці листи мають універсальні поради, які будуть усім корисні. Переважно на початку листа є ініціали адресата, іноді немає, але ми розуміємо зі змісту листа, що це та людина, з якою вже говорили раніше. Більшість листів, якщо розшифрувати ініціали, до графині Анни Олексіївни Орлової-Чесменської і Марії Мазуріної.

У перших листах від 1813 р. до Анни Олексіївни він просить не побиватися за батьком, радить звернутися до отця духовного – Ісуса Христа, а у 1816 р. вітає її з тим, що вона обручилася з небесним нареченим, отримала ангельський образ і стала черницею. Та пізніше він до неї пише з проханням більше звертатися до Господа з молитвами, відмовляти собі в забаганках, утримуватися від багатих і розкішних столів, скасувати зайві і непотрібні візити до гостей та витратні для себе прийоми, більше приділяти уваги далеким і злиденим своїм селянам, більше витратити на церкву. У наступних листах він радить їй поминати померлих, молитися за них. Перший лист до Марії Олександрівни Мазуріної від 1830 р. Досифей втішає її, радить не тримати зла на свекруху за її образи і наклепи, незважаючи на все, миритись з нею.

Решта листів до різних адресатів, як називає сам Досифей, друзям по хартії (Хартія про права, вольності, маєтки благородного дворянства Російської імперії 1785 р.) Це поради різного змісту: не побиватися за померлою дитиною, а втішати дружину, молитися більше, вірити в промисел Божий, привітання з поверненням на батьківщину, побажання одужання при хворобі, поради більше звертатися молитвами до Творця [9]. Отже, листувався старець Досифей зі своїми рідними, з якими спілкувався в Москві.

Таким чином, ієромонах Києво-Печерської лаври Досифей був єдиним сином княжни Тараканової, тобто Августи Олексіївни Розумовської, яка, в свою чергу, була донькою імператриці Єлизавети Петрівни. Графиня Анна Олексіївна Орлова-Чесменська – йому рідна сестра по батьку. Між ними були добрі стосунки. Вони обоє бачили свій порятунок і життєвий шлях в церкві. Теплі стосунки через листування були в отця Досифея зі своєю племінницею Марією Мазуріною. Мабуть, він вважав своїм обов'язком опікуватися нею так само, як і його мати. Марія Мазуріна також слала йому листи, книги до дня народження 25 січня.

Отже, бібліотека ієромонаха Досифея – повноцінне джерело знань, як і архівні документи. Вона є фактором книжної культури XIX ст. та дає уявлення про моральні цінності суспільства і традиції того часу.

Примітки

1. Жур П. Шевченків Київ // Дніпро. – 1989. – № 5. – С. 10-25.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2черн., спр. 188. Личное дело иеромонаха Досифея.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2черн., спр. 176. Дело о соборном старце иеромонахе Досифее.
4. Старця Досифея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // <http://www.pravoslavie.ru/put/34022.htm>
5. Замки та храми України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.castles.com.ua/gluhiv.htm
6. Часовня инокини Досифеи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.openmoscow.ru/novospasdosifeya.php>
7. Неотмоленный грех братьев Орловых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.privatelife.ru/2005/cg05/n23/6>.
8. Елагин Н. В. Жизнь графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской. – СПб., 1853. – 163 с.
9. Досифей (Иващенко). Христианские утешения в скорбях житейских. – СПб., 1847. – 205 с.

Захарченко Є. Ю.

Аспірант

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ У РОДИНІ ПАРАФІЯЛЬНОГО СВЯЩЕНИКА У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (на матеріалах Харківської єпархії)

У 1808 р. Св. Синод Російської Православної церкви видав наказ про обов'язкове навчання дітей священників, відповідно до якого місцеві архієреї були зобов'язані “зараховувати до духовних училищних відомств дітей духовенства 6-8 років”. Вказана законодавча ініціатива стала новим викликом перед родинами парафіяльних священнослужителів і вплинула на зміну стратегії поведінки щодо питання освіти та заміщення вакантних церковнопарафіяльних місць. Мета дослідження – проаналізувати освітні стратегії та практики, що існували у родині парафіяльного духовенства протягом ХІХ – початку ХХ ст., як реакцію на політику Св. Синоду щодо підвищення освітнього рівня духовенства.

Реалії повсякденного життя на межі ХVІІІ–ХІХ ст. дозволяли людині, що бажала стати священнослужителем, не мати відповідної “спеціальної” духовної освіти, враховуючи виборність духовенства громадою парафіян. Указ Св. Синоду 1808 р. мав значною мірою змінити цю ситуацію. Подальша політика Св. Синоду була направлена на стимулювання священнослужителів віддавати своїх синів до відповідних освітніх закладів. Дослідження окремих повсякденних практик та стратегій поведінки у родині священника дозволяють встановити, наскільки новації Св. Синоду втілювалися у життя і були практично реалізовані впродовж ХІХ – початку ХХ ст.

Православні священники мали не лише дбати про “спасіння душ” своїх вірян, а й фіксувати їхнє народження, укладання шлюбу, смерть та сповідь у відповідних документах і надсилати їх до місцевих консисторій. У зв'язку зі збільшенням рівня бюрократизації системи церковнопарафіяльного обліку від духовенства вимагався все вищий рівень освіченості. Важливим було проникнення західних, нігілістичних ідей до суспільства Російської імперії, прихильники яких, починаючи з середини ХІХ ст., всіляко критикували духовенство за їхню недолугість та необізнаність, кидаючи виклик Церкві. Однак чи реагували представники духовного стану на ці проблеми і чи мали взагалі змогу реагувати?

У 1808 р. наказ Св. Синоду викликав неоднозначну реакцію у середовищі парафіяльних священників. У родині парафіяльного духовенства можна виділити дві основні стратегії поведінки стосовно освіти синів. Перша – направлена на виконання наказу Св. Синоду, і батьки докладали будь-яких зусиль, аби забезпечити належну освіту своїм синам. Друга – полягала у фактичному саботуванні розпоряджень Св. Синоду і місцевої єпархіальної влади й призводила до обструкції у деяких парафіях. Відмова віддавати сина на навчання до духовного училища диктувалася обмеженістю родинного бюджету.

Протягом усього “довгого ХІХ століття” не існувало чітких механізмів реалізації матеріального забезпечення родин парафіяльного провінційного духовенства. Аналізуючи родинний бюджет парафіяльного священника, як зазначає Л. Посохова [9, 147], маємо констатувати, що його непросто оцінити у якихось твердих кількісних показниках. Така ситуація обумовлена тим, що дуже важко зіставляти дохідні та витратні статті родинного бюджету. Згідно з законодавством Російської імперії основними джерелами доходів родини парафіяльного духовенства був земельний наділ розміром 33 десятини, з яких 30 мало відводитися для сільського господарства, а також оплата за обряди [5, 101]. За часів правління Катерини ІІ були встановлені чіткі розміри оплати за обряди, а пізніше, за часів Олександра І їхній розмір було збільшено майже вдвічі. Проте суттєвим чином це не вплинуло на матеріальне становище родин священників. По-перше, незважаючи на подвоєння сплати за обряди, їхній розмір коливався від 2 коп. до 1 руб. 50 коп. залежно від обряду, це були незначні гроші, які розподілялися у пропорції $\frac{3}{4}$ до $\frac{1}{4}$ між священником та церковнослужителями, що брали участь у службах [7, 454]. По-друге, сама наявність земельного наділу не гарантувала родині священника дохід, оскільки здавати в оренду цю землю було заборонено. Сам священник за таких умов розривався між “духовними обов'язками” та обробіткою землі. Тож всі члени родини священника мали працювати на земельному наділі і по господарству [4, 36]. Змалку сини священника доглядали худобу й виконували іншу посильну роботу, починаючи з певного віку вони могли прислужувати у церкві разом з батьком. У зв'язку з цим до консисторії надходи-

ли прохання з боку батьків-священиків поставити своїх синів на місце паламарів чи співців у церкві при собі. Це давало можливість не віддавати $\frac{1}{4}$ сплати за обряди іншим представникам причту, які не були членами родини, що забезпечувало відповідно додатковий дохід.

Освіта сина священика розпочиналася вдома із заучування Закону Божого та Псалтиря, основ грамоти й арифметики. Прислужуючи батькові у церкві, сини священика змалку долучалися до проведення церковних таїнств і пізнавали духовний поступ через практику, наслідуючи вчинки і дії своїх батьків, при цьому допомагаючи їм [3, 100]. Віддаючи сина на навчання до духовного училища, родина священика таким чином втрачала “додаткові робочі руки”, батько-священик – помічника при службі і відповідно поміч по господарству, а й частину доходів. Натомість у родинному бюджеті з’являлися нові витрати.

Така ситуація ставала приводом до обструкції наказів Св. Синоду. Батьки-священики вдавалися до різноманітних практик повсякденного спротиву, щоб залишити синів при собі у першій половині XIX ст. Так, подавалися прохання до консисторії залишити при собі сина через його хвороби, які могли стати на заваді навчанню. Благочинні округів мали об’їжджати раз на рік церкву свого округу та перевіряти рівень освіти дітей священнослужителів. У випадку незадовільного рівня освіченості батьки мали відповідати перед місцевим архієреєм. Інсценування хвороби було розповсюдженим аргументом у поясненні незадовільного рівня освіти сина священика. Наприклад, священик Харківської єпархії пояснював недолугість свого сина тим, що той “постійно хворий на живіт, через це й дурень”. Іншою практикою було укладання ранніх шлюбів, що також ставало приводом для того, щоб залишити сина і не віддавати до училища: “Уже одружений, хоча й без відома духовного начальства”, писав інший священик Харківської єпархії [3, 102]. Матеріали фонду Духовної консисторії Харківської області містять чимало тенденційних справ щодо розгляду благочинним причин, через які сини священика, що досягли віку 14-16 років, ніде на цей момент не навчалися і не мали ніякої освіти, окрім примарної домашньої.

Практика “притримування при собі сина” призводила до становлення традиції заміщення вакантних місць у причті шляхом наслідування сином парафії свого батька-священика або – зятем-священиком парафії свого тестя, шляхом укладання шлюбу з його донькою [10, 112]. До консисторії священиком подавалося прохання про передачу священицького місця у причті його сину. Наводилися відомості про освіту претендента. Починаючи з 20-х рр. XIX ст. другим пунктом, на якому наголошувалося у документі, було те, що претендент уже кілька років прислужував у цій церкві, а родина священика уже кілька поколінь служить у даній парафії і ніколи не мала нарікань від своїх парафіян. Існували ситуації, коли на місце священика претендували син священика та місцевий паламар чи стороння особа, що призначалася консисторією. В таких випадках виникав певний конфлікт і проблема вибору у єпархіального керівництва. Однак у більшості ситуацій під час передачі священицького місця керівництво виступало на боці сина священика.

Важливу роль у механізмі передачі священицької посади відігравали віряни, особливо на початку XIX ст. Зважаючи на це претендент, що не був пов’язаний або знайомий з місцевою селянською общиною фактично не мав шансів. Більше того, віряни могли подати своє прохання до консисторії, у якому наголошували, що воліли б бачити на священицькому місці саме сина колишнього священика, а ніж незнайомця. При цьому, що характерно, сам син священика міг поступатися рівнем здобутої освіти у порівнянні з “надісланим” консисторією претендентом [2, 358]. Таку проблему консисторія вирішувала залежно від чисельності та територіального розміщення конкретної парафії. Щодо сільських причтів, на недоліки у освіті священицького сина могли й закрити очі, проте, що стосується парафій у повітових містах і великих за чисельністю громад віруючих, то більші шанси мав пошукач з кращою освітою.

Варто відзначити, що освітні стратегії у родині парафіяльного духовенства були доволі сталими перед змінами ззовні. У другій половині XIX ст., незважаючи на те, що розпорядження про обов’язкове заміщення вакантних парафіяльних місць лише особами, які пройшли повний курс Духовної семінарії, на той момент давно набуло сили, значна кількість рукоположених священиків отримували сан без повної семінарської освіти [1]. Показовими є матеріали освітніх цензів осіб, рукоположених у сан священика у період з 1906 р. до 1912 р. [6], що надсилалися консисторією до Св. Синоду. Зокрема у Харківській єпархії 1906 р. сан священика отримало 37 осіб, з них 15 осіб взагалі не отримали духовної освіти [6, л. 11-15]. У 1912 р. ситуація з рівнем освіти не змінилася суттєво. З 28 священиків лише 10 закінчили семінарію і ще 1 – духовну академію [6, л. 47-51]. За-

гальні цифри в освітніх цензах вказують на те, що у період з 1906 р. по 1912 р. з 224 рукоположених священників 101 священник взагалі не отримав духовної освіти [6, л. 5-9].

Таким чином, освітні стратегії у родині священника спрямовувалися на навчання синів, отримання ними практичних навичок богослужіння з ранніх літ. Навчання синів у спеціальних духовних закладах залежало від родинного бюджету. У випадку нестачі коштів чи багатодітності родини батьки-священники намагалися “притримати” синів при собі, тим самим захистити родину від додаткових витрат і забезпечити сину місце церковнослужителя у парафії.

Примітки

1. *Беглов А. Л.* Сословность православного приходского духовенства в начале XX века: региональные особенности // Электронный научно-образовательный журнал “История”. – М., 2013. – Вып. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://mes.igr.ru/s207987840000561-6-1> (дата обращения: 12.04.2014).
2. *Знаменский П.* Руководство к истории Русской православной церкви / П. Знаменский. – Казань, 1876. – 482 с.
3. *Лащенков Н. А.* Материалы к столетию Харьковской кафедры Христофор – первый епископ Слободско-Украинский и Харьковский // Харьковский сборник. – 1894. – Вып. 8. – С. 99-171.
4. *Леонтьева Т. Г.* Жизнь и переживания сельского священника (1861–1904) // Социальная история. Ежегодник. – М., 2000. – С. 34-56.
5. *Мионов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. – Т. 1. – 548 с.
6. РГИА, ф. 796, оп. 445, д. 291. Образовательный ценз лиц, рукоположенных в сан священника в 1906–1912 гг. Л. 5-9, 11-15, 47-51.
7. *Пономарев О.* По вопросу о средствах содержание сельского духовенства // Руководство для сельских пастырей. – 1861. – № 39. – С. 451-466.
8. *Посохова Л.* Шлюбні стратегії випускників православних колегіумів та формування стану духовенства в Україні XVIII ст. // Сіверянський літопис. – 2008. – № 4. – С. 108-116.
9. *Посохова Л. Ю. Пилипенко Н. Г.* Сім'я парафіяльного священника Харківської єпархії XIX ст. // Краєзнавство. – К., 2005. – № 1-4. – С. 146-152.

Кабанець Є. П.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВІ ДАНІ ПРО УДАВАНИЙ ЗАМАХ НА СЛОВАЦЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА Й. ТІСО У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

У новітній історіографії побутує думка, що руйнація Успенського кафедрального собору Києво-Печерського монастиря була пов'язана з невдалим замахом радянського підпілля на життя президента Словацької держави Йозефа Тісо. Нині ця версія ставиться під сумнів завдяки знахідці нових документальних свідчень. На підставі автентичних матеріалів було з'ясовано справжні обставини, що призвели до цієї трагедії й слугували її зовнішнім тлом [8; 9, 80-87; 10, 81-97]. Проте деякі аспекти згаданих подій й досі лишаються поза увагою істориків. Насамперед й досі не отримано відповідь на питання, чи мала інсценізація замаху спонтанний характер. Не з'ясовано, яка роль відводилася в цій закулісній грі словацькій стороні; не встановлено, який сценарій подій розробляли організатори провокації і наскільки далеко вони збиралися піти.

Аналіз публікацій сучасних словацьких істориків та ін. іноземних дослідників, що вивчають новітню історію Словаччини, дозволяє пролити світло на цю контroversійну тему. Більшість з цих дослідників схильється до думки, що між очільниками Третього Рейху і Словацької республіки ще напередодні радянсько-німецької війни виникли глибокі, неподолані суперечності. Зокрема *Іван Каменець (Ivan Kamenec)* пише: “Незалежно від ... достеменності чи облудності [легенди про замах] виникає питання про повсякденні стосунки між Тісо й політичними елітами нацистської Німеччини. Ці стосунки не формувалися безпроблемно й гармонійно. Нацистам, особливо радикалам з СС, а також з інших ланок німецької державної ієрархії, дуже багато чого не подобалося в Тісо. Набагато охочіше вони бажали бачити на чолі Словацької держави відвертих колабораціоністів, таких як Тука (Войтех Тука – прем'єр-міністр словацького уряду. – *Авт.*), Мах (Шаньо Мах – очільник словацького міністерства внутрішніх справ. – *Авт.*) чи інших радикалів з непотамованими політичними амбіціями, котрі, не криючись, копіювали б нацистські зразки й привносили б їх в політику Словаччини” [3, 76-77].

У зв'язку з цим припускається, що невдоволення словацьким президентом з боку очільників Третього Рейху могло досягти небувалого розмаху. В одному з словацьких блогів навіть зазначалося: “Тісо чинив опір нацистам настільки сильно, що його вирішили позбутися. Навіть стверджують, що вбивство (правильніше, замах на вбивство. – *Авт.*) було організовано за прямим наказом Генріха Гімmlера” [5]. Це твердження знайшло наступне роз'яснення. За *Деннісом Бартоном (Dennis Barton)* “в той час як Гітлер вимагав більшого співробітництва словацьких військ, вони відмовились. Це засмутило Тісо, чие сприйняття своєї країни як союзника Німеччини добре відоме. У листопаді 1941 р. він відвідав словацьких солдатів в Україні, щоб побачити, як людям жилося під комуністичним режимом. Під час його візиту до Печерської лаври в Києві, будівля була підірвана динамітом. Тісо врятував своє життя завдяки тому, що залишив храм кількома хвилинами раніше, ніж планувалося. Цей замах на його життя, ймовірно, здійснила секретна поліція Гімmlера, який завжди ставився до Тісо вороже” [1].

Більш докладний коментар на цю тему знаходимо у *Мартина Стоффа (Martin Štoffa)*: “На початку 1941 року стало відомо про змову проти доктора Тісо, в яку були вплетані чинники Глінкової гвардії (словацк. Hlinkova garda – воєнізовані підрозділи словацьких штурмовиків. – *Авт.*), при чому підозра впала на Туку, Маха і Чатлоша (Фердинанд Чатлош – військовий міністр. – *Авт.*). Перші двоє участь у ній рішуче заперечували, а генерал Чатлош подав у відставку. Тісо, утім, не прийняв її, аби залучити Чатлоша на свою сторону.

Х. Е. Лудін, посол Німеччини в Словаччині, чинив тиск на д-ра Тісо, аби той не опирався німецьким інтересам, представленим урядом д-ра Туки. Тісо заявив: “Обмеження мого впливу виявилось б нестерпним для мене, якби мені довелось безпорадно спостерігати такий розвиток подій, за якого я не міг би, як велить сумління, нести відповідальність перед словацьким народом”. Доказом лояльності Чатлоша стосовно Тісо стала його рішуча протидія на засіданні Кабінету міністрів пропозиції Туки про надання кількох словацьких дивізій Німеччині для проведення кампанії проти Югославії. Завдяки позиції Чатлоша, уряд Туки був змушений відхилити це рішення. (“Якщо Тука хоче у кожній справі допомагати німцям, нехай збере добровольців й з ними відправляється разом з Махом воювати в Югославії”).

3-4 листопада 1941 року стався невдалий замах на д-ра Тісо, підготований таємними німецькими агентами, СС (Schutzstaffeln) і гестапо за прямим наказом Гімmlера. [В ці дні] Тісо навідував словацьких солдатів на Східному фронті, а потім оглядав місто Київ. Тут, в знаменитій Печерській лаврі, котра була для німців символом українського націоналізму й православної віри, заледве чи не через півгодини після від'їзду президента вибухнула бомба” [6].

Мілан С. Дуріка (Milan S. Ďurica) підсумовує: “Оскільки Тісо свою поїздку в Україну підготував без дозволу Берліну, лише в таємному контакті з німецьким військовим командуванням на українському фронті, вірогідніше припустити, що замах організували німецькі секретні служби, що мали своїх агентів як у Братиславі, так і на фронті. Останнім часом в Москві знайдено документ, що підтверджує це” [2, 431].

У книзі *Павла Мічянека (Pavel Mičianek)* “Словацька армія в кампанії проти Радянського Союзу” розголошується джерело цієї інформації: “За деякими даними, руйнація Києво-Печерської лаври лежить на совісті спеціального підрозділу СС по “знищенню й пограбуванню культурної й мистецької спадщини російського народу”. Про [успіх] акції, кажуть, мав потурбуватись (mal mať údajne na starosti) штурмбанфюрер СС Донер (Дьорнер. – *Авт.*) з особистого імперського штабу (osobného štábu říšského) керівника СС Генріха Гімmlера. Таку інформацію надав радянським слідчим обергрупенфюрер СС Фрідріх Еккельн, керівник східного регіону (Остланд). Припускають (špekulovalo sa), що вбивство Йозефа Тісо підготував Г. Гімmlер, який відверто його ненавидів. Гімmlер навряд чи дозволив би (by si však sotva dovolil) ліквідувати президента Словацької республіки всупереч волі Адольфа Гітлера, що не бачив підстав для ліквідації Тісо, лояльного німецькому рейху й вбивства при цьому також кількох високопоставлених німецьких офіцерів” [4, 252, pozn. 37].

Узагальнюючи сказане вище, можна припустити, що головною мішенню бутафорського замаху у Печерському монастирі 3 листопада 1941 р. був не Йозеф Тісо. Скоріше за все, цей інцидент слід сприймати як акцію залякування, спрямовану безпосередньо проти Фердинанда Чатлоша. Саме останній й був тією людиною в оточенні Тісо, що мала реальний вплив у військовій сфері і відверто саботувала заходи щодо втягування Словаччини у війну на боці Третього Рейху. Як зазначалося вище, воєнний міністр відмовився надати Німеччині допомогу у кві-

тневій кампанії на Балканах. Через цю відмову Гітлер був змушений відкласти напад на Радянський Союз на шість тижнів, що, зрештою, й вплинуло на уповільнення наступу на Москву до осінньої негоди. Після вступу Словаччини у війну проти СРСР пасивна протидія німецьким вимогам лише зростає. Було фактично зірвано мобілізацію: після 22 червня 1941 р. загальна чисельність словацької армії збільшилась лише на 3 тис. резервістів. Безумовно, відповідальність за це лежала передусім на військовому міністрі. Складається враження, що він взагалі не сприяв підтриманню боєздатності своєї армії на належному рівні. Моральний дух у військах лишається невисоким; там панували панславистські настрої, а офіцерський корпус, за даними німецької військової розвідки Абвера, виявився на 60 відсотків чехословакофільським.

Восени 1941 р. у розпал операції “Тайфун”, коли остаточно провалився бліцкриг і німцям катастрофічно не вистачало живої сили й озброєння для продовження бойових дій, в черговий раз виникла загроза, що словацькі дивізії не виконають свого союзницького обов’язку, як це сталося у квітні в Югославії. Саме тому наприкінці жовтня словацька урядова делегація на чолі з Тісо була викликана до Берліна, щоб в черговий раз засвідчити нацистському керівництву свою лояльність і покору та зголоситися до подальшого воєнного співробітництва. Проте в цей самий час в Братиславі відбувалися демонстрації з антинімецькими гаслами, влаштовувались диверсії і акції саботажу на підприємствах, що обслуговували вермахт [7, 160-161]. Словацький уряд фактично дивився на все це крізь пальці або демонстрував повну пасивність. З 1942 р. словацькі військові формування взагалі почали переходити на бік радянських партизанів й воювати проти нацистів.

Нині відомо, що Фердинанд Чатлош був цілковитим опортуністом. У 1944 р., коли поразка Німеччини стала очевидною, він розробив план військового перевороту для повного вигнання німців, в якому ключова роль відводилася “підпільній організації словацьких більшовиків”, при цьому в країні встановлювалася прорадянська військова диктатура. Чатлош підготував відповідний “меморандум”, переданий в липні 1944 р. до Москви [11, 374]. Фактично воєнний міністр намагався стати посередником між радянським керівництвом і словацькими силами Опору, щоб перехопити ініціативу в поваленні пронацистського уряду Войтеху Туки і здобути собі чільне політичне місце у повоєнній “радянській Словаччині”. Ця пропозиція була відхилена Й. Сталіним, проте за своє пристосуванство Чатлош фактично unikнув покарання, якого зазнала вся військова і політична еліта Словацької держави.

Підлеглі військового міністра відбулися у кращому випадку тривалими тюремними термінами. Показово, що навіть така абсолютно нікчемна людина, як Тідо Гашпар, шеф уряду пропаганди, що вславився своєю прихильністю до “зелених втіх” (Ілля Еренбург величає цього “словацького Геббельса” “малопримітним літератором й високоталановитим п’яницею”, “завсідником всіх шинків Братіслави”), був засуджений до позитивного ув’язнення. На відміну від нього Чатлош не зазнав судових переслідувань, а був лише викликаний до Москви, де провів близько року, після чого доживав віку в ролі дрібного службовця в сільській глушині.

Не викликає сумніву, що умонастрої Фердинанда Чатлоша та його коливання були чудово відомі очільникам Третього Рейху і викликали у них велике роздратування. Виходячи з цього, підозри словацьких істориків, що інцидент у Києво-Печерському монастирі був справою спецслужб Генріха Гімmlера, цілком підтверджуються. Неприязнь та недовіра до військового керівництва Словацької республіки, якому закидалась провина у військових невдачах і прорахунках нацистів на Східному фронті, могла служити супутнім мотивом цього замаху. Недаремно німці привезли Йозефа Тісо і його почет до Лаври саме в той день, коли вони нарочито розклеїли в околицях монастиря оголошення про “заплановане” розмінування його кафедрального собору. Така навмисна “недбалість” при забезпеченні безпеки гостей так само, як і повне замовчування наслідків “диверсії” в місцевій пресі, говорить про те, що вибух у храмі був демонстративним попередженням для ненадійних союзників, запідозрених в нещирості та ренегатстві.

Примітки

1. Barton Dennis. Fr. Tiso, Slovakia and Hitler <http://www.churchinhistory.org/pages/booklets/tiso%28n%29-1.htm>
2. Ďurica Milan S. Dejiny Slovenska a slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. – Lúč-Bratislava, 2003.
3. Kamenec Ivan. Tragedia polityka, księdza i człowieka (Józef Tiso 1887–1947). – Warszawa, 2001.
4. Mičianek Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti sovietskemu zväzu (1941–1944). – Banská Bystrica, 2007. – I. V operácii Barbarossa.

5. Skovajsa Pavol, Palata Luboš [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://jaroslav.blog.cz/1008/zvlastni-zprava-bratislavskeho-rozhlasu-a-atentat-na-prezidenta-slovenskeho-statu>
6. ŠtOFFA Martin. Závěrečná maturitná práce z dejepisu o ThDr. Jozefovi Tisovi [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://www.sp-s.wz.cz/predstavitelia/tiso/zaverecnamaturitna.htm>
7. Аморт Ч., Єдлічка І. М. Розшукується невідомий зрадник. – К., 1971.
8. Кабанець Є. П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування. – К., 2011.
9. Кабанець Є. П. Знищення Успенського собору в 1941 р.: нові матеріали // Пам'ятки України. – 2012. – № 6. – С. 80-87.
10. Кабанець Є. П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // УІЖ. – 2011 – № 5. – С. 81-97.
11. Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории. В 2-х кн. – М., 2005. – Кн. 1.

Калінович О. І.

Завідувач сектору

Коркач С. О.

Молодший науковий співробітник

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА У ПЕРЕЯСЛАВІ (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)

Дослідники переяславських старожитностей І. Крамаренко, А. Стороженко, Д. Зубков, користуючись описами церковного майна та кліровими книгами, встановили, що перші згадки про церкву, освячену на честь Покрови Божої Матері, належать до 1614 р. [2, 4; 1080, 389]. Церковні описи повідомляють, що “...прежде этой Церкви, в городе Переяславе, в нынешнем Покровском приходе, существовала Церковь XVII столетия, но когда именно и кем она построена, в память ли Покрова или в другое имя была создана, деревянная ли или каменная была, где стояла и по какой причине закрыта, ни из каких документов не видно, и по преданию неизвестно, видно только, что она не на том месте существовала, на котором существует нынешняя Церковь” [3, 902-916].

Церква була розташована на південному боці міста поблизу трактової дороги, яка вела на Київ, ліворуч від річки Альти, відокремленої від церкви напіврозритим валом. Неподалік від церкви були розміщені великі міські ворота – Альтицька брама або Башта.

Наприкінці XVII ст. Переяслав мав статус полкової столиці. Аби нащадки згадували їхні імена із вдячністю, переяславські полковники беруть активну участь у відбудові православних храмів. На цей період дерев'яні стіни Покровської церкви стали вже непридатними, тому парафіяльна громада вирішила звести нове приміщення.

У 1704 р. біля старої Покровської церкви переяславський полковник Іван Мирович, племінник гетьмана Івана Мазепи, заклав фундамент нового кам'яного храму на честь взяття Азова [6, 337-351]. Спорудження церкви відбувалося під керівництвом та коштом самого Мировича. У 1706 р., коли обставини Північної війни змусили полковника залишити Переяслав, його дружина Пелагея продовжила справу чоловіка. Під її керівництвом закінчено будівництво храму, а також завдяки турботі Пелагеї церква була забезпечена необхідними речами [6, 346]. Храм освячено 30 вересня 1709 р. переяславським єпископом Захарією Корніловичем [3, 902].

Після того, як за наказом Петра I від 8 квітня 1712 р. уся родина Мировичів за прихильність до Мазепи була заслана до м. Тобольська, про храм піклувалася лише дочка Пелагеї – Феодора, яка вийшла заміж за генерального обозного Якова Лизогуба. Потребами церкви переймалися й сам Яків Лизогуб та його син Григорій [6, 346-347].

Із Покровською церквою пов'язано кілька легенд. За однією з них, бані храму порівняно зі стінами були дуже мініатюрними, тому що Мазепа заборонив Мировичеві закінчити будівництво церкви відповідно до первісного задуму, побоюючись, що вона буде красивішою за зведений гетьманом Вознесенський собор (1695-1700). Одного разу Мазепа сказав

Мировичу: “Что, полковник, будем щеголять церквями, будем стиричать?” [6, 351]. Ці слова дуже засмутили Мировича, і він наказав якомога скоріше закінчити будівництво. За другою – нібито кінь Мазепи упав перед Покровською церквою, коли він проїздив повз неї востаннє перед Полтавською битвою, що було сприйнято народом за поганий знак. У третьому переказі йдеться про те, що, злякавшись нещасного випадку з конем, Мазепа молився перед образом чудотворної ікони Богородиці, і з очей її потекла сльоза [6, 351].

Є ще один цікавий факт, пов'язаний із храмом. У часи польського панування Покровську церкву у православних відібрали католики-уніати. У 1638 р. племінник коронного гетьмана Жолкевського Лукаш, воєвода брацлавський, староста переяславський, заснував за приписом Сейму при храмі єзуїтський колегіум, на утримання якого призначив містечко Бубнов Золотоніського повіту разом із волостю. Луку Жолкевського було поховано при колегіумі, але в 1648 р. повсталі козаки зруйнували заклад, а прах його засновника розвіяли за вітром [3, 952].

Покровська церква відзначалася прекрасними архітектурою та внутрішнім оздобленням. Будівля була кам'яною, одноповерховою, однопрестольною, хрестоподібною, готичного стилю, з трьома банями та двома фронтонами. Висота церкви з хрестами становила 29,82 м, товщина стін – 2,63 м, зовнішня окружність стін становила 92,3 м. При вівтарі з південного боку містилася ризниця, а з північної – пономарня.

До стін храму з північної, південної та західної сторін були прибудовані притвори, які мали такі ж розміри, як і пономарня. У вівтарі було три вікна, а в середній частині церкви – вісім. Церква мала шестеро двостулкових дверей: по двоє з північного, південного та західного боків.

Внутрішнє приміщення Покровської церкви було прикрашене високохудожнім настінним розписом з зображеннями на повен зріст Божої Матері, свв. архангелів Михаїла та Уриїла, свв. апостолів Петра і Павла, свв. прпп. Антонія та Феодосія Печерських. Привертала увагу велика дерев'яна ікона “Моление о чаше”, на котрій Спаситель, також зображений на повний зріст, молиться у Гетсиманському саду перед хресними стражданнями та смертю.

На початку XVIII ст. іконописці зображували на іконах не тільки святих, а й світських осіб. Портрети єпископів і фундаторів храмів часто зустрічалися на церковних стінах. На одній зі стін Покровського храму був розміщений портрет єпископа переяславського та бориспільського Арсенія Берла – засновника Переяславського колегіуму.

Особливо цікавою була ікона Покрови Божої Матері у футлярі під склом, написана у 1704 р., розміром близько 2 м (її копія зберігається в Державному музеї українського образотворчого мистецтва, оригінал же зник під час руйнування храму). На іконі цій, крім образів, які традиційно зображувалися на Покровській іконі у верхній частині, посередині був зображений іконостас, а під іконостасом, у нижній частині ікони, містилося зображення імператора Петра I в обладунках і короні західноєвропейського зразка та імператриці Катерини I у декольтованій сукні, з віялом у руці. Біля царя було зображено гетьмана Мазепу, теж в обладунках, у горностаєвій мантії, біля гетьмана – полковника Мировича, біля цариці – придворних дам, одягнених у європейські сукні, та українську жінку в “кораблику” – популярному тоді народному головному уборі. Збоку містилися зображення козаків у національних костюмах. Навпроти імператора був зображений архієпископ Феофан Прокопович з духовенством [3, 944].

“Полтавські єпархіальні відомості” вказують, що ікона написана в Петербурзі, вірогідно, одним із художників, які Петром I були відіслані на навчання за кордон. Після повернення до Росії вони прикрашали Петербург та Москву своїми роботами [3, 944].

Цю ікону описав Тарас Шевченко у серпні 1845 р., під час свого першого приїзду до Переяслава, розпізнавши в авторі не іконописця, а світського за духом художника, який пройшов західноєвропейську школу: “В этой церкви хранится замечательная историческая картина, кисти, должно думать, Матвеева, если не иностранца какого...” [5, 152]. Пожертвував її фундатор Покровської церкви переяславський полковник Іван Мирович. Як відомо з церковних описів, ікона була храмовою і містилася в іконостасі. У 1830 р. її було знято і перенесено на стіну праворуч від іконостасу, а на її місці розмістили традиційну Покровську ікону [3, 944].

Т. Г. Шевченко замалював цей храм, залишивши напис: “Церков Покрова, построенная 1709 полковником Мировичем”.

Крім ікони, Мировичі пожертвували для окраси храму багато речей. Ось список жертв (за даними церковних описів 1872 р.): потир срібний, позолочений, з чеканкою; срібна позолочена риза на іконі Богоматері, на якій був вирізаний напис: “По обещанию до Церкви

Покрова Пресвятыя Богородицы в городе Переяславле сія ікона з ліхтарем (подсвечником) и щипцами серебрянными отданы Пелагеєю Ивановною Мыровичевою полковницею Переяславскою и сыном Дмитрием Ивановичем за спасение душ своих 1745 года марта 30 дня” [3, 947] (ікона ця, можливо, була надіслана Мировичевою із тобольського заслання); два срібних підсвічники та щипці; фелонь червоної парчі, епитрахиль червоної парчі, [3, 948-949]. Усі речі були розкішно оздоблені золотим шиттям та перлами.

Доля сім’ї Мировичів склалася досить трагічно. Спочатку, 1712 р., родину Івана Миловича позбавили всіх маєтностей в Україні й вислали до Москви за прихильність до Мазепи. З ним емігрували син Федір та дочка Ганна. Потім, у 1716 р., Пелагію Мировичеву з дітьми відправили до м. Тобольська, а Василя Миловича звинуватили у зв’язках з братом Федором і після тортур засудили до каторги.

У Тобольську Миловичі прожили майже 30 років. Тут вирости діти й онуки Пелагії Миловичевої, тут дехто з них знайшов і вічний спочинок. Полковниця Миловичева виховувала своїх дітей у пошані до прадідівської віри. На цьому ґрунті в неї стався конфлікт із іншим сином, Дмитром. Він навчався в Тобольській школі для шведських військовополонених і, під впливом учителів-лютеран, захитався у вірі, почав уникати богослужінь у православному храмі. Тоді мати власноруч побила 18-річного юнака й на півроку замкнула його в лазні, щоб вигнати з нього “лютеранську ересь”. Саме з Дмитром Пелагія Миловичева доживала віку в Сибіру і постійно клопоталася про дозвіл на повернення в Україну.

Дозвіл був їм нарешті дано аж 1744 р., коли пані Миловичевій минуло вже, мабуть, 80 літ. Незважаючи на дуже похилий вік і тяжку в ті часи дорогу, Пелагія в супроводі Дмитра того ж року виїхала з Сибіру й тільки наступного прибула в Україну [1, 13].

Упокоїлась вона в рідній землі, можливо, на цвинтарі Покровського храму, збудованого її чоловіком.

За церковними статистичними даними, Покровська церква належала до 7 класу. Штат церкви складався зі священника та дяка. Вони отримували штатну платню: священник – 90 руб., дяк – 36 руб. сріблом, з якої вираховувалось по 2 копійки з рубля до складу духовного пенсійного капіталу [3, 902].

Церква мала свою землю – 2 десятини 719 квадратних сажнів. Земля надавалася в оренду під будівництво, а отримані кошти надходили на користь церкви. При цьому священник і дяк не мали ніяких інших угідь [3, 950].

За даними церковного опису, започаткованого 1709 р., настоятелями Покровської церкви з 1704 по 1870 рр. були:

Василь Рженецький, призначений настоятелем ще до освячення церкви в 1704 р.;

священонамісник Олександр Бахчевський, при ньому – вікарні священники Іоанн та Миколай, прізвища їх невідомі (1734–1739);

протопіп Павло Скрипчинський, при ньому – вікарні священники Іоанн (прізвище невідоме) і Миколай Козловський; священники Діонісій Тимошенко, Микита, Іоаким Михайловський (1739–1772);

протопіп Іоанн Ставинський, при ньому – вікарії Іоаким Михайловський, Даниїл Бутовський, Лев Гулінський (1772–1808);

протоієрей Василь Павловський (1809–1826);

Скакунов, Рекало, Кадянов, Лука Козачковський, Горунович, Базилевський, Михайловський, Романовський (служили почергово, 1826–1837);

протоієрей Данило Бутовський (1837–1864);

священик Олександр Діонісієв (1864–1868);

священик Іоанн Логвінов (1868);

священик Кирило Магеровський (1868–1870) [2, 911-939].

До числа парафіян церкви входили військові, штатські, купці, міщани, козаки та казенні селяни. За кліровою книгою 1868 р., церковна парафія складалася з військових (28 ч. та 29 ж.), штатських (8 ч. та 10 ж.), купців (4 ч. та 1 ж.), міщан (76 ч. та 85 ж.), козаків (64 ч. та 75 ж.), казенних селян (40 ч. та 40 ж.) [3, 951].

Прибутками церкви були переважно пожертвування парафіян, наприклад: білет № 10066, виданий 27 жовтня 1847 р. Полтавським приказом громадського призріння про внесення на користь церкви, згідно з заповітом генерала артилерії Петра Капцевича, 536 руб. 78 коп. сріблом;

свідоцтво, видане 28 серпня 1860 р. № 4955 Київським приказом громадського призріння про внесення на користь священика цієї церкви вдовою протоієрея Мариною Пилипівною Нестеровською 100 руб. сріблом на спомин душі померлого протоієрея Олександра та його родичів [3, 949-950].

Покровська церква в 1922 р. була націоналізована радянським урядом, у 1932 р. заборонено проводити служби без всіляких пояснень, а в 1936 р. храм було знищено.

На згадку про Покровський храм донині дійшли тільки його зображення на малюнках козака Чапіги, Тараса Шевченка та Володимира Заболотного, які засвідчують високу майстерність та довершений художній смак народних зодчих XVIII ст.

Примітки

1. Гнатюк В. Старшинський рід із Переяслава // Людина і світ. – 1998. – №3. – С. 13.
2. Зубков Д. Покровская церковь г. Переяслава, Полтавской губернии // ПЕВ. – 1913. – № 15. – С. 1080.
3. Историко-статистические церковные сведения. Покровская церковь в городе Переяславе // ПЕВ. – 1870. – № 22. – С. 902-952.
4. Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст. // Описово-статистичні джерела. – К. : Наукова думка, 1989. – 389 с.
5. Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка. – К., 1888. – С. 152.
6. Стороженко А. Михайловская и Покровская церкви в Переяславе, Полтавской губ. (к рисункам Шевченко) // КС. – 1891. – №2. – С. 337-351.

Климчук А. М.

Редактор, Портал “Віртуальний Станіславів”

ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ СІЦІНСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК ДАВНЬОЇ ЦЕРКОВНОЇ КНИГИ

Наукові зацікавлення Юхима Йосиповича Сіцинського відзначалися різноплановістю та різноманітністю. У його творчому доробку понад двісті праць, в яких досліджуються різноманітні проблеми з історії, археології, мистецтва, архітектури, етнографії. Крім всього іншого дослідника цікавила давня книга – рукописна і друкована.

Вже в досить молодому, тридцятилітньому віці, Ю. Й. Сіцинський спромігся на першу студію з ділянки книгознавства [1]. Вона присвячена православному Євангелію першої половини XVI ст., знайденому у Воскресенській церкві м. Сатанова. В описовій формі своєї статті він згадує, що книга має 246 аркушів, є повним складом четвероєвангелія з Місяцесловом та містить численні історичні власницькі та вкладні записи (12 різночасових записів). Дуже важливою ознакою його описування є повністю наведені маргіналії та вкладні записи. Одночасно, аналізуючи ці записи, дослідник розповідає про її долю і наводить ці записи, починаючи від найдавнішої, зробленої у 1552 р., у часи польського короля Сигізмунда, коли книга була передана в дар церкві м. Княжполь. Він детально зупиняється на історії м. Княжполя Кам'янецького повіту, заснованого у XV ст., історії його церкви, показує, що цей запис свідчить про наявність церкви вже у 1552 р.

Надалі Ю. Й. Сіцинський наводить й інші записи – про те, що у 1657 р. ця книжка була вже в Берлинцях Могилівського повіту, пов'язуючи її переміщення з війною Богдана Хмельницького, надалі простежує її долю у 1669 р. – у Храмі Різдва Христового у Києві. Через 4 роки, коли Поділля зайняли турки, у 1673 р. – в Яворі, в Галичині, подарована священику Василю Летовичу в маєтку Яна Собеського. Надалі, у 1690 р., це Євангеліє, після відходу турків, з'являється у м. Шаргороді, про що свідчить вкладний запис священику Прокопію на спомин душі. Наступний запис 1789 р. пов'язаний з іменем Василя Скринова та селом Зозулиці (Київська або Волинська губ.) – власність ієрея Василя Злочанського. Надалі він повідомляє, що рукописна книга була передана до Церковно-археологічного музею Київської духовної академії (що сьогодні зберігається в ІР НБУВ). У кінці статті від редактора вміщуються відомості про ще одне Євангеліє XVII ст. молдаво-валахійського кириличного письма, що зберігалось у Подільській єпархії та передане, за бажанням його колишнього власника, доглядача Кременецького духовного училища М. Яворовського, у дарунок Імператорській Публічній бібліотеці в Санкт-Петербургу. Найбільш ранній власницький запис – 1675 р. – ієрея Афанасія в с. Кривецькому.

На одному із засідань Подільського єпархіального історично-статистичного комітету Ю. Й. Сіцинський виголосив доповідь про подільські друкарні [4]. Цю доповідь було надру-

ковано на шпальтах “Подільських єпархіальних відомостей” та присвячено до 200-ліття російського періодичного друку. Це була друга праця історика з книгознавства.

Ю. Й. Сіцинський констатує, що тоді, коли на інших українських теренах було багато друкарень, то на Поділлі впродовж кількох років XVII ст. існувала лише одна, котра видавала польсько-латинські друки. Причини такого стану справ дослідник вбачав в тому, що в той час Поділля було околицею держави[4, 1380].

Найпершою друкарнею була кальвіністська польсько-латинська в Поніківицях. Тут друкарем був Вавржинець (Лаврентій) Малаховський. Ю. Й. Сіцинський зазначає, що друкарський набуток Поніківицької друкарні обмежився всього лиш 7-ма виданнями та наводить перелік цих книг. Головним чином це були книги догматично-полемічного змісту пера Іонна Зигровського (Зигровіуса). Кінець друкарні поклала смерть покровителя – І. Потоцького та прихід сюди єзуїтів.

Ю. Й. Сіцинський зазначає, що в праці “Польське письменство від найдавніших часів до 1830 р.” (т. II) згадується про Вінницькі видання, але це, очевидно, помилка, позаяк пізніші бібліографічні джерела вже таких не фіксують.

Хоча у XVII–XVIII ст. на Поділлі власних друкарських осередків не було, однак тут мала поширення церковно-богослужбена література, видана в інших містах. На основі опрацювання книжкових фондів Кам’янецького давньосховища Ю. Й. Сіцинський здійснив підрахунок цих видань за місцями видання. З книг XVII ст. найбільше було Львівських видань – 96, далі були: Київ – 15, Чернігів – 16, всього лише кілька книг були з друкарень Москви та Вільна. Кардинально інакша ситуація була з виданнями XVIII ст.: Почаїв – 290 видань, Львів – 147, Київ – 70, Унів – 36, Чернігів – 8, Москва – 6, Санкт-Петербург – 3, Відень – 2.

Вже в кінці XVIII ст. на Поділлі існувала одна російська друкарня ум. Могилеві-Подільському та 3 польські: в Яришеві Валеріана Дзедушицького, Тульчинська Потоцьких та Миньківецька Ігнація Сцибор-Мархоцького. А вже у XIX ст. на Поділлі почали виходити перші періодичні видання – офіційні органи державних установ Подільської губернії. Короткий огляд цієї своєї праці Ю. Й. Сіцинський подав у Записках Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (т. 62 за 1903 р.).

Слід зазначити, що над працею про подільські друкарні Юхим Сіцинський працював і надалі. Він уточнив деякі моменти функціонування друкарень у XVII–XIX ст. та доповнив свої напрацювання про книгодрукування у XX ст. Результатом стала праця “Друкарні та видання на Поділлі”[5], що лишилася в рукописі.

Історико-джерелознавчий аналіз дослідника супроводжує “Опись старопечатных книг Музея Подольского церковного Историко-археологического общества”[2] Ю. Й. Сіцинського. Книжки в “Описі” розташовані у хронологічному порядку. Подано 183 позиції описань і Додаток (№184-194 та доповнення до існуючих примірників, що надійшли у 1903–1904 рр.). Вказуються найменування книжок, місце та час видання, формат, кількість сторінок, стовбців, детальний опис найдавніших оправ. Велике значення мають наведені маргінальні записи по краях книжок, які, на думку укладача, мають велику історичну цінність. Крім того, наводяться відомості, від кого книжка надійшла, повнота примірника та його збереженість, а також стислі бібліографічні відомості про згадки. Ю. Й. Сіцинський здійснює порівняння книжок з існуючими виданнями Каратаєва, Ундольського, Головацького, Родоського, Сопікова та Біленького, що дало йому можливість визначити примірники та цінність видань, які описувалися. Описуються усі примірники, подаються їхні особливості.

Ю. Й. Сіцинський залишив нам також меморіальний каталог книжок Музею. На той час цей каталог був зразком наукового бібліографічного опису цінних та рідкісних видань, що зберігалися в Музеї. Він дає можливість уявити цінність колекції, і прослідкувати долю цих книжок. Велике значення мав і опис усіх примірників, а також повна публікація усіх записів, які упорядник вважав історичними джерелами, що свідчать про рівень освіченості українського суспільства XVI–XVII ст.

З метою ознайомлення усіх зацікавлених з фондами Кам’янецького історико-археологічного музею Ю. Й. Сіцинський написав відповідну оглядову статтю [6]. У 1924 р. в Музеї було 800 датованих і 200 книг без вихідних даних. Більшість книг були русько-українські: 5 – XVI ст. (Віденське Євангеліє 1600 р., 2 грецькі друки з Венеції та 2 латинські видання з Лейпцига і Антверпена), 56 назв у 139 книгах XVII ст. (Львів – 25 назв, Київ – 12, Москва – 9). XVIII ст. представлено такими друкарськими осередками: Почаїв – 37 назв, Львів – 24, Київ – 21, Москва

– 16, Чернігів – 11. Сіцінський зазначає, що деяких видань було по кілька примірників і навіть по 20-25. Тут же він зупиняється на історії цього книжкового зібрання.

Окрім цього, в спадщині Ю. Й. Сіцінського зустрічаємо також окремі тематичні праці, що стосуються деяких проблем упорядкування архіву Комітету, причому, більшість напрацювань залишилися неопублікованими, зокрема слід згадати: “Опис архіву Подільського церковного історико-археологічного товариства (1903–1925), “Палеографічний опис старовинних рукописів XV–XIX ст.” Рукопис останньої становить 97 арк. [3]. За даними на титульному аркуші, цей рукопис автором розпочато у 1904 р. та закінчено не пізніше 1907 р. Палеографічні описи богослужбних рукописних книг укладені автором за такою схемою: назва (загально-вживана, а не уніфікована), дата створення, стан збереження, формат, обсяг, оправа, тип письма, зміст, кількість почерків, художнє оздоблення рукопису (мініатюри, заставки, ініціали, малюнки), записи, мовні та текстологічні особливості (список, редакція, ізвод), характер рукопису, джерело надходження. Складові елементи опису в ньому розташовано в довільній формі. Дослідник навів власницькі та вкладні записи у літургійних рукописних книгах, в яких зафіксовано імена відомих історичних діячів і пересічних осіб, а також визначені назви церков та монастирів не лише Поділля, а й інших регіонів України.

У цій праці Ю. Й. Сіцінський найбільше аналізує рукописи XVI–XVII ст.: Косорешневське Четвероевангеліє (відзначене орнаментування рукопису синьою, жовтою та червоною фарбою), Соколянське Четвероевангеліє (також відзначене орнаментування та віньєтку в цьому рукописі), Фельштинське Четвероевангелія XVI ст. (Ю. Сіцінський висловив думку, що книга належала молдовському воєводі Антону Рудіну), Яворівське Євангеліє (відзначені цікаві маргінальні записи), Фольварське Четвероевангеліє (опираючись на дослідження Г. Воскресенського Сіцінський проводив паралелі між рукописним і друкованим Євангелієм), Старопопелюська Мінея святкова (відзначені мистецькі виконані мініатюри).

Примітки

1. Сецинский Е. И. Древнее рукописное Евангелие, найденное в м. Сатанове Проскуровского уезда // ПЕВ. – 1887. – № 44. – С. 1007-1017.
2. Его же. Опись старопечатных книг Музея Подольского церковного Историко-археологического общества. – Каменец-Подольск, 1904. – 107 с.
3. Его же. Палеографическое описание старинных рукописей XV–XIX вв. 1904–1907 гг. // Держархів Хмельницької обл., ф. Р – 3333, оп. 1, спр. 17. – 97 арк.
4. Его же. Подольские типографии и издания. Лекцияна собрании Подольского Епархиального Историко-Статистического комитета // ПЕВ. – 1903. – № 46. – С. 1379-1387.
5. Його ж. Подільські друкарні в XVI–XIX ст. Лекція на Археологічній виставці в Кам’янці-Подільському ІНО. – 1921. – 62 арк.
6. Його ж. Стародруки Кам’янецького історико-археологічного музею // Бібліографічні вісті. – 1924. – № 1-3. – С. 170-171.

Лагодзьки Я. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНАСТІРСЬКІ ПРАВИЛА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ У 30–50-х рр. XIX ст.

На основі матеріалів з ЦДІАК України розглянемо монастирські правила, які існували у першій половині XIX ст., та спробуємо віднайти у деяких із них ідентичність із тими чернечими положеннями, які мала Києво-Печерська лавра у часи Київської Русі. Правила ці стосуються не лише внутрішнього чернечого життя: розпорядку, проживання у келіях чи поховання, а й господарчих монастирських справ, прийому прочан на сповідь, або порядку проживання богомольців на території Лаври. У їх створенні діяльну участь приймали соборні старці Духовного собору Києво-Печерської лаври, а також видатні київські митрополити першої половини XIX ст. – Євгеній Болховітінов та Філарет Амфітеатров.

Перший пункт правил, введений митрополитом Філаретом, суворо забороняв ченцям та послушникам вживати спиртні напої “какъ несовместныя съ девственной жизнью” [1, 6]. Про викритих у п’янстві благочинний повинен був негайно доповідати настоятелю. За другим пунктом правил заборонялося проводити вечірні зібрання в келіях. Благочинний мав настав-

ляти братію, щоб та, як записано в оригіналі, у “нововечерія въ келліяхъ своихъ занималась или чтеніемъ душеполезныхъ книгъ, или рукоделіемъ по завещанію преподобного отца нашего Феодосія Печерського” [1, 6].

Благочинному надавалося право із згоди намісника назначати ченцям та послушникам келії для життя, а для збереження “нравственности” навіть переміщати їх в інші, якщо виникала така потреба. Він також відповідав за збереження чистоти душевної та тілесної малолітніх канонархів: “имеетъ бдительное смотреніе” [1, 6]. Суворо заборонялося знаходитись біля їхнього місця проживання у Лаврі та в інших належних їй монастирях кому-небудь сторонньому.

В одній із перших постанов для благочинного Лаври, прийнятій 5 серпня 1841 р, митрополит Київський Філарет (Амфітеатров), фактично поновив давнє правило, заповідане ще Феодосієм Печерським, за яким заборонялося без особливої потреби пересуватися територією Києво-Печерської лаври кінським екіпажам: “По завещанію отца нашего Преподобного Феодосія и по древнему обычаю, симъ поручается Духовному собору наблюдать, какъ теперь, такъ и на все будущія времена, чтобы внутрь ограды Святыя Киево-Печерскія Лавры отнюдь не были впускаемы екипажи и повозки на лошадахъ кроме необходимыхъ потребностей для обители. Духовный соборъ имеетъ немедленно предписать о семъ Благочинному къ неперемennomу исполненію. Подлинное подписалъ Филаретъ” [1, 7].

Для дотримання належного шанування ікон, наданих до Києво-Печерської лаври богомольцями, митрополит Філарет відповідним наказом від 14 серпня 1841 р. призначив частину їх віддати у відомство благочинного ієромонаха Саватія. Також для нього були розроблені правила згідно із наказами Синоду від 23 квітня і 30 липня 1841 р. Ці правила визначали особливий статус Києво-Печерської лаври серед усіх монастирів тодішньої Російської імперії: “Дабы Святая Киевопечерская лавра по важности своей отличалась благочестивой и святой жизнью монашествующихъ, и благонаравиемъ послушниковъ...” [1, 8].

14 серпня 1841 р. митрополитом Філаретом був виданий наказ Духовному собору Лаври щодо церковного співу: “Изъ древле Святая Киевопечерская Лавра украшалась благоговейнымъ пеніемъ приводящимъ въ умиленіе богомольцевъ” [1, 9]. Він бажав без-будь яких змін зберегти давній спів святої обителі. “Имея долгъ и отъ всего сердца желая сохранить во всей полноте древнее сея святыя обители пеніе безъ малейшей перемены” [1, 9]. Наміснику та єклезіарху доручено було всіляко опікуватися цією справою, прикладаючи максимум зусиль у пошуках здібних до співу ченців та послушників для кліроса великої церкви Успіння Божої Матері.

Настоятелем Печерського монастиря також були встановлені правила поведінки клірошан під час співу. “При пеніи клирошане должны стоять съ благовеніемъ въ Небеси подобной Церкви подражая Ангеламъ на Небесахъ съ трепетомъ воспевающихъ величество Божіе” [1, 9]. За дотриманням цього також стежили намісник та єклезіарх. Співаків лаврського кліроса наказували за найменшу неблагочинну поведінку, як, наприклад, розмову та озирання назад чи в сторони. Про невинних доносили настоятелю і їх вилучали із клірошан та Лаври.

У розібранні правил чернечого життя митрополит Філарет наполегливо звертався до тих настанов, які заповідали у давні часи лаврській братії преп. отці Антоній і Феодосій Печерські. “Преподобные и Богоносные Отцы наши Антоній и Феодосій первоначальники Святыя Чудотворныя Киево-печерскія Лавры, Духомъ Божіимъ просвященные заповедали братіямъ и послушникамъ сея обители вся делать по благословенію старейшихъ, а безъ благословенія по своей воле ничтоже не делать” [1, 12]. Як настоятель, він вважав своїм обов’язком спільно із Духовним собором зберегти повчальну для чернечого Божого життя та душеспасительну заповідь преподобних отців печерських.

3 травня 1844 р., в день пам’яті прп. отця Феодосія Печерського, митрополитом Філаретом були затверджені правила поховання та поховальних відправ у Києво-Печерському монастирі, а саме: 1. Усіх ченців верхньої території Лаври, які відійшли від тимчасового життя в інший світ, відспівувати соборно у церкві Святого Іоанна Предтечі, прибудові Великої церкви Успіння Пресвятої Богородиці із належним церковним дзвоном. 2. Усіх ченців із Ближніх печер відспівувати соборно у храмі усіх Преподобних Печерських Святих із належним церковним дзвоном. 3. Ченців Дальніх печер соборно відспівувати у церкві Зачаття Святої Анни із належним церковним дзвоном.

Слід зазначити, що на прийняття деяких чернечих правил митрополита Філарета впливали рішення соборних старців Києво-Печерської лаври або пропозиції підлеглих йому керівників окремих відомств. З цього приводу, не можна оминати увагою гуманну постанову архімандрита,

прийняту ним після подання Духовного собору Києво-Печерської лаври. Вона стосувалася надання грошової допомоги послушникам для придбання чернечого одягу перед прийняттям ними постриження. Як стає відомо з доповіді Духовного собору настоятелю, це правило про надання послушникам коштів на суму в 50 руб. було відоме у Печерському монастирі з давнього часу і відмінене у 1821 р. за випадкових обставин. За відновленим митрополитом Філаретом правилом від 6 травня 1846 р. матеріально незабезпеченим послушникам для купівлі чернечого одягу надавалася кошти 15 руб. сріблом: “въ пособіе и благословеніе отъ Лавры” [1, 17].

На прийняття правила для духовників Києво-Печерської лаври про місце сповідання вплинуло подання від 21 лютого 1848 р. благочинного Каліста на ім'я митрополита Філарета із пропозиціями упорядження інструкції благочинним. Він нагадував про те, що у правилах, наданих благочинним, немає згадки про заборону лаврським духовникам приймати сповідників у себе в келіях. Благочинний доповідав митрополиту, що прихід мирян до братських келій на сповідь може призвести до різного роду безчинств, спокус, пересудів та пліток. Він пропонував, посилаючись на правила Святих Отців, щоб лаврські духівники приймали на сповідання в своїх келіях лише ченців та послушників, а світських людей як чоловіків, так і жінок сповідували в церкві. Митрополит Філарет, незабаром прийнявши до уваги пропозиції благочинного, своєю резолюцією суворо заборонив сповідання жінок духовниками у братських келіях. Таїнство сповіді належало проводити лише у церкві, і тільки в особливих випадках дозволялося це робити для чоловіків: “въ келліяхъ изредка по крайней необходимости” [1, 18].

Аналізуючи монастирські правила чернечого життя Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. за архівними документами, можна прийти до висновку, що вони, незважаючи на той тиск самодержавної влади синодального періоду церкви, намагалися зберегти ті традиції, які були започатковані ще за часів прпп. Антонія і Федосія Печерських. До їхнього збереження, а в деяких випадках відновлення, приклали великі зусилля старші ченці Києво-Печерського монастиря. Вони пам'ятали давні звичаї і у своїх пропозиціях до архімандритів пропонували поновити давні забуті правила святої обителі.

У багатьох випадках настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Київський Філарет (Амфітеатров) прислуховувався до порад соборних старців. Таким чином, він в одному із своїх положень закликав ченців прислуховуватися до повчань найстаріших, як заповідали преп. Антоній і Феодосій Печерські. Митрополит пропонував їм, якщо вони віднайдуть щось потрібне і корисне, представляти свої пропозиції настоятелю і Духовному собору Києво-Печерської лаври.

Монастирські положення розроблені митрополитом Філаретом і Духовним собором відзначаються ретельною регламентацією та суворістю чернечих правил. Ця суворість чернечих правил дещо навіть нагадує славетний Студійський устав, який був написаний св. Феодосієм Студитом, архімандритом монастиря Студіон близько 800 р. Відомо, що цей устав був привезений до Києво-Печерського монастиря із Візантії ченцем Михаїлом у 1072 р. [2, 13]. Його розглянув та затвердив прп. Феодосій Печерський. Устав Студійський “Типікон” подавав точні приписи: щоденний розпорядок чернечого життя, порядок відправлення богослужінь, порядок постів, спосіб обрання настоятеля, покути і кари для тих, що порушують монастирські правила [3, 18]. З Києво-Печерського монастиря він поширився і в інші монастирі, з деякими змінами, що йдуть, ймовірно, від прп. Феодосія [4, 63,64].

Митрополит Київський Філарет (Амфітеатров) з великою пошаною ставився до першого законотворця руських монастирів. Він нагадував у своїх постановах кожному ченцю, що так було заведено ще з давніх часів, як заповідав прп. Феодосій Печерський. Символічно, що правило про поховання ченців та послушників митрополит Філарет прийняв саме в день пам'яті преподобного – 3 травня 1844 р. Й це свідчить про його прагнення зберегти давні традиції Києво-Печерської лаври, які існували у святій обителі від старої давнини, а також бажання затвердити її провідне становище у Православній Церкві.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 454.
2. Очерки истории Киево-Печерской лавры и Заповедника / А. Д. Гришин, и др. – К., 1992.
3. Житие Преподобного отца нашего Феодосия Печерского. – К., 1910.
4. Макарий. История русской церкви. – СПб., 1868. – Т. 2.

Лісненко С. В.

Аспірант

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ВИКЛАДАЧ ЄПАРХІАЛЬНОГО ЖІНОЧОГО УЧИЛИЩА В УКРАЇНІ ХІХ ст. (на прикладі Харківського єпархіяльного жіночого училища)

Ефективність і результативність навчально-виховного процесу у будь-якому навчальному закладі залежить від двох ключових осіб – викладача й учня. Останнім часом досить популярною є інтелектуальна історія, під якою розуміють той сегмент історичного процесу, що пов'язаний з розумово-творчою діяльністю людей, із творчим і приватним життям інтелектуалів, з історією продукування знань та ідей. Дослідження викладацької корпорації розширює наші уявлення про навчальний процес в єпархіяльних училищах, які були важливою ланкою в системі жіночої освіти. Наша розвідка спрямована на виявлення основних характеристик викладачів єпархіяльних училищ України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

В історіографії єпархіяльних жіночих училищ існує чимало праць дослідників ХІХ – початку ХХ ст., присвячених навчально-виховному процесу в цих освітніх інституціях. Проте викладацька корпорація єпархіяльних училищ майже не досліджувалась, виключенням є декілька статей з проблем матеріального становища викладачів цих навчальних закладів [2; 3; 4]. Однак існує масив джерел (законодавчо-нормативні акти, правочинна документація Св. Синоду та єпархіяльних училищ), на підставі яких можна дослідити основні параметри портрета викладачів єпархіяльних жіночих училищ.

Створення колективного портрету спирається на складену базу даних “Викладачі Харківського єпархіяльного жіночого училища”, в основу якої лягли матеріали діловодної документації Харківського училища (“Звіт про стан Харківського єпархіяльного жіночого училища з навчальної та морально-виховної частин за 1870–1915 навчальні роки” [6] та ін.). Складання просопографічних баз даних за останні роки стало надзвичайно популярним. Проте вони, головним чином, стосуються біографій представників влади. Перший колективний портрет викладачів навчального закладу України, який ґрунтується на просопографічній базі даних, був створений Л. Ю. Посоховою [9, 233-274]. При формуванні нашої бази даних був використаний проблемно-орієнтовний підхід, тобто до бази були введені усі знайдені нами у різних джерелах відомості про викладачів. До бази даних внесено інформацію про 102 викладачі.

Звернення до законодавства Російської імперії, зокрема до “Положення про права та привілеї осіб, які перебували на службі в духовно-навчальних закладах та осіб, які отримали вчені богословські ступені та звання”, дає підстави стверджувати, що у 70-х рр. ХІХ ст. завершився процес законодавчого визначення статусу викладачів єпархіяльних жіночих училищ. У цьому положенні було визначено, що викладачі єпархіяльних жіночих училищ, які мають вчені богословські ступені, є посадовцями VIII класу, усі інші – X класу. Цей же документ позбавляв їх права на пенсію [8].

Згідно зі статутом єпархіяльних училищ 1868 р. викладачі обиралися училищною радою з духовних і світських осіб, які мали задовільні атестати про освіту в середніх та вищих навчальних закладах. Вони затверджувалися на посаді єпархіяльним архієреєм [7, 257-258]. Наявність певної процедури конкурсного відбору викладачів простежити не вдалося, очевидно, це було пов'язано з непопулярністю праці в єпархіяльних жіночих училищах через відсутність соціального захисту та перспектив підвищення.

Важливим завданням для дослідження викладацької корпорації виступає встановлення рівня освіти викладачів Харківського єпархіяльного училища. Відзначимо, що дані про рівень освіти мають достатньо високий ступінь репрезентативності, адже зафіксовані відомості щодо 86 зі 102 осіб, наявних у базі даних. Із них 24 викладачі (27,9%) мали ступінь кандидата богослов'я, 15 (17,4%) – кандидата Університету, 15 (17,4%) – закінчили Харківське єпархіяльне жіноче училище, сім (8,2%) – були випускниками духовних семінарій, три (3,4%) – студентами Харківської духовної семінарії, два (2,3%) – студентами Харківського університету, сім (8,2%) – закінчили жіночі гімназії, три (3,4%) – закінчили приватні пансіони, три (3,4%) – закінчили художньо-ремісничу школу, також працювали один магістр сільського господарства, один доктор медицини, одна випускниця Московських вищих курсів, одна ви-

пускниця Харківського університету, один “вчений рисувальник” та один вчитель зі званням художника. Таким чином, у Харківському єпархіальному училищі працювали викладачі як з вищою, так і з середньою освітою. Викладачів з вищою освітою було 46 осіб (53,5%), а з середньою – 40 (46,5%). Домінували викладачі, які отримали духовну освіту в академіях, семінаріях, єпархіальних жіночих училищах; їх було 49 осіб (57%).

Досліджуючи динаміку змін рівня освіти викладачів, відмітимо, що в перший період діяльності училища (1854–1870) в ньому працювала невелика кількість викладачів (три–сім осіб), які були виключно представниками духовного стану [10, 14-17]. Реорганізація училища сприяла відкритості та всестановості навчального закладу, що призвело до появи викладачів світського стану.

Помітною тенденцією розвитку педагогічного колективу стає зростання чисельності жінок серед викладачів Харківського єпархіального училища. За весь період діяльності Харківського училища в ньому працювало 33 жінки-викладачки, серед яких 15 були вихованками цього училища. Зазначимо, що наприкінці XIX – на початку XX ст. жінка-вчитель за чисельністю переважала в початковій школі [1, 95], праця в середніх та вищих навчальних закладах лишалася прерогативою чоловіків.

Система, яка існувала в єпархіальних жіночих училищах, передбачала спеціалізацію викладачів. 70 вчителів (68%), що працювали в училищі, викладали лише один предмет, 16 вчителів (16%) – два предмети, 11 вчителів (11%) – три предмети і лише п’ять викладачів (5%) читали чотири дисципліни. Спеціалізація дозволяла зосередитися на викладанні певної дисципліни. Система, яка утвердилась в Харківському єпархіальному жіночому училищі, передбачала те, що викладачі, читаючи свій предмет, переходили з вихованками з одного до іншого класу. У зв’язку з цим викладач мав можливість познайомитися з кожною вихованкою, добре вивчити її характер та здібності, що позитивно впливало на розвиток навчального процесу.

Дослідження тривалості роботи викладачів Харківського єпархіального училища показало, що в середньому вони працювали від одного до шести років, і лише одиниці присвятили все своє життя служінню в училищі. Плинність педагогічних кадрів була зумовлена відсутністю загального права на пенсію, відсутністю пільг, нагород, надбавок, нижчою заробітною платою у порівнянні з духовними семінаріями, академіями, гімназіями. Проаналізувавши тривалість роботи викладачів у Харківському училищі, можна стверджувати, що більшість сприймала її як тимчасову роботу. Казеннокошті студенти духовних навчальних закладів були зобов’язані відпрацювати за кожен рік їхнього утримання у цих закладах півтора року в духовно-навчальному відомстві, і єпархіальні училища були цим місцем тимчасової служби [5, 129].

Дослідники XIX – початку XX ст. стверджували, що відсутність соціального захисту, крім плинності викладацьких кадрів, спричиняла наявність групи викладачів-сумісників, які викладали в єпархіальних жіночих училищах невелику кількість уроків, найчастіше на ці заняття дивилися як на випадкову і другорядну справу. В свою чергу це було причиною падіння рівня викладання предметів, оскільки викладачі-сумісники із-за браку часу не могли приділяти багато уваги та сил єпархіалкам. Стверджувалось, що затримувались вони в училищі недовго і через декілька років звільнялися [3; 4]. Однак зібрані дані надають можливість спростувати цю тезу. Відзначимо, що викладачі-сумісники в Харківському училищі мали таке навантаження, як і штатні викладачі: від чотирьох до дванадцяти годин на тиждень, тривалість їхньої роботи в училищі також коливалася в межах від одного до 25 років. У звітах про стан Харківського училища відсутні дані про велику кількість пропусків уроків викладачами-сумісниками. Таким чином, викладачі-сумісники підходили до роботи в училищі не менш сумлінно, ніж штатні викладачі.

Отже, проведені дослідження викладацького складу Харківського єпархіального жіночого училища дозволило виявити його основні характеристики. Протягом першого періоду діяльності училища, 1854–1870 рр., представники духовного стану становили 100% викладацького складу, але з 70-х рр. XIX ст. кількість викладачів світського стану зрівнялася з кількістю викладачів духовного стану. Дослідження рівня освіти дозволило встановити, що переважали викладачі з вищою освітою, які закінчили як світські, так і духовні вищі навчальні заклади. Було встановлено, що для більшої частини викладачів праця в єпархіальному училищі була не основним місцем роботи, і найчастіше вона розглядалася як тимчасова робота. Важливим явищем в процесі стано-

влення корпорації викладачів була поява жінок-учительок, які зайняли відповідну нішу у внутрішній структурі педагогічного колективу єпархіальних жіночих училищ.

Примітки

1. Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. – Харків, 2001. – 280 арк.
2. Забытые училища // Церковные ведомости. – 1905. – № 51-52. – С. 1606-1607.
3. Забытый уголок (К вопросу о положении учебно-воспитательного персонала в епархиальных женских училищах) // Русская школа. – 1912. – № 2. – С. 84-97.
4. К 30-летию существования епархиального женского училища // Церковные ведомости. – 1897. – № 44. – С. 1595-1597.
5. Мешковая С. И. Светский компонент православного духовного образования в Российской империи (1857–1884 гг.): дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Харьков, 2003. – 207 л.
6. Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям // ХЕВ. – 1870-1916.
7. ПСЗ. Собрание 2. – Т. 43. – СПб, 1868. – С. 254-261.
8. Положение о правах и преимуществах лиц, служащих при духовно-учебных заведениях и лиц, получивших ученые богословские степени и звания // Церковный вестник. – 1876. – № 49. – С. 220-223.
9. Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.: монографія. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 400 с.
10. Чижевский И. Харьковское епархиальное училище в пятидесятый год его существования. – Харьков, 1904. – 57 с.

Литвин Н. М.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОПОВІДНИЦТВО В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.: ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ДУХОВНИХ ЗАСАД (за матеріалами ЦДАК України)

Києво-Печерська лавра ввійшла в історію подвижництвом своїх насельників, їхньою аскезою та молитовними подвигами, силою духу та просвітнього слова.

Послух проповідництва посідав особливе місце серед інших видів послуху, оскільки потребував, крім духовних основ і певних здібностей, і значного освітнього рівня. XIX ст. не вирізняється в українському проповідництві яскравими постатями, знаменуючи собою, за усталеною думкою, з одного боку – певну кризову фазу в його розвитку, з іншого – час становлення власне православної проповіді з притаманними лише їй композиційними та стилістичними особливостями.

Не маючи на меті аналізувати проповідницький процес в Києво-Печерській лаврі на рівні теоретичних узагальнень, ми торкнемося його в певний конкретний період, а саме – в першій половині XIX ст., і лише в певних аспектах, в яких нам дозволяє це зробити наявний у нашому розпорядженні архівний матеріал.

Організаційні питання, пов'язані з виголошенням проповідей в Києво-Печерській лаврі, і найперше, в головному її храмі – Великій Успенській церкві, де відбувалися найбільш велелюдні богослужіння, належали до компетенції Духовного собору Лаври. Тут склалися “Реестры в какие дни нужно в Киево-Печерской лавре проповеди в следующем году (з назначением конкретного року) говорить” [1, арк. 21, 36, 52, 63, 83, 94, 102, 114, 120, 128]. В них зазначались релігійні свята з відповідними датами, після чого за підписами членів Духовного собору вони надсилалися на розгляд митрополита. Митрополит власноруч вписував імена духовних осіб, що мали виголошувати проповіді, даючи хід документу відповідною резолюцією затверджувального характеру. Отримавши від митрополита тепер уже остаточно заповнений реєстр, у Духовному соборі Лаври готували та надсилали на виконання розпорядження митрополита “приказання” за підписами благочинного духовним особам Лаври та “сообщения” за підписом намісника Лаври тим, хто перебував у відомчому підпорядкуванні інших академічних чи духовних інституцій.

І хоча понад двадцять років на початку XIX ст. в Успенському соборі говорились проповіді в основному під час семи релігійних свят, а саме: у Великий п'яток, у День Пасхи, в день успіння прп. Феодосія, в день верховних апостолів Петра і Павла, в день прп. Антонія, в день Успіння Бого-

матері, в день першого Митрополита Київського Михаїла, до їхнього виголошення залучались протоієреї Печерських церков, професори та вчителі Духовної академії, архимандрити, що перебували на проживанні в Києво-Печерській лаврі [1, арк. 21, 36, 52, 63, 83, 94, 102, 114, 120, 128].

Причини постійного залучення до проповідництва в Києво-Печерській лаврі нелаврського священства деякою мірою прояснюються у зв'язку з обставинами, зазначеними в поданому до Духовного собору рапорті Благочинного ієромонаха Филимона від 3 січня 1823 р. У ньому зазначається, що “читання повчань у Великій церкві має бути щоденним, але інколи не відбувається, тому що нікому особисто виконувати це не доручено” [1, арк. 195]. Через те він вважає, що необхідно “по черзі залучати до того здібних і не зайнятих іншими послухами” [1, арк. 195]. Визнавши слушною думку Благочинного, Духовний собор Лаври вчиняє “приказание”, аби він “для щоденного почергового читання повчань у Великій Лаврській церкві вибрав із середовища братії, не зайнятих особливими послухами і здібних [до проповідництва], і представив про них Собору” [1, арк. 196зв.]. У рапорті на виконання цього розпорядження Благочинний зазначає імена трьох ієромонахів: соборного ієромонаха Володимира, ієромонаха Досифея та ієромонаха Єпіфанія, який до того ж страждає сильними головними болями, зауважуючи, що, “як добре відомо і Духовному собору”, більше здібних до цього немає, і пропонує на розсуд Духовного собору залучати для читання повчань і клірошан [1, 197]. Урешті-решт, за резолюцією митрополита на згаданому рапорті Благочинного ієромонаха Филимона Духовний собор Лаври вписує в обов'язок наміснику вчиняти призначення кому із братії почергово читати повчання у Великій лаврській церкві [1, арк. 198].

Про те, що описана ситуація з труднощами стосовно організації проповідницького процесу в Києво-Печерській лаврі була певною мірою затяжною, свідчать і архівні документи щодо відправлення богослужіння в лаврській Больницькій церкві, які датуються 90-ми роками XVIII ст. [2, арк. 1]. У них йдеться про критичну ситуацію з веденням богослужіння, яка склалась у Больницькій церкві святителя Миколи Чудотворця. Згідно з доповіддю Духовного собору Лаври на ім'я Митрополита Самуїла від 15 квітня 1790 р., в лаврській Больницькій церкві не завжди відбуваються богослужіння, оскільки “призначений для богослужіння ієромонах Іов не може ходити ногами”, “Іануарій не має часу через несення книгопродажного послуху”, а ієромонах Іларіон “відмовляється від священослужіння, не наводячи жодних причин”. Як наслідок, коли хворіє єдиний проповідник, духівник Карпо, – вести богослужіння взагалі нікому [2, 3]. У зв'язку з такою ситуацією Духовний Собор звертається до митрополита Самуїла, висловлюючи думку про необхідність “ведення богослужіння в Больницькій церкві ієродияконом та ієромонахом почергово за призначенням уставника соборного ієромонаха Аркадія” [2, арк. 3]. У цьому зверненні, в рамках виявлення дієвих стимулів для заохочення ієромонахів Києво-Печерської лаври виконувати проповідницький послух, члени Духовного собору висловлюють пропозицію щодо того, аби “ієромонахам та ієродияконам, які під яким би то не було приводом відмовляються від богослужіння”, не давати “порції і кружечний поділ”, як і простим монахам, “які б послухи вони не несли, оскільки і прості монахи несуть послух” [2, арк. 3зв.]. Згідно з накладеною митрополитом Самуїлом резолюцією варто було саме так і вчиняти, однак з засторогою, що “якщо хтось по причині непритворної хвороби буде відмовлятися від Священнослужіння, такий випадок приймати до уваги і проясляти людинолюбну поблажливість” [2, арк. 4зв.].

Принагідно зауважимо, що серед причин, які спонукали лаврських ієромонахів звертатися з проханням звільнити їх від послуху проповідництва і, які в переважній своїй більшості задовольнялись, окрім незадовільного стану здоров'я [1, арк. 58, 124] зазначаються – відсутність дарування [1, арк. 190], відсутність освітнього рівня і досвіду [1, арк. 213, 283], недостатність часу у зв'язку з виконанням іншого послуху [1, арк. 266].

Зважаючи на такі обставини, питання про забезпечення проповідницького процесу в Києво-Печерській лаврі силами лаврського духовенства в першій половині XIX ст. фактично не стояло.

Хоча до спроби змінити ситуацію, що склалась в Києво-Печерській лаврі на ниві проповідництва, можна віднести події, що відбувалися після 1822 р. Так, “Реєстр, в які дні потрібно в Києво-Печерській лаврі проповіді в наступному 1823 р. говорити”, затверджений за поданням Духовного собору Києво-Печерської лаври митрополитом Євгенієм (Болховітіновим) у жовтні 1822 р., включає не традиційні сім свят, як це було прийнято в попередні десятиліття, а чотирнадцять, тобто їхня кількість збільшується вдвічі [1, арк. 153]. Окрім цього,

ускладнюється тематична структура проповідей. Проповіді тепер мають виголошуватися не лише в релігійні свята, але й в так звані “высокоторжественные дни”. Із таких днів в “Реєстрі” з’являється дві дати: 15 вересня – день коронації і 12 березня – сходження на престол. Із релігійних свят у “Реєстр”, порівняно з попередніми роками, вносяться наступні: Вознесіння Господнє, Преображення Господнє, День перенесення мощей прп. Феодосія, другий день Різдва Христового, День пам’яті прп. Дальніх печер і День пам’яті прп. Ближніх печер [1, арк. 153]. Особливість цього “Реєстру” полягала також у тому, що в ньому, як і в декількох наступних, більшість духовних осіб, призначених читати проповіді, належала до кола лаврського духовенства [1, арк. 161, 171, 171зв., 181, 204, 204зв.]

Така ситуація спонукала до того, що в “Розписі” (так з 1826 р. став називатися „Реєстр”) на 1827 р. додається ще чотири свята – Різдво Богородиці, День Святителя Миколая і тезоіменництва Государя імператора, День зачаття св. Анни та Воздвиження Живоносного Хреста [1, арк. 204; 204зв.]. Таким чином, з 1826 р. “Розписи” проповідей стали включати найбільшу за всі попередні роки кількість свят, в які в Києво-Печерській лаврі мали виголошуватись проповіді, – 18. Однак тенденція до формування сталого кола лаврських проповідників, яка проглядається в намаганнях митрополита Євгенія (Болховітінова) і Духовного собору Києво-Печерської лаври в 20-ті рр. ХІХ ст., не набула розвитку. Натомість уже 1828 р. в Києво-Печерській лаврі проповіді виголошуються лише під час 11 свят [1, арк. 218]. Протягом 30-х – початку 40-х рр. їхня кількість коливається в межах від 11 до 9. [1, арк. 218, 227, 234, 234зв., 238, 248, 254, 266, 273зв., 279, 287, 294, 299, 302, 309, 344]. Ці роки позначаються також широким залученням до проповідництва в Києво-Печерській лаврі ректорів Духовної академії та семінарії, професорів та вчителів духовних закладів. З одного боку в цьому відбивалася загальна тогочасна тенденція посилення академічного чинника в творенні православної проповіді, про що свідчить, зокрема, склад проповідників, зазначений в “Розписах”, “учиненных в Киевской Духовной Консистории, кому, когда именно во все высокоторжественные дни и прочие праздники будущего [такого-то года] в Киево-Софийском Соборе или где от Архипастыря повелено будет сказать проповеди” [1, арк. 321-325]. Так, у “Розписі” на 1841 р. з зазначенням 48 позицій, половина з яких була пов’язана з релігійними святами, а інша – з високоурочистими днями, дотичними до імператора та членів його родини, до складу проповідників входило понад 30% представників академічного середовища [1, арк. 321-325, 366-371, 374-377, 380-383, 392-396]. Цей відсоток залишався сталим навіть з певним посиленням в 1850-ті рр. З іншого боку в “Розписах” проповідей, які учиняла консисторія та затверджував митрополит у 1840–1850-х рр., в Києво-Печерській лаврі передбачалось виголошення проповідей лише у Великий П’яток. [1, арк. 321-325, 366-371, 374-377, 380-383, 392-396] До читання цих проповідей, як правило, долучались представники академічного середовища або духовні особи, які не належали до лаврського кола. Так, в період з 1841 по 1853 р. проповіді на Великий П’яток, з-поміж інших, намісник Києво-Печерської лаври читав лише два рази [1, арк. 402, 441]

Не зустрічаються представники лаврського духовенства і серед духовних осіб, що виголошували протягом цього часу проповіді в Києво-Софійському кафедральному соборі.

І все-таки, незважаючи на кризові явища, які були притаманні, як свідчать архівні документи, лаврському проповідництву першої половини ХІХ ст., воно посідало чільне місце в тогочасному проповідницькому процесі в Україні. Особливий підбір релігійних свят обумовлював морально-духовне спрямування проповідей. Йдеться про те, що в Києво-Печерській лаврі традиційно відбувались богослужіння і говорились проповіді в День прп. Антонія Печерського, День прп. Феодосія Печерського, в День Успіння Богородиці, в день Святителя Михаїла, першого митрополита Київського, а також у Дні прп. Отців Печерських, почиваючих у Ближніх та Дальніх печерах, у День пам’яті Великого князя Володимира.

Не маючи на сьогодні перед собою автентичних текстів проповідей лаврського духовенства, що виголошувались в Києво-Печерському монастирі в першій половині ХІХ ст., але не полишаючи надії бодай окремі з них з часом віднайти, зазначимо, що про їхню морально-духовну спрямованість певною мірою можуть свідчити проповіді митрополита Київського і Галицького, священноархимандрита Києво-Печерської лаври Євгенія (Болховітінова). В своїх “Повчальних словах” у дні свят, про які вище йшлося, митрополит Євгеній навертав розум та душі вірян до активного “стяжіння” духовних скарбів, нетерпимості до слабкостей та спо-

кус, що відволікають людину від творення добра, закликаючи зростати в любові до ближнього свого, терпимості один до одного та творенні благодійництва [3, арк. 187-199, 127-144].

Ці вічні цінності, що несли в собі проповіді, виголошені в стінах Києво-Печерської лаври в ХІХ ст., набувають особливого звучання в нашому суспільстві сьогодні. Від того, якими плодами проростуть вони в наших душах, залежить майбутнє всіх нас.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1246.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 891.
3. *Евгеній (Болховитинов)*. Собрание поучительных слов. – К., 1834. – Ч. II.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ВПЛИВ ХРИСТІЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ НА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВУ ІДЕОЛОГІЮ

Духовне життя суспільства, ірраціональне за своєю суттю, набуває цілком раціонального вигляду завдяки певним цінностям, які згодом закріплюються в правових актах. Ідеологія як певна система цінностей у будь-якому разі отримує своє нормативно-правове закріплення. Поточне законодавство, насамперед, є лише реалізацією тих ідеологічних постулатів, які закріплені в нормативно-правових актах (деклараціях, конституціях і т.п.).

Фундаментальну роль у формуванні державно-правової ідеології в Україні відіграє християнський світогляд. Світогляд як такий формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства, панівних у ньому політичних, моральних, естетичних, правових, релігійних, філософських та інших поглядів, а також духовних почуттів – громадянських, моральних, естетичних тощо, на які спираються віра й переконаність у реальності відповідних ідеалів [9, 70]. За часів середніх віків світогляд переважно був теологічним. У час переходу від античності до Середньовіччя найбільш прийнятною формою, що відповідає потребам масової свідомості людини, було християнство, яке стало ідеологічним стрижнем культури та всього духовного життя середньовічного суспільства [3].

Оскільки світогляд є різнобічним розумінням світу з певної позиції, то, відповідно, християнський світогляд є різнобічним розумінням світу з християнської точки зору.

Тому справжнє християнство – це більше, ніж набір понять для використання в церкві. Християнство, викладене в Біблії, вже само собою є світоглядом, що впливає на кожну сферу життя – від фінансів до моральності, від політики до мистецтва. Фундаментом такого світогляду є віра та любов.

Християнський світогляд розглядає принцип любові як норму, що регулює відносини не тільки в християнському світі, а й за його межами. Практичного втілення цей принцип набуває, зокрема, у концепції ненасилля. Ідея ненасильницького опору – варіант відповіді на запитання “Чи можлива любов в умовах зла?” та “Як любити іншого?”. Любов до іншого в християнській життєдіяльності, у тому числі – міжрелігійних, міжетнічних, політичних відносинах, – визначається конкретними вимогами до моральної свідомості та волі [6]. Більше того, глибина християнського світогляду ще й у тім, що старозавітне обмеження любові любов’ю до ближнього у Новому Заповіті замінюється всеосяжною любов’ю до ворогів [10, 439].

Вказане стало власним переконанням тих громадян, які є носіями християнського світогляду. Крім того, законодавство нашої держави, стаючи на позицію поваги даного світогляду, легітиміє щодо військовослужбовців-християн відповідні норми. Так, ст. 2 Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” № 1976-ХІІ від 12.12.1991 р. містить положення, відповідно до якого “право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю” [1].

Отже, вплив даного світогляду відображається на ідеалах та цінностях конкретного суспільства, держави. О. Турчинов у контексті цього зауважує, що “ідеал є відображенням моральних

устоїв суспільства, діагностикою його морального здоров'я. Ісус Христос, Будда, Адольф Гітлер, Йосип Сталін... Скажіть, хто ваш ідеал, і ваші моральні норми і принципи стануть усім зрозумілі” [8, 187-188]. Якщо ідеалом людини є постать Ісуса Христа, то й її думки та вчинки будуть схожими на цей ідеал. Правильне розуміння християнського світогляду не дозволяє бачити в ньому набір формул та інформації про світ. Це спосіб життя, це поринання людини в світ правди, добра та любові. І передусім, любові до людини як вінця Божого творіння.

Водночас, як справедливо наголошує М. Козловець, ідеологічна концепція держави не може виходити за межі конституційного поля. Прийняття нової, справді гуманістичної, такої, що відповідає світовим демократичним стандартам, Конституції України цементує основні засади суспільного та державного ладу, регламентує права та обов'язки громадян, є й відповідним дороговказом у майбутнє. І стосовно цього нова Конституція України на державному рівні закріплює найважливіші положення державної ідеології.

Серцевиною цієї ідеології повинна стати людина, її матеріальне благополуччя, розвиток духовного потенціалу, творчих здібностей і фізичної досконалості. Конституція України проголосила принципово нову роль держави у відносинах з особою, закріпила перехід від панівної в минулому ідеології “домінування держави” над людиною до нової – «служіння держави” інтересам людини. Зокрема, ст. 3 Основного Закону проголошує, що “утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави”, і «держава відповідає перед громадянами за свою діяльність” [2, 448-449].

Згідно зі Священним Писанням і соціальною доктриною християнства, влада держави обмежена, з однієї сторони, Божою заповіддю, а з іншої – природним моральним законом [5, 109-110]. Моральні вимоги, у свою чергу, пов'язані з найпростішими проявами людських взаємовідносин: не красти, не вбивати, допомагати людям у труднощах, виконувати обіцянки, говорити правду тощо.

Якщо зазначене починає наповнювати світоглядні переконання громадян, вищих посадових осіб держави, зміст правотворчої діяльності тощо, то це відповідно формує ідеологічну засаду державно-правової діяльності.

Вказане відображає ціннісний вплив християнського світогляду українського народу на державно-правову ідеологію. Це, зокрема, підтверджено положенням Конституції України 1996 р. про те, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, “виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями”.

Також слід згадати традицію, яка має яскраве ідеологічне забарвлення, стосовно присяги Президента на вірність народові України з покладанням руки на Пересопницьке Євангеліє, що публічно засвідчує готовність Гаранта узгоджувати свої мотиви та рішення на такому високому посту з принципами Священного Писання.

Зазначене покладає особливу відповідальність на органи державної влади усіх рівнів за збереження й ствердження християнських цінностей як щодо своєї діяльності, головною метою якої має бути служіння народові України, так і щодо кожної конкретної людини, адже відповідно до ст. 3 Конституції України, “людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” [4, 227].

Згадане є яскравим свідченням кардинальної зміни світоглядних парадигм як у свідомості народу, так і в ідеологічному змісті діяльності держави. Адже комуністичне тоталітарне минуле нашої країни справляло відповідний ідеологічний вплив (тиск), під яким формувалися радянське законодавство, політика держави і правове життя усього суспільства. Ідеологічний фундамент тих часів наповнювався гаслами, які висвітлювали домінування державних інтересів над індивідуальними інтересами окремої людини, пріоритет політики над правом тощо.

На сьогодні в Україні усе ж спостерігається брак об'єднавчої національно-державної ідеології, що є, на переконання М. Козловець, однією з причин гальмування духовно-культурного розвитку української нації, розгулу сепаратизму, анархії та ін. деструктивних тенденцій. Відсутність державної, демократично орієнтованої ідеології призвела до штучної ідеологізації функцій влади регіонального рівня, до проблем свободи слова і розвитку інститутів громадянського суспільства [2, 444].

У свою чергу О. Петришин формулює вимоги, яким має відповідати правова ідеологія в демократичній, правовій державі. Так, правова ідеологія повинна: 1) формуватися на основі

пріоритету загальнолюдських стандартів і цінностей, зокрема, верховенства права і закону, принципів демократії, прав і свобод людини і громадянина тощо; 2) будуватися на критичному сприйнятті вітчизняного і зарубіжного історичного досвіду, вивченні нових поглядів та підходів до правових явищ; 3) орієнтуватися на досягнення соціального і політичного компромісу, раціональне поєднання інтересів особи, суспільства і держави, виходячи при цьому з тези, що саме людина, її права та свободи визнані найвищою соціальною цінністю [7, 710].

Отже, християнський світогляд, який століттями був тим ціннісно-ідеологічним середовищем, в якому зростала українська нація, справив і все ще справляє суттєвий вплив на усе державно-правове життя країни. Незважаючи на чисельні вади сучасної державно-правової ідеології, усе ж можна констатувати, що християнські ідеали та цінності поступово наповнюють зміст правової політики держави, в центр якої висуваються передусім інтереси людини та її природні права. І Конституція України стала офіційним носієм таких ідеологічних постулатів.

І дійсно, як підкреслює М. Козловець, ідеологія сприяє усвідомленню нацією своєї сутності, тотожності й цінності, вона є одним із основних вимірів єдності й національної ідентичності [2, 439].

Поза будь-яким сумнівом, держава повинна мати обґрунтовану, ціннісно-зорієнтовану ідеологію, яка стане дороговказом для політичної, правотворчої, правозастосовної діяльності державних органів, а також відповідним передбачуванним очікуванням громадян стосовно майбутнього правового життя як країни, так і їхнього особистого майбутнього.

Примітки

1. Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” № 1976-ХІІ від 12.12.1991 р. // ВВР. – 1992. – № 15. – Ст. 188.
2. *Козловець М. А.* Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.
3. Культурологія: навч. посіб. / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.; за ред. Т. Б. Гриценко. – [2-ге вид.] – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 392 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://textbooks.net.ua/content/category/44/66/50/>.
4. *Львова О. Л.* Людина як найвища соціальна цінність (через призму християнського світогляду та реальності) // Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – К.: Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 5. – С. 227-233.
5. *Мелина Л.* Нравственное действие христианина / пер. с итал. Г. Вдовиной. – М.: Христианская Россия, 2007. – 333 с.
6. *Невечеря С., Артеменко Я.* Основи християнської етики і моралі // Тижневик МВС України “Іменем закону”. – 2009. – № 48 (5692) [Електронний ресурс]. – Режим пошуку: <http://www.archive.imzak.org.ua/index.php/home/m1174470687>.
7. *Петришин О. В.* Правова ідеологія // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – С. 710.
8. *Турчинов А.* Свидетельство: Художественно-документальная повесть; эссе. – К.: Изд-во “Криница”, 2006. – 288 с.
9. *Шинкарук В. І.* Світогляд // Українська радянська енциклопедія. – К.: Укр. рад. енциклопедія, 1983. – Вид. 2-ге. – Т. 10. – 543 с.
10. *Хейз Р.* Етика Нового Завета / пер. с англ. – М.: Библийско-богослов. ин-т ап. Андрея, 2005. – 712 с.

Нестеренко Л. О.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

МЕТРИЧНІ КНИГИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН КІНЦЯ ХVІІІ–ХІХ ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)

В умовах становлення української державності значне місце відводиться вивченню церковної історії. Минуле століття принесло в Україну як знищення тисяч населених пунктів (висілоків, хуторів, сіл), так і руйнацію тисяч культових споруд. Багато з них так і не відродились. Тому метричні книги являються одним із джерел, в яких зберігається інформація про священнослужителів, у цілому демографічну ситуацію (народжуваність, смертність, кількість шлюбів) в дорадянській період у існуючих та нині знятих з обліку (в адміністративному порядку) населених пунктах.

Метою даної роботи є дослідження часу укладання шлюбів, шлюбного віку молодих, кількості зареєстрованих шлюбів у с. Іванківці Прилуцького пов. Полтавської губ. у зазначений час. Джерельну базу становлять метричні книги Благовіщенської церкви кінця XVIII–XIX ст., які зберігаються у Державному архіві Чернігівської обл. (ф. 1462, ф.1530) і до наукового обігу залучаються вперше.

Перш ніж перейти до викладу основного матеріалу подамо коротку характеристику історії церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці. Церкву в с. Іванківці було побудовано у 1863 р. [5, 191] Вона розташовувалась від консисторії на відстані 220 верств [3, 14]. Хоча перша згадка про церкву в с. Іванківці була датована ще до 1666 р. [5, 191].

Споруду було збудовано з дерева із дерев'яною дзвіницею. П'ять дзвонів. При церкві – церковна сторожка і бібліотека. У приході було сільське початкове народне училище і церковно-приходське попечительство. Землі під двома погостами 996 кв.саж., під цвинтарем 3 десятини 2305 кв.саж., ружної землі 33 десятини [2, 568].

У 1900–1901 рр. при церкві було прихожан 1217 душ чоловічої статі і 1194 душі жіночої статі. До приходу відносились Сергушківський та Пресічевий хутори [2, 569].

Ситуація кардинально змінилась після 1917 р. У 1922 р. в Іванківцях було проведено опис церковного майна і вилучено Євангеліє в срібній оправі, срібну чашу, тарель і дарохранильницю [3, 343-344].

29 грудня 1929 р. за ухвалою загальних зборів колгоспників офіційно закрили Благовіщенську церкву з метою використання деревини для будівництва Будинку культури. Чотири роки приміщення використовувалось як контора колгоспу і сховище для колгоспного зерна. А в 1936 р. церкву було розібрано і з цієї деревини в центрі села побудовано клуб [1, 21]. Церква нині так і не відродилась.

Проте різноманітні відомості з історії села і церкви більш ніж двохсотлітньої давності ми знаходимо у метричних книгах, які вели священнослужителі церкви. Перша метрична книга Благовіщенської церкви, яку вдалося знайти в Держархіві Чернігівської області, датована 1798 р. Книги XIX ст. дійшли до нас не всі, а лише за окремі періоди 1844–1857 рр. та 1863–1873 рр. Документи складаються з 3 розділів: народження, одруження, смертність.

Другий розділ метричних книг був присвячений одруженню. Проаналізувавши метричні книги (табл. 1-3), можна дійти висновку, що найбільше шлюбів укладалось у січні–лютому, квітні–травні і жовтні–листопаді. Зустрічаються одруження і у червні та липні. Зовсім не було одружень у грудні, поодинокі випадки одруження у березні, серпні. Причинами цього ставали аграрні роботи, а також заборони одружень у пости, Масляний та Пасхальний тижні, у кануни і самі дні церковних та державних свят, у дні коронації та в окремі дні тижня протягом року.

Таблиця 1. Кількість шлюбів у с. Іванківці Прилуцького повіту Малоросійської губернії у 1798, 1800 рр. [13]

Рік \ Місяць	Місяць												всього
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1798 р.	2	–	–	1	3	–	–	–	–	–	1	–	7
1800 р.	5	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	9

Таблиця 2. Кількість шлюбів у с. Іванківці Іванківської волості Прилуцького повіту Полтавської губернії у 1844 – 1857 рр. [14]

Рік Місяць	Рік											
	1844 р.	1845 р.	1846 р.	1847 р.	1849 р.	1850 р.	1851 р.	1852 р.	1854 р.	1855 р.	1856 р.	1857 р.
Січень	3	7	3	5	2	7	11	10	5	6	8	5
Лютий		5			2	11	2		2		5	2
Березень												
Квітень			2	5			1			1		2
Травень	1	5				4	1	1	2	4	4	
Червень		3				1		1	2	1		
Липень	1		1	1	2	1		1				
Серпень						1	2					
Вересень			1	1		1	1			1		1
Жовтень	2	2	1		3	6	3	1		5	4	5
Листопад	1	2	1	1	4	1	2	4	4	2	1	4
Грудень												
Всього	8	24	9	13	13	33	23	18	15	20	22	25

Таблиця 3. Кількість шлюбів у с. Іванківці Іванківської волості Прилуцького повіту Полтавської губернії у 1863–1873 рр. [15]

Рік Місяць	Рік											
	1863 р.	1864 р.	1865 р.	1866 р.	1867 р.	1868 р.	1869 р.	1870 р.	1871 р.	1872 р.	1873 р.	
Січень	6	7	9	10	5	6	5	8	8	8	7	
Лютий		1			5	1	6	3		4	5	
Березень									2			
Квітень	4		2	1	1	3			3		1	
Травень	2		4	1	3	2	2	3		3	3	
Червень							2					
Липень		1	2							1	2	
Серпень			1								1	
Вересень			1						1	3		
Жовтень	2	1		3	1	1	1		2	1	1	
Листопад	2	1		2	2	3			1	5	3	
Грудень												
Всього	16	11	19	17	17	16	16	14	17	25	23	

Кількість шлюбів у селі в різні роки була різною. Так, у 1798 р. було 7 укладених шлюбів, у 1800 р. – 9 [6, арк. 3-4; 7, арк. 3-4]. Це обумовлюється кількістю населення, що проживало в цей час. Так, за переписом населення, проведеного у Малоросійській губернії у 1799–1801 рр. у с. Іванківцях проживало 439 душ чоловічої статі податкового населення [4, 156].

Коли поглянути на документи з 1844–1857 рр., то лише у 1844 р. шлюбів було 8, а в 1846 р. – 9. В інші роки їхня кількість зросла від 13 до 25 (табл. 2). Максимальна кількість шлюбів припала на 1850 р., коли одружились аж 33 пари [9, арк. 19-27]. Причиною цього став істотний ріст населення села. Напередодні Великої реформи (1859 р.) в Іванківцях було 213 дворів, проживало 1 468 жителів [1, 191].

Від 11 до 19 шлюбів реєстрували священники і у період 1863–1871 рр. (табл. 3). У наступні 1872–1873 рр. кількість одружень становила 25 і 23 [10, арк. 21–24]. Причиною цього став по-

дальший ріст населення села в пореформену добу. Так, у 1864 р., у селі проживало 2 411 осіб, із них 1 217 чоловіків і 1 194 жінок. Крім козаків і державних селян в Іванківцях було 4 сім'ї міщан і 2 сім'ї дворян [5, 191]. Як видно, з кінця XVIII до 70-х рр. XIX ст. кількість населення в селі значно зросла, що позначилось у збільшенні шлюбів у 2-3 рази, у порівнянні з 1798 р.

Шлюбний вік у селі наступав із 17 років і тривав до старості, проте найбільше одружувались у віці 18–24 рр. Візьмемо для прикладу 1854 р., коли в селі було 15 одружень. Детально ознайомитись із даними про вік молодят можна з малюнка 1.

Малюнок 1 [16]

Кількість наречених та їх вік у с.Іванківці в 1854 р.

Однією з причин укладення пізніх шлюбів була рекрутська повинність. Тому траплялись випадки одруження осіб, яким виповнилось сорок і більше років. Іншою причиною пізнього одруження було вдівство. Через відсутність кваліфікованої медичної допомоги, важку фізичну роботу, часті народження дітей у жінок, смертність серед працездатного населення у XIX ст. була високою. Часто повторні шлюби укладали із власної волі, а часто із примусу своїх господарів, якщо це були поміщицькі селяни. При чому власник старався знайти пару серед селян свого маєтку.

Проте більшість шлюбів були укладені вперше. Так, 1845 р. було укладено 24 шлюби, з яких лише 6 (25%) були повторними, а 18 (75%) – першими [8, арк.15-23]. У 1854 р. 11 шлюбів (73%) із 15 були укладеними вперше, 1 одруження було другим в обох сторін, 2 шлюби чоловіків, які одружувалися вдруге з молодими дівчатами, і один шлюб уклав чоловік із дівчиною втретє [10, арк. 21-24].

Різниця у віці подружжя, як правило, для тих, хто реєстрував шлюб вперше, була невеликою. Проте для тих, хто виходив заміж за вдівців чи відставних солдат, така різниця була досить суттєвою. Так, у 1854 р. у третій шлюб вступив 57-річний відставний солдат Даниїл Павлов Сергієнко. Його дружиною стала 20-річна козачка Домна Потапівна Вишневецька, яка вийшла заміж вперше. Як видно, різниця між подружжям була 37 років [10, арк. 22зв.].

Ще однією особливістю укладення шлюбів у кінці XVIII–XIX ст., була приналежність обох молодят до певного стану. Одружувати своїх дітей батьки намагались із представниками свого стану (козаки із козаками, селяни із селянами). Траплялись випадки одруження між представниками різних станів, проте вони були поодинокими. Так, у 1869 р. було зареєстровано 16 шлюбів, з яких 10 було укладено між козаками з обох сторін і один між селянами власниками. Ще 5 шлюбів було укладено між представниками різних станів [11, арк.15-19]. У 1870 р. із зареєстрованих 14 шлюбів, 12 було між козаками, 1 між селянами власниками і 1 між селянином власником та солдаткою [12, арк.26-30].

Таким чином, метричні книги є основним джерелом вивчення сімейних відносин дорядняського періоду. Опрацювавши метричні книги Благовіщенської церкви, можна дійти до наступних висновків: шлюби в с. Іванківці укладались сезонно: на це впливали аграрні роботи, державні свята та церковні пости. Із зростанням населення в селі в другій половині XIX ст. кількість одружень збільшується у порівнянні з 1798 р. в середньому у два-три рази. Шлюбний вік починався, в більшості випадків, із 17–18 років. У зв'язку із високою смертністю серед дорослого населення через важкі фізичні роботи, відбуванням чоловіками рекрутської повинності шлюбний вік зростав і тому різниця між частиною подружжя сягала

10–20 і більше років. Але більшість шлюбів у селі в зазначений час укладалось вперше. Також зазначимо, що незважаючи на відміну кріпосного права, і надалі в селі залишалась традиція одружувати молодят із представниками свого стану.

Примітки

1. Историчний нарис с. Іванківці Прилуцького р-ну Чернігівської обл. (рукопис) / Підгот. вчителями Іванківської середньої школи. – Іванківці, 1962. – 54 с.
2. Клировая книжка Полтавской епархии на 1902 г. – Полтава, 1902.
3. *Куриленко М.* Прилуцьке благочиння. Історія, трагедія, відродження / М. Куриленко. – Чернігів, РВК “Деснянська правда”, 2001.
4. Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку XIX ст. – К. : Наукова думка, 1997.
5. *Шкоронад Д. О., Савон О. А.* Прилуччина: Енциклопедичний довідник / За ред. Г. Ф. Гайдая. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007.
6. Держархів Чернігівської обл., ф. 1462, оп. 1, спр. 8827, 5 арк.
7. Там само, спр. 8828, 6 арк.
8. Там само, спр. 8830, 31 арк.
9. Там само, спр. 8834, 41 арк.
10. Там само, спр. 8838, 34 арк.
11. Там само, ф. 1530, оп. 2, спр. 595, 58 арк.
12. Там само, спр. 596, 34 арк.
13. Таблиця за: Держархів Чернігівської обл., ф. 1462, оп. 1, спр. 8827, арк. 3-4; спр. 8828, арк. 3-4.
14. Там само, спр. 8829, арк. 17-20; спр. 8830, арк. 18-21; спр. 8831, арк. 18-21; спр. 8832, арк. 18-21; спр. 8833, арк. 17-20; спр. 8834, арк. 19-27; спр. 8835, арк. 18-24; спр. 8836, арк. 20-23; спр. 8838, арк. 20-25; спр. 8839, арк. 17-22; спр. 8840, арк. 12-18; спр. 8841, арк. 8-12.
15. Там само, ф. 1530, оп. 2, спр. 589, арк. 14-17; спр. 591, арк. 31-36; спр. 592, арк. 30-35; спр. 593, арк. 27-36; спр. 594, арк. 23-30; спр. 595, арк. 26-30; спр. 596, арк. 15-19; спр. 597, арк. 5-25; спр. 598, арк. 25-38; спр. 599, арк. 26-37.
16. Там само, ф. 1462, оп. 1, спр. 8838, арк. 21-24.

Dr. *Kamila Pawełczyk-Dura*
Łodzi, Polska

METODA BIOGRAFICZNA W BADANIU ZJAWISK SPOŁECZNYCH WŁAŚCIWYCH PRAWOSŁAWIU ROSYJSKIEMU W OKRESIE WCZESNOSOWIECKIM*

Historia rosyjskiego prawosławia w wieku XX jest napełniona bogatą treścią życia duchowego, rozwijającego się pomimo niesprzyjających realiów politycznych Imperium Rosyjskiego, a w szczególności jego dziejowego przedłużenia, jakim był Związek Sowiecki. Administracyjne więzy, narzucone odgórnymi decyzjami ustawodawczymi i sankcjonowane przez aparat kontroli państwowej, krępowały żywy organizm wspólnotowy. Głęboka analiza rzeczywistości i krytycyzm wobec wypaczeń funkcjonującego systemu relacji państwo – Kościół, uwydatnione dekretem cara Piotra I o wprowadzeniu kolegialnego zarządu Cerkwią i odrzuceniu tradycji patriarchy, znamionowały potrzebę rewizji dotychczasowego stanu prawnego. Dyskusja, toczona początkowo w kuluarach i na salonach inteligencji rosyjskiej, z czasem przeniosła się na zorganizowane po ponad dwustu latach obrady Soboru Lokalnego. Te zaś zbiegły się z wybuchem jesienią 1917 roku przewrotu bolszewickiego i osiągnięciem po paru latach zwycięstwem ideologii marksistowsko-leninowskiej.

Gwałtowne wydarzenia “rewolucji” rosyjskiej uruchomiły wiele mechanizmów kształtujących charakter i sposób funkcjonowania wielu **sfer życia** społecznego. Dostrzec je można także w życiu religijnym, w prawosławiu, rozpatrywanym w całej jego dynamicznej istocie. Kościół powstaje, istnieje i zmienia się dzięki działaniom wspólnoty. Jest to środowisko rozwoju duchowego wielu jednostek tworzących pewną, niejednorodną zbiorowość. Składały się na nią, *primo*, wspólnota posoborowa kierowana przez głowę Cerkwi rosyjskiej oraz, *secundo*, nurty poboczne, powstałe jako produkt uboczny polityki sowieckiej, rzutującej na postawę patriarchy Tichona (Biełławina), a następnie *zastępcy strażnika tronu patriarszego* Siergieja (Stragorodskiego). Wspomnieć tu należy między innymi o obozie propatriarszym, “odnowicielach”,

* Po raz pierwszy na problematykę tę zwrócił uwagę Mariusz Maszkiewicz w pracy *Mistyka i rewolucja. Aleksander Wwiedeński i jego koncepcja roli cerkwi w państwie komunistycznym*, Kraków 1995.

“niewspominających”, szeroko rozumianym ruchu katakumbowym, opozycyjnym wobec patriarszego *locum tenens* duchowieństwie zagranicznym. Proces tworzenia się tych grup religijnych, ich struktury wewnętrznej i składu osobowego, struktura tych zbiorowości oraz zjawiska zachodzące w jej obrębie, przyczyniające się do prężnego rozwoju lub rozkładu Kościoła, były uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi. Polityka antyreligijna państwa sowieckiego determinowała losy członków wspólnoty prawosławnej, którzy niejednolicie reagowali i dostosowywali się do nowej rzeczywistości społecznej [3, 9-13].

Zjawiska społeczne właściwe rosyjskiemu prawosławiu w okresie wczesnosowieckim można badać za pomocą różnorodnej aparatury badawczej. Jedną ze stosowanych metod jest wykorzystywana najpełniej w naukach społecznych metoda biograficzna, zwana inaczej metodą dokumentów osobistych.

W ujęciu przedmiotowym metoda biograficzna polega na badaniu czyjś życia. Biografia jako przedmiot analizy jest zbiorem danych empirycznych, faktów społecznych widzianych oczyma poszczególnych jednostek, stanowi świadectwo ich przeżyć i funkcjonowania w świecie. Celem metody biograficznej jest “odkrywanie społecznie uwarunkowanych regularności losów życiowych, uformowanego w świadomości jednostek subiektywnego obrazu społeczeństwa, a także zdobywanie konkretnych informacji na temat określonych wydarzeń” [2, 131].

Na gruncie polskim metoda ta została wprowadzona przez Floriana Znanieckiego i Williama Isaaca Thomasa, autorów studium *Chłop polski w Europie i Ameryce* [5, 615-619]. Badacze, opisując zmiany zachodzące w postawach społecznych i światopoglądzie emigrantów przybywających na początku XX wieku do Stanów Zjednoczonych, po raz pierwszy szeroko wykorzystywali źródła nowego typu – zachowane listy emigrantów wysyłane do rodzin pozostałych w kraju, ich notatki, dzienniki, wspomnienia. Innowacyjność metody polegała na wyjątkowej samoświadomości metodologicznej, która pozwoliła połączyć teorię społeczną z badaniami empirycznymi w niespotykanym dotychczas stopniu. Dokumenty osobiste, w tym kontekście, nie pełniły funkcji uzupełniającej i ilustrującej, lecz stanowiły podstawę głębokiej analizy naukowej [6, 41-96].

Materiały o charakterze biograficzne pozwalają spojrzeć na analizowany problem z punktu widzenia osób biorących bezpośredni udział w opisywanych zdarzeniach. Są w pewnym stopniu, źródłem interesujących sądów i obserwacji, co przykładowo potwierdzają – w kontekście prawosławia rosyjskiego – spisane po latach wspomnienia Siergieja (Stragorodskiego) z okresu działalności misjonarskiej i pobytu w Japonii [13], arcybiskupa, od 1922 roku egzarchy zachodnioeuropejskiego Jewłogija (Georgijewskiego) [12], ostatniego protoprezbitera armii i floty Imperium Rosyjskiego Gierogija Szawielskiego [15], wspomnienia osób świeckich i duchownych [9; 10; 14].

Materiały biograficzne jako relacje o życiu i aktualnym stanie rzeczy starają się, w pewnym zakresie, udokumentować zdarzenia składające się na drogę życiową poszczególnych jednostek. Przedstawiają sylwetkę głównego bohatera relacji, charakteryzują otoczenie, które kształtowało jego osobowość i w którym przyszło mu żyć i pracować, stanowią źródło informacji o pewnych faktach. Rysują atmosferę tamtych dni i opisują uczestników poszczególnych wydarzeń. Są żywym obrazem epoki i społeczeństwa żyjącego w konkretnym miejscu i czasie. Zawierają wiele cennych danych, które odnaleźć można w komentarzach, spostrzeżeniach, konstatacjach, uwagach autora, wypowiedzianych niekiedy mimochodem, na marginesie głównego wątku narracji. To wyjaśnienia wydarzeń i motywacji, których nie można odczytać z lapidarnej zawartości oświadczeń, przemówień publicznych, wypowiedzi prasowych. W warunkach totalitarnego państwa sowieckiego, zniewalającego zarówno jednostkę, jak i społeczeństwo, niezależne opinie prywatne stanowią wartość samą w sobie, nieporównywalnie większą niż wymuszone, niekiedy spreparowane przez służbę bezpieczeństwa, dokumenty oficjalne.

Materiały osobiste są źródłem wymagającym od badacza szczególnej ostrożności w ocenie prawdziwości twierdzeń i sądów [1, 104-106; 4, 122-123]. Biografie charakteryzuje bowiem przekonanie autorów o słuszności postępowania i dążenie do racjonalizacji swoich poglądów. W efekcie badacz otrzymuje niekiedy sprzeczne informacje na temat tego samego faktu. Ilustracją złożoności problemu, w kontekście historii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, jest ocena prac Soboru Lokalnego z lat 1917–1918, w szczególności zaś restytucji patriarchatu. Wydawnictwo *Dzieło wielkiego budownictwa cerkiewnego*, zawierające wszystkie znane dotychczas relacje członków zgromadzenia, zakreśla linię podziału między zwolennikami powrotu do jedynowładztwa cerkiewnego i ich przeciwnikami. Pierwsi oceniali zniesienie kolegialnego systemu piotrowego

jako jedno z najważniejszych osiągnięć kilkumiesięcznych prac soborowych i rezultat pozytywnych przeobrażeń w łonie wspólnoty. Drudzy, późniejsi aktywni działacze ruchu „żywocerkiewnego”, oceniali prace soborowe poprzez pryzmat kontrrewolucyjnej działalności duchowieństwa prawosławnego, dążącego do budowy „cerkiewnej monarchii” [11].

Polscy teoretycy metody biograficznej Jan Włodarek i Marek Ziółkowski przedstawili trzy obszary jej rozumienia i stosowania we współczesnej socjologii. Dwa z nich to modele praktyczne, które można zastosować w badaniach zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim. Trzeci, teoretyczny, stanowi refleksja nad najbardziej optymalnymi metodami zbierania, analizy i interpretacji materiałów biograficznych.

Przedmiotem analizy pierwszego z nich jest przebieg życia danej jednostki, najczęściej ograniczony do konkretnego obszaru jej aktywności, postrzegany jako pewien wycinek rzeczywistości społecznej. Postuluje „odkrywanie pewnych historycznie i społecznie zdeterminowanych regularności życiowych karier członków poszczególnych grup czy pokoleń” [7, 7-8]. Analiza może dokonywać się w aspekcie obiektywnym, gdy droga życiowa jednostki składa się z udokumentowanego ciągu zdarzeń, a dane i interpretacje uzyskane od bohaterów uda się skonfrontować z danymi i interpretacjami pochodzącymi z innych źródeł oraz subiektywnym, gdy sami autorzy biografii interpretują owe fakty. Patrząc na postawy części duchownych prawosławnych po przewrocie bolszewickim, decydujących się na współpracę z przedstawicielami władzy lub odcinających się od oficjalnego Kościoła, a następnie wracających na łono Cerkwi prawosławnej, szczególnie interesująca wydaje się dynamika subiektywnej oceny. Pozwala ona uchwycić zmiany światopoglądu jednostki, która w pewnej perspektywie czasowej reinterpretuje pewne fakty i nadaje im nowe znaczenie.

Drugim ze sposobów stosowania metody biograficznej jest skoncentrowanie się na relacjach zachodzących pomiędzy biografiami indywidualnymi a kształtem społeczeństwa i zachodzącymi między nimi procesami. Mowa tu o czynnikach określających „przebieg indywidualnej socjalizacji, [...] o rozmaite aspekty postrzegania przez jednostkę świata społecznego i swojego w nim miejsca, o zakres wtórnego wpływu jednostki na środowisko społeczne i kulturowe” [7, 7-8]. Podkreślają one niezaprzeczalny fakt – Kościół jako instytucja zawsze funkcjonuje w konkretnym kontekście historycznym i społeczno-kulturowym, który dostarcza wyjaśnień i reguluje stosunek zachodzący między człowiekiem i wspólnotą. Okres wczesnosowiecki, diametralnie zmieniający dotychczasowe formy religijności rosyjskiej, zmusza współczesnych badaczy do szukania odpowiedzi na pytania o rolę wspólnotowości w procesie kształtowania się społeczeństwa, a w szczególności o jej strukturę, miejsce i funkcje motywacyjne, o procesy formowania się lub zaniku, a także o postawy i losy indywidualne duchowieństwa prawosławnego, stanowiące rodzaj wypadkowej różnych czynników i zjawisk społecznych epoki.

Metoda biograficzna jest jedną z metod badania zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim. Materiały osobiste umożliwiają systematyczne odtworzenie historii życia konkretnej postaci, opisanie jej przeżyć. Osoba i poglądy autora wspomnień zakreślają także bardziej wszechstronną perspektywę badawczą. Umożliwiają poszukiwanie źródeł, tła, wpływów i relacji religijnego życia indywidualnego i zbiorowego. Uwzględniają stanowisko nie tylko zewnętrznego obserwatora, ale także samych podmiotów działających – jednostek ludzkich i grup społecznych. Pozwalają one na przedstawienie warunków zewnętrznych i wewnętrznych życia wspólnotowego, na zaprezentowanie dziejów Kościołów prawosławnego w krótkim horyzoncie czasowym i w określonej przestrzeni społecznej. Metoda biograficzna pozwala na pozbycie się kompleksów, na jakie skazany jest pozbawiony dostępu do głębokich, różnorodnych i niepodważalnych źródeł badacz współczesnego prawosławia.

Bibliografia

1. *Bednarz-Luczewska P., Luczewski M.* Podejście biograficzne // *Badania jakościowe. Metody i narzędzia.* / Red. D. Jemielniak. – Warszawa, 2012. – T. 2.
2. *Juszczak S.* *Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne.* – Katowice, 2013.
3. *Pawelczyk-Dura K.* *Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917–1927).* – Lublin, 2014.
4. *Sołoma L.* *Metody i techniki badań socjologicznych.* – Olsztyn, 2002.
5. *Szczepański J.* *Odmiany czasu teraźniejszego.* – Warszawa, 1973.
6. *Thomas W. I., Znaniecki F.* *Chłop polski w Europie i Ameryce.* – Warszawa, 1976. – T. 1.
7. *Włodarek J., Ziółkowski M.* *Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii // Metoda biograficzna w socjologii* / Red. J. Włodarek, M. Ziółkowski. – Warszawa ; Poznań, 1990.

8. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943: Сборник в 2-х частях / Ред. М. Е. Губонин. – М., 1994.
9. Волков О. В. Погружение во тьму. Из пережитого. – М., 1992.
10. Волков С. А. Последние у Троицы. Воспоминания о Московской Духовной Академии (1917–1920). – М. ; СПб, 1995.
11. Дело великого строительства церковного. Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов / Ред. В. Н. Воробьев. – М., 2009.
12. Путь моей жизни. Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Т. Манухиной. – М., 1994.
13. Сергей (Страгородский). По Японии. Записки миссионера. – М., 1998.
14. Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ Российской Федерации / Сост. Н. А. Кривова. – М., 2000.
15. Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. – М., 1996. – Т. 1, 2.

Петренко І. М.

Доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки, культурології та історії
Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

**ПОЗАКЛАСНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ
ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.**

Православне духовенство завжди підтримувало освітні традиції українського народу. Нині в Україні спостерігається процес зближення школи і церкви. Зростає популярність недільних шкіл, у яких діти поруч із світськими дисциплінами вивчають і Закон Божий. У таких умовах зростає інтерес до розвитку початкових шкіл духовного відомства. Адже у культурницькій діяльності православного духовенства найважливіше і, безумовно, центральне місце посідала початкова народна освіта. Її впроваджували через церковнопарафіяльні школи, школи грамоти та недільні. Проблема становлення початкових шкіл духовного відомства та політика уряду Російської імперії і Св. Синоду щодо участі православного духовенства у справі організації шкіл у минулому України пов'язана з важливими науковими та практичними завданнями.

Окрім загальнообов'язкових предметів, які викладалися в церковнопарафіяльних школах, учителі дбали про позакласне навчання і виховання школярів.

З метою навчання і виховання підростаючого покоління учнів у церковнопарафіяльних школах учителі знайомили із творами класиків літератури, а також відзначали пам'ятні події, дати. Так, учні жіночої двокласної церковнопарафіяльної школи при Козельщинському монастирі читали твори О. Пушкіна, М. Гоголя, І. Тургенєва [1, 535]. У 1901 р. у зв'язку із 50-річчям від дня смерті видатного письменника М. Гоголя школам було розіслано його твір “Размышление о божественной литургии” [2, 113]. У 1912 р. церковнопарафіяльні школи Полтавської єпархії провели ювілейне святкування, присвячене пам'яті М. Ломоносова [3, 927-928].

Церковнопарафіяльні школи світські діячі звинувачували у церковності, відірваності від реального життя. Однак наведені факти свідчать, що в тих школах, де навчально-виховний процес був поставлений на достатній рівень, учні вивчали не лише релігійні дисципліни, але й твори класиків російської літератури, що свідчить про належну підготовку дітей у школах такого типу. Звичайно, далеко не кожна школа так успішно вирішувала навчально-виховні завдання. Окрім того, царський уряд всіляко обмежував вивчення у школі української мови, рідних українським дітям творів, а також вдавався до заборони української мови і творів, написаних нею. У 1914 р. минуло 100 років із дня народження Т. Шевченка. В окремих школах готувалися до святкування цієї дати. 15 лютого 1914 р. Училищна рада при Св. Синоді надіслала циркуляр усім єпархіяльним училищним радам про заборону в церковних школах влаштовувати збори пам'яті Т. Шевченка [4, 54].

На новорічні свята у школах влаштовували різдвяну ялинку, школярі ходили по селу колядували, щедрували.

Церковнопарафіяльні школи мали пам'ятні дні, які повинні були обов'язково святкувати. У всіх школах відзначали 19 лютого – день звільнення селян від кріпосної залежності

(постанова Св. Синоду від 18-25 травня 1890 р.). Св. Синод визнав за необхідне звільнити учнів від навчання 11 травня у День святих Кирила та Мефодія і проводити у місцевих церквах молебень на їх честь (постанова від 20 травня – 4 квітня 1901 р.).

Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа на околиці Полтави була і школою грамотності, і осередком духовності та виховання. Учні не лише отримували тут знання, але і мали унікальну можливість безпосередньо долучитися до високої духовної культури. Поряд знаходилась Сампсоніївська церква, розписана за ескізами відомого художника, іконописця В. Васнецова. Оскільки на полі Полтавської битви знаходилося декілька пам'яток, пов'язаних з цією подією, учні школи не лише були присутні на їх відкритті, але й доглядали за ними. Школярі, окрім занять, допомагали прибирати в церкві, прислужувати у вівтарі, чистити церковні речі, розчищати зимою сніг біля церкви.

Відкриття у 1909 р. музею Полтавської битви, який розмістився поруч зі школою, було знаменною подією для учнів, оскільки вони стали практично першими його відвідувачами. Школярі під керівництвом першого директора музею, відомого історика та краєзнавця І. Павловського залучалися до збирання матеріалу з метою поповнення фондів музею. Оскільки до Полтави постійно прибували богомольці та гості (особливо у 1909 р. у зв'язку з 200-річчям Полтавської битви), учні були екскурсоводами по даній місцевості.

У період Першої світової війни учні Сампсоніївської церковнопарафіяльної школи розпочали збір грошей, продуктів харчування, теплих речей для підтримки солдатів, інвалідів війни. Доглядали учні і за пораненими, які перебували у військовому шпиталі на полі Полтавської битви (неподалік школи).

Великою популярністю в учнів Великокобелячківської церковнопарафіяльної школи Кобеляцького повіту Полтавської єпархії користувалися позакласні ігри, такі як, наприклад, “в ката і мишки”, “горюдуб” та ін., які влаштовувалися під наглядом та за участю самого вчителя [5, 427].

Відомий діяч церковнопарафіяльної освіти В. Давиденко зазначив, що у школах відзначали такі шкільні свята: День заснування школи, День початку і закінчення занять, прикрашання ялинки, початку паломництва, 11 травня – День святих Кирила і Мефодія, садіння дерев – навколо школи, на могилах родичів, пустирях, берегах річок, вулицях і майданах тощо [6, 36].

Вчителі церковнопарафіяльних шкіл дітей привчали дотримуватися норм гігієни, передусім, утримувати в зразковій чистоті шкільні приміщення, залучаючи учнів до прибирання в школі, стежити за тим, щоб своєчасно надходила свіжа гаряча вода тощо. Вчительки церковнопарафіяльних шкіл навчали учениць веденню домашнього господарства, повідомляли дівчатам як майбутнім матерям основи санітарно-гігієнічних норм, виховували в учнів працелюбність, допитливість тощо.

Отже, навчально-виховний процес учнів церковнопарафіяльних шкіл відбувався не лише на уроках, а й в позаурочний час. Учителі проводили позаурочні години, організовували паломництва, свята, бесіди. Такі виховні заходи мали великий вплив на учнів, сприяли згуртуванню учнівського колективу, долучали до християнських цінностей.

Примітки

1. Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии за 1911–12 учебный год // ПЕВ. – Ч. оф. – 1913. – № 8. – С. 530-548.
2. *Ольшевский И.* Отчет епархиального наблюдателя церковных школ Полтавской епархии за 1901–1902 учебный год // ПЕВ. – Ч. оф. – 1903. – № 5. – С. 109-138.
3. Отчет о состоянии церковных школ Полтавской епархии за 1911–12 уч. год // ПЕВ. – Ч. оф. – 1913. – № 13. – С. 916-934.
4. *Грищенко М. М.* Великодержавна політика царського уряду в питанні освіти трудящих України // УІЖ. – 1968. – № 7. – С. 51-57.
5. *Пясецкий И.* Церковно-приходская школа в селе Великом Кобелячке Кобеляцкого уезда. Исторический очерк по поводу исполнившегося двадцатипятилетия со дня открытия школы // ПЕВ. – Ч. неоф. – 1901. – № 9. – С. 425-437.
6. *Давыденко В.* Церковно-приходская школа. – Харьков, 1903. – 478 с.

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, заступник Генерального директора
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИНУЛЕ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ В ПРАЦЯХ А. Ф. ХОЙНАЦЬКОГО

Друга половина XIX ст. стала плідним періодом для діяльності ряду представників церковно-історичної школи, яка сформувалася при Київській духовній академії. Багато із цих науковців присвятили свої дослідження минулому Києво-Печерській лаври й їх наукова діяльність досить повно вивчена [4, 14-36]. Разом із тим праці окремих церковних істориків ще не стали предметом спеціального дослідження, а їхній життєвий і творчий шлях маловідомим для загалу.

Серед них на незаперечну увагу заслуговують роботи історика церкви, професора богослов'я, краєзнавця Андрія Федоровича Хойнацького (1836–1888), який присвятив чимало робіт історії Києво-Печерської та Почаївської лавр.

Про його життєвий та творчий шлях збереглося небагато свідчень. У своїх численних роботах А. Ф. Хойнацький рідко повідомляв біографічні дані. Проте в окремих із них, присвячених батьку [9, 1035-1039] та брату [10, 170-171] він висвітлював окремі факти із свого життя. Важливим джерелом для вивчення його творчого доробку є власне його роботи, особливо ті, які стосуються минулого Києво-Печерської лаври [11, 1-40; 12, 671-731; 13, 5-18].

Одним із перших його біографію та науковий доробок охарактеризував О. П. Ліпранді, який підписувався псевдонімом А. Волинець. У декількох випусках “Волинських єпархіальних відомостей” за 1887 р. він опублікував нарис, присвячений 25-літній науковій та богословській діяльності А. Ф. Хойнацького [1, 913-925; 2, 955-967; 3, 995-1007]. Важливими для вивчення його життя є матеріали, які збереглися в епістолярних документах із архіву відомого дослідника М. І. Петрова (1840–1921), з яким він товаришував [7, 257-259, 262-262].

Постаті А. Ф. Хойнацького приділено певну увагу й в дослідженнях недавнього часу. Так, коротко характеризує його здобутки С. Терський в аналізі краєзнавчих досліджень на Волині [8, 181]. Про нього також повідомляє Л. Кришталь у нарисі, присвяченому 175-річчю з дня народження вченого [5, 107-109].

Народився А. Ф. Хойнацький 16.06.1837 р. в містечку Полонному Новоград-Волинського повіту Волинської губернії (нині м. Полонне Хмельницької обл.) в сім'ї священника. У 1848 р., разом з молодшим братом, поступив до Кременецького духовного училища, а після його закінчення, в 1853–1859 рр., навчався у місцевій семінарії. Під час навчання проявив себе як здібний учень й був рекомендований до Київської духовної академії, яку закінчив у 1863 р. магістром богослов'я. Із 1863 по 1872 рр. працював викладачем “Священного писання” у Волинській духовній семінарії, потім перейшов на посаду законовчителя юридичного лицю князя Безбородька при Ніжинській гімназії, а з 1875 р. обіймав посаду професора богослов'я в Історико-філологічному інституті князя Безбородька в Ніжині [1, 915-916]. Помер 27.08.1888 р. у м. Ніжині, де, очевидно, і був похований [8, 181].

Наукову і літературну діяльність А. Ф. Хойнацький розпочав у 1862 р., навчаючись на передостанньому курсі в Київській духовній академії. В цей час там розпочався випуск збірника праць академії, в якому почали публікуватися роботи викладачів і професорів закладу. Попереднє ж видання “Недільні читання” залишилося практично без дописувачів. Тому редактор збірника М. І. Щеглов запросив до участі в ньому кращих студентів академії, в тому числі й А. Ф. Хойнацького.

Першою його статтею, опублікованою в № 27 “Недільних читань” за 1862 р. стало дослідження “Голос римського католицизму про святість і нетлінність угодників Києво-Печерських”. У роботі автор критично розглянув погляди католицьких богословів про мощі ченців в Києво-Печерській лаврі й спробував обґрунтувати свою позицію, спираючись на авторитет праць своїх попередників [1, 914-915].

Дана робота поклала початок його досліджень, які тривали 26 років. За цей період А. Ф. Хойнацьким було написано близько ста робіт, переважно на богословську тематику. Серед досліджень автора є й декілька монографій, які були високо оцінені сучасниками, а окремі із них перевидані в наші дні. Основну проблематику його робіт становило вивчення уніатських

богослужебних книг, їхнє співвідношення з православними і римо-католицькими виданнями, уніатське богослужіння тощо. У роботах дослідника також розглядалася життєдіяльність видатних релігійних діячів, минуле церковних споруд, навчальних закладів Волині та питання краєзнавства Острога, Полонного, Кременця, Ніжина та інших міст [2, 963-965; 3, 998-1001]. Найбільшою увагою А. Ф. Хойнацький приділив вивченню історії Почаївської лаври, за що навіть отримав від літераторів Волині неофіційний “титул” “співець Гори Почаївської” [2, 922].

Разом із тим у його розвідках, повідомленнях, статтях, брошурах та ін. присутня проблематика пов’язана із Києво-Печерською лаврою. В цих роботах дослідник намагався переконати читача в спадкоємності традиції чернецтва та його проникненню до Почаївської від Києво-Печерської лаври. Найбільш повно така позиція автора викладена в невеликій брошурі “Спогади про святих угодників Києво-Печерської лаври”, яка вийшла у 1884 р. [11, 1-40]. В ній А. Хойнацький, використовуючи давні перекази й легенди, доводить, що “гора Почаївська спочатку була заселена іноками Києво-Печерської лаври, які втекли від злого нашестя Батієвого, близько 1237–1240 років” [11, 3]. Він також показує тісний зв’язок між Києво-Печерською обителлю та землями Волині. Зокрема він перераховує ченців із Лаври, які стали єпископами Волині, характеризує книгодрукування Почаївської друкарні, яка передруковувала видання Києво-Печерської лаври, доводить, що “Почаївська лавра взяла за основу статут Києво-Печерської лаври” [11, 4-6] тощо. Продовженням традиції тісної співпраці двох лавр, при якому “обитель Почаївська... відноситься до лаври Києво-Печерської, як вдячна дочка до своєї матері” автор вважає спорудження в підніжжі Почаївської гори храму на честь прпп. Антонія і Феодосія Печерських. Далі А. Хойнацький детально характеризує зв’язки з Волинню Симеона, єпископа Волинського, Акіндіна архімандрита печерського, Лукіана і Памва Печерських, свт. Меркурія та Симеона, бл. Полікарпа [11, 11-21] та ін. Правда, він не утримався і від передачі міфічних даних, наприклад, легенди про зайця, якого випустили в Почаївських печерах, а впіймали в Києво-Печерській лаврі [11, 9].

У наступних розвідках А. Ф. Хойнацький знайомив своїх читачів із перебуванням Нестора Літописця, Миколи Святоші, ігумена Варлаама, Федора Острозького та ін. на Волині [1, 918-920].

Роботи А. Хойнацького, хоч і мали ряд недоліків, все ж сприяли ознайомленню широкого загалу з іменами і діяльністю багатьох ченців Києво-Печерської лаври і зміцненню стосунків між двома обителями. Попри легендарність їх окремих свідчень, вони стали певним кроком в історіографії Києво-Печерської лаври й спонукали наступних дослідників до пошуку документальних даних у вивченні минулого обителі та її зв’язків із землями Волині.

Примітки

1. *Вольнец А.* Двадцатипятилетие Церковно-литературной деятельности протоирея А. Ф. Хойнацкого (7-го октября 1862–1887 г.) // ВЕВ. – 1887. – № 30 (ч. неоф.). – С. 913-925.
2. *Вольнец А.* Двадцатипятилетие Церковно-литературной деятельности протоирея А. Ф. Хойнацкого (7-го октября 1862–1887 г.) // ВЕВ. – 1887. – № 31 (ч. неоф.). – С. 955-967.
3. *Вольнец А.* Двадцатипятилетие Церковно-литературной деятельности протоирея А. Ф. Хойнацкого (7-го октября 1862–1887 г.) // ВЕВ. – 1887. – № 32 (ч. неоф.). – С. 995-1007.
4. *Крайній К. К.* Історики Києво-Печерської лаври ХІХ – початку ХХ століть. – К. : ТОВ Університетське видавництво “Пульсари”, 2000. – С. 14-36.
5. *Кришталь Л.* 175 р. від дня народження А. Ф. Хойнацького (1837–1888) – українського богослова та історика, дослідника історії Волині // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині за 2012 р. – Луцьк : Твердиня, 2011. – С. 107-109.
6. *Петров Н. И.* Указатель церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1897. – 292 с.
7. *Петров М.* Скрижалі пам’яті / Упоряд. В. Ульяновський, І. Карсим. – К. : Либідь, 2003. – С. 257-259, 261-261.
8. *Терський С.* Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – С. 181.
9. *Хойнацький А.* Религиозно-нравственная жизнь на Волыни (по воспоминаниям отца) // ВЕВ. – 1886. – № 32 (ч. неоф.). – С. 1035-1039.
10. *Хойнацький А.* Священник местечка Полонного Стефан Хойнацкий и построенная им Богородично-Почаевская Полонская церковь с кладбищенской Иовле-Федоровскою церквою // ВЕВ. – 1883. – № 7 (ч. неоф.). – С. 170-181.
11. *Хойнацький А. Ф.* Воспоминание о святых угодниках Киево-Печерской лавры из среды которых вышли блаженне иноки, основавшие обитель Почаевскую // Лавра Почаевская, краткий исторический очерк. – Почаев, 1884 – С. 1-40.
12. *Хойнацький А. Ф.* Лавра Почаевская в настоящем ее положении // Христианская жизнь. – 1883. – № 5-6. – С. 671-731.
13. *Хойнацький А.* Преподобный Федор, князь Острожский. Историко-биографический очерк // Древняя и новая Русь. – 1876. – № 9. – С. 5-18.

Сінкевич Н. О.

Кандидат історичних наук
Тюбінгенський університет, Німеччина

КІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ІСТОРІЇ ЛАВРСЬКИХ ПОРТРЕТІВ: КОПІЮВАННЯ І ПОШУК АВТЕНТИЧНОСТІ ПОЛЬСЬКИМИ МАГНАТСЬКИМИ РОДИНАМИ У ХІХ ст.

Унікальна колекція лаврських портретів здавна привертала увагу віруючих, прочан, а нині не перестає бути активним об'єктом дослідження науковців [5; 6]. Важливими були лаврські зображення і для генеалогії, яка сягнула небувалого розквіту вже у ХІХ ст. Представники шляхетського нобілітету колишньої Речі Посполитої, шукаючи портретів своїх предків, цікавилися і лаврською галереєю. Сліди цих пошуків зустрічаємо, зокрема, в одному зі збірників *Silva rerum Historica*, що знаходиться в бібліотеці князів Чарторийських у Кракові і вміщує у собі підбірку оригіналів і копій з Архіву Радзивілів у Бялій Подящі. Невідомо, хто саме укладав цю збірку, проте зазначено, що вона виникла в бібліотеці готелю Lambert (Париж), куди після Польського повстання 1830–1831 рр. князі Чарторийські вивезли своє унікальне рукописне зібрання. Збірка містить публічні і приватні акти і матеріали, що стосуються короля, сейму, урядників, війська, Церкви. Нашу увагу привернув документ “*Списокъ изъ книги имѣющимъ изображеніямъ [внизу – portretów (Н.С.)] въ Соборной бошой лаврской церквѣ, внутрѣ на стѣнахъ, войдя въ церковъ, на лѣвой сторонѣ, о создателяхъ, ктиторахъ и благодѣателяхъ лаврской кievской печерской церкви и кто именно значитъ ниже. Выписано 1806 года, маіа 30го дня*”. Далі йдуть копії написів на надгробках і портретах князя Костянтина Івановича Острозького, князів Сангушків та Михайла Корибута Вишневецького:

На муноментѣ подписано

16. *Константинъ Іоанновичъ князь Острозкій, гетманъ великаго княжества Литовскаго. Защищеніемъ восточнаго благочестія и храбростію во бранех пресловутый, многія церкви Божія, ради отроковъ училища, страннопріемницы немоцныхъ ради въ княженіи своемъ Острозкомъ и въ столномъ градѣ Литовскомъ Вилнѣ создавши, вторую гетсиманію Пресвятая Богородицы печерскія домъ ущедривъ пребогато, въ немъ же яко ктиторъ именитый по преставленіи своемъ сподобися полаженъ бытъ 1533 го года.*

24. *Князь Феодоръ Сангушко Ольгердовичъ.*

25. *Князь Андрей Сангушко Ольгердовичъ.*

26. *Князь Александръ Сангушко Ольгердовичъ.*

На изображеніи подпись

27. *князь Острозкій Константинъ Івановичъ, воевода Троцкій, гетманъ великаго княжества Литовскаго, по многихъ победахъ, якіе чрезъ 80 лѣтъ житія своего имель 63, почи 1533 года и погребень здѣ.*

30. *Князь Корибутъ Михаилъ Вышневецкій, умре 1584 года*

Внизу документа міститься підпис, виконаний іншим почерком:

С подленикомъ свидѣтельстввалъ казначей Іеромонахъ Амфілохій [Внизу міститься польський переклад: z oryginalem zwodził Kaznoczey mszalny zakonnik Amfilochyusz [2, k. 27-28].

Звідси можемо зробити висновок, що в Києво-Печерській лаврі вже на початку ХІХ ст. велася інвентаризація надгробків і зображень, з якої замовили копію представники однієї із польських вельможних родин.

Лаврський ієромонах Амфілохій, який поставив підпис під документом, здійснив звірку написаного із самими зображеннями. Таким чином, про лаврську галерею портретів знали і пам'ятали. Цікаво, що інформацію про неї черпали не з написаної польською мовою “Тератургими” Афанасія Кальнофойського (1638), а надавали перевагу монастирській інвентарній книзі та “Описанию Киево-Печерской Лавры” митрополита Євгенія (Болховітінова) (перше видання 1826 р.), виписки з якої (з перекладом польською) відносно похованих у Києві руських князів ідуть далі за документом. Невідомо, хто саме замовив цей документ – на початку ХІХ ст. генеалогічні древа представників магнатських родин колишньої Речі Посполитої дуже тісно переплелися. Скоріш за все, замовниками могли бути князі Радзивіли. На це вказує дві обставини. По-перше, далі за описом лаврських портретів у збірці йде генеалогія князів

Радзивілів, а по друге, князі Радзвіли володіли копіями лаврських портретів, про долю яких поговоримо далі.

Майже на 70 років пізніше лаврськими портретами цікавився і князь Адам Роман Сангушко. В 1875 р. він склав розлогу записку щодо автентичності портретів князів Сангушків в Києво-Печерській лаврі, копії яких зберігались в палаці князів Радзивілів в Антоніні. Наводимо текст цього документа повністю, зберігаючи його первинну орфографію:

“Pytanie zachodzi, czy autentyczne są portrety XXżąt Sanguszków w Lawrze Kijowskiej, których kopie są w Pałacu Antonińskim. Portrety są

1. Alexandra Dmitriewicza Lubartowicza kniazia Sanguszko starosty Krzemienieckiego, 1454

2. Andrzeja Alexandrowicza Lubartowicza kniazia Sanguszko, namiestnika Wołodimirskiego, um. 1535

3. Feodora Andrzejewicza Lubartowicza kniazia Sanguszko, marszałka ziemi Wołyńskiej, starosty Włodzimirskiego, skoncz. 1547 roku, nojabria 15 dnia.

Patrząc na te portrety robię uwagi i zarzuty

1. Między pierwszym a trzecim ich wiek czasu – 93 lat, a nie pokazuje żadnej różnicy myśli malarzkiej – kolotyta ani penzla, ten sam ubiór i ta sama postać. Ubiór nie rycerski – ani kniazeski ani szlachecki, a duchownego “zwania” – w habicie terażniejszej formy i materii popowskie.

2. Kopie z portretów XXżąt Sanguszków z Lawry Kijowskiej od 7-8 lat wzięte dla pałacu Sławuckiego, zdaje się, inne portrety, lecz zawsze monasterskiego penzla, i jak widać przerobione.

3. Także są portrety XXżąt Sanguszków, których kopie wzięte z monasteru Mieleckiego nie chciałem przyjąć – jako przerobione pod jeden monasterski typ.

4. Wyrazy “namiestnik Wołodimirski” i “Marszał” wydają mi się bądź zupełnie nie stare, a nowoczesne.

5. Data pod portretem trzecim jest formą urzędową terażniejszą napisaną.

6. Co do podpisu “Lubartowicz kniaz Sanguszko”, uważam także nowoczesną formą napisano i proszę porównać z podpisami autentycznymi onego czasu. Mnie się zdaje niewątpliwym, że już w XV wieku Sanguszkowie przyjmowali przydomek Lubartowicz, bo Dymitr Lubartowicz, xiąże Łucki umarł 1440 roku, pochowany w Cerkwi Łuckiego zamka.

Niesiecki pisze, że Dymitr Lubartowicz miał 3-ch synów. Teodora xięcia Łuckiego, marszałka Wołyńskiego, który żył w 1527 roku. Michała Xięcia Koszerskiego. Bazylię xięcia Kowelskiego. Ale Niesiecki temu nie wierzył nawet, iż Xze Łucki mógł być marszałkiem Wołyńskim i dla tego, że w Metryce Wołyńskiej roku 1528 jest ktoś inny marszałkiem Wołyńskim. Niesiecki wnosi, że Dymitra było dwóch synów, Michał i Alexander, a Michała że było trzech synów, między niemi Alexander, który z Despotowny miał 7 córek i 3ch synów, ale tu myłka, bo Roman był Federowiczem, a nie Andrewiczem.

To są szczegóły, z których szukać wypada prawdy, czy autentyczne portrety i mające wartość historyczną czy sfalszowane malarzami klasztorowemi. Upraszam P. Romanowskiego wziąć się do tego z mego punktu widzenia, bo jako głowa rodziny protestuję. Warto poradzić się z ludźmi, którzy oddali się temu czasowi posagi wonskich rodzin, i szukać ślady albo owczesne inne polskie lub ruskie portrety dla porównania. Kogo zaprosić na radę – P. Stecki pisał historię Łucką musiał coś w niej odkryć. Musiał tyle raz zrobić historykiem swiatlejszym [...] był. Można by o zdanie jego prosić.

4 października 1875

Roman Sanguszko“ [1, k. 1-4.]

А отже, князь Сангушко аналізує портрети своїх предків і зауважує анахронізми як у художньому стилі, так і в підписах до портретів, а також неточність історичної інформації, поданої в інскрипціях. Всі портрети, зауважує Сангушко, виконані в єдиному “монастирському” стилі і були “сфальшовані” монастирськими малярами. Лаврські портрети, що насправді були написані після лаврської пожежі 1718 р., не могли бути автентичними зображеннями князів Сангушків і справді містили низку анахронізмів. Однак, очевидно, монастирська братія замовчувала цей факт і представляла монастирську галерею як автентичну. Роман Сангушко, як голова родини, вимагає відновлення історичної правди, пошуку інших портретів і, зокрема, пропонує звернутися до відомого польського краєзнавця Тадеуша Стецького, який під час опису окремих місцевостей приділяє багато уваги сакральним спорудам, костельним реліквіям і бібліотекам [3; 4].

Кінець цієї напівдетективної історії залишається для нас невідомим. Однак важливіше інше – колекція лаврських портретів викликала особливе зацікавлення у представників чоловічих польських магнатських родин – вони неодноразово замовляли копії їхніх написів та списки самих портретів. Очевидно, монастирська братія високо цінувала наявність у неї цієї галереї і отримувала певний прибуток від їхньої популярності. Наприкінці XIX ст., однак, у зв'язку із розвитком і поширенням історичної та художньої критики, монастирські портрети перестали вважатися автентичними.

Примітки

1. Archiwum Państwowe w Krakowie ASang teka 514/7. *X Roman, syn X. Eustachego 1875 o autentyczności portretów, pochodzących z Lawy Kijowskiej.*
2. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Rękopis 2077 *Silva rerum Historica.*
3. Stecki T. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym. Lwów: 1864. – Т. 1; 1871 – Т. 2;
4. Stecki T. Łuck starożytny i dzisiejszy. – Kraków, 1876.
5. Лопухина О. В. Образи лаврських ченців в портретах XIX – початку XX століття з колекції Національного Києво-Печерського історико_культурного заповідника // Лаврський Альманах. – № 24. – С. 75-81.
6. Лопухина О. В. Портретна галерея Успенського собору Києво-Печерської лаври // Лаврський Альманах. – № 14. – С. 81-87.

Стародуб А. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

СУПЕРЕЧКА ЩОДО ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЮРИСДИКЦІЙНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВ. ГЕОРГІЯ ЗМІЄБОРЦЯ У ЛЬВОВІ (1920-ті рр.)

Церква святого Георгія Змієборця (Побідоносця) (освячена 27.10.1901) – православний храм у Львові, нині виконує функції кафедрального собору Львівської єпархії Української православної церкви (в єдності з Московським патріархатом).

Історія побудови церкви та першого періоду існування парафії Св. Георгія досить ґрунтовно досліджені [3, 76-81]. До Першої світової війни церква була єдиним легальним православним храмом у Галичині, а юрисдикційно підпорядковувалась Буковинській митрополії. Богослужіння звершувалися церковнослов'янською і румунською мовами. У храмі було два священики, один з яких був настоятелем церкви і парафії, а інший – капеланом для православних вояків Львівського гарнізону. Серед парафіян було багато відомих історичних діячів, у тому числі – й професор Михайло Грушевський (у період його роботи у Львівському університеті) [5, 420-421].

Під час російської окупації Львов (1914–1915) церква була центром православної місії, очолюваною архієпископом Волинським Євлогієм (Георгієвським), а після відступу російської армії і до кінця війни – не функціонувала.

Найменш детально вивчений період історії православної парафії у Львові – з 1918 по 1939 р. Особливо мало даних за першу половину 1920-х рр., коли за храм точились майнові та юрисдикційні суперечки між Румунською та Польською автокефальними православними церквами (ПАПЦ).

Документи, які проливають світло на цей період збереглися у декількох архівах, у тому числі – польського Міністерства ісповідань та народної освіти (*Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświacenia publicznego*) в Архіві нових актів (*Archiwum Akt Nowych*) (м. Варшава). Основну частину матеріалів об'ємної теки, яка називається “*Cerkiew prawosławna we Lwowie, spór o jurysdykcję i tytuł własności*” (1919–1938) [1; у справі підшито 631 арк.] складає листування Міністерства ісповідань з Православною митрополією у Польщі, Міністерством закордонних справ, посольством Республіки Польща у Бухаресті та консульством у Чернівцях, а також з львівським воєводою.

З цих матеріалів випливає, що першим священником, призначеним до Львова Варшавським митрополитом, був панотець Віктор Козловський. Він виконував функції військового капелана для православних вояків місцевого гарнізону, тоді як настоятелем залишався священник, підпорядкований Буковинській митрополії. “Співіснування” двох священнослужителів мало виразно конфліктний характер. Серед причин суперечок, про які повідомляв у Міністерство ісповідань Львівський воєвода, була пріоритетність мови богослужіння (церковно-слов’янської та румунської). Козловський скаржився польській цивільній адміністрації на те, що колега-священник вимагає від нього служити літургію румунською [1, к. 80].

28.09.1923 р. митрополит Варшавський і Волинський Діонісій (Валединський) надіслав до Міністерства ісповідань та народної освіти лист, в якому наполягав, що, відповідно до канонів, призначення пароха до цієї церкви має здійснюватися лише ним, як першоієрархом Православної Церкви в Польщі [1, к. 100]. Як додатковий аргумент на користь такого рішення, Діонісій вказав на те, що парафіяни церкви Св. Георгія не розуміють румунської мови і, відповідно, потребують священника, який би володів російською та/чи українською мовами. Митрополит просив польський уряд залагодити це питання з урядом Румунії та Св. Синодом Румунської церкви. Останній (наскільки це можна зрозуміти з листа) уникав прямого з’ясування стосунків з Варшавською митрополією з даного приводу.

Однак, як випливає з більш раннього (від 26.07.1923) листа Міністерства закордонних справ до Міністерства ісповідань, польські дипломати не вважали доцільним педалювати розгляд подібних питань і обстоювати права Варшавського митрополита. “До того часу поки не затверджено автокефалії Православної церкви в Польщі, політичні резони вимагають великої обережності у вирішенні даної проблеми” [1, к. 83] – підкреслено в листі.

Втім, один з аргументів Діонісія все ж було враховано. 13 грудня 1923 р. польський МЗС повідомив консульство в Чернівцях про те, що до церкви Св. Георгія у Львові не ходять румуни, а майже виключно місцеві росіяни [1, к. 105]. Ця інформація мала бути використана під час контактів з представниками Буковинської митрополії.

Але, як і передбачали в МЗС, у практичну площину переговори перейшли лише після залагодження питання про автокефалію Православної митрополії в Польщі (відповідний Томос Вселенського Патріарха було підписано 13.11.1924 р.). 4 лютого 1925 р. митрополит Діонісій написав нового листа до міністерства, в якому зазначив, що найкращим способом вирішення суперечки може бути купівля храму. На думку владики, з огляду на обмежені фінансові можливості Варшавської митрополії, це потрібно було зробити виключно державним коштом.

Уряд, у свою чергу, початково схилився до іншого варіанту: обміну львівської церкви на якусь іншу храмову споруду на території Польщі (насамперед – у столиці), яку можна було б передати для використання румунській стороні. Зокрема повідомляючи 18.03.1925 р. про підсумки переговорів з членами Св. Синоду Румунської православної церкви, МЗС вказувало, що Св. Синод вважає подібну пропозицію прийнятною, оскільки для румунських студентів у Варшаві, у тому числі – богословів, потрібне “рідне вогнище” [1, к. 148-149].

Сподівання МЗС, втім, не виправдались: справа про обмін не просунулась далі етапу обговорення пропозицій “у загальних рисах”. Єдино прийнятним варіантом залишилась купівля. Виявилось, що румунська сторона вже розглядала можливість продажу львівського храму митрополиту Андрею Шептицькому. Достовірної інформації з цього приводу (зокрема – коли і за яких обставин велись подібні переговори) ні у МЗС, ні у Міністерства ісповідань не було. Однак, за чутками, йшлося про суму еквівалентну 100 тисячам американських доларів, що її греко-католицьким митрополитом було визнано завищеною [1, к. 179].

Чутки про настільки високу ціну стривожили й митрополита Діонісія, в листі якого до Міністерства ісповідань (25.04.1925) зазначено, що польському уряду не варто погоджуватись на умови румунської сторони. У цьому документі також фігурує сума 100000, але австрійських гульденів (були грошовою одиницею Австро-Угорської імперії до 1892 р., замінені на крони). Предстоятель ПАПЦ нагадував, що не всі гроші, витрачені на побудову церкви Св. Георгія походили з фонду Буковинської митрополії, а лише 78 000 гульденів. Решту (22 000) становили пожертви православної людності Галичини [1, к. 181].

Важко сказати, наскільки точними були дані, що ними оперував митрополит. Адже у інших джерелах фігурує сума в 102 300 крон загальних витрат на будівництво, а обмінний курс гульдена до крони у 1890-х рр. був встановлений на рівні 2 крони за 1 гульден.

Майнова суперечка між Польщею та Румунією за львівську православну церкву Св. Георгія тривала ще декілька років. У випущеній з нагоди 10-ліття перебування на Варшавській кафедрі митрополита Діонісія (Валединського) (1933) книзі, підкреслюється, що храм є центром місійної діяльності і адміністративно підпорядковується ПАПЦ, однак “вопрос о его принадлежности не решен” [2, 53]. Але на початку 1930-х рр. це було більше проблемою уряду, аніж керівництва митрополії. Останнє на той момент вже досягнуло своєї мети: починаючи з 1925 р. (і до 1939-го) у храмі служили тільки священики, що їх призначали з Варшави.

Примітки

1. Archiwum Akt Nowych. – Zespół “Ministerstwo Wyznań religijnych i Oświacenia publicznego”. – Sygnatura 1214 “Cerkiew prawosławna we Lwowie, spór o jurysdykcję i tytuł własności” (1919–1938).
2. *Алексій (Громадский), архиепископ.* К истории Православной Церкви в Польше за десятилетие пребывания во главе её Блаженнейшего митрополита Дионисия (1923–1933). – Варшава, 1937.
3. *Вуйцик В. С.* Православна церква Св. Георгія // Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – Вип. 14. – Львів, 2004. – С. 76-81.
4. *Гринчишин Т.* Православні храми Львова: динаміка за століття // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичне релігієзнавство”. – Острог, 2014. – Вип. 11. – С. 70-84.
5. *Дзюбан Р.* Як одружився Михайло Грушевський // Український історик. – Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Торонто ; Париж, 2002. – Вип. 1-4 (152–155). – С. 416-422.

Ткаченко В. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ПЕРЕЯСЛАВІ

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (така її повна назва) XVIII ст. у Переяславі має довгу, цікаву і трагічну історію. Її заснуванню, оздобленню та фундаторам приділяло увагу чимало дослідників кінця XIX – початку XX ст. : М. Арандаренко, І. Крамаренко, А. Стороженко, Д. Зубков. Останніми, хто подав історію цього храму, є сучасні науковці Л. Набок та О. Колибенко [2].

Церква, як свідчать джерела, а також автор рукопису, який буде подано далі, була заснована, очевидно, ще на початку XVII ст., у ті часи вона була дерев'яною. Під час польського панування у 1635 р. при храмі було відкрито єзуїтський колегіум, який проіснував недовго. На кінець століття будівля стала вже не придатною для проведення богослужінь і громадою було вирішено збудувати цегляне приміщення. Фінансування спорудження нової церкви взяв на себе переяславський полковник Іван Миревич. Та йому не вдалося його завершити. А вже під час Північної війни у 1706 р. він був захоплений у полон шведами, де й помер. Завершили цю справу його дружина й діти. За час свого існування, як свідчать записи і, зокрема, відомості у доповіді Р. Гельмана, вона двічі ремонтувалася у 1741 та 1809 рр. Але в кінці 30-х рр. XX ст. за допомогою вибухівки церква варварськи була знищена радянською владою. Варто звернути увагу й на те, що у храмі була чудова ікона “Покрова Пресвятої Богородиці”, яка сьогодні зберігається у фондах Національного художнього музею України. Дослідники Л. Набок і О. Колибенко вказують на те, що вона свого часу була подарована парафіянами церкви російському царю Олександрові II. У той же час, у матеріалі Р. Гельмана мова ведеться про те, що ікону з церкви забрав Кибальчич і подарував великому кн. Володимирі Олександровичу. У документі наводяться ще деякі цікаві факти, що мають відношення до Покровської церкви. Та й опис храму, очевидно, останній, який було зроблено перед його зруйнуванням.

Не переказуючи змісту рукопису та у відповідності до сучасної практики видання першоджерел, подаємо текст без змін.

“Доклад о Покровской церкви г. Переяслава.

Своеобразное впечатление производит Покровская церковь по своему виду напоминающая крепостное сооружение, ее конструкция, больше военная, чем церковная, вполне соответствует тому времени, когда она возникла. Из рукописной летописи, хранящейся при церк-

ви, мы узнаем, что основателем теперешней Покровской церкви, был шурин Мазепы, полковник Иван Мирович и жена его Пелагея; строилась церковь в промежутке времени между 1704 и 1709 гг. и до 1704 г. в Переяславе существовала церковь во имя Покрова Божьей Матери, но кто и когда основал эту церковь неизвестно, из летописи мы узнаем только, что к указанному времени церковь пришла в ветхость.

Постройка теперешней Покровской церкви велась вначале под наблюдением Ивана Мировича, а когда, вследствие Северной войны, он покинул Переяслав, под наблюдением его жены; когда же и жена Мировича вынуждена была оставить Переяслав, заботы о церкви взяли на себя их дочь Федора Лизогуб с мужем Яковом Лизогуб.

Со времени Мировича внешний вид церкви мало изменился. В летописи указано только на два случая ремонта церкви: под 1739 г. имеется запись о капитальном ремонте, произведенном на средства Якова Лизогуб, когда по представлению настоятеля церкви “прихожий бабинец развалился из верху до низу и обе в нем склепления обвалилися да и прихожий церкви придел начал колотися”. В 1741 г. Яков Лизогуб, посетив Переяслав “подрядил майстра муровщика Моисея Кондратовича, тогда в Переяславе жиючого, подчинить прописанную оную порчь церковную, бабинец и придел и всю церковь из середины выбелить”. Ремонт церкви продолжался несколько лет. Вторично ремонт церкви был произведен в 1809 г., когда от пожара сгорела верхняя часть церкви.

В плане Покровская церковь имеет форму креста несколько вытянутую с Запада на Восток. Во внешних углах креста, обращенных к Востоку, находятся полукруглые выступающие башни, архитектурой своей напоминающие абсиды великокняжеской эпохи. Каждая из башен имеет 5 окон: три заложённых и два световых. Внутри церкви башни эти не видны, полагают, что они служили тайниками церкви. Наружные стены церкви украшены пилястрами, заканчивающимися к верху тонко разрезанными капителями. Стены церкви сверху обрамлены карнизом. Декоративно орнаментированы до половины северный и южный порталы; орнамент в стиле Мазепинского барокко, состоит из таких полуколонок, с переложённым сверху тонким карнизом. Крестообразной форме церкви должны соответствовать 5 куполов, Покровская же церковь имеет только 3 купола, боковые плечи креста заканчиваются щитами-фронтами с полуколонками в стиле барокко первой половины 18-го века. Окна церкви имеют продолговатую форму, украшены они ушастыми наличниками, соединёнными тонким карнизом. Каждый из срубов пирамидальных шатров переходит в восьмигранный тамбур купола, покрытие куполов грушевидной формы; возможно, что форма покрытия была иная до пожара, так как после пожара верхняя часть церкви перестраивалась. Как на архитектурную особенность церкви нужно указать на наклон западной стороны церкви. Такой же наклон западной стены мы видели в деревянной Спасско-Преображенской церкви в Переяславе. Вадим Щербаковский полагает, что строители деревянных церквей прибегали к этому приему с целью создать иллюзию высоты.

Внутренний вид церкви не соответствует ее наружному виду. Производя снаружи впечатление монументального сооружения, церковь внутри мала и невместительна. Средний купол церкви опирается на 4 столба, купол этот световой, окна в двух других куполах заложены. Во внутренних стенах церкви имеются заложённые овальные окна, с наличниками такой же формы. На переходе из середины церкви в бабинец по бокам церкви идут сверху донизу колоны соединённые аркой. За бабником следует притвор, снаружи украшенный таким же орнаментом, как порталы.

Поражает толщина церковных стен, в них имеется ход, ведущий, как полагают, к тайникам церкви. Месту хранения церковного имущества. Стены церкви выбелены, росписи нет никакой. Иконостас – обычной формы второй половины 18-го ст., нижняя и верхняя сохранились, а тимпан арки недавнего времени, между прочим, тимпан закрывает часть иконостаса. В церкви хранятся два евангелия и дарохранительница второй половины 18-го ст. историческую ценность представляет имеющаяся, теперь только копия иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Из описи церковного имущества видно, что в 1716 подлинная икона уже была в церкви; заказана она была Мировичем для этой церкви. Впоследствии эта последняя была увезена известным собирателем древности конца XIX в. Кибальчицем и подарена велик. кн. Владимиру Александровичу, по слухам, теперь икона хранится в Полтавском Музее. Икона написана в духе украинской гравюры указанного времени. Верхняя часть ее изобраа-

жаєт Покров Божьей Матери, а нижня, в середині іконостас із полуколонок, соединенных аркой, а по бокам его, с одной стороны – Петра I, Екатерину, гетмана Мазепу, основателя церкви, придворных и казаков, с другой – духовенство во главе, как полагают одни историки, с Феофаном Прокоповичем, а другие – с епископом Захарием Корниловичем. Последнее предположение надо считать более правильным, так как к тому времени, к которому приписывается икона, Феофан Прокопович был только профессором Киевской Духовной Академии, а Захарий Корнилович был епископом Переяславским и к тому же восстанавливал Михайловский собор. Икона замечательна художественным изображением лиц, нарядов, правильностью расстановки групп и общей живописью. Недалеко от Переяслава в с. Сулимовке имеется такая же икона, отличающаяся тем только, что вместо Петра I и Екатерины I изображены царь и царица, библейские облики [1].

Колокольня, находящаяся с западной стороны церкви ничего общего со стилем церкви не имеет, выстроена она недавно. Первая колокольня была, как и теперешняя, каменной. В 1837 г. она была разобрана и заменена деревянной, пристроенной к западному притвору церкви.

В общем, вся церковь оставляет неприятное давящее впечатление. Тарас Шевченко о ней как-то сказал, что она неуклюжа и бесхарактерна и это определение как нельзя лучше характеризует Покровскую церковь [2].

9/VIII-1923. слушат. Археологич. и-та Р. Б. Гельман”.

Варто вказати й на те, що до сьогодні збереглося декілька малюнків із зображення храму: козака Чепіги Т. Шевченка, виконаний у 1845 р. під час його приїзду у Переяслав та архітектора, академіка, переяславця В. Заболотного 1924 р. [3]. У місцевих жителів також можна відшукати фотографії цієї церкви. Ось і все що збереглося донині від культової споруди початку XVIII ст.

Примітки

1. Сучасний дослідник українського іконопису Д. Степовик також вказує на те, що на цій іконі, вірогідніше, зображено візантійського імператора з імператрицею. Адаже молодий монарх на сулимівській іконі жодною рисою не схожий на Петра I (у нього борода, якої російський самодержець не носив). – С. 66.
2. АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 13-4. Ф. Ернст, од. зб. 225. Доклад о Покровской церкви г. Переяслава. Автор – Р. Б. Гельман. 1923 р., 4 арк. Рукопис.
3. *Набок Л. М., Колибенко О. В.* Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність / Л. М. Набок, О. В. Колибенко. – К., 2007. – 176 с.
3. *Ніколенко А. П.* Переяславу – 1100. – К.: Міленіум, 2007. – 296 с.; іл.
4. *Степовик Д.* Історія української ікони Х–ХХ століть. – К.: Либідь, 1996. – 440 с.; іл.

Цвиркун А. Ф.

Кандидат исторических наук, доцент

Институт стратегических исследований, заместитель директора, г. Одесса

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА В УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. В ОЦЕНКЕ РОССИЙСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Во второй половине XIX в. в России существовала многочисленная литература, посвященная феномену малороссийского штундизма, как разновидности европейского протестантизма. К сожалению, современные украинские историки недостаточно внимания уделяют этой проблеме, несмотря на то, что она непосредственно касается проблемы конкуренции на территории Украины двух цивилизаций – европейской и российско-азиатской, которая не прекращается и сегодня.

В работе поставлена цель изучить отношение российского общества к распространению протестантизма в Украине на основе анализа материалов прессы.

В российской периодике второй половины XIX в. немало внимания уделялось причинам распространения штунды в Украине. Главными виновниками свращения православных оказались немцы-колонисты. Тлетворное влияние “загнивающего” Запада было излюбленной темой российской журналистики известного направления. По мнению одного из авторов

“Русского вестника”, в штунду совращаются те, кто оторван от родной почвы и вынужден работать по найму у немцев-колонистов [2, 36]. Этот автор обрушивается с критикой и на российскую либеральную интеллигенцию, которая, по его мнению, в отношении штундизма ведет себя очень двусмысленно.

С этими обвинениями в адрес немцев-колонистов не согласилась либеральная пресса. В “Русской мысли” один из авторов справедливо отметил, что обвинители немцев-колонистов убеждены, что среди русского (украинского) народа, в русском (украинском) уме не может зародиться какой-нибудь идеи, “что если идея появилась, то уж непременно надо искать в ней “совратителя”, “лжеучителя” и непременно из чужих, а тут к тому же “гнилой Запад” [7, 144].

Еще одна причина распространения штундизма – это реформа 1861 г., но не с точки зрения развития товарно-денежных отношений. По мнению некоторых авторов, после освобождения крестьян народ стал больше интересоваться окружающей жизнью, но недостаток образования не дает ему возможность сделать правильный выбор. Однако присутствовала и противоположная точка зрения. Автор солидного исследования “Южнорусский штундизм” о. А. Рождественский был уверен, что причиной распространения штундизма является развитие грамотности и распространение Святого Писания на русском языке. Другими словами, одна из причин появления протестантизма в Украине та же, что и в Европе – массовое распространение Библии на национальных языках.

Это утверждение сразу вызвало критику на страницах повременной печати. Автор рецензии на книгу А. Рождественского П. Козицкий на страницах “Православного обозрения” пишет: “Неужели грамотный, прочитав несколько книжек, пересоздается под их влиянием как по мановению волшебного жезла? Ничуть не бывало. Нам известно, что грамотность среди малороссов служила и служит на пользу православия” [4, 625].

Не обошлось и без обвинений в адрес православных священников. По мнению некоторых авторов, распространение штундизма можно объяснить с одной стороны тем, что священники влчат жалкое существование и у них нет стимула для борьбы с протестантизмом, а с другой стороны – многие священники ведут безнравственный образ жизни, тем самым подрывая авторитет церкви.

Причинам распространения протестантизма в Украине много внимания уделял журнал “Киевская старина”. Удивление вызывает точка зрения на эту проблему протоиерея о. П. Г. Лебединцева, который утверждал, что никакой почвы для распространения протестантизма нет и быть не может, а распространяется он, как и любое инфекционное заболевание, которое передается при контакте с заболевшим [3, 650].

Большой интерес вызывает заметка неустановленного автора, также опубликованная в “Киевской старине”. Причиной отпадения украинских православных в протестантизм он видит в недостатках православной церкви. По его мнению, украинские православные не получают в церкви утешения. “Не слышит он ни внятного чтения, ни хорошего пения, не слышит он живого прочувственного слова; не знает он ни значения священного действия, ни того, что он слышит в церкви”. Автор заметки единственный, кто подчеркнул роль языка в церкви. Украинский крестьянин не слышит проповеди на родном языке и это также отталкивает его от официальной церкви. “Чтобы пастырское слово было живым и действительным, чтобы оно проникло к сердцу пасомых – оно должно произноситься на языке народном, ибо только родная речь может найти дорогу к сердцу человека. Когда пастырь поучает прихожан на государственном языке, он этим самым выделяет себя из народной среды и ставит себя в разряд как бы чиновных лиц, обычно говорящих с народом тем же официальным языком” [8, 153].

Были попытки найти причины распространения штунды в национальном характере украинцев. Один из авторов писал, что украинцы не уважают церковь, что связано с низким уровнем нравственности священников. Здесь речь идет, прежде всего, о корыстолюбии служителей культа и то, что они склонны поддерживать помещиков против крестьян. “Малоросс – поэт и мыслитель по природе, – и без того никогда не стоял за обряды, которые, кстати, обходились так дорого благодаря необходимости вступать в сделки с попами и жидами” [7, 150]. И еще одна черта национального характера украинцев способствовала их совращению – индивидуализм. “Малоросс – индивидуализм от природы и терпеть не может ничего гуртового, общинного в своей обыденной жизни” [7, 152].

На страницах российской прессы можно найти немало интересного материала о жизни штундистов и об их учении. Критики штундизма иногда не гнушаются и явной клеветы. Один из авторов Л. Твердохлебов прямо обвиняет штундистов в том, что они практикуют свальный грех. Кроме того, автор прозрачно намекает на то, что приверженцы штунды работают на пользу Германии, а украинцы-штундисты держат в своих хатах портреты Вильгельма II и Бисмарка [6, 829]. Однако источниками эти заявления не подтверждаются.

Были обвинения и в том, что штундисты заманивают украинских крестьян в секту, угощая их даровой водкой. В одном из очерков шла речь о некоем волостном писаре Брацлавского уезда, который таким путем заманил в штунду чуть ли не целое село. “Пропаганда имела успех. Многие из крестьян перестали посещать церковь по праздникам, не являлись даже к исповеди и причастию; другие перед женитьбой отказывались от изучения требуемых молитв, говоря, что можно жениться и не зная молитв” [9, 169]. Подлинность описанных событий вызывают большие сомнения, хотя бы потому, что штундисты алкоголь не употребляли категорически.

В целом российская интеллигенция относилась к распространению штундизма достаточно спокойно. Более того, многие поддерживали штунду, полагая, что таким образом отстаивают свободу совести и “светлые идеалы будущего”. Кроме того, интеллигенцию привлекали в штундизме именно протестантские мотивы. И. Харламов писал: “Штунда завоевала себе симпатии публики именно потому, что в ней видят наиболее полное развитие рационалистического приема религиозной мысли и преимущественное преобладание социальной, экономической стороны над религиозной” [7, 144].

Почти все авторы, даже противники протестантизма, вынуждены были писать о такой отличительной черте штундистов, как трезвость и трудолюбие. В качестве примера можно привести очерк, опубликованный в “Вестнике Европы”. Автор проживал некоторое время вместе со штундистами и пришел к выводу, что они живут лучше и богаче чем православные потому, что не пьют и много работают. Кроме того, автор утверждает, что слышал о штундистах только хорошие отзывы [10, 412].

Материалы прессы позволяют нам ознакомиться с взглядами на штунду простых украинских крестьян. В качестве примера можно привести очерк, написанный бедным украинским поденщиком “Как я стал духовным братом”.

Как утверждает автор, его интерес к штундизму возник после случайного знакомства с одним из идеологов этого учения М. Ратушным. Именно он посоветовал автору учиться грамоте и изучать Святое Писание. Стремление понять Евангелие и привело его к штундистам. В результате общения с ними он сформулировал свое понимание учения: “Вера же эта заключается в том, чтобы исполнять Евангелие; крещение должно совершаться над совершеннолетними; нужно уменьшить число праздников, никого не боготворить, кроме трех лиц Божьих, не почитать наравне с Богом святых, молиться через Иисуса Христа и Духа Святого к единому Богу, исполнять заповеди” [1, 169].

Однако главная причина, толкнувшая автора к вступлению в духовное братство – социальная. Этот довольно обширный очерк в значительной мере посвящен описанию беспросветного существования поденных рабочих, батраков, мелких ремесленников, которые не имели никаких перспектив выбиться из нищеты. На этом фоне штундисты выделялись взаимоподдержкой и взаимопомощью. Духовный брат, потерявший здоровье или работу, всегда мог рассчитывать на помощь своих братьев. Именно перспектива остаться в старости без средств к существованию и без крыши над головой и толкнула автора присоединиться к штундистам.

Многих авторов волновал вопрос – как остановить распространение штундизма? Мнение консервативной прессы было однозначным – призвать на помощь государство и карать штундистов вплоть до каторги. Что в итоге и было сделано. К мнению либеральной интеллигенции никто не прислушался. В либеральном издании, газете “Новороссийский телеграф” была опубликована статья, автор которой прямо возражает против принятия крутых мер в отношении штундистов. Он справедливо полагал, что эти меры только усилят влияние сектантов. Газета задается вопросом – почему же борьба со штундистов не достигает цели? По причине грубого физического воздействия на штундистов они приобретают ореол мученичества, а народная совесть слишком чутка к этому мученичеству. На штундистов необходимо воздействовать силой нравственного авторитета. Но способны ли приходские батюшки вести

такую сложную борьбу? Газета выражает сомнение на этот счет и приводит следующий пример. Священник города Вознесенска призвал местных штундистов для увещания и словопрений и в результате во время диспута потерпел позорное поражение [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что в вопросе о причинах распространения штундизма, российские публицисты в своем большинстве стояли на привычных позициях поиска внешнего врага. Он оказался под рукой – немцы-колонисты. Даже некоторые либеральные журналисты не отрицали этого влияния, хотя и относили его к числу второстепенных причин. Вопрос о том, почему распространение протестантизма в Украине начался только после крестьянской реформы, хотя немцы жили на юге со времен Екатерины II, остался без ответа. Другими словами экономические причины этого явления прошли мимо внимания журналистов.

Анализируя материалы российской периодики можно также сделать вывод, что влияние штундизма в Украине было настолько сильным, что не на шутку обеспокоило и православную церковь, и значительную часть российского общества. Даже солидные столичные издания уделили штундизму большое внимание. Можно утверждать, что если бы к штундистам не были бы применены репрессивные меры, то эта церковь имела все шансы стать одной из самых влиятельных в Украине, серьезно потеснив православие. В этом случае история Украины могла бы пойти совсем другим путем.

Примечания

1. А. Г. Как я стал “духовным братом”. Из записок штундиста // Устои. – 1882. – № 9. – С. 165 – 203.
2. Воронов А. Штундизм // Русский вестник. – 1884. – № 3. – С. 5-45.
3. Европейский баптизм – родоначальник малорусской штунды // КС. – 1885. – № 12. – С. 639-650.
4. Козицкий П. Южнорусский штундизм // Православное обозрение. – 1891. – № 3. – С. 615-629.
5. Новороссийский телеграф. – 1884 – 23 сент. (5 окт.). – № 2875.
6. Твердохлебов А. Русский штундизм в связи с сектантством Харьковской епархии // Вера и разум. – 1894. – № 12. – С. 817-834.
7. Харламов И. Штундисты // Русская мысль. – 1885. – № 10. – С. 143-158.
8. Штунда в Волынской губернии // КС. – 1903. – № 6. – С. 149-154.
9. Штундизм в Подольской губернии // Православное обозрение. – 1877. – № 9. – С. 166-170.
10. Южный А. На днепровских порогах и два дня у штундистов // Вестник Европы. – 1881. – № 7. – С. 399-419

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КОМІСІЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ЗАПОВІДНИКА “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙНИЙ ГОРОДОК”: ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Одним із традиційних принципів вітчизняної музейної справи є визнання музею потужним науково-дослідним осередком. Підвалини цього, закладені ще у XIX ст., протягом 1920 – на початку 1930-х рр. реалізовувались на теренах УСРР шляхом детального вивчення та реставрації музейних предметів, здійснення експедиційної діяльності, розробки питань методики комплектування і студіювання фондової збірки, музеєфікації об’єктів мистецького та історичного значення тощо. Прагнення інтелектуального співтовариства залучити до дослідницької роботи якомога більшу кількість зацікавлених науковців та аматорів спричинило до утворення у системі музейних закладів УСРР таких наукових структурних інститутів, як комісії, товариства, наради, гуртки, кабінети тощо з вивчення та популяризації провідного об’єкта дослідження відповідного музею чи заповідника. Такі структурні одиниці протягом 1920 – на початку 1930-х рр. діяли при Черкаському округовому (Нарада по справах вивчення Притясминня та Кабінет виучування Шевченківщини), Миколаївському історико-археологічному (Товариство друзів музею), Хорольському науковому (Гурток аматорів світознавства та краєзнавства), Полтавському державному, Художньо-історичному ім. Т. Г. Шевченка в м. Лебедині на Харківщині музеях та музеї Старобільського краю на Донеччині (гуртки краєзнавства), Вінницькому музеї культури і мис-

тецтв (Гурток охорони, збирання та вивчення пам'яток матеріальної культури на території Поділля), Новгород-Сіверському художньо-історичному музеї (Гурток аматорів старовини), Конотопському округовому (Гурток по вивченню минулого Конотопщини), Коростенському музеях (Товариство дослідників Коростенщини) тощо. У контексті загальноукраїнського розвитку науки та музейної справи при Всеукраїнському музейному городку (ВМГ) у 1929 р. була утворена *“Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника б. Києво-Печерської Лаври”* [19, 259].

Незважаючи на значну кількість студій, присвячених різним аспектам становлення та розвитку ВМГ [1-5; 12-13; 15; 20; 21-22; 25-29], проблематика функціонування Комісії при заповіднику й досі залишається недостатньо висвітленою. Водночас низка документів з фондів НА ІА НАН України, ЦДАВО України та ІР НБУВ є підставою для окреслення основних засад діяльності зазначеної структури та провідної тематики досліджень її членів, що і є метою роботи.

Протягом свого існування Комісія при ВМГ мала кілька різночитань назви: для дослідження Державного культурно-історичного заповідника б. Києво-Печерської Лаври; по вивченню Лаври; по вивченню Всеукраїнського історико-культурного заповідника (колишньої Києво-Печерської лаври); для дослідження Лаври/Заповідника; збори дослідників Лаври; Товариство дослідників Лаври.

Директор ВМГ П. П. Курінний розглядав початок роботи Комісії як *“черговий і новий крок в розгортанні нашої роботи по будуванню Всеукраїнського Державного культурно-історичного заповідника”*. Комісія мала *“бути серцем, що буде насичувати всі ділянки роботи по будуванню Заповідника пожиточним струменем матеріалів, угрунтовувати його практичну господарчу та політосвітню працю”* [18, 1]. На відміну від суто академічних інституцій, що існували на той час у структурі ВУАН (наприклад, Комісія з вивчення історії Києва і Правобережжя) і студіювали матеріали з архівів Києво-Печерської лаври та фондів колекції ВМГ, Комісія для дослідження Заповідника мала передовсім науково-практичний характер та орієнтувалася на запити того часу. П. П. Курінний наголошував: *“Коли сьогодні частина Заповідника через зсуви хилиться до Дніпра, нам сьогодні ж треба виявити причини цього, систему закріплень схилів Заповідника протягом майже двох сторіч...”* [18, 1]. Активні реставраційні та господарчі роботи на теренах ВМГ зумовили актуальність питань історії зовнішнього вигляду споруд, їхньої автентичності: *“якими фарбами, яких кольорів фарбувалися його дахи, які вікна й двері він мав, які кольори й фарби його стін були протягом його історичного буття. Коли і які будівлі будувалися, який вигляд мали, що в них треба виявити і чого не можна чіпати”* [18, 2]. Потреба упорядкування території – ремонт і прокладання каналізації та водогонів – загострювали необхідність здійснення охоронних археологічних досліджень: *“тут кожний крок – важливі здобутки для історії культури України, для виявлення побуту Лаври, що зник без сліда”* [18, 2].

Культурно-освітня робота Заповідника (у реаліях кінця 1920 – початку 1930-х рр. – політосвітня, антирелігійна, заідеологізована) вимагала створення відповідних музейних допоміжних і супровідних матеріалів – провідників та метеликів/листівок, *“що висвітлювали б минуле Заповідника в яскравих образах з боку його соціальної суті, ролі широких мас робітництва й селянства в творенні української культури, ролі церкви і духівництва в ділі поневолення мас”*[18, 2]. Підготовка таких путівників і листівок вимагала наукових досліджень на базі архівних і музейних колекцій ВМГ, здійснення яких покладалося на членів Комісії.

В цілому, на думку П. П. Курінного, дослідницька робота Комісії повинна була *“зразу широко розлитися і захопити якнайширші обрії”*, враховуючи наявність хронологічно та тематично ґрунтовної джерельної бази: *“з самого позаранку Української історії перо видатних людей свого часу, через усі віки вимальовує деталі її життя й розвитку. Нестор Літописець, Кальнофойський, Інокентій Гізель, Гербіній, Євгеній Болховітінов, Закревський, Тітов, от аж до Нестора ХІХ ст. В. І. Щербіни, найвиразніші ймення, що положили яскраві борозни, що дають опорні точки для дальнішої розробки історії Заповідника”* [18, 2].

Окрім розробки тем, які пов'язані із суто практичною – реставраційною, пам'яткоохоронною, господарською – діяльністю заповідника, Комісія ставила собі за мету студіювати роль церкви і монастиря *“в системі капіталістичного розвитку царської держави і соціального визволення мас від гніту визискувачів та ролі цих мас в утворенні культурного Музею Лаври”*, досліджувати економічну історію України, монастирське

землеволодіння [18, 3]. План вивчення Заповідника містив чимало різновекторних історичних та мистецтвознавчих тем:

- “1. Дослідження геологічних умов ґрунтів Заповідника.
2. Історія закріплень схилів: а) вивчення явищ; б) техніка; в) умови праці; г) що рухало справу закріплень; д) історія заходів.
3. Водозбірні криниці і використання їх для релігійної експлуатації;
4. Причина виникнення монастиря К. П. Лаври на тлі соціально-політичних умов Х–ХІІ стор.
5. Соціально-політичні і економічні причини появи пам’яток т. зв. візантійського стилю на Україні, Росії, з Криму та Кавказу
 1. Хронологія їх появи.
 2. Причини виникнення.
 3. Причини зникнення.
 4. Що власне складає розуміння візантійського стилю.
 5. Що характеризує старе українське будівництво.
 6. Легенда про побудування К. П. Лаври Богородицею та її історична інтерпретація.
 7. Чудотворний образ Успіння.
 8. Чудотворний образ Ігоревської б. м. Їх давність і чудеса.
 9. Де ж справжній чудотворний образ К. П. Лаври?
 10. Наукова реставрація пам’яток станкового малярства, як засіб антирелігійної роботи.
 11. Синодик пам’яток культури, що загинули турботами печерських манахів.
 12. Київські печери, їх походження, призначення, їх пам’ятки та значення їх для монастиря.
 13. Київські моці. Походження. Сучасний стан і значення їх для монастиря.
 14. Лаврські мироточиві глави.
 15. Доісторичне життя на терені Заповідника.
 16. Історія розвитку печерського монастиря, як господарчої одиниці.
 17. Історія відносин К. П. монастиря та князівської влади, протягом ХІ–ХV стор.
 18. Вкладні записи печерському монастиреві князів, царів та імператорів і їх соціальна суть.
 19. Як Лавра утворювала чудеса.
 20. Економічний стан К. П. Лаври ХVІІ–ХVІІІ стор.
 21. Бюджет К. П. Лаври року 1787.
 22. Обов’язки Лаврських кріпаків за Рум’янцівським описом.
 23. Обов’язки їх за архівом Лаврських вотчин.
 24. Боротьба К. П. Лаври з селянами, козацькою старшиною, поміщиками та монастирями протягом ХVІІ–ХVІІІ стор.
 25. Моці Павла Конюсевича.
 26. Економічний стан К. П. Лаври перед 1811 роком.
 27. Зосимин скарб.
 28. Скарби Печерського монастиря.
 29. Лавра і гетьман Мазепа.
 30. Економічний стан К. П. Лаври року 1815.
 31. Економічний стан К. П. Лаври року 1853.
 32. Економічний стан К. П. Лаври року 1857.
 33. Економічний стан К. П. Лавра року 1876.
 34. Економічний стан К. П. Лаври року 1879.
 35. Економічний стан К. П. Лаври року 1913.
 36. Економічний стан К. П. Лаври року 1917.
 37. Лавра в боротьбі з реврухом і рев. партіями.
 38. Лавра і селянський аграрний рух.
 39. Лавра та Державна Дума.
 40. Лавра і чорносотенні партії.
 41. Лавра і нацменшости.
 42. Лавра і терор.
 43. Лавра і школа.
 44. Лавра і імперіялістські війни.
 45. Лавра, як виразник націон. імперіял. захватних течій.

46. *На шляху до Жовтня.*
47. *Від Карпат до революції.*
48. *К. П. Лавра в революцію.*
49. *Орієнтація на нац. демократію.*
50. *Лавра в Жовтневу революцію.*
51. *Вбивство митрополита Володимира.*
52. *Лаврські інтролігатори.*
53. *Лаврські гути.*
54. *Фініфтова майстерня.*
55. *Гаптарські майстерні на Україні.*
56. *Словник укр. граверів.*
57. *Гуральні і шинки Лаври.*
58. *Пасіки.*
59. *Лаврська іконописна майстерня.*
60. *Українське золотарство за даними Лаврського архіву.*
61. *Друкарня К. П. Лаври.*
62. *Людвисарство і конвисарство за Лаврськими архівами.*
63. *Лаврські кипарисники.*
64. *Лаврський некрополь.*
65. *Лаврська ризниця або скарбець.*
66. *Побут духівництва за даними Лаврського архіву.*
67. *Культове Єврейське начиння зб. Лаврського Музею.*
68. *Культові пам'ятки Єгипту зі збірки Лаврського Музею.*
69. *Рибні ставки Лаврські.*
70. *Кружечний збор Лаври XVIII–XIX стор.*
71. *Економіка сучасного духівництва (за даними фінорганів)” [17].*

П. П. Курінний наголошував, що робота Комісії лише попервах буде “замкнута в узькому колі музейних робітників”. На перспективу вона мала згуртувати якнайширше коло науковців, дослідників-аматорів та всіх зацікавлених “навкруги розробки багатой спадщини Лаври на користь соціалістичного будівництва” та перетворитись на громадське товариство дослідників Державного культурно-історичного заповідника [18, 3].

Згідно із запрошеннями та протоколами засідань участь у роботі Комісії по вивченню Всеукраїнського історико-культурного заповідника брали П. П. Курінний, Д. П. Гордєєв, В. А. Шугаєвський, П. М. Попов, О. В. Якубський, М. О. Новицька, Л. П. Гвозд, Д. М. Трипільський, В. І. Щербина, С. П. Львович, І. В. Моргілевський, М. О. Щепотьєва, С. А. Таранушенко, Г. І. Денісов, М. Г. Захаревич-Захарієвський, П. П. Потоцький, К. І. Кржемінський, В. К. Палієнко, О. І. Баланіна, П. А. Кульженко, Р. М. Денбська, Н. В. Геппенер, В. Є. Козловська, К. В. Мощенко, П. П. Кудрявцев, І. Д. Мандзюк та ін.

Прилюдні засідання із обговоренням доповідей відбувалися у 5 корпусі ВМГ після 18-тої години. Відомо, що протягом 1929–1930 рр. були виголошені та обговорені доповіді Г. І. Денісова “*Києво-Печерська лавра як виразник монархічної реакції в боротьбі з революційним рухом*” [10; 23, 2] та “*Лавра в імперіалістичну війну*” [23, 3], П. П. Курінного “*Матеріали до археології Лаври*” [16, 19; 8, 45], Д. П. Гордєєва “*Деякі спостереження щодо схеми розпису Спаса на Берестові*” [16, 28], В. А. Шугаєвського “*Монетні клади Києво-Печерської лаври. Клад празьких грошей та джучидських монет Микільсько-Больничного монастиря в Лаврі 1902 року*”, П. П. Кудрявцева “*Дещо з Лаврського некрополя*” [23, 4], П. А. Кульженко “*Донський отаман Данило Єфремов як Лаврський донатор*” [23, 5], О. В. Якубського “*Форми культового єврейського начиння XVIII–XIX ст. на Україні та його призначення*” [9], І. Д. Мандзюка “*Про лаврські гути*”, І. М. Олексієва “*Про Чолнський монастир*”, П. І. Нечипоренка “*Про лаврських селян*” [11, 3] тощо.

Апробовані на засіданнях Комісії дослідження, зокрема Г. І. Денісова, В. А. Шугаєвського, П. П. Кудрявцева, рекомендувалися до друку у Збірнику/Працях Товариства дослідників Лаври. Перший том праць мав бути зданий до друку до 1 червня 1930 р. [19, 259; 24, 5], проте, вірогідно, так і не був опублікований. Правомірно припустити, що результати досліджень членів Комісії у скороченому і переробленому вигляді публікувалися в серії популярних брошур-метеликів [6-7; 14].

Утворення та діяльність Комісії для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок” наприкінці 1920 – на початку 1930-х рр. стали закономірним явищем наукового і музейного життя УСРР. Головні принципи функціонування закладу полягали у всебічному дослідженні історії Києво-Печерської лаври, заповідника та соціально-економічних контекстів їхнього існування на підставі детального студіювання архівів та фондів збірок; залученні наукової громадськості до його роботи; популяризації результатів наукових студій та їхніх результатів. Ці засадничі принципи залишаються актуальними й досі та є важливими для повноцінного функціонування сучасних музеїв як науково-дослідних і пізнавальних центрів.

Примітки

1. Білокінь С. І. В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 286 с.
2. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – Т. 1. – К.: б. в., 1999. – 447 с. – (Україна у ХХ ст.).
3. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – Т. 2. – Дрогобич: Коло, 2013. – 1066 с.
4. Білокінь С. І. Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. – К.: б. в., 2006. – 476 с.
5. Гришин А. Д. Відомості про співробітників Заповідника (20–30-ті роки): Історична довідка // Лаврський альманах. – 2002. – Вип. 7. – С. 47-52.
6. Денісов Г. Лавра і царські війни. – К.: Всеукраїнський музейний городок, 1930. – 8 с. – (Серія популярна; № 2).
7. Денісов Г. Правда про вбивство митрополита Володимира. – К.: Всеукраїнський музейний городок, 1930. – 7 с. – (Серія популярна; № 3).
8. ІР НБУВ, ф. X, од. зб. 3160-3315, 184 арк.
9. ІР НБУВ, ф. ХХІХ, од. зб. 603, 1 арк.
10. ІР БНУВ, ф. 285, спр. 827, 4 арк.
11. ІР НБУВ, ф. 285, спр. 2060, 8 арк.
12. Качан Р. І. Розвиток музейної справи на території Києво-Печерської лаври у першій чверті ХХ ст. // Лаврський альманах. – 2006. – Вип. 15. – С. 7-12.
13. Качан Р. І. Створення та діяльність пам'яткоохоронних органів України у 1919–1922 рр. // Могилянські читання 2006: збірник наукових праць. – Ч. 1. – К., 2007. – С. 67-71.
14. Львович С. Безбожна Лавра. – К.: Всеукраїнський музейний городок, 1930. – 7 с. – (Серія популярна; № 4).
15. Масалова І. І. Київські музеї в 1902–1928 роках (за матеріалами путівників та довідників по Києву) // Лаврський альманах. – 2008. – Вип. 22. – С. 132-149.
16. НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, спр. 357, 41 арк.
17. НА ІА НАНУ, ф. 10, спр. 27/3, 4 арк.
18. НА ІА НАНУ, ф. 10, спр. 27/6, 3 арк.
19. Наукові установи та організації УСРР. – Х.: Видання Державної Плянкової Комісії УСРР, 1930. – 404 с.
20. Очерки истории Киево-Печерской Лавры и заповедника / А. Д. Гришин, П. В. Голобуцкий, Е. П. Кабанец и др.; ред. И. В. Косовская. – К.: Радянська Україна, 1992. – 288 с.
21. Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею: Пошуки і знахідки. – К.: Абрис, 2001. – 174 с.
22. Полюшко Г. В. Лаврський музей культів та побуту і перетворення його у 1920-х роках на історико-культурний заповідник // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми. – К., 2012. – С. 40-56.
23. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1455, 66 арк.
24. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1461, 136 арк.
25. Чередниченко А. М. Дослідження культурно-мистецької спадщини, що зберігалася на території Всеукраїнського Музейного Городка, у працях вчених 1920–1930-х рр. // Лаврський альманах. – 2010. – Вип. 25. – С. 87-105.
26. Чередниченко А. М. Музейницька діяльність на території Києво-Печерської лаври у 1920-ті рр. // Могилянські читання 2013. – К., 2014. – С. 361-364.
27. Чередниченко А. М. Створення Києво-Печерського заповідника в світлі процесів формування пам'яткоохоронної системи в Україні 20-ті рр. ХХ ст. // Лаврський альманах. – 2003. – Вип. 11. – С. 134-141.
28. Чередниченко А. М. Ф. І. Шміт та Ф. М. Морозов: біля витоків Музею культів та побуту на території Києво-Печерської лаври. 1920-ті рр. // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи. – К., 2014. – С. 158-166.
29. Чередниченко А. М. Ф. І. Шміт та Ф. М. Морозов: біля витоків Музею культів та побуту на території Києво-Печерської лаври (1920-ті рр.) // Лаврський альманах. – 2013. – Вип. 13. – С. 77-85.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015